

Cadernos

da Semana

de Letras

Ano 2011

Volume II - Trabalhos Completos

Universidade Federal do Paraná

Curitiba, 23 a 27 de maio de 2011

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
SETOR DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES
COORDENAÇÃO DO CURSO DE LETRAS
DEPARTAMENTO DE LETRAS ESTRANGEIRAS MODERNAS
DEPARTAMENTO DE LINGUÍSTICA, LETRAS CLÁSSICAS E VERNÁCULAS
CENTRO ACADÊMICO DE LETRAS

COMISSÃO ORGANIZADORA

PRESIDENTE

Eduardo Nadalin (DELEM/Vice-Coordenador do Curso de Letras)

VICE-PRESIDENTE

Márcio Renato Guimarães (DLLCV/Coordenador do Curso de Letras)

SECRETARIA GERAL

Rodrigo Tadeu Gonçalves (DLLCV)

COMITÊ CIENTÍFICO

João Arthur Pugsley Grahl (DELEM)
Nylcéa Thereza de Siqueira Pedra (DELEM)
Camila de Oliveira Afonso (discente)
Carlo Giacomitti (CAL)
Elisa Tisserant de Castro (CAL)
José Olivir de Freitas Junior (CAL)

EDITOR

Eduardo Nadalin

COMITÊ DE PUBLICAÇÃO

João Arthur Pugsley Grahl

Marcio Renato Guimarães

Nylcéa Thereza de Siqueira Pedra

Camila de Oliveira Afonso

Carlo Giacomitti

Elisa Tisserant de Castro

José Olivir de Freitas Junior

Rodrigo Tadeu Gonçalves

NORMALIZAÇÃO BIBLIOGRÁFICA

José Olivir de Freitas Junior

PRODUÇÃO GRÁFICA José Olivir de Freitas Junior

1ª edição Catalogação-na-publicação Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

S471c

Semana de Letras (3. 2011: Curitiba, PR)

Cadernos da Semana de Letras: trabalhos completos / Semana de Letras, 23 a 27 de maio de 2011, Curitiba, PR. – Curitiba: UFPR: 2011.

481 p.

ISSN 2237-7611

1. Universidade Federal do Paraná – Congressos. 2. Universidades e faculdades – Pesquisa – Congressos. I. Título.

CDU 8(048.3)

Bibliotecário Mauro C. Santos CRB 9ª/1416

ÍNDICE DE AUTORES

- ALMEIDA, André Luiz de Oliveira: 8
ANDRADE, Thalita R.: 21
BENFATTI, Maurício Fernandes Neves: 274
BORDINI, Maria Isabel da Silveira: 29, 40, 174
BOURSCHEID, Marcelo: 52
BROUGHTON, Lois: 357
CAMARGO, Luiz Rogério: 62
CARLI, Felipe Augusto Vicari de: 74
CARVALHO, Raphael Guilherme de: 87
COLLING, Ivan Eidt: 95, 108
COSTA, Filipe Reblin: 121
D'ÁVILA, Andressa: 128
DISSENHA, Glaucia Aline: 140, 165
FERREIRA, Rodrigo Bueno: 274
FIGUEIREDO JUNIOR, Selmo Ribeiro: 8,152
FRANCO, Crislaine Lourenço: 165
FRANZONI, Guilherme A.M.C.: 21
GABRIELE, Maria do Socorro Gonçalves: 174
GARCEZ, Simone B.G.M.: 21
GODOI, Elena: 8, 274
GRIPP, Maristela dos Reis Sathler: 186
GUBERT, Antonio Luiz: 196
HERRERA, Gabriela Cardoso: 205
IZQUIERDO, Elianne Vanisse Martinez: 216
KNÖPFLE, Andrea: 228
KOVALSKI, Josoel: 240
LEAL, Ednei de Souza: 252
LEAL, Maria Aparecida Borges: 262
LUBAWSKI, Patrick: 165
MAZUROSKI JR, Aristeu: 274
MESQUITA, Fabio Luis Fernandes: 286
MOREIRA, José Carlos: 298
ORVATICH, Josiane: 313
OZAKI, Francine Fabiana: 325
PAJEWSKI, Neusa: 417
PAJEWSKI, Renato: 417
PERIN, Bernardo Antônio Beledeli: 333
PINTO, Ricardo Peixoto: 341
REBOUÇAS, Laiza: 357
RIBEIRO, Patrick Fernandes Rezende: 349
SALES, Ana Paula Almeida Sales: 357
SCANDOLARA, Adriano: 368
SCHREINER, Vanessa: 21
SILVA, Juliana Camila Milani da: 8
SILVA, Thiago Rodrigues da: 382
SIMÃO, Diogo: 393
SOUZA JR., Lourival M.: 21
SOUZA, Luiza dos Santos: 401
SPRENGER, Raphael Turra: 408
STEIN, Jaqueline Scotá: 357, 417
TREVIZAN, Suelen Ariane Campiolo: 425
VAILATTI, Teurra Fernandes: 437
WARMLING, Liana Bisolo: 447
WIELER, Rodrigo: 457
ZANOTTI, Luiz Roberto: 469

Pensamento sistêmico, teoria da relevância e teoria da polidez: apontamentos iniciais para abordagens do *continuum* biológico-cognitivo-sociológico¹

André Luiz de Oliveira Almeida
Elena Godoi
Juliana Camila Milani da Silva
Selmo Ribeiro Figueiredo Junior

Apresentação

Quando fizemos a comunicação coordenada que serve de base para este artigo², denominada “Teoria da relevância, teoria da polidez e pensamento sistêmico: uma inter-relação epistemológica sob lentes pragmáticas”, pretendíamos discutir se haveria, por parte dessas diferentes teorias, alguma congruência na reflexão de objetos do conhecimento tais como a linguagem e a comunicação, bem como se poderia haver algum proveito originado dessa postura reflexiva a favor dos estudos pragmáticos. Também foi nessa ocasião que perguntamos se esse modo interdisciplinar de nos reportar aos objetos do conhecimento mencionados faria evidenciar quais são os elementos imprescindíveis para a intercompreensão entre os sujeitos e, ainda, onde estaria o lugar privilegiado do cientista em sua tarefa.

Quanto ao questionamento em relação à congruência no trato de objetos em comum por parte da teoria da relevância (TR), da teoria da polidez (TP) e do pensamento sistêmico (PS), estávamos intuitivamente seguindo uma ideia cuja expressão aproximada o gráfico 1, abaixo, pode aludir.

¹ Esta discussão se desenvolveu a partir de apontamentos originados neste ano (2011) no Grupo de Pesquisa “Linguagem e cultura” (UFPR-CNPq), liderado pela Dra. Elena Godoi.

² Realizada no dia 23 de maio na Semana de Letras 2011 da UFPR.

Salientávamos que a TR estaria do lado da **cognição** (C), a TP a se ocupar de aspectos **sociológicos** da interação mediante a linguagem (S) e o PS voltado para considerações de ordem **biológica** ou **ontogênica** (B)³. Com isso, a discussão poderia se pautar na busca de congruências, o que mais ou menos quisemos evidenciar com os círculos acima interpenetrados (como sugerem as linhas tracejadas), dando a ideia de tratamentos dirigidos a fenômenos iguais sob perspectivas diferentes, sem uma ordem predefinida da discussão em relação aos níveis. Fizemos isso na comunicação oral, mas aqui apresentamos nova postura: propomos uma reflexão sobre a linguagem e a comunicação, não com preocupação de encontrar semelhanças dos tratamentos propostos pela TR, TP e PS, mas sim de observar esses fenômenos tendo em mente um *continuum* cuja constituição parte do âmbito biológico rumo à dimensão sociológica para a explicação dos fatos da linguagem. Isso dito, as seções que seguem apresentam brevemente as teorias e, na sequência, a seção “Do *continuum* biológico-cognitivo-sociológico” expõe nossa reflexão mais propriamente, seguida pelas considerações finais.

Pensamento sistêmico⁴

Para MATURANA (2002), a linguagem e as emoções são elementos que participam de todo conversar⁵. O autor destaca que algumas condições sob as quais uma conversa ocorre são a amizade, o interesse comum, o confinamento espacial e o amor⁶. MATURANA entende as emoções como

[...] disposições corporais que especificam a cada instante o domínio de ações em que se encontra um animal (humano ou não), e que o

³ Nas seções seguintes, essas correlações (TR e cognitivo, TP e sociológico, PS e biológico/ontogênico) serão explicitadas.

⁴ O pensamento aqui exposto é o de MATURANA (2002).

⁵ O conversar (na acepção de MATURANA), como ação, pertence ao âmbito emocional (MATURANA, 2002:174).

⁶ Dentre as emoções, o amor está no centro dos fatos históricos que dão origem ao homem; “é a emoção que constitui o espaço de ações no qual aceitamos o outro na proximidade da convivência” (MATURANA, 2002:174-5).

emocionar⁷, como o fluir de uma emoção a outra, é o fluir de um domínio de ações a outro. (MATURANA, 2002:170).

O domínio de ações referido na citação acima está ligado à necessidade de que seja um domínio consensual, um domínio de condutas que se encadeia como consequência do “acoplamento estrutural ontogênico⁸ recíproco entre organismos estruturalmente plásticos” (MATURANA, 2002:147). Essa plasticidade tem a ver com o sistema nervoso, que, embora plástico, é fechado⁹.

Quando dois ou mais organismos interagem recursivamente¹⁰ como sistemas estruturalmente plásticos, cada um deles vindo a ser um meio para a realização da autopoiese¹¹ do outro, o resultado é um acoplamento estrutural ontogênico mútuo. (MATURANA, 2002:146).

Assim, para MATURANA, deve haver, como condição necessária (mas não suficiente), um acoplamento estrutural recíproco entre os homens para que os rudimentos de uma linguagem possam surgir, homens esses que recebem o estatuto de homens ao surgir a linguagem, considerada um comportamento especial num domínio consensual. Quando os domínios de coordenações consensuais de conduta se tornam recursivos, os homens começam a operar na linguagem (MATURANA, 2002:172). Bastante expressiva é esta outra colocação do autor:

Ao movermo-nos na linguagem em interações com outros, mudam nossas emoções segundo um emocionar que é função da história de interações que tenhamos vivido, na qual surgiu nosso emocionar como um aspecto de nossa convivência com outros fora e dentro do linguajar¹². Ao mesmo tempo, ao fluir nosso emocionar num curso que é o resultado de nossa história de convivência dentro e fora da linguagem, mudamos de domínio de ações e, portanto, muda o curso

⁷ O emocionar é um aspecto fundamental do operar animal (MATURANA, 2002:170).

⁸ Ontogenia diz respeito à historicidade de cada organismo individual (MATURANA, 2002:173).

⁹ Nesse sentido, digno de nota é a concepção de linguagem assumida aqui: “a linguagem, como processo, não tem lugar no corpo (no sistema nervoso) de seus participantes, mas no espaço de coordenações consensuais de conduta que se constitui no fluir recursivo nos seus encontros corporais recorrentes” (MATURANA, 2002:168).

¹⁰ A recursividade é a capacidade que um sistema qualquer tem de recombinar os componentes que o constituem de forma virtualmente infinita.

¹¹ Autopoiese é a capacidade que os organismos vivos têm para manterem a si mesmos (MATURANA, 2002).

¹² **Linguajar** é um termo que se refere ao ato de **estar** na linguagem (MATURANA, 2002:168).

de nosso linguajar e de nosso raciocinar. A esse fluir entrelaçado de linguajar e emocionar eu chamo *conversar*, e chamo *conversa*ção o fluir, no conversar, em uma rede particular de linguajar e emocionar. (MATURANA, 2002:172, grifo do autor).

A cognição — cujo domínio é, a um só tempo, limitado e ilimitado, como o é o nosso domínio de realidade¹³ (MATURANA, 2002:162) — é constituída pelas possibilidades que o organismo tem para realizar algo. E o caráter racional é da ordem das coerências operacionais aplicadas às coordenações consensuais de conduta que perfazem a linguagem, e a razão como tal emerge da emoção como diferenciação. Com alguns dos conceitos sistêmicos em mãos, fizemos um esquema que evidencia a hierarquização exposta no esquema a seguir, debatido na comunicação oral a que nos referimos e abaixo reproduzido, seguido por observações.

ESQUEMA 1

¹³ A realidade é o domínio de coisas, e, nesse sentido, aquilo que pode ser distinguido é real (MATURANA, 2002:156).

Como se vê acima, a **autopoiese** fundamenta as condições primevas de possibilidades que um organismo poderá ter no âmbito do orgânico, sem a qual um domínio cognitivo certamente não poderia vir à existência. A capacidade de **distinguir** que se faculta a um organismo vivo é um processo sobredeterminado pelo **domínio cognitivo** que o alicerça, dentre cujas expressões primeiras que emergem por diferenciação está o **emocionar**. Por sua vez, a dinâmica do emocionar é condição para que o **amor**, a mais importante das emoções, seja possível e atribua, inclusive, o traço gregário a um sem-número de organismos vivos. É com a aproximação que o amor propicia que estará aberto o caminho para que **acoplamentos estruturais ontogênicos** aconteçam entre organismos, fenômenos que estão na base e na origem da construção de **coordenações consensuais de conduta**, feitas sem que necessariamente se tenha aí um sistema simbólico tal como uma língua o é, porquanto a ordem da razão precisa fulcrá-la. Com o surgimento da qualidade de **raciocinar**, temos um componente que possibilita que as coordenações consensuais de conduta constituam **domínios consensuais** organizados entre os indivíduos, que, quando manipulados **recursivamente**, fornecem as condições necessárias para que uma **linguagem verbal** suscite na história evolutiva que nos constitui, manifestada por essência com o **conversar**.

Teoria da relevância¹⁴

Com a afirmação de SPERBER e WILSON (2005:222) de que “as expectativas de relevância são precisas e previsíveis o suficiente para guiar o ouvinte na direção do significado do falante”, já vemos a filiação cognitivista que a TR demonstra ter no interior dos estudos pragmáticos de linguagem. Para a TR, a cognição humana é orientada para a relevância. Globalmente, o sistema cognitivo é engrenado para escolher informações potencialmente relevantes. Assim, a TR é

¹⁴ A orientação de TR que apresentamos aqui é a de SPERBER e WILSON.

uma teoria pragmática cognitiva que pretende analisar como os enunciados são compreendidos na perspectiva do ouvinte; para isso, observa como os fatores contextuais e as propriedades linguísticas interagem na interpretação dos enunciados. Em outros termos, como os fatos sobre a audiência, o tempo e o lugar do enunciado se combinam com a estrutura fonológica, sintática e semântica da sentença enunciada como material sobre o qual se faz uma interpretação particular.

A TR aponta que o significado de uma sentença ultrapassa seu significado linguístico, ou seja: haveria um aspecto da estrutura linguística que se mantém constante em todos os enunciados, o qual é esquemático ou incompleto, e que deve ser completado ou enriquecido em contexto para definir se a proposição gerada pode ser tida como verdadeira ou falsa. Nesse sentido, o significado para cada falante é sempre o que cada um pretendeu comunicar pela enunciação de uma sentença. Ou seja, uma mesma sentença tem diferentes significados, conforme os variados objetivos de falantes diversos. Em relação ao ouvinte, essa teoria sugere que caberia a ele o papel de usar a variedade de processos pragmáticos de que dispõe para completar e enriquecer o significado esquemático da sentença e gerar sua hipótese interpretativa sobre o significado que o falante pretendeu passar.

No que se refere ao que a TR toma como contexto, além da situação ou ambiente físico da enunciação e do texto ou do discurso precedente, em uma abordagem cognitiva, leva-se em consideração que o ouvinte é capaz de recuperar, ou derivar da memória, percepções ou inferências que auxiliam na identificação aproximativa do significado do falante. Para a teoria ora em referência, o contexto deve ser o conjunto de suposições mentalmente representado (à parte da suposição do enunciado no momento produzido), que é utilizado na interpretação, incluindo suposições projetadas da interpretação do texto precedente e da observação que recai no falante e no ambiente imediato. O critério de interpretação da TR desenvolve-se de uma suposição básica sobre a cognição humana: a de que a cognição humana é orientada para a relevância.

Uma vez que explicar como os ouvintes atribuem o significado tendo em vista a pretensão dos falantes, num processo bem ou malsucedido, é a meta de uma teoria pragmática cognitiva. A TR defende ainda que há um critério único para a avaliação das interpretações possíveis. Contudo, esse critério, mesmo quando

corretamente aplicado, nem sempre destaca a interpretação pretendida pelo falante. Assim, o ouvinte deve selecionar, não uma interpretação correta, mas aquela que mais se aproxima com a **considerada como correta** pelo falante. Nesse sentido, procuram-se as intenções do falante, sem, claro, garantia, contando-se para isso com a representação do conjunto de suposições contextuais.

No particular da informação, a TR trabalha com três concepções: 1ª) a **forma accidental**, 2ª) a **forma intencional encoberta** e 3ª) a **comunicação aberta**. A primeira ocorre quando pistas como sotaque, estados de ânimo etc. podem ser notadas, projetando conclusões que não formam parte do significado do falante e que não são intencionalmente transmitidas. A segunda envolve intenções (ser mais agradável, por exemplo) que o falante não pretende que sejam reconhecidas ou compartilhadas. E a terceira, também chamada **transmissão aberta de informação**, refere-se à ocorrência de uma troca genuína, quando o falante pretende transmitir uma mensagem e deseja que seu ouvinte reconheça essa intenção. Além disso, a TR também se norteia por estes pontos: a) cada enunciado tem uma variedade de interpretações linguisticamente possíveis, todas compatíveis com o significado da sentença; b) nem todas essas interpretações, em dada ocasião, são igualmente acessíveis ao ouvinte (ou seja, não são todas igualmente prováveis de vir à mente do ouvinte); c) os ouvintes são equipados com um critério único e muito geral para avaliação das interpretações, na medida em que elas ocorrem, aceitando-as ou rejeitando-as como hipóteses sobre o significado do falante; d) esse critério é poderoso o suficiente para excluir todas, exceto uma única interpretação (ou algumas interpretações próximas semelhantes), de modo que o ouvinte tem o direito de assumir que a primeira hipótese que o satisfizer (se houver alguma) é a única plausível.

Teoria da polidez

A teoria da polidez aborda o lado social da linguagem; mas antes de iniciar falando sobre essa teoria, convém definir o que é polidez, e faremos isso utilizando a definição de WATTS (2003), o qual considera haver duas formas de se entender polidez.

- **Polidez 1:** remete a comportamentos sociais que são específicos de cada cultura (regras de etiquetas, bons modos, senso comum cultural), isso em relação tanto aos comportamentos verbais quanto aos não-verbais.
- **Polidez 2:** a partir da ideia de que todo encontro social supõe um risco para os interlocutores, é vista como um comportamento linguístico para que a comunicação ocorra da forma mais harmoniosa possível, para que haja equilíbrio na interação entre as pessoas; e esta é o objeto do nosso estudo.

Cada cultura faz uso de estratégias linguísticas de maneira diferente, nem sempre eficazes como previsto no Princípio de Cooperação¹⁵. Com isso em mente, BROWN e LEVINSON (1987) desenvolveram sua teoria tendo como base que o falante tem o desejo de ser apreciado pelos demais (imagem positiva) e o desejo de não ter suas ações impedidas (imagem negativa). Com isso, complementaram o Princípio de Cooperação de Grice e ampliaram o modelo de face de Goffman¹⁶, que se refere à imagem pública que cada indivíduo tem e quer para si. Para isso, Brown e Levinson utilizaram um “modelo de pessoa” (*Model Person – MP*), a qual fala fluentemente e possui racionalidade e imagem social. Para esses linguistas, o falante sempre utiliza sua racionalidade para escolher a estratégia que, com menos esforço e menos risco, consiga alcançar seus objetivos comunicativos. Os autores descrevem as imagens como negativa e positiva.

- **Imagem negativa:** vista como o desejo de qualquer pessoa de que suas ações não sejam impedidas e de não sofrer imposições, ou seja, de ter o território respeitado pelos outros. Há o anseio de liberdade de ação, de impor e realizar as próprias vontades; os desejos da face negativa estão relacionados com a pretensão de que as ações realizadas pelo falante não sejam impedidas pelas outras pessoas.
- **Imagem positiva:** desejo que todo ser humano tem de ser aprovado pelos demais interlocutores, de ter seus desejos compartilhados por pelo menos algumas pessoas. Refere-se à vontade de que a autoimagem seja apreciada

¹⁵ O Princípio de Cooperação diz respeito ao acordo prévio e tácito de colaboração entre interlocutores para que se entendam eficazmente na comunicação. Para mais detalhes, v. GRICE (1982).

¹⁶ Erving Goffman estudou a interação social no dia-a-dia, especialmente em lugares públicos, principalmente no seu livro **A representação do eu na vida cotidiana**. Para Goffman, o desempenho dos papéis sociais tem a ver com o modo como cada indivíduo concebe a sua imagem e pretende mantê-la.

e aprovada pelos outros membros do grupo social. Pois, ao ser aceita, a pessoa sente-se segura e forte, por ser parte integrante de um grupo composto por membros que têm interesses em comum.

Outro conceito importante diz respeito aos *Face-Threatening Acts* (FTAs): atos que agredem as imagens, atos que ameaçam a imagem pública do falante e/ou do ouvinte, pois vão contra ao que é desejável para manter a imagem.

- **Atos que ameaçam a imagem negativa do ouvinte** – tiram a liberdade de ação do ouvinte, quando o pressionam ou o impedem de realizar algo (ordens, pedidos, sugestões, conselhos, lembretes, ameaças, advertências etc), e também quando o ouvinte fica em débito com o falante e se vê obrigado a ter que realizar algo (promessa).
- **Atos que ameaçam a imagem positiva do ouvinte** – quando desaprovam a imagem do falante (críticas, queixas, acusações e insultos), ou quando o falante traz à tona temas emocionalmente perigosos e controvertidos para a imagem positiva do ouvinte.
- **Atos que ameaçam, principalmente, a imagem negativa do falante** – agradecimentos, aceitação de desculpas e ofertas, dar explicações, fazer promessas e ofertas que não deseja.
- **Atos que afetam diretamente a imagem positiva do falante** – desculpar-se, confessar ou reconhecer culpa e aceitar elogios (ao aceitar os elogios, ele pode se sentir obrigado a retribuir e exaltar o ouvinte).

Para cada um desses eventos há estratégias a serem executadas para minimizar os efeitos de tais ameaças; porém, são variáveis e mudam de cultura para cultura. Variáveis que também modificam a linguagem são:

- **Distância social** – relação hierárquica entre os interlocutores, assim como grau de familiaridade e a intimidade instaurada.
- **Poder relativo** – é demonstrado a partir de duas vertentes: 1ª) a partir de um controle material, por meio do poder econômico de uma classe para a outra, ou pela força física, do mais forte para o mais fraco. 2ª) Por um controle sutil, às vezes encoberto, realizado de um indivíduo a outro, mas quando há aceitação do ouvinte.

- **Grau de imposição** – é definida cultural e situacionalmente, levando-se em conta os desejos da imagem positiva e negativa.

Tais variáveis mudam de cultura para cultura, por exemplo, um tratamento familiar no Brasil tem grau de intimidade diferente de um tratamento familiar no Japão. E ao analisar o grau de polidez em uma cultura, todos esses elementos devem ser considerados em particular.

A teoria da polidez propõe um exame acurado dos fatores que são levados em consideração pelo falante em sua atividade de produção de enunciados; porém, não nos permite uma análise mais profunda dos elementos envolvidos no processo de interpretação realizado pelo ouvinte, que fica a cargo da teoria da relevância.

Do *continuum* biológico-cognitivo-sociológico

Inicialmente, para facilitar a exposição da ideia de se observarem os fatos de linguagem da perspectiva do *continuum* biológico-cognitivo-sociológico, recorreremos a uma apresentação gráfica simples, disposta abaixo.

GRÁFICO 2

Com isso, queremos seguir a intuição de que o nível da cognição (C) é necessariamente precedido pela ordem biológica/ontogênica (B), esta pertinente à dimensão orgânica que nos dá realidade de existência material e básica, enquanto que o nível do social (S) não nos parece existir sem os níveis anteriores, é a dimensão que não é senão o próprio complexo fenomênico posto em movimento por uma realidade orgânica e ontogênica dos indivíduos cognitivamente aparelhados

como condição necessária para que coordenações consensuais de conduta, por diferentes sistemas simbólicos, produzam fatos de linguagem (daí nível 1, nível 2, nível 3 no gráfico).

Com isso em mente, buscamos contribuir ao aumento das condições de possibilidade de compreensão sobre os fenômenos que se ligam aos fatos de linguagem por parte do cientista — como queremos dizer com o lugar do “observador privilegiado” no gráfico 2 — e, na especificidade da linguagem, observá-la em seu caráter ontogênico (PS), cognitivo (TR) e social (TP).

Nesse sentido, destacamos o fenômeno da intercompreensão entre os homens, que implica propriamente em comunicação e linguagem — no entanto, a intercompreensão é efeito de um composto de diferentes fatores: envolve as qualidades pertinentes ao acoplamento estrutural ontogênico entre os indivíduos; as disposições emocionais constitutivas das condutas comunicativas; as imagens (positiva e negativa) dos interlocutores a serem prototipicamente preservadas na interação; e, dentre outros, o dispositivo cognitivo orientado para a relevância dos fatos significáveis produzidos e a que se está exposto nas trocas simbólicas.

A esse respeito, parece-nos claro que o distinguir¹⁷ está atrelado ao mecanismo de relevância que o ouvinte dispara para selecionar a hipótese interpretativa mais plausível em relação ao pretendido pelo falante. Veja-se, pois, que aí se trata de formação de realidades.

Outro interesse reside em considerar que os acoplamentos estruturais ontogênicos são presididos por um critério de relevância acerca dos significados que esses mesmos acoplamentos produzem, afetando, portanto, o domínio consensual que medeiam os sujeitos, fortemente impelidos, em seu conversar, pelas disposições emocionais que subjazem sua comunicação racionalmente organizada.

E a importância do fenômeno ligado à imagem positiva tem relação com o amor que discutimos. A vida em sociedade se fundamenta nisso, assumindo os riscos de agressão (FTAs) que cada interação comunicativa traz, cujos produtos passíveis de processos de significação o critério de relevância saliente na cognição fará destacar, e o fluir na linguagem seja possível: por isso, o acoplamento estrutural

¹⁷ V.n.13.

ontogênico recíproco entre os interlocutores precisa ter em consideração o risco que essa interação potencialmente carrega.

Além disso, um dado que surge diz respeito à TP, amparada pela categoria de ‘modelo de pessoa’ em seu quadro epistemológico, que tem, dentre outras características, o traço da racionalidade. Com a ‘forma acidental de informação’, emergem-se manifestações de ordem emocional. Destaquemos que talvez na ‘forma acidental de informação’ as emoções do falante fiquem mais explicitadas e se coloque mais claramente em vistas o funcionamento do amor, constituinte de todo comunicar com o outro.

Ademais, uma vez que as trocas comunicativas humanas derivam do comportamento dirigido a um fim, é plausível crer que os ambientes sociais e cognitivos influenciem o pensamento sistêmico e afetem o processamento sintático e semântico das interações.

Considerações finais

Gostaríamos de salientar que, segundo nosso intento, este trabalho é apenas uma reflexão, sem pretensões de criar um novo campo de saber que poderia ser construído a partir da articulação entre as teorias referidas, o que não obsta, no entanto, que possamos ver alguma pertinência de discutir essas questões, sem que a possibilidade de incentivo ao surgimento de novo campo de saber seja tomado como impensável para o futuro.

Referências bibliográficas

BROWN, P.; LEVINSON, S. **Politeness**: some universals in language usage. Cambridge: Cambridge University Press, 1987.

GRICE, H. P. Lógica e conversação. In: DASCAL, M. (ed.). **Fundamentos metodológicos da linguística: problemas, críticas, perspectivas da linguística**. São Paulo: UNICAMP, 5, 1982.

MATURANA, H. Linguagem e domínios consensuais. In: **A ontologia da realidade**. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2002. pp. 146-166.

_____. Ontologia do conversar. In: **A ontologia da realidade**. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2002. pp. 167-181.

SPERBER, D.; WILSON, D. **Relevance**: communication & cognition. 2.ed. Oxford: Blackwell, 1995.

_____. Teoria da Relevância. In: **Linguagem em (dis)curso**, LemD. Tubarão, v. 5, n. esp., p. 221-269, 2005.

WATTS, R. J. **Politeness**. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.

Análise dinâmica de ritmo na fala de crianças em fase de aquisição da linguagem

ANDRADE, Thalita R.

FRANZONI, Guilherme A.M.C.

GARCEZ, Simone B.G.M.

SCHREINER, Vanessa

SOUZA Jr., Lourival M.

Os estudos de aquisição da linguagem tiveram início há algumas décadas e teve o seu auge nos anos 50 do século passado. Nos últimos 20 anos, as pesquisas nessa área se intensificaram consideravelmente e, hoje, a postura mais aceita pelos estudiosos considera que a linguagem humana corresponde a um ‘instinto’ inato, isto é, genético, próprio e exclusivo à nossa espécie. Segundo Pinker:

Pensar a linguagem como um instinto inverte a sabedoria popular, especialmente da forma como foi aceita nos cânones das ciências humanas e sociais. (PINKER, 2004, p. 10)

Os estudos do renomado linguista Noam Chomsky,

...o primeiro linguista a revelar a complexidade do sistema e talvez o maior responsável pela moderna revolução na ciência cognitiva e na ciência da linguagem (PINKER, 2004, p. 14)

postulam que “a criança possui uma espécie de dispositivo para a aquisição da língua – *language acquisition device*” (CHOMSKY 1965).

Na encruzilhada entre lingüística e engenharia do som, entre abordagens inatistas e de aprendizagem e generalização por esquemas conexionistas, os fenômenos prosódicos recobrem uma gama de referências, nos estudos da língua/linguagem, difícil hoje de ignorar ou de marginalizar. (SCARPA, 1999, p. 9)

Esta pesquisa visa a investigar a aquisição não da linguagem em si, mas a partir de um estudo específico da aquisição do ritmo na fala da criança em comparação com a fala adulta.

A hipótese inicial

A hipótese inicial é a de que a fala de adulto e a fala de criança em fase de aquisição de linguagem têm diferenças rítmicas, ou seja, as crianças tendem a ser mais lentas, por consequência da maior hesitação desta durante a sua narrativa. Em uma fase em que os enunciados da criança começam a ser plurifuncionais, eles podem se identificar com a fala adulta.

Contudo, a principal característica desse período é a separação de seus enunciados em duas funções principais – a função pragmática, em que a linguagem é usada para satisfazer as necessidades da criança e interagir com os outros, e aquilo a que Halliday (1975) chamou função matética, em que a linguagem é usada para aprender sobre o ambiente da criança e sobre a própria língua, resultando num aumento drástico do vocabulário nessa época. (ELLIOT, 1982, p. 64)

Aos 4 anos de idade, a criança já é capaz de adaptar o seu discurso ao do interlocutor: o aumento da flexibilidade comunicacional é paralelo ao aumento da sua consciência linguística. A partir dos 5 anos de idade, a criança formula enunciados bastante complexos, parecidos com os dos adultos, porém, não ainda no mesmo ritmo que eles.

Dados para a pesquisa

Levantamento do *corpus*

Constituíram-se dois grupos de sujeitos: um grupo investigado, formado por uma criança em fase de aquisição de linguagem (5:2) e um grupo controle, formado por um adulto (15:6), a fim de colher dados acústicos de ambos para a realização da pesquisa. A escolha dos grupos deu-se pelo fácil acesso à criança, assim como ao adulto, devido à proximidade familiar de componentes do grupo de investigadores.

Um texto específico foi escolhido para a gravação dos dados acústicos, uma narrativa oral baseada em uma sequência de imagens sem legenda de uma revista em quadrinhos da Turma da Mônica. A escolha dessas imagens foi a partir do tamanho da estória e da facilidade de compreensão e da enunciação do grupo investigado; e ainda foram retiradas as legendas para evitar que a possível

alfabetização da criança pudesse interferir no experimento. O instrumento utilizado para fazer a gravação foi um *notebook*, com auxílio do programa *Audacity*, um editor de áudio que grava e reproduz som.

Em seguida, os dados acústicos foram colhidos, sendo estes as gravações de fala semiespontânea da criança e do adulto em ambiente fechado e familiar, (porém não acusticamente tratado) a fim de evitar ruído intenso durante o processo e, ao mesmo tempo, fazer com que a criança não se sentisse acuada em diferente ambiente. Ambos os sujeitos narraram os acontecimentos da estória dos quadrinhos da Turma da Mônica à sua maneira, contudo, não saindo daquele contexto. A criança teve mais dificuldade em falar espontaneamente na primeira tentativa, ela interagiu com a investigadora, mas mostrou-se bastante nervosa e hesitante; na segunda, como já estava familiarizada com a estória e com o procedimento da gravação, falou com mais naturalidade. Com o adulto não houve maiores dificuldades.

Análise de dados da pesquisa

Com a ajuda de um software de análises acústicas – o programa PRAAT na versão 5.2.03 –, os grupos entoacionais, ou enunciados¹, na gravação de cada grupo de sujeitos foram segmentados manualmente.

A medição do ritmo de fala considerando-se a unidade silábica poderia apresentar resultado dúbio, dada a grande variabilidade de produção das crianças, como também a dificuldade epistemológica em se definir o significado de sílaba. Portanto, partimos do pressuposto de que o ritmo da fala se dá a partir das vogais. Deste modo, escolhemos a unidade GIPC (grupo interperceptual center) para a medição da duração relativa dos eventos acústicos, sem considerar as pausas entre os enunciados formados.

Ainda com a ajuda do software PRAAT e com o objetivo de medir a duração dos eventos acústicos dentro de cada enunciado a fim de observar o ritmo de fala do sujeito investigado, escolhemos a unidade de programação rítmica mínima **GIPC**

¹ Considerando como enunciado a formação de uma frase entre duas pausas, preenchidas (presença de hesitação) ou não preenchidas (silenciosa).

(grupo *inter-perceptual center*) para a medição, a qual está delimitada pelo *onset* (acusticamente definido) de uma vogal até o *offset* da vogal seguinte, em termos de alongamento homogêneo. Essa unidade GIPC, composta pela rima de uma sílaba e o ataque da sílaba seguinte, quando esta é presente, nos permitiu realizar esta pesquisa. Quaisquer pausas foram desconsideradas e foi medida manualmente a duração dos eventos acústicos – GIPCs absolutos – obtidos em cada enunciado do grupo investigado e do grupo controle. Em seguida, foram realizados os cálculos dos GIPCs relativos de cada enunciado, a fim de obter-se uma análise quantitativa dos resultados; um exemplo está exposto logo abaixo.

Demonstrativo dos cálculos de GIPCs relativos

a b c d e f g h i j k l

Eles pegaram uma corda e ficaram segurando com força pra ela cair.

Duração total do enunciado = 4769

a) $266/4769 = 0,055 \rightarrow 5,5\%$

g) $232/4769 = 0,048 \rightarrow 4,8\%$

b) $189/4769 = 0,039 \rightarrow 3,9\%$

h) $147/4769 = 0,030 \rightarrow 3,0\%$

c) $133/4769 = 0,027 \rightarrow 2,7\%$

i) $319/4769 = 0,066 \rightarrow 6,6\%$

d) $200/4769 = 0,041 \rightarrow 4,1\%$

j) $91/4769 = 0,019 \rightarrow 1,9\%$

e) $389/4769 = 0,081 \rightarrow 8,1\%$

k) $135/4769 = 0,028 \rightarrow 2,8\%$

f) $149/4769 = 0,031 \rightarrow 3,1\%$

l) $252/4769 = 0,052 \rightarrow 5,2\%$

Conforme citado anteriormente, para a obtenção de um resultado quantitativo de GIPCs dos enunciado de cada grupo de sujeitos, a realização dos cálculos foi feita da seguinte forma: em primeiro lugar, mediu-se a duração total da cada enunciado; seguiu-se pela medição de cada **GIPC absoluto** de cada enunciado, separadamente, da fala semiespontânea de cada sujeito, ou seja, no demonstrativo acima, cada letra alfabética corresponde a um GIPC daquele enunciado; então, dividiu-se o valor do GIPC absoluto pelo valor total do enunciado, a fim de revelar o valor do **GIPC relativo**, o qual, por sua vez, foi multiplicado por cem para resultar em um percentual de GIPC relativo, resultado a ser comparado em uma conclusão de cálculo quantitativo. Segue o exemplo mais detalhado do cálculo de um GIPC relativo:

a) 266 (GIPC absoluto) / 4769 (total do enunciado) = $0,055$ (GIPC relativo) → **5,5%** (percentual de GIPC relativo)

Por uma questão didática, dividimos as variações dos percentuais de GIPCs relativos em faixas numéricas para que, deste modo, a pesquisa obtivesse um resultado gráfico, o qual será exposto mais adiante, para melhor demonstração e esclarecimento.

Por fim, compararam-se os valores percentuais dos GIPCs relativos de cada grupo de sujeitos, além do número de enunciados formados pelos dois sujeitos, a fim de apontar as diferenças rítmicas das falas da criança e do adulto, e confrontamos as análises a partir de dois gráficos quantitativos, a fim de verificar se a hipótese inicial é válida e de realizar uma leitura e interpretação desses dados a partir das seguintes suposições: as medidas dos GIPCs têm duração maior em adultos do que em crianças, e o grupo investigado possui maior número de grupos entoacionais, ou enunciados, do que o grupo controle.

A escolha dessa metodologia nos permite obter uma resposta à hipótese inicial, devido à escolha do *corpus*, pois, desta forma, mantém-se certo controle sobre a narrativa de ambos os sujeitos, afinal, ambos ficam limitados a narrar apenas o que se encontra nas imagens dos quadrinhos; método este que difere de uma fala totalmente espontânea, a qual poderia resultar em uma narrativa demasiadamente longa e diversa entre os sujeitos; ou ainda diferente de um experimento baseado na repetição de enunciados pré-estabelecidos, o que acabaria resultando em um experimento muito mais mecânico.

Histograma de dados do sujeito investigado e do sujeito controle

Gráfico do número de grupos entoacionais do sujeito investigado e do sujeito controle

Considerações Finais

Após análise e confronto dos resultados percentuais das durações relativas de GIPCs (grupo *inter-perceptual center*) dos dados acústicos do

grupo investigado e do grupo controle, e, ainda, com a exposição dos gráficos acima, conclui-se que a hipótese inicial de que há diferenças rítmicas entre a fala de crianças e a fala de adultos se confirma em partes, pois o “espelhamento” resultado entre os gráficos não foi o esperado para os dois sujeitos participantes desta pesquisa.

O ritmo de fala da criança é mais lento que o ritmo de fala do adulto. Apesar disso, a criança do grupo investigado apresentou uma grande tendência a acompanhar o ritmo do adulto do grupo controle – para o qual a maioria dos percentuais de GIPCs relativos ocupam as primeiras faixas do gráfico. Há um significativo número de percentuais de GIPCs relativos concentrados nas faixas do meio no gráfico do grupo investigado, o que não se consubstancia no gráfico do grupo controle. Muito embora o grupo investigado apresente maior número de percentuais de GIPCs relativos nas últimas faixas do gráfico – o que quase não aconteceu no grupo controle – a criança também apresentou um grande número de percentuais nas primeiras faixas do gráfico, à semelhança do adulto.

Contudo, a criança formou grupos entoacionais com um maior distanciamento entre eles do que os do adulto e, inclusive, a maior parte dos GIPCs relativos têm duração maior do que os do adulto. Isso pode ter ocorrido devido à maior hesitação e lentidão da criança para formar enunciados em fala semiespontânea, o que ainda pode explicar a presença das diversas pausas entre as palavras e entre os enunciados.

A fala do adulto, assim como a elaboração de enunciados, é mais corrente e contínua: os enunciados acabam sendo mais longos e menos truncados do que os da criança, enquanto as medidas dos GIPCs relativos são mais curtas. A partir da observação anterior, pode-se também verificar que a criança possui mais grupos entoacionais, ou seja, mais enunciados do que o adulto.

Ainda existem vários outros desdobramentos passíveis de análise, nos quais esta pesquisa não trabalha. Houve, sim, uma diferença no ritmo de fala entre o grupo investigado e o grupo controle, porém essa diferença foi mais tênue do que a esperada no levantamento da hipótese inicial, sendo que, desta forma, seria de bom alvitre estender a averiguação aqui iniciada a investigações com maior número de sujeitos para que possamos trabalhar com

um banco de dados mais consistente e, ressaltando-se essa observação, para que se possa eliminar comportamentos peculiares de um sujeito cujo desempenho conduza a inferências errôneas.

Referências bibliográficas

PINKER, S. **O Instinto da linguagem**. São Paulo: Martins Fontes, 2004.

CHOMSKY, N. **Aspects of the Theory of Syntax**. Cambridge: Massachusetts Institute of Technology, 1965.

ELLIOT, A. **A Linguagem da Criança**. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1982.

SCARPA, E. (org.). **Estudos em Prosódia**. São Paulo: UNICAMP, 1999.

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. **NBR 14724: Informação e documentação. Trabalhos Acadêmicos - Apresentação**. Rio de Janeiro: ABNT, 2002.

A blank spot: ecos de uma experiência-limite

BORDINI, Maria Isabel da Silveira (UFPR)

A ideia da experiência-limite, ou da “experiência interior”, como denomina Bataille, parece extremamente pertinente a um momento em que experimentamos ruir muitas das certezas pelas quais pautávamos nosso modo de agir e compreender o mundo. A crise da convicção de que os regimes democráticos são os mais aptos a conduzir a humanidade a um certo grau de desenvolvimento e felicidade – quando alguns desses principais regimes se mostram incapazes de garantir efetivamente uma série de direitos fundamentais – e o questionamento do papel desempenhado, bem como de seus limites, por diversas instituições sociais (família, escola, Estado, instituições religiosas) são algumas manifestações desse “desmoronamento” que parece ser o principal (e o mais extensamente comentado) sintoma de nossos tempos.

A ideia (falar em “ideia” é certamente ficar aquém da elaboração de Bataille) da experiência-limite me parece gritantemente oportuna e sinceramente necessária para pensar e enfrentar essa “crise de certezas” que marca a condição humana atual. Pretendo desfiá-la a partir da apresentação de uma experiência real, que foi reelaborada ficcionalmente em dois momentos: trata-se da experiência de Christopher Johnson McCandless (1968-1992), jovem universitário norte-americano, proveniente de uma família social e economicamente bem posicionada, que, após se graduar pela Universidade de Emory (em Atlanta, Geórgia), passou a viver como andarilho durante dois anos (1990-1991), período em que transitou (viajando como caroneiro na maioria das vezes) pelo Arizona, Califórnia e Dakota do Sul, alternando-se entre empregos temporários (trabalhou armazenando grãos em silos na Dakota do Sul, dentre outras ocupações) e períodos em que viveu sem dinheiro e longe de todo convívio humano. Em abril de 1992, Christopher McCandless seguiu até o Alasca, com a intenção de viver um período de completo isolamento numa

região selvagem¹. Estava minimamente equipado – contava apenas com um saco de menos de cinco quilos de arroz, um rifle Remington semi-automático, munição para 400 tiros, um livro sobre flora local, vários livros de literatura e alguns itens para acampar (não tinha bússola e há controvérsias sobre se teria levado um mapa da região) –, além de não ter qualquer experiência ou instrução acerca de como sobreviver no Alasca selvagem.

Durante três meses, McCandless viveu em um ônibus abandonado próximo ao Parque Nacional de Denali, até que, surpreendido pela cheia do rio Teklanika, viu-se impossibilitado de cruzá-lo e retornar à civilização. Foi encontrado morto em seu refúgio, após 113 dias passados no mais completo isolamento, pesando cerca de trinta quilos apenas. A causa oficial da morte: inanição. Christopher, que vinha se alimentando de frutas silvestres e pequenos mamíferos (roedores, principalmente), não conseguiu arranjar comida suficiente para sobreviver e simplesmente definiu de fome.

A história, que assim recontada provavelmente reverbera em tons que vão do trágico ao patético, recebeu um tratamento literário por parte de Jon Krakauer, jornalista que publicou, em 1996, a obra *Into the wild*, na qual, num misto de biografia e jornalismo literário, reconstrói a trajetória de McCandless a partir de depoimentos de pessoas que o conheceram e de registros que o próprio McCandless deixou (enquanto esteve no Alasca, Christopher manteve um diário, escrito no verso das páginas de um livro sobre flora local, que cobre praticamente todos os dias que passou lá).

Baseado no livro de Krakauer, o ator e diretor de cinema Sean Penn dirigiu um filme de mesmo título², lançado em 2007, que explora, com a falta de pudor e a

¹ “Two years he walks the earth. No phone, no pool, no pets, no cigarettes. Ultimate freedom. An extremist. An aesthetic voyager whose home is the road. Escaped from Atlanta. Thou shalt not return, 'cause "the West is the best." And now after two rambling years comes the final and greatest adventure. The climactic battle to kill the false being within and victoriously conclude the spiritual pilgrimage. Ten days and nights of freight trains and hitchhiking bring him to the Great White North. No longer to be poisoned by civilization he flees, and walks alone upon the land to become lost in the wild. — Alexander Supertramp. May 1992.” Inscrição encontrada numa tábua dentro do ônibus onde McCandless se refugiou por três meses, em Stampede Trail, próximo ao Parque Nacional de Denali. Fonte: <<http://movies.digihitch.com/intothewild/chris-mccandless/quotes>> Acesso em: 3 fev. 2011.

² “Na Natureza Selvagem” é o título com que foi lançado no Brasil.

grandiloquência tipicamente hollywoodianas, tanto a beleza e a exuberância das paisagens quanto a romantização da figura de McCandless.

A essa heroicização, resultado de uma abordagem em certa medida “mitificadora” da história, costuma se levantar uma reação supostamente realista e investigativa que procura desconstruir a imagem de herói idealista atribuída a McCandless e apontar a falta de sentido e de moralidade na sua experiência. O embate viceja especialmente na polêmica em torno da causa da morte do andarilho: enquanto a corrente “romântica”, endossada por Krakauer e Sean Penn, prefere a versão (adotada pelo livro e pelo filme) da morte pela ingestão acidental de sementes venenosas, a corrente “realista” insiste na morte por inanição (causa oficial e legalmente declarada), esmerando-se inclusive em apresentar provas do fato³. Parece que a morte por inanição sustenta melhor a imoralidade da experiência de McCandless, uma vez que a aproxima mais do suicídio do que a outra hipótese.

E apontar essa dita imoralidade parece ser uma preocupação bastante forte de certas (e não poucas⁴) manifestações que se declaram inimigas e fatigadas da

³ No site da produtora responsável por um documentário acerca da aventura de McCandless (“*The call of the wild*”, 2007, de Ron Lamothe) encontra-se inclusive um gráfico que procura reconstituir, com base no que McCandless registrou em seu diário, o déficit calórico da sua dieta e a progressiva perda de massa corporal que o levou à morte por inanição. Ver: <http://www.tifilms.com/wild/call_debunked.htm> Acesso em: 1 fev. 2011.

⁴ Uma rápida olhada nos comentários que se espalham nos sites contendo textos acerca de McCandless revela a significativa presença dessa necessidade de “desconstruir o mito” do aventureiro idealista. Veja-se, nesse sentido, alguns desses comentários:

1) “*This is what bothers me – that Christopher McCandless failed so badly, so harshly, and yet so famously that his death has come to symbolize something admirable, that his unwillingness to see Alaska for what it really is has somehow become the story so many people associate with this place, a story so hollow you can almost hear the wind blowing through it. His death was not a brilliant fuck-up. It was not even a terribly original fuck-up. It was just one of the more recent and pointless fuck-ups.*” Sherry Simpson, escrevendo no Anchorage Press. <http://en.wikipedia.org/wiki/Christopher_McCandless> Acesso em: 1 fev. 2011.

2) “*When you consider McCandless from my perspective, you quickly see that what he did wasn't even particularly daring, just stupid, tragic, and inconsiderate. First off, he spent very little time learning how to actually live in the wild. He arrived at the Stampede Trail without even a map of the area. If he [had] had a good map he could have walked out of his predicament [...] Essentially, Chris McCandless committed suicide.*” Peter Christian, guarda florestal no Alasca. <http://en.wikipedia.org/wiki/Christopher_McCandless> Acesso em: 1 fev. 2011.

3) “*There is nothing fucking romantic and wonderful about stumbling off into the wilderness and starving to death. What is great about the Christopher McCandless story is that it proves, in Alaska at least, natural selection is alive and well. McCandless was a fucking utterly stupid and reckless cunt, who actually had a history of doing ridiculous and reckless things that nearly killed him long before he dragged his fatally incompetent ass into the swamp lands of Denali Park. He was asking to die as*

romantização dos fatos, como se a história de McCandless carregasse, por trás de um óbvio e simples pateticismo, um potencial desconstrutivo, questionador, ou no mínimo um sentimento de incômodo que é oportuno evitar.

A abordagem talvez um tanto ingênua e glamourizante de Krakauer e Sean Penn me parece, no entanto, menos problemática que certas visões perigosamente conservadoras⁵ que encontrei a respeito da história. Contudo, entre a visão mais idealizada – que nos apresenta Christopher como o aventureiro visionário, leitor de Tolstói, Thoreau, Jack London e outros, “um viajante esteta cujo lar é a estrada” (conforme ele mesmo em algum momento se definiu), um inconformado com a sociedade insuportavelmente materialista e hedonista que decidiu buscar a elevação espiritual longe da corrupção do convívio humano – e a visão supostamente realista – para a qual o nosso viajante não passava de um arrematado idiota, um suicida ou, pelo menos, alguém que drasticamente carecia de bom senso (como levar a sério alguém que se rebatiza *Alexander Supertramp*⁶?) – acredito que a abordagem mais interessante é justamente aquela que parte da fissura gerada pela confusão e pelo conflito entre as visões que agrupei, com alguma dose de arbitrariedade, nessas duas perspectivas. Parece-me que é somente a partir dessa abertura que temos espaço para pensar as questões pertinentes àquilo que poderíamos chamar de uma “condição humana” e sobre a qual gostaria de refletir mais pontualmente a partir das elaborações de Blanchot (comentando Bataille) acerca da experiência-limite.

(Qualquer uma das duas perspectivas, se tomada de modo único e exclusivo, institui um fechamento que, já usando a terminologia de Bataille-Blanchot, estanca a paixão do pensamento negativo, o que em última análise significa a morte do ser.)

Lembremos, de início, do que se trata a experiência-limite. No comentário de Blanchot, temos que:

A experiência-limite é a resposta que encontra o homem quando decidiu se pôr radicalmente em questão. Essa decisão que

much as someone who decides they're going to climb Everest, alone. <<http://f-ckingc-nts.com/people/10-true-facts-about-chris-mccandless/>> Acesso em: 1 fev. 2011.

⁵ Louvar a “seleção natural” por ter eliminado uma vida que se considera incompetente e moralmente reprovável me parece de um reacionarismo agressivo e alarmante.

⁶ Algo como “Alexander, o Super Andarilho” ou “o Super Vagabundo” – Krakauer aponta a referência à obra do poeta galês, W. H. Davies, *The Autobiography of a Super-Tramp*.

compromete todo ser exprime a possibilidade de jamais deter-se em qualquer consolação ou em qualquer verdade que seja, nem nos interesses ou nos resultados da ação, nem nas certezas do saber e da crença. (BLANCHOT 2007: 185)

Trata-se do movimento da “paixão do pensamento negativo”, em virtude do qual o homem **não** esgota a sua negatividade na ação e no saber, o que, conseqüentemente, empurra-o para um não-saber. Não para uma negação ou uma invalidação do que é conhecido (e produzido), mas para uma abertura que se manifesta numa atitude de desprendimento, despojamento, fracasso, que conduz a um não-poder e, dessa forma, ao que seria uma verdadeira soberania – uma vez que se opõe à paixão produtiva, acumulatória e triunfante, a qual por sua vez constitui um fechamento e, portanto, uma forma de escravização.

A experiência-limite (...) é o desejo do homem sem desejo, a insatisfação daquele que está satisfeito “em tudo”, a pura falta, ali onde no entanto há consumação de ser. A experiência-limite é a experiência daquilo que existe fora de tudo, quando o tudo exclui todo exterior, daquilo que falta alcançar, quando tudo está alcançado, e que falta conhecer, quando tudo é conhecido: o próprio inacessível, o próprio desconhecido. (BLANCHOT 2007: 187)

A partir daqui, gostaria de fazer um recorte mais definido para verificar se há, e em que medida, ecos dessa experiência-limite no itinerário de Christopher McCandless.

Parece-me que a incursão a uma terra selvagem, sozinho, sem planejamento, sem experiência, preparação ou equipamentos, sem avisar ninguém e sem a possibilidade de se comunicar com quem quer que seja, numa atitude que contradiz qualquer princípio de sobrevivência, contém algumas ressonâncias evidentes daquela dissipação, do dispêndio que se opõe ao afã produtivo e triunfante e cujo limite se dá justamente na “experiência interior”.

Como Ron Lamothe, produtor do documentário “*The call of the wild*”, a meu ver acertadamente coloca, importam menos as razões pelas quais Chris McCandless não conseguiu sair do Alasca do que as razões pelas quais ele chegou até lá⁷. Jon Krakauer, numa formulação talvez superficial e sensacionalista, assume

⁷ “Why he didn’t walk out, perhaps, is less important in the big scheme of things, than why he walked in. The former is fleeting, and peripheral, whereas the latter is timeless, and profound.”, Ron Lamothe.< http://www.tifilms.com/wild/call_intro.htm> Acesso em: 2 fev. 2011.

que McCandless, desejando encontrar um terreno inexplorado, um *blank spot* no mapa, e deparando-se com a infelicidade de não existirem mais regiões fora do mapa no final do século vinte, arranhou uma solução inusitada: se livrou do mapa, de modo que, ao menos para ele, a terra se tornava então desconhecida⁸.

Em que pese o grau de anedota da afirmação de Krakauer – os detetives de plantão, num esforço investigativo (e produtivo!), fazem questão de levantar a lista de pertences⁹ encontrados junto ao corpo de McCandless, dentre os quais estaria, sim, um mapa –, o desejo, apontado pelo autor, de adentrar uma região que não está no mapa me parece fundamental para, senão compreender, ao menos se aproximar de alguma forma do que foi a aventura de Christopher no Alasca.

Este desejo de um *blank spot*, diferentemente de outras incursões aventureiras de que temos notícia ao longo da história, está despojado daquela exigência produtiva e triunfante que leva o homem a conquistar a terra a fim de demarcá-la como *sua*, num afã apropriativo e reprodutivo (uma vez que a terra é necessária à reprodução da sua existência e à perpetuação da sua linhagem). A aventura de Christopher encontra-se, antes, muito mais próxima daquele estado em que o fazer se consoma e cria-se espaço para uma “negatividade sem emprego”, para aquilo que sobra, que transborda depois que se esgota a “negatividade produtiva” pela qual o homem nega a natureza e constrói o mundo. Essa “negatividade sem emprego”, esse “excesso de nada” faz com que o homem, nas palavras de BLANCHOT (2007: 188), deixe-se tomar pelo infinito do fim e passe então a responder a uma outra exigência: “(...) não mais de produzir, mas de despender, não mais de triunfar, mas de fracassar, não mais de realizar obras e falar utilmente, mas de falar em vão e tornar-se ocioso, exigência cujo limite está dado na ‘experiência interior’”.

⁸ "In coming to Alaska, McCandless yearned to wander uncharted country, to find a blank spot on the map. In 1992, however, there were no more blank spots on the map – not in Alaska, not anywhere. But Chris, with his idiosyncratic logic, came up with an elegant solution to this dilemma: He simply got rid of the map. In his own mind, if nowhere else, the terra would thereby remain incognita.", Jon Krakauer, *Into the Wild*. <<http://www.metroactive.com/papers/metro/02.15.96/krakauer-9607.html>> Acesso em: 2 fev. 2011.

⁹ No site da produtora do documentário “*The call of the wild*”, há inclusive uma imagem (uma fotografia) do que seria a lista dos pertences de McCandless elaborada pela polícia alasciana – nela consta um *road map*. Ver: <http://www.tifilms.com/wild/call_debunked.htm> Acesso em: 2 fev. 2011.

Esse desejo de um *blank spot*, nas circunstâncias das quais McCandless provinha – situação econômica confortável, família presente, educação e futuro profissional assegurados, um capitalismo de consumo estruturado sobre a ilusão de que todo desejo pode, e deve, ser satisfeito –, remete ao “desejo da impossibilidade do desejo” de que fala Blanchot, desejo da indiferença e da falta infinita que é o desejo, e que pulsa sempre no interior da paixão do pensamento negativo. Christopher foi em busca do seu *blank spot* no Alasca, mas poderia ter sido em qualquer outro lugar, inclusive em sua própria casa ou, talvez mais propiciamente, na cela de um mosteiro – ou mesmo em plena rua e perto do coração selvagem! –, porque o que estava em jogo era menos a curiosidade meramente aventureira e “adrenalística” (o que ainda estaria na ordem do fazer, do produzir) em conhecer novos lugares e mais a pulsão gerada por aquele excesso de vazio, aquela falta essencial que confere ao homem “o direito de se colocar a si próprio sempre em questão”¹⁰.

Daí que a experiência de Christopher McCandless não caiba inteiramente em nenhuma daquelas duas perspectivas que apontamos há pouco: nem a sua idealização como aventureiro entusiasta dos ideais de liberdade e vida pura (proposta que não deixa de carregar uma moral de matriz rousseuniana: a sociedade corrompe o homem, portanto é preciso buscar os valores verdadeiros dentro de nós mesmos, longe do convívio humano) e menos ainda a abordagem supostamente crítica e realista, pela qual McCandless em última análise não passa de um sujeito socialmente desadaptado (e de quebra temos aí umas desagradáveis formulações moralistas que flertam com um darwinismo social assustador) cujo empreendimento é um verdadeiro desserviço à sociedade e àqueles que labutam por pertencer honradamente (e produtivamente!) à sociedade, nenhuma dessas duas perspectivas, infalivelmente carregadas de poder, de saber, de potencial construtivo, poderia abarcar inteiramente uma experiência em que vibram fortemente

¹⁰ Em formulação magnífica, Blanchot assim fala dessa “pura falta”, desse excesso de vazio que conduz a paixão do pensamento negativo: “Não se trata de extorquir uma última recusa a partir do descontentamento vago que nos acompanha até o fim; não se trata tampouco desse poder de dizer não, pelo qual tudo se faz no mundo, cada valor, cada autoridade sendo derrubada por outra, cada vez mais extensa. O que está implícito em nossa proposição é absolutamente outra coisa, exatamente isto: que **ao homem, tal como é, tal como será, pertence uma falta essencial de onde lhe vem esse direito de se colocar a si próprio sempre em questão.**” (Grifo meu) BLANCHOT 2007: 187

os ecos de um não-poder, um não-saber, um dispêndio que significa inclusive a abertura à morte. Uma morte, porém, que não chega a ser buscada como fim, como forma desejada de reintegração à Unidade e ao Absoluto (uma vez que a experiência-limite é também a superação do absoluto como totalidade), mas que simplesmente decorre da abertura, em última análise, ao **impossível**, àquilo “que escapa a nosso próprio poder de prová-lo, mas à prova do qual não poderíamos escapar” (BLANCHOT 2007: 190).

Aliás, a morte física, o fato da morte, é de certa forma responsável pelo excesso que, através da experiência interior, afirma aquela negação radical que não tem mais nada a negar. Ou, como diz BLANCHOT (2007: 188), “o homem dispõe de uma capacidade de morrer que ultrapassa em muito e de certo modo infinitamente o que lhe é necessário para entrar na morte (...) sobra-lhe a todo momento como que uma parte de morrer que não pode investir na atividade”. Parece-me que é esta capacidade infinita de morrer que Chris McCandless, diferentemente de boa parte de nós, que não temos, senão vontade, ao menos tempo ou as circunstâncias para descobrir e provar, é justamente essa capacidade infinita e inutilizável de morrer que Christopher pressentiu e buscou explorar, tanto no período em que viveu como andarilho como, de forma aguda, durante o isolamento no Alasca.

“Se admitimos que a existência humana pode ser governada pela razão, então toda possibilidade de vida é destruída”¹¹. A frase que parafraseia Tolstoi, atribuída a Christopher no filme “Na Natureza Selvagem”, pode ser posta em diálogo com o movimento da experiência interior, o movimento de **afirmação** dessa negação radical que não tem mais nada a negar. Tal movimento, entretanto, não consiste na negação daquele outro movimento constante pelo qual o homem procura criar e atribuir sentido, mas sim numa superação dele. Numa superação do fechamento imposto pela razão, fechamento acusado na frase de Tolstoi. O não-poder não é apenas a negação do poder e o não-saber não é apenas a negação do saber – a experiência-limite é, antes, uma “prodigalidade de afirmação” que escapa inclusive à lógica produtiva da razão dialética, pois é “afirmação na qual tudo escapa e que escapa ela própria à unidade” (BLANCHOT 2007: 193).

¹¹ "If we admit that human life can be ruled by reason, then all possibility of life is destroyed." Paráfrase de Tolstoi, em *Guerra e Paz*, atribuída a Christopher McCandless no filme de Sean Penn.

Daí a experiência de Christopher rechaçar radicalmente – o que vem ilustrado pela paráfrase de Tolstói – a razão como totalidade, uma vez que, tornamos a afirmar, a experiência-limite extrapola toda a totalidade.

Na leitura de Blanchot, a experiência-limite não chega a ser vivenciada por nenhum eu individual e nem pelo “Eu” como uma espécie de consciência universal: o único sujeito da experiência-limite é a ignorância encarnada no Eu-que-morre e em que, morrendo, não o faz nunca como eu pessoal. É por isso que, ao sobrepor a experiência de Christopher McCandless ao que Bataille vislumbrou como a experiência-limite, tomei o cuidado de me referir às aproximações que fiz entre as duas como **ecos de uma experiência-limite**¹². Ainda, gostaria só de mencionar uma ressonância quase irresistível desse tema que me parece existir na inscrição com a qual São João da Cruz, místico carmelita, arremata o seu mapa do “Monte da Perfeição”¹³: “Para vir a gostar, a saber, a possuir, a ser tudo, não queiras nem gostar, nem saber, nem possuir, nem ser nada. Deves prosseguir o teu caminho sem gostar, sem saber, sem possuir; deves ir por onde nada és.”

O caminho do nada¹⁴, único que conduz ao *iuge convivium*, ao “banquete infundável”, esse caminho é, na mística de São João da Cruz, o do desprendimento mais radical, que culmina no desprendimento do próprio eu (“deves ir por onde nada és”). Sem desejar anular as diferenças que se estendem entre as duas proposições, e sem ignorar que a paixão do pensamento negativo de Bataille impõe de entrada a recusação de qualquer certeza espiritual implicada nas disposições e experiências místicas¹⁵, me parece haver (e é tentador apontar) pontos de contato entre a

¹² E não como uma realização pessoal da experiência-limite em si. Daí a metáfora do eco: uma espécie de presença sem presença ou, no limite, uma presença da ausência.

¹³ O “Monte da Perfeição”, esboço feito por São João da Cruz para a obra **Subida do Monte Carmelo**, ilustra três caminhos possíveis para o homem: o dos bens da terra, o dos bens do céu e o caminho do nada, sendo que apenas este leva até o *iuge convivium*, a esfera celeste.

¹⁴ Tenho consciência de que falo da experiência mística de São João da Cruz muito ligeiramente, em virtude da falta de vivência pessoal do tema – a qual, a meu ver, seria indispensável a uma análise mais substancial –, mas também devido ao limite de extensão deste texto. Para mais informações sobre o assunto, sugiro consultar a obra **Subida do Monte Carmelo**, de São João da Cruz, publicada no Brasil pela Editora Vozes.

¹⁵ Isto, a meu ver, se deve ao fato de Bataille e Blanchot recusarem terminantemente qualquer repouso na Unidade, o que necessariamente exclui a ideia de um Deus que é unidade e apenas unidade. Contudo, a lógica da fé cristã num Deus uno e ao mesmo tempo trino não representa forçosamente um fechamento incompatível com esse movimento de superação do absoluto de que temos falado até então. Pois esta fé pode representar justamente a superação da ideia de um Deus

experiência interior descrita por Bataille e Blanchot e o caminho do nada abraçado por São João da Cruz. Ambos pressupõem o dispêndio, ambos partem do desejo do homem sem desejo, do homem que, tendo sido tudo, ainda lhe sobra ser nada. Não à toa, São João da Cruz foi alcunhado o Doutor do Nada, sendo célebre a sua seguinte frase: “Nada, nada, nada, até deixar a própria pele e o resto, por Cristo”.

A diferença¹⁶ talvez esteja em que, enquanto para Bataille e Blanchot a experiência interior culmina na nova soberania de uma espécie de “entre-ser”, de “um ser sem ser no devenir sem fim de uma morte impossível de morrer” (BLANCHOT 2007: 193), que é no final uma impessoalidade, o caminho do nada de São João da Cruz culmina sempre numa Pessoaalidade – o Deus uno e trino¹⁷.

Enfim, mas no que diz respeito à experiência de McCandless, esse “caminho do nada” também parece de algum modo ressoar, ao lado dos ecos da experiência-limite, ressaltando os traços de ascetismo e abnegação contidos no seu trajeto.

Retomando aquelas constatações que formulei, talvez um tanto precipitada ou descompromissadamente, no início deste texto, gostaria de desenvolver algumas considerações, à guisa de conclusão, acerca da repercussão e importância que a ideia da experiência-limite pode ter num mundo que se acha numa “crise de certezas”.

Vimos que a experiência-limite pressupõe a transgressão de toda e qualquer relação de pertencimento, em suma, de toda certeza. Aqui lançarei mão das formulações de Michel Maffesoli a respeito do nomadismo e do que ele chama de “enraizamento dinâmico”. A ideia do enraizamento dinâmico manifesta um antagonismo paradoxal da existência: é necessário pertencer a algum lugar, ter ligações (ter certezas), contudo, para que essas ligações e esse pertencimento

que é apenas unidade, ao transformar a multiplicidade e a relação (lembrar que este Deus trino é pessoa e, como tal, é relação) num modo de ser original. Ver, nesse sentido: RATZINGER, Joseph. **Introdução ao Cristianismo**. 3. ed. São Paulo: Ed. Loyola, 2009, principalmente pp. 121-142.

¹⁶ Além do fato de que o caminho do nada de São João da Cruz, ao contrário da proposta da experiência-limite, pode – e deve – ser pessoalmente trilhado, isto é, percorrido por um indivíduo que efetivamente o experimenta, como indivíduo.

¹⁷ Uma pessoaalidade, contudo, inteiramente diferente daquilo que normalmente consideraríamos uma pessoa. Pois enquanto para nós, criaturas, a relação nos é algo por assim dizer “acrescentado”, o Deus cristão, como pessoa, existe originariamente como relação, sem deixar, contudo, de ser unidade. Quer dizer, nele, ser pessoa é ser relação.

tenham significado é necessário que sejam, de modo real ou simbólico, negados, superados, transgredidos. “O limite só pode ser compreendido em função da errância, como esta tem necessidade daquele para ser significante” (MAFFESOLI 2001: 84). Essa tensão, esse antagonismo paradoxal, dá-se de modo permanente, isto é, não há superação sintética, como propõe a razão dialética. Toda a estruturação social, e também a individual, baseia-se nessa tensão entre o lugar e o não-lugar.

O movimento da errância, da desterritorialização, que leva a sair do fechamento (seja ele territorial, político ou identitário) e que compõe essa tensão necessária e insuperável em toda estrutura, me parece que dialoga com o movimento da experiência-limite, na medida em que, tal como ela, acena com a possibilidade de instituição de uma nova soberania, marcada pela ética da “liberdade do apátrida”¹⁸. Essa liberdade não é uma liberdade isenta de responsabilidade, mas, ao contrário, existe apenas sob o signo da responsabilidade pelo próximo, uma vez que, para quem vive uma condição de apatridade, a única pátria possível são os homens pelos quais se assume responsabilidade¹⁹.

A história de McCandless me parece conter os arquétipos da viagem, da iniciação e do estrangeiro – um garoto disposto a acolher o outro, o outro empírico e o Outro transcendente, sai em peregrinação, buscando-o (encontrando-o?) finalmente em um *blank spot*, um ponto inexplorado e inexistente no mapa –, arquétipos esses que subjazem ao movimento do enraizamento dinâmico. Movimento que, como paradoxo fundador que é, me parece urgente, num contexto percebido como de crise, resgatar e iluminar. Afinal de contas, como MAFFESOLI (2001: 187) coloca, “não há instituído sem instituidor, estática sem dinâmica. De um

¹⁸ Para mais considerações e análise das implicações dessa “liberdade da apatridade”, ver: FLUSSER, Vilém. “Habitar a casa na apatridade (Pátria e mistério – Habitação e hábito)”, In: **Bodenlos: uma autobiografia filosófica**. São Paulo: Annablume, 2007, pp. 221-236.

¹⁹ “(...) ‘pátria’, para mim, são os homens pelos quais eu tenho responsabilidade. Conseqüentemente, a liberdade adquirida na apatridade não é exatamente filantropia nem cosmopolitismo ou humanismo. Não sou responsável pela totalidade da humanidade, como por exemplo pelos milhões de chineses. **É a liberdade da responsabilidade pelo próximo.** É essa liberdade que está subentendida nas doutrinas judaico-cristãs, ao exigirem o amor ao próximo e ao dizerem que o homem seria um expatriado no mundo, e que sua pátria seria em um outro lugar a se procurar.” (Grifei) FLUSSER 2007: 232.

modo metafórico, pode-se dizer que o território não é possível a não ser por sua negação”.

Trazer à luz²⁰ o movimento da experiência-limite e a necessidade do enraizamento dinâmico pode vir a abrir espaço para uma ética da liberdade baseada na responsabilidade pelo próximo, bem como para a ressignificação constante das relações de pertencimento. E por isso a experiência de Chris McCandless no Alasca selvagem é uma incursão que grita aos nossos tempos: é urgente que empreendamos o aprendizado do imprevisível, que acolhamos o imprevisível nas nossas relações (aliás, como poderia existir verdadeira relação sem o imprevisível? a relação pressupõe o outro – e o Outro –, que é sempre imprevisível) e, com isso, saibamos constantemente ressignificá-las, para que sobrevivam. Para que sobrevivamos.

Referências bibliográficas:

BLANCHOT, Maurice. **A conversa infinita: A experiência limite**. Vol. 2. Tradução: João Moura Jr. São Paulo: Editora Escuta, 2007.

FLUSSER, Vilém. Habitar a casa na apatridade (Pátria e mistério – Habitação e hábito), In: **Bodenlos: uma autobiografia filosófica**. São Paulo: Annablume, 2007.

MAFFESOLI, Michel. **Sobre o Nomadismo: vagabundagens pós-modernas**. Tradução: Marcos de Castro. Rio de Janeiro: Record, 2001.

²⁰ Em que pese o que possa haver de paradoxal na proposta de “trazer à luz” algo da ordem da experiência-limite, que aponta para o incomunicável.

As mulheres em quatro romances rurais

BORDINI, Maria Isabel da Silveira (UFPR)

Este trabalho tem por objetivo expor alguns aspectos envolvidos na representação ficcional da figura feminina em quatro romances de temática rural do século XIX. Analisaremos, comparativamente, a condição e a atuação das personagens femininas em cada uma das obras, a saber: Inocência, personagem- título do romance de Visconde de Taunay; Alice, personagem de **O tronco do ipê**, de José de Alencar; Joana e Luisinha, personagens de **O Cabeleira**, romance de Franklin Távora; e D. Guidinha, protagonista de **Dona Guidinha do Poço**, de Manoel de Oliveira Paiva. Buscaremos compreender como tais personagens se inserem e contribuem para a figuração literária da matéria rural.

Inocência e a *inegociabilidade* dos valores patriarcais

A respeito de Inocência, aquilo que primeiro salta aos olhos é a idealização das virtudes femininas da personagem, tais como beleza, delicadeza, pudor, recato, o que está exemplarmente enunciado na seguinte passagem:

Envolvida em sua pureza como num manto de bronze, entregava-se Inocência com exaltamento e sem reserva à força da paixão. E essa natureza pudica e delicada a tal ponto dominava a Cirino, que invencível acanhamento o prendia ante a débil donzela, alheia a todos os mistérios da existência. (p. 128¹)

O coração de Inocência, a princípio, não é devassável: seus sentimentos ficam ocultos, temos notícia apenas da paixão que consome Cirino. Porém, a

¹ Todas as citações da obra são da seguinte edição: VISCONDE DE TAUNAY. **Inocência**. 5. ed. São Paulo: Editora FTD, 1999. Limitar-me-ei a indicar a página em que a citação se encontra.

certa altura, ficamos sabendo que, em realidade, a moça sofre uma tremenda e profunda transformação: o amor por Cirino (e talvez, primeiramente, o amor de Cirino por ela) como que a arranca da sua **inocência**² em relação ao mundo, fazendo-a despertar para a sua individualidade. Vejamos:

- Escute, Cirino, observou ela, nestes dias tenho aprendido muitas coisas. Andava neste mundo e dele não conhecia maldade alguma... A paixão que tenho por mecê foi uma luz que faiscou cá dentro de mim. Agora começo a enxergar melhor... Ninguém me disse nada; mas parece que a minha alma acordou para me avisar do que é bom e do que é mau... Sei que devo *de* ter medo de mecê, porque pode botar-me a perder... Não formo juízo como; mas a minha honra e a de toda a minha família estão nas suas mãos. (p. 127)

Há, por fim, um paralelismo no destino de Inocência e de Cirino. Ambos sucumbem (ele é assassinado, e ela morre em circunstâncias não esclarecidas, mas se dá a entender que foi por ter resistido ao casamento arranjado por seu pai com Manecão) como mártires de um ideal de amor – o amor romântico, que tem como valores centrais a individualidade e a autoconsciência.

Como “mártir do amor romântico”, chama a atenção o grau de brutalidade que a personagem deve enfrentar (ainda que, a princípio, apenas enunciada no plano verbal – porém, logo depois da passagem a seguir transcrita sucederá a cena de agressão, em que Pereira joga a filha contra a parede):

- *Nocência*, daqui a bocadinho Manecão chega da roça... Você há de ir para a sala... se não fizer boa cara, eu a mato.
E erguendo a voz:
- Ouvia? Eu a mato!... Quero antes vê-la morta, estendida, do que... a casa de um mineiro desonrada... (p. 161)

² Nesse sentido, é interessante mencionar como Francisco Maciel Pereira, em prefácio à edição da obra em que me baseei para este estudo, atenta para o fato de a moça ser sempre chamada pelo pai de *Nocência*, o que poderia ser um indicativo do mal que (ao menos na perspectiva dos valores patriarcais) está arraigado na personagem (lembrar dos comentários depreciativos de Pereira às mulheres), ou então da *nocência* (o aspecto danoso) que o seu destino amoroso (trágico) representa.

A tentativa de negociação com os valores patriarcais, imaginada como possível pela personagem, se revela frustrada. E aqui é significativo o quanto a postura de Inocência é que é determinante para o destino do casal, pois, enquanto Cirino propõe que ambos fujam a fim de consumir o amor, Inocência rejeita essa saída e propõe a tentativa de negociação com os valores patriarcais através da intercessão de seu padrinho, Cesário.

Desse modo, Inocência se presta a mais que a uma simples figuração dos estereótipos que compõem a heroína romântica, mas é reveladora da impossibilidade de composição entre dois sistemas de valores opostos: de um lado, o sistema que comporta a ideologia do amor romântico – e que tem como elemento fundamental o individualismo como índice de modernidade –, de outro, a ordem patriarcal e rural, em que as aspirações individuais têm pouco (ou nenhum) espaço.

Alice e a (suposta) conciliação inter-classe

O que temos a apontar na personagem Alice, no que diz respeito à sua participação na composição do enredo e na figuração ficcional da matéria rural, é o papel central que a menina desempenha na conciliação, digamos, inter-classe. O personagem Mário, ressentido, amargurado e compungido pela sua condição de agregado na Fazenda de Nossa Senhora do Boqueirão, se concilia com o proprietário, o Barão da Espera, através do casamento com Alice, filha deste.

Alice, de início, é o principal alvo do sarcasmo e do ressentimento de Mário, que tem por ela, e pela sua condição social privilegiada, um profundo, inarredável e rancoroso desprezo – que se deve em parte ao desprezo que Mário devota ao pai da moça, senhor da Fazenda e seu protetor. Vejamos como isso se manifesta numa das falas do personagem:

Alice quis por força trepar em uma árvore de goiabeira para colher um cacho de uvas da alta parreira. Houve desta vez uma oposição geral à travessura.
- Nhanhã, isto são modos? Tomara que sinhá saiba, exclamou Eufrosina.

(...)

- Não trepe, Alice, não é bonito; estraga as mãos e pode romper o seu vestido, disse Adélia.

Mário limitou-se a sua habitual ironia:

- Ora!... Deixe trepar, não faz mal! **É filha de barão... não cai... tem muito dinheiro!...** (p. 16-17)³ (Grifei)

A menina, contudo, está destinada a ser o “anjo do perdão”, aquela que irá reconciliar seu pai com a memória do pai de Mário (e que, de quebra, irá reconciliar Mário com o Barão da Espera e irá restituir àquele a sua condição de proprietário, que afinal lhe pertence por direito⁴). Vejamos a seguinte passagem (no capítulo XVIII), em que o Barão faz um juramento (a si mesmo e a Deus) pelo qual empenha a filha (pretende dá-la em casamento a Mário) como meio e garantia de acerto de contas com o passado:

O barão foi, abafando os passos, contemplar Alice adormecida. Mudo ante o vulto da menina, ele estremeceu ao choque dos pensamentos que lhe tumultuavam dentro d'alma. Afinal seus lábios murmuraram estas palavras:

- Serás o anjo do perdão, minha filha.

Defronte via-se a porta entreaberta do oratório. O barão aproximou-se do altar e pousando a mão sobre a ara santa repetiu o juramento solene, cujo segredo ficou entre ele e Deus. (p. 88)

Digamos que o papel mediador de Alice (entre Mário e o Barão) já está de certa forma antecipado no episódio (que consiste no núcleo de toda a primeira parte do livro) em que Mário a salva das águas do boqueirão. (Com efeito, a passagem do juramento transcrita acima se dá logo após a ocasião do salvamento.) O desprendimento que conduz a ação de Mário é já um primeiro passo na sua aproximação com o Barão. Ao salvar a filha de um homem que

³ Todas as citações da obra são da seguinte edição: ALENCAR, José de. **O tronco do ipê**. São Paulo: Editora Três Ltda. [s. d.]. Limitar-me-ei a indicar a página em que a citação se encontra.

⁴ Pois a Fazenda de Nossa Senhora do Boqueirão, onde Mário vive como agregado, originalmente era propriedade de seu avô, tendo passado às mãos do pai de Alice, O Barão da Espera, devido a desentendimentos familiares entre o pai e o avô de Mário, num episódio um tanto quanto obscuro (que envolve inclusive a morte de José Figueira, pai de Mário), mas em que a má-fé do Barão parece ter atuado. O mal-estar perante a sua condição de agregado provém também do fato de Mário desconfiar ter sido vítima de uma grande injustiça (a espoliação das terras que deveriam lhe pertencer) por parte do Barão da Espera.

ele despreza (que, por vezes, inclusive odeia), dá-se um prenúncio do poder conciliador e redentor do amor.

Alice, figura feminina central da obra, e o amor como elementos conciliadores dos impasses sociais e materiais: esta talvez seja uma interpretação proveitosa da obra de Alencar.

Contudo, há ainda um outro aspecto a se considerar: é que essa conciliação inter-classe (entre um dependente ressentido e o seu protetor) não é bem tal coisa, mas sim uma reposição do *status quo ante* de proprietário a que Mário tem direito (como neto do Comendador Figueira, proprietário original da Fazenda de Nossa Senhora do Boqueirão, Mário seria um herdeiro espoliado). Quer dizer, essa aparente conciliação inter-classe, operada pelo casamento e pelo amor, é na verdade a restauração de uma condição proprietária anterior (E, diante disso, poderíamos formular a hipótese de que a solução ao impasse amoroso é possível aí, diferentemente do que ocorre nos demais romances analisados, justamente porque nesse caso o obstáculo social – o fato de Mário ser um agregado e Alice a filha de um proprietário – já está anteriormente resolvido: Mário é, por direito, também um proprietário). De toda forma, o amor romântico e a figura da mulher ocupam posição central nessa restauração e também contribuem para um deslocamento do problema: de um conflito de natureza social (agregado x senhor) para um conflito de natureza moral (amor x obrigação/honra familiar).

Joana, Luisinha e a bondade divina inócua

A obra **O Cabeleira**, de Franklin Távora⁵, carrega, de algum modo, a tese rousseuniana de que o ser humano nasce bom, mas de que a sociedade o corrompe. Como corolário dessa ideia, tem-se o argumento de que é dever do Estado, a fim de conservar e desenvolver as nobres inclinações do espírito humano, promover a educação dos cidadãos e suprir o papel da família,

⁵ Todas as citações da obra são da seguinte edição: TÁVORA, Franklin. **O Cabeleira**. Curitiba HD Livros Editora, 1999. Limitar-me-ei a indicar a página em que a citação se encontra.

quando esta não possa exercê-lo⁶. Diante disso, entendemos as mulheres de **O Cabeleira** – Joana, a mãe, e Luisinha, amiga de infância e amada de José Gomes – como personificações da figura do “bom selvagem”, do ser humano no seu melhor estado, incorrupto. Ou seja, na mulher, essa bondade natural, ameaçada pela corrupção da sociedade, estaria especialmente presente (mais do que no homem). Vejamos como é caracterizada Joana, a mãe do Cabeleira:

No caminho da vida veio encontrar o Cabeleira a seu lado Joana, exemplo vivo e edificante pela ternura, pela bondade, pelo espírito de religião que a caracterizava. Em contraposição porém a este salutar elemento de edificação, do outro lado da criança achava-se Joaquim, não só naturalmente mau, mas também obcecado desde a mais tenra idade na prática das torpezas e dos crimes.

Boa mãe era Joana, mas era fraca. Que podia a sua doçura contrastado pela ameaça, pelo rigor, pela brutal crueldade daquele que estava destinado a ser o primeiro algoz do próprio ente a quem dera a existência? (p. 20)

Assim, Cabeleira, assassino sanguinário, foi em verdade desviado da bondade natural quando criança devido à ação paterna. Caberá a Luisinha, personagem de seus primeiros anos que reaparece em sua vida adulta, fazê-lo voltar ao bem e alcançar a redenção de seus crimes (redenção que ele há de pagar com a morte).

A redenção de Cabeleira, que possui um forte componente espiritual, se dá não somente através do amor de Luisinha, mas também através da ação sobrenatural de Deus – e, na verdade, esses dois elementos, o amor de Luisinha e a ação divina, estão entranhadamente imbricados, uma vez que a atitude da moça é de um desprendimento e de uma abnegação verdadeiramente sobrenaturais. Luisinha é, tal como Joana, uma espécie de mártir, na sua visão de mundo e na sua atitude baseadas na piedade e na aceitação (heróica?) do sofrimento:

⁶ Como é o caso da problemática família de José Gomes, o Cabeleira: “Joana, a mãe boa e fraca, viveu em luta incessante com Joaquim, o pai sem alma nem coração. José foi sempre o motivo, a causa desse combate sem tréguas, José, filho sem sorte que estava fadado a legar à posteridade um eloqüente exemplo para provar que sem educação e sem moralidade é impossível a família; e que a sociedade tem o dever, primeiro que o direito, de obrigar o pai a proporcionar à prole, ou de proporcioná-lo ela quando ele o não possa, o ensino que forma os costumes domésticos nos quais os costumes públicos se firmam e pelos quais se modelam.” (p. 38)

- Não esmoreças, meu bem; disse o mancebo. Havemos de ser felizes.
- Onde? Neste mundo? perguntou ela com incredulidade. Na terra não há felicidade, Cabeleira; na terra só há dores e prantos, saudades e remorsos. (p. 116)

Desse modo, o papel da mulher na dinâmica das relações materiais no universo rural, tal como representadas pela ficção, recebe em **O Cabeleira** um tratamento de sublimação que é sem igual (em relação às outras obras aqui analisadas, pelo menos): as mulheres são apresentadas quase como encarnações da bondade divina, numa obra cuja preocupação central é o embate entre o bem moral e os descaminhos e perversões do meio social. Embate cuja solução (de matriz iluminista) é, na perspectiva da obra, a difusão da educação e do progresso social:

A justiça executou o Cabeleira por crimes que tiveram sua principal origem na ignorância e na pobreza.
Mas o responsável de males semelhantes não será primeiro que todos a sociedade que não cumpre o dever de difundir a instrução, fonte da moral, e de organizar o trabalho, fonte da riqueza? (p. 150)

Entretanto, essa bondade divina, sobre-humana, que as personagens femininas encarnam, mostra-se, em última análise, inócua, incapaz de resolver os problemas sociais que a obra de Franklin Távora pretende denunciar. No limite, pode-se dizer que as mulheres, tal como os valores cristãos que elas exemplarmente representam, não encontram, no universo figurado por Távora, um espaço próprio para realização. A mensagem parece ser a de que o momento não é o de se voltar para os valores espirituais (apesar de serem importantes – e cuja esfera por excelência é a do feminino, conforme o sistema de valores da obra), mas para a ação social, ligada aqui à ação e ao papel das instituições (Estado, escola, família).

Dona Guidinha: latifundiário em corpo de mulher

A personagem Dona Guidinha, protagonista de **Dona Guidinha do Poço**⁷, de Manoel de Oliveira Paiva, produz um contraste bastante evidente em relação às demais heroínas românticas, o que fica explícito já numa das primeiras asserções do narrador a seu respeito: “Margarida era muitíssimo do seu sexo, mas das que são pouco femininas, pouco mulheres, pouco damas, e muito fêmeas. Mas aquilo tinha artes do Capiroto⁸. Transfigurava-se ao vibrar de não sei que diacho de molas” (p. 15).

Percebe-se que não estamos mais na mesma ambientação estética e ideológica dos outros três romances. Com efeito, a prosa adquire aqui certos traços naturalistas e a materialidade das relações é representada com mais crueza e menos idealização.

E como se insere D. Guidinha na dinâmica dessas relações? Primeiramente, devemos lembrar que a personagem pertence à classe dos proprietários rurais, dos latifundiários, mais precisamente. E é nessa condição que ela se insere na dinâmica do favor e do mandonismo. A respeito de como D. Guidinha atua nessa dinâmica sendo mulher, Fernando C. Gil e Ewerton de Sá Kaviski assim expressaram:

A condição *mulher* de Guidinha parece ter peso significativo na condição *proprietária*. Embora Guidinha seja a herdeira direta do poder de seu pai dentro do sistema de relações sociais daquele sertão, a senhora absoluta da região não exerce o mandonismo como homem, mas como mulher.

O universo de valores patriarcais que enformam o mandonismo e suas manifestações (dependência, opressão, favorecimento e imposição da vontade senhorial) exigem de Guida um mimetismo social para o livre exercício de seu mando. Em outras palavras, Guidinha fica sujeita, nesse sentido, a tomar algumas atitudes que minimizem sua condição de mulher para, paradoxalmente, assumir atribuições masculinas - o mandonismo em sentido extenso. A atitude compensatória de Guidinha é buscar arrimo em uma sombra masculina, via casamento, aproveitando o corpo de homem para manifestar sua vontade/poder herdado. Daí a necessidade de velar a sobreposição da mulher sobre o marido na relação conjugal com Quim. (GIL e KAVISKI 2008: 45)

⁷ Todas as citações da obra são da seguinte edição: PAIVA, Manoel de Oliveira. **Dona Guidinha do Poço**. São Paulo: Ática, 1981. Limitar-me-ei a indicar o número da página em que a citação se encontra.

⁸ Isto é, do demônio.

Quer dizer, embora Guida exerça de fato o poder derivado da sua condição social, não o faz no plano simbólico, que é terreno do marido: é ele quem se encarrega (a pedido da mulher) de resolver o problema jurídico de Secundino, por exemplo (Secundino, sobrinho do Major Quim e que se torna amante de D. Guidinha, fora acusado de ser partícipe no assassinato de seu padrasto).

Do mesmo modo que o exercício do mando, o exercício do favor (na verdade um corolário do primeiro) é mascarado pela condição feminina da personagem: Guida é tida pela população local como um exemplo de generosidade, como exercendo aquilo que seria mais “natural” ou próprio à mulher do que ao homem: a bondade, a compaixão. No entanto, isso é desmistificado pela própria personagem quando, questionada pelo marido por ajudar os retirantes vítimas da seca, responde sem rodeios: “Eu dou do que é meu!” Quer dizer, antes de ser um exercício de caridade, a atitude de Guida é a da consciência proprietária⁹. Contudo, essa consciência não pode, devido ao sistema de valores patriarcal em que se insere, ter manifestação simbólica na dinâmica das relações de mando. E quando tem, isto é, quando, ao encomendar o assassinato do marido, Guida executa explicitamente atos de mando, a Senhora do Poço dá início à sua derrocada¹⁰.

O momento, contudo, em que, em diálogo consigo mesma, Guida concebe a ideia de mandar matar o marido é bastante significativo em termos da manifestação do seu poder, sem os cerceamentos da sua condição feminina:

⁹ Outra desmistificação da suposta “bondade natural feminina” se dá na seguinte passagem:

Margarida não tivera filhos, e como os desejasse com a força de suas vontades, tratava sempre bem aos pequenitos e às mães que estavam criando. Não era isso uma sentimentalidade cristã, uma ternura, era o egoísta e cru instinto da maternidade, obrando por mera simpatia carnal. (p. 20)

¹⁰ “Não há mais uma sombra masculina que sirva de arrimo para os mandos de Margarida. Após a execução de sua última vontade, o assassinato do marido, Guida é levada presa e no mesmo passo desprezada pela mesma população que a glorificava quando casada: ‘Essa canalha chamava Naiú [personagem que a mando de Guida mata Quim] aquela que para eles era mais do que, para nós outros, a mulher de Pedro II’ (PAIVA 1993: 162), sentencia o vigário, ao final do romance.” (GIL e KAVISKI 2008: 46)

Assim gerou-se-lhe uma ideia sinistra. Não era mais a mulher, nem o marido, nem o homem, senão **o indivíduo, independente de sexo e condição, o espírito do bárbaro sertanejo antigo, reencarnado, que queria vingança à luz do sol** (Grifei, p.123-124).

Guida leva a vingança a cabo não como mulher, mas como indivíduo dotado do poder (inclusive material, econômico) para tal. E, do ponto de vista do enredo ao menos, falha, é presa, levada à justiça e hostilizada pela população que antes louvava a sua benevolência.

Quanto ao envolvimento amoroso entre Guida e Secundino, parece quase desnecessário dizer que ele passa muito longe das convenções românticas de amor que vimos nos outros três romances. A começar que este é o único relacionamento que é explicitamente sexualizado. Depois, está presente aí o aspecto do desencanto na relação amorosa, quando Secundino perde parte do interesse que inicialmente tivera pela “tia” Guida, quando esta o seduzira. Nessa sedução, aliás, atua como elemento importante o exercício do favor, pois o que atrai Secundino é a tríade indissociável que a Guida representa para ele: amante-senhora-protetora. Vejamos:

Lá em seus momentos lúcidos ou negros, o mancebo procurava carregar a imagem de Margarida com os traços mais repelentes. Na verdade, que de pior? Uma sujeita casada com um homem que era um anjo de bondade, sério, que lhe zelava o cabedal de fortuna, e sadio, sem mau hálito, sem vícios, e que era homem só para ela... Que diabo! Não fazer mistério dos seus desejos a um rapaz que não se julgava nem esses vigores, nem essas bonitezas... Decerto não seria ele, Secundino, o primeiro! Porque mais de seus trinta de idade ela já gramara no costado, e esses apetites não deviam de ser acidentais pela natureza das coisas. Má essência, a Guida era má essência. Margarida não valia sacrifício.

Mas ali ele estava tão bem! Fazendeiro, senhor, amo, quem sabe o que o futuro lhe reservava? Não se diz que Deus escreve direito por linhas tortas? Daquele crime contra a moral e a honra não poderia resultar uma ventura? Sabia Deus se ele não viria a ser chefe de partido, sucessor do tio, que ninguém era imortal, como este o fora do sogro, do dinheirinho e afamado Reginaldo? (p. 87)

Perceba-se como a lógica do favor é determinante para o rumo que tomam as relações entre Guida e Secundino: este, afinal, deixa-se enredar

pelos “encantos” da tia Guida em grande parte por causa das oportunidades de ascensão social que a proteção da fazendeira representa. Contudo, note-se que, novamente, o favor não é exercido, por parte de Guida, na sua expressão simbólica máxima, uma vez que está revestido, está imbricado ou, em última análise, está mesmo a serviço do interesse sexual. Quer dizer, se a sua condição de mulher é determinante para o modo como ela exerce os privilégios da sua condição social (sempre de forma mascarada), a mesma dinâmica se transporta para as relações com o amante: a condição de proprietária também não se revela aí na sua expressão simbólica mais evidente, mas está sempre velada pela sua condição feminina e pelo que seria próprio a ela: a atitude protetora em relação ao ser amado.

Referências bibliográficas

ALENCAR, José de. **O tronco do ipê**. São Paulo: Editora Três Ltda. [s. d.].

GIL, Fernando Cerisara e KAVISKI, Ewerton de Sá. “Escrava, proprietária e dependente: três figuras femininas do romance brasileiro”. In: **Terceira Margem – Literatura e História**. Ano XII, nº 18, Janeiro-Junho/2008.

PAIVA, Manoel de Oliveira. **Dona Guidinha do Poço**. São Paulo: Ática, 1981.

TÁVORA, Franklin. **O Cabeleira**. Curitiba HD Livros Editora, 1999.

VISCONDE DE TAUNAY. **Inocência**. 5. ed. São Paulo: Editora FTD, 1999.

Performance e espacialidade na *Ifigênia entre os tauros*, de Eurípides

BOURSCHEID, Marcelo (PG – UFPR)

Elementos espaciais e cenográficos em *Ifigênia entre os tauros*

Compreender as relações espaciais no teatro clássico ateniense implica na análise dos diferentes usos do mesmo espaço: o Teatro de Dioniso, em Atenas. Como os *scripts* resultantes das performances neste teatro não contém didascálias, a análise espacial dessas performances necessita de inferências tomadas a partir de elementos textuais.¹ Vejamos algumas indicações espaciais importantes no *script* verbal da *Ifigênia entre os Tauros*, de Eurípides, analisando as indicações textuais referentes ao uso do espaço na peça.

Ifigênia inicia a peça com um longo prólogo. Não temos indicações da forma de sua entrada em cena, mas como a personagem está intimamente associada ao templo de Ártemis, que lhe serve tanto como local de ofício como morada, podemos supor que a personagem entre em cena saindo do templo. Embora não apresente indicações espaciais referentes à sua performance, o prólogo de Ifigênia contribui para a configuração, no imaginário dos espectadores, sendo pródigo nas indicações espaciais desta região bárbara habitada pelos tauros.

Após o seu prólogo, Ifigênia retorna ao templo de Ártemis (a *skene*), e temos a entrada dos atores que representam as personagens Orestes e Pílates. Ao entrarem em cena, estes fazem uma análise minuciosa do espaço cênico, tentando certificar-se de que ninguém esteja presente no momento do rapto da estátua da deusa, missão a que Orestes estava incumbido pelo deus Apolo.

{ΟΡΕΣΤΗΣ}

ὄρα, φυλάσσου μή τις ἐν στίβῳ βροτῶν.

{ΠΥΛΑΔΗΣ}

ὄρῳ, σκοποῦμαι δ' ὄμμα πανταχῆι στρέφῳ.

{Ορ.} Πυλάδῃ, δοκεῖ σοι μέλαθρα ταῦτ' εἶναι θεᾶς,

¹ LEY (2007) inicia seu importante estudo sobre o '*playng space*' do drama ático discutindo a questão da relação entre o *script* verbal como índice de sua possível performance.

ἔνθ' Ἀργόθεν ναῦν ποντίαν ἔστειλαμεν;
{Πυ.} ἔμοιγ', Ὀρέστα· σοὶ δὲ συνδοκεῖν χρεῶν. ²

Percebe-se, nas falas iniciais dos personagens, um temor muito grande em relação à presença dos bárbaros. Pode-se depreender, do texto, uma performance inicial dos atores marcada por gestos que indiquem a perscrutação do espaço e o temor de caírem nas mãos dos tauros. Devido às dimensões do Teatro de Dionísio, supõe-se que a gestualidade dos atores envolvia movimentos amplos.

Open-air theatre, in any culture, demands a certain magnitude of performance. The actor's movements must be conceived on a grander scale. In a theatre holding 15.000, this was even more essential. We can assume, then, a repertoire of gestures that we would now considerer operatic rather than legitimately theatrical; exaggerated by the standards of indoor, intimate acting and designed to be clear, meaningful, and immediately comprehensible (ARNOTT, 1991: 62).

Há uma relação interessante das duas personagens com o espaço, pois Pílates é questionado sobre a visualização do templo e do altar, o que nos leva a supor certa distância entre os dois personagens e uma visão privilegiada de Pílates. No verso 97, por exemplo, Orestes interroga Pílates sobre as coisas que está visualizando, pedindo ao amigo que indique o caminho a ser percorrido até a entrada do templo. A relação espacial contribui na caracterização do personagem Orestes, que nesta peça de Eurípidés apresenta um caráter bastante temeroso, necessitando sempre do seu amigo para encorajá-lo à ação. Podemos supor, neste momento da peça, que Pílates tenha entrado primeiro em cena, enquanto Orestes aguarda as indicações do amigo próximo ao *eisodos*.

A *skene* nesta peça representa o templo da deusa Ártemis, e além de ser o local da preparação dos rituais de culto à deusa, abriga a sua estátua e também serve de residência para Ifigênia. Se, como queria TAPLIN (1978), as entradas e saídas dos agentes não corais eram o elemento mais significativo da performance do teatro clássico ateniense, em *Ifigênia entre os Tauros* a *skene* é um importante ponto aglutinador da ação dramática, abrigando muitas entradas e saídas

² Em todos os trechos citados da peça, tradução nossa: OR. Olhe, amigo meu, se não há no caminho algum mortal. / PI. Olho, examino, voltando meu olhar para todas as direções. / OR. Não te parece que este é o templo da Deusa / Para o qual movemos nossa nau desde Argos? / PI. A mim sim, Orestes, e você também deve crê-lo.

significativas dos personagens. Após o seu prólogo, Ifigênia entra no templo e lá permanece durante todo o primeiro diálogo entre Orestes e Pílates e durante o párodo (66-144), saindo de lá após a primeira intervenção do coro, acompanhada por servas e entoando uma bela monodia coral. Quando Orestes e Pílates chegam conduzidos pelos guardas, Ifigênia ordena a entrada dos guardiões no templo, para que estes tragam o que é necessário para a realização do sacrifício (470). Ifigênia busca dentro do templo a carta utilizada na cena do reconhecimento e também a estátua da deusa no momento da fuga com Orestes e Pílates, e estes se escondem dentro do templo pouco antes da fuga (1079).

Porém, de todas as entradas e saídas da peça, a de maior impacto cênico é a descrita no final da peça, em que Ifigênia elabora um estratagema para a fuga, pedindo que Toante entre no templo no mesmo momento em que os estrangeiros saírem, orientando o rei para que este, ao cruzar com os estrangeiros, cubra sua cabeça para não contaminar-se com a impureza de Orestes e Pílates, que Ifigênia diz estarem contaminados por causa do matricídio (1160-1220). Como a cena pressupõe que este cruzamento entre as personagens seja visível cenicamente, e como o ator que interpreta Toante também faz o papel de Pílates, depreende-se uma rápida entrada de Toante com a cabeça coberta, cruzando com Orestes à entrada da *skene*. Em seguida, o mesmo ator que entrou no papel de Pílates, com a mudança de máscara, sai no papel de Pílates, em uma cena de extrema dinamicidade dramática.³

O altar em *Ifigênia entre os Tauros* é um elemento cenográfico impactante, composto pelos crânios dos estrangeiros mortos nos sacrifícios ministrados por Ifigênia (ela mesma, salva anteriormente de um sacrifício) e dos despojos de suas vítimas (72-75). Como nota WILES (1997: 202), há uma rica tradição iconográfica descrevendo esta cena da peça de Eurípides, o que indica que este altar deve ter causado uma forte impressão na recepção de sua primeira performance. Estes elementos sombrios que compõem o altar podem ter sido representados através da pintura em tecido ou através de objetos cenográficos.

³ Temos a seguinte distribuição dos papéis na peça: o protagonista interpretava Ifigênia e a deusa Atena; o deuteragonista, Orestes, o vaqueiro e o mensageiro; e por fim, o tritagonista interpretava Pílates e o rei Toante. também haviam personagens mudos, como os guardas e as servas de Ifigênia.

Como na maioria das tragédias, os objetos utilizados em cena são poucos, mas de profunda significação dramática. Um deles relaciona-se à cena de reconhecimento (*anagnorisis*): Ifigênia entrega uma carta a Pílades para que este, ao retornar à Grécia, entregue a Orestes, que ela supõe estar em território ático. Após a longa explanação de Ifigênia, indicando a Pílades o que deveria fazer quando chegasse à Grécia, Pílades apenas estende a tabuinha para Orestes e diz: “ἰδοῦ, φέρω σοι δελτον ἀποδίδωμι τε, / Ὀρέστα, τῆσδε σῆς κασιγνήτης πάρα” (790-791)⁴. O contraste entre a tensão dramática criada pelos personagens e a facilidade apontada pelo próprio Pílades na consecução de sua missão causa um efeito de comicidade, marca do hibridismo da fase final da carreira dramaturgica de Eurípides apontado por muitos críticos.

Outro objeto característico da tragédia, e que nesta peça tem uma função fundamental, é a estátua da deusa Ártemis. Além de sua captura ser o objetivo que causa a vinda de Orestes e Pílades à região, a estátua é um objeto cênico significativo na fuga de Ifigênia. Embora abandone o culto à deusa na região táurica, Ifigênia leva consigo a estátua no cortejo que deixa o palco ao final da peça, em que é acompanhada pelas servas do templo, além de Orestes e Pílades.

O final da performance é caracterizado pelo uso da *mechane*, termo que deriva da expressão grega *theos apo mechanēs*, mais conhecida pela sua tradução latina *deus ex machina*, que designava o recurso da introdução de um deus ao final da peça para resolver algum problema da intriga, artifício muito utilizado por Eurípides e condenado por Aristóteles (*Poética*, 1454 b). Basicamente, era uma espécie de guindaste ou grua da qual descia uma cesta em que apareciam um herói ou um deus, personagens que tinham como função a resolução dos conflitos trágicos. O uso da *mechane* deveria caracterizar-se como um elemento surpresa, inesperado pela audiência, mesmo no caso de Eurípides, em que o seu uso era recorrente nas intervenções dos deuses na tragédia: “These are all sudden, highly dramatic appearances, and the effect would be spoiled if the audience were prepared” (ARNOTT, 1962: 74). A deusa Atena resolve o conflito, pedindo a Toante que abandone a perseguição aos fugitivos e para Ifigênia que instale a estátua de Ártemis em um templo a ser criado em Atenas, o templo de Halas. Um aspecto

⁴ Eis aqui, Orestes, trago a carta e te entrego/ da parte de sua irmã.

interessante desta performance de Atenas é que a deusa ordena as ações futuras de todos os personagens, inclusive de Orestes, Pílates e Ifigênia, que não estão em cena, pois no momento de sua performance na *mechane* estão no palco apenas os integrantes do coro, o mensageiro e Toante. Esta performance cria um interessante jogo entre o espaço visível da cena e um espaço imaginário da representação, em que as personagens principais do drama navegam para a Grécia sob os auspícios do deus Posêidon.

Mousikê, coro e performance na Ifigênia entre os tauros, de Eurípides

Eurípides foi, dentre os tragediógrafos gregos, o autor que apresentou o maior número de inovações estéticas em suas composições musicais. A música⁵ do tempo de Eurípides passou por enormes transformações, e o poeta utilizou muitos dos preceitos dessa revolução estético-musical em suas composições. Plutarco nos diz que os antigos poetas, apesar de conhecerem o gênero cromático, não o utilizaram,⁶ preferindo o gênero diatônico, um gênero que, por suas poucas possibilidades de modulação, era considerado mais austero. A nova técnica musical representada pelo gênero cromático utilizado por Eurípides “visava à fragmentação, cada vez maior, dos tons da escala harmônica, de modo a obter uma maior diversidade e riqueza de sons” (SILVA, 1987: 400).

Em Eurípides, temos não apenas uma mudança no tipo de composição musical posta em cena, mas uma diferença na própria concepção do papel da música. Influenciado por músicos como Timóteo, Ágaton e Filóxeno, Eurípides não concebe “a música como Paideia, mas busca nela o prazer sensorial” (PEREIRA, 2001: 253).

A *orchestra* é o espaço principal desta cultura performativa representada pela *Mousikê*, sendo o espaço da performance dos agentes corais, embora também seja utilizada para a performance dos atores. Como sabemos, na história da tragédia ática costuma-se falar em uma diminuição da importância do coro, pois se

⁵ Usamos o termo música aqui no sentido grego, a *Mousiké*, entendida como uma união entre palavra, sons e dança.

⁶ *Sobre a Música*, cap. 20, apud ROCHA, 2006: 96-97.

compararmos as primeiras peças de Ésquilo com as peças de Eurípides, veremos que os cantos corais foram diminuindo em comparação com as falas dos atores. Porém, ao invés de entendermos esse fenômeno como uma diminuição da importância das funções corais, pode-se pensar na assimilação das funções corais pelos personagens não corais, permanecendo, em toda a história da tragédia clássica ateniense, uma predominância das funções corais nas performances dos textos dramáticos.

Ao invés do desaparecimento progressivo do coro durante o processo que vai de Ésquilo a Eurípides, podemos ver um compartilhamento habilidades e atividades do coro por parte dos agentes não corais: a performance dos atores se define pelos movimentos corais e os próprios atores agem como coro: cantam e dançam em vários momentos” (MOTA, 2005: 112)

Em *Ifigênia entre os Tauros*, este aspecto fica bastante claro, a começar pelo prólogo de Ifigênia, em que são relatados todo o seu passado e os motivos que a conduziram até a terra dos tauros. Esta função narrativa da tragédia, nas peças de Ésquilo, era responsabilidade do coro, mas nos tragediógrafos posteriores temos uma assimilação desses elementos narrativos nas falas dos agentes não corais.

Como vemos, entender a importância do coro implica na compreensão das relações entre agentes corais e não corais na performance dramática. Porém, mesmo nos estudos da performance do teatro grego, alguns autores ainda relegam a atividade coral a um papel secundário.

The chorus will inevitably receive comparatively little attention in this book, since it is not a rule closely involved in the action and plot of the tragedies. There are exceptions, especially in Aeschylus, but it is – to put it very roughly – the place of choral into to move into a different world, a different register, distinct from the specific events of the plot. (TAPLIN, 1978: 13)

Para Taplin, o coro acaba tendo apenas a função de demarcar as partes do espetáculo, o que acaba caracterizando a performance preconizada por sua metodologia como uma “performance sem *Mousikê*” (MOTA, 2005: 109). Sua ênfase está centrada no aspecto visual do espetáculo, deixando os elementos musicais em segundo plano.

A escassez de fontes referentes à música e à dança executada pelo coro é utilizada por Taplin como argumento para seu enfoque nos agentes não corais: “if

only we knew more of their choreography, then the tragic chorus might find a larger place; but, as it is, my glass will inevitably focus on the actors” (1978: 13). Como sabemos, os únicos registros de notações musicais das tragédias de Eurípides são os da *Ifigênia em Áulis* e de *Orestes*, e mesmo nestes dois casos há muita discussão entre os estudiosos sobre a autoria destas composições. Sobre a música na *Ifigênia entre os Tauros*, as fontes são escassas. Porém, Eurípides se utiliza profusamente dos efeitos musicais para configurar o sofrimento do exílio e a nostalgia pela pátria distante sofridos por Ifigênia e pelas escravas estrangeiras integrantes do coro, especialmente no párodo (vv. 123-235), no reconhecimento entre Orestes e Ifigênia (vv. 827-899) e no último estásimo (vv. 1089-1152).⁷

Após o prólogo de *Ifigênia*, em que são narradas as causas de sua presença na região, e a chegada de Orestes e seu amigo Pílates no templo de Ártemis, acontece o párodo da peça, totalmente antistrófico e composto integralmente por anapestos líricos. Segundo GEVAERT (1881: 547), o párodo dessa peça pode ser dividido em três movimentos distintos, organizados em uma gradação que confere extrema beleza ao canto, apesar de sua uniformidade métrica: primeiro, um ‘*andante sostenuto*’, nas falas iniciais do coro. Na primeira monodia de Ifigênia e na réplica do coro, temos um ‘*piu mosso*’. E, finalmente, um ‘*allegro agitato*’ no canto final de Ifigênia.

As referências musicais encontradas neste párodo são significativas. Nos versos 143-145, Ifigênia descreve sua situação como a de alguém abandonada a “lamentos (θρήνοις)”, a “um canto de falsas musas (τᾶς οὐκ εὐμουσσοῦ μολπᾶς)” e a “elegias sem lira (ἀλύροις ἐλεγιοῖς)” .

O *θρήνος* ou lamento fúnebre é uma forma lírica bastante utilizada nas tragédias, tanto nas monodias quanto nos cantos corais. Segundo Platão⁸, as harmonias utilizadas para os lamentos fúnebres são a mixolídia e a sintonolídia, o que nos permite conjecturar que talvez estas melodias sejam utilizadas neste párodo.

A expressão ‘canto sem lira (ἄλυρον ἐλεγον)’ é frequente nos trenos de Eurípides e “exprime, por um lado, o contraste entre a música lúgubre acompanhada

⁷ Cf. Pintacuda: 1978: p.

⁸ Cf. *República*, 398e.

pelo aulos e as melodias alegres acompanhadas pela *lyra* e, por outro, a ausência de música” (PEREIRA: 125-126). Há divergências sobre a utilização ou não de acompanhamentos musicais nos trenos eurípidianos. *άλύρον* tanto pode indicar a oposição mencionada entre *aulos* e *lyra* como a ausência total de música. O termo *έλεγος*, por sua vez, é utilizado para designar um dos *nomoi* auléticos, o que indicaria a referência à utilização deste instrumento nos lamentos fúnebres.⁹

Ao lamento de Ifigênia, o coro responde com outras referências à música (vv. 178-185). No tétrico país dos tauros, a musa é descrita como se estivesse no Hades a entoar hinos sem peãs (*έν μολπαίς Ἄιδας ὑμνεῖ δίχα παιάωνων*).

Ifigênia, em sua descrição das agruras sofridas durante o exílio, descreve sua situação entoando um canto ‘sem forminge (*δυσφόρμιγγα*)’ . Novamente, encontramos a ambiguidade entre a ausência de música e a utilização da música com aulos, propícia ao clima de lamento.¹⁰

Um elemento característico do método de composição musical de Eurípidides e que encontramos reiteradas vezes no párodo é o uso das repetições.

As repetições são, pela forma como se apresentam, indícios da preocupação do tragediógrafo em conceber os versos das partes cantadas com uma musicalidade própria. Apesar de não possuímos as notações musicais de tais versos, observamos alguns fenômenos sonoros rigorosamente preparados pelo tragediógrafo para produzirem um efeito auditivo. A linguagem é modelada de modo a criar desde a escolha das combinações de vogais, de consoantes e vogais uma melodia que radica no próprio ἔπος e se desenvolve a partir dele, num estilo que consiste em moldar os versos por repetições de palavras, vogais e/ou consoantes. (PEREIRA, 2001: 56)

As múltiplas potencialidades musicais da linguagem são exploradas por Eurípidides através da repetição, recurso utilizado de variadas formas pelo dramaturgo. O uso de repetições é um recurso recorrente nos cantos corais de Eurípidides, característica que atribui à atividade coral de suas peças uma intensa profundidade dramático-musical.

Como já falamos dos sons e das palavras, falemos um pouco da dança, elemento que falta para compor a tríade do que se entendia por *Mousiké* na Grécia

⁹ Cf. PEREIRA, 2001, pp. 125-126.

¹⁰ É interessante notar que o treno é dirigido como um lamento por Orestes, que Ifigênia julgava morto, mas que aparece em cena antes do párodo

do período clássico. É muito difícil imaginar como era a dança desenvolvida pelo coro, e temos poucas referências sobre esse tema. Para Platão, por exemplo, a dança na Grécia Clássica era predominantemente mimética, com os movimentos coreográficos imitando (no sentido aristotélico do termo) as ações descritas pelos cantos corais. Para Aristídes Quintiliano, a música imita o *ethos* através do ritmo e dos movimentos do corpo,¹¹ o que nos leva a crer que a dança tivesse como função a exposição corporal das ações e sentimentos do coro.

Na *Ifigênia entre os Tauros*, os movimentos corporais deveriam acentuar o *ethos* geral da peça, principalmente a dor pela distância da Grécia causada pelo exílio. Um dos momentos mais significativos da relação entre os agentes corais e não corais na peça, em que podemos supor a presença de uma forte gestualidade relacionada a esse '*ethos* do exílio', é o momento em que Ifigênia pede ao coro (que representa as mulheres gregas exiladas) para que contribua com seu estratagema de fuga (1056-1074). Ifigênia diz tocar as mãos, os joelhos e o rosto das mulheres do coro, em uma atitude característica de súplica, que convencionalmente era realizada em torno ao altar localizado no centro da *orchestra*.¹² A proximidade da sacerdotisa do altar repleto de vítimas dos sacrifícios dos quais ela fora a artífice, aliada à gestualidade de sua condição de suplicante, é uma cena de intensa densidade performática.

Contrariando as teorias que atribuem uma função secundária ao coro no desenvolvimento da ação dramática, o coro das mulheres gregas da *Ifigênia entre os Tauros* participa efetivamente de seu desenlace, respondendo positivamente ao pedido de ajuda de Ifigênia. Quando o mensageiro procura pelo rei Toas para relatar-lhe a fuga da sacerdotisa, o coro mente sobre o seu paradeiro, facilitando o plano de fuga elaborado por Ifigênia. Assim, o coro desta peça de Eurípides é um elemento constitutivo da ação dramática, um índice de sua importância central no teatro do último dos grandes tragediógrafos gregos e, conseqüentemente, em toda a história da performance da tragédia ática clássica.

¹¹ *Sobre a Música*, Livro 2, cap. 4.

¹² Para Arnott (1962. p.38), a proximidade de Ifigênia dos agentes corais pode não ser concretizada na performance, tratando-se apenas do uso de fórmulas verbais características das cenas de súplica na tragédia ática.

Referências bibliográficas

ARISTIDES QUINTILIANO. *Sobre la musica*. Madrid: Editorial Gredos, 1996.

ARISTÓTELES. *Poética*. Trad. Eudoro de Souza. São Paulo: Abril Cultural, 1979.

ARNOTT, Peter. *Public and performance in the Greek theatre*. London: Routledge, 1991.

ARNOTT, PETER. *Greek scenic conventions in the fifth century B.C.* London: Clarendon Press, 1962.

DIGGLE, J. *Euripidis Fabulae: Tomus II*. Oxford Classical Texts. Oxford University Press, 1981.

GEVAERT, F.A. *Histoire et théorie de la Musique de l'antiquité*. Vol. II. Paris: Gand, 1881.

LEY, Graham. *The theatricality of Greek tragedy: playing space and chorus*. Chicago: University of Chicago Press, 2007.

MOTA, Marcus. Teatro e audiovisualidade: a dramaturgia musical de Ésquilo. In: Revista OuvirOuver. (Uberlândia), v. 1, p. 105-136, 2005.

PEREIRA, Aires Manuel Rodeia dos Reis. *A Mousiké: das origens ao drama de Eurípides*. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2001.

PINTACUDA, Mario. *La musica nella tragedia greca*. Lorenzo Misuraca Editore, 1978.

PLATÃO. *As Leis*. Trad. de Edson Bini. São Paulo: Edipro, 1999.

TAPLIN, Oliver. *Greek Tragedy in Action*. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1978.

WILES, David. *Tragedy in Athens: performance space and theatrical meaning*. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.

O epicurismo triste do Dr. Ricardo Reis: a construção do heterônimo neoclássico de Fernando Pessoa

CAMARGO, Luiz Rogério

Introdução

Um breve passeio pelas odes de Ricardo Reis nos possibilita perceber algumas das constantes de toda a sua poética – o desencanto com a vida; a necessidade de aproveitar o instante; a moderação das paixões; a busca pela serenidade etc. – ideais que vêm da influência dos gregos, estóicos e epicuristas, e também de Horácio e o seu *carpe diem*.

Da doutrina estóica Reis vai buscar a disciplina, a contenção e a obediência necessária para suportar o próprio existir. Dos epicuristas persegue a tranqüilidade e a aceitação, fatores essenciais para a pura contemplação do “espetáculo do mundo”. Já de Horácio apreende que é possível aproveitar, ainda que por mínimo que seja, o que de bom a vida tem a oferecer, como as flores, o vinho e a companhia das musas.

Todavia, uma leitura mais atenta de seus poemas deixa entrever outra realidade: todo o seu empenho está em utilizar-se desses ideais para mascarar o tédio e a inconformidade que o consomem. Em determinados momentos até mesmo a busca pela paz à qual tanto aspira torna-se um verdadeiro martírio. Toda a perturbação de espírito que procura evitar acaba evidenciando-se na inconstância que o persegue: ora afirma ser preciso beber e aproveitar o instante, ora diz que não vale a pena cansar-se com absolutamente nada e o que resta ao homem é apenas aceitar.

Nesse conflito, muitas vezes o poeta acaba por trair a si próprio, revelando, por detrás da máscara da serenidade, alguém que sofre agudamente o peso de existir. Seus poemas escondem uma velada tristeza, servindo talvez como disfarce de um esforço lúcido de adaptação, ou ainda a tentativa de evitar os piores efeitos da fatalidade. Nas palavras de Robert Bréchon : “Sentimos a voz tremer-lhe quando evoca os olhos, ‘lagos que a morte seca’, os olhos ‘baços’ feitos para deixar de ver,

ou quando se deixa transportar pela nostalgia lamartiniana, tão pouco estóica ou epicurista, de um tempo que lhe suspenderia o vôo” (BRÉCHON 1988: 231).

Por mais que tente, Reis não consegue esconder sua angústia. Longe do distanciamento clássico, antes, em determinados momentos, mais parece um choroso romântico, tomado de profunda melancolia e tédio existencial, e que apenas usa os ideais helênicos e romanos como um mero subterfúgio ao seu desencanto.

É, pois, do rosto que se esconde por detrás dessa máscara que o presente artigo pretende tratar.

O aristocrata desterrado

Poeta neoclássico, Reis foi também eleito o poeta da disciplina mental de Pessoa e cujos ideais espelham-se na herança greco-romana. Médico, educado num colégio de jesuítas, expatriou-se por vontade própria para o Brasil, por ser monárquico. De formação literária clássica, “é um latinista por educação alheia, e um semi-helenista por educação própria” (PESSOA 1990: 98). Tal educação abriu-lhe as portas para a tradição, para o passado, o que o tornou um desconfiado para com as novidades: “Deve haver, no mais pequeno poema de um poeta qualquer coisa onde se note que existiu Homero. A novidade em si mesma nada significa, se não houver nela uma relação com o que a precedeu” (PESSOA 1990: 147).

Entretanto, tamanha lucidez faz de Reis um angustiado, alguém que sofre sua frágil condição diante dos deuses e do peso do Fado, de cujos desígnios nem mesmo os próprios deuses escapam. Atingido pela consciência da inutilidade de qualquer gesto, posto que nada fica de nada, o único modo possível de existir, para esse heterônimo, é a busca da serenidade e da paz de espírito. Para tanto, ainda que **à sua própria maneira**, o poeta vai apoiar-se nos ideais estóicos e epicuristas, perpassados pelo Carpe Diem de Horácio, preceito segundo o qual é preciso aproveitar o momento enquanto momento, sem antes, nem depois para, dessa forma, alcançar a felicidade. Tal volta ao passado já fora apontada por Jacinto do Prado Coelho (1998) como a procura incessante pelo melhor modo de enfrentar a inevitabilidade do Fado, que a tudo consome, buscando na sabedoria dos antigos

um alívio para os seus males. Pois “também os Gregos sofreram agudamente a dor da caducidade e o peso da *Moirá* cruel. Simplesmente, optaram por aceitar com altivez o destino que lhes era imposto (COELHO 1998: 36).

Mas mesmo toda a disciplina à qual se submete não o impede de trair-se em alguns momentos, deixando entrever outra realidade: todo o seu empenho parece estar em valer-se desses ideais a fim de mascarar o tédio e a inconformidade que o consomem. Em determinados momentos, até mesmo a busca pela paz à qual tanto aspira e toda a perturbação de espírito que procura evitar acabam evidenciando-se na inconstância que o persegue: ora afirma ser preciso beber e aproveitar o instante, ora diz que não vale a pena cansar-se com absolutamente nada e o que resta ao homem é apenas aceitar.

Arrancado de seu falso paganismo, como conta Pessoa na carta a Casais Monteiro, mesmo entre a família heteronímica, Reis levanta suspeitas. Na visão de seu “irmão”, Frederico Reis, “resume-se num **epicurismo triste** toda a filosofia da obra de Ricardo Reis” (PESSOA, 1990: 140, ênfase nossa).

Segundo Ricardo Reis, cada um deve viver a sua própria vida, buscando “dentro de uma sobriedade individualista” (PESSOA 1990: p.140), aquilo que lhe apraz. Buscando um mínimo de dor, o homem deve distanciar-se dos prazeres violentos, sem procurar fugir às sensações dolorosas, desde que não sejam extremas, e aceitá-las. Mas sobretudo deve buscar a calma e a tranquilidade, esquivando-se de qualquer tipo de esforço e atividade útil (PESSOA 1990: p.140).

De certa forma, tal postura deveria funcionar como um remédio aos males que tanto o consomem. Todavia, a adoção do ideal epicurista, mesmo **à sua maneira**, parece surtir efeito contrário, o que leva Frederico Reis a ser ainda mais categórico: “a obra de Ricardo Reis, **profundamente triste**, é um esforço lúcido e disciplinado para obter uma calma qualquer” (PESSOA 1990: p.140, ênfase nossa). Mesmo toda a sua disciplina não o impede de ser afetado pela voragem. Esse modo de encarar a realidade já fora apontado por Haqira Osakabe nos seguintes termos: “é que, ao retomar o mote da caducidade das coisas, Reis, ao contrário do distanciamento clássico que vê naquela condição motivo para a serenidade, **em raríssimos momentos**, conseguirá esse calmo olhar sobre o mundo (OSAKABE 2002: p. 109, ênfase nossa).

Em um de seus versos mais conhecidos, “Sábio é o que se contenta com o espetáculo do mundo” (PESSOA 1977: 259), Reis manifesta o ideal de contemplação epicurista. Pois, para o filósofo, o mundo é mesmo um espetáculo onde melhor é ser espectador do que ator, melhor é o conhecimento do que a ação. Sendo a moderação fonte da qual o sábio deve beber, o verdadeiro prazer, para Epicuro, consiste na satisfação e na ausência de sofrimento, pois não são as riquezas, nem glórias ou poder que trazem a felicidade, e sim a ausência de dores e perturbações da alma (EPICURO 1980: 17).

Vítima de um insuportável vazio existencial, o poeta procura distanciar-se, subjugando os sentimentos em favor de uma racionalidade que funcionaria apenas como paliativo à sua carga emocional interior. Ainda nas palavras da pesquisadora, “Ricardo Reis tenta reduzir o vazio subjetivo ao ‘nada’ da condição humana em geral, numa racionalização que dói menos do que o sentir individual. Distanciado, ativo, Reis é a **ficção da renúncia**” (MOISÉS 2001: 120, ênfase nossa). Tal renúncia parece estar intimamente ligada a uma “arte de querer nada” que, conforme aponta Teresa Rita Lopes, é “bem diferente de <<não querer nada>>” (LOPES 1990: 245). Isso porque “o conceito de liberdade em Reis tem a ver com esse cortar dos laços que ligam o homem ao que deseja ou detesta ou teme” (LOPES 1990: 245).

Tentando sintetizar a filosofia presente na obra do “irmão”, Frederico Reis esboça o panorama adotado pelo poeta das odes:

Devemos buscar dar-nos a **ilusão da calma**, da liberdade e da felicidade, cousas inatingíveis porque, quanto à liberdade, os próprios deuses – sobre quem pesa o Fado – a não têm; quanto à felicidade, não a pode ter quem está exilado da sua fé e do meio onde a sua alma devia viver; e quanto à calma, quem vive na angústia complexa de hoje, quem **vive sempre à espera da morte**, dificilmente pode **fingir-se calmo** (PESSOA 1990: 140, ênfase nossa).

Tal perfil, que parece desnudar tão cruamente o cerne da obra de Ricardo Reis, todavia, apenas levanta novas e inquietantes suspeitas: Aparentemente, Reis, o “nascido na alma” de Pessoa, foi concebido para ser o hedonista por excelência. É para Reis que Pessoa concede a companhia constante das musas, Lídia, Cloe e

Neera. É Reis o poeta que vai colher o perfume das rosas e embriagar-se de vinho, à maneira de Horácio (TRINGALI 1995) e, inclusive, de Omar Kayyam (FEITOSA 1998). É Reis quem vai alicerçar sua obra na sólida tradição greco-romana, em oposição à fragmentação e esfacelamento do mundo moderno.

Sendo assim, por que o heterônimo, aparentemente criado para ser o mais feliz de todos, simplesmente não o é? Qual a causa desse “epicurismo profundamente triste” de que fala seu irmão? Discípulo de um **epicurismo às avessas**, de que maneira ele se configura nas odes e reflete sua visão de mundo? Examinemos, pois, tais questões mais atentamente.

“Para aprendermos calma também.”

Como poeta neoclassicista que se diz ser, Reis procura seguir o ideal herdado dos antigos, seguindo uma linha entre o estoicismo e o epicurismo, perpassado pelo *carpe diem* horaciano, devendo sempre prezar a moderação, quer no prazer, quer na dor, sem perder o instante que passa. Para o poeta, a moderação, a tranquilidade e a calma devem ser as grandes regras do homem. Não valem a pena grandes agitações, já que ao tempo atroz que a tudo devora nada escapa:

Não vale a pena
Fazer um gesto.
Não se resiste
Ao deus atroz
Que os próprios filhos,
Devora sempre (PESSOA 1977: 253).

Essa aguda consciência do tempo que passa é o que o leva a perceber a inutilidade de qualquer gesto. Porém, longe de conformar-se com essa realidade, antes, sofre diante da própria impotência, ciente de que, por mais que deseje, nada pode fazer diante do inevitável. Mesmo toda a sua disciplina não impede de ser afetado pela voragem.

Ora, se a moderação é a fonte da qual o sábio deve beber, nada mais lógico do que o poeta cantar o aproveitamento do instante calmamente. Assim o prega

Epicuro, para quem o verdadeiro prazer consiste na satisfação e ausência de sofrimentos. Não importa ao homem as riquezas, glórias e poder, e sim a felicidade através da ausência de dores. (EPICURO 1980). Até o molhar de mãos deve ser leve e calmo, feito moderadamente. Esse seria um modo de o homem tornar-se calmo também e assim aprender a passar suavemente.

De certa forma, é provável que o heterônimo encontre no vinho e nas flores certo alívio à consciência da passagem do tempo e do inevitável aniquilamento. Contudo, livrar-se completamente dessa consciência lhe é impossível e ao esquivar-se é como se morresse um pouco a cada momento. Assim como já observou Maria da Glória Padrão “Reis está condenado a uma morte fragmentária e sucessiva, está seqüestrado numa vida que é sempre o crepúsculo do homem.” (PADRÃO 1973: 137). Esse “seqüestro”, contudo, não vem por parte de outrem, mas de si próprio. Ao distanciar-se, na tentativa desesperada de não sofrer, o poeta termina impondo a si um fardo ainda maior, que é o de viver como quem apenas aguarda pela morte, ciente de que ela pode chegar a qualquer momento.

Mesmo o seu relacionamento com os deuses – que, de acordo com a doutrina de Epicuro, mesmo não proporcionando nenhuma vantagem prática, ao menos oferece o bem da elevação, o que realmente importa na contemplação do ideal (PADOVANI & CASTAGNOLA 1978) – é um tanto quanto conturbado. Para o poeta os deuses não mudam, são indiferentes e desprezam a humanidade:

Os deuses são os mesmos,
Sempre claros e calmos,
Cheios de eternidade
E desprezo por nós (...) (PESSOA 1977: 255).

A mágoa de Reis em relação aos deuses está em que eles, enquanto deuses, são imortais, ao passo que ele, por ser humano, não o é. Assim, mesmo a elevação advinda deles não é assimilada serenamente e sem ressentimentos. Outra vez é a consciência, desta vez das naturezas distintas entre homens e deuses, que o aflige. Em seu íntimo, o poeta gostaria de ser como os deuses, pois assim também seria eterno. Todavia, sabedor dessa impossibilidade, a ele apenas resta resignar-se com o fato de que nem mesmo livre o homem é, senão quando cativo por vontade própria ao domínio dos deuses:

Só esta liberdade nos concedem
Os deuses: submetem-nos
Ao seu domínio por vontade nossa.
Mais vale assim fazermos
Porque só na ilusão da liberdade
A liberdade existe (PESSOA 1977: 262).

“Não vale a pena fazer um gesto.”

Dentro do pensamento estóico todo tipo de paixão é considerada essencialmente má, já que se trata de apenas de um impulso dos instintos, sendo, portanto, mera manifestação de irracionalidade. Ao estóico, o caminho a seguir, pois, é o do total aniquilamento, não como forma de refrear as paixões, e sim destruí-las completamente:

O ideal ético estóico não é o domínio racional da paixão, mas sua destruição total, para dar lugar unicamente à razão: maravilhoso ideal do homem sem paixão, que anda como um deus entre os homens. Daí a guerra justificada do estoicismo contra o sentimento, a emoção, a paixão, donde derivam o desejo, o vício, a dor, que devem ser aniquilados (PADOVANI & CASTAGNOLA 1978: 148).

Tendo em mente esse ideal é que Reis vai desenrolando um drama que se afirma na negação. Tomemos por exemplo o amor de suas musas, por ele recusado, e que serve apenas como pretexto de manter a serenidade e evitar o cansaço. Ao convidar Lídia a sentar-se com ele à beira do rio afirma que os sentimentos não fazem nada mais do que turvar a serenidade do espírito, por isso, das mãos enlaçadas pede que:

Desenlacemos as mãos, porque não vale a pena cansarmo-nos.
Quer gozemos, quer não gozemos, passamos como o rio.
Mais vale saber passar silenciosamente
E sem desassossegos grandes (PESSOA 1977: 256).

Nessa ode, um de seus mais representativos poemas, o que se percebe é o medo daquilo que sente. O poeta não ama, não porque não pode, mas sim porque teme amar e depois perder-se. Note-se que está ciente de que poderia, mas prefere

renunciar aos próprios sentimentos por força maior do terror que o domina. Mesmo o contemplar do rio que passa é o símbolo do fluir da vida para o inevitável, “Contemplar a água é contemplar-se a si próprio no seu caminho para o fim” (PADRÃO 1973: 81).

A aparente serenidade diante das águas que correm, a calma aos pés da musa a quem nega o seu amor, toda a busca pelo equilíbrio, sobriedade, disciplina e comedimento são atitudes que revelam um agônico esforço por esconder um ser que sofre terrivelmente. Para Leyla Perrone Moisés “Sua calma apolínea representa a dominação máscula do sofrimento, por força moral, por busca de ‘altura’ (MOISÉS 2001: 33).

A prática da renúncia para o sábio estóico é um modo de evitar o sofrimento pela falta daquilo que deseja e não tem, ou não pode ter. De igual modo, àqueles que nada esperam, nada pode ser tirado. No estoicismo, a serenidade é um bem que deve ser mantido de qualquer modo, à custa de muito empenho e disciplina:

Nada deve perturbar a sua sabedoria, nem turbulências sociais nem cataclismos terrestres. O sábio sabe que tudo o que acontece deve acontecer e é um bem que aconteça, confiante na bondade da Providência divina. Ele quer o que acontece e não que aconteça o que ele quer (SCIACCA 1999: 123).

Se acaso o sucedido é algo que não se espera ou que não se gostaria que acontecesse, o que resta é resignar-se passivamente. Como exemplo disso estão os jogadores de xadrez que, diante do horror e do massacre que assola a cidade, permanecem “impassíveis” em seu jogo, aparentemente sem se importar com tudo o quanto ocorre:

Ardiam casas, saqueadas eram
As arcas e as paredes,
Violadas, as mulheres eram postas
Contra os muros caídos,
Traspassadas de lanças, as crianças
Eram sangue nas ruas...
Mas onde estavam perto da cidade,
E longe do seu ruído,
Os jogadores de xadrez jogavam
O jogo do xadrez.

Inda que nas margens do ermo vento
Lhes viessem os gritos,
E, ao refletir, soubessem desde a alma
Que por certo as mulheres e as tenras filhas violadas eram
Nessa distância próxima,
Inda que, no momento que o pensavam,
Uma sombra ligeira
Lhes passasse na frente alheada e vaga,
Breve seus olhos calmos
Volviam sua atenta confiança ao tabuleiro velho (PESSOA 1977:
267).

Por maior que seja a tragédia, o estóico deve se manter imperturbável, sem demonstrar nenhum tremor na alma, tal qual os jogadores do poema. Porém, nessa ode, o médico-poeta termina por trair esse ideal, porque ainda que tentem a todo custo manter a calma, “uma sombra ligeira” demonstra o quanto sentem dentro de si. Mesmo que tenham à mão um púcaro de vinho para os entreter os jogadores refrescam-se “sobriamente”. Mesmo aparentando total indiferença e aceitação, não poderiam, mesmo que quisessem, se desligar totalmente dos acontecimentos. Em relação a essa atitude, Osakabe afirma que “(...) tanto a aceitação estóica da desgraça quanto a ‘indiferença’ epicurista, que resulta na complexa ausência da emoção, são formas disfarçadas do forte sentimento de tédio a que se associa o espírito finissecular” (OSAKABE 2002: 115).

“Mestre, são plácidas todas as horas.”

Dentro da perspectiva de Reis, por mais necessário que sejam o esforço e a disciplina há também o momento de festejar. É de Horácio que o médico-helenista vai buscar os motivos da alegria do momento que passa. Também é horaciana a forma ideal de versificar, a saber, as odes. Visível, o *carpe diem* é constante em seus versos. *Carpe diem* esse que Dante Tringali define nos seguintes termos:

Na brevidade da vida humana, há alguns dias fugazes em que a felicidade fulgura. É preciso colher esses dias, que se escoam, usufruí-los, como se fossem frutos da árvore da felicidade, antes que chegue a velhice e a morte. Essa é a célebre teoria do *carpe diem*, que vai fundamentar o processo da festa. Ela manda que se colha o

dia, que se goze o dia que passa (1,11) especialmente o dia da festa (TRINGALI 1995: 19).

O poeta tem a consciência de que tudo passa e é preciso aproveitar o instante enquanto tal. Assim, é preciso também aproveitar o vinho, as flores e a companhia das musas:

Tão cedo passa tudo quanto passa!
Morre tão jovem ante os deuses quanto
Morre! Tudo é tão pouco!
Nada se sabe, tudo se imagina.
Circunda-te de rosas, ama, bebe
E cala. O mais é nada (PESSOA 1977: 277).

Se o que importa é o instante de agora, o que vale é gozá-lo em toda a sua plenitude. Olhar para o que passou em nada acrescenta ganho; tampouco o faz pensar no que ainda está por vir: o que vale é o momento:

Por que tão longe ir pôr o que está perto —
A segurança nossa? Este é o dia,
Esta é a hora, este o momento, isto
É quem somos, e é tudo (PESSOA 1977: 290).

O poeta aconselha aproveitar o momento, sem antes nem depois. Porém, o desalento que o toma diante da inexorável passagem do tempo e inevitabilidade da morte já o coloca em posição diametralmente oposta à de Horácio, ou seja, como afirma Angél Crespo “A influência escolhida de Horácio vai negar por completo a moral horaciana.” (CRESPO 1988:104).

O poeta sabe, por mais que tente esconder, que não há nada a ser feito diante da morte. Esse pensamento constante não o permite aproveitar o momento plenamente. A consciência não o deixa em paz para viver o instante e ele sofre. Mesmo aos pés de Lídia essa consciência não o abandona:

E se antes do que eu levores o óbolo ao barqueiro sombrio,
Eu nada terei que sofrer ao lembrar-me de ti.
Ser-me-ás suave à memória lembrando-te assim - à beira-rio,
Pagã triste e com flores no regaço (PESSOA 1977: 257).

Ressalte-se que Reis canta, porém jamais assimila a tranquilidade dos rios e das flores. Para aproveitar o momento, seria necessário livrar-se do peso de saber-se efêmero tal qual o próprio momento, as flores que o enfeitam e o vinho que o ilude. Mas para o poeta das odes isso não parece algo possível, por mais que tente. Se nem mesmo os deuses, com toda a sua divindade, escapam aos desígnios do Fado, quanto mais os homens. Em Reis o mal não está em findar, mas saber-se finito.

Mais algumas considerações

Talvez em nenhum outro heterônimo esse deslocamento seja tão evidente quanto em Ricardo Reis, um neoclássico “vivendo” submerso no mundo moderno. Contrariamente a Campos, que cantou a velocidade, as máquinas, o ritmo vertiginoso das cidades, Reis mantém-se com os olhos voltados ao passado, à tradição.

Disciplina, equilíbrio, controle são ideais confessados pelo poeta em sua busca pela serenidade. Contudo, mesmo essa busca esconde grandes tensões e controvérsias. Grande parte de seus poemas esconde um surdo lamento que mal se disfarça. À primeira vista sua poética pode parecer a do apelo à indiferença às dores, ao gozo momentâneo, mas, se cuidadosamente analisada revela a máscara de uma profunda melancolia. Para o poeta, o vazio, o nada e a ausência são insuportavelmente dolorosos, daí a desesperada tentativa de evitá-los.

A referência ao tempo que passa, à necessidade de aproveitamento que, quando possível, acaba sendo negado demonstra que não se trata especificamente de um *carpe diem* horaciano ou ideal epicurista. Da mesma maneira, a tristíssima e orgulhosa aceitação de tudo, a aguda consciência de saber-se um nada caminhando para o nada revelam um outro estoicismo.

Em suma, todo o seu canto é a máscara que encobre um rosto que ainda está por conhecer, denunciando que é outro o seu olhar diante do “espetáculo do mundo”.

Referências bibliográficas

BRECHÓN, Robert. Estranho estrangeiro: Uma biografia de Fernando Pessoa. Rio de Janeiro: Record, 1988.

COELHO, Jacinto do Prado. Diversidade e Unidade em Fernando Pessoa. São Paulo: Editorial Verbo, 1998.

CRESPO, Angel. Estudos sobre Fernando Pessoa. Lisboa: Teorema, 1988.

EPICURO. In: Antologia de textos / Epicuro. Da natureza / Tito Lucrécio Caro. Da república / marco Túlio Cícero. Consolação a minha mãe Hélvia; Da Traquillidade da alma; Medéia; Apocoloquintose do divino Cláudio / Lúcio Aneu Sêneca. Meditações / Marco Aurélio; traduções e notas de Agostinho da Silva ... [et al]; estudos introdutórios de E. joyan e G. Ribbeck - 2. ed - São Paulo: Abril Cultural, 1980. (Os pensadores).

FEITOSA, Márcia M. Miguel. Fernando Pessoa e Omar Khayyam: O Ruba'iyat na poesia portuguesa do século XX. São Paulo: Giordano, 1998.

LOPES, Teresa Rita. Pessoa por conhecer – Roteiro para uma Expedição. Lisboa: Editorial Estampa, 1990.

MOYSÉS, Leyla Perrone. Fernando Pessoa, aquém do eu, além do outro. São Paulo: Martins Fontes, 2001.

OSAKABE, Haqira. Fernando Pessoa, resposta à decadência. Curitiba: Criar Edições, 2002.

PADRÃO, Maria da Glória. A Metáfora em Fernando Pessoa. Porto: Editorial Inova, 1973.

PADOVANI, Humberto; CASTAGNOLA, Luis. História da Filosofia. Com estudo "O problema da História da Filosofia", do prof. Artur Versini Velloso. São Paulo: Edições Melhoramentos, 1978.

PESSOA, Fernando. Obras em Prosa. Rio de Janeiro: Editora Nova Aguilar, 1990.

_____. Obra Poética. Rio de Janeiro: Editora Nova Aguilar, 1977.

SCIACCA, Michele Federico. História da Filosofia I. Antiguidade e Idade Média. São Paulo; Mestre Jov, 1999.

TRINGALI, Dante. Horácio Poeta da Festa: Navegar Não é Preciso; 28 Odes: Latim/Português. São Paulo: Musa, 1995.

A viagem de Parmênides, as viagens da Odisseia: poesia e filosofia na fronteira da civilização

CARLI, Felipe Augusto Vicari de (G-UFPR)

Apresentação

As constatações que seguem formam parte do resultado das pesquisas realizadas em participação do programa de Iniciação Científica da Universidade Federal do Paraná, sob orientação do professor Dr. Roosevelt Araújo da Rocha Júnior, a quem deixo meu agradecimento. Minha pesquisa intitulou-se “O filósofo como poeta: uma leitura poética de alguns pré-socráticos”. Foram abordados, na ocasião, os filósofos Xenófanes, Heráclito, Parmênides e Empédocles. Entretanto, na apresentação do relatório de pesquisa e da banca no Encontro de Iniciação Científica, por questões de limitação de espaço e de tempo, preferi falar apenas sobre Heráclito. A proposta do trabalho era basicamente destacar como a filosofia grega foi delineando seu discurso num contexto protoletrado, de alfabetização ainda incipiente. Com esse pano de fundo, por imperativos da memória, a forma oral do discurso passível de publicação, isto é, de circulação entre o público de ouvintes – e não de leitores – dependia de uma certa tradição; qual seja, a da poesia. Isso porque o metro, o ritmo e a imagética da poesia, por permitirem a permanência da memória no olho e no ouvido, faziam dela o principal discurso da pedagogia da Grécia arcaica. É, talvez, por isso que os filósofos citados legaram obras ou em metro ou em estilo oracular e cheias de figurações que despertam a imaginação. Neste sentido, procurei, apesar da cisão entre filosofia e poesia que o período clássico iria realizar, inclusive retrospectivamente para incluir no rol de filósofos os autores estudados, destacar a presença dos lugares-comuns ou dos índices de oralidade próprios da poesia na filosofia arcaica, bem como as intervenções e desvios que representaram guinadas no fluxo desses lugares-comuns rumo ao discurso mais abstrato e especulativo que a filosofia iria assumir nos séculos seguintes. A seguir, pretendo mostrar alguns movimentos dessa cisão para depois voltar especificamente a Parmênides e encontrar em seu poema filosófico ecos da poesia arcaica, principalmente a do Homero da Odisseia, e o desvio que ele promoveu no topos da viagem e do caminho.

Filosofia: um cão que late para o dono

No livro X da República de Platão, 607b, Sócrates diz:

Defendamos o que segue, agora que já nos dedicamos à poesia, e que, na forma tal qual ela é, a banimos racionalmente da cidade, como o logos nos havia prescrito. Dirijamo-nos por isso a ela, a fim de que não nos acuse sermos gente dura e rústica, **já que é antiga a disputa [διαφορά] entre a filosofia e a poesia**. Pois aquela [seria] “um cão que late e grita contra o dono”; “os grandes nas falas vazias dos loucos”; a “multidão dos líderes sabichões”; os “que ficam preocupados delicadamente” porque “estão pobres”; além de uma miríade de outros indícios de uma antiga oposição entre elas. Ainda assim, consigne-se que se a poesia voltada ao prazer e mimética tivesse a dizer algum logos que a mostrasse tal como ela deve ser numa cidade bem ordenada, nós, pelo menos, a receberíamos felizes, pois temos consciência de que nos encantamos por ela. Não obstante, não é permitido abrir mão do que é tido por verdadeiro. Pois, amigo, não te encantas também com ela, e sobretudo quando a contemplos através de Homero?

(Tradução minha¹. Grifei)

A alusão a uma *διαφορά* antiga entre filósofos e poetas, em Platão, é indício de que filosofia e poesia, naquele tempo, ao contrário do nosso, ainda procuravam seus espaços próprios num terreno em que se confundiam. A considerar ainda a conhecida expulsão dos poetas da República platônica, parece-nos também que havia a necessidade de estabelecer e solidificar tal divisão, o que é secundado por Aristóteles na sua Poética. Esse movimento, posto que reivindicado por filósofos, se verifica sobretudo no desenvolvimento arcaico da filosofia, mais jovem que a poesia e nascida no seu cativeiro, como um cão que, tendo sido criado, passa a latir contra o seu dono, como cita – não se sabe quem – Sócrates.

O anúncio da *διαφορά* por Platão é o golpe decisivo dessa separação, a consumação da cisão que já vinha se engendrando, pois a partir dele ela ecoou em todo o caminhar do pensamento ocidental. Segundo Agamben (2007: 12),

[A cisão entre palavra poética e palavra pensante] pertence tão originariamente à nossa tradição cultural que já no seu tempo Platão podia declará-la ‘uma velha inimizada’. [...]. A palavra ocidental está, assim, dividida entre uma palavra inconsciente e como que caída do céu, que goza do objeto do conhecimento representando-o na forma bela, e uma palavra que tem para si toda a seriedade e toda a consciência, mas que não goza do seu objeto porque não o consegue representar.

Assim, em Platão, vemos que a contenda que a filosofia mobiliza e à qual a poesia responde se pacifica a partir do momento em que ele estabelece essa cisão no banimento dos poetas da sua cidade ideal com o posterior oferecimento de uma reconciliação, desde que a poesia fosse submetida aos desígnios filosóficos. Agora ela é apenas uma mímese voltada ao prazer que não deve infirmar nem subverter a verdade alcançada pelos

¹ Será o caso de todas as citações em língua estrangeira ou antiga.

pensadores. O antes dono do cão agora é seu cativo, o que dá à filosofia a autoridade necessária para delimitar os espaços aos quais pode se dedicar a poesia:

Os homens que ligam a poesia ao metro nomeiam uns elegíacos, outros épicos, não segundo a imitação feita, mas indiscriminadamente segundo o metro com que declaram. Assim foram acostumados a designar, mesmo que se publicasse algo médico ou físico através dos metros. Entretanto, nada, além do metro, é comum a Homero e a Empédocles, por isso é justo chamar um poeta; o outro, antes fisiólogo que poeta.
Aristóteles, Poética, 1447b

Destaque-se essa delimitação empreendida por Aristóteles. O filósofo prefere negar que obras como a de Empédocles ou de Parmênides sejam chamadas de poesia. Isso porque, após a cisão platônica, cabe à poesia a imitação e o deleite. Não é à toa que a poética aristotélica se desenvolverá em torno desses dois pólos: as formas métricas que convêm a cada tipo de imitação e o gozo da poesia, especialmente do drama trágico, que é analisado em função do conceito de *κάθαρσις*. A poesia finalmente pode ser desenvolvida e estudada sob o aspecto puramente estético, e torna-se assim desenraizada de uma função social, política ou religiosa. “A atitude estética em relação à arte – diz-nos Heidegger (2008: 166-7) – começa no momento em que a essência da *ἀλήθεια* [verdade/desvelamento] é transformada em *ὁμοίωσις* [verdade/correspondência]”. Diz ainda o filósofo alemão que antes de Platão “uma consideração ‘sobre’ a arte não existia”, posto que, “por razões essenciais”, a verdade poética não necessitava de um metadiscurso estético-filosófico que a subsidiasse.

Ora, se entre os pré-socráticos havia uma rivalidade em pé de igualdade entre filosofia e poesia – e não uma consideração filosófica sobre o fazer poético, como em Platão e Aristóteles – isso comprova que anteriormente a poesia ocupava o lugar da verdade agora pretendido pela filosofia, pois só pode haver disputa na rivalidade sobre um objeto comum. Porém agora, após Aristóteles, quando ela é usada para o estudo filosófico, para essa investigação da verdade, passa a ser tratada, conforme Agamben, como um discurso que não conhece aquilo que representa, de forma que a crítica poética acaba diluindo seu objeto individual no universal filosófico. A poesia passa a ser, por exemplo sob a abordagem alegorista, uma prova fortuita ou uma manifestação aparente da verdade. É por isso que Sócrates, ao final do *Mênon* de Platão, diz, referindo-se também aos poetas, que os políticos bons

são guiados não pelo conhecimento ou pela sabedoria (*φρόνησις*) mas por uma espécie de inspiração semelhante à do vidente e do poeta, que [citando Platão] ‘no seu êxtase dizem muitas coisas verdadeiras mas não

sabem o que querem dizer'. Não têm inteligência (voũς) mas estão 'possuídos de inspiração divina'. (CORNFORD 1981: 96-7)

Assim, Platão e Aristóteles apresentam-se como ponto culminante de uma tradição que, até eles, lutava para se formar e se afirmar. Trata-se do momento decisivo da conhecida passagem do pensamento ocidental do *mythos* para o *lógos*, consumada por Teofrasto (MOST 1999: 333). É, enfim, uma nova forma de chancela do discurso humano à forma de acesso à verdade, não mais submetida à inspiração do vidente, do rei de justiça e do poeta, tal como mostrado por, dentre outros, Detienne (1988), Cornford (1981) e Vernant (1992 e 2009), mas ao pensamento lógico e racional.

Porém, é preciso destacar justamente o fato de Platão e Aristóteles aparecerem como o apogeu de uma tendência que lhes antecede e que não dependeu somente dos hoje conhecidos como filósofos pré-socráticos, mas também da própria condição de possibilidade dada à filosofia pela poesia (lembramos: ela era o dono do cão). Ora, a filosofia não nasceu feita. Para se estabelecer, necessitou justamente da forma do discurso poético, por imperativos da memória numa cultura protoletrada e pelo lugar do discurso público na Grécia Arcaica (HAVELOCK 1996). Compreende-se, sobretudo com Havelock e com Snell (1982), que a constituição paulatina da filosofia só permitiria a emancipação realizada por Platão e Aristóteles quando o pensamento ganhou recursos que foram se sedimentando na formação do espírito grego e quando a crescente alfabetização do povo se consolidou, liberando o discurso para modelos cada vez menos dependentes de uma imagética pedagógica e aos quais está disponível uma linguagem abstrata.

Ora, vista assim, a velha inimizade entre poesia e filosofia fica matizada. Apesar de ataques de gente como Xenófanos – mais conhecido como filósofo pré-socrático que propriamente como poeta elegíaco – e Heráclito a Homero e Hesíodo, eles não prescindiram de recursos poéticos (principalmente o metro em Xenófanos e a inspiração quase órfica ou oracular em Heráclito) para filosofar. Em verdade, representam passos a mais num caminho já sedimentado pela tradição antecedente, e sua filosofia só se vê possível se referenciada a esse passado épico. Atesta-o o fato de que as críticas filosóficas quanto às ideias teológicas mais antigas são partilhadas por quem ficou conhecido apenas como poeta, como Píndaro².

² Confrontem-se, por exemplo, as seguintes passagens, no que tem de similar na tentativa de racionalizar a ideia do divino, limpando-a das implicações negativas dos mitos mais antigos: “*ἐμοὶ δ' ἄπορα γαστρίμαρ- / γον μακάρων τιν' εἶπεῖν· ἀφίσταμαι / ἀκέρδεια λέλογχεν θαμινὰ κακαγόρους.*” (Para mim é impossível

Pode-se questionar, assim, se realmente esses filósofos se engajaram, como quer Platão, em uma disputa contra a poesia. Eis que, conforme nos parece, Xenófanés e Heráclito foram violentos contra Homero e Hesíodo (e, no caso de Heráclito, até mesmo contra o próprio Xenófanés), mas louvaram a poesia na medida em que se serviram dela. Platão, ao contrário, dirige toda a argúcia do seu pensamento de modo contundente contra a poesia, mas tenta salvar Homero na medida em que o encanta. Essa posição ambivalente significa que a cisão não é algo assim tão bem resolvido, o que leva a pensar que a imbricação entre palavra poética e palavra pensante não é um momento único e perdido, marcado na história do pensamento. Alguém poderia – Heidegger o fará – verificá-la como uma tradição que perdura até a contemporaneidade, em que podemos encontrar exemplos em Hölderlin, Trakl ou Rilke, para nomear poetas lidos pelo filósofo.

Diante do panorama dessa ambiguidade, leio a seguir Parmênides naquilo que tem em comum com a tradição poética da Grécia arcaica e naquilo em que representa um ponto de inflexão no rumo do pensamento grego.

Parmênides e Odisseu: as fronteiras do pensamento e da civilização

Parmênides de Eleia teria florescido, segundo Diógenes, baseado em Apolodoro, na Olimpíada XIX (504-500 a.C.). Conforme Burnet (2006), essa informação contrastaria com a de Platão, cujo livro *Parmênides* afirma que o filósofo teria ido para Atenas com 65 anos de idade, encontrando Sócrates ainda muito moço. Isso levaria à consideração de que Parmênides teria essa idade por volta de 450 a.C. Burnet prefere confiar em Platão, posto que a data de nascimento de Parmênides estabelecida por Apolodoro é a data da fundação de Eleia, em 540 a.C., o que não é um critério muito seguro. De todo modo, o diálogo platônico provavelmente é fictício, conforme diz José Trindade dos Santos (2001), de sorte que apoiar-se definitivamente em Platão ou em Apolodoro é temerário. Porém, parece crível estabelecer seu florescimento em algum termo médio entre os dois, com o que se tem que a filosofia de Parmênides deva ter aparecido na primeira metade do séc. V a. C.

chamar um dos abençoados [deuses] de glutão: recuso-me. Frequentemente, o prejuízo acolhe os caluniadores), de Píndaro, 1ª Ode Olímpica, vv. 51-53; e “πάντα θεοῖσ' ἀνέθηκαν Ὀμηρός θ' Ἡσίοδος τε, / ὅσσα παρ' ἀνθρώποισιν ὀνειδέα καὶ ψόγος ἐστίν, / κλέπτειν μοιχεύειν τε καὶ ἀλλήλους ἀπατεύειν.” (Homero e Hesíodo atribuíram aos deuses tudo que junto aos homens é censurável e vergonhoso: furto, adultério e logro mútuo), de Xenófanés, fr. 11 Diels-Kranz (doravante “DK”).

Burnet ainda traz a informação de que Aristóteles, provavelmente baseado num comentário jocoso de Platão, no *Sofista*, diz que Parmênides fora discípulo de Xenófanes. Burnet, no entanto, refuta essa afirmação ao dizer que teria sido Armínias, um pitagórico, que o levou à vida filosófica, seguindo informações de Diógenes e interpretações de Sócion e de Proclo que aproximam o eleata dos pitagóricos. O próêmio do seu poema, que descreve uma viagem em que o filósofo é conduzido numa biga pelas filhas do sol para junto de uma deusa que lhe conduziria pelos caminhos ora da verdade e ora da opinião, ilustraria sua conversão ao pensamento filosófico e à busca do ser, composto “sob a forma de um apocalipse órfico” (BURNET 2006: 190). Acrescenta ainda em nota o comentador inglês (nota 9, p. 206): “Nosso conhecimento dos poemas apocalípticos do século VI a. C. é muito escasso para termos certeza dos detalhes. Tudo o que podemos dizer é que Parmênides baseou a forma de seu poema em uma dessas fontes”. Burnet segue aqui a interpretação de Diels. Segundo Havelock (1958), Kranz rejeita o protótipo órfico, ligando o próêmio ao mito de Faetonte, o filho de Hélio que, ao conduzir o carro do sol do seu pai, perde o controle e é morto por Zeus antes que incendeie a terra. Parmênides seria uma espécie de Faetonte ao contrário, pois viaja do oeste para o leste e de baixo para cima. Fränkel, por sua vez, ainda segundo Havelock, julga haver uma fonte em comum entre Parmênides e Píndaro. Bowra veria ecos do mito de Hércules, que teria subido ao céu em um carro. West encontra ainda paralelos mais remotos, os quais veremos na sequência. São diversas as interpretações; cremos, entretanto, que talvez não haja uma mais acertada que outra: o que para nós é relevante é perceber como Parmênides se liga a uma memória coletiva e ainda mitológica da poesia.

Além disso, se consideramos com Burnet haver a revelação órfica, verificamos em Parmênides a presença do método de composição do poeta que ouve as Musas, pois o seu canto é veículo de uma revelação divina. Nesse sentido, Parmênides participa da mesma estrutura de exposição de sua verdade da qual a poesia é comumente a portadora: o do contato com uma fonte superior. No seu caso, o filósofo é conduzido por uma deusa aos caminhos da opinião e da verdade, deusa esta que lhe diz:

*εἰ δ' ἄγ' ἐγὼν ἐρέω, κόμισαι δὲ σὺ μῦθον ἀκούσας,
αἴπερ ὁδοὶ μούναι διζήσιός εἰσι νοῆσαι*
(Pois bem, agora vou eu falar, e tu, presta atenção ouvindo a palavra
acerca das únicas vias de questionamento que são a pensar)³
[Frag. 2 DK, vv. 1-2]

³ Quanto aos trechos de Parmênides que serão citados, recorreremos à tradução de Fernando Santoro [2007], com modificações para adequação aos nossos fins.

Com o “*μῦθον ἀκούσας*” (tendo ouvido a palavra/o mito/a narrativa) notamos a relevância do ouvir, pois Parmênides está ainda no contexto protoletrado oral da poesia. Ademais, sua sabedoria é ainda chamada de mito, a mesma palavra que designa o enredo poético. Entretanto, Parmênides procura declaradamente anunciar um novo caminho para o pensamento; anuncia, pois, uma ruptura. Essa ruptura, posto que o seu discurso é feito em hexâmetros datílicos, não significa dizer que o seu pensar não se faz em poesia. Aliás, tal ruptura, como a lemos nos vv. 26-27 do primeiro fragmento de Parmênides⁴, é representada como um apartar-se de caminhos batidos, o que se assemelha àquela que o poeta Calímaco (Epigrama 28, vv. 1-2)⁵, séculos depois, também procurará fazer. Sobre os caminhos muito percorridos, desgastados e batidos, há ainda notícias de um preceito pitagórico que diz “Não caminhar por estradas largas”⁶. Obviamente, esses fragmentos não se equivalem, mas possuem em comum a insatisfação com os caminhos sempre trilhados pelos homens acomodados. Temos aqui um bom indício de topos que podemos seguir.

Vejamos, primeiro, como se estrutura o poema de Parmênides. Costuma-se dividi-lo em três partes: o proêmio, o Caminho da Verdade, aquele que busca a verdade sobre o ser, e o Caminho da Opinião, justamente aquela senda batida contra a qual convém se precaver. Costuma-se também localizar suas proposições verdadeiramente filosóficas nas duas últimas partes. Por sua vez, o proêmio, que narra o início de uma viagem empreendida pelo poeta, conduzido pela deusa pelos dois caminhos, é, para a maioria, apenas uma alegoria “que descreve a jornada inspirada do filósofo da escuridão para a luz” (HAVELOCK 1958: 133); enquanto Havelock, e também Heidegger (2008), o veem como essencial para as proposições filosóficas das duas outras partes. Afinal, o lugar-comum da viagem é central para desvelar o ser como aquilo que se descobre no trilhar de um caminho pelo pensamento, e não exatamente as proposições positivas e apofânticas que se podem lhe atribuir – como diz aliás o próprio Parmênides [Fr. 3]: “*τὸ γὰρ αὐτὸ νοεῖν ἐστίν τε καὶ εἶναι*” (Pois o mesmo é pensar e ser). Quanto à origem desse proêmio, já vimos acima as diversas interpretações que são dadas. Para Havelock, elas assumem referências bastante ocultas e sofisticadas, todas elas possíveis, mas apresentadas à

⁴ *ἐπεὶ οὐτι σε μοῖρα κακὴ προὔπεμπε νέεσθαι / τήνδ' ὁδὸν (ἧ γὰρ ἀπ' ἀνθρώπων ἐκτὸς πάτου ἐστίν)*. (Porque nenhuma Moira ruim te enviou a trilhar este caminho, pois é um caminho batido apartado dos homens.)

⁵ *Ἐχθαίρω τὸ ποίημα τὸ κυκλικόν, οὐδὲ κελεύθῳ / χαίρω, τίς πολλοὺς ὤδε καὶ ὠδε φέρει*: (Odeio os poemas cíclicos, e não me contento com a estrada que leva tantos para cá e para lá.)

⁶ Conforme Maria Teresa Schiappa de Azevedo, em nota ao Parmênides de Platão (PLATÃO 2000: 123).

custa do óbvio. Pois o que é mais óbvio em Parmênides, segundo ele, são os ecos de Homero e de Hesíodo.

Por exemplo, leiamos os versos que abrem o poema do eleata (Fr. 1DK, vv. 1-5):

*ἵπποι ταί με φέρουσιν, ὅσον τ' ἐπὶ θυμὸς ἰκάνοι,
πέμπτον, ἐπεὶ μ' ἐς ὁδὸν βῆσαν πολύφημον ἄγουσαι
δαίμονες, ἧ κατὰ πάντ' ἄστη φέρει εἰδότα φῶτα·
τῆι φερόμην· τῆι γάρ με πολύφραστοι φέρον ἵπποι
ἄρμα τιταίνουσαι, κοῦραι δ' ὁδὸν ἠγεμόνευον.*

(Éguas que me levam, a quanto lhes alcança o ímpeto, cavalgavam, quando daímones levaram-me a adentrar uma via famosa, que de toda parte conduz o iluminado; por ela era levado; pois por ela, mui hábeis éguas me levavam puxando o carro, mas eram moças que dirigiam o caminho.)

Primeiramente, destaquemos um topos bastante importante para a poesia greco-ariana e a latina, segundo West (2007): o topos da biga da canção (*the chariot of song*). Ele está presente também em Empédocles. Segundo West (2007:43), “nos poetas gregos a biga é geralmente identificada como aquela da Musa ou das Musas”. A biga ou carro (ἄρμα) é o objeto no qual a canção, ou o poema, é conduzido, configurando um topos cujo “mais íntimo paralelo é encontrado não nos Vedas, mas no Ramayana, onde se explica que aqueles que conquistaram mundos mais altos através do ascetismo possuem carros que voam onde quer que se deseje” (WEST 2007: 43)

Alem do tema do carro, West também encontra alguns momentos na poesia grega em que o canto é descrito como uma viagem ou como colocar-se no caminho de algo, rumo a algo. Na linha de Havelock, segundo quem Parmênides se liga mais diretamente a Homero e a Hesíodo, West mostra dois exemplos dos poetas arcaicos:

*τὸν μὲν ἐγὼ Μούσῃσ' Ἑλικωνιάδεσσ' ἀνέθηκα
ἐνθα με τὸ πρῶτον λιγυρῆς ἐπέβησαν ἀοιδῆς.*

([Um hino] que eu dediquei às Musas Heliconidas, onde antes elas me colocaram no caminho do doce canto.)

Hesíodo, Os trabalhos e os dias, vv. 658-659

ὁ δ' ὄρμηθεις θεοῦ ἤρχετο, φαῖνε δ' ἀοιδῆν

(Ele [Demódoco], tendo sido impelido/colocado em movimento/posto a caminho de pelo deus começou, e iluminou o canto.)

Homero, Odisseia, 8.499

Demódoco, o poeta da corte dos feáceos, do rei Alcínoo, que fez chorar a Odisseu pela verdade de seus versos quanto à guerra de Troia foi *impelido* pelo deus, colocado a caminho do canto, assim como Hesíodo no Monte Hélicon. Os poetas se colocam como indo a um novo ponto, atingindo um certo lugar. Assim também o filósofo eleático, uma

vez que “em Parmênides, os portões da Noite e do Dia são abertos para que seu carro os atravesse, para que ele possa aprender a verdade que formará a matéria do seu poema” (WEST 2007: 43). Nos dois exemplos citados, os poetas são postos no caminho da verdade - em Hesíodo referente a preceitos morais do trabalho, em Homero aos fatos bélicos - por entes divinos, como a deusa do poema de Parmênides, identificada por Heidegger (2008) como *Ἀλήθεια*, a própria Verdade. Essa constatação leva Havelock a ver em Parmênides ecos muito claros das viagens de Telêmaco e de Odisseu, guiados também por uma deusa, Atena, (1958: 136):

O motivo da *Odisseia* predomina, e seu entrelaçamento no corpo do poema filosófico é uma conquista de certa complexidade. A deusa ou “daimon”, que por uma sintaxe ambígua é representada tanto como quem controla a viagem como quem guia o herói, remeteria de pronto a Atena, que é mentora de Telêmaco e guia e auxiliar de Odisseu. A “jornada” que, uma vez apresentada no segundo verso de Parmênides, permanece tão obsessivamente ao longo do poema, teria sido igualmente obsessiva na *Odisseia*: de fato ela *era* a *Odisseia*, ou uma grande parte dela.

A viagem e o caminho são elementos, portanto, centrais na pesquisa da tradição em que se baseia Parmênides e sua ideia de verdade. Existem, é claro, diferenças, especificamente na temática explícita da questão do ser e da verdade, pois “se na Odisséia, o caminho é uma questão obsessiva, no poema ele se torna a própria tarefa problemática do pensamento” (MUNIZ 2007: 41). Em comum, entretanto, permanece essa ideia de superação, no trilhar de um caminho, dos limites do homem normal – Odisseu supera terríveis dificuldades no mar e depois em sua própria terra; Parmênides supera o Caminho da Opinião, conduzido pela deusa.

A partir dessa figuração da viagem e do caminho, vemos que Parmênides desenvolve uma filosofia com recursos altamente imagéticos, utilizando também o recurso poético do metro: imagem e lugar (no ritmo) que, articulados, perfazem a persistência da memória (YATES 2007). Acrescentamos a isso as referências hesiódicas e sobretudo homéricas e temos um filósofo a que reiteradamente se recorreu na filosofia antiga, porque se doou a um público protoletrado que teve condições de transmiti-lo.

O caminho, a viagem iniciática que transpõe barreiras e permite o aprendizado e o crescimento (posto que também Telêmaco viaja para se tornar um homem feito) é retomado por Parmênides como a fonte do conhecimento, o roteiro de um elevar-se para além do dado, do passivamente recebido. É no caminho que se desenvolve a verdade como um contínuo descobrir. Sua imagem fabulosa do pôr-se a caminho ascendentemente é um lugar-comum que se repete na abstração da dialética posterior,

sobretudo a platônica, cujo método de confrontação de hipóteses rumo a uma ascensão ao conhecimento mais puro, o do Bem – tal como desenvolvido nos livros VI e VII da República - também se utiliza da imagem da ascensão no mito da caverna. Porém, em Parmênides o caminho não é ainda um ajuste do juízo, um chegar num ponto em que a representação coincide com a verdade. Uma vez que pensar é o mesmo que ser, esse caminho não é a coincidência com a verdade; pelo contrário, ele é a própria verdade – não um dado, mas um fazer-se. Por isso, concordamos com Havelock que o próêmio do poema de Parmênides não é uma mera introdução alegórica, uma vez que a viagem é o cerne mesmo do filosofar – assim como a viagem é o cerne do aprender para Telêmaco. É esse o motivo pelo qual Heidegger identifica a deusa do poema com a *Ἀλήθεια*, a Verdade:

Existe uma conexão essencial entre a essência da deusa *Ἀλήθεια* e o caminho que conduz à sua morada, que é determinável baseando-se em sua casa. “Caminho” como ação de colocar manifestações a partir de uma visão prévia e numa perspectiva: isso pertence ao reino da *ἀλήθεια*. (HEIDEGGER 2008: 100).

Portanto, o que se desenha aqui, nesse pôr-se a caminho, é uma nova Odisseia: essa imagem poética é indispensável para a compreensão do filósofo, segundo quem é necessário certo esforço sobre-humano para perscrutar o intempestivo nas concepções herdadas. É preciso viajar para além do comum: o pensamento não é a passividade de uma pedagogia que só interioriza o dado.

Porém, cabe-nos aqui apontar uma diferença marcante entre o poema de Homero e o de Parmênides. Odisseu, em sua viagem, percorre um caminho que o leva para além das civilizações cultivadas da Grécia. Odisseu é definido como comedor de pão, de um povo que cultiva seus campos. Porém, o herói atravessa fronteiras, cujo termo de transição é o reino dos Feácios, para percorrer espaços não-socializados, como o dos lotófagos (definidos pelo esquecimento), dos monstruosos lestrigões e dos ciclopes (antropófagos, bebedores de vinhos sem mistura e desprovidos de campos cultivados), a ilha do deus Éolo, cujos filhos praticam o incivilizado incesto, além das terras das deusas misantropas Circe, pouco hospitaleira, e a isolada Calipso. Mesmo os feácios, mais próximos da civilização grega, “são sim mortais, mas gozam de um estatuto um pouco particular: encontram-se ainda próximo dos deuses e conservam traços da idade de ouro” (HARTOG 2004: 35).

Hartog sublinha também como a visão do diferente, na Odisseia, está intimamente imbricada na visão que o homem grego trava de si mesmo. No mesmo caminho, Odisseu percorre o além do humano e o incivilizado, seja divino, seja bestial, para afirmar a verdade de sua condição de homem cultivado de Ítaca. Ítaca e o incivilizado fazem parte da mesma viagem, do mesmo caminho. À verdade do que é cheio de glória e memorável – a viagem de Odisseu – corresponde necessariamente aquilo que é relegado ao esquecimento: agrupamentos sem memória, sem aedos que a conservam, relegados a uma condição eternamente homogênea em que o aprendizado não é possível. São duas faces de uma mesma condição, memória e esquecimento, como as Musas de Hesíodo, que dizem também revelar muitas coisas falsas semelhantes à verdade (Teogonia, vv. 27-28).

Detienne (1988) e Vernant (2009) veem nesse trecho que a memória do aedo que lhe dá a autoridade da palavra também lhe dá a possibilidade do esquecimento. Memória e esquecimento não se excluem ainda na Grécia Arcaica, bem como os contraditórios em Heráclito. “É a Memória que tem o poder de dar o Esquecimento” (VERNANT 2009: 287).

Voltemos, porém, a Parmênides (fr. 2 DK):

εἰ δ' ἄγ' ἐγὼν ἐρέω, κόμισαι δὲ σὺ μῦθον ἀκούσας,
 αἴπερ ὁδοὶ μοῦναι διζήσιός εἰσι νοῆσαι·
 ἢ μὲν ὅπως ἔστιν τε καὶ ὡς οὐκ ἔστι μὴ εἶναι,
 Πειθοῦς ἔστι κέλευθος (Ἀληθείη γὰρ ὀπηδεῖ),
 ἢ δ' ὡς οὐκ ἔστιν τε καὶ ὡς χρεῶν ἔστι μὴ εἶναι,
 τὴν δὴ τοι φράζω παναππευθέα ἔμμεν ἀταρπὸν·
 οὔτε γὰρ ἂν γνοίης τό γε μὴ ἐὸν (οὐ γὰρ ἀνυστόν)
 οὔτε φράσαις.

(Pois bem, agora vou eu falar, e tu, presta atenção ouvindo a palavra acerca das únicas vias de questionamento que são a pensar: uma, para o que é e, como tal, não é para ser, é o caminho da persuasão – pois Verdade o segue –, outra, para o que não é e, como tal, é preciso não ser, esta via, indico-te que é uma trilha inteiramente inviável; pois nem ao menos se reconheceria o não ente, pois não é realizável, nem tampouco se mostraria.)

Opera-se aqui uma cisão completamente nova no tratamento da verdade. Parmênides separa as duas vias do pensamento: são dois caminhos diferentes, o do ser e o da opinião. Ou seja, enquanto o caminho de Odisseu é apenas um, e nele memória e esquecimento estão presentes sempre juntos, uma concedendo o outro, em Parmênides esses caminhos se opõem e não mais se complementam:

A lógica do ambíguo não é mais uma lógica do provável, do verossímil, limitado ao campo da prática: ela rege um saber inexato, aplicado ao que é inexato por natureza, o mundo submetido ao devir. Ligada ao contrário ao

Ser imutável, *Alétheia*, em Parmênides, vem confundir-se com a própria exigência da não-contradição. Sabemos muito bem o quanto esta orientação iria marcar o desenvolvimento do pensamento ocidental. (VERNANT 2009: 288).

Assim, Parmênides apropriou-se da viagem de Odisseu para atingir um público dependente da memória, porém instaurando uma nova exigência, a do pensamento especulativo, da dialética racional, abrindo espaço para a linguagem abstrata e para a filosofia clássica. Está preparado o terreno que o letramento ateniense irá desenvolver de forma decisiva um século depois de Parmênides.

Referências bibliográficas

AGAMBEN, G. *Estâncias, a palavra e o fantasma na cultura ocidental*. Trad.: Selvino José Assman. Belo Horizonte: UFMG, 2007.

ARISTÓTELES, Poética. In: ARISTÓTELES, HORÁCIO, LONGINO. **A poética clássica**. Trad.: Jaime Bruna. São Paulo: Cultrix, 2005.

BURNET, J. **A aurora da filosofia grega**. Trad.: Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Contraponto; PUC-Rio; 2006.

CORNFORD, F. M. **Principium sapientiae**: as origens do pensamento filosófico grego. 2 ed. Trad.: Maria Manuela Rocheta dos Santos. Lisboa: Calouste Gulbekian, 1981.

DETIENNE, M. **Os mestres da verdade na Grécia Arcaica**. Trad.: Andréa Daher. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1988.

GUINSBURG, J. (Org. e trad.). **A República de Platão**. São Paulo: Perspectiva, 2006.

HARTOG, François. **Viagem de Ulisses: narrativas sobre a fronteira na Grécia antiga**. Trad.: Jacyntho Lins Brandão. Belo Horizonte: UFMG, 2004.

HAVELOCK, E. A. **A revolução da escrita na Grécia e suas consequências culturais**. Trad.: Ordep José Serra. São Paulo: UNESP; Rio de Janeiro: Paz e Terra; 1996.

_____. Parmenides and Odysseus. In: **Harvard Studies in Classical Philology**. Vol. 63. Boston: Department of the Classics, Harvard University, 1958, pp. 133-143.

HEIDEGGER, M. **Parmênides**. Trad.: Sérgio Mário Wrublevski. Petrópolis: Vozes. Bragança Paulista: São Francisco, 2008.

MOST, G. W. The poetics of early Greek philosophy. In: LONG, A. A. (org.). **The Cambridge companion to early Greek philosophy**. Cambridge: Cambridge University; 1999.

MUNIZ, F. **A Odisseia de Parmênides**. In: UFRJ. Ousia: Anais de Filosofia Clássica. Vol. I, n. 1, 2007, pp. 37-44.

PLATÃO. **Fédon**. Trad.: Maria Teresa Schiappa de Azevedo. Brasília: Universidade de Brasília; São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 2000.

SANTORO, F. (Ed., Trad. e Coment.). O poema de Parmênides: Da Natureza. IN: **Anais de Filosofia Clássica**, revista do programa de pós-graduação em filosofia clássica. Vol. I, n. 1. Rio de Janeiro: UFRJ, 2007.

SANTOS, J. T.. Introdução. IN: PLATÃO. **Parménides**. Trad. Maria José Figueiredo. Lisboa: Instituto Piaget, 2001.

SNELL, B. **The discovery of the mind** in Greek philosophy and literature. Trad.: T. G. Rosenmeyer. New York: Dover Publications, 1982.

VERNANT, J.-P. **Entre mito e política**. Trad.: Cristina Murachco. 2 ed. São Paulo: EDUSP, 2009.

_____. **Mito e sociedade na Grécia Antiga**. Trad.: Myriam Campello. Rio de Janeiro: José Olympio; 1992.

WEST, M. L. **Indo-European poetry and myth**. Oxford: Oxford University, 2007.

YATES, F. A. **A arte da memória**. Trad.: Flavia Bancher. Campinas: UNICAMP; 2007.

Sérgio Buarque de Holanda e o Modernismo: consciência histórica em perspectiva (1920-1936)

CARVALHO, Raphael Guilherme de (PG-UFPR)¹

“Quero aceitar a realidade cotidiana tal como é, embora pense que ela vale principalmente pelo que contém de promessa”.

Sérgio Buarque de Holanda²

O trabalho a seguir investiga questões relativas à atividade de crítico literário exercida por Sérgio Buarque de Holanda na década de 1920, no decurso do movimento modernista. São analisadas as considerações do jovem crítico de cultura sobre a brasilidade e a literatura nacional, expressas em jornais e revistas literárias, sobretudo em **Estética**, revista literária por ele publicada entre 1924-1925. De acordo com a metodologia da história intelectual, as revistas literárias são objeto imprescindível na compreensão da sociabilidade e dos debates que norteiam posicionamentos no campo intelectual. Amparado nos conceitos de Reinhart Koselleck sobre temporalidade histórica, o objetivo do artigo visa compreender a crítica literária buarquiana em relação às alterações no contexto brasileiro. Assim, o que se nos apresenta, como hipótese, é que as ideias do crítico Sérgio Buarque de Holanda se relacionam e, ao mesmo tempo, escapam da temática modernista, constituindo uma visão singular deste autor sobre a consciência da historicidade, ou seja, sobre seu próprio tempo em transformação.

Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda, trata-se de uma obra que abriu e orientou um debate profícuo sobre o passado e o futuro do Brasil. Sérgio Buarque “reinterpreta o passado e vislumbra um novo futuro para o Brasil, de superação das raízes ibéricas” (REIS, 2006: 139). O ensaio constitui

¹ Mestrando em História na PGHIS/UFPR, vinculado à linha de pesquisa Cultura e Poder e ao grupo de pesquisa História intelectual, história dos intelectuais e historiografia. O artigo trata-se de um desdobramento da pesquisa de mestrado, em caráter inicial, sobre o desenvolvimento dos conceitos de temporalidade e consciência histórica na obra buarquiana entre 1920-1936.

² HOLANDA, S. B. Perspectivas. In: **Estética**: 1924-1925. Ed fac-símile. Rio de Janeiro: Gernasa, 1974, p. 273-77.

um “representação particular do tempo brasileiro, em sua especificidade, oferecendo-lhe uma coerência, um sentido” (REIS, 2006: 15).

Em relação ao movimento modernista, o clássico ensaio de 1936 representa “o olhar maduro do intelectual que encarna, ele próprio, a superação crítica do sistema em que se formou” (PRADO, 1998: 72). O “sistema” em questão trata-se do movimento modernista nas letras e nas artes brasileiras no início do século XX. O projeto de “interpretação do Brasil” de Sérgio Buarque atravessaria, portanto, o movimento e culminaria na publicação de *Raízes*, em 1936, como um “desvio” no projeto modernista.

Para Sérgio Buarque de Holanda, o modernismo, visto em retrospectiva, representa:

[...] acima de tudo, a quebra do formalismo das velhas tradições. Em estudos de folclore, os modernistas dirigiram sua atenção para o interior do Brasil, longe das cidades europeizadas. Tornando os negros o objeto de sua arte, eles declararam que não somente os brancos eram brasileiros. Eu trouxe estas preocupações para dentro do meu trabalho histórico, bem como para todos os demais. *Raízes do Brasil* foi uma tentativa de fazer algo novo, para quebrar com a glorificação patriótica dos heróis do passado, para ser crítico (HOLANDA, 1987: 108).

Essa visão *a posteriori*, no entanto, não representa o posicionamento crítico ao movimento que o autor assume ainda no seu transcurso. Em 1924, funda a **Revista Estética**, em parceria com Prudente de Moraes Neto, colega de Faculdade de Direito no Rio de Janeiro, com o objetivo de preencher o vazio causado pelo expiro da **Revista Klaxon** (1922-23), da qual havia participado como colaborador eventual e representante no Rio de Janeiro. **Estética**, diferente de **Klaxon**, não se propunha uma revista iconoclasta, mas, sim, de crítica. Porém, antes mesmo de **Estética**, Sérgio já havia publicado na **Revista do Brasil**, no **Correio Paulistano**, em **A Cigarra** e em **Fon-Fon**. O primeiro artigo veio a público em 1920, pelo **Correio Paulistano**: chamava-se “Originalidade Literária” e defendia a necessidade de uma “literatura nacional”.

Em 1924, Sérgio publica um artigo que acaba provocando uma cisão no interior do movimento modernista. O autor critica Graça Aranha, um dos expoentes do modernismo, ao afirmar que o que atrapalharia seu pensamento

estético seria a ausência de imaginação histórica: “[...] nele, a **imaginação histórica** nada significa para a **imaginação estética**, sendo antes um estorvo, na medida em que deprime o artista enquanto homem completo [grifos meus]” (HOLANDA, 1974: 35). Com isso, Sérgio Buarque parece afirmar um primeiro esboço para as análises sobre a função do passado enquanto referência para compreensão da cultura brasileira. Corolário de nossa hipótese vem a ser a assertiva de Antonio Arnoni Prado: “o historiador complementa as incursões do crítico, na perspectiva de quem analisa as transformações na literatura com um olho nas alterações do contexto” (PRADO, 1998: 75).

Em 1925, em entrevista concedida por Sérgio e Prudente para o jornal *Correio da Manhã*, o jovem crítico da cultura afirma ser o modernismo “não uma escola, mas um estado de espírito” (HOLANDA, 1988: 70-74). A tendência modernista, de ruptura com a continuidade da tradição, nas palavras de Sérgio Buarque, julgou que essa tradição nunca refletira o sentido da nacionalidade, representando, na verdade, um prolongamento de tradições alheias. Sérgio e Prudente asseguram que: “agora que parece termos chegado ao ponto crítico de nossa evolução, não imitamos a França, com o atraso de outros tempos. Pode-se dizer até que a vanguarda daqui é paralela à de lá. Estamos com as ideias a par” (HOLANDA, 1988: 71).

Em 1926, outro artigo, “O lado oposto e outros lados”, publicado na *Revista do Brasil*, provocaria novos desconfortos no movimento modernista. Sérgio afirma que o grande efeito do modernismo de 1922 foi o rompimento, a descontinuidade: “a gente de hoje aboliu escandalosamente, graças a Deus, aquele catecismo bocó, o idealismo impreciso e desajeitado, a poesia “bibelô”, a retórica vazia, todos os ídolos da nossa **intelligentsia**, e ainda não é muito o que fez”. Após o elogio da ruptura “de todas as diplomacias nocivas”, Sérgio Buarque retoma o tom crítico para assegurar que “até mesmo dentro do movimento que suscitou esses milagres têm surgido germes de atrofia que os mais fortes têm combatido sem trégua”. As críticas são diretas e ele nomeia os alvos: Guilherme de Almeida, Ronald de Carvalho e Tristão de Athayde. A acusação é, sobretudo, o fato de estes autores arrogarem para si a liderança do movimento e tentarem impor a **construção** de uma arte genuinamente brasileira. Para Sérgio, “ela não surgirá, é mais que evidente, de nossa

vontade, nascerá muito mais provavelmente de nossa indiferença” (HOLANDA, 1988: 85-88).

Um novo momento de amadurecimento em sua carreira viria a acontecer em 1929, quando viajaria para Berlim como jornalista da agência brasileira Havas e, posteriormente, a serviço da internacional *United Press*. Na Alemanha consolidaram-se em Sérgio Buarque de Holanda certas tendências de pensamento que o tinham inclinado a entrar em desavenças com os colegas modernistas.

A partir do encontro e do convívio intelectual com Friederich Meinecke, professor na Universidade de Berlim, Sérgio Buarque aderiria a “um modo de ser historista, que consistia basicamente em renegar intelectualismos e a ver na vida dos homens em sociedade configurações de momento, conceitos temporários de vida, valores culturais sempre relativos, em processo de devir, de mudança” (DIAS, 1985: 10). Pôde, então, amadurecer algumas diretrizes com as quais já convivia nas leituras de, por exemplo, Herder e Dilthey. Considerados estes aspectos, Maria Odila Leite da Silva Dias afirma que **Raízes do Brasil**, inserido no contexto intelectual do modernismo, é uma espécie de “acerto de contas” com os modernistas.

Crítico cosmopolita e de posicionamento original, o jovem Sérgio Buarque de Holanda, de certa forma estava além das questões específicas dos futuristas de São Paulo; suas posições, no campo político e estético, nem sempre estiveram de acordo com as orientações da Semana de Arte Moderna. Aos poucos, Sérgio Buarque inclusive se distanciava do futurismo – que, de início, havia louvado – por perceber, nele, traços do fascismo que na Europa começava a ganhar corpo. Sérgio, ele mesmo, durante viagem à Alemanha, travaria contato com cenas de **pogroms** em Berlim e alertado para o problema da “máxima sujeição do indivíduo ao Estado” nos sistemas totalitários (HOLANDA, 1988: 298-301).

Diga-se, de passagem, que o crítico Flávio R. Kothe, entre inúmeras críticas ao modernismo, na mais radical trata-o como um fascismo: “embora seja uma inovação na linguagem da dominação, é ex-pressão da oligarquia do café e de grupos próximos do poder tradicional” (KOTHE, 2004: 119). Em termos de historiografia da literatura, o modernismo e seu cânone constituem “uma ditadura interna, tendo toda a historiografia curvado-se ao seu ditado”

(KOTHE, 2004: 120). Além desses elementos corroborarem as hipóteses explicativas do desvio efetuado por Sérgio Buarque no interior do modernismo, servem também de certa forma como um alerta voltado para uma “crítica do paradigma de 1922”. Diz Monica Pimenta Velloso, com quem concordamos, que “a narrativa hegemônica do modernismo foi uma construção empreendida pelas vanguardas paulistas, que a atualizaram ao longo das décadas de 1930 e 1950” (VELLOSO, 2010: 23).

Considerando-se **Raízes do Brasil**, conforme alguns dos autores estudados, como uma “resposta” ou um “acerto de contas” com o modernismo, cabe perguntar quais as diferenças marcantes de Sérgio em relação ao contexto intelectual do modernismo brasileiro. Como, em um presente em transformação, no contexto das décadas de 1920-30, articula a experiência histórica às expectativas de futuro?

O hermenauta (intérprete do Brasil) Sérgio Buarque é aquele que, a partir do posicionamento crítico, em um contexto de orientação em processo de mudança, “constitui sentido” sobre a experiência temporal, para usar a expressão de Jörn Rüsen, com função de orientação cultural. Desprendido, parece ter cursado um caminho singular.

A posição crítica de Sérgio Buarque de Holanda pode se tornar melhor compreendida se considerada em seu próprio contexto de orientação, em sua historicidade. Esta relação é primordial como determinante para o interesse histórico, pois permite que as influências do passado no presente sejam interrogadas, pesquisadas, interpretadas. Portanto, este breve contexto que delineamos contém as experiências, expectativas e necessidades de constituição de sentido, motivadoras de uma reconstrução (crítica) do passado (RÜSEN, 2001: 84).

Irradiando-se a partir de São Paulo³, o movimento modernista na década de 1920, de experimentação e busca de alternativas culturais, acompanha o crescimento desordenado da cidade, o processo de industrialização, aceleração do cotidiano e desenraizamento da cultura de massas europeia, em

³ Embora o modernismo não seja fenômeno exclusivo de São Paulo, como bem demonstrou, por exemplo, Ângela de Castro Gomes, em trabalho sobre o modernismo em outras regiões do Brasil. O próprio Sérgio Buarque de Holanda, paulista de nascença, permanecia no Rio de Janeiro durante os tempos mais efusivos do movimento modernista. Cf. GOMES, A. C. **Essa gente do Rio...** Modernismo e nacionalismo. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 1999.

meio às notícias da recente Primeira Guerra Mundial. Destes acontecimentos e transformações profundas da realidade nacional e global, emerge, por exemplo, e sobremaneira, uma nova consciência de brasilidade que continha a esperança (a expectativa, a promessa) de uma ruptura com o passado autoritário.

Nos “retratos do Brasil”⁴ produzidos no período, impunha-se a questão da atualização cultural e, ligado a isso, a necessidade de encontrar uma temporalidade própria para a brasilidade. São estes alguns traços essenciais do contexto de orientação de Sérgio Buarque entre os anos 1920-30.

A partir dos excertos de crítica discutidos anteriormente, parece mais clara nossa hipótese de que a singularidade de Sérgio Buarque de Holanda, ao discutir de maneira característica de si a cultura brasileira e a ausência (ou limitação) de sua cultura histórico-crítica, parece tracejar os primeiros contornos de análise eminentemente histórica da cultura brasileira. Ou seja, confere importância fundamental à presença da experiência histórica (atuante) no presente, necessária no direcionamento/orientação das expectativas futuras. Diferente de seus pares, a quem critica notavelmente, Sérgio Buarque percebe uma possibilidade de evasão na avaliação crítica do passado brasileiro para a abertura de perspectivas. Possivelmente visasse, com isso, a formação de uma “unidade de sentido”, coerente, compreendendo simultaneamente passado, presente, futuro.

As críticas de Sérgio Buarque de Holanda, vistas nos textos de crítico da cultura dos anos 1920, desenvolvidas e enriquecidas posteriormente no ensaio clássico de 1936 (primeiro, quanto à ausência de reflexão histórica de seus coetâneos modernistas; segundo, quanto à superação do passado colonial brasileiro; terceiro, ao vislumbrar uma expectativa de futuro para o Brasil), confluem para a tessitura de uma temporalidade complexa⁵.

⁴ Por exemplo, em 1928 surge o ensaio de Paulo Prado, que, ao analisar o caráter brasileiro, defende a existência de uma tristeza própria, decorrente da cobiça e licenciosidade dos tempos coloniais. Cf. PRADO, P. **Retrato do Brasil**: ensaio sobre a tristeza brasileira. São Paulo: Cia. das Letras, 1997.

⁵ É interessante, neste ponto, retomar a reflexão de Koselleck acerca da temporalidade: “o moderno conceito de história extrai sua ambivalência da obrigação de ter que ser pensado como um todo (ainda que por razões estéticas), mas que ao mesmo tempo jamais pode ser dado como terminado, pois o futuro permanece desconhecido, ainda que de forma conhecida”. In: KOSELLECK, R. **Futuro Passado**: contribuição à semântica dos tempos históricos. Rio de Janeiro: PUC/Contraponto, 2006, p. 132.

Aos poucos, Sérgio Buarque de Holanda, conforme demonstrado pelos excertos dos textos anteriormente discutidos, resente a ausência de uma “consciência histórica” – definida como “o trabalho intelectual do homem para tornar suas intenções de agir conformes com a experiência do tempo” (RÜSEN, 2001: 59) – e a necessidade de os modernistas voltarem-se ao pensamento histórico como fonte de orientação de seu agir. A revista **Estética** enfatiza a necessidade da interpretação do passado para, então, voltar-se à construção de um pensamento original. Sérgio Buarque de Holanda defende, portanto, a experiência histórica como essencial na construção de um pensamento acerca da brasilidade. Esta seria a nossa hipótese explicativa para o fato dos posicionamentos relativamente independentes de Sérgio Buarque de Holanda no interior do modernismo.

Conhecer um determinado contexto histórico é saber como, nele, se relacionaram as dimensões temporais do passado e do futuro. A história reinterpreta, no presente, a assimetria entre passado e futuro. Sérgio Buarque de Holanda apontava nos anos 1920-1930 para um horizonte de expectativas democráticas; a rememoração atualizada de sua obra a reinsere no presente histórico, reafirmando sua pertinência como objeto imprescindível de reflexão e debate sobre o Brasil e a interpretação da sua cultura.

Referências bibliográficas

DIAS, Maria Odila Leite da Silva (Org.). **Sérgio Buarque de Holanda**. São Paulo: Ática, 1985. Col. Grandes Cientistas Sociais.

GOMES, Ângela de Castro. **Essa gente do Rio...** Modernismo e nacionalismo. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 1999.

HOLANDA, Sérgio Buarque de; MORAES NETO, P. **Estética: 1924-1925**. Ed fac-símile. Rio de Janeiro: Gernasa, 1974.

HOLANDA, Sérgio Buarque de. “Entrevista”. In: **Revista do Brasil**. Ano 3, no. 6/87, RJ, RioArte, 1987.

_____.; BARBOSA, F. A. (Org.) **Raízes de Sérgio Buarque de Holanda**. Rio de Janeiro: Rocco, 1988.

KOSELLECK, Reinhart. **Futuro Passado: contribuição à semântica dos tempos históricos**. Rio de Janeiro: PUC/Contraponto, 2006

KOTHE, Flávio. **O Cânone Republicano II**. Brasília: Ed. UnB, 2004.

PRADO, Antônio Arnoni. Raízes do Brasil e o modernismo. In: CÂNDIDO, A. **Sérgio Buarque de Holanda e o Brasil**. São Paulo: Ed. Fund. Perseu Abramo, 1998, 71-80.

PRADO, Paulo. **Retrato do Brasil**: ensaio sobre a tristeza brasileira. São Paulo: Cia. das Letras, 1997.

REIS, José Carlos. **As identidades do Brasil**: de Varnhagen a FHC. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006.

RÜSEN, Jörn. **Razão histórica**: teoria da história I: os fundamentos da ciência histórica. Brasília : UnB, 2001

VELLOSO, Monica Pimenta. **História & Modernismo**. Belo Horizonte: Autêntica, 2010.

_____. O modernismo e a questão nacional. In: FERREIRA, J.; DELGADO, L. **O tempo do liberalismo excludente**: da proclamação da República à Revolução de 1930. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003, p. 382.

Proficiência em Esperanto segundo o Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas

COLLING, Ivan Eidt¹ (UFPR)

O que é o Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas?

A crescente mobilidade dos indivíduos entre diversos países e regiões com objetivos acadêmicos, turísticos ou profissionais, acentuou e cada vez mais acentua a necessidade de se comunicar com pessoas cuja base cultural é diferente e que falam outras línguas. Isso provavelmente seja sentido com mais força na Europa, onde coexistem/convivem diversas etnias, culturas, línguas, não apenas além-fronteiras, mas também dentro de um mesmo país². Quando o conhecimento de línguas estrangeiras se torna uma exigência ou fator de avaliação para estudos ou trabalho, há necessidade de alguma normatização na avaliação desse conhecimento. Nesse contexto, no ano 2000 muitos países europeus dispuseram-se a adotar o *Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas* (QECR)³, um sistema definido pelo Conselho da Europa com o objetivo de fornecer bases para a elaboração de programas de cursos, guias de cursos, exames, livros didáticos etc. na Europa. (UEA, 2007, p. 4), de modo que conceitos como “nível inicial”, “nível intermediário”, “fluência”, tivessem compreensão similar em diferentes locais e situações. O quadro de referência ajuda também na organização de cursos, na definição de objetivos e na escolha de conteúdos segundo o patamar que se deseje atingir. Também pode servir como diretriz para aqueles que desejam administrar, eles próprios, seu aprendizado de idiomas.

Segundo o QECR, o objetivo do aprendizado de idiomas não deve se resumir ao simples domínio de algumas línguas, de forma estanque, no qual o ‘falante nativo ideal’ constitui o modelo a ser perseguido. As línguas oferecidas em instituições de ensino devem ser diversas e os alunos devem ter a possibilidade de desenvolver

¹ Departamento de Engenharia Elétrica, UFPR.

² Evidentemente, no Brasil há diversidade cultural e linguística; segundo Bianchini (2010), em nosso país são faladas cerca de 180 línguas indígenas e 30 línguas de imigrantes. O português, no entanto, desempenha muito bem o papel de língua comum.

³ O mérito de elaborar-se um quadro de referências já havia sido discutido em um simpósio intergovernamental em 1991, Rüslikon, Suíça (UEA, 2007, p. 10).

competências em vários idiomas. Além disso ele reconhece que o aprendizado de línguas é uma tarefa para a vida toda, sendo portanto de importância capital “desenvolver nos alunos motivação, capacidades e confiança para expor-se, fora dos muros escolares, a novas experiências linguísticas”. (UEA, 2007, p. 9-10.)

O esquema do QECR define três amplos níveis: A (elementar), B (intermediário) e C (superior). Cada nível bifurca-se em um subnível mais alto e um mais baixo. Na fig. 1, apresento os níveis em um diagrama; saliento que não tive acesso ao documento em língua portuguesa em que se estabelece a terminologia oficial do QECR⁴. Optei então por utilizar os termos em esperanto traduzidos ao português. A distribuição de níveis permite-nos visualizar um pássaro a desenvolver suas habilidades de voo. No início, o filhote dá apenas os primeiros passos cambaleantes. Em algum momento, encoraja-se a tomar impulso para logo em seguida saltar. Na etapa seguinte, o pássaro voa, com independência – sem ajuda dos demais – mas ainda sem a completa autonomia do nível C1. Finalmente, com o domínio das técnicas, com a experiência acumulada, com o controle do movimento das asas em diferentes condições de umidade e velocidade do vento, ele atinge o ápice de seu voo, o topo da árvore, o topo da montanha.

⁴ *Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas - Aprendizagem, ensino, avaliação.* Porto: Edições ASA, 2001.

Fig. 1 - Níveis de proficiência segundo o QECR (terminologia empregada em esperanto, traduzida ao português).

Percebe-se que há seis degraus e em cada um deles são testadas as quatro habilidades básicas (compreensão auditiva, expressão oral, compreensão escrita e expressão escrita). Apresento na tabela 1 os termos usados nos documentos em inglês, francês, espanhol e esperanto⁵.

Tabela 1 - Termos empregados para os diversos níveis do QECR nos documentos em inglês, francês, espanhol e esperanto.

(Sub)nível	Inglês	Francês	Espanhol	Esperanto
A	<i>Basic user</i>	<i>Utilisateur élémentaire</i>	<i>Usuario básico</i>	<i>Baznivela lingvouzanto</i>
B	<i>Independent user</i>	<i>Utilisateur indépendant</i>	<i>Usuario independiente</i>	<i>Memstara lingvouzanto</i>
C	<i>Proficient user</i>	<i>Utilisateur expérimenté</i>	<i>Usuario competente</i>	<i>Profesinivela lingvouzanto</i>
A1	<i>Breakthrough</i>	<i>Niveau introductif ou découverte</i>	<i>Acceso</i>	<i>Alpaŝo</i>
A2	<i>Waystage</i>	<i>Niveau intermédiaire ou</i>	<i>Plataforma</i>	<i>Elano</i>

⁵ Conforme os documentos: COUNCIL OF EUROPE, 2001; CONSEIL DE L'EUROPE, 2001; CONSEJO DE EUROPA, 2002; KONSILIO DE EŬROPO, 2007.

		<i>de survie</i>		
B1	<i>Threshold</i>	<i>Niveau seuil</i>	<i>Umbral</i>	<i>Salto</i>
B2	<i>Vantage</i>	<i>Niveau avancé ou indépendant</i>	<i>Avanzado</i>	<i>Flugo</i>
C1	<i>Effective operational proficiency</i>	<i>Niveau autonome ou de compétence opérationnelle effective</i>	<i>Dominio operativo eficaz</i>	<i>Aŭtonomeco</i>
C2	<i>Mastery</i>	<i>Maîtrise</i>	<i>Maestría</i>	<i>Pinto</i>

Os certificados do QECR são reconhecidos pelas instituições europeias, tendo sido já aceites em alguns estados nos Estados Unidos e em alguns países asiáticos (HURSTEL, 2011).

O QECR e os exames de esperanto

No final de 2008, após um trabalho de vários anos de um grupo de professores de esperanto e de linguistas (Katalin Kováts, Zsófia Kóródy, Márta Kovács, Mireille Grosjean) o esperanto foi incluído no sistema do QECR. Um passo muito importante no processo (que deve ser cumprido por qualquer idioma que pretenda ingressar no quadro) foi a tradução do documento *Quadro europeu comum de referência para as línguas: aprendizagem, ensino, avaliação*, a partir dos originais em inglês e francês, para o esperanto [*Komuna eŭropa referenckadro por lingvoj: lernado, instruado, pritaksado*]. O responsável pela tradução foi Roel Haveman e a versão está disponível gratuitamente⁶. O referido documento pode ser lido em 37 línguas⁷ (CONSEIL DE L'EUROPE, 2011).

O exame em esperanto é uma adaptação do sistema húngaro *Origo*. Trata-se de um exame do ELTE ITK⁸ (Centro de Aperfeiçoamento em Línguas Estrangeiras

⁶ Ver referência KONSILIO DE EŬROPO, 2007.

⁷ Albanês, alemão, árabe, armênio, basco, búlgaro, catalão, chinês, coreano, croata, dinamarquês, eslovaco, esloveno, espanhol, esperanto, estoniano, finlandês, francês, friulano, galego, georgiano, grego, holandês, húngaro, inglês, italiano, japonês, lituano, moldávio, norueguês, polonês, português, russo, sérvio, sueco, tcheco e ucraniano. O esloveno foi a última a ser incluída. Atualmente, preparam-se versões em macedônio e em romeno. Observe-se que o escopo abrange não apenas as grandes línguas europeias, mas também línguas minoritárias, línguas não originárias da Europa e uma língua planejada, que é o esperanto.

⁸ Essa instituição é responsável, a cada ano, pela aplicação de 100.000 testes de proficiência na Hungria, em mais de trinta línguas. Essas provas são bilíngues (húngaro – língua-alvo). Desse total, 5.000 são os que se submetem aos exames de proficiência em esperanto (é a terceira língua mais procurada). A proficiência em esperanto, naquele país, pode ser utilizada para cumprir parte dos requisitos para conclusão do ensino médio ou do ensino superior.

da Universidade Eötvös Loránd, em Budapeste – uma das Universidades mais importantes da Hungria), membro da ALTE (Associação Europeia de Avaliadores de Proficiência em Idiomas), feito em colaboração com a UEA (Associação Mundial de Esperanto). Os certificados são numerados e registrados naquele Centro, e gozam de reconhecimento por parte do estado húngaro, bem como pelas instituições europeias e por algumas não-europeias, conforme comentado anteriormente.

No caso específico do esperanto, a elaboração e verificação dos exames escritos é feita por profissionais na Hungria, mas grande parte do trabalho de aplicação dos exames é feito de forma voluntária. Por esse motivo, optou-se por (ainda) não oferecer os níveis A1, A2 e C2. Na prática, então, tem-se três níveis:

- ◆ básico (B1);
- ◆ intermediário (B2);
- ◆ superior (C1).

Para cada nível há duas avaliações separadas:

- ◆ escrita (expressão e compreensão escrita);
- ◆ oral (expressão oral e compreensão auditiva).

Logicamente, a cada nível é exigido um conhecimento maior de elementos gramaticais e lexicais. O nível C1, no entanto, distingue-se dos demais por incluir também tópicos de análise crítica e expressão de opinião. Conforme já se afirmou, tais exames não estão vinculados, de modo que o candidato pode se submeter somente à avaliação escrita, somente à avaliação oral ou a ambas (denominada *avaliação complexa*). É, pois, plenamente possível que falantes possuam dois certificados, obtidos em diferentes sessões, por exemplo com nível C1 (oral) e B1 (escrito). No exame complexo, a eventual falha de um candidato em somente uma das provas (oral ou escrita) não o impede de receber a certificação referente a outra.

O fato de os exames de esperanto terem sido propostos pela Hungria deve-se a fatores históricos. Na história da literatura em esperanto, grande importância teve a chamada *Escola de Budapeste*, um grupo de autores que se reuniu em torno da revista *Literatura Mondo* (Mundo Literário, fundada em 1922), e cujos maiores expoentes foram Kálmán Kalocsay e Julio (Gyula) Baghy. Ela influenciou e definiu a técnica poética, a ponto de Tazio Carlevaro (1974, p. 144) afirmar:

a escrita poética perdeu todo traço de diletantismo. O nível atingido pelos autores húngaros encorajou e facilitou esse desenvolvimento em vários países. Notáveis são os ensaios e os estudos provenientes da Escola de Budapeste e sua influência na arte de traduzir: a partir de 1925 no campo da poesia floresceram boas e destacadas traduções.

Stutton (2008, p. 74) divide a história da literatura em esperanto em cinco períodos; segundo ele, Kalocsay inaugurou o Segundo Período com *Mondo kaj koro* (Um mundo e um coração) e o Terceiro com *Streĉita kordo* (Corda esticada). Húngaro era também Andreo Cseh (1895-1979), destacado professor de esperanto que desenvolveu o método de ensino que leva seu nome (SMIDÉLIUSZ, 1995; FIRMINO, 2011). Outra figura importante nesse contexto é o Prof. István Szerdahelyi (1924-1987), linguista que atuou na Universidade Eötvös Loránd até o final de sua vida. Certamente a existência dos exames de esperanto deve muito a seu trabalho (KOVÁCS, 2009).

Estatísticas: a posição do Brasil no QECR em esperanto

Até o momento ocorreram 22 sessões de exames de esperanto segundo o QECR, em doze países diferentes, atendendo a um total de 501 candidatos provenientes de 46 países. Apresento na tabela 2 os cinco países que mais se destacam em número de candidatos. A ordenação é feita segundo a coluna “Pontuação”, cujo valor numérico é obtido pela expressão (1) e pela qual se procura refletir a qualidade dos candidatos. Observa-se que o Brasil ocupa a primeira posição, suficientemente distanciado da França (é o primeiro país a ultrapassar a marca de 100 candidatos; em nosso país residem 25,9% do total de candidatos do mundo; França e Brasil juntos reúnem 45,5%). Chama-nos ainda a atenção a grande distância que existe entre França e Alemanha. Em meu entendimento, esses números refletem o grande esforço de divulgação e de ensino, na maioria das vezes feito de forma voluntária, empreendido por gerações de esperantistas no Brasil e na França ao longo de mais de um século⁹.

⁹ Obviamente, os números são ainda modestos, mas me permito fazer a seguinte digressão a respeito da distribuição observada até o momento. O esperanto chegou cedo ao Brasil. As bases do idioma foram lançadas pelo médico oftalmologista Lázaro Luís Zamenhof (Łazarz Ludwik, Lejzer Ludwik, Lazaro Ludoviko Zamenhof, 1859-1917) no livro *Lingvo Internacia*, em 26 de julho de 1887, na cidade de Varsóvia (Polônia – na época essa região estava ocupada pela Rússia czarista). Os pioneiros do esperanto em nosso país foram imigrantes europeus: Rudolfs G. Libeks, da Letônia, que aqui chegou em 1890, e o tcheco Francisco Valdomiro Lorenz [František Vladimír Lorenc], em 1893 (VAZ, 2006). O Brasil tem uma tradição de estudiosos do idioma e vários brasileiros foram membros da Academia de Esperanto (atualmente, o segundo membro mais antigo da Academia é o Prof. Geraldo Mattos, ex-professor titular de Linguística da UFPR, cujo ingresso ocorreu em 1970). A Liga Brasileira de Esperanto (*Brazila Esperanto-Ligo*) foi fundada em 1907 e em nosso país há

É interessante observar-se a evolução da quantidade de candidatos brasileiros no QECR em esperanto. Na fig. 2a, apresento um gráfico do número total de candidatos em função da sessão de exames, desde a 14^a sessão até a última (22^a). Na fig. 2b, tem-se a participação do Brasil, em termos percentuais do total¹⁰. A 15^a sessão fica registrada como a primeira aplicação do exame do QECR em esperanto no Brasil; ocorreu em 10 de outubro de 2010 na cidade de Piracicaba, SP¹¹. Percebe-se nesse momento o primeiro grande salto da representatividade do Brasil no exame. Até então, os brasileiros¹² que se haviam submetido às provas o fizeram no exterior. Mesmo com essa grande dificuldade de acesso, nosso país estava em quinta posição (após França, Alemanha, Polônia e Itália). Após a sessão de Piraci-

instituições de renome, como a Fazenda-Escola *Bona Espero*, em Alto Paraíso de Goiás e a Editora *Fonto*, em Chapecó (SC). Na França ocorreu o primeiro Congresso Mundial de Esperanto, na cidade de Boulogne-sur-Mer, em 1905. O francês Gaston Waringhien foi redator-chefe do PIV [*Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto*, Dicionário Completo Ilustrado de Esperanto], e co-autor do PAG [*Plena Analiza Gramatiko*, Gramática Analítica Completa], obras que, apesar das críticas, continuam sendo referências. Em Paris fica a sede da *SAT - Sennacieca Asocio Tutmonda* (Associação Mundial Anacionalista), em Gray está o Museu Nacional do Esperanto e em Baugé o *Château Grésillon*. Alguma pressão na França também pode ter vindo em consequência do decreto de 31/05/2010, que exige dos professores da educação básica e média proficiência em língua estrangeira (HURSTEL, 2011). Na Alemanha tem-se um movimento bastante forte; um exemplo é a cidade de Herzberg am Harz, que em 12 jul. 2006, por decisão do *Stadtrat* adicionou oficialmente a seu nome o título “die Esperanto-Stadt” (A Cidade do Esperanto). Quanto aos Países Baixos, é em Roterdã que está situada a sede da Associação Mundial de Esperanto (UEA), havendo portanto facilidade de acesso não apenas a cursos, mas a bens culturais e a eventos esperantistas. Em Haia funciona o *Internacia Esperanto-Instituto*. A Polônia é o berço do esperanto, e onde se mantém uma tradição de 52 anos de emissões radiofônicas no idioma. É natural, pois, que figure entre os países de destaque. Na cidade polonesa de Bialistok localiza-se a Fundação Ludoviko Zamenhof; em Bydgoszcz há cursos nas áreas de Cultura e Turismo em colaboração com a Academia Internacional de Ciências de San Marino; a Universidade Adam Mickiewicz, de Poznań, oferece o Curso de Pós-Graduação em Estudos Interlinguísticos, cuja língua de trabalho é o esperanto e cujo objeto principal de estudo também é o esperanto (UEA, 2011; UAM, 2011). Tenho uma hipótese para entender a razão de a quantidade de candidatos da Alemanha, dos Países Baixos e da Polônia se situar em um patamar sensivelmente tão abaixo do Brasil e da França: a desmobilização causada pela Segunda Guerra Mundial. Observação: na estatística não estão contabilizados os húngaros que se submetem ao exame bilíngue, conforme mencionado anteriormente.

¹⁰ Saliento que os dados referentes à sessão 18 foram obtidos por interpolação.

¹¹ Tal sessão de exames ocorreu durante o 5º Congresso de Esperanto do Estado de São Paulo. Foram aplicadas somente as provas escritas para um total de 32 candidatos (11, 10 e 11 respectivamente para os níveis B1, B2 e C1). A sessão ocorreu graças à colaboração entre o Prof. Leysester Miró (presidente da Seção Brasileira da ILEI – *Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj* – Liga Internacional de Professores Esperantistas), o autor deste artigo (docente da Universidade Federal do Paraná e presidente da Associação Paranaense de Esperanto), o Sr. José Roberto Tenório (presidente da Associação de Esperanto de São Paulo) e a Dra. Katalin Kováts (redatora do portal *Edukado.net* e principal responsável pelos exames); parte dos custos do exame foi financiada por um colaborador italiano que prefere permanecer no anonimato. A grande maioria dos candidatos eram provenientes do Estado de São Paulo, mas também houve participantes de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina. Os candidatos tinham idades na faixa de 20 a 71 anos; a idade média foi de 46,9 anos. Em Piracicaba, a preferência dos mais jovens foi por exames mais avançados. As idades médias por nível foram: 54,5 (B1); 44,7 (B2) e 40,2 (C1).

¹² Entenda-se: “esperantistas residentes no Brasil”.

caba, o Brasil desolcou-se para o topo da lista. Posteriores sessões na Europa promoveram novamente a França à situação anterior. A 21ª sessão teve lugar em São Paulo, no período de 11 a 13 de julho de 2011; ela foi a continuação da sessão ocorrida em Brasília nos dias 02 e 03 do mesmo mês. Foi então que se estabeleceu o recorde de número de candidatos: 79 exames em duas semanas¹³ (KOVÁTS, 2011a), visível pela mudança de inclinação no gráfico da fig. 2a e também no segundo salto na fig. 2b. A última sessão ocorrida até o momento teve lugar em Copenhague¹⁴; na ocasião foram realizados 47 exames (dentre os candidatos estavam quatro brasileiros).

Tabela 2 – Estatística: candidatos por país de origem.

		B1	B2	C1	Soma	Pontuação
1	Brasil	31	42	57	130	286
2	França	21	23	54	98	229
3	Alemanha	6	12	20	38	90
4	Países Baixos	0	3	20	23	66
5	Polônia	8	8	13	29	63

(Fonte: KOVÁTS, 2011b. Dados de 28 jul. 2011.)

¹³ Em Brasília foram 25 candidatos, todos brasileiros. Em São Paulo a sessão ocorreu durante o congresso triplo (*Kongresego* – “Supercongresso”: 8º Congresso Pan-Americano, 46º Congresso Brasileiro e 31º Congresso da Juventude Esperantista Brasileira). Foram 54 os candidatos: cinquenta brasileiros, um alemão, um cubano, um colombiano e um chileno (entre eles os presidentes das Associações de Esperanto de Cuba e da Colômbia, o dicionarista Túlio Flores e o Delegado da UEA James Piton). Para a aplicação dos exames veio a Dra. Katalin Kováts (Hungria/Países Baixos). Com ela compuseram as bancas examinadoras os professores Josias Barboza (Brasil), Paulo Nascentes (Brasil) e Duncan Charters (Estados Unidos). Petra Smidéliusz (Hungria) e o autor deste artigo receberam treinamento como examinadores do QECR. A participação da Dra. Kováts foi custeada por quatro colaboradores brasileiros. (KOVÁTS, 2011a.)

¹⁴ Durante o 96º Congresso Mundial de Esperanto, 23-30 jul. 2011.

Fig. 2 – QECR em esperanto: a) quantidade total de candidatos;
b) percentual de candidatos brasileiros.

Percebe-se que, de maneira geral, há uma clara preferência pelo exame de maior nível (C1): do total de 501 candidatos, 53,9% submeteram-se a ele; B2 e B1 atraíram respectivamente 28,3% e 17,8%. Dentre os dez primeiros países da lista, apenas Cuba não segue essa tendência; lá o exame mais popular é B2, escolhido por 61,5% dos cubanos. Na fig. 3, apresento as distribuições percentuais dos candidatos dos quatro países com maior número de participantes. Na linha pontilhada está representada a distribuição geral no mundo. Em nosso país, há uma preferência um pouco maior pelos níveis B1 e B2, se comparado com a média no mundo. A distribuição mais próxima da média é encontrada entre os alemães. Já nos Países Baixos é flagrante a popularidade pelo C1 (87%)¹⁵ e não houve até o momento candidatos a B1 (a presença da UEA naquele país com certeza é responsável por esse resultado).

Fig. 3 – Distribuição dos candidatos segundo os níveis do exame (B1, B2 e C1). O eixo vertical representa o percentual. A linha pontilhada corresponde à distribuição geral.

Tem-se ouvido em alguns locais na comunidade esperantófona críticas com relação ao fato de que o QECR, como o próprio nome já indica, é um exame europeu, e portanto pouco teria a ver com quem não reside ou deseja interagir com instituições da Europa. No entanto, fato é que, pelo nível de excelência das provas, pela qualidade e seriedade do trabalho realizado, em pouco mais de dois anos ele granjeou o respeito da comunidade esperantófona, tendo-se estabelecido como um padrão de referência. Em 2009, no Congresso Mundial em Bialistoque (Polônia), os candidatos aos anunciados exames da ILEI/UEA foram orientados a optar pelo QECR. É inegável que o sistema do QECR extrapolou as fronteiras da Europa: dos

¹⁵ Resultado semelhante é observado na Itália: 85,7% (C1), 9,5% (B2), 4,8% (B1). Quando são tomados separadamente os resultados dos candidatos europeus, percebe-se uma tendência mais forte que a média pelo C1: 58,4% (B2: 26,2%; B1: 15,4%).

dez países com maior número de candidatos¹⁶, três não são daquele continente; 37,0% do total de países e 36,7% do total de candidatos não são europeus. Obviamente, o Brasil tem assumido um papel de liderança em termos quantitativos para a internacionalização do QECR em esperanto. Em minha opinião, isso indica que o exame tem atendido a um anseio da comunidade por um exame feito nesses moldes. Cumpre salientar que no modelo do QECR, dá-se mais ênfase à capacidade comunicativa e à habilidade em desembaraçar-se em situações de uso do idioma, do que ao conhecimento da história e da cultura da língua, exigidos por outros tipos de exame (ILEI/UEA, 2008; NASCENTES, 2011). Enquanto os outros exames são respeitados e reconhecidos dentro do âmbito do movimento esperantista, o caráter oficial do QECR dota-o de aceitabilidade maior fora do movimento. Ainda não tive notícia de um reconhecimento no Brasil, mas sou de opinião de que devemos caminhar para que isso ocorra. Com o progresso da tramitação da *Lei Cristovam* (Projeto de Lei 6162/2009, de autoria do Senador Cristovam Buarque, que dispõe sobre a inclusão facultativa do esperanto no ensino médio), tem surgido interesse maior por certificados de proficiência (ainda que somente o certificado, em tese, não qualifique o portador a lecionar o idioma).

Como se preparar para os exames?

Não enfoquei no presente artigo a estrutura dos exames, nem os itens gramaticais correspondentes a cada nível. Isso foi feito em outra ocasião, em evento destinado a professores de esperanto (COLLING, 2011). No entanto, incluo algumas referências para eventuais candidatos. Farto material, incluindo exemplos de provas e gravações para o exame de compreensão auditiva, está disponível no portal <www.edukado.net>. O livro *Esperanto de nivelo al nivelo* (KÓRÓDY, 2008) é excelente fonte de informações. A prova de compreensão auditiva costuma ser a mais exigente; o livro e o CD de Smidéliusz (2009) foram preparados especificamente para esse fim. Recomenda-se também ouvir emissões radiofônicas em esperanto (por ondas curtas ou pela internet), participar de rodas de conversação e manter uma atividade de leitura (periódicos, livros, internet). Para conhecer melhor a estru-

¹⁶ Após os cinco países da tabela 2, tem-se: Itália, Espanha, Estados Unidos, Bélgica e Cuba.

tura geral do QECR: UEA, 2007 e KONSILIO DE EŬROPO, 2010 (especialmente p. 32-36). Em <<http://edukado.net/ekzamenoj/ker/priskribo>> encontram-se tabelas detalhadas.

Importância dos exames

A inclusão do esperanto no sistema do QECR representa, em minha opinião, uma grande vitória do movimento esperantista, que deve figurar juntamente com as duas resoluções da UNESCO (Montevideu, 1954 e Sófia, 1985), o reconhecimento do esperanto como língua literária pelo PEN Clube em 1993 e com a Pós-Graduação em Estudos Interlinguísticos em Poznań (Polônia).

Em primeiro lugar, ele indica que o mundo externo ao movimento reconhece o esperanto como uma língua moderna, com o mesmo direito de brilhar na constelação das línguas, e não como uma língua “de laboratório”, “de gabinete”. Além disso, fica patente a capacidade de recrutar-se na comunidade esperantófona profissionais, linguistas, professores, habilitados a elaborar, aplicar e avaliar exames com nível de excelência. Acredito que os exames do QECR tenham significados diferentes para diferentes línguas. No caso de línguas com menor número de falantes, com mais dificuldade se pode dar a um eventual empregador garantia sobre o nível de conhecimento; nesse caso uma certificação oficial pode ser o diferencial. Constitui-se ainda em uma maneira de o falante descobrir, por um processo mais objetivo, qual é seu real nível de domínio do idioma. Além do caráter pessoal, a certificação reveste-se também de um caráter coletivo: como membros de uma comunidade internacional de falantes – um sentimento muito forte entre os esperantistas –, muitos indivíduos veem sua participação no exame como uma forma de contribuir para o fortalecimento da posição do idioma, e também como uma forma de reagir àqueles que, sem nenhum conhecimento da evolução histórica e da situação atual do idioma, classificam-no como algo “utópico” ou mesmo “inexistente”.

Agradecimento

Desejo expressar meu agradecimento à Dra. Katalin Kováts, por sua ajuda, apoio e disponibilidade para responder a meus questionamentos, e também pela confiança em nomear-me seu representante na primeira sessão de exames de esperanto segundo o QEER ocorrida no Brasil.

Referências

BIANCHINI, David. A ética e as línguas do mundo. In: WEINLICH, Norberto Carlos; DONADON, Adriana M.C.P. (org.). **Reflexões para o despertar da consciência ética**. São Paulo: Loyola; Ibiúna: Faculdade Paulista de Educação e Comunicação (FAPEC), 2010. p. 62-65.

CARLEVARO, Tazio. Originala beletro. In: LAPENNA, Ivo et alii. **Esperanto en perspektivo: faktoj kaj analizoj pri la internacia lingvo**. [Esperanto em perspectiva: fatos e análises sobre a língua internacional.] Rotterdam: Universala Esperanto-Asocio, 1974. Cap. 6, p. 122-189.

COLLING, I.E. Lingvoekzamenoj en Esperanto laŭ la Komuna Eŭropa Referenckadro por Lingvoj. In: TREJNADO POR ESPERANTAJ KURSGVIDANTOJ, 13., 10 Apr. 2011, Rio-de-Janeiro. **Anais...** Rio-de-Janeiro: Asocio Esperantista de Rio-de-Janeiro, 2011. p. 7-9.

CONSEIL DE L'EUROPE. **Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR): apprendre, enseigner, évaluer**. Disponível em: <http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadre_FR.asp>. (Opção: “Accès aux versions linguistiques”.) Acesso em: 29 jul. 2011.

_____. **Un cadre européen commun de référence pour les langues: apprendre, enseigner, évaluer**. Strasbourg, [2001]. 196 p. Disponível em: <http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadre_FR.asp>. (Opção: “Texte intégral”.) Acesso em: 29 jul. 2011.

CONSEJO DE EUROPA. **Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación**. Madrid: Subdirección General de Cooperación Internacional, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España, 2002. 267 p. Disponível em: <http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/>. Acesso em: 29 jul. 2011.

COUNCIL OF EUROPE. **Common European framework of reference for languages: learning, teaching, assessment**. Strasbourg, [2001]. 264 p. Disponível em: <http://www.coe.int/T/DG4/Linguistic/CADRE_EN.asp>. (Opção: “Complete text”.) Acesso em: 29 jul. 2011.

FIRMINO, Matheus Artioli. Cseh-metodo. In: TREJNADO POR ESPERANTAJ KURSGVIDANTOJ, 13., 10 Apr. 2011, Rio-de-Janeiro. **Anais...** Rio-de-Janeiro: Asocio Esperantista de Rio-de-Janeiro, 2011. p. 5-6.

HURSTEL, Cyrille. **KER-Ekzamensistemo: Eŭropa Referenckadro**. [Sistema de exames do QEER: Quadro Europeu de Referência.] Entrevista com a Dra. Katalin

Kováts. Saarbrücken, jan. 2011. Duração: 26'48". Disponível em:
<<http://www.ipernity.com/doc/edukado.net/9867410/>>

ILEI/UEA (Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj/Universala Esperanto-Asocio). **Internaciaj ekzamenoj de ILEI/UEA**. 3.eld. Rotterdam, 2008.

KONSILIO DE EŬROPO. **Komuna eŭropa referenckadro por lingvoj**: lernado, instruado, pritaksado. Rotterdam: Universala Esperanto-Asocio, 2007. 262 p. Disponível em: <<http://edukado.net/ekzamenoj/referenckadro/libro>>. Acesso em: 13 Abr. 2010.

KÓRÓDY, Zsófia et alii. **Esperanto de nivelo al nivelo**: lingva ekzameno *Origo*. Budapest: Idegennyelvi Továbbképző Központ, 2008.

KOVÁCS, Márta. Antaŭ kaj post la Komuna Eŭropa Referenckadro: lingvaj ekzamenoj pri Esperanto. [Antes e depois do QECR: exames de proficiência em esperanto.] In: KOUTNY, Ilona (red.). **Abunda fonto**: memorlibro omaĝe al Prof. István Szerdahelyi. Poznań: ProDruk & Steleto: 2009. p. 266-283.

KOVÁTS, Katalin. **54 - Rekorda nombro de ekzameniĝintoj en Brazilo**. [54 - número recorde de candidatos no Brasil]. Publicado em 14 jul. 2011 [2011a]. Disponível em: <<http://edukado.net/novajhoj?id=147>>. Acesso em 21 jul. 2011.

_____. **Statistiko pri la UEA-ITK KER-Ekzamenoj**. [Estatística sobre os exames da UEA-ITK segundo o QECR.] Publicado em 28 jul. 2011 [2011b]. Disponível em: <<http://edukado.net/ekzamenoj/ker/statistiko>>. Acesso em 29 jul. 2011.

NASCENTES, Paulo. Kial kaj kiel ekzameniĝi pri Esperanto? **Brazila Esperantisto**, Brasília, n-ro 336, Feb. 2011, p. 5-9.

SMIDÉLIUSZ, Katalin (red.). **Memorlibro omaĝe al Andreo Cseh** – okaze de lia 100-a naskiĝdatreveno. [Livro de memória em homenagem a Andreo Cseh – por ocasião dos 100 anos de seu nascimento.] Szombathely, 1995.

_____. **Ĉu vi aŭdis, ke...?** – Komprenekzercoj – mezgrada lingvonivelo. Hago: E-duKati, 2009.

STUTTON, Geoffrey. **Concise encyclopedia of the original literature of Esperanto 1887-2007**. New York: Mondial, 2008. 728 p.

UAM – UNIVERSITATO ADAM MICKIEWICZ. **Postdiplomaj interlingvistikaj studoj ĉe UAM**. Poznań, 2011. Disponível em: <http://edukado.net/upload/enhavo/dosieroj/anoncoj/Info%20UAM%202%202011_Tutnova.pdf>. Acesso em: 27 jun. 2011.

UEA – UNIVERSALA ESPERANTO-ASOCIO. **La Komuna Eŭropa Referenckadro**: pri instruaj kaj taksaj metodoj por la akiro de modernaj lingvoj. [O QECR: sobre métodos de ensino e de avaliação para a aquisição de línguas modernas.] Rotterdam, 2007.

_____. **Jarlibro 2011**. Rotterdam, 2011.

VAZ, Pekim Tenório. Rudolfs Libeks : la unua esperantisto loĝinta en Brazilo [Rudolfs Libeks: o primeiro esperantista a morar no Brasil]. **Brazila Esperantisto**, Brasília, n. 330, jan.-mar. 2006, p. 20-21.

A tabela dos correlativos do Esperanto

COLLING, Ivan Eidt¹ (UFPR)

O que são os correlativos?

Os correlativos em esperanto são 45 palavras que podem ser sistematizadas em uma tabela (5 x 9, ou 9 x 5) e que podem ter caráter indefinido, negativo, distributivo/coletivo, interrogativo/exclamativo/relativo ou demonstrativo, e que englobam os determinantes de individualidade, de espécie/qualidade/gênero, de coisa e de posse e advérbios de lugar, de tempo, de motivo, de modo e de quantidade. (LORENZ, 1996, p. 118-148.) Em esperanto, são conhecidos como *korelativoj* ou *tabelvortoj* (“palavras da tabela”).

Todos os correlativos são formados por duas partes: a anterior e a posterior (“a cabeça e a cauda”), cada qual com um sentido definido, e cuja aglutinação fornece o significado do vocábulo. Os elementos anteriores (em número de cinco) e posteriores (em número de nove) utilizados nos correlativos não são parte do sistema de prefixos e sufixos do esperanto, motivo pelo qual em geral não são utilizados com outros radicais, prefixos e sufixos do idioma (WENNERGREN, 2005, p. 223).

O grupo *KI-*

A maneira mais simples para se entender os correlativos é analisar uma das “famílias” de palavras, e julgo ser mais conveniente iniciar por aquelas que começam com *ki-* (são ao todo nove). Observem-se os exemplos abaixo:

*Mi estas Ivan. **Kiu** estas vi?* (1)

Sou o Ivan. Quem é você?

***Kio** estas kato? Kato estas besto./ **Kio** estas tablo? Tablo estas meblo.* (2)

O que é gato? Gato é um animal. / O que é uma mesa? Mesa é um móvel.

¹ Departamento de Engenharia Elétrica, UFPR.

Dos exemplos acima, pode-se depreender que *kiu* corresponde a “quem”, *kio* a “o quê”. Antes que se conclua apressadamente que *kiu* se refira a pessoas e *kio* a animais ou objetos, apresento os exemplos (3) e (4), no intuito de deixar claro que, de fato, *kiu* indica individualidade, especificidade, enquanto *kio* indica categoria (CHERPILLOD, s.d., p. 1).

Kiu kato estas tiu? *Ĝi* estas la kato de Marta. (3)

Que gato é esse? É o gato de Marta.

Kio estas Marta? *Ŝi* estas arkitekto. (4)

O que é (o que faz) Marta? Ela é arquiteta.

Kiu, *kio* e outras palavras da família *ki-* servem também para introduzir perguntas indiretas e exclamações [v. exemplo (20), mais adiante]; podem também ser usadas como pronomes relativos. Veja-se o exemplo (5), baseado na fig. 1.

Fig. 1 – Ilustração: emprego de “*kiu*” como pronome relativo. (SAT AMIKARO, 1979, p. 3)

La kato,
kiu estas sur la hundo,
kiu estas sur la seĝo,
kiu estas sur la tablo,
estas de Marta.

(5)

O gato
que está sobre o cachorro
que está sobre a cadeira
que está sobre a mesa
é da Marta.

Referências a qualidades, atributos, tipos, são feitos com *kia* (6), que pode ser traduzido por “como”, “de que jeito” e traz como resposta adjetivos. Se a resposta for adverbial, emprega-se *kiel* (7), (18).

Kia estas elefanto? *Elefanto estas granda kaj forta.* (6)

Como é o elefante? O elefante é grande e forte.

Saluton! Kiel vi fartas? Bone, dankon! Kaj vi? (7)

Olá! Como vai você? Bem, obrigado(a)! E você?

É importante neste ponto chamar a atenção para o fato de que em esperanto todos os substantivos terminam em -o e os adjetivos em -a. Desta forma é fácil associar-se *kio* com substantivos (*besto*) e *kia* com adjetivos (*granda, forta*). Advérbios derivados, no entanto, têm a terminação -e (*bone*), mas o correlativo a eles associado é *kiel*. *Kie*, conforme se vê no exemplo (8), refere-se a lugar.

Kie estas la elefanto? Ĝi estas en la arbaro. (8)

Onde está o elefante? Está na floresta.

Analisaram-se até o momento cinco correlativos (*kiu, kio, kia, kiel* e *kie*). Quatro são os elementos faltantes a fim de se completar o grupo *ki-*. Eles são apresentados nos exemplos (9) a (12). Observe-se que ao interrogativo *kial* (“por que”) corresponde *ĉar* (“porque”) na resposta [ver também o exemplo (24)]. Já *kiam* (“quando”) é utilizado com ambas as funções [exemplo (10)]. Dos nove vocábulos apresentados, *kies* apresenta maior dificuldade de assimilação pelos falantes de português (em português utilizamos uma construção preposicionada, “de quem”). O grupo *ki-* encontra-se sumariado na fig. 2.

Hej! Kial vi ne preparas krevmaizojn nun? Ĉar la gaso elĉerpiĝis... (9)

Ei! Por que você não faz pipocas agora? Porque o gás acabou...

Kiam vi preparos krevmaizojn? Kiam ni denove havos gason! (10)

Quando você vai preparar pipocas? Quando tivermos gás de novo!

Kiom kostas gasbotelo? Ĝi kostas 37 (tridek sep) realojn. (11)

Quanto custa um botijão de gás? Custa 37 reais.

Kies kamiono estas tiu? Ĝi estas kamiono de la gas-distribua kompanio. (12)

De quem é esse caminhão? É um caminhão da distribuidora de gás.

Kiom é compreendido como advérbio, e portanto não pode ser associado diretamente a um substantivo. Dessa forma, os correspondentes ao português “quantos”, “quantas” são obtidos utilizando-se o partitivo *da*²:

Kiom *da krevmaizoj estas en la kuirpoto? Ho, kara... Mi ne scias!* (13)
 Quantas pipocas há na panela? Poxa, meu caro... Não sei!

Fig. 2 – O grupo “ki-”.

O grupo *ti-*

Utilizando-se *ti-* como primeiro elemento, o vocábulo resultante “indica um ponto”. Assim, utilizando-se a noção de “espaço”, “lugar” (-e), obtém-se *tie*, com o significado de “lá”. Já *tiam* indica um ponto no tempo: “então” (com sentido temporal). *Tiu* (“esse”, “essa”) já foi utilizado nos exemplos (3) e (12). Outros exemplos:

Ne plu estis gaso. Tial ni ne preparis krevmaizojn. (14)
 Não havia mais gás. Por essa razão não fizemos pipocas.

Tiel *la majstroj preparas krevmaizojn!* (15)
 É assim (é desse jeito) que os mestres fazem pipocas!

² Veja-se também o exemplo (22).

O grupo ĈI-

Ĉi- dá ideia de “totalidade”: *ĉie* significa “em todos os lugares” e *ĉiam*, “todo o tempo”, “sempre”:

Ni ĉiam devas havi gason hejme. (16)

Sempre devemos ter gás em casa.

Bonŝance, ĉie estas gas-liveristoj. (17)

Por sorte, em todo lugar há entregadores de gás.

Lingvo internacia, same kiel lingvo nacia, estas ĉies propraĵo. (18)

Uma língua internacional, da mesma maneira que uma língua nacional, é propriedade de todos.

O grupo NENI-

No ramo indo-europeu, a negação está associada à consoante “n”. Também em esperanto: *ne* significa “não” e *neni-* é o elemento de negação nos correlativos: *nenie* “em nenhum lugar”; *neniel* “de nenhuma maneira”; *neniam* “em nenhum tempo”, “nunca”:

Mi neniam vizitis Japanujon. (19)

Nunca visitei o Japão.

*Ve, kia ŝoforaĉaĵo! Kial diable li tion faris?
Neniel li konvinkos la policiston, ke li ne estis kulpa!* (20)

Poxa, que barbeiragem! Por que diabos ele fez isso?
De nenhuma maneira ele convencerá o policial de que não é culpado!

Neniu manĝos krevmaizojn hodiaŭ. Estas nenio en la kuirpoto. (21)

Ninguém comerá pipocas hoje. Não há nada na panela.

O grupo I-

Foram apresentados até o momento quatro grupos (*ki-*, *ti-*, *çi-* e *neni-*). Todos eles contêm a letra “i” como finalização³. Quando, no entanto, nada há antes do “i”, sendo ele sozinho o elemento anterior, é como se houvesse uma “placa branca”, um espaço não completado. Essa é a ideia neste grupo: indefinição, indeterminação. Ou seja, um morfema zero de forma bastante coerente indica essa indefinição. Assim, *iu* é “alguém”, *io* significa “alguma coisa”, “algo”:

Io malbona okazis al mi: mi lasis mian monujon ie – mi ne scias, kie – (22)
kun iom da mono ene, kaj – damne! – iu forportis ĝin.

Algo ruim me aconteceu: deixei minha carteira em algum lugar – não sei onde – com um pouco de dinheiro dentro, e – droga! – alguém a levou embora.

A tabela dos correlativos

Os elementos apresentados podem ser sistematizados em forma de tabela (v. tabela 1), ou como no esquema da fig. 3, em que se evidencia a utilização da vogal “i” como elemento comum de todos os 45 vocábulos e também a existência de um morfema zero indicando indefinição.

Tabela 1 – Os correlativos.

	KI-	TI-	ÇI-	NENI-	I-
-U	Quem, que, qual	Esse, essa	Cada	Ninguém	Alguém
-O	O quê	Isso	Tudo	Nada	Algo
-A	Como (adj.)	Dessa espécie	De toda espécie	De nenhum tipo, nenhum	De alguma espécie
-E	Onde	Lá	Em todo lugar	Em nenhum lugar	Em algum lugar
-EL	Como (adv.)	Dessa maneira	De todas as formas	De nenhuma maneira	De alguma maneira
-AL	Por quê	Por essa razão	Por todas as razões	Por nenhuma razão	Por alguma razão
-AM	Quando	Então,	Sempre	Nunca	Em algum

³ Aliás, a letra “i” é tônica em todos os correlativos, pois em esperanto as palavras são paroxítonas.

		naquele momento			momento
-OM	Quanto	Tanto	Tudo, toda a quantidade	Nada, nenhuma quantidade	Um pouco
-ES	De quem	Dele, dela	De todos	De ninguém	De alguém

Fig. 3 – Os correlativos do esperanto. A vogal “i” pode ser vista como um elemento de união entre a parte anterior e a parte posterior dos vocábulos. Neste esquema, o morfema zero indica indefinição. Adaptado de: COSTA, 1987, p. 28.

Plural e acusativo

Somente os correlativos terminados em *-u* ou em *-a* admitem plural (o morfema indicativo em esperanto é *-j*), conforme se mostra na tabela 2. É interessante estabelecer-se o contraste entre *ĉiu*, *ĉiuj* e *ĉio* [cfr. exemplos (23) a (25)].

Tabela 2 – Correlativos que admitem plural.

	-U	-O	-A	-E	-EL	-AL	-AM	-OM	-ES
KI-									
TI-									
ĈI-									
NENI-									
I-									

Ĉiu homo rajtas paroli sian denaskan lingvon. (23)

Cada ser humano (todo ser humano) tem o direito de falar sua língua materna.

Ĉiuj vizitantoj manĝis kukon, ĉar ne estis krevmaizoj. (24)

Todos os visitantes comeram bolo porque não havia pipocas.

Fine, ĉio estas en ordo! (25)

Finalmente, tudo está em ordem!

Em esperanto há duas declinações: nominativo e acusativo (o morfema indicador de acusativo é *-n*, situado sempre como último elemento na palavra). Conforme se mostra na tabela 3, podem ser declinados no acusativo os correlativos que terminam em *-u*, *-o*, *-a* ou *-e*, ou seja, todos aqueles cujo segundo elemento é uma só letra, ou de outra forma: aqueles que não terminam em consoante podem ainda receber um *-n*. Por estarem relacionados a lugar, espaço, os correlativos do tipo *-e* podem receber somente acusativo de direção; aqueles com *-u*, *-o*, *-a* podem receber qualquer acusativo⁴. Seguem alguns exemplos.

Tabela 3 – Correlativos que podem receber marca de acusativo.

	-U	-O	-A	-E	-EL	-AL	-AM	-OM	-ES
KI-									
TI-									
ĈI-									
NENI-									
I-									

Kiun libron vi legas? Kion vi legas? (26)

Que livro você está lendo? O que você está lendo?

Kiajn librojn vi ŝatas legi? (27)

Que tipo de livros você gosta de ler?

Kien vi iras? Mi iras al la Publika Promenejo. (28)

Kien vi iros poste? Nenien!

Para onde você está indo? Vou ao Passeio Público.

Para onde você vai depois? A lugar nenhum!

⁴ O mais comum é o acusativo indicador de objeto direto. Didaticamente, pode-se ainda definir o acusativo de direção, a substituição de preposição e a indicação de mudança de estado, mas em última análise estes últimos três podem ser agrupados na categoria de substituição de preposição. O acusativo de direção ocorre quando se emprega um verbo de movimento com uma preposição que por si só não indica movimento (“estática”): *la knabo kuras sub la arbo*: “o menino corre embaixo da árvore”; *la knabo kuras sub la arbon*: “o menino corre para baixo da árvore”. Na última oração, é o acusativo que indica a mudança do espaço em que ocorre a ação de correr (antes o menino não estava embaixo da árvore; depois do processo, ele lá estará).

Em (28), tem-se acusativo de direção associado a *kie* e *nenie*. A título de comparação, veja-se o exemplo (29), em que se utiliza um verbo de movimento sem mudança do “cenário” em que o mesmo ocorre.

Kie vi kutimas kuradi? En la Publika Promenejo. (29)
Onde você costuma correr? No Passeio Público.

Os falantes fluentes de esperanto naturalmente incluem muitos correlativos na conversação e nos textos. Os iniciantes em geral aprendem os vocábulos do grupo *ki-* como termos isolados, e pouco a pouco avançam para outros grupos. Idealmente, a partir de determinado momento, eles próprios deduzem o restante da tabela. A fim de ilustrar a versatilidade e a frequência do uso dos correlativos, apresento trecho do livro (história em quadrinhos) de Tintim (*Tinĉjo*, em esperanto), em tradução de Hervé Gonin (HERGÉ, 1981). Das 55 palavras do texto, nove são correlativos.

Miluo: Sed **kien** do enŝoviĝis Tinĉjo?

Tinĉjo: **Tiuj** banditoj metis min en holdon!

*Mi demandas min... Sed jen **iu** venas!*

Tinĉjo: Diru, **kiom** longe daŭros **tiu** ŝerco?

Bandito: Nu, pli aŭ malpli, kara sinjoreto, **tio** dependos...

Tinĉjo: Ĉu almenaŭ mi povus scii, **kial** oni tenas min en **tia** holdo?

Bandito: Ne ŝajnu vin naiva. Pli bone ol ni vi **tion** scias...

Milu: Mas onde foi que se meteu o Tintim?

Tintim: Esses bandidos me colocaram no porão do navio!
Eu me pergunto... Mas espere, está vindo alguém!

Tintim: Digam-me: quanto tempo vai durar essa brincadeira?

Bandito: Bem, mais ou menos, caro rapaz. Isso vai depender...

Tintim: Será que ao menos eu poderia saber por que estou preso em um porão dessa categoria?

Bandito: Não tente parecer ingênuo. Você sabe isso melhor do que nós...

Comparações com outros idiomas

Lázaro Luís Zamenhof (Bialistoque, 1859 - Varsóvia, 1917), iniciador do esperanto, era profundo conhecedor de idiomas. O esperanto é resultado de seus estudos, que consumiram boa parte de sua juventude e também de sua vida adulta.

Obviamente, a língua não é perfeita (se fosse perfeita, não seria humana, v. Piron, 1997). Ele procurou, na medida do possível, fornecer elementos que facilitassem a comunicação entre pessoas com línguas maternas diferentes e o resultado é uma língua viva, plenamente funcional e com possibilidade de expressão artística em poesia, prosa, teatro, música, evoluindo naturalmente conforme a época em que é empregada. A elaboração da tabela dos correlativos certamente se baseou na observação sistematizações produzidas por falantes de várias línguas étnicas⁵. Na tabela 4, verifica-se que, em português, o som /k/ está presente em oito palavras ou expressões correspondentes ao grupo *ki-*, e sons de /n/ (palatal ou velar) estão em todas aquelas associadas ao grupo *neni-*. Encontram-se também elementos comuns entre vocábulos agrupados conforme os elementos finais. Na tabela 5, está o grupo *-u*, evidenciando-se a ocorrência do som /e/ nasalizado no final.

Tabela 4 – Comparação: grupos *ki-* e *neni-* em português e em esperanto.

	KI-	NENI-
-U	Quem, que , qual	Ninguém
-O	Que , o que	Nada
-A	Como (adj.)	De nenhum tipo, nenhum
-E		Em nenhum lugar
-EL	Como (adv.)	De nenhuma maneira
-AL	Por quê	Por nenhuma razão
-AM	Quando	Nunca
-OM	Quanto	Nada , nenhuma quantidade
-ES	De quem	De ninguém

Tabela 5 – Comparação: grupo *-u* em português e em esperanto.

	KI-	TI-	ĈI-	NENI-	I-
-U	Quem			Ninguém	Alguém

Na tabela 6 apresento correlações entre esperanto, português, inglês, alemão e polonês⁶, referentes ao grupo *i-* (resultados semelhantes poderiam ser incluídos

⁵ Apesar de serem denominações correntes na Linguística, a maioria dos esperantistas não nos sentimos à vontade com a distinção língua natural / língua artificial; prefiro utilizar língua étnica / língua planejada (v. CHERPILLOD, 2006).

⁶ Fontes de consulta: BENSON, 1995; CONROY, 1999; KRAUSE, 1999 e 2007; KOZYRA, 2009.

para o espanhol e o francês). Conforme já se afirmou anteriormente, pode-se dizer que um morfema zero indica a indefinição dos correlativos em esperanto. Semelhante função realizam os elementos *al*, *some* e *irgend* em português, inglês e alemão, respectivamente. Já em polonês, língua do ramo eslavo, a indefinição é marcada pelo *ś* no final do vocábulo.

Tabela 6 – Comparação: o grupo *i-* em esperanto, português, alemão e polonês.

Esperanto	Português	Inglês	Alemão	Polonês
lu	Alguém	Someone	Irgendeiner, Irgendwer, Irgendjemand	ktoś
lo	Algo	Something	(Irgend)etwas	coś
la	Algum(a)	Some sort of	Irgendeiner, Irgendwelcher	jakiś
le	Alguns, em algum lugar	Somewhere	Irgendwo	gdzieś
lel	De alguma maneira	Somehow	Irgendwie	jakoś
lal	Por alguma razão	For some reason	(Irgend)warum	z jakiegoś powodu
lam	Em algum momento	Sometime	Irgendwann	kiedyś
lom		Some, a bit		ileś
les	De alguém	Someone's	(Irgend)jemandes	czyjś

Imprecisão maior pode ser conferida pelo uso da palavra *ajn* em esperanto, traduzível por “quer que seja” em português. Veja-se a tabela 7.

Tabela 7 – Uso de *ajn*.

Esperanto	Português	Inglês	Polonês
lu ajn	Quem quer que seja ; qualquer que seja	Who ever , No matter who	Kto kolwiek
la ajn	Qual quer (qualidade) que seja	No matter what kind of	Jaki kolwiek
le ajn	Onde quer que seja	Anywhere , No matter where	Gdzie kolwiek
lam ajn	Quando quer que seja	When ever , No matter when	Kiedy kolwiek

Saindo da tabela

No início do texto comentou-se que os elementos de composição dos correlativos não são considerados prefixos e sufixos independentes, e portanto seu uso ficaria restrito às 45 possibilidades apresentadas. No entanto, com o uso, os falantes produziram algumas combinações, especialmente com *neni-*. Assim, tem-se *neniaĵo* (“coisa sem valor”), *nenieco* (“inexistência”, “nulidade”), *neniigi* (“anular”, “exterminar”, “arruinar”), *neniigi* (“anular-se”), utilizados inclusive por Zamenhof. *Tiaĵo* (“algo com essa qualidade”) é derivado de *tia*. As formas mencionadas integraram a língua, não recebem críticas e constam no NPIV⁷ (WENNERGREN, 2005; DUC GONINAZ, 2002).

Situação diferente ocorre com *ali-*. Trata-se de um radical, cujo significado é “outro”. Assim, *alia* é adjetivo (“outro”, “outra”), porque *-a* é a finalização de todos os adjetivos. *Alie* significa “de outra forma” ou “senão”, posto que *-e* é a terminação dos advérbios derivados. Talvez o fato de possuir a vogal “i” na mesma posição dos outros correlativos tenha induzido à compreensão, por parte de alguns falantes (chamados de *alielistoj*, “alielistas”), de que também *ali-* seja parte da tabela. Na prática, apenas duas novas formas estão sendo usadas por um grupo de falantes: *alies* e *aliel*⁸. *Aliel* tem como significado “de outra forma”, com um campo semântico menos vasto que o tradicional *alie*. Uma interessante argumentação contra o uso dessas formas é feita por Wennergren (2005, p. 226-228) e no NPIV menciona-se que *alia* não é parte da tabela: “no máximo se pode permitir a forma possessiva” (*alies*). Já ouvi *aliel* em emissão da *Pola Retradio en Esperanto* (“Rádio Polonesa em Esperanto pela Rede”), uma das referências da comunidade esperantista. *Alies* foi naturalmente utilizada em artigo na revista *Juna Amiko* (destinada a alunos e iniciantes do idioma) (KURUCZ; VAS-SZEGEDI, 2010).

Referências

⁷ *Nova Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto*: Novo Dicionário Ilustrado Completo de Esperanto, a maior referência do idioma.

⁸ Se *ali-* fosse plenamente incorporado na tabela, uma contradição passaria a existir: *alie* perderia o sentido original já consolidado para significar “em outro lugar” (expresso hoje por *aliloke*).

BENSON, Peter. **Comprehensive English-Esperanto dictionary**. El Cerrito: Esperanto-Ligo por Norda Ameriko, 1995.

CHERPILLOD, André. **L'espéranto, langue internationale, langue culturelle, mais pas 'langue artificielle'**. Choisy-le-Roi: s.n., 2006.

_____. **Le jeu des sept erreurs**. S.n.t. 7p.

CONROY, Joseph F. **Esperanto-English / English-Esperanto dictionary & phrasebook**. New York: Hippocrene, 1999.

COSTA, A.K. Afonso. **Novo dicionário Português-Esperanto**. Brasília: FEB, 1987.

DUC GONINAZ, Michel (red.). **La nova plena ilustrita vortaro de Esperanto**. [NPIV]. Paris: Sennacieca Asocio Tutmonda, 2002. Observação: foram também consultadas as atualizações para a última edição (2005), “Nova PIV: korektendoj”, de autoria de DUC GONINAZ e de Klaŭdo ROUX, com data de 06 dez. 2004.

HERGÉ [Georges Rémi]. **La krabo kun oraj pinĉiloj**. S.I.: Casterman, 1981. p. 11.

KOZYRA, Edward. **Vortaro Esperanto-Angla-Pola & mini-frazaro Esperanto-Angla-Pola-Kaŝuba**. Malbork: WO-TO, 2009.

KRAUSE, Erich-Dieter. **Großes Wörterbuch Esperanto-Deutsch**. Hamburg: Helmut Buske, 1999.

_____. **Großes Wörterbuch Deutsch-Esperanto**. Hamburg: Helmut Buske, 2007.

KURUCZ, Geza; VAS-SZEGEDI, Juliana. Pri la forto. **Juna Amiko**, Kecskemét (Hungria), n. 128, Sept. 2010, p. 4-5.

LORENZ, Francisco Valdomiro. **Esperanto sem mestre**. 9. ed. Brasília: FEB, 1996.

PIRON, Claude. **La bona lingvo**. 2.eld. Vieno: Internacia Esperanto-Muzeo, 1997.

SAT AMIKARO [SAT – SENNACIECA ASOCIO TUTMONDA]. **Junul-kurso**. 4. ed. Rio de Janeiro: Kultura Kooperativo de Esperantistoj, 1979.

WENNERGREN, Bertilo. **Plena manlibro de Esperanta gramatiko**. El Cerrito: Esperanto-Ligo por Norda Ameriko, 2005. Também disponível em: <<http://bertilow.com/pmeg/>>.

Fantasiioso e exato: a saga da identidade

COSTA, Filipe Reblin (G-UFPR)

De forma geral o ser humano está numa constante busca por conhecimento. Esse conhecimento se demonstra em diversos aspectos da sociedade, sejam eles de cunho ético, moral ou religioso. Muitos conhecimentos se baseiam em elucubrações que, de antemão, podem parecer um pouco espalhafatosas e sem embasamento mas, que depois se provam reais e completamente viáveis por um ponto de vista lógico. É antiga a convivência do homem com a busca da sua verdadeira identidade. Relatos de diversas épocas tentam de uma forma ou outra estabelecer um ponto norteador para essa questão que intriga filósofos e humanistas de várias épocas e vertentes. Na filosofia – tendo em vista a formação da nossa alteridade – encontramos o pensamento que afirma, conforme TELES (1972:13): “Tudo era um caos até que surgiu a mente e pôs ordem nas coisas”. Assim sendo, é perceptível que a busca do ser humano por entender-se como indivíduo na sociedade nos leva aos primórdios da caminhada humana sobre a Terra.

É notável também que a literatura, em suas variadas vertentes, se debruça nessa jornada. Inúmeros são os autores e textos que abordam, de forma simples ou aprofundada, a busca por identidade e as suas implicações na sociedade e, principalmente, no indivíduo. Com esse panorama estabelecido podemos, de forma clara, compreender a inscrição do conto ‘*A Estranha Morte do Professor Antena*’ de Mário de Sá-Carneiro como um escrito que visa ilustrar a relação do ser humano com essa constante busca por sua identidade, seja utilizando-se de conceitos reais e lógicos ou lançando mão de recursos que trabalhem com uma realidade aspirada ou surreal. Em todo caso, é inerente durante o conto que o tema norteador e latente diz respeito a identidade e a sua formação no indivíduo e os meios que ele utilizou para alcançá-la.

O professor Antena, reconhecido e renomado em sua época, começa uma busca por entender perfeitamente a formação da alteridade. Para essa jornada ele empreende uma série de estudos e ponderações que visavam comprovar

cientificamente que a nossa formação como ‘ser’ nos dias de hoje, tinham relação direta com algum tipo de ‘ser’ que fomos em outra época ou período. Como cientista que era, buscou através dos estudos exatos comprovar a sua teoria. Entretanto, vale ressaltar que a formação da identidade e a forma como ela se apresenta a nós, seres dotados de racionalidade, pode apresentar caminhos que fogem, em alguns momentos, da racionalidade e lógica que estamos acostumados a ter e a desenvolver em nossa sociedade.

Assim sendo, o professor Antena se viu defronte a um grande abismo: o real x o fantasioso. É de conhecimento geral que esse abismo é transposto constantemente pela humanidade, porém a forma como o fazemos continua sendo um grande mistério. Para tentarmos entender esses dois lados, podemos nos ancorar nas palavras de FRYE (2000:167):

O homem vive num meio ambiente que chamamos de natureza e também vive numa sociedade ou num lar, um mundo humano que ele está tentando construir a partir da natureza. Há o mundo que ele vê e o mundo que ele constrói, o mundo em que vive e o mundo que quer viver.

O que Frye aponta de forma bem clara é o que o professor Antena percebe em sua viagem por entender o indivíduo. Como habitante desse ‘duplo mundo’ o ser humano se vê diariamente frente a frente com realidades díspares, que muitas vezes excluem resoluções e soluções palpáveis de um ‘mundo’ no outro. Em nossa imaginação – ou no mundo que criamos – todas as coisas se tornam mais acessíveis e práticas, já que ela desconhece leis ou regras que possam impedir um resultado de se tornar real. Dessa forma, o professor Antena se lança como morador permanente do mundo da imaginação, criando até elementos concretos no mundo ‘real’ para que pudesse ultrapassar o limite que se estabelece entre os mundos.

É relatado durante o conto que o professor Antena acreditava que a imaginação era algo limitado, que a prova viva disso seria que um artista só conseguiria criar num número restrito de artes: pintura, poesia, música e etc, e que se de fato a imaginação fosse livre não haveriam restrições e o artista acumularia outras obras de outras Artes. Ele se baseia nessa teoria para tentar nos provar que a fantasia se apoia em reminiscências, ou conforme ele nos fala:

Só podemos imaginar aquilo que vimos ou de que nos lembramos. Se vimos, a fantasia chama-se memória. Se apenas nos lembramos sem nos recordarmos de o ter visto – é nesse caso a fantasia pura. O homem que mais reminiscências guardou – será aquele cuja fantasia mais se alargará. Génios serão pois os que menos se esqueceram. (SÁ-CARNEIRO 1915:240)

A sua crença se baseava no fato que a nossa vida, como indivíduo nos dias de hoje, se baseava de forma irrefutável numa outra vida do nosso ‘eu’ num ‘outro-mundo’ da nossa existência, ou: “Não somos mais, na vida de ontem e na de hoje, do que as sucessivas metamorfoses, diferentemente adaptadas, do mesmo ser astral. O homem é uma crisálida que se lembra” (SÁ-CARNEIRO 1915:240).

Para comprovar essa teoria o professor utilizou-se de cálculos exatos e instrumentos que pudessem dizer o exato local onde no espaço, o nosso ‘ser’ de hoje pudesse vir a ocupar o mundo do nosso ‘ser de ontem’ ou ‘ser de outro-mundo’. Seus cálculos estavam corretos, sua teoria também. Porém o que ele não pode prever é o fim que essa busca ‘insana’ o levaria. Ao estabelecer a ponte entre os dois mundos, que já citamos, é necessário não esquecermos que o mundo fantasioso só existe por causa da nossa vivência no mundo real, caso fôssemos moradores permanentes do outro mundo nada mais seríamos que fantasias de um ‘ser’ que estaria estabelecido no mundo tido como real. O fim do professor Antena, em sua busca por conhecer a fundo a formação da identidade foi a morte. Não a morte das ideias, mas a morte física, o que nos leva a tentar compreender um outro conto que também trabalha a questão da busca da identidade.

No conto ‘*O Golem*’ de António Vieira, dois cabalistas se propõem uma tarefa: a criação de um golem. O golem, esse ser mítico que povoa a imaginação da humanidade em suas diversas aparições literárias (orais ou escritas), é a materialização da busca do homem por se entender como indivíduo, posto que ao se colocar no papel criador, o ser humano opta por controlar/dominar algo do qual ele não possui controle nem domínio, a sua própria formação como *ser*. Baseando-se em leituras profundas aos textos sagrados do livro Yetsirá¹, Azriel e Ezra começam sua jornada na magnífica construção desse ser que, nas palavras de Ezra:

¹ NA: Antigo texto sagrado pertencente ao corpus da cabala judaica, contém em suas páginas a real forma da criação do universo por YHWH.

...o que me maravilha e abraça é aventurar-me no conhecimento da criação e seus processos, e no conhecer íntimo do homem – do que ele é e contém, do seu fundamento e da essência que o habita, e do que há de mim mesmo nele. (VIEIRA 2001:32)

Percebe-se claramente que a função do golem nada mais é que ser uma cobaia, ou um instrumento pelo qual seria possível entender e perceber a formação daquele que o está criando. Ao criar, o criador está concedendo à sua criatura particularidades e essências intimamente ligadas ao seu modo de pensar e agir, a sua forma de perceber o Mundo, ou de tentar percebê-lo. A criação nada mais é que uma metamorfose do nosso próprio 'eu', uma crisálida envolta pela bruma do desconhecimento provocado pela nossa não percepção do que realmente somos. Norbert Elias, em '*A Sociedade dos Indivíduos*' nos faz uma pergunta que ecoa de forma randômica na nossa certeza de falarmos que entendemos o conceito de sociedade: *será que realmente nos entendemos?* (ELIAS 1994:13)

O embate entre o real (exato) e o surreal (imaginário) está presente na busca pela formação do golem e nas discussões entre os personagens. De um lado, a exatidão dos trabalhos materiais, seja na configuração do molde para o corpo ou na busca por descobrir as *sefirot* – palavras sagradas escondidas na *Torah* que contém a força criadora de Deus. No oposto, elucubrações sobre a possível vivência desse ser entre nós, sua percepção do Mundo e principalmente, a forma como iria se portar. Por mais forte que seja esse embate, não existe uma anulação entre esses opostos, como ocorre muitas vezes entre um conceito de razão exata quando confrontado com um conceito de razão humana. Pelo contrário, ambos se equilibram para um bem maior, se balizam em comum acordo para a formação e criação daquele que seria uma manifestação perpiscas de todo o conhecimento e imaginário humano.

Assim sendo, é possível perceber que tanto a busca do professor Antena, como a tentativa de criação de Ezra e Azriel se baseiam em uma única verdade: ultrapassar os limites humanos em relação ao seu autoconhecimento.

De toda forma, a nossa busca está maculada. Como seres humanos estamos em constante contato com teorias, ideais e pressupostos que provêm de outros tempos e que, de uma forma positiva ou negativa influenciam a nossa forma de enxergarmos a nós ou o que buscamos compreender.

Vale pararmos um pouco e lermos o que Elias nos diz sobre isso:

Não há dúvida de que, nas sociedades complexas, a influência dos modos de pensamento e conduta que demonstraram seu valor na ascensão das ciências naturais e na manipulação da natureza inanimada se faz sentir muito além de sua esfera original. Mas talvez tais modos de pensamentos e conduta não sejam os mais adequados para lidarmos convenientemente com um assunto como a relação entre indivíduo e sociedade. E, se assim for, é bem possível que a inadequação dos modos de pensamento baseados nas ciências naturais clássicas reforce a tendência das pessoas a buscarem um grato refúgio em concepções pré-científicas e mágico-míticas de si mesmas. (ELIAS 1994:69)

É a esse ‘grato refúgio’ que nossos cabalistas se encaminham, e nós, nas nossas formações individuais sobre nossas alteridades e visões do Mundo nos reportamos e nos escondemos, de tal forma que apesar de vivenciarmos uma era extremamente moderna em diversos aspectos, continuamos presos a uma dúvida que sempre se manteve presente em nossa humanidade desde os mais remotos tempos.

Essa dúvida, que impulsiona o conhecimento humano sobre si mesmo, nada mais é que a força motriz que motiva a nossa autoimagem, ou nas palavras que ao longo dos séculos os filósofos dizem: “conhece-te a ti mesmo!”

Baseados nessa ‘esperança’ mágico-mítica, que Norbert Elias aponta tão bem, o ser humano procura, de diferentes formas um conhecimento que está longe de ser alcançado, seja pelos meios das ciências exatas, seja pelo meio das noções humanas que têm acesso. A formação física do golem começa com uma viagem, numa busca por elementos de qualidades inigualáveis, que seriam, numa livre interpretação o ápice da estruturação do golem, afinal, utilizando-se de elementos de pureza incontestável, o ser que se resultaria dessa junção seria minimamente uma maravilhosa obra, sem erros e sem falhas.

Porém, é necessário lembrarmos que a formação do ser humano (afinal, todos somos golems que deram certo) vai muito além de um corpo físico. O ser humano só se estabelece por completo em sua humanidade quando possui a consciência de si mesmo. Sua imagem só está inteiramente pronta a partir do momento em que reconhece a sua alteridade e a busca que fez para concebê-la. Elias aponta claramente para essa busca de consciência quando fala:

É possível que seja um pouco mais difícil as pessoas se contemplarem e analisarem, sem a obstrução de seus próprios anseios e temores, do que é para elas erguer o véu que esconde a natureza inanimada. (ELIAS: 1994:69)

Sem essa percepção pessoal, o ser humano nada mais é que um golem sem vida plena caminhando entre outros. É essencial que nossa alteridade, em suas diversas manifestações cotidianas e constantes, seja despertada. Porém, a busca por conhecimento de si se faz impregnada por uma série de relações que a humanidade fez ao longo de sua existência, colocando certos valores e questões acima de outros.

Partindo da consideração que como humanos nos esquecemos, e relembando a visão de Norbert Elias sobre os temores e desejos que perpassam a nossa fundamentação como indivíduos, podemos chegar a conclusão que a busca pela identidade está intimamente ligada a uma libertação da mente dos padrões, que aqui chamaremos de nocivos, que permeiam toda a nossa formação como sociedade. Assim, a libertação plena é demonstrada pelo retorno as questões que todos possuem, porém buscando uma interpretação e análise que fuja dos estereótipos tão tenazmente marcados ao longo dos séculos em toda humanidade. Esse descortinar busca não apenas reescrever paradigmas e conceitos, mas sim apontar para um caminho de entendimento e aceitação pessoal.

O golem, assim como o professor Antena, também possui um fim trágico, aliás nem é um fim já que ele nunca chegou a vida plena. Sua criação parte do Caos e chega no Vazio.

O caos e o vazio (ou Tohu e Bohu, como utilizado no conto ‘*O Golem*’) estão presentes na busca pela identidade e também são latentes no fim trágico dos personagens. A partir do caos a nossa formação de identidade parte, e é no vazio que ela se completa. Esses elementos estão inteiramente ligados a todos os seres humanos, seja na criação ou seja na morte, que é o fim para qual todos caminhamos, seja buscando a nossa alteridade ou não.

Nossa jornada de conhecimento se estabelece, produzindo um resultado satisfatório quando nos percebemos indivíduos expressando de forma coerente nossa alteridade, ou nos levando a destruição quando partimos do pressuposto que nossa identidade é formulada única e exclusivamente pelo nosso ‘*eu-próprio*’. A

constituição da nossa identidade está intimamente ligada com a nossa relação com o 'eu-outro' que se estabelece e é percebido na relação com 'o outro' que, da mesma forma que eu, busca sua alteridade através de mim.

Referências bibliográficas

ELIAS, Norbert. *A sociedade dos indivíduos*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1994

FRYE, Northrop. *Fábulas de Identidade: ensaios sobre mitopoética*. São Paulo: Nova Alexandria, 2000

TELES, Antônio Xavier. *Introdução ao estudo de filosofia*. 8. ed. São Paulo: Ática

SÁ-CARNEIRO, Mário. Céu em fogo. Lisboa: Edições Ática, 1915. p. 225-254.

VIEIRA, António. *Contos com monstros*. São Paulo: Globo, 2001. p. 29-58.

Recursos polifônicos e argumentativos da construção textual

D'ÁVILA, Andressa (G-UFPR)

Teoria da argumentação na língua

Fruto dos trabalhos de Oswald Ducrot e J-C Anscombre, a Teoria da Argumentação na Língua – ADL – (ANSCOMBRE & DUCROT 1983) passou por várias transformações ao longo de sua trajetória. As reformulações empreendidas na teoria resultaram em três fases da ADL: a forma padrão, a teoria dos *topoi* argumentativos e a teoria dos blocos semânticos – todas elas tendo fundamentalmente o mesmo objetivo: defender que a argumentação está inscrita no funcionamento da língua. Assumir essa ideia significa adotar uma noção de argumentação diferente daquela tradicionalmente usada na retórica, concepção que considera em termos factuais a relação entre argumento e conclusão, e concebe os movimentos argumentativos como sendo realizados por vias outras que não linguísticas.

A proposta de Ducrot, desde a primeira versão da ADL (a forma padrão), é definir o sentido das entidades linguísticas sem para isso convocar elementos externos à língua. Não tratarei das duas primeiras versões da teoria¹ a fase que norteará esse trabalho é a mais recente, a Teoria dos blocos semânticos (TBS), elaborada em parceria com Marion Carel desde 1992.

DUCROT (1999)² bem ao gosto do estruturalismo saussureano, fundamenta sua perspectiva teórica na ideia de que o valor de uma frase da língua é adquirido na relação com outras frases, isto é, não possui significação em si mesma. Tomando as relações sintagmáticas como as responsáveis pela definição do valor linguístico de uma frase³, Ducrot insere na ADL a noção de **encadeamento argumentativo**, com a intenção de “caracterizar uma frase por suas possibilidades de combinação

¹ Para detalhes sobre as várias etapas da ADL, ver “O percurso de Ducrot na teoria da argumentação na língua” (CAMPOS 2007).

² Texto original publicado em 1993

³ Segundo Ducrot, as relações associativas não são de tipo linguístico, já que “para estabelecê-las, é preciso que sejam dadas as condições de verdade das frases (...) e não é o nosso conhecimento da língua que nos pode ensinar isso” (op. cit.: 3).

com outras frases no encadeamento do discurso, notando, por exemplo, o que pode seguir ou preceder um enunciado desta frase” (DUCROT 1999: 3).

Essa perspectiva rejeita a ideia de que a argumentação é constituída por argumentos e conclusões definidos como tal *a priori*, o que faria supor que esses dois constituintes têm existências independentes. Ao contrário disso, a adotar a noção de encadeamento argumentativo implica considerar que “se a conclusão pode determinar **semanticamente** o argumento, o inverso também aparece” (op. cit.: 8; grifo meu), formando assim uma unidade de sentido.

CAREL & DUCROT (2001)⁴ exemplificam essa determinação semântica mútua entre argumento e conclusão. Considerem-se dois enunciados possíveis em uma reunião:

(1a) A questão das promoções apresenta problemas, eu proponho, então, adiar sua discussão.

(2b) A questão das promoções apresenta problemas, eu proponho, então, resolvê-la imediatamente.

O sentido de **apresentar problema** não é, segundo os autores, o mesmo para os enunciadores de (1a) e (2b), já que para esse um problema é algo grave que deve ser **resolvido imediatamente**, e para aquele apresentar problema significa deparar-se com um obstáculo, um impedimento, um motivo, portanto, para o **adiamento** da discussão. Veja-se ainda o enunciado abaixo:

(3a) A questão das promoções não apresenta problemas, eu proponho, então, adiar sua discussão.

O segundo segmento de (3a) é idêntico ao de (1a), no entanto, “eles não têm o mesmo valor semântico e não se pode dizer que seus locutores fazem a mesma proposta” (op. cit.: 13).

Nesse sentido, são os encadeamentos argumentativos que determinam o sentido de uma entidade da língua, ou ainda:

(...) o sentido de uma entidade linguística não é constituído por coisas, fatos, propriedades, crenças psicológicas, nem ideias. É constituído por *certos discursos que essa entidade linguística evoca*. (CAREL & DUCROT 2006: 13; grifo meu).

⁴ Texto original publicado em 1999

Formado por dois enunciados ligados por um conectivo – **X CON Y** –, um encadeamento argumentativo estabelece a interdependência semântica entre os segmentos, e caracteriza a relação entre signos que está na origem da significação. De acordo com o conectivo usado (**portanto** – abreviado por PT, ou **no entanto** – abreviado por NE), as argumentações⁵ podem ser de dois tipos: as argumentações em PT, chamadas de **normativas**, e as argumentações em NE, chamadas de **transgressivas**. Retomando o enunciado (1a) acima, o encadeamento referente a esse enunciado seria:

(1b) A questão das promoções apresenta problemas, **portanto** vamos adiar sua discussão.

Vemos em (1b) as três categorias da fórmula geral dos encadeamentos – X CON Y – sendo preenchidas: X correspondente a “a questão das promoções apresenta problemas”, Y correspondente a “vamos adiar sua discussão”, e, finalmente, “portanto” é o conectivo responsável pela determinação semântica mútua entre X e Y, por meio de uma relação normativa.

A respeito da escolha dos conectivos, **portanto** e **no entanto**, é importante dizer que em um enunciado outras palavras podem estabelecer entre os segmentos a mesma relação de interdependência semântica, isto é, os conectivos funcionam apenas como generalizações. As relações podem materializar-se por meio de outros conectivos ou expressões da língua, por exemplo: “Não há problemas na questão das promoções, e assim mesmo Pedro propõe adiar a discussão”. O encadeamento evocado por esse enunciado irá relacionar seus segmentos com a unidade abstrata **no entanto**⁶, sem que para isso o operador tenha efetivamente aparecido no enunciado.

Outro conceito fundamental na constituição do instrumental proposto pela TBS é a noção de **aspecto argumentativo**. Um aspecto argumentativo i) comporta o que há de pertinente para a argumentação em cada um dos segmentos dos encadeamentos argumentativos, ii) tem a forma **A CON B**, de maneira que A está contido no segmento X do encadeamento, e o mesmo se aplica a B, que está contido em Y; a variável CON será preenchida pelo mesmo conectivo do encadeamento que lhe é

⁵ *Encadeamentos argumentativos e argumentações* são considerados sinônimos. (cf. DUCROT & CAREL 2008 [2006]: 9)

⁶ “Não há problemas na questão das promoções, **no entanto** Pedro propõe adiar a discussão”

correspondente. Para exemplificar como se dá a caracterização do aspecto a partir de um encadeamento, pensemos no encadeamento (1b). De acordo com a definição de aspecto apresentada acima, é possível dizer que o que há de significativo para a argumentação no primeiro segmento de (1b) é **problema**, e no segundo segmento o relevante é **adiamento**. Dessa forma, o aspecto argumentativo referente a esse encadeamento seria:

(1c) problema **PT** adiamiento

Se, por outro lado, o enunciado fosse, por exemplo, “*mesmo a questão das promoções não apresentando problemas, Pedro quer adiar sua discussão*”, teríamos outro encadeamento argumentativo e, conseqüentemente, outro seria o aspecto:

(4)

- a. Mesmo a questão das promoções não apresentando problemas, Pedro quer adiar sua discussão
- b. A questão das promoções não apresenta problemas, **no entanto** Pedro quer adiar sua discussão.
- c. ~ problema **NE** adiamiento⁷

De posse dos conceitos de *encadeamento argumentativo* e *aspecto argumentativo*, é possível, finalmente, apresentar a noção de *bloco semântico*. Retomemos o enunciado (3a), já mencionado acima:

(3a) A questão das promoções não apresenta problemas, eu proponho, então, adiar sua discussão.

De acordo com os conceitos até aqui identificados, (3a) pode evocar um encadeamento argumentativo – (3b) – que descreve seu sentido. Esse encadeamento, por sua vez, fará parte de um conjunto de encadeamentos que estabelecem a mesma dependência semântica recíproca entre suas partes, sendo representado por um aspecto argumentativo – (3c).

(3b) A questão das promoções não apresenta problemas, **portanto** vamos adiar sua discussão.

⁷ O símbolo ~ corresponde à negação

(3c) ~ problema PT adiamento

Comparando os aspectos expressos em (1c) e (3c), percebemos que em naquele, **problema** significa um impedimento que favorece o adiamento, ou seja, o primeiro segmento é orientado para o segundo; da mesma forma, a noção de **adiamento** que se apresenta é assentada na noção de problema. Ora, se (1c) apresenta a ideia de problema como sendo uma razão para o adiamento, em (3c), no entanto, algo bem diferente acontece. A ideia de adiamento apresentada em (3c) é fundamentada na inexistência do problema, ou seja, é justamente porque não há nenhum obstáculo que se argumenta em favor do adiamento. Nesse sentido, diz-se que (1c) e (3c) pertencem a **blocos semânticos** distintos, uma vez que não estabelecem entre seus segmentos a mesma relação de sentido.

O que está em jogo na formação de um bloco semântico é a combinação entre os conectores e a negação. Cada bloco é formado por quatro aspectos aparentados pela interdependência semântica que confere aos seus segmentos.

A polifonia do quadro da TBS

Em “Descrição argumentativa e descrição polifônica: o caso da negação”, DUCROT & CAREL (2008)⁸ apresentam uma sistematização das noções de base da teoria polifônica⁹. O essencial a ser destacado dessa discussão diz respeito à distinção entre as **atitudes** do locutor frente aos enunciadores e a forma como o locutor **assimila** esses dizeres a personagens de discurso. Segundo os autores, “uma descrição propriamente linguística não pode dizer quais são as assimilações e atitudes manifestadas em um enunciado” (op. cit.: 7); no entanto, as instruções e restrições fornecidas pela frase – unidade que, da perspectiva de Ducrot, é puramente linguística – são determinantes na construção dessa dupla intervenção do locutor. Nesse sentido, as descrições linguística (oferecida pela TBS) e enunciativa (dada pela teoria da polifonia) de um enunciado são distintas, porém não excludentes.

⁸ Texto original publicado em 2006.

⁹ Apresentada por Ducrot em “*Um esboço de uma teoria polifônica da enunciação*” (DUCROT 1984: 161-221).

Os pontos de vista acionados pelo locutor são definidos de acordo com a identidade, dada na assimilação, do enunciador. Essa ideia pode ser ilustrada a partir dos enunciados (5) e (6) abaixo¹⁰:

(5) Segundo os **bons alunos**, a prova foi fácil.

(6) Segundo os **maus alunos**, a prova foi fácil.

A noção de facilidade apresentada pelo locutor em (5) é diferente daquela expressa em (6), ou seja, o que está em jogo em cada um dos enunciados é uma ideia de facilidade definida relativamente às personagens – **bons alunos** e **maus alunos** – responsáveis pelo ponto de vista **a prova foi fácil**.

Além da atribuição da responsabilidade dos pontos de vista a figuras de discurso, o locutor se posiciona em relação a esses pontos de vista por meio de **atitudes**. As atitudes se referem àquilo que o locutor pretende ao inserir um enunciador na cena enunciativa; os autores as definem como sendo de três tipos: **assunção**, **concordância** e **oposição**.

Assumir um enunciador expresso na cadeia enunciativa é “dar como fim à enunciação impor o ponto de vista desse enunciador” (op. cit.: 8)¹¹; a **concordância** implica a aceitação do ponto de vista do enunciador para que se possa argumentar a partir dele; e por fim, a **oposição** em relação a um ponto de vista é assumir ou concordar com um argumento contrário.

As atitudes vão aparecer em um enunciado na medida em que as vozes que o constituem forem sendo apresentadas pelo locutor sob a figura de fontes de dizer que são objetos das assimilações. É importante ressaltar que a relação entre atitudes e assimilações “não é de natureza implicativa, e não se exprime por proposições condicionais como ‘se o locutor opera tal tipo de assimilação, ele deve tomar tal tipo de atitude’” (op. cit.: 8). Essas relações ficarão mais claras na próxima sessão.

Como discutido no início dessa seção, descrição linguística (argumentativa) e descrição enunciativa (polifônica) são distintas e dão a ver particularidades também distintas de um enunciado, ainda que não se anulem e até se imbriquem. O que se

¹⁰ Exemplos adaptados de DUCROT & CAREL (2008)

¹¹ O termo “impor” parece estar sendo usado, não só em sua primeira acepção “tornar (algo) obrigatório ou indispensável (para alguém ou para si mesmo); forçar(-se)” (HOUAISS 2001), mas também no sentido de “fazer(-se) reconhecer, fazer(-se) considerar” (idem). Essa distinção é fundamental para a apreensão do conceito de assunção.

desenvolverá a partir daqui será justamente a tentativa de relacionar essas duas possibilidades descritivas. Além disso, vale lembrar que não é preocupação da teoria semântica aqui apresentada a descrição de textos.¹² No entanto, pretendemos neste trabalho aplicar esse modelo teórico a textos, tratando das representações do sujeito da enunciação – de acordo com a teoria da polifonia.

Uma proposta de análise

Segue abaixo o texto a ser analisado¹³:

“O ‘RODEIO de gordas’ nos deixou estarecidos. Na competição entre alunos da UNESP, vencia quem ‘montasse uma gorda’ por mais tempo. À primeira vista, trata-se de mais uma forma de bullying e de preconceito.

Mas há uma diferença importante entre ambos e essa forma grotesca de agressão. Aqui, está em jogo algo que remete aos tempos bíblicos, quando o adultério feminino era punido (em alguns países muçulmanos ainda é) com a morte por apedrejamento.

Em co-autoria com o falecido psicanalista Fabio Herrmann, publiquei, em 1994, ‘Creme e Castigo: sobre a migração dos valores morais da sexualidade à comida’. A alusão a ‘Crime e Castigo’, de Dostoiévski, não é jogo de palavras: o creme virou um crime de atentado ao pudor.

Até pouco tempo, o sexo era a principal fonte de sentimentos morais. A mulher devia zelar por sua honra. A castidade das jovens era uma virtude. A sexualidade excessiva e desregrada era moralmente condenável. Mulheres que se entregavam ao sexo eram indignas do respeito devido às outras. Os tempos mudaram. O prazer sexual foi liberado. **Em compensação**, ‘manter a forma’ virou obrigação moral. Todo mundo ‘se cuida’. Exageramos na comida hoje, mas jejuamos amanhã. Ao mesmo tempo, falamos de comida o tempo todo. Surgem restaurantes para todos os gostos, as lojas de iguarias parecem templos e degustamos pratos “de joelhos”.

Ninguém quer engordar, **não só** por razões de saúde ou estéticas, **mas**

¹² Ainda assim, esse objeto não é completamente estranho à proposta da ADL. Cf. “Sémantique linguistique et analyse de textes” (Ducrot, 1998).

¹³ “Pecadoras da UNESP apedrejadas”, por Marion Minerbo. Publicado em 09 de novembro de 2010 na Folha de S. Paulo.

também por razões morais. Uma mulher magra contava às amigas igualmente magras ter assistido a uma cena indecorosa. Pegou fulana no flagra comendo um doce enorme, com recheio de creme e cobertura de brigadeiro. ‘O pior’, dizia ela, é que o fazia em público, sem pudor nem culpa. ‘E é gorda’.

Cria-se continuamente a tentação de comer, pano de fundo sobre o qual se destaca a "virtude" de quem resiste. A magreza, como antes a castidade, é vista como virtude, **embora** nenhuma das duas tenha qualquer relação com praticar o bem.

Inversamente, a gordura é interpretada como prova de que a mulher caiu em tentação, comeu demais, não se controlou, entregou-se compulsivamente à comida, enfim, transgrediu os atuais preceitos morais.

Nesse contexto, o funesto ‘rodeio de gordas’ foi um apedrejamento. As alunas foram tratadas como pecadoras que não merecem respeito. No dia 28 de outubro, dois estudantes da UNESP atiraram a primeira pedra.”

Relação de oposição: o operador “mas”

O funcionamento semântico-argumentativo desse operador consiste, resumidamente, em articular dois argumentos que autorizam conclusões opostas, isto é, argumentos com diferentes orientações argumentativas. Além disso, ao empregar o conector **mas** em uma sequência argumentativa, o locutor atribui mais importância ao segmento introduzido pelo operador e, sendo assim, a conclusão apresentada por esse último segmento é a que prevalece no encadeamento.¹⁴

GUIMARÃES (1987) aciona a polifonia em sua descrição do **mas**, propondo que os dois argumentos articulados pelo operador sejam atribuídos a enunciadores distintos que são postos em relação por um locutor (L). Em termos textuais, esse conectivo determina os desenvolvimentos possíveis do texto no qual aparece, uma vez que em uma sequência como “**X, mas Y** a continuação do texto se articula com a oração introduzida pelo **mas** (articula-se com **mas X**)” (op. cit.: 110; grifos do autor).

No texto apresentado acima temos:

¹⁴ Cf. Vogt & Ducrot (1980)

“(X) À primeira vista, trata-se de mais uma forma de bullying e de preconceito. MAS (Y) há uma diferença importante entre ambos e essa forma grotesca de agressão. Aqui, está em jogo algo que remete aos tempos bíblicos, quando o adultério feminino era punido (em alguns países muçulmanos ainda é) com a morte por apedrejamento.”

Já adaptando o método de análise à teoria dos blocos semânticos, propomos a seguinte interpretação para os segmentos destacados acima:

(x) “Rodeio de gordas” **PT** bullying e preconceito – E₁

mas

(y’) “Rodeio de gordas” **NE** ~ bullying e preconceito – L

(y’’) “Rodeio de gordas” **PT** forma grotesca de agressão – L

No aspecto (x) podemos identificar um enunciador que chamaremos de E₁, responsável pela perspectiva da coletividade, do senso comum. Esse enunciador é objeto da oposição do locutor (L), na medida em que (y’), que representa o ponto de vista assumido pelo locutor, é negação direta de (x).

Para demonstrar como o texto progride na direção apontada por (y’’) – aspecto que descreve o segmento introduzido pelo operador opositivo – podemos partir da descrição de um dos segmentos desse aspecto:

(y’’) “Rodeio de gordas” **PT** forma grotesca de agressão

forma grotesca de agressão = ~ crime **NE** castigo

Na sequência do encadeamento com o **mas**, L faz referência ao apedrejamento de mulheres adúlteras nos “tempos bíblicos”. Nesse sentido, do ponto de vista do locutor, “apedrejamento” pode ser descrito como:

apedrejamento = ~ crime **NE** castigo

Esse último aspecto seria a argumentação assumida por L em oposição a outro enunciador acionado no texto e, como veremos adiante, é assimilado a um lugar de dizer religioso ou conservador.

Os enunciadores E₂ e E₃

Podemos identificar, para além de L e E₁, outras duas vozes que são introduzidas no discurso do locutor, ambas como objeto de oposição.

No quarto parágrafo do texto, L apresenta o ponto de vista que chamaremos de E₂, esse enunciador caracteriza uma voz conservadora:

Até pouco tempo...

“A castidade das jovens era uma virtude” = castidade **PT** ~ imoral – E₂

“A sexualidade excessiva e desregrada era moralmente condenável” =
~ castidade **PT** imoral – E₂

Ainda no quarto parágrafo, o locutor apresenta o terceiro enunciador, E₃, que representa um discurso estetizante¹⁵. Essa perspectiva é apresentada em oposição direta ao senso comum, E₁ – que nesse texto aparece sempre para contra-argumentar com o locutor:

Os tempos mudaram...

“O prazer sexual foi liberado” = ~ castidade **NE** ~ imoral – E₁

Em compensação...

“‘manter a forma’ virou obrigação moral” = ~ manter a forma **PT** imoral – E₃

O “não só... mas também...” e a concessão do locutor

Em linhas gerais, a locução **não só... mas também** – tratado em GUIMARÃES (op. cit.) como conjunção – apresenta os dois segmentos que articula como equivalentes na cadeia; o **não só...mas também** não estabelece diferença de força argumentativa entre seus segmentos. Cada um dos elementos articulados pode ainda ser atribuído a enunciadores diferentes, de modo que o primeiro é objeto da concordância de L, e o segundo a perspectiva assumida por L.

Vejamos o trecho abaixo e sua descrição em aspectos argumentativos:

“Ninguém quer engordar, **NÃO SÓ (X) por razões de saúde ou estéticas, MAS TAMBÉM (Y) por razões morais.**”

(x) saúde e estética **PT** ~ engordar – E₁

(y) razões morais **PT** ~ engordar – L

¹⁵ “Que tende a atribuir importância exagerada ao aspecto estético das coisas, em detrimento do seu conteúdo ou significado.” (HOUAISS 2001)

Nesse caso, L concorda com a argumentação de E₁, de fato, saúde e estética são argumentos para não engordar. No entanto, na perspectiva do locutor, não é apenas isso. Não engordar passou a fazer parte também do conjunto de princípios morais das pessoas:

L = NÃO SÓ (E₁ = saúde e estética **PT** ~ engordar) MAS TAMBÉM razões morais **PT** ~ engordar

De volta à UNESP – o último parágrafo

No último parágrafo, o locutor conclui:

“Nesse contexto, **o funesto “rodeio das gordas” foi um apedrejamento**. As alunas foram tratadas como pecadoras que não merecem respeito. No dia 28 de outubro, dois estudantes da UNESP atiraram a primeira pedra.”

O enunciado destacado acima pode ser descrito pelo aspecto: “Rodeio das gordas” **PT** apedrejamento. Está na base dessa argumentação não só o enunciado descrito, mas também as outras relações feitas pelo locutor ao longo do texto.

Quando da análise do **mas**, vimos que L se opõe a um ponto de vista (E₂) descrito por crime **PT** castigo que caracterizava, **da perspectiva desse enunciadador**, “apedrejamento”. No entanto, **do ponto de vista de L** a descrição de “apedrejamento” era ~ crime **NE** castigo; esse aspecto descrevia também – e também do ponto de vista do locutor – “forma grotesca de agressão”.

Ao assumir que o “Rodeio das gordas” é um apedrejamento, L se opõe a uma argumentação que descreve o trecho: “a gordura é interpretada como prova de que a mulher caiu em tentação, (...) transgrediu os atuais preceitos morais”. Esse enunciado pode evocar o aspecto ~ magreza **PT** crime – argumentação que pode caracterizar, como vimos acima, a perspectiva de E₃. Ora, se apedrejamento é ~ crime **NE** castigo, e o “Rodeio das gordas” é um apedrejamento, logo, para o locutor, ~ magreza **NE** ~ crime – caracterizando mais uma vez a oposição de L em relação a E₃.

Considerações finais

O objetivo dessa análise foi mostrar como, a partir da representação de vozes, o locutor estabelece os movimentos argumentativos realizados no texto.

Nesse caso, em particular, vimos que a perspectiva a partir da qual o locutor argumenta se constrói na relação de oposição que estabelece com outros pontos de vista.

Além disso, foi também nossa intenção apresentar uma descrição polifônica feita à luz da teoria dos blocos semânticos, demonstrando como os conceitos da TBS dão a ver as estratégias empregadas pelo locutor na formação de seu discurso.

Referências bibliográficas

CAMPOS, Claudia Mendes. O percurso de Ducrot na teoria da argumentação na língua. **Revista da Abralin**, João Pessoa: UFPB, v.6, nº 2, 2007, p. 139-169.

CAREL, Marion; DUCROT, Oswald. O problema do paradoxo em semântica argumentativa. **Revista Línguas e Instrumentos Linguísticos**, Campinas: Unicamp, v.1, n.º 8, p. 7-32, 1999 [2001].

_____. Descrição argumentativa e descrição polifônica: o caso da negação. **Revista Letras de Hoje**, Porto Alegre: PUC/RS, v. 43, n. 1, p. 7-18, jan./mar. 2008 [2006].

DUCROT, Oswald. Esboço de uma teoria polifônica da enunciação. In: **O dizer e o dito**. Campinas: Pontes, 1987.

_____. Sémantique linguistique et analyse de textes. **Cadernos de Estudos Linguísticos**, Campinas: Unicamp, v. 35, 1998, p. 23-44.

_____. Os Topoi na Teoria da Argumentação na Língua. **Revista Brasileira de Letras**, São Carlos: UFSCar, v. 1, n.º 1, p. 1-11, 1999 [1993].

GUIMARÃES, Eduardo. **Texto e Argumentação**. Campinas: Pontes, 1987.

HOUAISS, Antônio. **Dicionário Houaiss Eletrônico da Língua Portuguesa**. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001.

VOGT, Carlos; DUCROT, Oswald. De magis a mas: uma hipótese semântica. In: VOGT, Carlos. **Linguagem, Pragmática e Ideologia**. São Paulo: Hucitec; Campinas: Funcamp, 1980, p. 103-128.

Um estudo da estrutura argumentativa em textos escolares

DISSENHA, Glaucia Aline (G-UFPR)

Introdução

O objetivo deste trabalho é apresentar uma análise textual, com base nas sequências textuais de Adam (2008) e na classificação de argumentos proposta por Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996), de 60 textos de alunos de diferentes séries de uma escola particular de Curitiba para uma mesma proposta de produção textual. Ele pretende averiguar de que maneira os estudantes do segundo e do sexto ano do Ensino Fundamental e do terceiro ano do Ensino Médio atendem à chamada estrutura prototípica de um gênero de caráter argumentativo, e se atendem, quais são as categorias de argumentos utilizadas por eles. Todo esse estudo tende a verificar até que ponto uma experiência semelhante, feita por Leitão e Pinheiro (2007), confirma-se com esses alunos.

A hipótese levantada a partir da análise é que crianças, representadas pelo segundo e pelo sexto ano do Ensino Fundamental, se utilizariam de argumentos menos abstratos e mais ligados à estrutura do real para fundamentar seus raciocínios, enquanto os jovens e adultos, representados pelo terceiro ano do Ensino Médio, se utilizariam de argumentos de caráter mais lógico e menos pragmático. Isso se dá pelo fato de que, supõe-se, quanto maior o desenvolvimento cognitivo, maiores são as possibilidades de controle da situação e da voz do outro. Porém, a dificuldade em inserir a tese contrária e utilizar-se de contra-argumentos para enriquecer o texto e persuadir o leitor, por exemplo, foi eminente nas três séries analisadas.

Para fundamentar a hipótese derivada dos dados, utilizamos a proposta do artigo de Leitão e Pinheiro (2007) intitulado: Consciência da “Estrutura Argumentativa” e Produção Textual. Nele, as autoras procuram demonstrar, a partir de alunos do ensino fundamental e da graduação, a relação existente entre a consciência metatextual de um gênero argumentativo e a propensão desses alunos a inserir elementos constituintes do “esquema argumentativo prototípico” em seus

textos. O recorte de análise deste trabalho se baseou no recorte do artigo já citado, com algumas modificações, já que o corpus já existia e fazia parte da tese de doutorado de Ribeiro (2011).

Para fundamentar a sequência de estrutura argumentativa, empregamos Adam (2008), que parte da passagem de um simples período argumentativo a uma sequência argumentativa retomando a retórica e a finalidade principal que um texto argumentativo deve possuir que é convencer o leitor da sua tese, relacionada intimamente a diversos procedimentos argumentativos próprios para isso. Quanto à tipologia de argumentos, fazemos uso de Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996), empregando o quadro da tipologia argumentativa sintetizado por Wachowicz (2010). Nele, temos a presença de argumentos formados por ligação e por dissociação. Focando-nos nos de ligação, por serem argumentos que a partir da relação entre elementos provocam a inferência do leitor, esquadriharemos os quase-lógicos, os baseados na estrutura do real e os que fundamentam a estrutura do real, que são os que formam essa divisão.

Nesse sentido, a seção 2 trará uma ideia geral do experimento realizado por Leitão e Pinheiro (2007), explicando quais séries foram enfocadas para o estudo, quais foram os resultados obtidos, além de uma breve síntese do esquema prototípico argumentativo para Adam (2008).

A seção 3 tratará da análise do corpus em questão, portanto de quais foram as categorias de argumentos utilizadas por estes estudante e de como se deu o emprego das posições argumentais em cada série estudada, além dos resultados obtidos e uma sensível equiparação com o artigo utilizado como sustentáculo para esse trabalho.

A seção 4 exibirá as considerações finais das análises e das teorias utilizadas, além de uma análise comparada entre as séries analisadas.

Por fim, a seção 5 trará as referências bibliográficas utilizadas para o trabalho em questão.

A sequência argumentativa e as categorias argumentais

A consciência da “Estrutura Argumentativa”

De acordo com Leitão e Pinheiro (2007), existe nos estudos da linguística textual a suposição de que as produções textuais dos indivíduos sejam orientadas pela consciência que os mesmos têm de um “esquema argumentativo”. Essas produções podem ainda ser orientadas pela consciência que eles têm e que diga respeito a parâmetros como finalidade, destinatário, entre outros. No artigo Consciência da “Estrutura Argumentativa” e Produção Textual, as autoras pretendem comprovar se há uma relação direta entre o conhecimento que os indivíduos têm de uma “estrutura prototípica” de textos argumentativos e a presença dessa estrutura em textos produzidos por eles. Com base em um experimento feito a partir de uma produção escrita e de outro feito a partir de um julgamento da estrutura prototípica da argumentação com 60 alunos de diferentes séries (20 da segunda, 20 da quinta série do Ensino Fundamental e 20 estudantes do primeiro ano de cursos universitários variados), as autoras pretenderam mostrar se essa relação ocorre de maneira sustentável ou não.

O procedimento se deu da seguinte forma: cada grupo foi dividido em dois grupos menores, e a partir daí, enquanto um julgava qual das versões apresentadas tornava melhor aceitável o ponto de vista do autor –versões que podiam apresentar: 1) introdução e ponto de vista; 2) introdução, ponto de vista e justificativa; 3) introdução, ponto de vista, justificativa e contra-argumento e 4) introdução, ponto de vista, justificativa, contra-argumento e resposta ao contra-argumento/conclusão- o outro escrevia suas opiniões a respeito do tempo destinado ao intervalo na escola a que pertenciam, se esse deveria, ou não, ser aumentado, lembrando que a instrução enfatizava o propósito persuasivo que o texto a ser produzido deveria possuir.

Os resultados mostraram que a reflexão sobre os “esquemas prototípicos” não orientam a produção textual e a propensão dos alunos a incluírem os elementos constituintes desses esquemas em seus textos. Mas mostraram também que os alunos consideram certas versões mais aliadas ao propósito central de um texto de estrutura argumentativa. Por exemplo, todos os grupos tenderam a considerar a presença de justificativas para um ponto de vista como essencial a um texto que tem em vista a persuasão do leitor. Já a contra-argumentação nem sempre foi vista,

enquanto tal, como uma estratégia de grande valor para a produção de textos argumentativos.

Sequência argumentativa

Ao propor uma análise textual dos discursos, Adam no livro *A linguística textual: introdução à análise dos discursos* leva em consideração o texto através do discurso em que ele está inserido e através disso, também os elementos extratextuais do ato de escrever. Na sequência argumentativa, sequência enfocada nesse trabalho, o escritor sugere que o autor do texto deve persuadir o seu leitor para que o mesmo tenha chegado ao seu propósito final, utilizando-se de determinados métodos argumentativos para isso. Através de um programa que deixe lugar para a contra-argumentação, o autor propõe um esquema, em ordem não linear, que pode comportar: tese anterior (princípio argumentativo 0), fatos (princípio argumentativo 1), apoios ou argumentos (princípio argumentativo 2), contra-argumento (princípio argumentativo 4) e (nova) tese (princípio argumentativo 3), que sugere ser o esquema da estrutura prototípica da sequência argumentativa.

Através dessa sequência, os textos dos alunos foram analisados de modo a verificar quais dos princípios argumentativos eram encontrados em cada um deles, e se todos os princípios eram utilizados em maior ou menor grau por todas as séries. Os resultados mostraram que isso nem sempre acontecia, pois, nenhum dos textos analisados da segunda série, por exemplo, trazia o princípio 0 ou o princípio 4, a tese anterior e a contra-argumentação, respectivamente.

Tipologia argumentativa

Para Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996), se argumenta para persuadir. Assim, o leitor é induzido pelo autor a aceitar determinado ponto de vista. Mais ou menos como para Adam (2008), os argumentos levam a determinada inferência, e eles podem ser construídos de diferentes maneiras para levar a determinadas conclusões. Eis o que o estudo do trabalho mostra, quais argumentos são utilizados por determinadas séries, e conseqüentemente por determinadas idades, para chegar ao seu propósito persuasivo no texto. Retomando o quadro de Wachowicz (2010), o qual sintetiza a tipologia argumentativa de Perelman e Olbrechts-Tyteca

(1996), podemos perceber que os tipos de argumentos podem ser formados por processos de dissociação ou de ligação. Já que estes são os que provocam uma inferência avaliativa através da relação de elementos, e não de uma dissociação dos mesmos, são os que foram levados em consideração na análise, através de argumentos quase-lógicos, dos baseados na estrutura do real e nos que fundamentam a estrutura do real. Logo abaixo, a tabela referida:

Tipos de argumentos	Por ligação	I - Os quase lógicos	Contradição e incompatibilidade
			Identidade e definição
			Transitividade
			Comparação
			Inclusão ou divisão
			Probabilidade
		II – Os baseados na estrutura do real	Por sucessão
			Por coexistência
		III – Os que fundamentam a estrutura do real	Exemplo
	Ilustração		
Por dissociação			

Supõe-se que esses argumentos vão em direção dos que fundamentam a estrutura do real, passando pelos que são baseados na estrutura do real chegando aos quase-lógicos conforme o aumento de idade dos alunos e o conhecimento cognitivo que eles vão adquirindo.

Os argumentos quase-lógicos são comparáveis a raciocínios formais, lógicos ou matemáticos. Podem ser apresentados sobre a forma de argumentos por: contradição e incompatibilidade, identidade e definição, transitividade, comparação, inclusão ou divisão, e probabilidade.

O argumento de contradição representa a asseveração, dentro de um mesmo sistema, de uma proposição e de sua negação, ou seja, é mais ou menos como se houvessem duas asserções contrárias, e entre as quais se deve escolher uma, ou

renunciar ambas, e se isso não é feito, a contradição se apresenta; o argumento de identidade é a definição justificada de elementos que são objeto do discurso; o argumento de transitividade relaciona pelo menos três elementos, e não apenas dois; o argumento de comparação compara realidades ou fatos entre si; o argumento por inclusão vai pelo raciocínio da parte pelo todo, ou do todo pela parte; o argumento de probabilidade se baseia nos indícios do aparecimento de certos acontecimentos.

Os argumentos baseados na estrutura do real relacionam elementos da realidade para formar juízos admitidos e que se procuram admitir. São formados pelos encadeamentos relacionados por sucessão e por coexistência. Os argumentos formados por sucessão formam a relação entre um princípio e sua consequência, enquanto os formados por coexistência unem duas realidades de nível não uniforme.

Os argumentos que fundamentam a estrutura do real arquetam suas próprias realidades. São divididos em dois: os argumentos por exemplo, que permitem uma generalização de fatos e os argumentos por ilustração, que concedem uma espécie de regularidade já estabelecida.

Porém, devemos lembrar, e isso não se restringe apenas à análise desse trabalho, mas de qualquer um que se proponha a analisar textos, que a análise de argumentos não se dá de maneira estanque e estável, visto que, de acordo com PERELMAN & OLBRECHTS-TYTECA (1996:221), “um mesmo argumento pode ser compreendido e analisado diferentemente por diferentes ouvintes”. Portanto, a análise a ser apresentada visa por à vista não a análise das tipologias argumentativas, mas uma das análises dos textos produzidos pelos estudantes em questão.

Análise

Sessenta textos foram analisados para este trabalho, 20 de segundo e 20 de sexto ano do ensino fundamental, e 20 do terceiro ano do ensino médio. O recorte se baseou, como já dito, no artigo de Leitão e Pinheiro (2007), mas como o corpus já existia, sofreu algumas modificações, os alunos do primeiro ano dos cursos de graduação foram cotejados com os alunos do terceiro ano do ensino médio, por

exemplo. Também a proposta de produção textual não foi a mesma, porém, se baseava na mesma sequência textual, a sequência argumentativa.

O tema da proposta textual feita pelos alunos analisados nesse trabalho tinha como mote a seguinte frase: *Proibição dos celulares nas escolas: você concorda? Sim? Não?*. Essa mesma proposta foi feita por alunos de todas as séries do ensino fundamental I e II e do ensino médio de uma escola particular de Curitiba. A proposta foi elaborada de modo que os alunos apresentassem sua opinião sem se ater apenas ao ato de concordar ou não com o tema, para isso foram utilizados também textos base para os alunos das séries mais avançadas e um exemplo ficcional ocorrido em sala de aula para os alunos menores, lembrando que a proposta também pedia que os estudantes se utilizassem de argumentos para compor os seus textos e convencer o leitor do seu ponto de vista.

Emprego das posições argumentais/ tipos de argumentos utilizados

Inicialmente, todas as produções escritas dos estudantes foram analisadas em função da presença dos cinco princípios argumentativos de Adam (2008): tese anterior (princípio argumentativo 0), fatos (princípio argumentativo 1), apoio ou argumentos (princípio argumentativo 2), (nova) tese (princípio argumentativo 3) e contra-argumentação (princípio argumentativo 4). Logo depois, os textos que possuíam o princípio argumentativo 2 foram avaliados quanto a qual tipo de argumento utilizado.

Resultados

No segundo ano do ensino fundamental pôde-se perceber que as posições argumentais 0 e 4 não aparecem em nenhum dos textos observados. Isso pode acontecer pelo fato de crianças, numa média de idade que pode variar entre sete e oito anos, tem ainda dificuldade em dominar as posições de controle dialógico. Também não é à toa que esses alunos façam uso apenas de argumentos que baseiam e que fundamentam a estrutura do real. Dos vinte alunos, apenas dois utilizaram-se de argumentos quase-lógicos. Os argumentos de ilustração, exemplo e sucessão foram destaque nos resultados, o que nos leva a inferir que quando os argumentos têm como base a observação da realidade em que vivem, e não uma

espécie de lógica sobre a mesma, eles são entendidos como muito mais convincentes ao leitor de seu texto e até aos próprios pequenos autores. Os resultados também mostraram que nem todos os alunos dessa série souberam escrever uma sequência argumentativa, visto que alguns disseram apenas que concordavam com a proibição dos celulares em sala de aula, trazendo apenas a tese, mas foram minoria, apenas 20%. Logo abaixo, trazemos um dos textos analisados, o texto de número 7 (todos os textos analisados foram transcritos de acordo com os originais):

1 um dia a profesora os estava insinuando matemática mas o celular do 2Carlos tocou como não podia trazer a profª os tirou dele e ela dise fale para tua 3mãe venha buscar.

Podemos perceber que o texto acima traz uma tese e um argumento de ilustração. A partir da apresentação do fato que desencadeou a ação da professora, o aluno diz que o colega não poderia trazer o celular, talvez por norma do próprio colégio, e através de uma pequena história presenciada por ele, apresenta um argumento em forma de ilustrar algo que ele viu.

No sexto ano do ensino fundamental, pode-se notar que mesmo que os princípios 0 e 4 ainda não sejam bastante desenvolvidos, pois apenas um dos textos analisados apresenta a tese contrária - e de acordo com nossa análise não são até o terceiro ano do ensino médio -, os argumentos já evoluem para o nível dos quase-lógicos, mesmo não sendo maioria. Nessa série, se sobressaem os argumentos por exemplo e por sucessão, mas são significativos também os argumentos por probabilidade. A partir daí, podemos inferir que o raciocínio lógico já é entendido, verificado e utilizado por esses estudantes. A seguir, um dos textos analisados dessa série, o texto 1:

1 Eu concordo com a proibição dos celulares nas escolas, porque em 2alguma prova um outro pode passar cola para um outro aluno então as 3consequencias são bem rígidas.

4 Por outro lado se acontecer de algum aluno esquecer algum trabalho ou 5coisa parecida que vale nota o aluno pode ligar para seus pai ou alguma coisa 6mais seria

como você ficar doente ou passar muito mal mesmo você poderá falar com seus pais, mas a coordenação existe para isso ligar para seus pais em hora de urgência, então sou a favor há proibição dos celulares nas escolas.

9 Os alunos que dizem que não concordo com a proibição de celulares nas
10 escolas não tem bom senso, eu já disse a um dos meus colegas que o uso do
11 celular nas escolas não tem motivos serios que sejam de urgências. Acho um
12 desperdício o uso do celular nas escolas.

A partir da apresentação do fato e da tese logo no início, temos um argumento por sucessão ainda no primeiro parágrafo. Logo depois, temos no início do segundo parágrafo um argumento de contradição, iniciado por *por outro lado* e um de probabilidade, indicado pela conjunção condicional, *se*. No começo do terceiro parágrafo, o aluno apresenta então o princípio argumentativo 0 e o 4, partindo da tese do outro e da contra-argumentação para defender a sua maneira de considerar o assunto proposto. Por fim, reafirmando sua tese, apresenta um argumento de sucessão, quando julga o uso dos celulares nas escolas um desperdício.

Partindo para o terceiro ano do ensino médio, não teremos uma diferença considerável dos textos produzidos por esses alunos em relação ao uso dos princípios argumentativos se comparados aos do sexto ano. Os resultados mostraram que mesmo os alunos mais avançados do ensino básico não dominam as posições de controle dialógico. Esses resultados, se comparados ao artigo que serviu de fundamento para esse trabalho, mostram que tanto aqui quanto lá, a diferença de domínio textual não é tão grande por alunos que terminam o ensino médio ou estão entrando numa universidade se comparados com os alunos de séries menos avançadas. Os alunos terão um maior repertório de palavras, de construções, mas na maioria das vezes o texto ainda é superficial e não atinge o essencial que a sequência argumentativa exige, ou seja, convencer o leitor do que você diz. Uma das diferenças, se comparados às outras séries, é que esses textos se utilizarão de mais argumentos quase lógicos, porém se destaca em primeiro lugar um argumento baseado na estrutura do real, o argumento por sucessão, ou seja, o que traz uma relação de causa e consequência. Logo depois, vemos o argumento de probabilidade sendo também bastante utilizado por esses estudantes, seguido pelo argumento exemplo. Mesmo que não tão significativo, uma parcela de mais ou

menos 15% já se utiliza de argumentos que estão no início da tabela proposta por Wachowicz (2010), como os de contradição, os de definição e os de comparação. A seguir, o texto 12 do corpus do terceiro ano do ensino médio:

¹ A utilização do celular em escolas tem, obviamente, prós e contras. ²Depende do usuário fazer ou não bom uso dele.

³ No meu ponto de vista, o aparelho não deve ser proibido, pois ele é e ⁴poderia ser útil em diversas ocasiões, as quais podem ser de emergência, em ⁵último caso. Por outro lado, há pessoas que dizem que o celular pode ser ⁶furtado dentro da escola e esta tem que se responsabilizar, mas na minha visão, ⁷é responsabilidade de quem fez a escolha de trazê-lo sofrer as devidas ⁸consequências. Se você quiser ficar escutando música e jogando joguinhos ⁹durante a aula, não tem problema, desde que não atrapalhe quem quer se ¹⁰desenvolver realmente.

O texto se inicia com a apresentação do fato relatado a partir do tema exposto. Logo depois, no início do segundo parágrafo, temos a afirmação da tese, e então, o argumento de probabilidade e o de sucessão a partir do *é e poderá ser útil*. A partir do *por outro lado*, temos um argumento de contradição e a presença do princípio argumentativo 0, ou seja, da menção à tese contrária, quando o aluno retoma o fato de outras pessoas dizerem que o celular pode ser furtado dentro da escola. Logo após, temos mais um argumento de causa e consequência, ou seja, de sucessão. A partir do condicional *se*, temos mais uma probabilidade e um contra-argumento a partir da restrição *desde que*.

A seguir temos os gráficos com os resultados gerais de cada uma das séries para o emprego de posições argumentais e para os tipos de argumentos utilizados:

4. Considerações finais

A partir da análise dos textos, pode-se perceber que os alunos do segundo ano do ensino fundamental não têm domínio das posições de controle dialógico, e mesmo que alguns alunos do sexto ano do ensino fundamental e até do terceiro ano do ensino médio possuam esse domínio, o número ainda é pequeno, uma média de 30% e 35%, respectivamente. Porém, a utilização dos argumentos vai crescendo de acordo com o que sugere o quadro das tipologias argumentativas já referido. Enquanto os alunos menores utilizam-se de argumentos que retomam determinada realidade para fundamentar seus argumentos, os maiores conseguem fazer uso de argumentos ligados à relação lógica com o mundo. Isso não significa necessariamente uma maior persuasão do leitor, mas muitas vezes, apenas um texto um pouco mais rebuscado. Se comparados com o artigo de Leitão e Pinheiro

(2007), os resultados obtidos mostram que os alunos podem possuir uma consciência da sequência argumentativa, conhecer os artifícios necessários para a construção de um bom texto que leve o leitor a aderir ao seu ponto de vista, mas isso não significa a utilização desses artifícios em seus textos. Podemos até cotejar os resultados dos dois trabalhos e dizer que os dois chegaram a uma conclusão um tanto quanto semelhante: os alunos do sexto ano e do ensino médio, ou no caso do artigo referido, alunos de graduação, utilizam-se dos mesmos princípios argumentativos e os anos a mais em sala de aula não tem um resultado notável em textos argumentativos. Tudo isso pode ter implicações de caráter cognitivo e didático, dependendo do viés que se desejar seguir.

5. Referências

ADAM, J. M. **A linguística textual**: introdução à análise textual dos discursos. São Paulo: Cortez, 2008.

LEITÃO, S. PINHEIRO, R. **Consciência da “Estrutura Argumentativa” e Produção Textual**. Revista Psicologia: Teoria e Prática, Brasília, Out-dez 2007, Vol 23 n.4, PP, 423-432.

PERELMAN, Chaim. OLBRECHTS-TYTECA, Lúcie: **Tratado da Argumentação**: a nova retórica. São Paulo: Martins Fontes, 1996.

RIBEIRO, Josélia. **Gênero redação escolar e sequência argumentativa**: uma análise de textos argumentativos produzidos por alunos do 3º ano do ensino médio. Simpósio internacional de estudos de gêneros textuais (SIGET) 2011.

WACHOWICZ, Teresa Cristina. **Análise lingüística nos gêneros textuais**. Curitiba: Ibpex, 2010. (Série Língua Portuguesa em Foco).

A negação na linguagem que se motiva pelo sujeito do inconsciente

Selmo Ribeiro Figueiredo Junior (PG-UFPR)

Apresentação

No dia 23 de maio deste ano (2011), fizemos, na Semana de Letras da UFPR, uma comunicação oral com o título deste artigo, sob o intuito de apresentar o nosso objeto de pesquisa¹, em andamento. Além de expô-lo minimamente aqui, procuramos inserir algumas das reflexões iniciais já esboçadas da pesquisa, objetivando contribuir com os estudos da negação e procurando interlocução com interessados no assunto.

Lá, na ocasião, lembramos que nos é de préstimo o saber trazido pela psicanálise de que o sujeito do inconsciente está permanentemente às voltas com o campo de seu discurso consciente, de modo que isso adquire importância fundamental para reconhecermos a relevância que existe em abordar um tipo de não (a denegação) que aparece materialmente no enunciado que só é adequadamente captável se as ordens da enunciação e do inconsciente são devidamente consideradas².

Assim, e tendo em vista o público da graduação em Letras, ao qual a Semana principalmente se dirige, privilegiamos um olhar menos psicanalítico, isto é, não entrando com detalhes nas questões de estrutura psíquica do sujeito, ainda que seu conhecimento otimize a compreensão da questão linguisticamente, o que, todavia, pediria mais espaço para contemplá-lo.

Nossa atenção aqui se dirige a uma visada mais enunciativa (respeitante à fala) dessa forma de negação. Desse modo, a orientação deste trabalho tem cunho pragmático e tem a potencialidade de contribuir (a pesquisa que o envolve,

¹ Pesquisa de mestrado, com o título provisório **Qual é a significação do fenômeno da denegação no campo da linguística?**, sob orientação da Dra. Lígia Negri e do Dr. Eduardo Vicenzi, na linha de pesquisa “Texto, discurso, pragmática: teorias e interfaces”, na área de concentração de Estudos Linguísticos na UFPR, mediante bolsa CAPES.

² Os conceitos e noções que aparecem nesta seção serão explicitados adiante.

propriamente falando), por exemplo, às teorias da enunciação, linguística da enunciação, análises de discurso e outros campos de investigação que coloquem em suas pesquisas a presença do sujeito/falante como imprescindível para o entendimento dos fatos de linguagem, que, pois, sempre são instanciados por ele.

Com isso em mente, a primeira parte deste texto se volta a uma rápida diferenciação entre significado semântico e significado do falante (ou pragmático), de modo a fazermos com que leiamos as seções seguintes considerando o significado com estatuto de significado pragmático. Na parte seguinte, vamos entender, em linhas gerais, o que seria o fenômeno da denegação, com algumas observações as quais julgamos ser de interesse do ponto de vista linguístico. Na seção posterior, existem apontamentos sobre a denegação tendo em conta outros tipos de negação (por vezes chamados de negação simples), como a polêmica, a descritiva e a metalinguística (descritas por DUCROT, 1981, 1987), além da ironia e, mais à guisa de curiosidade e rápido questionamento, algumas figuras de linguagem da estilística de caráter negatório, como a preterição e a lítotes. Como considerações finais, quisemos falar da produtividade que reside em se estudar a linguagem tendo em conta o sujeito que a utiliza, consoante as preocupações epistêmicas mais modernas sobre isso, que começaram energicamente a vir à baila desde a década de 60 do século passado.

Os autores mobilizados aqui são PORTNER (2005), a respeito do significado semântico e do significado pragmático; DUCROT (1987, 1981), do qual utilizamos conceitos de negação (polêmica, descritiva e metalinguística); HYPOLITE (1998), LACAN (1998c, 1999 etc.), VICENZI (2010) e FREUD (1925/1996a, 1996/b, 1900/2006) sobre a denegação; e BENVENISTE (2006, 2005) para nos fornecer os conceitos de enunciação e enunciado e comentários sobre a psicanálise.

Significado semântico e significado pragmático

PORTNER (2005) afirma que não dá para fazer semântica ou pragmática sem que, de alguma maneira, uma se apóie na outra. Em alguns momentos, não se pode

atribuir um **significado semântico**³ sem a entrada de informação contextual, como acontece mais claramente com casos em que há sintagmas nominais definidos (por exemplo, “a águia”), modais (“dever”) e adjetivos vagos (“grande” etc.), o que leva o significado a ser contexto-dependente.

Outra “dificuldade” se baseia no fato de que nem sempre há condições de se saber inequivocamente se um aspecto particular do significado tem a ver com o significado semântico ou com o **significado do falante**⁴. Mas o autor lembra que seria impossível tentar entender o significado do falante sem que se saiba de antemão o significado semântico, ainda que o significado do falante não seja condizente com o significado semântico (PORTNER, 2005:199).

Uma vez que a pragmática é um domínio diversificado, ocupando-se tanto de dados que escapam à língua (léxico, gramática) quanto do significado do falante, a favor da compreensão do significado, PORTNER (2005) apresenta uma maneira de dividi-la mais ou menos nas partes que (1) são relativas ao que se sabe antes de ouvir algo e (2) as que dizem respeito ao que se sabe após ouvir alguma coisa. De maneira deliberadamente simples, o autor usa um esquema parecido com este para ilustrar o que diz: [pragmática “anterior” (1)] → [semântica (a)] → [pragmática “posterior” (2)]. Um exemplo para isso seria alguém, A, dizer para B [“Trouxe o que pedi?” (a)], para cujo entendimento B tentará lembrar o que A disse antes para, assim, recuperar a informação necessária — [“Quando vier do mercado, traga lenço” (1)] — para então reconhecer o significado do falante A — [“Trata-se de uma exigência: A quer o lenço que me pediu” (2)]. Procurando refinar isso, diríamos que o significado semântico, num contexto como esse do exemplo, vem para selecionar o significado pragmático (1) para, em seguida, retornar o significado pragmático (2).

O fato, então, de se ter um diálogo “necessário” entre semântica e pragmática — ainda que tacitamente, por conta da questão da “formação” do significado — tem tomado a preocupação de linguistas atualmente. Por esse ensejo é que PORTNER

³ No texto de PORTNER (2005), **significado semântico** e **significado literal** são expressões sinônimas. Fazemos o mesmo neste trabalho.

⁴ Aqui, estamos tomando as expressões **significado do falante** e **significado pragmático** para designar o mesmo fenômeno, embora possamos discutir essa decisão, no sentido de distinguir a sutileza que pode separá-los conceitualmente. No entanto, essa é uma questão secundária para os propósitos deste trabalho.

(2005) dirá que semanticistas formais estão “constante e profundamente envolvidos em vários aspectos da pragmática” (PORTNER, 2005:176)⁵.

Com a licença do leitor, fizemos um gráfico simples inspirados no que se evidencia do que PORTER (2005) apresenta:

GRÁFICO 1 — Significados

Com isso, queremos dizer que, no momento de operar o processo de significação, o sujeito necessariamente partirá do significado literal de um enunciado quando significa pragmaticamente o que ouve. Essa partida necessária do semântico/literal está representada no gráfico com a linha da circunferência contínua (o F é de fixo), que estará contido numa possível significação pragmática, cuja ideia de virtualidade está representada com a linha tracejada (o C é de contingência). Ainda que o significado atingido seja metafórico/figurativo/tropológico — caso o contexto conversacional forneça as condições para esse entendimento —, não nos parece plausível que não se parta do semântico, ainda que, num segundo momento, o “núcleo” fixo contido no significado pragmático seja completamente descartado — mas isso, como dissemos, num segundo momento.

Apenas destaquemos que, como o leitor verá mais a frente (pelo menos intuitivamente), reconhecer um evento de denegação é ter um plano semântico que nucleia o significado pragmático que a revela. Dito de outro modo, é o significado

⁵ Trecho original e completo “*Formal semanticists are in a way a misnamed breed, since they are all constantly and deeply involved in various aspects of pragmatics*” (PORTNER, 2005:176).

pragmático que fornece as condições necessárias para se reconhecer um evento de denegação.⁶

“Não é isso que você tá pensando...”: psicanálise e linguística

O título deste artigo — “A negação na linguagem que se motiva pelo sujeito do inconsciente” — é uma perífrase com palavras descritivamente essenciais do fenômeno conhecido na psicanálise como **denegação**⁷, delineado como uma negação de conteúdo proposicional operada pelo sujeito em seu enunciado, mas que, em seu inconsciente⁸, essa negação do conteúdo efetivamente não existe.

FREUD (1925/1996a) é quem inicialmente discorre sobre a denegação. O autor afirma que entender a denegação é compreender que não se traz à tona um conteúdo negatório do campo do inconsciente, mas que o eu do sujeito, quando reconhece o conteúdo inconsciente, marca discursivamente essa assunção de forma negativa. Isso se conecta à noção de **conflito psíquico**, que diz respeito à vida mental como composta necessariamente por dois grupos de ideias inconciliáveis entre si, um dos quais acessível ao pensamento consciente e o outro afastado, segundo alguns processos, do consciente⁹.

Para entendermos melhor esse fenômeno da denegação, imaginemos uma situação-exemplo, uma entrevista num ambiente intentado informal, com vistas a garantir a espontaneidade, tanto pela postura conversacional do entrevistador (em um registro informal de linguagem) quanto pelo local da entrevista (varanda da casa

⁶ Para mais sobre significado pragmático e significado do falante, tomados distintamente, ver VICENZI (2010), DASCAL (2006).

⁷ **Denegação** é uma tradução corrente para *Verneinung*, designação alemã original. Também encontramos traduzida como **negativa** ou **negação** na literatura psicanalítica em língua portuguesa.

⁸ Uma vez que a conceituação do inconsciente é ampla e que sua discussão não cabe aqui, tomemos, segundo os propósitos deste trabalho, o inconsciente como um lugar (do sujeito inconsciente) de processos, pensamentos e conteúdos mentais que estão fora da reflexão consciente (sujeito consciente). Para mais detalhes, remetemos o leitor a FREUD (1900/2006, 1914/1996b) e LACAN (2008, 1999), para citar uns dos textos mais importantes sobre o tema.

⁹ Para mais, v. VICENZI (2010), seção 3.3; THÁ (2007), primeira parte.

do entrevistado, por exemplo), para que se favoreça ao entrevistado ficar à vontade para se comunicar também por um registro informal de linguagem¹⁰.

O entrevistado recebe a seguinte pergunta: “Como é a sua relação cotidiana com seu patrão?”, à qual responde: “Não tenho problema com ele”. Porém, se verificado que, na verdade, o entrevistado tem, sim, uma relação mais ou menos conturbada com seu patrão — embora em seu julgamento (que é consciente), a convivência seja tomada como normal —, esse **não** em seu enunciado, que nega o conteúdo que o segue/sucedee, ou seja, nega o tema geral da proposição, é a marca de uma denegação.

Uma observação de FREUD (1925/1996a:269) referente ao contexto clínico psicanalítico diz que “não há prova mais contundente de que fomos bem-sucedidos em nosso esforço de revelar o inconsciente, do que o momento em que o paciente reage a ele com as palavras ‘Não pensei isso’ ou ‘Não pensei (sequer) nisso’”.

Conhecer o mecanismo da denegação passa a ter ainda mais importância à medida que sabemos que ele é uma dialética do recalque, muito embora o sujeito não venha a aceder ao material recalcado por esse “procedimento”. O entendimento que se dá aqui de recalque é o que o vê como um mecanismo de defesa que afasta algo (um pensamento, um juízo, um desejo etc.) do consciente, e esse algo afastado do consciente é referenciado como material recalcado¹¹.

Aludindo também à clínica, HYPOLITE (1998:897) diz:

[...] se o psicanalisado aceita [o que negava antes], ele volta atrás em sua denegação, mas o recalque continua ali! Concluo disso que é preciso dar ao que aconteceu um nome filosófico, que é um nome que Freud não enunciou; é a negação da negação. Literalmente, o que aparece aqui é a afirmação intelectual, mas apenas intelectual [não, portanto, a afetiva também], como negação da negação (HYPOLITE, 1998:897).

¹⁰ Alertamos o leitor para o fato de que um evento de denegação pode ocorrer em qualquer momento de fala, seja informal, seja formal. A situação do exemplo, portanto, poderia ser outra qualquer, e a opção que fizemos do exemplo é para apenas aludir à linguagem ordinária, cotidiana.

¹¹ Cf. LACAN ([s.d.]b:222-3, [s.d.]a:305).

Para melhor entender esta atitude — aceitar o que antes era negado — antes de prosseguirmos, peguemos um exemplo de denegação em VICENZI (2010:180), em que um psicanalisado retratado em dado momento diz, sem qualquer cogitação prévia desta ideia por parte do psicanalista: “Eu não estou com a consciência pesada”. Frente a essa denegação, podemos supor que o analista, na direção do tratamento, induza (não diretamente) o analisando a pensar sobre esse momento, trazendo a possibilidade de haver alguma aceitação inicial e intelectual do que antes negava. Conforme HIPPOLITE (1998), se a afirmação também for afetiva, já não há denegação, isto é, o sujeito acede ao que estava recalcado, inconsciente, e se deixa de haver negação da negação.

LACAN (1998b) comenta a exposição de HYPPOLITE (1998), que nos mostra que a denegação é um ato concreto envolvido na formação mostrada, isto é, explícita no linguístico do processo de negação do que, na verdade, é uma afirmação positiva no inconsciente. Esse conhecimento torna-se importante ao campo dos estudos linguísticos na medida em que sinaliza a contradição, no linguístico, entre o consciente e o inconsciente do falante, conhecimento este sem o qual as inferências e as interpretações que incidem no discurso enquanto objeto de estudo ficam francamente insuficientes em sua tarefa, o que não tem razão de ser, haja vista a dimensão do sujeito estar, atualmente, numa ordem de considerações de destaque e necessidade para o avanço da compreensão dos fenômenos gerais da linguagem em uso.

Ainda reitera LACAN (1998b) que a afirmação primária (primária porque capacidade que vem antes do seu contrário, da negação) se opõe à denegação, que constitui como tal aquilo que é expulso do campo do consciente do sujeito. Sintetizando o pensamento de FREUD e das colocações de HYPPOLITE no tocante à denegação, LACAN¹² diz que é somente pela negação da negação que o discurso humano permite voltar à fala inconsciente.

Observando o aspecto formal do fenômeno da denegação, atrelado ao eu do sujeito, LACAN (1998a:180-1) diz que este eu

¹² Op. cit.

designa aí o lugar mesmo da *Verneinung* [denegação], ou seja, do fenômeno pelo qual o sujeito revela um de seus movimentos pela própria denegação que faz deles, e no momento mesmo em que a faz. Ressalto que não se trata de um desmentido de pertencimento, mas de uma negação formal: em outras palavras, de um fenômeno típico de desconhecimento e sob a forma invertida e que insistimos, forma cuja expressão mais habitual — Não vá pensar que... — já nos fornece essa relação profunda com o outro como tal, que valorizaremos no Eu (LACAN, 1998a:180-1).

Formal porque presente na fala do sujeito. “Não vá pensar que eu sou *gay*, hein?!” pode ser outro bom exemplo. Contextualizando para melhor situá-lo, esse enunciado (cujo enunciador, homem, convencionemos aqui como E₁) pode ter saído da seguinte situação: E₁ diz: “Olá, Francisco. Senti saudades de você.” E₂ replica, com um jeito de desconfiado: “Ah é...” E₁: “Não vá pensar que eu sou *gay*, hein?!” Aqui, há elementos que apontam para um possível caso de denegação. Assumindo, então, que seja, E₁ poderia ser homossexual sem aceder a esse fato.

(De)negações: linguística e psicanálise

Lembrando-nos da situação-exemplo dada acima, perguntamos ao leitor da área das Letras: como o linguista (pelo menos o com preocupações ligadas ao campo da enunciação) poderia constatar que houve ali denegação? A propósito, é significativo o fato de BENVENISTE (2005:85) dizer que o tratamento que se dá à linguagem sem se contar com a psicanálise é tomado como ingênuo. Um linguista sem diálogos com o saber relativo ao tema fornecido, no caso, pela psicanálise — para o que não necessita, em definitivo, ser psicanalista para isso¹³ —, claro, não constataria; por outro lado, um psicanalista sem contato com conhecimentos linguísticos não teria muita intuição para abordar, em sua análise, aspectos

¹³ O linguista BENVENISTE o prova, a exemplo do entendimento a respeito da psicanálise que evidenciava ter: Freud era levado “a refletir sobre o funcionamento da linguagem nas suas relações com as estruturas infraconscientes do psiquismo e a perguntar-se se os conflitos que definem esse psiquismo não teriam imprimido a sua marca nas próprias formas da linguagem”. (BENVENISTE, 2005:85).

linguísticos do fenômeno¹⁴, e supostamente o máximo que o linguista poderia fazer seria interpretar essa ocorrência de negação como, por exemplo, negação simples (**negação descritiva**, **negação polêmica** ou **negação metalinguística**) ou como **ironia**, cujos entendimento e descrição parecem estar suficientemente dados no campo dos estudos linguísticos.¹⁵

Considerando essa possibilidade é que acreditamos ser produtivo confrontar refletidamente a negação simples e a ironia com a denegação. A respeito disso, tomamos os conceitos ducrotianos de negação descritiva, polêmica e metalinguística¹⁶, e estamos considerando a ironia como operação que nega no enunciado o que se afirma na enunciação, ou vice-versa.

As noções de **enunciado** e **enunciação** que articulamos aqui são de BENVENISTE (2006:82-3): a enunciação é o colocar em funcionamento a língua por um ato individual de utilização, em que se considera a situação e como se realiza, cujo produto é o enunciado.

A negação polêmica apresenta a refutação de um enunciado positivo correspondente; a descritiva põe uma afirmação de conteúdo negativo, sem fazer referência a uma afirmação antitética; a metalinguística rechaça um pressuposto do enunciado, retificando-o. Se descrever um estado de coisas sem opor-se a outro discurso, a negação é descritiva; por exemplo, se alguém diz: “Não sinto meu dedinho”, se faz uma descrição que não se opõe à opinião de outrem. Agora, se alguém disser: “Ela é incompreensiva”, e alguém responder: “Não, definitivamente ela não é incompreensiva”, isso é uma negação polêmica, porquanto se opõe a uma fonte enunciativa anterior objetivada, a do enunciador da primeira frase. Já a metalinguística é uma negação dos próprios termos do sujeito, ou melhor, de outro sujeito. Por exemplo, se se disser: “Solange é linda”, uma pessoa qualquer pode contestar a palavra “linda”, dizendo: “Solange não é linda, é bela”. Assim, não sobram dúvidas de que, nas negações polêmica e metalinguística, têm-se outras

¹⁴ Isso faz parte dos componentes visados por nossa pesquisa, que já enunciamos (v.n.1).

¹⁵ Evocamos esses tipos de negação consoante o que dissemos na comunicação individual na Semana de Letras da UFPR no dia 23 de maio deste ano (2011), i.e., “embora tenham motivações de aparecimento distintas, ajudarão a armar nosso olhar”, muito pela razão de se mostrarem como fenômenos linguísticos mais aproximados da denegação.

¹⁶ Cf. DUCROT (1981, 1987).

fontes enunciativas às quais se opõe, enquanto a negação descritiva não traz, necessariamente, uma oposição.

É com isso em mente que estamos a pesquisar¹⁷ as possibilidades de negação expressiva que o sujeito carrega em suas faculdades simbólicas, isto é, em sua condição linguística, que mobilizam ora o consciente — como é o caso da ironia (ex. 1: pergunta: “Amor, você gosta de mim?” Resposta: “Claro que não!”¹⁸) ou de uma negação simples (ex. 2: “Não está chovendo no momento”¹⁹) —, ora o inconsciente — caso da denegação (ex. 3: pergunta: “Em que país você gostaria de morar, mas morar bem, com qualidade de vida?” Resposta: “Definitivamente, não nos Estados Unidos”²⁰) —, ora ambos simultaneamente — caso de interseção consciente-inconsciente na produção de enunciados no todo em parte negados.

No que se refere à negação polêmica, vemos que ela seria uma denegação se não fosse consciente, uma vez que também nega um enunciado positivo correspondente. Em relação à ironia, também observamos alguma semelhança com a denegação: no caso em que a ironia se dá como negação no enunciado do que, na enunciação, é afirmação, a denegação seria uma ironia fundamentalmente inconsciente. Essas são semelhanças e distinções que nos são caras. Mas, talvez para surpresa do leitor, podemos continuar com algumas reflexões. Por exemplo, aparentemente não há nada que impeça a asserção segundo a qual a denegação é uma **preterição ou paralipse ou lítotes ou acismo imotivado pelo consciente**. A preterição consiste em dizer algo ao mesmo tempo em que se diz que não será dito; a paralipse é uma figura semelhante à ironia, mediante a qual se diz que não se

¹⁷ V.n.1.

¹⁸ À parte as considerações que tocam o não-verbal da interação conversacional, digno de nota é o fato de que, quando o falante percebe que o interlocutor não reconhece sua ironia, ele o faz notar dizendo, por exemplo, “Estou brincando...”, ou expressão variante que o valha, a menos que haja um terceiro sujeito visado para ser o único a entender a ironia, pressupondo que ironia somente para o que a produz seja outra coisa que não ironia. Além disso, há efetiva ironia quando o enunciado é produzido pelo falante consciente desse propósito irônico desde o início, o que prototipicamente afasta, portanto, o equívoco, a inocência etc.

¹⁹ Esse é um caso de negação descritiva, desde que o entendamos como não recuperando um enunciado correspondente positivo para negá-lo, pois, assim, seria um caso de negação polêmica. Para um caso de negação metalinguística, o enunciado teria de ser, p.ex., “Ele não é bom, ele é ótimo”.

²⁰ Semelhantemente aos exemplos de denegação que FREUD (1925/1996a) nos oferece, nesse se faz uma negação que não se motiva por outra coisa senão pela vontade inconsciente que o consciente rejeita. Se assim não fosse, o respondente diria “França”, por exemplo, sem, portanto, a necessidade de negar coisa alguma em seu discurso.

falará de algo, mas que será revelado sutilmente; a lítotes é uma afirmação mediante a negação do contrário; e o acismo é uma recusa dissimulada.

No particular da ironia e da denegação, para refinarmos a reflexão que lhes é pertinente, observamos que a denegação diz respeito à negação no enunciado, ao passo que, ao afirmar na enunciação (como a ironia), afirma o recalcado (o conteúdo no inconsciente), captável, frequentemente, como já sabemos, considerando-se, recuperando-se a enunciação. Isso é um passo na compreensão de fatos de linguagem que (in)diretamente se fundam na interseção consciente-inconsciente.

Considerações finais

Felizmente, vislumbramos que ainda há muito a ser feito e que podemos fazer para contribuir aos estudos linguísticos acerca da denegação, dialogando com outros campos de saber para isso. Áreas do conhecimento que veem a importância de se considerar o falante nos fatos de linguagem e que o têm como objeto de estudo quase sempre nos ensejam avanços nos estudos da linguagem. Para prová-lo, estão aí a teoria da polidez, a teoria da relevância, as teorias da enunciação, a linguística da enunciação, a análise de discurso crítica, a análise de discurso de linha francesa e tantas outras. No tocante ao “servir-se de”, como sabemos, ciências formais também se põem em diálogo com outros saberes, tal como as semânticas formais corroboram, uma vez que se servem de sistemas lógicos e de matemática, além de contar com influências pragmáticas, como vimos brevemente aqui na seção “Significado semântico e significado pragmático”. Vemos que, com o espírito de “servir-se de”, muito se pode fazer aos estudos linguísticos, especialmente àqueles que procuram descrever e explicar os fatos de linguagem, como eles se dão, suas motivações e seus efeitos, francamente impactando, pois, os conhecimentos que se referem à significação do que se diz.

Referências bibliográficas

BENVENISTE, É. “O aparelho formal da enunciação”. In: **Problemas de linguística geral II**. 2.ed. Campinas, SP: Pontes, 2006.

_____. “Observações sobre a função da linguagem na descoberta freudiana”. In: **Problemas de linguística geral I**. 5.ed. Campinas, SP: Pontes, 2005.

DASCAL, M. **Interpretação e compreensão**. São Leopoldo/RS: Unisinos, 2006.

DUCROT, O. “Esboço de uma teoria polifônica da enunciação”. In: **O dizer e o dito**. Campinas, SP: Pontes, 1987.

_____. “O papel da negação na linguagem comum”. In: **Provar e dizer**. São Paulo: Global, 1981.

FREUD, S. “A negativa”. In: **O ego e o id e outros trabalhos**. Ed. *Standard Brasileira*. Vol. XIX. Rio de Janeiro: Imago, 1925/1996a.

_____. “A psicologia dos processos oníricos”. In: **A interpretação dos sonhos (II) e sobre os sonhos**. Ed. *Standard Brasileira*. Vol. V. Rio de Janeiro: Imago, 1900/2006.

_____. “O inconsciente”. In: **A história do movimento psicanalítico, artigos sobre a metapsicologia e outros trabalhos**. Ed. *Standard Brasileira*. Vol. XIV. Rio de Janeiro: Imago, 1914/1996b.

HYPOLITE, J. “Comentário falado sobre a *Verneinung* de Freud”. In: LACAN, J. **Escritos**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1998.

LACAN, J. “A verdade surge da equivocação”. In: **O seminário, livro 1: os escritos técnicos de Freud**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., [s.d.]a.

_____. “Formulações sobre a causalidade psíquica”. In: **Escritos**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1998a.

_____. “Introdução ao comentário de Jean Hyppolite sobre a ‘*Verneinung*’ de Freud”. In: **Escritos**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998b.

_____. “O inconsciente e a repetição”. In: **O seminário, livro 11**: os quatro conceitos fundamentais da psicanálise. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2008.

_____. “O núcleo do recalque”. In: **O seminário, livro 1**: os escritos técnicos de Freud. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., [s.d.]b.

_____. **O seminário, livro 5**: as formações do inconsciente. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1999.

_____. “Resposta ao comentário de Jean Hyppolite sobre a ‘*Verneinung*’ de Freud”. In: **Escritos**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1998c.

PORTNER, P. H. “The pragmatics of what’s given”. In: **What is meaning?: fundamentals of formal semantics**. Malden, MA: Blackwell, 2005.

THÁ, F. **Categorias conceituais da subjetividade**. São Paulo: Ananblume, 2007.

VICENZI, E. **Interpretação e atribuição de significado**: que pressupostos são relevantes durante o processo de escuta na clínica psicanalítica? – Um estudo na perspectiva pragmática. 2010. 313 f. Tese (Doutorado em Linguística) – Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes. Universidade Federal do Paraná. Curitiba. 2010.

Pibid Letras/Português: experiências com os gêneros textuais

FRANCO, Crislaine Lourenço (G-UFPR)

DISSENHA, Glaucia Aline (G-UFPR)

LUBAWSKI, Patrick (G-UFPR)

Introdução

Partindo-se da ideia de que a leitura não é um mero processo de compreensão textual, mas uma atividade que requer a mobilização de uma série de mecanismos para a produção de sentido, o objetivo deste trabalho é apresentar algumas atividades e resultados do PIBID¹ – subprojeto Letras/ Português que tem como foco o trabalho com a leitura na sala de aula.

Esse projeto veio ajudar a complementar a formação dos estudantes da área de licenciatura. Assim, os alunos bolsistas agem diretamente nas salas de aula nas escolas públicas e a função principal dessa atuação é resgatar na escola a valorização de um aspecto essencial do conhecimento como atividade funcional e crítica que é a leitura. Sabe-se que este aspecto é crucial na formação dos alunos, mas muitas vezes não tem merecido a devida atenção nas aulas de língua. Um dos focos principais do PIBID é, portanto, trabalhar a leitura de forma com que a mesma seja prazerosa ao aluno, por isso há um esforço para a escolha de textos cujo conteúdo esteja no horizonte de consideração discente. Para isso também há uma priorização no trabalho com uma variedade de gêneros, fazendo com que o aluno entre em contato com a diversidade da produção escrita e oral na sociedade.

Esse conhecimento da diversidade dos gêneros é a questão chave utilizada na preparação das aulas que os bolsistas ministram. A possibilidade de contato com as variadas esferas de comunicação existentes leva os alunos das escolas a desenvolver suas próprias capacidades comunicativas, o que é extremamente importante para a adequada atuação em sociedade.

De forma a embasar e reforçar a importância desses aspectos, a primeira atividade a ser apresentada trata justamente do desenvolvimento da chamada

¹ O PIBID é um projeto fruto da parceria entre a Universidade Federal do Paraná (UFPR), a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e a Secretaria de Estado da Educação do Paraná (SEED).

“competência metagenérica” através dos textos; a segunda apresenta o trabalho diferenciado feito com o gênero textual conto e por fim, a terceira demonstra como a escolha de determinado texto pode ser útil na abordagem da questão essencial da leitura que é a construção dos sentidos.

O diferencial das atividades aqui apresentadas é que elas foram aplicadas para adultos de turmas de Ensino de Jovens e Adultos (EJA). Esses alunos são, em geral, mais velhos e passam pela experiência de estudar fora do período regular e, muitas vezes, têm que conciliar estudo e trabalho. Cada atividade, portanto, sempre levou em conta esses aspectos, tanto na sua elaboração como na sua aplicação.

Algumas considerações teóricas

As atividades propostas tomam como pressuposto a noção de texto visto como lugar de interação entre sujeitos sociais e que tem um propósito comunicativo. De acordo com Koch (2009), esses sujeitos são construídos “dialogicamente” dentro do texto e são responsáveis pela construção do “objeto do discurso”, e também a apresentação de propostas de sentido. É, pois um objeto de estudo complexo, cuja compreensão exige que seja elencada uma série de estratégias de ordem linguística e cognitiva.

A leitura é, assim, um processo cognitivo que proporciona ao leitor a capacidade de apreender a complexidade de um texto escrito. Angela Kleiman (2008) aponta que é um processo ativo que demanda que sejam fixados alguns pontos – considerados como de ordem metacognitiva - como fixação de objetivos e formulação de hipóteses no momento da leitura. A autora apresenta também que a leitura envolve “um processo inconsciente automático através do qual o leitor interpreta as marcas formais do texto.” (KLEIMAN, 2008: 62).

O ato de ler, dessa forma – sendo um processo cognitivo – não pode ser ensinado. O que o projeto traz para as escolas é o desenvolvimento de meios que proporcionem aos alunos não apenas a leitura superficial do texto, mas sim a construção do sentido através da identificação das suas marcas formais. Busca-se então o desenvolvimento de habilidades de leitura. Magda Soares (2006) apresenta algumas habilidades, entre outras

a habilidade de decodificar símbolos escritos; a habilidade de captar significados; a capacidade de interpretar sequências de ideias ou

eventos, analogias, comparações, linguagem figurada, relações complexas, anáforas e ainda, a habilidade de fazer previsões iniciais sobre o sentido do texto, de construir significado combinando conhecimentos prévios e informação textual (...) habilidade de refletir sobre o que foi lido, tirando conclusões e fazendo julgamentos sobre o conteúdo. (SOARES, 2006, p.69).

O desenvolvimento dessas habilidades pode ser aperfeiçoado na medida em que o aluno entra em contato com muitos textos diferentes. A diversidade dos gêneros textuais – tipos relativamente estáveis de enunciados, de acordo com Bakhtin (2000) – é essencial. As diretrizes do estado reforçam que “o aprimoramento da competência linguística do aluno acontecerá com maior propriedade se lhe for dado conhecer, nas práticas de leitura, escrita e oralidade, o caráter dinâmico dos gêneros discursivos.” (Diretrizes Curriculares do Paraná, p. 53).

O objetivo principal do projeto é tomar o texto como objeto de ensino, - baseando--se em Schneuwly e Dolz (2004) -, e não como objeto de uso como vem sendo tomado pela grande maioria dos professores atualmente. Os gêneros, portanto, devem funcionar enquanto instrumentos para a comunicação entre pessoas, porém, vistos como objeto possível de ensino aprendizagem. As pessoas possuem internalizado um vasto repertório de gêneros, escritos, orais, mas o que a escola muitas vezes não faz é evidenciar isso ao aluno, fazendo com que ele tome a devida consciência desse fato e retome os esquemas de utilização já conhecidos. E se isso algumas vezes é retomado, acontece, geralmente, de maneira não satisfatória.

Breve apresentação de algumas atividades propostas:

“Letra de Música – Carta”: O trabalho com a intertextualidade intergêneros

O trabalho com a diversidade de gêneros na sala de aula é um dos pontos inovadores apresentados pelos Parâmetros Curriculares Nacionais de 1998. Sabe-se que os gêneros são instrumentos para que o homem atue no mundo por intermédio da linguagem. Decorre disso a importância de um ensino de língua pautado no gênero, que torne o aluno um cidadão capaz de atender às demandas da sociedade. O contato com essa diversidade textual faz com que o estudante desenvolva a chamada “competência metagenérica” que nada mais é do que a

capacidade de identificação (conhecimento intuitivo) dos gêneros adquirida através do contato permanente com os gêneros do cotidiano.

Essa capacidade é a base para a compreensão dos textos trabalhados com os alunos, principalmente estes textos: duas letras de música – “Meu caro amigo” de Chico Buarque e “A carta” de Renato Russo e Erasmo Carlos. Ambas são letras de música que tem o formato de carta. Embora as músicas tenham as características de uma carta, de fato não o são. Dito de outro modo, o texto tem a forma de carta, mas não a função de carta. Têm-se assim a mescla de dois gêneros. Tudo isso foi exposto aos alunos no trabalho com os textos. A competência metagenérica é responsável pela identificação dessa característica, que é conhecida como “intertextualidade intergêneros”. De acordo com Koch, esse é “um fenômeno segundo o qual um gênero pode assumir a forma de um outro gênero, tendo em vista o propósito de comunicação.” (KOCH, 2009:114)

A atividade desenvolvida teve como objetivo principal que os alunos fizessem a identificação dessa intertextualidade e mais, que fossem capazes de perceber a intenção comunicativa de cada gênero isolado (letra de música e carta) e também do gênero híbrido (letra de música-carta) que possui claramente uma intenção comunicativa diferente. Além disso, foram realizados também trabalhos de compreensão da letra de Chico Buarque, que envolve identificação do contexto da ditadura militar.

Dessa forma, no caso desta atividade específica, a percepção de cada gênero, proporcionado pela competência metagenérica é essencial para a construção efetiva do sentido textual durante a leitura.

Trabalho com leitura na Educação de Jovens e Adultos através do Gênero Conto

“Passeio Noturno- Parte I” de Rubem Fonseca foi o conto trabalhado nesta atividade e a escolha deste se deu pelo motivo do tema atual e também da linguagem simples e acessível. A metodologia utilizada foi a seguinte: cada aluno recebeu uma cópia do conto e uma das bolsistas o leu em voz alta. Os alunos foram dispostos em semi-círculo para aproximar mais os estudantes e os bolsistas e também para tornar a atividade mais informal, possibilitando uma melhor

comunicação entre todos. Após a leitura, os alunos foram convidados a expor opiniões acerca do que acabaram de ler. Isso foi muito produtivo porque muitos deles expuseram suas opiniões que serviram de ganchos para a exposição feita pelas bolsistas de tópicos a serem trabalhados a partir da leitura. As questões discutidas e expostas foram relacionadas com: a estrutura do conto, falando-se sobre linguagem, personagens, enredo, espaço, clímax entre outros; características da obra do autor Rubem Fonseca presentes no conto; reflexões sobre a violência presente na narrativa e uma ênfase desta temática como elemento determinante na caracterização de personagens e na linguagem seca. Também foram feitas algumas considerações sobre a literatura pós-moderna, onde Rubem Fonseca é didaticamente inserido.

Todos esses elementos foram apresentados de forma bastante simples, na forma de conversa informal e, como citado anteriormente, partindo de “ganchos” que os próprios alunos apresentaram. O objetivo principal foi fazer com que os alunos percebessem o diferencial do texto que é apresentar a violência presente também na classe alta da sociedade. Outro foco das exposições foi fazer com que os alunos percebessem as peculiaridades do tratamento do tema da violência no conto, que acaba sendo bastante diferente de outras produções literárias. A visão geral da violência é quebrada no texto que, através do retrato instantâneo do cotidiano, apresenta um ato violento como normalidade.

Para que os estudantes pudessem chegar a essa consideração era necessário que eles se utilizassem de um conhecimento prévio, ou seja, mobilizassem algo que já sabiam sobre o assunto violência e como ele era tratado por outros escritores literários ou na mídia de forma geral, a fim de perceber como Rubem Fonseca diferencia-se deles. Mais especificamente a compreensão desse fator é realizada por meio do *conhecimento enciclopédico*:

O conhecimento enciclopédico, semântico ou conhecimento de mundo é aquele que se encontra armazenado na memória de cada indivíduo, quer se trate de conhecimento do tipo declarativo, constituído por proposições a respeito de fatos do mundo (“O Brasil é uma república federativa; A água é incolor, insípida e inodora”) quer do tipo episódico, constituído por “modelos cognitivos” socioculturalmente determinados e adquiridos através da experiência. (KOCH, 2004:22)

Através do conhecimento geral de mundo, das experiências vividas pelos leitores, é possível que aconteça “aceitação” da abordagem do tema e a

consequente construção de sentido. Por isso, a atividade proposta foi a de pedir aos alunos que eles escrevessem um texto comentando como o conto quebra a visão geral que as pessoas têm da violência e qual era a opinião deles sobre essa conclusão, a que eles tinham chegado inicialmente, mesmo que ela já tivesse sido exposta oralmente por eles.

O que se pretendeu verificar com tal questão foi como os alunos relacionam um conhecimento de mundo já tido como verdade social (a violência está na pobreza) com o fato apresentado no texto (a violência na classe social alta) e também a própria questão do tema tratado de forma diferente pelo autor.

Como esta foi a primeira atividade feita com os alunos, o foco do processo ficou por parte da leitura/ discussão de elementos do texto. Portanto, a redação realizada ficou sendo mais como um motivador e não foi pretendido desconsiderá-la, pelo contrário. Ela serviu como processo de verificação da compreensão do conto e das discussões feitas pelos estudantes.

“O ato de tecer” - Trabalho com a construção do sentido do texto

Apresentar o fenômeno da construção de sentido do texto através da leitura usando um conto que tenha justamente esse mote – tecer, construir – foi o foco dessa atividade. O conto escolhido (o seu conteúdo), de certa forma, pode ser entendido como uma metáfora da leitura. Quando o estudante lê um texto, a sua compreensão é norteadada pela construção do sentido que ele faz, em outras palavras, o leitor “tece” o sentido do texto através de uma série de mecanismos, assim como a protagonista do conto tece muitas coisas.

O conto “A moça tecelã” da escritora Marina Colassanti pode também ser comparado ao ato de produzir um texto. Quando escrevemos conduzimos as palavras da mesma forma com que a tecelã conduz o fio. Na escrita também costumamos amarrar as frases, os períodos, da mesma forma que a moça amarra e dá nó aos fios de seu trabalho para que não se desmanche.

Estes fatos foram apresentados aos alunos e também outros elementos do conto foram apresentados pelas bolsistas como, por exemplo, o fato de que este conto pode ser lido como um conto de fadas moderno, pois reescreve, sob

perspectiva atual, elementos da fantasia e também questiona o conhecido final feliz das estórias, nos quais o casal vive “feliz para sempre”.

A intertextualidade que pode ser levantada através deste texto foi outro ponto tratado pelas bolsistas. Foram apresentados, resumidamente, alguns mitos que também apresentam atos de tecer: - o mito de Penélope que está na Odisséia de Homero; - o mito das Parcas ou Moiras e o Mito de Aracne.

De fato, a interpretação do texto comparada com o ato de tecer pode ser significativa no desenvolvimento das habilidades de leitura. O aluno percebe assim, que o texto é um lugar de interação entre ele (leitor), o autor do texto (suas ideias) e o texto (as ideias materializadas) e dessa forma acaba aproximando-se mais do material escrito e sendo capaz de construir os sentidos do texto com mais facilidade.

Resultados

As atividades descritas foram aplicadas para um público específico – alunos de Ensino de Jovens e Adultos (EJA) – o que demandou um trabalho diferenciado em sala de aula. Embora houvesse em uma mesma sala alunos de diferentes idades e diferentes realidades sociais², as leituras foram realizadas de forma bastante eficiente. Os alunos foram receptivos ao projeto e com o passar do tempo foram participando mais das atividades.

Como já foi mencionado, a leitura não é um processo que pode ser ensinado, por isso é difícil a identificação imediata dos resultados desse processo. É complicado chegar ao final de um projeto como esse e afirmar com dados que os alunos se tornaram leitores eficientes. O que realmente o projeto proporciona é “plantar a semente” do gosto pela leitura nos alunos e também oferecer instrumentos necessários à compreensão eficaz. O resultado disso pôde sim ser reconhecido, pois os alunos passaram a participar das aulas, mostrando que estavam adquirindo a tão importante “familiaridade” com a leitura.

Considerações finais

² Os dados foram obtidos através de um questionário socioeconômico aplicado aos estudantes.

O desenvolvimento do hábito da leitura para os mais diversos fins é o foco principal do projeto PIBID Português. O exercício da leitura ativa e crítica é também um dos pilares que sustentam as ações dos bolsistas em sala de aula. É por isso que as atividades aqui apresentadas bem como todas as outras realizadas têm sempre que ser muito bem elaboradas e embasadas teoricamente. Isso beneficia tanto os alunos das escolas como os próprios bolsistas que acabam entrando em contato com a realidade das escolas e com a realidade do ensino público. A situação encontrada na escola na qual foram aplicadas as atividades (em geral isso acontece em muitas escolas) pode ser retratada através do seguinte trecho:

[...] o contexto escolar não favorece a delimitação de objetivos específicos em relação a essa atividade. (a leitura) Nele a atividade de leitura é difusa e confusa, muitas vezes se constituindo apenas em um pretexto para cópias, resumos, análise sintática, e outras tarefas do ensino de língua. Assim, encontramos o paradoxo que, enquanto fora da escola o estudante é perfeitamente capaz de planejar as ações que o levarão a um objetivo pré-determinado (por exemplo, elogiar alguém para conseguir um favor), quando se trata de leitura, de interação à distância através do texto, na maioria das vezes esse estudante começa a ler sem ter ideia de onde quer chegar, e, portanto, a questão de como irá chegar lá (isto é, das estratégias de leitura) nem sequer se põe. (KLEIMAN, 2008:30)

Por isso, a cada atividade trabalhada, buscou-se tentar desenvolver nos alunos as habilidades de leitura que foram expressas nas produções escritas realizadas e também nas exposições orais que foram feitas com os estudantes. Dessa forma o projeto insere-se na escola como um adicional que vem complementar e melhorar a rotina das aulas de Língua Portuguesa e também desenvolver habilidades nos alunos que serão usadas em todas as disciplinas e também no exercício diário da cidadania de cada um.

Por fim, pode-se afirmar que o projeto é uma grande iniciativa que proporciona reflexões produtivas para melhorias tanto no trabalho com a leitura em sala de aula, como na formação de professores ativos em melhorias nessa questão.

Referências bibliográficas

BAKHTIN, M. Os gêneros do discurso. In: **Estética da criação verbal**. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 261-266.

BRASIL. **Parâmetros Curriculares Nacionais** – Terceiro e quarto ciclos do Ensino Fundamental – Língua Portuguesa. Brasília: MEC/SEF, 1998.

KLEIMAN, A. **Texto e leitor**: aspectos cognitivos da leitura. São Paulo: Pontes, 2008.

KOCH, I.G.V. Os gêneros discursivos. In: **Introdução à linguística textual**. São Paulo: Martins Fontes, 2004, p. 159-168.

KOCH, I. G.V.; ELIAS, V.M. **Ler e Compreender os sentidos do texto**. São Paulo: Contexto, 2009.

PARANÁ. **Diretrizes Curriculares da Educação Básica** – Língua Portuguesa. Paraná: SEED, 2008.

SCHNEUWLY, B.; DOLZ, J. et alii. **Gêneros orais e escritos na escola**. Campinas: Mercado das Letras, 2004.

SOARES, M. **Letramento**: um tema em três gêneros. Belo Horizonte: Autêntica, 2006.

Análise do poema *A Plenos Pulmões*, de Vladimir Maiakóvski

GABRIELE, Maria do Socorro Gonçalves (G-UFPR)¹

BORDINI, Maria Isabel da Silveira (G-UFPR)²

Este trabalho desenvolve uma análise do poema “A Plenos Pulmões”, de Vladimir Maiakóvski, a partir de um estudo mais detido do trecho que segue em anexo ao final, nas versões em português (tradução de Haroldo de Campos) e em inglês (tradução de Max Hayward e George Reavey). Optamos por tal procedimento tendo em vista a longa extensão do poema (cuja análise completa extrapolaria os limites da proposta) e também por entender o trecho selecionado como especialmente relevante no poema, uma vez que concentra a proposta estética e política de Maiakóvski, tema geral do poema em questão.

Aquilo que primeiro chama a atenção no poema de Maiakóvski é a versificação não tradicional: os versos se distribuem na página de modo a formar vazios e acúmulos, o que confere ao poema um certo aspecto “caótico” e impactante. Tal conformação visual remete à organização da fala espontânea, que não se realiza de modo linear, mas, tal como o poema de Maiakóvski, também está preenchida por vazios, hesitações, acúmulos e sobreposições.

Maiakóvski dá uma explicação bastante prática sobre este seu modo de dispor os versos – relacionada com o elemento de oralidade que apontamos. Ele toma como exemplo um verso de Púchkin, seguido dos seguintes comentários:

“Chega, de vergonha para mim
Basta-me este amor por uma altiva.”³

lê-se geralmente como um dramazinho de província:

Chega de vergonha para mim!

¹ Graduanda em Letras – Português e Alemão (Bacharelado em Estudos da Tradução) pela UFPR.

² Graduanda em Letras – Português e Inglês (Bacharelado em Estudos Literários) pela UFPR.

³ Fragmento de “Boris Godunóv”, tragédia de Púchkin.

Para que se leia o trecho como Púchkin o pensou, é preciso dividir o verso como eu faço:

Chega!
De vergonha
para mim

Com semelhante divisão em semi-linhas, não haverá nenhuma confusão, quer de ritmo, quer de sentido. **A divisão das linhas é ditada às vezes também pela necessidade de estabelecer o ritmo sem possibilidade de erro**, pois a nossa construção do verso, condensada e econômica, obriga frequentemente a eliminar palavras e sílabas intermediárias, e se depois dessas sílabas não se fizer uma pausa, com frequência maior que aquela que se faz entre os versos, o ritmo ficará rompido. (Grifo nosso.) MAIAKÓVSKI (apud SCHNAIDERMAN 1971: 199)

Portanto, a particular disposição de versos adotada por Maiakóvski está intimamente ligada ao ritmo que o poeta pretende compor. O ritmo, por sua vez, está marcado pela ausência de uma métrica regular: é “quebrado”, ou seja, o poeta se utiliza por vezes de um metro clássico, mas não se mantém fiel a ele. Veja-se, a esse respeito, a seguinte consideração de Boris SCHNAIDERMAN (1971: 215):

A meu ver, o problema fica bastante esclarecido quando se aplica a certo tipo de verso de Maiakóvski o que Antônio Houaiss escreveu sobre um processo algo semelhante utilizado por Carlos Drummond de Andrade, não obstante as grandes diferenças entre Maiakóvski e Drummond. Segundo o crítico brasileiro, o poeta usa um “isometrismo lasso”, sua medida aproxima-se do metro consagrado, mas não se enquadra nele: é um “*cantabile* pilhérico, sarcástico, irônico, piedoso, o que for, *cantabile*, entretanto, que sempre procura uma dicção coloquial” (...); no caso de Maiakóvski não se tem um *cantabile*, isto é, “cantável”, mas um “dizível”.

Vejamos ainda, a respeito do ritmo, o que o próprio MAIAKÓVSKI (apud SCHNAIDERMAN 1971: 187-188) diz em seu célebre ensaio “Como fazer versos”, o trabalho teórico mais longo do poeta, tido como a sistematização da sua concepção poética:

O poeta deve desenvolver em si justamente este sentimento de ritmo e não decorar as medidazinhas alheias: iambo, troqueu, ou mesmo o verso livre canonizado – trata-se de ritmos adaptados a alguns casos concretos e que servem unicamente para estes casos concretos. (...) Não conheço nenhum dos metros. Estou simplesmente convencido, no que se refere ao meu trabalho, que no caso de temas heróicos e

grandiosos, é preciso utilizar medidas longas, com muitas sílabas, e para temas alegres medidas curtas.

Maiakóvski desenvolve, portanto, um ritmo próprio, que chamamos de “irregular” apenas por incapacidade (nossa) de definição.

Quanto às rimas, suas ocorrências também não são regulares. No trecho sob análise encontramos: **voz/bandós/rondós**; **parada/palavras** (rima imperfeita); **morte/coorte**; **chumbo-severas/abertas/alerta** (rima imperfeita); **aguerrido/batido**; **planeta/letra** (rima imperfeita); **colossal/figadal**. Na tradução de Haroldo de Campos, as rimas são subseqüentes, isto é, mais próximas (caso fossem regulares) de um esquema aabb. Contudo, no poema original, em russo, as rimas são cruzadas (portanto mais próximas de um esquema abab) e, tal como na tradução, por vezes imperfeitas. A presença das rimas contribui para a construção daquele ritmo próprio, na medida em que garantem a continuidade do fôlego, ao amarrar um verso ao outro através da retomada de uma mesma (ou semelhante) seqüência sonora. Como diz MAIAKÓVSKI (apud SCHNAIDERMAN 1971: 191), “a rima obriga você a voltar à linha anterior e lembrá-la, obriga todas as linhas, que materializam o mesmo pensamento, a se manterem unidas.”

As rimas são, portanto, fundamentais à sua proposta. Contudo, MAIAKÓVSKI (apud SCHNAIDERMAN 1971: 191) apresenta uma noção mais ampla de rima do que o usual:

Geralmente, dá-se o nome de rima a uma consonância nas últimas palavras de duas linhas, quando a mesma vogal tônica e os sons seguintes coincidem aproximadamente.

É o que todos dizem, e, no entanto, é uma bobagem.

A consonância final, ou rima, é apenas um dos inúmeros meios de amarrar entre si as linhas, e a bem dizer, o mais singelo e grosseiro.

Pode-se rimar também o início das linhas:

Patrões,
Para o ô,
Para o oco
Patrões
etc.

Pode-se rimar o final de uma linha com o início da seguinte:

Pára, barbudo!
Repara:

Rázin!
etc.

Podem-se rimar os finais da primeira e da segunda linha com a última palavra da terceira ou quarta:

Entre os sábios em fileira,
Solto, um acento sem letra,
Surdo ao verso russo – Chenguéli

etc, etc., até o infinito.

Sendo assim, as sequências abaixo em destaque (em que os sons não coincidem exatamente, mas aproximadamente) também podem ser consideradas rimas:

Desdobro minhas páginas
– tropas em parada,
(...)

Estrofes estacam

(...)

Ei-la

a cavalaria do sarcasmo
minha arma favorita

alerta para a luta

Rimas em riste,

sofreando o entusiasmo,

eriça

suas lanças agudas.

Também é significativa a presença de aliterações. Nos primeiros versos do trecho (“Ao ouvido não diz blandícias minha voz; lóbulos de donzelas de cachos e bandós não faço enrubescer com lascivos rondós”), as aliterações mais marcantes são as dos sons /s/ e /z/, sons fricativos ou sibilantes (diz, blandícias, voz, lóbulos, cachos, rondós), o que é especialmente representativo porque se trata do momento em que o poeta estabelece a sua renúncia a um tipo de poesia sentimental e romântica, para em seguida firmar qual é a poesia que pretende fazer. Desse modo, a presença das sibilantes, associadas ao sussurro, e talvez à meiguice ou às intrigas amorosas, caracteriza a poesia que o eu-lírico refuta nesses versos. Interessante observar que no poema original, em russo, há neste trecho a repetição da forma

diminutiva (correspondente ao nosso -inho/-inha), com um efeito irônico. Na tradução para o português este efeito talvez tenha sido perseguido através da aliteração de fricativas, como assinalamos.

Em oposição, no restante do trecho encontramos a presença massiva de consoantes plosivas: /p/, /b/, /t/, /d/, /k/, /g/, as quais marcam o caráter agressivo e, por assim dizer, explosivo da poética que o eu-lírico defende.

Também observamos a recorrência de diferentes sons róticos, como o tepe alveolar sonoro /ʁ/ (presente em *desdobro*, *tropas*, *parada*, *palavra*, mas também possível de ser pronunciado em *morte*, *coorte*, *abertas*, *sarcasmo*) e a fricativa glotal surda /h/ (presente em *rimas*, *riste*, e também podendo ser realizada em *morte*, *coorte*, *abertas*, *sarcasmo* etc., isto é, nas travas de sílaba, nas quais se pode ainda realizar a fricativa velar surda /X/). A esses sons associa-se uma sensação de rispidez, o que reforça a ideia de recusa àquela lírica melosa apresentada nos primeiros versos do trecho e confirma a adesão do eu-lírico a uma poesia que ele entende como necessária e constitutivamente militante.

Destacamos a aliteração do tepe /ʁ/, bastante significativa, no seguinte trecho: “*Desdobro* minhas páginas – *tropas* em *parada*, e passo em revista o *front* das palavras. Estrofes estacam *chumbo-severas*, prontas para o triunfo ou para a morte.” Em russo, a aliteração neste trecho se dá na vibrante alveolar sonora /r/, o “erre” vibrante, fonema recorrente na língua russa.

Quanto à escolha dos vocábulos, temos a presença massiva de palavras e expressões do contexto militar/bélico, tais como: **tropas em parada**, **o front das palavras**, **chumbo-severas**, **coorte**, **cavalaria**, **arma**, **luta**, **lanças**, **exército**, **combate**, **inimigo**. Tais palavras também dão a tônica da poética adotada e defendida pelo autor, qual seja, uma poética que se faz como combate. Em que nível? Entendemos que se trata de um combate que ocorre tanto no nível da palavra, do fazer poético, quanto no nível político e social. Quer dizer, a própria construção do poema se dá em forma de combate, ou de luta, pois o poeta organiza as palavras e arma as estrofes como quem organiza e arma um exército e, nesse sentido, o poema possui, também, um aspecto metapoético. Contudo, esse combate também se desenvolve na esfera social, pois a obra de Maiakóvski é assumidamente militante. Ela se posiciona em favor dos interesses da classe

operária (“O inimigo da colossal classe obreira, é também meu inimigo figadal”) e defende o socialismo, fruto da luta política e militar, como o ponto culminante da história (“Partilhemos a glória, – entre nós todos, – o comum monumento: o socialismo, forjado na refrega e no fogo”).

A sua concepção poética está, portanto, fortemente atrelada à sua concepção política. Nesse sentido, veja-se o seguinte trecho do ensaio “Como fazer versos”:

Os meios de formulação e o objetivo das regras [para a poesia] são determinados pela classe e pelas exigências de nossa luta.
Por exemplo: a Revolução lançou à rua a fala rude de milhões, a gíria dos arrabaldes se derramou pelas avenidas centrais; o idiomazinho enfraquecido dos intelectuais, com as suas palavras esterilizadas: “ideal”, “princípios da justiça”, “princípio divino”, “a imagem transcendental de Cristo e Anticristo”, todas essas falas que se proferiam num murmúrio nos restaurantes, foram varridas. É o novo cataclismo da língua. Como torná-lo poético? As velhas regras, com as “rosas formosas” e os versos alexandrinos, não servem mais. Como introduzir a linguagem coloquial na poesia e como livrar a poesia de tais falas? MAIAKÓVSKI (apud SCHNAIDERMAN 1971: 170)

A forma revolucionária, portanto, está profundamente ligada a uma concepção política revolucionária: mais, diante dessa nova situação social e política, a forma revolucionária, buscada por Maiakóvski, é a única satisfatória, senão a única possível. Assim entende, de uma forma geral, o grupo dos chamados futuristas, a que Maiakóvski estava ligado⁴. Em “Carta sobre o Futurismo”, MAIAKÓVSKI (apud SCHNAIDERMAN 1971: 164) assim expõe as questões literárias que os mobilizavam (a ele e aos demais futuristas):

- 1) Firmar a arte vocabular como ofício da palavra, mas não como estilização estética, e sim como capacidade de resolver pela palavra qualquer problema.
- 2) Responder a qualquer questão colocada pela modernidade e para isto:
 - a) trabalhar o léxico (invenção de palavras, instrumentação sonora, etc.),
 - b) substituir a metrificacão convencional dos iambos e troqueus pela polirritmia da própria língua,

⁴ O grupo artístico e ideológico ao qual pertencia Maiakóvski era chamado de cubo-futurista; opunha-se ao “ego-futurismo”, encabeçado pelo poeta Ígor Sievieriânin e tido pelos cubo-futuristas como uma espécie de futurismo de salão.

- c) revolucionar a sintaxe (simplificação dos agrupamentos vocabulares, incisivo do emprego inusitado, etc.),
- d) criar modelos surpreendentes de construção de argumento,
- e) ressaltar o berrante de cartaz, que há na palavra, etc.

Entretanto, embora o contexto histórico e político de Maiakóvski nos permita identificar com bastante clareza as idéias e posicionamentos assumidos em seus poemas, não podemos esquecer que o reconhecimento de suas qualidades poéticas (ou, mais amplamente, artísticas) independe do seu atrelamento a uma postura ideológica específica. Tal argumento integra a própria defesa que Maiakóvski faz de sua obra em “A plenos pulmões”: sua obra há de perpassar os anos e ser reconhecida pelos “camaradas futuros” porque esteve comprometida com a luta socialista, sim, (uma vez que o poeta acredita no triunfo do socialismo na história), mas também porque ele a realizou com tal perfeição técnica, com tal preocupação poética (para além de militante) que ela há de ser admirada pela posteridade tal como em nosso tempo admiramos os colossais aquedutos romanos, que perderam a função antiga, mas que ainda se impõem por si sós: “Meu verso com labor rompe a mole dos anos, e assoma a olho nu, palpável, bruto, como a nossos dias chega o aqueduto levantado por escravos romanos.”

Na ocasião em que se celebrava o vigésimo aniversário de sua atividade poética, Maiakóvski relatou o estado de espírito em que compôs “A Plenos Pulmões”:

Nos últimos tempos, aqueles que estão irritados com meu trabalho literário e jornalístico dizem, com muita freqüência, que eu simplesmente esqueci como se escrevem versos, e que os pósteros vão dar-me uma coça por isto. Um comunista me disse: “Que importa a posteridade! Você vai responder perante ela, mas meu caso é muito pior: tenho de responder perante o comitê de bairro. E isto é bem mais difícil.” Sou uma pessoa decidida e quero eu mesmo conversar com os pósteros, sem esperar o que vão contar-lhe no futuro meus críticos. Por isto, eu me dirijo diretamente à posteridade, no meu poema “A Plenos Pulmões” (MAIAKÓVSKI 2008: 25).

O poema era para ser a introdução a uma obra mais vasta, que seria dedicada ao Plano Quinquenal, daí a epígrafe que se segue ao título, “Primeira Introdução ao Poema”. De toda forma, “A Plenos Pulmões” se constitui como um monumento independente, cuja força sobrevive ao momento histórico e político em

que foi concebido. O trabalho com a linguagem, que Haroldo de Campos soube recriar de modo magistral, passa tanto pelo nível fonético, sintático (a alternância entre enunciados diretos, de tom imperativo, como “Professor, jogue fora as lentes-bicicletas!”, e frases de ordem sintaticamente invertida, como “Ao ouvido não diz blandícias minha voz”, aproximam o poema da oralidade, seja da fala espontânea, seja do discurso “inspirado”), como pelo nível semântico (a criação de imagens bélicas associadas à atividade poética, por exemplo). O trabalho exaustivo e cuidadoso, em todos os níveis da linguagem, faz com que o poema adquira luz própria.

A análise dos aspectos formais que procuramos desenvolver acima encontra lastro nas concepções políticas e estéticas que Maiakóvski explicita em seus textos teóricos, e que os futuristas de um modo geral defendem. Não esqueçamos que, para Maiakóvski, a arte deve sempre estar associada a algum “encargo social”, isto é, o trabalho poético deve partir da existência, na sociedade, de algum problema cuja única solução concebível seja uma obra poética. A partir disso, do encargo social, juntamente com a percepção da vontade da classe à qual o poeta pertence, é que se constitui o objetivo a alcançar na obra poética em questão, o qual, por sua vez, deverá orientar todos os recursos poéticos empregados.⁵ É neste sentido que MAIAKÓVSKI (apud SCHNAIDERMAN 1971: 175) afirma, humoradamente:

Do meu ponto de vista, a melhor obra poética será aquela escrita segundo o encargo social do Komintern, que tenha como objetivo alcançar a vitória do proletariado, redigida com palavras novas, expressivas e compreensíveis a todos, elaborada sobre mesa fabricada segundo as normas da NOT⁶, e encaminhada à redação por via aérea.

Em “A Plenos Pulmões”, não podemos ignorar o encargo social bastante evidente: o poema todo é uma espécie de discurso aos pósteros, no qual Maiakóvski se propõe falar de sua trajetória poética, umbilicalmente ligada ao período inicial da revolução socialista na Rússia. O poeta se dirige a um futuro hipotético no qual o socialismo já se consolidou, numa espécie de plenitude da história da humanidade.

⁵ Tais considerações, acerca das regras gerais para o início do trabalho poético, estão detalhadamente desenvolvidas em “Como fazer versos”.

⁶ Sigla de *Náutchaia Organizátzia Trudá* (Organização Científica do Trabalho), talvez uma espécie de Inmetro da URSS.

Diante disso, busca apontar a contribuição de sua obra para a construção dessa nova sociedade: “Por vós, geração de saudáveis, – um poeta, com a língua dos cartazes, lambeu os escarros da tísis.”⁷

Tendo em vista a ideia do encargo social, percebemos melhor a função das metáforas bélicas e militares: Maiakóvski emprega tais imagens para falar de sua própria obra. Em: “Desdobro minhas páginas – tropas em parada, e passo em revista o *front* das palavras”, o poeta compara as páginas de suas obras a tropas militares, e a organização do poema à organização de um exército. E a mesma imagem do exército pronto para o assalto está presente em: “Estrofes estacam chumbo-severas, prontas para o triunfo ou para a morte”.

Na sequência: “Poemas-canhões, rígida coorte, apontando as maiúsculas abertas”, temos uma imagem bastante rica, que a tradução não consegue recriar inteiramente: no verso original, os **títulos** dos poemas é que são comparados às bocas dos canhões, pois estão apontados na linha de frente, tal como os canhões num campo de batalha. Na tradução essa imagem é recriada através da expressão “maiúsculas abertas”, uma referência aos títulos que são escritos em letras maiúsculas.

“Ei-la, a cavalaria do sarcasmo, minha arma favorita, alerta para a luta.” Aqui o poeta toma uma de suas características marcantes, o sarcasmo, associa-a a uma organização militar, a cavalaria, e compara-a a uma arma de guerra. O termo **sarcasmo**, utilizado pela tradução, se afasta um pouco do termo original, vertido para o inglês como *witticisms*, uma espécie de ironia inteligente e sagaz, cujo sentido está mais próximo da palavra em russo.

“Rimas em riste, sofrendo o entusiasmo, eriça suas lanças agudas.” Novamente a atividade poética é associada à atividade bélica: as rimas são como lanças pontudas, armas cujo intuito é ferir.

“E todo este exército aguerrido, vinte anos de combates, não batido, eu vos dôo, proletários do planeta, cada folha até a última letra.” Aqui há uma referência aos vinte anos da carreira de Maiakóvski como poeta, carreira que ele oferece, materializada em seus livros (“cada folha, até a última letra”), à classe proletária, ou

⁷ Devido ao limite de espaço que o artigo deve observar, abrimos mão da disposição espacial proposta por Maiakóvski dos versos que a seguir comentamos. Tal disposição, contudo, pode ser observada no trecho do poema que vem em anexo, ao final.

seja, à causa socialista. (Novamente a noção de encargo social está atuante.) Em russo, o tom é mais coloquial, tanto nesta passagem como no poema em geral: a expressão original (traduzida por “eu vos dão”) está mais próxima de “eu te dou”, “dou pra você”, ou seja, o tratamento é no singular e informal, o que confere um tom mais pessoal.

“O inimigo da colossal classe obreira, é também meu inimigo figadal.” Neste trecho vemos, ainda, a identificação do poeta com a classe operária, já que eles combatem um inimigo comum. No original esse inimigo é caracterizado por dois adjetivos: “inveterado” e “de longa data” (que a versão em inglês traduziu bem literalmente: “*inveterate and of long standing*”). Achamos, porém, que Haroldo de Campos forjou uma saída bastante interessante, que sintetiza o significado, porém recria um efeito de sonoridade, ao rimar **colossal** e **figadal**.

“Anos de servidão e de miséria comandavam nossa bandeira vermelha.” Aqui o poeta apresenta as razões do seu atrelamento à causa dos trabalhadores: a exploração e as péssimas condições de vida (do russo, poderíamos traduzir literalmente por “anos de provação e de fome”), que o fizeram, juntamente com toda a classe trabalhadora, lutar pelo socialismo.

Para amarrar nossas considerações, gostaríamos de mencionar a influência de Maiakóvski e sua geração na chamada poesia engajada brasileira, especialmente no contexto das décadas de 60 e 70. Um dos fortes representantes desse movimento é Ferreira Gullar, cuja proposta de denúncia dos problemas sociais se aproxima da poesia militante de Maiakóvski e outros.

Nesse sentido, destacamos, concluindo, a influência que o poeta teve numa nova concepção de poesia, e de arte como um todo, ao buscar “material poético” fora das formas consagradas e dos cânones, e ao introduzir, como corolário da noção de poesia como encargo social, o elemento vital⁸, popular, coloquial, buscando sempre, atrelada a uma concepção política revolucionária, uma forma revolucionária. Afinal, como Maiakóvski explicitou, “não existe arte revolucionária sem forma revolucionária”.

⁸ “A arte deve ligar-se estreitamente com a vida (como função intensiva desta). Fundir-se com ela ou perecer.” MAIAKÓVSKI. **Resumo da Palestra “Abaixo a arte, viva a vida!”**. Apud SCHNAIDERMAN 1971: 114.

Trotsky apresenta uma análise sucinta e bastante acertada a respeito do papel de Maiakóvski no contexto político e artístico da época, que reproduzimos aqui à guisa de fechamento dessas considerações:

Na obra de Maiakóvski os cumes despontam ao lado dos abismos, manifestações do gênio explodem ao lado de estrofes banais, às vezes mesmo de uma vulgaridade gritante. (...) Maiakóvski não se tornou nem podia se tornar o fundador da literatura proletária pela mesma razão que não se pode edificar o socialismo num só país. Nos combates do período de transição, ele era o mais corajoso combatente do verbo, e tornou-se um dos mais indiscutíveis percussores da literatura que se dará à nova sociedade.”⁹

Acreditamos que “A Plenos Pulmões” é a obra em que esse caráter e essa intenção vanguardista de Maiakóvski estão privilegiadamente enunciados.

Referências bibliográficas

MAIAKÓVSKI. *Poemas*. Tradução de Boris Schnaiderman, Augusto e Haroldo de Campos. São Paulo: Perspectiva, 2008.

SCHNAIDERMAN, Boris. *A Poética de Maiakóvski através de sua Prosa*. São Paulo: Editora Perspectiva, 1971.

PEIXOTO, Fernando. *Maiakóvski: vida e obra*. Rio de Janeiro: José Álvaro Editor, s.d.

⁹ TROTSKI, *Apud* PEIXOTO, Fernando. *Maiakóvski: vida e obra*. Rio de Janeiro: José Álvaro Editor, s.d., p. 14.

Anexo

Ao ouvido
 não diz
 blandícias
 minha voz;
 lóbulos de donzelas
 de cachos e bandós
 não faço enrubescer
 com lascivos rondós.
 Desdobro minhas páginas
 – tropas em
 parada,
 e passo em revista
 o *front* das palavras.
 Estrofes estacam
 chumbo-severas,
 prontas para o triunfo
 ou para a morte.
 Poemas-canhões, rígida coorte,
 apontando
 as maiúsculas
 abertas.
 Ei-la,
 a cavalaria do sarcasmo,
 minha arma favorita,
 alerta para a luta.
 Rimas em riste,
 sofreando o entusiasmo,
 eriça
 suas lanças agudas.
 E todo
 este exército aguerrido,
 vinte anos de combates,
 não batido,
 eu vos dôo,
 proletários do planeta,
 cada folha
 até a última letra.
 O inimigo
 da colossal
 classe obreira,
 é também
 meu inimigo
 figadal.
 Anos
 de servidão e de miséria
 comandavam
 nossa bandeira vermelha.

It's no habit of mine
 to caress
 the ear
 with words;
 a maiden's ear
 curly-ringed
 will not crimson
 when flicked by smut.
 In parade deploying
 the armies of my pages,
 I shall inspect
 the regiments in line.
 Heavy as lead,
 my verses at attention stand,
 ready for death
 and for immortal fame.
 The poems are rigid,
 pressing muzzle
 to muzzle their gaping
 pointed titles.
 The favorite
 of all the armed forces
 the cavalry of witticisms
 ready
 to launch a wild hallooing charge,
 reins its chargers still,
 raising
 the pointed lances of the rhymes.
 and all
 these troops armed to the teeth,
 which have flashed by
 victoriously for twenty
 years,
 all these,
 to their very last page,
 I present to you,
 the planet's proletarian.
 The enemy
 of the massed working class
 is my enemy too
 inveterate and of long
 standing.
 Years of trial
 and days of hunger
 ordered us
 to march
 under the red flag

A relevância dos aspectos interculturais no ensino de Português como língua estrangeira

GRIPP, Maristela dos Reis Sathler

Lingua e Cultura

A globalização facilitou o acesso entre as culturas, transformando o mundo de vez em uma “aldeia global”, fazendo com que a expressão “o mundo ficou pequeno”, se tornasse uma realidade. Sabemos o que acontece do outro lado do mundo numa velocidade espantosa e estamos muito mais expostos a compartilhar modos de vida diferentes do nosso. Nas palavras de K. Rajagopalan (2003) estamos vivendo um tempo cujas principais características incluem migrações de grande número de pessoas em escala global e uma miscigenação de etnias e culturas jamais vista na história. Por isso, há necessidade urgente de se repensar as questões relacionadas aos vínculos entre língua, pensamento e cultura. Para Rajagopalan as mudanças impostas pelo cruzamento cultural são inevitáveis e, nos obrigam como lingüistas, a tentar repensar as questões sobre língua, cultura e pensamento buscando novos caminhos ou interfaces para respondê-las.

Um bom exemplo dessa realidade pode ser feito ao analisarmos as mudanças no ensino de línguas estrangeiras. Além do aprendizado de uma segunda língua ter se tornado uma obrigatoriedade, o aprendiz precisa estar culturalmente habilitado. Por isso, em termos de aprendizagem nos deparamos com metodologias e abordagens muito mais preocupadas com um saber não apenas lingüístico, mas também pragmático, isto é, que contemplem os fatores socioculturais da língua alvo. Isso porque há uma necessidade de se ensinar língua e cultura, a fim de tornar o aprendiz de uma segunda língua, um falante proficiente. Diante disso, uma competência lingüística e cultural é uma necessidade cada vez maior (Almeida Filho, 2002).

Todas as culturas possuem marcas lingüísticas e sociais que as definem e que tornam mais fácil o seu reconhecimento. Em relação à cultura brasileira existem

alguns aspectos que vamos destacar no decorrer deste trabalho que agem nessa identificação, além da cultura. A importância desses fatores é que eles nos identificam enquanto comunidade linguística e cultural, e também na maneira como nos comportamos socialmente. Compartilhamos com outras culturas uma herança linguística lusófona, mas apesar da mesma herança linguística, somos diferentes por diversos fatores: nossa trajetória histórica, nossos hábitos, nossos valores, os processos migratórios que favoreceram a mistura com outros povos, enfim, somos resultado de tudo isso, um “caldo” (Meyer,1999) que nos distingue como brasileiros e não outro povo qualquer. E nisso, a língua, a cultura e o pensamento têm um papel fundamental, principalmente, na forma como usamos a Língua Portuguesa no Brasil.

Diante disso, reconhecemos a relevância para o ensino do português do Brasil que isso ocorra a partir de uma abordagem intercultural, cujo objetivo é analisar as diferenças existentes em cada cultura, a fim de facilitar as relações entre elas (Bennet,1988). Com essa finalidade, abordamos, neste artigo, os estudos realizados por Milton Bennett (1991) e Edward Hall (1988) sobre comunicação intercultural e alguns aspectos que podem vir a contribuir para o ensino do português para estrangeiros e o cruzamento cultural.

Cultura comunica e diferencia

Quando Hall (1988) afirma que “cultura é comunicação”, demonstra que entre cultura e língua existe uma relação muito estreita. Embora a língua seja considerada como o maior meio de comunicação, para o autor, cerca de 80% da informação que recebemos ocorreria de modo não-verbal, além de quase sempre ocorrer fora da nossa percepção. Para Hall, cultura é um sistema de criar, enviar, emitir, armazenar e processar informações.

Nesse sentido, as comunicações culturais são muito mais profundas e mais complexas do que simplesmente a forma correta de se falar ou escrever uma mensagem:

Comunicações culturais são mais profundas e complexas do que as mensagens faladas ou escritas. A essência da comunicação intercultural tem mais a ver com a liberação de respostas do que com o envio de mensagens. É muito mais importante liberar a resposta certa

do que enviar a mensagem certa. (Hall 1988:53).

Para Hall, “quando falhamos na negociação das regras básicas de comportamento e de comunicação, é impossível fazer com que a cultura funcione, pois isso depende de um trabalho permanente voltado para a observação do modo como as pessoas vivem e se relacionam”. Por essa razão, seus estudos se concentram nas informações não-verbais de uma cultura, ou melhor, nos atos comunicativos ou nas expressões não-verbais que são responsáveis pelas grandes distorções encontradas nas relações de comunicação intercultural. Isso ocorre porque os atos comunicativos são vistos como projeções da sua própria cultura. Embora isso ocorra, não somos capazes de alcançar todas as implicações envolvidas numa interação quando nos comunicamos. Hall afirma que a cultura esconde muito mais do que revela aos seus participantes. Além disso, apresenta alguns aspectos fundamentais para uma melhor compreensão cultural, por meio dos conceitos que estão relacionados a essa “hidden culture” ou cultura escondida. (Hall,1988).

Interessa-nos, neste artigo, abordar os seguintes conceitos a partir dos estudos de Hall: o tempo, o espaço pessoal e o contexto. No mundo, encontramos vários sistemas de tempo, mas Hall classifica-os em duas modalidades básicas: tempo monocrômico e tempo policrômico. As culturas que adotam o *tempo monocrômico* são aquelas em que o tempo é considerado um sistema de classificação usado para organizar a vida e estabelecer prioridades. Nessas sociedades, o pensamento é organizado de forma linear, os indivíduos concentram-se em uma atividade de cada vez e estão voltados para o cumprimento dos prazos. O planejamento é sempre prévio, além de ser considerado inalterável ou “sagrado”, pois deve ser cumprido. O tempo é percebido como algo tangível, isto é, pode ser perdido, usado ou guardado. Para pessoas de culturas monocrômicas, a melhor maneira de executar as suas ações é evitando-se as interrupções. Geralmente, esse tipo de sistema é o que caracteriza as culturas de origem anglo-saxônica, como a americana, por exemplo, para quem expressões como “time is money” e “custo e benefício” estão acima dos relacionamentos pessoais. Portanto, o tempo, nessas culturas, é usado como uma forma de organizar a vida de acordo com as prioridades.

As culturas que adotam um sistema de *tempo policrômico* são exatamente o oposto. Nesse tipo de cultura, os indivíduos fazem várias coisas simultaneamente e estabelecem relações pessoais profundas com outras pessoas. Por isso, tendem a dar mais ênfase a um encontro pessoal do que àquilo que foi agendado anteriormente. Família e amigos têm precedência sobre os compromissos, e, geralmente, transformam seus clientes em grandes amigos, gerando um desejo mútuo de ser útil, criando amizades que duram uma vida toda. Pessoas que vivem nesse tipo de cultura tendem a ter um nível baixo de concentração e estão sujeitas a interrupções; consideram os compromissos marcados como um objetivo a ser conseguido, se possível; mudam de planos freqüentemente e preocupam-se mais com aqueles que lhes são próximos, como a família, os amigos e os colegas de trabalho, do que com a sua privacidade. Segundo Hall, as culturas da América Latina e a árabe adotam um sistema policrômico de tempo.

Cultura e espaço social

Outro conceito usado neste trabalho é o de *espaço pessoal*. Segundo Hall, o espaço está relacionado ao fato de cada pessoa ter em volta de si uma bolha invisível - *invisible bubble* - que se expande e se contrai dependendo de algumas variáveis, tais como o relacionamento entre as pessoas, o nível de proximidade ou de distanciamento entre elas e o estado emocional ou a bagagem cultural . O autor destaca que, em culturas como as de origem latina, a tendência é que a bolha seja muito menor do que em culturas de origem anglo-saxônica, nas quais os espaços pessoais são bem demarcados, e qualquer tentativa de proximidade maior pode ser considerada uma atitude grosseira ou invasiva. Segundo Meyer (2001), no Brasil a bolha é mínima, favorecendo a proximidade e o contato físico entre as pessoas. Os atos de agradecimento na cultura brasileira tendem a ser acompanhados por gestos, como por exemplo, abraços, beijos, tapinhas nas costas, que às vezes ultrapassam o limite do bom gosto.

Como dissemos inicialmente, a comunicação ocorre através de expressões não-verbais que representam cerca de 80% dos atos comunicativos (Hall,1988). Por isso, Hall (1988) enfatiza a importância de um estudo acerca das informações que

podem ser veiculadas no contexto, isto é, os elementos não-verbais que se combinam para produzir a compreensão de um determinado evento que culturalmente possui proporções diferentes.

O contexto é a informação que cerca um evento, que está intrinsecamente ligado com o significado daquele evento. Os elementos que se combinam para produzir um dado significado - eventos e contexto - são em proporções diferentes, dependendo de uma escala de alto a baixo contexto . (Hall 1981:22)

Com essa finalidade, Hall define dois tipos de contexto: *low-context communication* - *comunicação de baixo contexto* - (LC) e *high-context communication* - *comunicação de alto contexto*. A comunicação de alto contexto ou high-context communication (HC) caracteriza-se por um grande número de informações veiculadas através de recursos não-verbais, em que o código lingüístico transmite apenas parte das informações. No HC, as relações são muito mais baseadas nos sentimentos, na intimidade e em elementos como status, faixa etária, linguagem corporal e nível de proximidade entre os falantes.

Culturas de alto contexto, tendem a encontrar um significado oculto ou profundo em uma palavra, frase ou situação, considerando não só a palavra falada, mas outras influências periféricas, como o estado ou idade das pessoas envolvidas, do ambiente, do nível social e da linguagem corporal - você diz isso, mas os seus olhos querem dizer mais alguma coisa. (Hall 1981:122)

A comunicação de baixo contexto ou low-context communication (LC) caracteriza-se pela transmissão das informações através do uso explícito do código, ou seja, as informações estão nas palavras e nas frases, ou melhor, nas circunstâncias literais que envolvem uma determinada situação.

"Culturas de baixo contexto, tendem a concentrar-se na definição literal de uma palavra ou frase, ou na circunstância literal de uma situação. Estas culturas não dependem de influências periféricas para decifrar uma mensagem e, em vez disso levam a mensagem ao seu valor nominal - isto é o que você disse, então é isso que você quer dizer (Hall, 1981:90).

Um dos desafios da comunicação é capacitar o falante a perceber o tipo de contexto e qual deve ser o nível de informação adequado a cada situação:

Um dos grandes desafios de comunicação na vida é encontrar o nível adequado relativo ao contexto e necessário em cada situação. Muita informação leva as pessoas a sentirem que estão sendo rebaixadas; pouca informação pode fazê-las se sentirem deixadas de fora (Hall, 1988:9).

De acordo com Oliveira (2001), a cultura brasileira é caracterizada como comunicação de alto contexto (HC), ou seja, as relações pessoais tendem a ser mais próximas, íntimas e pessoais, e o contexto interacional veicula a maior parte das informações.

Para Hall, a maior parte das nossas ações é realizada de forma inconsciente, ou seja, sem que nos demos conta das suas reais motivações. Hall assinala que, no momento em que estivermos mais conscientes acerca dessas motivações, estaremos mais próximos de um conhecimento intercultural eficiente.

Cultura: objetiva e subjetiva

Além dos conceitos apresentados por Hall, abordamos também os conceitos de *cultura objetiva* e *cultura subjetiva*, retirados dos estudos de Bennett (1991). Segundo o autor, o conceito de cultura pode ser entendido sob dois aspectos diferentes. O primeiro está relacionado à cultura como uma forma de expressão das artes, da literatura, do teatro, das músicas clássicas, enfim, refere-se à cultura institucionalizada. Esse tipo de cultura é chamado de *cultura objetiva* e inclui os aspectos sociais, políticos, econômicos e o sistema lingüístico que estão relacionados à história de um povo. Existem muitos cursos que se dedicam ao estudo da cultura de outros povos, entretanto, esse fato não está relacionado com a comunicação intercultural, nem com uma aproximação face a face entre culturas diferentes, pois preocupam-se apenas com o conhecimento e não em gerar competência cultural. (Bennett, 1993).

O segundo conceito de cultura refere-se aos aspectos psicológicos que caracterizam um determinado grupo social, podendo ser entendido como o resultado das manifestações abstratas desse grupo, como por exemplo, suas crenças, valores, hábitos e, principalmente, a maneira como os falantes usam a língua. A *cultura subjetiva*, portanto, caracteriza-se pelas várias realizações de base

psicológica que definem o comportamento e o modo de pensar de uma determinada sociedade:

Bennett destaca que o foco da comunicação intercultural é o estudo das diversidades culturais, isto é, para os interculturalistas, a preocupação é apresentar as diferentes formas de expressão que cada cultura adota em relação ao uso da língua, ao comportamento verbal e não-verbal, aos padrões de comportamento e de pensamento, aos estilos de comunicação, aos seus valores e hábitos. Para o autor, entender as motivações culturais para esses fatores pode facilitar o cruzamento cultural, minimizando uma série de conflitos que, muitas vezes, ocorrem pela falta de tolerância com as diferenças uns dos outros (Bennett, 1991).

Cultura e o ensino de PLE

Em quase todas as culturas, as pessoas aprendem técnicas que ajudam a manter a comunicação e ajudam a sinalizar sentimentos e atitudes, cuja finalidade é evitar as dificuldades interpessoais. Dessa forma, ser *interculturalmente hábil* é uma capacidade que envolve muito mais do que simplesmente traduzir fórmulas de polidez de uma língua para outra. Por isso, o estudo das relações que se referem à comunicação intercultural tem como base as formas próprias de pensar de cada grupo, como suas idéias, o modo como se comunicam, o comportamento que adotam em determinadas circunstâncias e que caracteriza cada cultura de forma distinta. Esses elementos servem para organizar o sentido pessoal de coesão interna dos membros do grupo (Scollon, 2001).

Ao estudarmos os aspectos culturais que envolvem determinadas culturas, estamos nos referindo a um sistema de símbolos e significados que envolvem categorias e regras sobre relações e modos de comportamento compartilhados pelos membros de um grupo social. Em outras palavras, esse sistema é um conjunto de mecanismos de controle, planos, receitas, regras e instruções que governam o comportamento humano (Laraia, 2002). Essa constatação nos permite afirmar que “homens de culturas diferentes usam lentes diversas e, portanto, têm visões desencontradas das coisas.”

Segundo Laraia (2002), o modo como cada cultura percebe o mundo gera

uma organização particular de determinados valores, apreciações de ordem moral e comportamentos sociais. Até mesmo as posturas corporais são produtos de uma herança cultural, por isso, podemos entender o fato de que indivíduos de culturas diferentes podem ser facilmente identificados por uma série de características, como os modos de agir, vestir, caminhar e comer, e principalmente pelas diferenças lingüísticas.

Para a abordagem intercultural, cultura é comunicação e por isso, cultura e língua mantém uma relação mais próxima e necessária. Podemos dizer que o objetivo do Interculturalismo é analisar as diferenças culturais, a partir de fatores verbais e não-verbais, buscando facilitar as relações entre culturas diferentes. Entender o comportamento social e lingüístico nas várias culturas, numa abordagem intercultural, pode servir para minimizar os possíveis problemas causados pelo cruzamento cultural que se refletem no aprendizado de uma língua estrangeira, no caso, o português do Brasil.

Por isso, ao analisarmos os aspectos lingüísticos de uma determinada sociedade, devemos fazê-lo a partir de um contexto sociocultural e não apenas pensando no sistema gramatical.

Portanto, analisar os aspectos culturais e interculturais envolvidos no aprendizado do português como língua estrangeira a partir da forma como nós brasileiros usamos a nossa língua materna, pode contribuir minimizando as barreiras culturais existentes. Ou seja, ensinar ao aprendiz de PLE as principais expressões utilizadas aliadas aos aspectos socioculturais que estão presentes nesse tipo de interação, certamente, contribuirão para um melhor entendimento do comportamento lingüístico e social do brasileiro.

Referências bibliográficas

ALMEIDA FILHO, J. C. P. (Org.). **Identidade e caminhos no ensino de português para estrangeiros**. Campinas: Ed. da Unicamp, 1992.

BENNETT, M. J. "**Intercultural communication: a current perspective**". In: BENNETT, M. J.(ed) *Basic concepts of Intercultural Communication- selected reading*. Yarmouth, EUA: Intercultural Press, 1998. Pp:1-34

BROWN, P.; LEVINSON, S. C. **Politeness: some universals in language usage**. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.

DAMATTA, R. **O que faz o brasil, Brasil?**. RJ: Rocco, 2001.

GRIPP, Maristela dos R.Sathler. "**Imagine, não precisava...**" ou rituais de **agradecimento no português do Brasil com aplicabilidade em português como segunda língua para estrangeiros**. 2005.110f. Dissertação (Mestrado) –Curso de Letras- Estudos da Linguagem, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro,RJ, 2005.

HALL, E.T. "**The power of hidden differences**". In: BENNETT, M. J. (Ed.). *Basic concepts of intercultural communication – selected readings*. Yarmouth: Intercultural Press, p. 53-67, 1998.

HOLANDA, S.B. "**O homem cordial**" In: **Raízes do Brasil**, 26^a. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1982. Pp. 139-151

LARAIA, R. B. **Cultura: um conceito antropológico**. 12^a ed. RJ: Jorge Zahar, 2002.

MEYER, R. M. B. "**PLE: aprendendo a falar como um brasileiro fala**". In: *XI Semana Interdisciplinar de Estudos Anglo- Germânicos*. UFRJ – 3 a 6 de novembro de 2003 –05-16.

_____. "**Língua portuguesa do Brasil e cultura brasileira: cara e coroa**". Trabalho apresentado na mesa-redonda "Interseções lingüísticas". II Congresso da SIPLE , PUC –Rio, p.1-5, 1999.

Estudo da posição dos advérbios em relação aos elementos por eles modificados em 50 anos de Revista *Veja*

GUBERT, Antonio Luiz (PG-UFPR)

Um pouco sobre os advérbios¹

Em qualquer Gramática Tradicional que você procure, encontrará definições do tipo: advérbio é a palavra invariável que modifica o sentido do verbo, acrescentando a ele determinadas circunstâncias de tempo, de modo, de intensidade, de lugar, etc. Isso pode ser verificado, por exemplo, em Cunha e Cintra (1985). Apesar de esta definição não ser tão tranquila, será a adotada para este trabalho.

E com relação à posição dos advérbios aos seus modificados, encontramos certas regularidades de definições, como as que seguem.

Sobre os advérbios –mente, Ilari *et alii* (1990), afirma que sua colocação tende para a posição periférica na cláusula, com uma forte predominância da posição inicial sobre a final. Também segundo Ilari (2007), a posição habitual do advérbio de negação por excelência é a imediatamente pré-verbal; os intensificadores os encontramos, de modo absolutamente predominante, imediatamente à direita do verbo, assim como nos qualitativos, que, na maioria dos casos, apresentam-se pospostos ao elemento modificado.

Partimos da hipótese, então, que os advérbios –mente serão encontrados predominantemente antepostos, enquanto que os demais

¹ Entenda-se como advérbio não tão somente o advérbio, mas também o adjunto adverbial ou equivalentes.

advérbios, postos todos no mesmo balaio, em posição posposta ao elementos por eles modificados

Corpus e metodologia da pesquisa

Foi utilizado na pesquisa corpus escrito, obtido através da Internet, em consulta ao *Acervo Digital da Revista Veja*. Para tanto, foram selecionados 10 exemplares de cada ano/década, totalizando 50 exemplares. As edições tinham 10 anos de intervalo de publicação, para ser possível verificar uma (não) mudança. A seção *Gente* foi a escolhida para a análise. O número total de páginas foi de 80, 10 páginas nas duas primeiras décadas e 20 nas demais, de acordo com a extensão da seção. As edições foram escolhidas aleatoriamente.

As edições utilizadas, bem como suas respectivas datas de publicação, são as que seguem:

1968		1978		1988	
EDIÇÃO	DATA	EDIÇÃO	DATA	EDIÇÃO	DATA
1	11 set	487	04 jan	1017	02 mar
2	18 set	491	01 fev	1020	23 mar
3	25 set	495	01 mar	1027	11 maio
4	02 out	498	22 mar	1030	01 jun
5	09 out	503	26 abril	1038	27 jul

6	16 out	508	31 maio	1043	31 ago
7	23 out	511	21 jun	1049	12 out
8	30 out	517	02 ago	1051	26 out
11	20 nov	522	06 set	1055	23 nov
12	27 nov	527	11 out	1058	14 dez

Tabela 1: Edições da revista utilizadas na pesquisa

1998		2008	
EDIÇÃO	DATA	EDIÇÃO	DATA
1528	07 jan	2043	16 jan
1532	04 fev	2046	06 fev
1536	04 mar	2050	05 mar
1541	08 abril	2054	02 abril
1545	06 maio	2059	07 maio
1549	03 jun	2064	11 jun
1554	08 jul	2069	16 jul
1558	05 ago	2074	20 ago
1563	09 set	2081	08 out
1567	07 out	2091	17 dez

Tabela 2: Edições da revista utilizadas na pesquisa (continuação)

Os advérbios foram buscados nos textos, sublinhados e listados de em quatro classificações, de acordo com a posição ocupada em relação elemento por eles modificado.

Advérbios terminados em *–mente*:

- a) Antes do termo modificado;
- b) Depois do termo modificado.

1. Demais advérbios:

- a) Antes do termo modificado;
- b) Depois do termo modificado.

Pela magnitude do trabalho, não foram separadas todas as posições possíveis ocupadas pelos advérbios nas sentenças, tampouco foram divididos os advérbios nas diversas tipologias. Consideramos, portanto, as situações descritas acima como mais relevantes e generalizadoras para este estudo.

Passemos, agora, a apresentação dos resultados.

Resultados

Listarei, nas tabelas a seguir, os resultados da pesquisa.

ADVÉRPIO	1968	1978	1988	1998	2008	TOTAL
Advérbios terminados em - mente, antes do termo modificado	9	15	14	10	9	57
Advérbios terminados em - mente, depois do termo modificado	8	15	7	2	8	40
Demais advérbios, antes do termo modificado	108	186	275	216	142	927
Demais advérbios, depois do termo modificado	205	203	431	307	260	1486
TOTAL	410	419	727	535	419	X

Tabela 3: Resultados

Separando por ano/década:

1968	Ocorrências	Média por página	Percentual
Advérbios terminados em - mente, antes do termo modificado	9	0,9	2,1
Advérbios terminados em - mente, depois do termo modificado	8	0,8	2
Demais advérbios, antes do termo modificado	108	10,8	26,4
Demais advérbios, depois do termo modificado	285	28,5	69,5
TOTAL	410	41	100

Tabela 4: Resultados

1978	Ocorrências	Média por página	Percentual
Advérbios terminados em - mente, antes do termo modificado	15	1,5	3,6
Advérbios terminados em - mente, depois do termo modificado	15	1,5	3,6
Demais advérbios, antes do termo modificado	186	18,6	44,3
Demais advérbios, depois do termo modificado	203	20,3	48,5
TOTAL	419	41,9	100

Tabela 5: Resultados

1988	Ocorrências	Média por página	Percentual
Advérbios terminados em - mente, antes do termo modificado	14	0,7	1,9
Advérbios terminados em - mente, depois do termo modificado	7	0,35	1
Demais advérbios, antes do termo modificado	275	13,75	37,9
Demais advérbios, depois do termo modificado	431	21,55	59,2
TOTAL	727	36,35	100

Tabela 6:Resultados

1998	Ocorrências	Média por página	Percentual
Advérbios terminados em - mente, antes do termo modificado	10	2	2
Advérbios terminados em - mente, depois do termo modificado	2	0,1	0,1
Demais advérbios, antes do termo modificado	216	10,8	40,5
Demais advérbios, depois do termo modificado	307	15,35	57,4
TOTAL	535	26,75	100

Tabela 7:Resultados

2008	Ocorrências	Média por página	Percentual
Advérbios terminados em - mente, antes do termo modificado	9	0,45	2,1
Advérbios terminados em - mente, depois do termo modificado	8	0,4	1,9
Demais advérbios, antes do termo modificado	142	7,1	33,9
Demais advérbios, depois do termo modificado	260	13	62,1
TOTAL	419	20,95	100

Tabela 8: Resultados

Transpondo em gráficos, temos:

Gráfico 1: Resultados

Gráfico 2: Resultados

Nas conclusões, comentários sobre os resultados obtidos através dos dados.

CONCLUSÕES

Podemos afirmar, olhando para os dados, que a posição privilegiada para ocorrência dos advérbios terminados em *-mente* é com o advérbio anteposto ao termo modificado. Contudo, observando que, nos anos 68 e 08, a diferença entre o número de ocorrência nas duas posições possíveis é baixa; que, em 78, houve empate, e que, em 88 e 98 há grande diferença entre as duas posições, é mais sensato afirmar que há certa regularidade na ocorrência dos advérbios em ambas as posições, e que, em 88 e 98, houve uma mudança a favor da posição do advérbio anteposto ao seu elemento modificado, motivada por fatores desconhecidos.

Já quanto à posição ocupada pelos demais tipos de advérbios, a posição canônica prevaleceu em todos os anos, corroborando as teorias que afirmam que os advérbios quase sempre ocupam seu lugar posposto ao termo por eles modificado. Números altos de ocorrência de advérbios antes do elemento modificado são ajudados por advérbios de negação, por exemplo, que quase sempre são antepostos, e foram abundantes nos textos analisados.

Referências

CUNHA, C. F. da; CINTRA, L. F. L. *Nova gramática do português contemporâneo*. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1985.

REVISTA VEJA. Acervo Digital. Disponível em <http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx>. Acessado em 23 dez 2010. Vários exemplares.

ILARI, R. *et alii*. 1996. *Considerações sobre a posição dos advérbios*. In: CASTILHO, Ataliba Teixeira de. *Gramática do português falado: a ordem*. Vol. I. São Paulo: Editora da UNICAMP/ FAPESP.

_____. *A categoria advérbio na gramática do português falado*. São Paulo: Alfa, 2007. 51 (1): 151-174.

A representação do sujeito na modernidade literária portuguesa: um projeto

HERRERA, Gabriela Cardoso (PG-UFPR)

Esta pesquisa, ainda em fase inicial, pretende analisar as representações do sujeito moderno feitas pela Geração de Orpheu, relacionando-as com textos ficcionais que constituem uma tradição de representação deste sujeito pela Modernidade literária portuguesa, desde o século XVI, particularmente textos que apresentam o indivíduo fazendo um exame de si próprio a partir de experiências de viagens. Num primeiro momento, convém determinar o que, neste trabalho, será entendido como Modernidade.

A Modernidade é um fenômeno complexo que se irradiou por todas as áreas do conhecimento humano. De certa forma, pode ser vista muito mais como uma atitude, uma forma de ver o mundo, do que como um período histórico. Charles BAUDELAIRE (1997: 25), por exemplo, definiu a Modernidade como algo “transitório” e “efêmero”, uma época de constantes transformações. Percebe-se que é possível adotar diferentes critérios para uma demarcação temporal, baseados nos mais díspares adventos e teorias. Considera-se, portanto, o conceito crítico da Modernidade proveniente de um decurso amplo e difuso, e não como um marco determinável por si mesmo.

Neste trabalho, para se pensar a questão da Modernidade, dado seu alcance nos mais variados campos do conhecimento e as inúmeras dúvidas que ela suscita, torna-se pouco produtivo utilizar um arco teórico muito extenso. Esse aspecto de abrangência das teorias impõe a necessidade de um recorte que favoreça o horizonte teórico, para que se possa determinar com maior critério um conceito manejável de Modernidade. Portanto, para efeitos desta pesquisa, decidiu-se seguir os postulados de Marshall BERMAN apresentados no livro *Tudo que é sólido desmancha no ar: a aventura da modernidade* (2007: 25), que, segundo o autor, “é um estudo sobre a dialética da modernização e do modernismo”.

Ao pensar sobre os sentidos possíveis da Modernidade, Berman conclui que viver num mundo moderno é ter uma vida de contradições. Para ele, a experiência moderna se constitui na relação entre duas forças: a tradição e a ruptura. A primeira esfera, da tradição, diz respeito ao conjunto de valores que orientam a vida do

indivíduo em sociedade, e a segunda, a ruptura, é relacionada às transformações efetuadas nesta tradição.

Esse embate entre tradição e ruptura gera incertezas e angústias, já que “são todos movidos, ao mesmo tempo, pelo desejo de mudança – de autotransformação e de transformação do mundo em redor – e pelo terror da desorientação e da desintegração, o terror da vida que se desfaz em pedaços” (BERMAN 2007: 21). Um dos pontos fundamentais para a escolha do texto de Berman é que ele não toma a Modernidade no sentido de novidade, ela tem uma história e contém as tradições que a precederam. Este pensamento vai ao encontro da ideia de que o sujeito moderno representado pelos modernistas portugueses tem raízes em sujeitos modernos representados em épocas anteriores. Assim, percebe-se que a proposta de BERMAN (2007: 25) é semelhante à desta pesquisa:

a modernidade, no curso de cinco séculos, desenvolveu uma rica história e uma variedade de tradições próprias. Minha intenção é explorar e mapear essas tradições, a fim de compreender de que modo elas podem nutrir e enriquecer nossa própria modernidade e como podem empobrecer ou obscurecer o nosso sentido do que seja ou possa ser a modernidade.

Para facilitar sua abordagem, Berman divide a Modernidade em três fases. Na primeira, do século XVI ao XVIII, “as pessoas estão apenas começando a experimentar a vida moderna [...] têm pouco ou nenhum senso de um público ou comunidade moderna, dentro da qual seus julgamentos e esperanças pudessem ser compartilhados” (BERMAN 2007: 25). Percebe-se que, ao escolher o início do século XVI, Berman utiliza uma época imediatamente posterior às grandes viagens marítimas do século XV. Nesse tempo, as pessoas estavam no meio da agitação intensa causada pela expansão ultramarina. Este alargamento do mundo conhecido pelos europeus perturbou a tranquilidade em que eles viviam. O homem comum europeu, ao se deparar com outros homens que seguiam um conjunto de valores diferente do seu, colocou a sua tradição em perspectiva e precisou romper com ela de alguma forma para se encaixar nesta nova realidade.

A segunda fase sugerida por Berman vai da Revolução Francesa ao final do século XIX. Ele garante que, com a revolução e suas reverberações, surge, “de maneira abrupta e dramática, um grande e moderno público [que] partilha o sentimento de viver em uma era revolucionária” e, ao mesmo tempo, “ainda se lembra do que é viver, material e espiritualmente, em um mundo que não chega a

ser moderno por inteiro” (BERMAN 2007: 25-26). Nesta época, é reforçado o interesse na investigação da individualidade do ponto de vista subjetivo. O homem se encontra numa dicotomia entre a negação e a vontade de viver em meio à experiência moderna: cidades cada vez maiores, fábricas, ferrovias, jornais, telégrafos, enfim, um mundo em crescente expansão. Berman utiliza dois pensadores para analisar este período, Marx e Nietzsche. Eles são aparentemente opostos, já que o primeiro se interessa diretamente pela relação entre o indivíduo e a sociedade e o segundo está preocupado com o fortalecimento do indivíduo como tal, deslocando-o, portanto, da sociedade. Porém, para Berman, ambos descrevem de forma semelhante as contradições do ambiente em que vivem, mas querem interagir com este ambiente, pois sabem que ele propiciará grandes mudanças.

Pela divisão de Berman, o século XX é a terceira fase da Modernidade. Nele, “o processo de modernização se expande a ponto de abarcar virtualmente o mundo todo”, mas, por outro lado, “à medida que se expande, o público moderno se multiplica numa multidão de fragmentos, que falam linguagens incomensuravelmente confidenciais”. As “visões abertas da vida moderna” do século XIX foram desbancadas por “visões fechadas: Isto e Aquilo substituídos por Isto *ou* aquilo” (BERMAN 2007: 26). Há dois tipos de homens que vivem nesta época, os entusiastas e os negadores da vida moderna. Berman afirma que, mesmo com o crescimento do pensamento moderno, o interesse de pensar a Modernidade regrediu.

Além das ideias de Berman sobre a Modernidade, é importante considerar a noção de sujeito moderno, já que o foco principal desta pesquisa é a maneira como os modernistas portugueses o representaram, relacionando estas representações com as raízes deste sujeito e com a forma com que a Modernidade literária portuguesa, a partir do século XVI, representou este sujeito que faz um exame de si a partir do outro.

O início da noção de sujeito moderno é atribuído geralmente ao pai da filosofia moderna, René DESCARTES, importante filósofo do século XVII. Em seu *Discurso do método*, de 1637, Descartes coloca tudo em dúvida, mesmo as coisas mais evidentes, pois segundo ele há possibilidade de engano. Porém, depois de ter lançado tudo à dúvida, ele se questiona sobre quem duvida e conclui:

Enquanto queria pensar que tudo era falso, era necessário que eu, que o pensava, fosse alguma coisa. E, notando que esta verdade eu

penso, logo existo era tão firme e certa que não seriam capazes de abalá-la nem as mais extravagantes suposições dos cépticos, julguei que poderia aceitá-la sem receio como o princípio de filosofia que eu procurava. (DESCARTES apud MONDIN 1981, v. 2: 69)

Portanto, a essência do homem está no pensamento, o seu ser revela-se como pensamento e só ele lhe é essencial para ser.

O sujeito da Modernidade se formou a partir da compreensão de que, pela razão, pode objetivar-se a si mesmo. Percebe-se como separado, destacado do mundo. Assim ele ficou sem o quadro de referência que antes repartia com todos os elementos de sua comunidade, pois todos faziam parte da mesma ordem cósmica, uma ordem dada de significações. O novo sujeito da Modernidade, moldado a partir da concepção cartesiana, ficou independente, sozinho, para criar significados a seus próprios atos e sua vida.

Contudo, a corrente noção de sujeito moderno vai além do que propôs Descartes. O *Dicionário de Filosofia* de Nicola ABBAGNANO (2003: 929-930) traz dois “significados fundamentais” para o vocábulo sujeito: “aquilo de que se fala ou a que se atribuem qualidades ou determinações ou a que são inerentes qualidades ou determinações” e “o eu, o espírito ou a consciência, como princípio determinante do mundo do conhecimento ou da ação, ou ao menos como capacidade de iniciativa em tal mundo”. O sujeito moderno engloba os dois significados. Segundo Abbagnano, o primeiro deles, gramatical, pertence à tradição filosófica antiga e permanece há muitas gerações. Já o segundo significado teve início com Immanuel KANT, filósofo do século XVIII, cujo método pode ser denominado como reflexivo, já que reflexão é um movimento pelo qual o sujeito, a partir de suas próprias operações, volta-se sobre si mesmo.

Em todos os juízos sou sempre o sujeito determinante da relação que constitui o juízo. [...] Mediante este eu, ou ele, ou aquilo (a coisa) que pensa, não é representado mais do que um sujeito transcendental dos pensamentos = x, que é conhecido somente pelos pensamentos que são seus predicados, e do qual, separadamente, não podemos ter o mínimo conceito. (KANT 2005: 259)

A partir deste pensamento de Kant, pode-se reconhecer a mudança de um velho para um novo significado de sujeito. O sentido tradicional do termo – “o eu é sujeito na medida em que seus pensamentos lhe são inerentes como predicados” – dá lugar a um novo significado: “o eu é sujeito na medida em que determina a união

entre sujeito e predicado nos juízos, [...] que é atividade sintética ou judicante, espontaneidade cognitiva, portanto consciência, autoconsciência” (ABBAGNANO 2003: 930). O sujeito kantiano tem a possibilidade empírica de conhecer a si mesmo, de praticar sua liberdade e autonomia. É o encontro entre a subjetividade e a objetividade da razão.

Ao longo do século XIX, outros pensadores também contribuíram para enriquecer e problematizar a ideia de sujeito. Soren KIERKEGAARD, por exemplo, traz a primazia da subjetividade, ao dar mais importância à verdade subjetiva do que à objetiva. Indo além da visão filosófica, ele aborda a psicologia do homem, afirmando a sua liberdade de escolha como constitutiva do sujeito. Além disso, rejeita a ideia de um indivíduo como ser, o que existe é um estado de constante vir-a-ser, dado pelo uso que faz desta liberdade. Segundo KIERKEGAARD (apud MONDIN 1981, v. 3: 69), para o sujeito,

a noção de verdade como identidade do pensamento e do ser é uma quimera da abstração [...] não porque de fato não exista esta identidade, mas porque o conogscente é um indivíduo existente, e para ele a verdade não pode ser uma identidade deste tipo enquanto ele vive no tempo.

Para Kierkegaard, a existência é o modo de ser do homem e, dessa forma, ele está em contínuo devir. O indivíduo não é perfeito porque não está totalmente acabado, está em fase de produção, de aperfeiçoamento, operações pelas quais ele mesmo é responsável.

Já Friedrich NIETZSCHE vai criticar o “penso, logo existo” de Descartes, considerando que o “eu” se resume apenas ao sujeito gramatical da sentença. Tal como Sigmund FREUD, de quem antecipa alguns pontos, Nietzsche não acreditava em um “eu” unitário. Com Freud, a ilusão de unidade do sujeito se desfaz inteiramente. Ele expõe ao mundo um indivíduo cujo psiquismo é cindido, não apenas em instâncias diferenciadas, mas também antagônicas. Freud retirou a consciência do centro do psiquismo – ela que, até o final do século XIX, foi a figura central do pensamento filosófico – e caracterizou um sujeito centrado no desejo. No texto “Uma dificuldade no caminho da psicanálise”, de 1917, ele afirma a respeito do sujeito que: “O que está em sua mente não coincide com aquilo de que [se] está consciente... *o ego não é o senhor da própria casa*” (FREUD 2009: 178). Assim, ele

conclui que o homem não governa sua subjetividade, seu psiquismo inconsciente é que determina o consciente.

Estes são apenas alguns dos pensadores que analisaram a noção de sujeito moderno, e o mais significativo de todas estas ideias é a visão que o homem passou a ter de si mesmo. Desde a virada para o século XX, ele se vê, consciente ou inconscientemente, como um sujeito singular e dividido em instâncias antagônicas, um sujeito múltiplo em constante transformação. Porém, é importante lembrar que, antes de qualquer estudo filosófico, é no interior de textos literários que há a representação de sentimentos modernos que estão se estabelecendo.

Os modernistas portugueses da Geração de Orpheu, Almada NEGREIROS, Mário de SÁ-CARNEIRO e Fernando PESSOA, estão entre os escritores de todas as épocas e lugares que mais se preocuparam com a questão do sujeito. Os três apresentaram visões diferentes sobre esta questão, mas ela é um dos principais focos nas obras de todos eles. Pessoa fala de um “eu multiplicado”, que contém dentro de si multidões. Em “Consciência da pluralidade”, ele declara: “Sinto-me múltiplo. Sou como um quarto com inúmeros espelhos fantásticos que torcem para reflexões falsas uma única anterior realidade que não está em nenhuma e está em todas” (PESSOA 1974: 81). Sá-Carneiro trabalha com um “eu dividido”, que não consegue chegar a um equilíbrio entre o eu e o outro que também está dentro de si. Esta divisão sempre o inquietou, como relata em carta a Pessoa, em 3 de fevereiro de 1913:

Quantas vezes em frente dum espelho – e isto já em criança – eu não perguntava olhando a minha imagem: “Mas o que é ser-se eu; o que sou eu?” E sempre, nestas ocasiões, de súbito, me desconhecia, não acreditando que eu fosse eu, tendo a sensação de sair de mim próprio. Concebe isto? (SÁ-CARNEIRO 1978: 62-63)

Já Negreiros fala de um “eu depurado”, que primeiro tem que experimentar a multiplicidade para depois chegar ao seu eu individual e único. Em “Nós todos e cada um de nós”, ele explica: “O que está fora de dúvida é que cada um deve ser como toda a gente; mas de maneira que a humanidade tenha efectivamente um belo representante de cada um de Nós” (NEGREIROS 1997: 696). Neste pequeno texto, escrito em 1924, ele apresenta pensamentos que serão retomados e desenvolvidos na conferência “Direcção única”, de 1932, na qual Negreiros faz apontamentos sobre a impossibilidade de o indivíduo existir isoladamente e a necessidade de se viver na

coletividade. Segundo o escritor, a coletividade é formada por todos os indivíduos e cada um deles só participa da vida se não for de forma isolada. Os dois – coletividade e indivíduo – são “valores iguais, recíprocos, que dependem um do outro e que isoladamente se suicidam por suas próprias mãos” (NEGREIROS 1997: 766). Porém, ao mesmo tempo em que precisam estar em conjunto para viverem, os indivíduos não conseguem se comunicar pois todos são diferentes, o que gera a “maior das desgraças humanas”, que os acompanha desde o início dos tempos:

[o] próprio isolamento, [a] própria solidão. Seja qual for o século em que fale o gênio, todos os gênios coincidem no mesmo. E quanto mais a Terra vai se enchendo de gente, quanto mais a Humanidade se multiplica, maior se vai tornando ainda a solidão de cada um dos seus indivíduos. (NEGREIROS 1997: 761)

Além deste complicado processo de comunicação, o indivíduo tem dificuldade de se conhecer. Segundo Negreiros, para ele chegar a si mesmo deve ser por meio de “três unidades a que pertence: o mundo, aquela das cinco partes do mundo onde está a sua terra, e a sua terra” (NEGREIROS 1997: 763), ou seja, num processo isolado nenhum homem alcança o autoconhecimento. Esta necessidade de olhar o coletivo para se compreender, já que “na humanidade há pelo menos todas as maneiras de ser” (NEGREIROS 1997: 757), cabe na ideia da pluralidade de cada indivíduo, que precisa conhecer múltiplas facetas, características de outras pessoas, para depois reconhecê-las também em si mesmo.

O escritor retoma a tradição portuguesa da viagem, mas alerta que já não é tempo do viajante solitário desbravando lugares desconhecidos, a hora é de voltar-se a si mesmo, mas sem deixar de pensar na coletividade. Esta sugestão de Negreiros pode ser lida não apenas como uma apresentação de sua hipótese para se chegar ao autoconhecimento, mas também como uma breve descrição do trajeto percorrido pela literatura portuguesa de ficção que representa experiências de viagens. O Modernismo português, não apenas de Negreiros mas dos outros escritores pertencentes à Geração de Orpheu, em especial Sá-Carneiro e Pessoa, é o ponto de chegada de uma tradição que se iniciou com a expansão ultramarina: a viagem, que era exterior, passa a ser interior, dentro do próprio sujeito.

Como já mencionado, em “Direcção única”, NEGREIROS (1997: 763) sugere que, para o sujeito conhecer-se a si mesmo, é necessário que antes ele conheça todo o mundo:

O indivíduo está tão longe de si mesmo que para chegar até si tem primeiro que dar a sua volta ao mundo, completa, até o ponto de partida. E todo aquele que queira encontrar dentro de si mesmo a sua própria personalidade, ficará romanticamente sozinho no meio das multidões, na mais terrível solidão de todos os tempos, uma solidão onde o próprio deserto está cheio de arranha-céus e as ruas inundadas de gente! O indivíduo nunca pertenceu a si mesmo. Pertence em absoluto à sua colectividade [...] É um jogo simultâneo da colectividade para os seus indivíduos e de cada indivíduo para a sua colectividade.

Esta relação entre o sujeito e as outras pessoas é indispensável para que ele se compreenda em sua pluralidade. Ao viajar, é mais fácil o contato do indivíduo com outros seres humanos que não seguem os mesmos valores e tradições, já que “a viagem expõe ao desconhecido, à diferença (em vez da identidade) e à incerteza”, ela leva “à descoberta do Outro” (GIL; MACEDO 1998: 18 e 198). Este outro faz com que o sujeito moderno coloque seu próprio eu em perspectiva e o repense. No texto “Modernismo”, de 1926, NEGREIROS (1997: 736) diz que foi Portugal que iniciou o mundo moderno com suas descobertas marítimas do século XV. Esta expansão ultramarina realmente fez com que o mundo fosse redimensionado, não apenas em seu território, mas também em relação aos seus valores: os portugueses, e demais europeus, saíram da serenidade do conhecido ao se depararam com culturas muito diferentes da sua.

Os escritores da Geração de Orpheu, como dito anteriormente, têm no autoconhecimento uma das temáticas mais relevantes para suas obras. Este “novo” sujeito moderno representado por eles – e que é o foco principal desta pesquisa – tem raízes numa tradição de representação do sujeito moderno pela literatura portuguesa, pois, tudo o que é novo se baseia no que o antecedeu, como afirma PESSOA (1974: 147), no texto “Considerações sobre o novo”: “a novidade, em si mesma, nada significa, se não houver nela uma relação com o que a precedeu”.

Para Berman, é impossível pensar a Modernidade sem o esteio ininterrupto da tradição, e, segundo Negreiros, primeiro o homem deve conhecer todo o mundo, o seu continente e o seu país, para então conseguir chegar ao autoconhecimento. Esta pesquisa propõe relacionar essas duas ideias. Não é possível pensar no sujeito moderno representado pelos modernistas da Geração de Orpheu sem considerar a tradição moderna de representação deste sujeito pela literatura portuguesa. Da mesma forma, é impossível representar o interior deste sujeito moderno multifacetado sem que antes tenha havido um percurso de contato entre ele e o

mundo, o seu continente e o seu país. A experiência da viagem colabora para que o sujeito conheça pessoas diferentes, que o fazem analisar sua própria individualidade. A literatura portuguesa da Modernidade, que utiliza diversas vezes a temática da viagem, segue basicamente o caminho sugerido por Negreiros: o mundo, o continente, o país e o próprio sujeito.

Para pensar a Modernidade do século XX, Berman se volta ao passado, pois acredita que há uma tradição desta Modernidade, que teve início no século XVI. Este é um período em que Portugal se encontrava em plena expansão ultramarina. Durante todo o século XVI e ainda no XVII, multiplicaram-se descrições e relatos dessas viagens. E a literatura se apropriou deles e criou obras ficcionais que representam como este encontro com o até então desconhecido afetou o indivíduo português e os valores que ele seguia. Há inúmeros textos de ficção deste período que tratam de viagens: além do célebre *Os Lusíadas* (1572), de Luís de Camões, convém citar as experiências, ficcionais ou não, de Fernão Mendes Pinto pelo oriente, apresentadas em *Peregrinação* (1614) e os diversos relatos de naufrágios reunidos, já no século XVIII, na *História trágico-marítima* (1735-1736). Percebe-se que, nesta fase, o sujeito moderno português entra em contato com o mundo, que acabara de ampliar suas fronteiras. A dispersão geográfica permitiu a dispersão da individualidade.

A segunda fase da Modernidade proposta por Berman tem início com a Revolução Francesa. Esta revolução não afetou somente a França mas toda a Europa, assim como ocorreu, logo em seguida, com a tomada do poder francês por Napoleão Bonaparte. Em Portugal, esses acontecimentos acarretaram a vinda da família real para o Brasil e a independência econômica desta que era a principal colônia, trazendo inúmeras mudanças para a sociedade portuguesa e seus indivíduos. Todo o século XIX, período pelo qual se estende a segunda fase da Modernidade, foi uma época de profundas transformações em todas as áreas, sejam elas tecnológica, científica e mesmo artística. Na literatura, principalmente depois do advento do Romantismo e da importância adquirida pelo romance, diversas alterações se apresentaram. Portugal voltou-se novamente para si próprio e para a Europa, lugar que estava sendo rapidamente remodelado, principalmente no que diz respeito às grandes cidades. Esta mudança de foco afetou diretamente a produção literária. Livros como *Viagens na minha terra* (1846), de Almeida Garrett, *A queda*

dum anjo (1866), de Camilo Castelo Branco, *A morgadinha dos canaviais* (1868), de Júlio Dinis, os livros de viagens de Ramalho Ortigão e *A cidade e as serras* (1901) de Eça de Queirós são apenas alguns exemplos de como a temática da viagem continuou presente na literatura, mas de forma diferente do que no período anterior. Neste momento, as viagens representadas, que eram ultramarinas, passaram a ser no continente e mesmo dentro do próprio país.

O século XX é, para Berman, a terceira fase da Modernidade. Como esta pesquisa terá a primeira geração modernista portuguesa como foco e ponto de chegada, não será considerado todo o século XX, apenas suas primeiras décadas. O autoconhecimento passa a ser a principal temática, portanto as viagens, que eram externas, passam a ocorrer dentro do próprio sujeito. Porém, essas viagens externas – ou mesmo passeios em metrópoles, lugares em que se concentram uma grande diversidade de culturas – continuam colaborando para que o indivíduo e sua pluralidade sejam colocados em perspectiva. Pode-se citar, como exemplo, o conto “Eu-próprio o outro”, de Sá-Carneiro. Nele, é notável a necessidade do narrador de sair de sua terra e o quanto isso o afeta. No início, em Lisboa, ele se sente deslocado, na sociedade e consigo mesmo – “É lamentável como me erro continuamente. Em mim e entre os mais” (SÁ-CARNEIRO 1998: 147) –, além de demonstrar insatisfação com relação aos outros, a quem chama de “miseráveis”. Já em Roma, depois de seis meses viajando, a melhor forma de “cerrar os olhos” e fugir de si mesmo, o eu se mostra menos angustiado, já que consegue olhar para fora de si mesmo. Em Paris, ele passa a se ver com admiração – “Ah! Se eu fosse quem sou... Que triunfo!” (SÁ-CARNEIRO 1998: 148) – e se sente plural.

Esta pesquisa não pretende fazer um levantamento completo e exaustivo de textos literários portugueses, do século XVI ao início do século XX, que apresentam o sujeito moderno fazendo um exame de si próprio a partir de experiências de viagens. Pretende sim elencar e analisar textos que constituam uma tradição de representação do sujeito moderno pela literatura portuguesa de ficção, e que formam a base para os modernistas da Geração de Orpheu, desde relatos de viagens ultramarinas até experiências de viagens no interior do próprio indivíduo.

Referências bibliográficas

ABBAGNANO, Nicola. **Dicionário de Filosofia**. Trad. Alfredo Bosi (coord.) São Paulo: Martins Fontes, 2003.

BAUDELAIRE, Charles. **Sobre a modernidade**. São Paulo: Paz e Terra, 1996

BERMAN, Marshall. **Tudo que é sólido desmancha no ar: a aventura da modernidade**. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.

FREUD, Sigmund. Uma dificuldade no caminho da psicanálise. **Obras completas**. v. XVII. Rio de Janeiro: Imago, 2009.

GIL, Fernando; MACEDO, Helder. **Viagens do olhar: retrospectiva, visão e profecia no Renascimento Português**. Porto: Campo das Letras, 1998.

KANT, Immanuel. **Crítica da razão pura**. Trad. Valério Rohden e Udo B. Moosburger. São Paulo: Nova Cultural, 2005. (Os Pensadores)

MONDIN, Battista. **Curso de Filosofia**. v. 2 e 3. Trad. Benône Lemos. São Paulo: Paulus, 1981.

NEGREIROS, Almada. **Obra completa**. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1997.

PESSOA, Fernando. **Obra poética**. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994.

_____. **Obras em prosa**. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1974.

SÁ-CARNEIRO, Mário de. Eu-próprio o outro. **Céu em fogo**. Lisboa: Assírio e Alvim, 1998.

_____. **Cartas a Fernando Pessoa**. Lisboa: Ática, 1978.

_____. **Poesia – Mário de Sá-Carneiro**. São Paulo: Iluminuras, 2001.

A nova narrativa cubana

IZQUIERDO, Elianne Vanisse Martinez (PG-UFPR)

Entre fins dos anos 80 e começo dos anos 90 o referente social da narrativa cubana estava voltado quase que exclusivamente para a realidade imediata, a realidade sociocultural cubana com seus emblemas e tipologias direcionadas para o seu receptor natural e, de certo modo, seu único receptor: o leitor cubano e alguns poucos leitores acadêmicos estrangeiros. No início dos anos 90 ocorre a desintegração das sociedades socialistas européias e logo após inicia-se em Cuba o chamado Período Especial (1991 - 1993), período este marcado pela crise econômica advinda do colapso da União Soviética e, conseqüentemente, da quebra do Comecon. O período que se estende de 1995 a 1997 será importante na reestruturação da economia cubana e proporcionará uma expansão temática e territorial de sua literatura.

É durante esse período que aflora a reformulação de ícones e mitos culturais que partem da própria realidade e se conformam na ficção. Ser iconoclasta, para o meio em que se desenvolve a narrativa cubana dos últimos anos, equivale a uma apropriação de um pensamento cultural diferente. Diferente e incessante. Diferença esta em relação ao que vinha sendo praticado. Agora, a enunciação do sujeito e a imaginação alegórica, os personagens, o tempo, a ação, a atmosfera e a construção de mundos, apresentam características que se afastam das estruturas e das convenções tradicionais do relato realista sem se distanciar desta nova produção de realidades. Incessante porque esta nova realidade se produz através da reflexão do artista que terá um caráter por vezes ontológico, mitográfico, lúdico ou social.

É neste cenário que surge o autor Atilio Jorge Caballero (Cienfuegos, 1959). O autor é licenciado em dramaturgia, poeta e narrador. Publicou “La suela del

zapato” (Extramuros, 1985); “La arena de las plazas” (Abril, 1998), que recebe o Prêmio Calendario de Poesia”; “El sabor del agua (Letras Cubanas, 1991); “Las canciones recuerdan lo mismo” (Letras Cubanas, 1995); “El azar y la cuerda” (Letras Cubanas, 1996); “La última playa” (Unión, 1998), que recebe o Premio UNEAC “Cirilo Villaverde” e no ano 2001 esta narrativa é publicada pela editora espanhola Akal Literaria em Madrid; “Naturaleza muerta con abejas” (Letras Cubanas, 1999); “Tarántula” (Letras Cubanas, 2000); “Escribir el teatro” (Reina del Mar, 2004) y “La máquina de Bukowski” (2007).

Em suas narrativas (“La última playa”, “Naturaleza muerta con abejas”, “Tarántula” e “La Máquina de Bukowski”) a realidade é problematizada como um elemento que afeta a compreensão da própria realidade e a transforma em todas as suas dimensões. Neste momento nos caberá analisar, ainda que de forma breve, a estrutura narrativa da obra “La última playa” e seu elementos constitutivos.

La última playa

A obra narra a historia do personagem Andy Simons, desde a sua “presença”, estranha, mas não inóspita, quando de sua adoção no barco até a sua morte. Após a Segunda Guerra Mundial o protagonista refugia-se em uma ilha chamada Cayo Arenas, localizada ao centro da baía da Província de Cienfuegos e nela desfrutará a maior parte de sua vida, construindo e destruindo sonhos irrealizáveis, contudo, não menos possíveis.

O fio condutor desta narrativa é a necessidade que Simons tem de conter a erosão provocada pelas ondas do mar e das correntes submarinas. Assim, o protagonista luta contra o desaparecimento de Cayo Arenas através de seu trabalho diário, braçal e intelectual, que possibilita não só a prolongação da existência física como simbólica. Sua esperança, e mote narracional, é a construção de uma ponte que a conecte com terra firme, retardando assim o seu desaparecimento, ainda que no plano imaginário.

Seu protagonista compartilha solidão, não pertence a nenhuma sociedade apenas à sua própria, mantêm-se, ou tenta manter-se, apolítico, não tem família, nem origem, nem futuro, um sujeito que se insere em uma estrutura social estática sem projeção de evolução. Não utiliza dinheiro, realiza trocas. Encerra um conjunto invejável de habilidades, é desenhista, pintor, geólogo, músico, marinheiro e soldado. Recria o passado para viver o presente.

A obra nos incita a pensar na relação entre o homem (coletivo e individual) e o tempo (a memória, passado, presente e futuro) questionando inclusive a relação entre o homem “mundano” e o homem “religioso”.

Assim, esta narrativa se constitui como uma metáfora da nação cubana em fins do século XIX, do sonho de expansão territorial, dos fracassos políticos de 1933, a revolução de 1959, a retirada da União Soviética, o símbolo, a história e a esperança.

Da criação e encenação ao objeto real.

O narrador onisciente, através da figura de Andy Simons, protagonista desta narrativa, nos levará a percorrer essa pequena ilha através de suas construções cênicas, de suas representações de um passado eufórico e de uma realidade que, em vão (ou não), tenta conter com as próprias mãos. Em meio a tudo isso, também saberá descrever poeticamente a magnitude da natureza em seu estado “puro” e a necessidade de protegê-la, prorrogando o seu fim, dilatando a própria morte.

Desta maneira a (des) construção de Cayo Arenas se mostra como elemento edificante do personagem principal. É através da deterioração e representação que o construto psicológico adquire forma e transborda em si mesmo. As modificações naturais e braçais, pelas quais a ilha passa, se refletem no estado de espírito do personagem e se constituem, de alguma forma, em uma simbiose entre passado e esperança.

Cayo Arenas, lugar que será visto como “... *ya no quedaba nadie. Ni nada.*” (CABALLERO, 1998: 10) é atravessado por diferentes momentos que serão analisados desde a perspectiva anterior, ou seja, a relação existente entre os processos naturais ou não de modificação da ilha com as transformações dos processos psicológicos e físicos do protagonista. Para que esta análise seja realizada, será necessário que consideremos a interconexão com o tempo e a sua percepção, assim como a caracterização da construção temporal da narrativa que se constitui em um contínuo ir e vir e, em seu extremo, caracteriza-se por um tempo circular.

Importante destacar que Andy Simons é a representação da solidão, do abandono e de um duplo ilhamento mesmo antes de dedicar sua vida a Cayo Arenas: “*Creo que él nunca se creyó muy en serio la historia del parentesco o la consanguinidad (...) . Tal vez sabía que no era hijo ni hermano de ninguno, que era un ser de nadie o de la nada.*” (CABALLERO, 1998: 22), ou ainda, em seu isolamento mental com suas obsessões por cores e formas que o impediram de encontrar o armamento de guerra, uniforme e até mesmo de ter uma missão específica na guerra: “*Estaba allí, perplejo, lo recuerdo bien, aturdido en medio del despelote y las sirenas en los altavoces, sin saber para dónde correr ni a quién preguntarle...*” (CABALLERO, 1998: 39;40).

Ignoremos, a princípio, a relação e a disposição narrativa dos pequenos “capítulos” e façamos um percurso temporal crescente, observando as modificações e suas implicações sobre o protagonista. Posteriormente retomaremos a questão temporal como estratégia de construção de uma visão global da obra. Entretanto, não é possível dissociar, dentro do que chamaremos de pequenos capítulos, a relação intrínseca do uso intencional do tempo no construto narracional.

Assim surge Andy Simons envolto pelo mistério do desconhecimento de sua origem, de forma repentina, apresentado como um menino de entre cinco e sete anos, de comportamento reservado e, por vezes, obsessivo. É através do recurso do flashback e do flashforward que as cenas se conformam e criam um ambiente

propício para a apresentação dos aspectos psicológicos do protagonista. Em seguida, o narrador situa o tempo em aproximadamente nove anos após o episódio de sua adoção e, neste momento, configura-se uma das mais importantes características do personagem, que fará com que toda a obra seja em si possível de ser realizada:

Durante el tiempo que estuvo cerca de mí, pude entrever algunas caras de su personalidad, que ya parecía definida cuando todavía era un chiquillo, marcada como un tatuaje sobre la frente arrugada. Y una de ellas fue la obsesión por restaurarlo todo. Ponerlo otra vez tal y como había sido. (CABALLERO, 1998: 20)

Inicia-se então a conformação dos elementos que compõem a essência do personagem e que constituirão, ao longo da narrativa, uma relação de proximidade e interconexão entre Simons e a ilha. Destaca-se o caráter do duplo abandono, característica que será mais tarde compartilhada com Cayo Arenas: *“Cuando finalmente el viejo murió, y sin saber que sufría de orfandad por segunda vez, Simons se abrazó al cadáver, el primero que veía en su vida.”* (CABALLERO, 1998: 20), note-se também que esse primeiro cadáver terá uma relação muito próxima com a desintegração da ilha e do “eu” do personagem. Ainda aqui, declara-se a capacidade natural de manter-se isolado e a aptidão para desenvolver habilidades através da observação, características que serão fundamentais no processo de contenção e restauração do Cayo. Constatamos, respectivamente, em: *“Y... no sabría decirlo todavía hoy... pero allí estaba. En la esquina más oscura de la terraza. Dónde se había escondido es algo que nadie logró saber a ciencia cierta.”* (CABALLERO, 1998: 22) e *“...si alguno de nosotros se hubiese atrevido a romper aquella armonía de cristal, seguramente le hubiera preguntado, entre incrédulo y feroz, “¿dónde carajo aprendiste a tocar?” antes que “¿dónde estabas?”* (CABALLERO, 1998: 22)

Em seguida, nos conta como ocorreu à aceitação de Andy Simons por parte das forças armadas americanas, US Air Force, na Primeira Guerra Mundial (1914/1918). Aqui o narrador explicita a admiração do protagonista pelo país, seja ela uma admiração confessional ou conveniente, ressalta que os Estados Unidos travam luta com os alemães e japoneses, sendo os espanhóis os aliados.

Ironicamente, é neste preciso momento que aflora na narrativa a habilidade de Andy de realizar pinturas realistas de uma natureza longínqua como fruto de sua imaginação, promovendo através delas o terror aéreo e o orgulho americano. Esta mesma habilidade será um dos símbolos da tentativa de reconstrução da ilha e promotora da memória como recurso para a perpetuação da “vida” em Cayo Arenas e como consequência maior, da própria ilha cubana.

Através do recuso da memória da última tentativa de reconstrução da ponte de Cayo Arenas, o narrador nos informa dos caminhos percorridos por Simons logo após a guerra, com sua ida para a Europa, e seu retorno ao país de origem, passados três anos. É neste momento também que nos indica que Andy desembarcará no Cayo e haverá novamente outra espécie de isolamento:

Salía una vez a la semana a esperar en el muelle un bote de remos que venía de la ciudad, de donde se hacía traer tres o cuatro libras de pan -, algunas latas de comida, y libros. Luego volvía a encerrarse. Salvo el cura, nadie lo iba a ver. Por un lado, no necesitaban de él; por otro nadie se atrevía. (CABALLERO, 1998: 54)

Assim, constituem-se uma e outra vez, as características principais e estas, ao mesmo tempo, como base formativa de toda a fundamentação da estrutura narrativa.

Já na ilha de Cayo Arenas, o protagonista se embebe da natureza e vida da ilha:

Este cayo tiene vida, tiene movimiento...aunque no lo parezca. Mire cuántas barcas, padre, cuántas velas desplegadas haciendo el bojeo, o pescando. Y toda esa gente en la playa. Y las casas... (...) Este lugar debería existir siempre sólo para conservar sus casas, y la música que al atardecer sale de ellas, y el olor de la comida y las risas en la noche cuando la familia se reúne alrededor de la mesa para jugar a las cartas (...). (CABALLERO, 1998: 26)

É a própria representação de seu “eu”, jovem e cheio de vida, com seus anelos e crenças. A interlocução com o padre Froilán será a força motor que o

incitará a (re) construir o desejo de que: “... *sigo pensando que Cayo Arenas merece otra mirada. No debe ser, sobre todo, un lugar aislado, y no me refiero a sus inevitables características geográficas... (...) y la única forma de lograrlo es tender brazos hacia la tierra firme.*” (CABALLERO, 1998: 28) Surge assim a idéia de construção da ponte, incitada pelo padre Froilán que, através de sua fala, promove um desejo que determinará a forma de vida de Andy.

A narrativa prossegue e percebemos que o protagonista envelheceu tanto pela explicitação direta do discurso como também pela comparação do estado da pequena ilha, assim temos: “*Aunque tenía una molesta conciencia de su ancianidad, le era difícil admitirlo: él no era un sicomoro a punto de caer. Nada mejor entonces, entre el último árbol apuntalado y el próximo a enderezar que irse de pesca.*” (CABALLERO, 1998: 31)

Desta maneira, configuram-se as características básicas que se manifestam durante todo o processo narrativo e que permitem que esta ficcionalização proponha uma correlação da representação das transformações entre dois personagens, Simons e Cayo Arenas.

O coletivo versus o individual

A narrativa constitui-se de forma a exaltar as ações individuais de Andy Simons na simbólica reconstrução da ilha e na possível dilatação do passar do tempo, que o protagonista se esforça em alcançar de diversas formas, através de sua música, de seu trabalho, de seus ideais e de sua própria necessidade. Temos então não somente um símbolo idealizado de perpetuação da ilha de Cayo Arenas, mas também, a representação simbólica da nação cubana. As ações coletivas estão, de forma geral, ligadas às frustrações de Andy e promovem uma relação de dependência entre o indivíduo e o coletivo, como uma sociedade fragmentada e atingida, sob vários aspectos, pelo poder político nacional e sua relação com as demais sociedades.

Desde a primeira menção ao projeto de conectar a pequena ilha com a cidade de Cienfuegos, percebemos que o desejo de permanecer na memória, de fazer com que a ilha continue existindo é fruto do pensamento individual e que as decepções e impossibilidades demonstradas são conseqüências de um coletivo nacional, ou pelos embates políticos ou mesmo pelo velado desinteresse.

Configura-se, portanto, o relato daquele que outrora havia desejado o mesmo e que em certa medida despertou o interesse de Andy, mas que viu seu projeto frustrado pelo desabrochar da república. Vejamos através da voz do padre Froilán, logo após Simons ter expressado a admiração pela pequena ilha e a necessidade de fazê-la perdurar na existência, alçando braços para a terra firme:

Hubo alguien que a finales del siglo pasado quiso hacer algo parecido, respondió el padre Froilán. ¿No has visto esos pilotes que entran en el mar, allá, al sur, mirando hacia La Milpa? Son los restos de lo que debió haber sido un puente. Dicen que el hombre estaba loco. Yo no lo conocí, pero tampoco lo creo. Gracias a él tuvimos la primera red de acueductos colgantes, el único que ha habido en este lugar, y el primer generador de corriente alterna para las pocas casas que entonces existían. Él descubrió el lugar preciso donde había agua dulce en este pedazo de roca caliza. Si preguntas a los más viejos, seguro que alguno te contará de la manada de gatos que tenía, de cómo ellos lo ayudaron a descubrir el punto exacto por donde pasaba la corriente submarina, y de cómo también olfateaban con exactitud los bancos de camarones (...) Pero lo del puente no era una idea disparatada...” “_Después vino todo ese revuelo con el cambio de siglo y ese primer año en el que aún no se sabía muy bien de qué parte habíamos quedado, toda la pasión y la excitación y el furor elementales que despiertan los nacimientos, así sea de un niño o de una república, y en el frenesí se olvidaron de él. Desaparecieron los préstamos. Dicen que empeñó en el puente hasta el último centavo que le quedaba de una herencia, pero esto solo dio para avanzar un par de metros más. Y allí quedó. Luego el mar fue haciendo lo suyo, hasta dejar esas sombras clavadas que ahora puedes ver. (..) (CABALLERO, 1998: 28;29)

A audácia de um indivíduo, que sonhava em transformar o Cayo em uma “*piccola Venecia*”, vê desmoronar seus objetivos por um coletivo que ignora, consciente ou não, um futuro de isolamento. Como se essa primeira tentativa fosse um oráculo que prediria os vários ilhamentos pelos quais Cuba passaria.

A segunda tentativa de construção da ponte e, portanto, a primeira de Andy, resulta em um processo inicialmente promissor, ideado e planejado pelo indivíduo e pelo interesse único: *“Y me contó que a finales de los años veinte había comenzado a pensar en la posibilidad de unir el cayo con tierra firme. Hizo un plano de la construcción, después de consultar por varios meses una buena cantidad de libros...”* (CABALLERO, 1998: 40), e executado pelo coletivo, pela parte da sociedade capaz de consolidar o almejado, através de seus investimentos e de captação de recursos estrangeiros, mas sem ter uma relação intrínseca com o feito, sem uma conexão com o “eu” social:

(...) y logró convencer a algunas personas de la importancia que, tanto para un lado como para otro, tenía este proyecto. Incluso apareció algún dinero que a duras penas servía para pagar los instrumentos de trabajo. Pero nadie quería dedicarse por entero a eso, embarcarse de lleno en aquella empresa. Montó una sierra, por donde pasaba los árboles talados en el mismo lugar. Había muchos entonces, dijo. Inventó un martillo neumático, un complejo juego de poleas que funcionaban por combustión, y comenzó a clavar los primeros pilotes. Se dice rápido, pero todo esto le llevó más de dos años. Y era sólo el comienzo. Fue entonces que apareció el americano. Era dueño de una compañía en la ciudad. De teléfonos, si mal no recuerdo. Su empresa estaba interesada, y podría financiar una parte importante. (CABALLERO, 1998:40; 41)

Tal desinteresse coletivo pelo ideal da reconstrução reflete-se objetivamente em: *“Y ése trajo a los otros. Que seguro pensaban: si el americano invierte aquí es porque algo hay en el fondo, y sin preocuparse siquiera por descubrir ese algo desconocido o misterioso se sumaron al proyecto. (...)”* (CABALLERO, 1998: 41) Mas, assim como da primeira tentativa, esta vê-se frustrada pela revolução de 1933, rebelião contra Machado:

“... llegaron muchos hombres, seis patanas con vigas de acero, un barco con madera. Se comenzó a rellenar para hacer firme, clavar los pilotes. Y un buen día, en la efervescencia de aquel verano del 33, el alboroto de tierra firme llegó hasta la calma laboriosa de esta ínsula y todo se fue al carajo. Los obreros se largaron, espantados por la confusión, dejando las cosas tal y como habían quedado la tarde anterior. Me contó que puso entonces todas las fuerzas que le quedaban en resucitar aquel espectro gris que apenas comenzaba a nacer y del que todavía pueden verse las huellas, algunas barras de hierro sumergidas que parecen rieles de un tren submarino, lo único

que quedó después del ciclón, el famoso ciclón de aquel año famoso. Pero era un esfuerzo demasiado grande para un hombre solo. Dijo que la rabia y la impotencia – dos sensaciones o sentimientos que hasta entonces no conocía – estuvieron a punto de enloquecerlo, porque estaba convencido de poder terminar el puente, de unir los dos extremos.” (CABALLERO, 1998: 41; 42)

A terceira tentativa de reconstrução da ponte afirma-se em uma exaltação da necessidade de retardar o processo de devastação e possibilitar a perpetuidade da pequena ilha através da memória, dos resquícios de uma ponte, do imaginário: “*_Voy a construir el puente. No un puente sino el puente, el que siempre debió existir. Y comenzó a mostrar los planos. Que eran exactamente los mismos del proyecto anterior. (...)*” (CABALLERO, 1998: 55). Assim, novamente porá em prática a sua intenção que, em nenhum momento deixou de existir. Começa sozinho, colocando os primeiros pilares e por meio de seu entusiasmo motiva a outros a investir em seu projeto. Da mesma forma que antes, uma vez mais a euforia de poder dilatar em algum grau o desaparecimento da ilha, levou-o a dedicar-se integralmente, a toda hora, com afinco e passou a vivê-la, em suma, o seu “eu” refletia-se no “eu” da vida da ilha. Contudo:

Y un buen día todo se paralizó. Los ayudantes no llegaron, los barcos tampoco. Por una semana no tuvo noticias exactas de lo que sucedía. Era extraño. Parecían tan entusiasmados como él. Los pocos habitantes que quedaban en el cayo regresaron a la ciudad, o se esfumaron. Diez días después, cayendo la tarde, recaló el mecenas en un bote de remos. _Llegó la convulsión. Recoge los palos, que se acabó el puente. Simons no pudo entender las palabras del mecenas. Ni por qué volvía a marcharse con tanta prisa, gritando todavía desde el agua que se cuidara de los sueños, no los fuera a esconder entre la madera ahora que todo era propiedad social, mientras se reía como un demente remando desafortado hacia la boca de la bahía. (CABALLERO, 1998: 56)

A revolução cubana é responsabilizada pela terceira derrocada do ideal de união. Dizemos isso pela explícita indicação “*ahora que todo era propiedad social*” (CABALLERO, 1998: 56). Enquanto o coletivo está focado em outras prioridades, Simons parece estar isolado dentro do próprio ilhamento de Cayo Arenas, dentro de uma perspectiva sonhadora de junção, de compartilhar expansão sem que haja um interesse econômico por trás de sua intenção, um ideal platônico, uma relação que

vai além da simbologia do Cayo e que transcende, quiçá, os limites da ilha cubana.

A quarta tentativa é realizada pela comunhão dos interesses econômicos que os “estrangeiros” possuíam por Cayo Arenas, através da construção de uma central elétrica propulsada por urânio e pela grande riqueza dos fósseis: *“Simons nunca supo que el verdadero interés de los forasteros-camaradas eran los fósiles. Que su valor, al otro lado del mundo, no se calculaba tanto por sus años como por su peso en oro.”* (CABALLERO, 1998: 77). Independente das intenções do grupo que desenvolvia a exploração, o mais importante era a construção da ponte e, não é possível aceitar que Andy Simons não fosse capaz de perceber as reais preocupações dos novos visitantes: *“Es posible que a la larga Simons llegara a saber cuál era el verdadero interés que movía a los camaradas. No le preocupaba, de todas formas; eran discretos, corteses, (...), trabajaban como mulos.”* (CABALLERO, 1998: 78)

Entretanto nada disso foi suficiente para levar a cabo a tão sonhada edificação. Novamente o coletivo arruinará a finalização do projeto e, de certa forma, com a própria vida de Simons:

Desmontaron las cabañas, la torre de radio, la planta eléctrica, los reflectores, las porterías del campo de fútbol, los espejos. Cuando Simons les preguntó, uno de ellos, balbuceando en un inglés elemental, dijo que todo había cambiado, tanto, que el país de donde venían ya no era un país sino varios (...) y que de pronto eran extranjeros entre ellos mismos. (CABALLERO, 1998: 79)

É, portanto, a desintegração da União Soviética que atinge a nação cubana provocando um estremecimento político.

Percebe-se que, por reiteradas vezes, os conflitos sociais, políticos e econômicos influenciam diretamente na conformação da vida do protagonista e no desaparecimento/esquecimento da ilha. São as inquietudes da política nacional que determinam o indivíduo e este pouco pode fazer para escapar da compressão da máquina social.

O sentimento de abandono aflora pela narrativa de diversas formas: pelo isolamento do indivíduo; pela corrosão da ilha; pelas suas características geográficas como em:

En realidad, el nacimiento por inmersión y nueva flotadura no hizo más que convertir esta tierra en doblemente isla: en primer lugar, por el evidente rodeo marino, y en segundo, porque esta plataforma insular está separada de las plataformas continentales y de las demás islas del entorno. (CABALLERO, 1998: 81)

Ou também pelos múltiplos abandonos das construções; pela abnegação do próprio filho, pela morte do pai adotivo, pela comunhão da ilha com Andy, pelo próprio retorno ao mar.

Ainda destaca-se o isolamento através do discurso religioso: “*Dicen que Dios baila ragtime cuando nadie lo ve. (...); hoy no sé cuál será su baile favorito y secreto. O si aún baila. Pero nunca será danzón: de esta tierra se olvidó hace mucho tiempo...*” (CABALLERO, 1998: 19)” ou em: “*_ Los lugares de tránsito llevan siempre el estigma de su propia condición. Y por mucho que intentes, nunca podrás cambiarle su precariedad. Eso escapa al amor, al afecto, a la voluntad más pertinaz. No hay nada que hacer...*” (CABALLERO, 1998: 26)

O desinteresse coletivo nacional marcando o esquecimento:

Estamos parados sobre un dolmen que nadie sabe ver, una antigua piedra de culto que se desmorona rendida ante la indiferencia. Sé que puede parecer patético, pero yo intento retardar su desaparición y salvar lo que sea rescatable. (...) Este país tiene muy mala memoria: entre el calor, la abulia y la escasez de archivos, uno puede quedarse incluso sin constancia de haber nacido. Podría llegar el momento en que el cayo ni siquiera aparezca en las cartas náuticas.”, también através da memória, ou de sua falta, como elemento constituinte da destruição: “una condena al olvido que la indolencia y la desidia se encargarían de hacer cumplir, acelerando su ruina, o su desaparición. (CABALLERO, 1998: 25)

Nesta perda de memória coletiva o mar também tem papel importante e será

responsável, em grande parte, por toda a narrativa. É ele o elemento capaz de corroer e criar, isolar e unir: *“Era como si el mar, también allí, se hubiera encargado de barrer con lo que quedaba, tragándose los últimos despojos de una memoria en extinción.”* (CABALLERO, 1998: 91). A existência do mar é o componente que proporciona as características do local, suas interconexões e o resultado dessas relações. É tão importante que é ele próprio um dos propulsores do tempo e da esperança, assim como o co-responsável pela incessante busca de realizações: *“Incluso el mar es demasiado, porque reaviva la gran promesa de felicidad y la gran búsqueda de significado, que – como toda búsqueda – sofoca la felicidad.”* (CABALLERO, 1998: 8)

Referências bibliográficas

Caballero, Atilio. **La última playa**. Editorial Ediciones Mecenaz, 2004.

Gott, Richard. Cuba: uma nova história. Tradução: Renato Aguiar. Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editora, 2006.

(Im)possibilidades de modificação da cadeia causal em resultativas adjetivais do alemão

KNÖPFLE, Andrea (PG-UFPR)

Introdução

Resultativas adjetivais são construções causativas formadas por verbo matriz intransitivo, DP Acusativo (DP_{Acc}) e adjetivo (segundo KRATZER, 2005). O verbo matriz aciona o evento, cuja causatividade é caracterizada por algum tipo de afetação sofrida pelo DP_{Acc}, sendo tal afetação denotada pelo adjetivo. Em (1a-d) temos exemplos do alemão:

(1) a. Maria hat ihren Bruder krank geflötet.

Maria teve [seu irmão]_{Acc} doente tocado-flauta

‘Maria deixou seu irmão doente, tocando flauta para ele.’

(1) b. Das Kind hat das Bettchen voll gekotzt.

A criança teve a caminha cheio vomitado

‘A criança vomitou por toda a caminha.’

(1) c. Er hat das Papier naß geniest.

Ele teve o papel molhado espirrado

‘Ele molhou o papel, espirrando sobre ele./ Ele espirrou, molhando o papel.’

(1) d. Der Clown hat das Kind fröhlich getanzt.

O palhaço teve a criança alegre dançado

‘O palhaço alegrou a criança, dançando para ela.’

Em (1a), o evento acionado pelo verbo intransitivo *flöten* (tocar flauta) causa o **irmão** (acusativo) ficar **doente**. Notamos que o DP_{Acc} *ihren Bruder* (seu irmão) não pode ser objeto do verbo (intransitivo). Em (1b), a criança vomitou e como resultado da ação a caminha ficou cheia de vômito. Em (1c), temos um evento de espirrar, cujo resultado é o estado molhado adquirido pelo papel. Em (1d), o palhaço dança para a criança, que fica alegre como resultado desta dança. Novamente, notamos que em (1b-d), os DP_{Accs} **a caminha**, **o papel** e **a criança** não são objetos dos verbos (intransitivos) **vomitar**, **espirrar** e **dançar**, respectivamente.

O objetivo deste trabalho é verificar algumas instâncias de modificação aceitas ou não nas resultativas adjetivais do alemão. Verificando a restrição ou não

de determinadas modificações às resultativas, meu objetivo final é o de levantar mais pistas sobre o comportamento e, conseqüentemente, a estrutura deste tipo de construção.

Sintaxe, semântica e relação de causa das resultativas: Kratzer (2005)

O verbo matriz das resultativas adjetivais é sempre intransitivo (cf. (1)). Assim, KRATZER (2005) concebe o DP_{Acc} como argumento interno do adjetivo. Da sua posição de origem (complemento de A), o DP sobe para checar Caso Acusativo. Vale notar que, neste tipo de construção (cf (1)), a ausência do adjetivo gera dados agramaticais: sem o adjetivo, o falante interpreta o DP_{Acc} como argumento do verbo, rejeitando o dado.

A relação de causa das resultativas adjetivais, em KRATZER (2005), é dada por um afixo nulo e mais afixal [cause].¹ Esse afixo seria o responsável por tornar os adjetivos eventivos. Nesta abordagem, [cause] é o núcleo de um sintagma (que eu chamo de CausingP). Esse núcleo toma como complemento um AP, cujo núcleo A toma como complemento um DP. Esquemáticamente, temos: ^{CausingP}[[cause] ^{AP}[A DP]]. O adjetivo (ou a raiz adjetival) se incorpora ao afixo para satisfazer as necessidades afixais de [cause]. O DP se move de dentro de CausingP, subindo na estrutura para checar Acc.

Para a autora, o evento denotado por uma resultativa adjetival é definido em termos de cadeias causais. O ‘evento maior’ se refere à soma de todas as eventualidades integrantes de uma cadeia causal linearmente ordenada pela ‘relação de causa’, que, por sua vez, é definida como o inverso da relação de causação (causa direta). Seguindo LEWIS (1973), causação é o fechamento transitivo da relação de dependência causal. O elemento máximo da cadeia causal é o estado denotado pelo adjetivo.²

Resultativas e modificação com escopo sobre A

¹ Como alternativa à hipotetização do afixo [cause], a autora apresenta uma regra de *type shift* causativo, mostrando em seguida evidência empírica contra tal regra. KRATZER (2005) mostra ainda evidência empírica independente para a postulação de [cause], que seria também responsável por formar verbos deadjetivais.

² Em [*Sie tanzte ihn fröhlich* – ela dançou ele alegre – ‘ela o alegrou, dançando’], o **evento de dançar** (não o item lexical **dançar**) é interpretado como uma soma de eventualidades integrantes de uma cadeia causal, cujo elemento máximo é o estado **alegre**. Trata-se de uma propriedade de ações que é verdadeira para qualquer ação de **dançar** e também para um evento de causa (*causing event*) de **ele estar alegre**. Para todos os detalhes e formalização da análise, remeto leitor a KRATZER (2005) e à resenha em KNÖPFLE (2010, capítulo 2).

Vamos ver como se comportam os dados em relação à modificação não temporal com escopo sobre o adjetivo, como *praktisch* (praticamente), *ganz* (totalmente), *sehr* (muito) e *fast* (quase):

(2) a. Maria hat ihren Bruder **praktisch** krank geflötet.

Maria teve [seu irmão]_{Acc} **praticamente** doente tocado-flauta
'Maria deixou seu irmão praticamente doente, tocando flauta pra ele.'

(2) b. Das Kind hat das Bettchen **ganz** voll gekotzt.

A criança teve a caminha **totalmente** cheio vomitado
'A criança vomitou totalmente por toda a caminha.'

(2) c. Er hat das Papier **sehr** naß geniest.

Ele teve o papel **muito** molhado espirrado
'Ele molhou muito o papel, espirrando sobre ele.'

(2) d. Der Clown hat das Kind **fast** fröhlich getanzt.

O palhaço teve a criança **quase** alegre dançado
'O palhaço quase alegrou a criança, dançando para ela.'

Como mostram as sentenças em (2), modificadores sem traços temporais (modificando o adjetivo) são possíveis. Já os modificadores com traços temporais (modificando o adjetivo) *nicht mehr* (não mais, no sentido de ex); *damals* (então) e *früher* (antes) geram dados agramaticais:

(3) a. *Maria hat ihren Bruder **nicht mehr** gesund geflötet.

Maria teve [seu irmão]_{Acc} **não-mais** saudável tocado-flauta
Sentido pretendido: 'Maria deixou seu irmão não mais saudável/ ex-saudável, tocando flauta para ele.'

(3) b. *Das Kind hat das Bettchen **damals** sauber gekotzt.

A criança teve a caminha **então** limpa vomitado
Sentido pretendido: 'A criança sujou a caminha então limpa, vomitando nela.'

(3) c. *Er hat das Papier **früher** trocken geniest.

Ele teve o papel **antes** seco espirrado
Sentido pretendido: 'Ele molhou o papel antes seco, espirrando sobre ele.'

(3) d. *Der Clown hat das Kind **nicht mehr** traurig getanzt.³

³ Se o escopo da modificação for sobre o VP, as sentenças em (a) e (d) são aceitas, e o sentido para (d), por exemplo, é de que o palhaço não mais pratica a ação de deixar a criança triste, dançando para ela. Nesse caso, o modificador estaria adjungido ao VP e não dentro de CausingP.

O palhaço teve a criança **não-mais** triste dançado

Sentido pretendido: ‘O palhaço dançou, deixando a criança não mais triste/ ex-triste.’

Não vejo, a princípio, restrições semânticas para a agramaticalidade em (3).⁴ Vejamos então como o contraste entre (2) e (3) poderia influenciar uma abordagem sintática para as resultativas. Retomemos a estrutura: $\text{CausingP}[[\text{cause}] \text{AP}[\text{A DP}]]$. Dentro de uma teoria de princípios e parâmetros pré-minimalista,⁵ o sintagma CausingP pode ser representado como irmão de V , em uma abordagem Larsoniana,⁶ ou então adjungido ao VP .

Uma questão para a configuração de CausingP adjungido ao VP é a de que, em posição de adjunto (irmão de uma projeção máxima da qual não é complemento), CausingP poderia ser caracterizado como ilha. Desde Ross (1967), existe uma tradição de que adjuntos são ilhas para movimento.⁷ Uma vez em configuração de ilha, questiona-se a possibilidade de extração de constituinte, como o movimento do DP para fora de CausingP para checar Caso. No entanto, existe uma generalização empírica de que traços temporais reforçam o caráter de ilha de um adjunto (SZABOLCSI (2006) e TRUSWELL (2007a)). TRUSWELL (2007a: 2) aponta que as abordagens sobre ilhas mais tradicionais não levam em consideração a questão do tempo, e levanta dois exemplos em que constituintes foram extraídos de outros constituintes em posição de adjunto, gerando (boas) sentenças.

(4) a. *That's the symphony that Schubert* [VP [VP *died*] [PP *without finishing t*]].

(4) b. *Who did you* [VP [VP *go to Girona*] [XP *in order to meet t*]]?⁸

⁴ Imagine a cena: roupas molhadas penduradas no varal pela manhã. Após um dia de sol, posso dizer que as roupas estão secas, não mais molhadas ou ex-secas. Também posso dizer que, pela manhã, pendurei as roupas então molhadas no varal, e essas roupas estão não mais molhadas.

⁵ Chomsky (1981, 1986, 1995), Chomsky e Lasnik (1993), Rizzi (1990), Lasnik e Uriagereka (1988), *inter alia*.

⁶ Em LARSON (1988, 1990), o autor representa adjuntos (do ponto de vista da estrutura argumental) em posição de complemento (irmão de V).

⁷ TRUSWELL (2007a: 2) traz um exemplo: em (i), houve extração a partir de um constituinte em posição de complemento, e as sentenças são aceitáveis. Em (ii), a extração foi feita a partir de um adjunto, e os dados são agramaticais.

(i). *Who did Mary* [VP [VP *kiss t*] [PP *after John went home*]]?

(ii). **Who did John* [VP [VP *go home*] [PP *after Mary kissed t*]]?

⁸ As sentenças em (4) também são boas em alemão e PB (traduções minhas):

(i) *Das ist die Sinfonie, die Schubert* [VP *starb* [VP *ohne zu vollenden f*]].

‘essa é a sinfonia que Schubert morreu sem acabar’

‘Essa é a sinfonia, que Schubert morreu sem acabar.’

(ii) *Wen bist du* [VP [VP *nach Girona gegangen*], [XP *um zu treffen f*]]?

quem é você para Girona ido para encontrar

‘Quem você foi para Girona encontrar?’

Com base nesta generalização, CausingP sem traços temporais em configuração de adjunto poderia ter o DP movido para checar Acc, gerando sentenças, como os dados gramaticais em (2). Já a presença de traços temporais não permitiria o movimento do DP para fora de CausingP, ficando o DP sem poder checar Caso, gerando dados agramaticais (cf. (3)). A questão, no entanto, permanece: por que os traços temporais dentro de CausingP não permitem a formação de boas resultativas? Na tentativa de fornecer uma explicação, analiso o trabalho de Truswell (2007b), verificando a viabilidade de adaptá-lo aos dados (2)-(3).

Uma abordagem semântica para a extração de adjuntos: Truswell (2007b)

Em TRUSWELL (2007b), o autor explora as possibilidades de extração de constituintes de dentro de outros constituintes em posição de adjunto. Vejamos os contrastes entre (5a) e (5b), e entre (6a) e (6b):

(5) a. * What_i does John dance [whistling t_i]? (cf. *John dances whistling hornpipes.*)

‘* O que_i o João dançou [assobiando t_i]?’ (cf. *O João dançou assobiando um samba.*)⁹

(5) b. What_i did John_j arrive t_j [whistling t_i]?

‘O que_i João_j chegou t_j [assobiando t_i]?’ (cf. *chegou assobiando um samba*)

(6) a. * What_i did John drive Mary crazy [fixing t_i]?: (cf. *John drove Mary crazy fixing the plumbing.*)

‘*O que_i o João deixou a Maria louca [consertando t_i]?’ (cf. *João deixou a Maria louca consertando o encanamento*)

(6) b. What_i did John drive Mary crazy [trying to fix t_i]?:¹⁰

‘O que_i o João deixou a Maria louca [tentando consertar t_i]?’

Para TRUSWELL (2007b), uma análise puramente sintática¹¹ não daria conta da diferença de aceitabilidade dos dados em (5) e (6). Uma abordagem sintática preveria, contrariamente ao paradigma (5) e (6), que ‘material extra’ (nos termos de

⁹ Adaptei a tradução para o PB. O sentido original de (5)a seria algo como: *John dançou assobiando hornpipes*, em que *hornpipes* é um tipo de clarinete inglês, ou a música advinda da dança que se faz a partir do instrumento.

¹⁰ Exemplo de TRUSWELL, 2007b: 1357-1358. Tradução para o PB minha. No meu julgamento, a aceitabilidade ou não dos dados do inglês se mantém para o PB.

¹¹ Como CED (*Condition on extraction domains*): “A phrase A may be extracted out of a domain B only if B is properly governed” (HUANG, 1982:505), *apud* TRUSWELL, 2007b).

TRUSWELL (2007b)) intervindo entre o verbo *fix* (consertar) e a sentença matriz (cf. 6b) tornaria a extração a partir da sentença encaixada ainda mais difícil de ocorrer, devido a restrições de localidade.

O autor parte, então, para uma abordagem semântica, no sentido de haver uma restrição na composicionalidade semântica com base na constituição temporal/aspectual das sentenças matriz e encaixada, e da relação de causa e precedência temporal entre sentenças matriz e encaixada. Assim, coloca a 'condição para a extração de dentro de um adjunto' (que o autor se refere como predicado secundário), sendo que o constituinte extraído do adjunto é um complemento dentro do adjunto:

Extraction from Adjunct Secondary Predicates: Extraction of a complement from a secondary predicate is permitted only if the event denoted by the secondary predicate is identified with an event position in the matrix predicate. (TRUSWELL, 2007b: 1359)

Ou seja, havendo uma posição de evento no predicado matriz com a qual o evento denotado pelo predicado secundário possa se identificar, a extração do predicado secundário é possível. Por **Operação de Identificação de Eventos** o autor entende uma operação de conjunção,¹² em que o evento denotado pelo predicado secundário ou é a **causa** ou a **precedência imediata** do evento denotado pelo predicado matriz. Sendo assim, o autor analisa duas ocorrências: (A) se o predicado matriz for do tipo *accomplishment*, então o predicado secundário (adjunto) é transparente (permite extração) se tal adjunto for tomado como a causa direta do evento matriz; (B) se o predicado matriz for do tipo *achievement*, então o predicado secundário (adjunto) é transparente (permite extração) se tal adjunto for tomado como depictivo, ou seja, tiver precedência temporal imediata em relação ao predicado matriz. Para a relação de causa direta em (A), o autor se baseia em LEWIS (1973)¹³. TRUSWELL 'expande' a composição de um *accomplishment* em DOWTY (1979) - em que CAUSE também se baseia na análise em LEWIS (1973) - e aplica aos dados. Para um *accomplishment* típico como **desenhar um círculo**, TRUSWELL (2007b) usa a relação entre eventos codificada nos *accomplishments*

¹² O autor não traz uma definição formal de Operação de Identificação de Eventos, mas admite algo parecido com o que KRATZER (1996) coloca.

¹³ Em LEWIS (1973), **causação** é o termo técnico para **causa direta**, e consiste no fechamento transitivo da relação de dependência causal.

em DOWTY (1979), i.e. CAUSE e BECOME, aplicada a uma operação de identificação de eventos mediada por CAUSE.

(7) a. John drew a circle.

(7) b. $\exists e_1, e_2.(\text{draw}(j, e_1) \wedge \text{BECOME}(\exists x.(\text{circle}(x)), e_2) \wedge \text{CAUSE}(e_1, e_2))^{14}$

Em (7), o evento e_1 é identificado (por meio de CAUSE) como a causa direta do evento e_2 . Fazendo a referida ‘expansão’, o evento e_1 é tomado como o evento denotado pela sentença encaixada. O evento e_2 é tomado como o evento da sentença matriz. Para (8), temos:

(8) a. O João deixou a Maria louca [tentando consertar a televisão].

(8) b. [O que]_t o João deixou a Maria louca tentando consertar t_1 ?

(8) c. e_1 : [tentando consertar a televisão]; e_2 : [deixar a Maria louca]

(8) d. Accomplishments: e_1 CAUSE e_2 ; Causativo: $e_{\text{secundário}}$ CAUSE e_{matriz}

(8) e. $\lambda x(\exists e_1, e_2.(\text{try}(j, \text{fix}(j, x), e_1) \wedge \text{BECOME}(\text{crazy}(m), e_2) \wedge \text{CAUSE}(e_1, e_2)))^{15}$

Em e_2 em (8e), existe uma posição de evento disponível com a qual e_1 pode se identificar por meio da relação CAUSE; de acordo com a ‘condição para a extração de dentro de um adjunto’, e_2 é transparente (permite extração). Para o segundo conjunto de situações, (B, acima), o predicado secundário permite extração somente se for depictivo (preceder imediatamente) o evento *achievement* denotado da sentença matriz. Para (9), temos:

(9) a. O João morreu assobiando *Ode to Joy*.

(9) b. [O que]_t o João morreu assobiando t_1 ?

(9) c. e_1 : [assobiando *Ode to Joy*]; e_2 : [morreu]

(9) d. Muitos achievements: e_1 THEN e_2 ; Depictivo: $e_{\text{secundário}}$ **R** e_{matriz} .

(9) e. $\exists e_1, e_2.(\text{whistle}(j, \text{ode}, e_1) \wedge \text{dead}(j, e_2) \wedge \text{THEN}(e_1, e_2))^{16}$

Em (9d), **R** estabelece uma relação de precedência temporal imediata, representada na fórmula por **THEN**,¹⁷ que permite a operação de Identificação de Eventos entre e_1 e e_2 . Vamos ver na próxima seção uma possível aplicação da análise de TRUSWELL (2007b) às resultativas adjetivais.

¹⁴ Exemplo e forma lógica de TRUSWELL (2007b: 1362).

¹⁵ Forma lógica em TRUSWELL (2007b: 1363).

¹⁶ TRUSWELL (2007b: 1366), tradução para o PB minha.

¹⁷ TRUSWELL não traz uma definição formal para THEN, mas remete o Leitor a KAMP (1979), em que uma definição explícita faria referência a “a salient event e_1 (or an event that can be accommodated as salient) immediately preceding the matrix event e_2 , as defined by Kamp’s (1979) work on linguistic encoding of temporal relations.” (TRUSWELL, 2007b: 1365).

Resultativas adjetivais: abordagem semântica para modificação

Podemos observar, de antemão, que uma abordagem como a apresentada acima não se aplica diretamente às resultativas adjetivais. Em primeiro lugar, não temos dois eventos distintos claramente identificados entre VP e CausingP adjunto, tal como temos nos dados em (5)-(6). Em segundo lugar, a ordem dos eventos em (5)-(6) não poderia ser mantida para as resultativas, mesmo considerando eventos ‘menores’ como integrantes de um ‘evento maior’, i.e a resultativa *per se*. Mas isso já era esperado, haja vista a diferença estrutural entre os dados (5)-(6) e as resultativas. Vamos, então, ver como uma análise do tipo em TRUSWELL (2007b) poderia inspirar, minimamente, uma explicação para a agramaticalidade das resultativas com modificadores temporais com escopo sobre a raiz adjetival.

Tomar eventualidades menores como integrantes da resultativa é teoricamente possível dada a semântica das resultativas em Kratzer (2005), conforme já colocado. Sendo assim, vejamos os dados em (10):

(10) a. Er [nieste] [das Papier sehr naß].

Ele espirrou o papel muito molhado

(10) a'. e1: [espirrar]; e2: [o papel muito [cause]molhado]

(10) b. * Er [nieste] [das Papier nicht mehr naß].

Ele espirrou o papel ex molhado

(10) b'. e1: [espirrar]; e2: [o papel ex [cause]molhado]

(10) c. Para (a) e (b): * $e_{\text{secundário}} \rightarrow e_{\text{matriz}}$; $e_{\text{matriz}} \rightarrow e_{\text{secundário/adjunto}}$

Para as resultativas, não podemos estabelecer a relação de ordem ‘adjunto para predicado matriz’, mas sim o contrário: ‘de predicado matriz para o adjunto’. Essa direcionalidade é dada pela relação de causa estabelecida para as resultativas adjetivais. Vamos assumir então a direcionalidade como ‘de predicado matriz para o adjunto’. Postulando uma operação de Identificação de Eventos entre CausingP e V, teríamos duas possibilidades: (i) dados sem tempo em CausingP formam sentenças (boas), uma vez que identificação entre os eventos foi possível; (ii) dados com tempo em CausingP são agramaticais, já que a operação de Identificação de Eventos não foi possível (o evento de V não é identificado com o evento em CausingP). Se a operação de conjunção não foi possível, duas poderiam ser as

razões: ou a relação de causa não se estabelece, ou a relação de precedência temporal imediata não se estabelece.

Considerando a semântica das resultativas, faria mais sentido pensar que o motivo seria porque a relação de precedência temporal imediata não se estabelece. A relação de causa entre predicado matriz e secundário é estabelecida independentemente da modificação do estado final do evento, uma vez que a composicionalidade semântica das resultativas em KRATZER (2005) parece não barrar um modificador (temporal ou não) nas resultativas. Restaria então a opção de que um modificador temporal parece quebrar a relação de precedência temporal imediata entre predicado matriz e adjunto (algo como *e1 THEN e2*). A denotação de **ex cheio** ou **então triste** não cabem como o último elemento da cadeia causal (mais precisamente, como modificação deste último elemento). A questão é: mas por que não cabem? Intuitivamente, temos semelhança entre **seco** e **ex molhado**. Dito desta forma, a questão ainda parece especulativa. Não temos a formalização para qual seria esta relação de precedência temporal imediata, nem como um modificador temporal ‘quebraria’ esta relação. Notamos que, para termos *e1 THEN e2*, é preciso manter uma determinada ordem, a saber: $e1 \rightarrow e2$. Se é essa ordem que está sendo quebrada, isso precisaria ser devidamente formalizado.

Questões para a abordagem

A abordagem de Truswell (2007b) aplicada às resultativas enfrenta questões empíricas e conceituais. Quanto à questão conceitual, como dito anteriormente, a abordagem precisaria ser formalizada para as resultativas. Outra questão, desta vez de caráter empírico, é analisar o evento em termos de subpartes (V e A) entrando em uma relação de precedência temporal imediata. Retomemos o dado (1d), aqui em (11):

(11) Der Clown hat das Kind fröhlich getanzt.

O palhaço teve a criança alegre dançando
'O palhaço alegrou a criança, dançando para ela.'

É possível interpretar o evento com a eventualidade **dançar** entrando em uma relação de precedência temporal imediata com a eventualidade (o estado) **alegre**. Esta relação de precedência temporal imediata entre V e A, no entanto, não é necessária. Podemos começar considerando uma sobreposição (*overlapping*) de

eventos.¹⁸ Talvez haja, em algum momento, uma sobreposição de eventos entre **dançar** e o estado **alegre**. Se **dançar** se sobrepuser (em termos temporais) necessariamente ao estágio mais inicial de **alegre**, então não teríamos como acessar **dançar** sem acessarmos também **alegre**. Adicionalmente, a resultativa, culminada com o estado **alegre**, não impõe necessariamente um fim (*telos*) a V, conforme observamos em (12):

(12) Der Clown hat das Kind fröhlich getanzt, und hat nie mehr aufgehört zu tanzen.

O palhaço teve a criança alegre dançado, e teve nunca mais parado de dançar.

‘O palhaço alegrou a criança, dançando para ela, e não parou mais de dançar.’¹⁹

Ou seja, nada impede que o palhaço continue dançando depois de fazer a criança feliz. A sobreposição de eventualidades, embora possível, não é necessária. Vejamos mais uma situação.

(13) Die Hexe hat ihre Nachbarin krank gekocht.

A bruxa teve sua vizinha doente cozinhado

‘A bruxa deixou sua vizinha doente, cozinhando para ela.’

O sentido em (13) é de que a vizinha, ao comer a comida feita pela bruxa, ficou doente. Mas quando a vizinha ficou doente? Podemos pensar que ficou doente somente um dia após ter comido a comida (imaginando que a comida precisa de um dia para fazer efeito, i.e. adoecer a vizinha). Podemos também supor que a vizinha ficou doente imediatamente após ter terminado de comer. Ela também já pode ter começado a ficar doente enquanto comia. Retomando o evento do palhaço que alegria a criança por meio da dança (cf.11), esse seria verdade mesmo se o palhaço não tivesse dançado ‘presencialmente’ para a criança. Imaginemos que o palhaço foi filmado, e esse filme com a dança do palhaço foi apresentado à criança, que ficou alegre devido à dança do palhaço mostrada no filme. Essa situação não falsifica a resultativa em (11), que também seria verdadeira se a criança, no momento da dança, não tivesse ficado alegre, mas somente um dia depois, quando se lembrasse

¹⁸ Por sobreposição de eventos, leia-se algum momento de V se sobrepondo temporalmente a A, mesmo que apenas o estágio mais inicial de A.

¹⁹ Leia-se **dançar** não no sentido habitual.

da dança. Relevante aqui é a alegria da criança ser decorrente da dança do palhaço, e não de outra coisa.

Vale notar que, na relação de causa das resultativas hipotetizada em KRATZER (2005), a questão temporal parece ser irrelevante, ou seja, por mais que o tempo seja um fenômeno presente, não é relevante linguisticamente. Conforme mostrei nas situações acima, esse tempo pode ser elástico: pode se sobrepor entre V e A; A pode seguir imediatamente V; podem haver intervalos muito pequenos ou maiores entre V e A. Linguisticamente, o que importa para determinar um evento resultativo é justamente a relação de causa que se estabelece entre eventos menores. Nessa relação de causa, o que podemos determinar é que a eventualidade denotada por V 'aciona' o evento e a eventualidade denotada por A é a culminação (ou o elemento máximo da cadeia causal, nos termos de KRATZER, 2005).

Considerações finais

Resultativas adjetivais do alemão com modificadores não temporais com escopo sobre A são boas, ao passo que modificadores dos adjetivos com traços temporais como **nicht mehr** (não mais, no sentido de ex), **früher** (antes) e **damals** (então) geram dados agramaticais. Para explicar o contraste de gramaticalidade, uma abordagem semântica em termos de precedência temporal imediata (adaptada de TRUSWELL, 2007b) enfrenta questões sobretudo empíricas. Em primeiro lugar, não podemos generalizar uma sobreposição temporal de eventos entre V e A. Adicionalmente, o intervalo de tempo entre V e A pode ser variável ('elástico') e não generalizável por uma relação de precedência temporal imediata. Os dados sugerem, então, que o fator 'tempo' não seja decisivo linguisticamente, mas a sim a relação causal entre V e A (conforme definida em KRAZER, 2005). Assim, continuo sem uma explicação para o porquê de modificadores com traços temporais, como os acima citados, gerarem dados agramaticais de resultativas adjetivais no alemão.

Referências bibliográficas

CHOMSKY, N. **Lectures on government and binding**. Dordrecht: Foris, 1981.

CHOMSKY, N. **Barriers**. Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1986a.

CHOMSKY, N. **Knowledge of language: its origin and use**. New York: Praeger, 1986b.

CHOMSKY, N. **The Minimalist Program**. Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1995.

CHOMSKY, N.; LASNIK, H. The theory of principles and parameters. In: JACOBS, J. et al. (eds.). **Syntax: An international Handbook of Contemporary Research**. Berlin: de Gruyter, 1993.

DOWTY, D. **Word Meaning and Montague Grammar**. Dordrecht: Reidel Publishing Company, 1979.

KNÖPFLE, A. **A estrutura sintática das resultativas adjetivais no alemão: uma proposta a partir de Kratzer (2005)**. Dissertação de mestrado. Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2010.

KRATZER, A. Building resultatives. In: MAIENBAUM, C.; WÖLLSTEIN-LEISEN, A. (eds.). **Event arguments in syntax, semantics, and discourse**. Tübingen: Niemeyer, 2005.

KRATZER, A. Severing the external argument from its verb. In: ROORYCK, J.; ZARING, L. (orgs.). **Phrase structure and the lexicon**. Dordrecht: Kluwer. p.109-137, 1996.

LARSON, R. On the double object construction. **Linguistic Inquiry** 19, p.335-391, 1988.

LARSON, R. Double objects revisited: reply to Jackendoff. **Linguistic Inquiry** 21,p.589-632, 1990.

LASNIK, H.; URIAGEREKA, J. **A course in GB syntax**. Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1988.

LEWIS, D. Causation. **Journal of Philosophy** 70, p.556-567, 1973.

RIZZI, L. **Relativized Minimality**. Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1990.

ROSS, J. R. **Constraints on Variables in Syntax**. Ph.D. thesis. Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA, 1967.

SZABOLCSI, A. Strong vs. Weak Islands. In: EVERAERT, M.; VAN RIEMSDIJK, H. (eds.), **The Blackwell Companion to Syntax**, Volume IV:479–531. Oxford: Blackwell, 2006.

TRUSWELL, R. **Events, Islands, and Cyclicity**. Syntaxlab, Cambridge, 2007a.

TRUSWELL, R. Extraction from Adjuncts and the Structure of Events. **Lingua**, 117, p.1355-77, 2007b.

Reflexões sobre o ensaísmo em Lucia Miguel Pereira

KOVALSKI, Josuel (PG-UFPR)

CLEMENTE (1961: 7) dizia que “definir el ensayo es una tarea superior a la ambición de escribirlo”. Assim, em vez de tentar elencar uma série de traços característicos como determinantes do gênero melhor será fazer algumas considerações sobre essa “península estética de maré muito variável” (EULÁLIO 1992: 11) e sua relevância para a configuração da consciência crítica em nosso país. César Aira, enfocando a espontaneidade do gênero, escreveu que “não se trata de insistir tanto no ensaio como forma artística, porque o ensaio se apresenta melhor como conteúdo” (AIRA 2007: 58). Os escritos que fazem do ensaísta a voz que circula e leva suas ideias às esferas interessadas estão menos caracterizados por uma estrutura rígida que pela maneira como são produzidos. Ou como disse Claire de OBALDIA (1995:1, nossa tradução) pesquisadores tem assumido que “cada estrutura de ensaio é exclusiva para cada ensaísta, que não há ensaio, mas apenas ensaios, e tantos ensaios como há ensaístas”.¹ O ensaio nasce com Montaigne “tendo como características exatamente a atitude antidogmática, a concentração na subjetividade e a criação de uma escrita não metódica” (PINTO 1998: 38). A partir disso, os sucedâneos do ensaísmo francês eclodirão em muitas tentativas de definição dessa maneira de escrita.

Um dos pendores desse gênero está calcado na possibilidade epistolar², na qual uma voz se dirige a uma escuta. Lembremos de Montaigne, e seus Ensaios, o “primeiro livro da autoconsciência leiga” (AUERBACH 2007:153). Ele inicia uma possibilidade de escrita que passará a ser seguida: a do escritor não especializado que tece, a partir da experiência de sua vivência, suas reflexões sobre o homem e o mundo.

O ensaio, o gênero que representou no plano literário “o mesmo impulso humanista e experimental de que resultaram a Reforma e o descobrimento da

¹ (...) *each essay-structure is unique to the individual essayist, that there is no essay, but only essays, as many essays as there are essayists.*

² Basta ter em conta que Lukács (1911), por exemplo, inicia seu livro sobre a forma do ensaio com uma carta: “*Ein Brief an Leo Popper*”. A forma epistolar desse gênero caracteriza o sujeito da enunciação, a primeira pessoa personalizada, motivo distintivo na grande maioria dos ensaios.

América” (PEREIRA 1950: V), etimologicamente vem a significar “prova”, “tentativa”, ou seja, apreciações que não se pretendem limitar a um fechamento de perspectivas, nunca se estancando em verdades últimas. Essa “movediça ordem de dissertação” (EULÁLIO 1992:11) é essencialmente descontínua, variável, processual. Por isso importante para o ensaísta é escavar, passear, descobrir, ou como diria Adorno (2008:16) “se entusiasmar com que os outros já fizeram”. Como “gênero dândi” (AIRA 2007:60) fala de algo que já existe, já está pairando e está pré-formado culturalmente. Tendendo muito mais ao transitório, ao aberto, fugindo de dogmas, matéria que nos impede, cada vez mais, de extremá-lo em caracterizações cabais e invariáveis.

O desenvolvimento do gênero ensaio ficou relegado aos ingleses que, segundo WAIZBORT (2000:61), se deveu, sobretudo, às funcionalidades jornalísticas, “em função do desenvolvimento do jornal e da revista e a propagação de um estilo por assim dizer “jornalístico” que se expande para além do jornal”.

Georg Lukács, ao teorizar sobre o ensaio dizia que esse gênero ainda não tinha “conseguido chegar à autonomia que sua irmã, a poesia, já havia percorrido há muito tempo” (LUKÁCS 1911:29, nossa tradução)³. Assim a poesia estabelecia um grau de diferenciação entre ciência e moral. Entretanto, aquele que se dispõe a ensaiar estará se lançando às diversas áreas do saber, inclusive às que tangem a moral e a ciência: antropologia, sociologia, psicologia, psicanálise, etc. são constantes nos processos ensaísticos, para isso lembrando de, por exemplo, Gilberto Freyre e Sérgio Buarque de Holanda, no Brasil.

MONTAIGNE (1996:154) dizia que “Os autores comunicam-se com o povo através de uma qualidade particular e rara; eu sou o primeiro a fazê-lo, através de meu ser universal”. Com isso ele evidenciava o caráter subjetivo que caracterizará o gênero. O ensaísta precisa do ensaio como uma exteriorização necessária. Contudo, ele necessita de um “senso do tempo presente” (LAFETÁ, 2004:339), para assim poder avaliar, refletir e intervir no mundo de uma maneira crítica. Tendo a subjetividade como essência e problemática do ensaio, o duplo aspecto do ensaísta como artista de expressão (estética) e incitador de ideias, o escritor desse gênero escreve porque precisa comunicar algo: a escrita é sua razão de ser, mas de uma maneira em que o eu do ensaísta articula suas problematizações acerca dos objetos

³ *Die Form des Essays hat bis jetzt noch immer nicht den Weg des Selbständigwerdens zurückgelegt, den ihre Schwester, die Dichtung, schon längst durchlaufen hat (...)*.

de maneira pessoal – ensaísta e ensaio são inseparáveis – no qual o eu terá primeiro plano na criação artística.

A crítica literária tem no modo ensaístico muito de sua razão de ser. Os críticos literários todos se valeram do ensaio para a exposição de suas ideias e conceitos. HARTMAN (*Apud* ATKINS, 1990) propunha uma “crítica criativa” que, além de estar longe das subserviências aos críticos relegadas, invoca uma autonomia de pensamento e criação artística (MARTINS, 2002) própria aos escritores desse gênero: o ensaio é arte, ou melhor, no caso de ensaios literários, crítica artística, pois propõe a apreciação de objetos estéticos de uma maneira também estética.

O ensaio sempre esteve envolvido em atos críticos. GOMES-MARTÍNEZ (1992) diz que o escritor de ensaios problematiza um conceito com o objetivo de incitar no leitor possíveis significações a partir de um discurso vigente, assim o ensaísta insinua uma interpretação nova e nos propõe uma reavaliação. O discurso ensaístico, por reunir as categorias de vontade de estilo (intenção estética) e uso pragmático da língua (MAIZ, 2003:89) será o grande viés pelo qual circularão as ideias críticas acerca dos fenômenos ou objetos apreciados.

Alexandre EULÁLIO (1992) tenta uma pesquisa do gênero a partir de sua proliferação no Brasil, na qual evidenciará os primeiros textos jornalísticos até a imputação de um tradicionalismo crítico propiciado pelos ensaístas. Ele coloca como iniciadores, em nosso país, Hipólito da Costa, Souza Caldas, Frei Caneca e Lopes Gama. Por eles o gênero começa a ter existência pelo aparecimento da imprensa periódica, o que CANDIDO (1971:243) chamou em *A Formação da Literatura Brasileira* de “jornalismo de ensaio”. Esse gênero, que na década de 1830 começou a se generalizar pela prática do folhetim relegava ao ensaísta ser o “homem de espírito” o qual percorria os assuntos vários: política, crítica de peças teatrais, etc. Os jornais e folhetins tiveram a vantagem de colocar assuntos artísticos na ordem do dia, contudo foi pelas revistas literárias especializadas que o ensaio de ideias – crítico, interpretativo – consegue espaço e clima propícios para se expandir. Essas revistas, de vida efêmera, foram mais um meio pelo qual os intelectuais descreveram muito do que conhecemos da cultura brasileira do século XIX (sobretudo Silvio Romero, que tentava fugir do fragmentarismo das edições folhetinescas, preferindo as revistas para exercer sua expressão sobre literatura, iniciando assim pesquisas

sistemáticas no âmbito da crítica, como aponta CANDIDO (2006:54)). Periódicos e revistas viram florescer nomes como Romero – que ocupou um lugar destacado no ensaísmo brasileiro na década de 70 e 80 – José Veríssimo, Capistrano de Abreu, Joaquim Nabuco, Rui Barbosa. O que se seguirá é um constante surgimento de críticos ensaístas que irão propor, entre muitas coisas, leituras de nosso país, em especial uma afirmação da crítica literária tendo o ensaio como um dos principais veículos.

No século XIX vimos no Brasil a ascensão da crítica impressionista, fenômeno ligado à proliferação da imprensa jornalística. Acusada de promover visões demasiadamente pessoais para os fenômenos estéticos, a crítica impressionista foi vinculada aos nomes dos chamados ensaístas não-especializados, de diletantes e apreciadores que, pelos jornais, revistas e estudos delineavam suas apreciações. Assim, Wilson MARTINS defendia a pessoalidade no ato crítico, afirmando que “a imparcialidade é uma impossibilidade ontológica da crítica” (2002:265) e Antonio Candido disse que “de tais impressionistas se fez a crítica moderna” (CANDIDO 1999:59).

O cenário do Brasil nas primeiras décadas do século XX será o de aflorações de diferentes jornais com espaços destinados à literatura, mais e mais críticos ensaístas vão aparecer, mais e mais tensões entre a crítica, seus métodos e veiculações vão se acirrar, até os embates declarados que marcarão o início da segunda metade do século: Coutinho contra os críticos jornalistas (Álvaro Lins, sobretudo) e depois Coutinho, dentro do próprio seio da academia nas divergências com Antonio Candido. (SÜSSEKIND 2002)

Lucia Miguel Pereira (1901-1959) foi colaboradora em diversos jornais e revistas, esboçando, através do ensaio, suas observações acerca do homem, da arte e do mundo. Essa escritora sem vínculo acadêmico deixou uma vasta produção a ser pesquisada, muito embora alguns trabalhos já tenham sido feitos nesse sentido⁴. Destruídos os materiais de pesquisa para evitar publicações após sua morte, determinado em testamento por ela própria, viram os pesquisadores seus intentos relegados ao que hoje temos de materialmente existente: a biografia crítica de Machado de Assis, a biografia de Gonçalves Dias, o trabalho intitulado *Prosa de Ficção*, de 1870 a 1920; quase trinta anos de colaboração em jornais e revistas,

⁴ Em especial o trabalho de pesquisa e compilação de Luciana Viégas, que, em dois volumes, reuniu ensaios periódicos da ensaísta, facilitando essa pesquisa.

reunidos posteriormente em dois livros, além de obras de literatura infantil e quatro romances. Ela estreou na vida literária primeiramente com um romance escrito em Francês – sua segunda língua – mas que não foi impresso sendo os originais destruídos pela autora. A escrita romanesca, apesar de Lucia nunca se considerar uma grande romancista acompanhou quase que toda sua trajetória artística (*Maria Luiza* e *Em Surdina* são de 1933; *Amanhecer* é de 1938 e *Cabra Cega* de 1954). Patrícia da Silva Cardoso (2006: 501) notou que a obra romanesca de Lucia Miguel acompanha a “trajetória da mulher, até sua liberdade, que não se restringe a poder sair de casa para “trabalhar como homem” e “pensar como homem””. Além disso, um fato importante pode ser salientado: a inclusão da mulher no plano central no romance brasileiro de 1930, ao lado de Rachel de Queiroz (BUENO 2001:254).

As observações sobre o ensaísmo em Lucia Miguel Pereira podem ser apreciadas a partir da constante labuta por parte da autora, que colocou sua visão de intelectual tanto em ensaios rápidos quanto em livros que tinham como objetivos estudos mais aprofundados, como *Machado de Assis, A vida de Gonçalves Dias* e a *Prosa de Ficção*: três livros surgidos entre a composição dos ensaios periódicos – constante trabalho expresso em diversos jornais e revistas que colaborou, de maneira quase que ininterrupta, por vinte e oito anos. Essa trajetória de quase três décadas só foi interrompida pela catástrofe de sua morte, que tirou de cena além de uma voz da intelectualidade feminina de nosso país, uma pensadora que ajudou a traçar os rumos da crítica literária do Brasil. Se, como salientou Simone de BEAUVOIR (1980:166) “uma parte somente das mulheres participa da produção e mesmo essa parte pertence a uma sociedade em que antigas estruturas e valores sobrevivem”, a participação de Lucia Miguel Pereira na produção intelectual de nosso país também colaborou para que muitos desses antigos valores pudessem ser questionados.

Em alguns de seus ensaios notamos suas nuances ideológicas acrescidas por certo sentimento de conservação, daquilo que o espírito humano já conquistara. Esses atos conservadores, herdados também de suas leituras francesas, o que bem poderia explicar muito do cosmopolitismo de suas reflexões intelectuais não se verificam de maneira uniforme e preponderante na obra da crítica. Ela acreditava na volta dos valores humanos, da condição do pensador como intérprete de seu tempo;

na individualidade do artista, num retorno à espiritualidade aniquilada pelo materialismo do século XX.

Podemos traçar um panorama de duas linhas mestras da composição crítica de Lucia Miguel Pereira: um primeiro momento, do início na colaboração de periódicos à composição da biografia de Gonçalves Dias; e um segundo momento, que vai a partir de *A Vida de Gonçalves Dias* à morte da ensaísta, tendo *A Prosa de Ficção*, em 1950, como entremeio e ponto nuclear. Essas modificações podem ser notadas nos dois volumes que compõem sua obra ensaística destinada aos jornais e revistas. No primeiro deles (ensaios de 1931 a 1943) que foram reunidos em livro em 1992 sob o título *A leitora e seus personagens*, vemos uma Lucia Miguel mais militante, com preocupações de caráter espiritualista e humanista nos escritos que apreciava, tendo os temas universais como pano de fundo. No segundo (ensaios de 1944 a 1959), reunidos no volume *Escritos da Maturidade*, algumas mudanças no perfil da ensaísta já podem ser notados: maior abrangência temática, profundidade de análise, preocupações com temas femininos e refinamento estilístico de uma escritora que já figurava no meio intelectual brasileiro.

Numa época entre guerras, uma que tinha deixado uma indelével marca naqueles que foram seus contemporâneos e outra que já não de muito longe estava acenando, o ano de 1932, portanto, foi o que registrou uma das primeiras intervenções críticas de Lucia pelo *Boletim de Ariel*, importante revista dirigida por Gastão Cruls. Intelectuais agem na esfera política conclamando uma união de vozes, Lucia se mostra uma intérprete de seu tempo:

No mundo antigo, que gravitava – ou cria-se gravitar, o que para o caso vem a dar mais ou menos no mesmo – sobretudo em fatores morais, a inteligência podia ficar imóvel, como um observador sereno e desapaixonado. Mas na nossa desgraçada época, a posição central foi brutal e repentinamente ocupada pelos problemas sociais e econômicos. (...) No fundo a aspereza é sinônimo de fraqueza. (PEREIRA, 2005:28)

Como intelectual pode compreender que muito do intelectualismo que alimentava alguns pensadores era fruto da cultura e do tempo. “A obra de um Proust em França e de um Machado de Assis entre nós”, dizia, “não seriam mais possíveis hoje”. Nota-se o clamar por uma volta a um espiritualismo, pelas relações entre Deus e homem. Assim, o importante era perceber que “o homem entregue a si é um caos, que os atos humanos em si são gratuitos” e, uma vez admitido isso, o caminho está aberto para “para dar a essa finalidade mais alta o seu verdadeiro nome – Deus, e

reconhecer que a unidade do homem está em Deus, e só nele”. (PEREIRA, 2005:76) Talvez por essas observações de cunho espiritualista, tão peculiares nos seus primeiros anos de atividade, alguns ainda hoje a continuam chamando de crítica católica, posição que embora seja notada em alguns ensaios, se perderia, ou perderia a força no seu trajeto crítico, ao que nos vem constatar Drummond em seu diário de 1959 (*Apud* MENDONÇA 1992), “Octavio disse que sua mulher, Lucia Miguel Pereira, também não pratica qualquer credo religioso”. Mas nessa fase a intelectual via que o espírito deveria, pois, governar as ações. Esse espírito é uma das forças que o intelectual, no caso de Lucia, deve primar.

Para a crítica dessa primeira fase sua época foi a de reexame de consciência, quando as “verdades se pulverizam, se diluem e nos deixam vazios”, quando não mais nos perguntamos somente por que e para que viver, “mas também como viver”.

Em *Machado de Assis* (Estudo Crítico-Biográfico) temos a dissecação do autor num livro em que Lucia Miguel desenvolve um grande quadro de interpretação crítica do romancista, constituindo talvez, segundo MARTINS (1946:334), “o maior livro que sobre ele já se escreveu no Brasil”. Contudo, ela não deixou de sempre em seus ensaios periódicos voltar aos temas machadianos, colocando sempre novos pontos de vista sobre o romancista mostrando que a vida de Machado sempre oferece material para novas e bem-vindas análises, distante do esgotamento crítico.

Quanto a seu método, sua maneira de proceder e avaliar autores e obras está condensado em dois ensaios das duas fases distintas: em “O ofício de compreender”, publicado em 1934, e depois em “Serve orgulhosa”, de 1957. No primeiro dos referidos textos, Lucia Miguel avalia o papel do crítico como aquele que possibilita a compreensão do leitor. Nessas “épocas de revisão” deveria também o crítico rever seu papel e perceber que o ser humano é e deve ser sempre o centro das atenções, pois, “a coisa literária e a coisa pública se encontram e se confundem no seu grande plano comum: a coisa humana”. Entendida que a literatura já não é e “já não pode ser um passatempo” o escritor é julgado menos pelo seu estilo “do que pelo tem a dizer. Não se espera dele apenas o que distraia o espírito, mas, sobretudo que o faça pensar”. A crítica, assim, tem uma vinculação intrínseca à sociedade, sendo a “proporção a mesma, a mesma dependência”. O ideal crítico para Lucia Miguel Pereira seria nesse primeiro ensaio fundador:

Um marco indicador, procurando encaminhar, não a corrente dos conceitos, mas o entendimento desses. (O crítico) deve tentar compreender as diretrizes de cada autor, a contribuição de cada obra. Nessa compreensão está sua razão de ser. (PEREIRA 2005: 91)

Nessas considerações de início de sua carreira crítica, Lucia Miguel vai descrevendo seu método de análise, os preceitos que identifica no trabalho o qual um crítico deve seguir são os mesmos que ela utiliza em seu processo crítico. Para ela, a grande dificuldade da crítica residia em “ser sempre subjetiva em seus julgamentos” sendo estes “o resumo das reações provocadas por uma obra num determinado espírito” e tentando, ao mesmo tempo “ser a mais objetiva possível na sua compreensão”.

Seu método de análise prioriza uma forma clara de expressão, evidenciado em Álvaro LINS (1963:416) que dizia que sua crítica tinha como primeiro passo “destacar a consciência literária, a rigorosa honestidade de propósitos, o espírito crítico sempre vigilante”.

No ensaio “Serva orgulhosa”, publicado vinte e três anos após o texto em que mostra seu perfil crítico, Lucia Miguel Pereira retoma o tema, como que para confirmar seu método de exposição. Sendo um dos últimos ensaios e, portanto, nomeadamente da segunda fase de sua trajetória, notamos pontos de semelhança com o primeiro texto. Por ser uma fase de mais maturidade, os temas são apreciados sob uma análise mais demorada. A crítica deveria ser, diz em “Serva orgulhosa”, uma “atitude prudente e modesta”:

Mas se o criador não é o único intérprete autorizado de uma obra, muito menos o será cada crítico, que embora escrupulosamente a objetividade, raro se consegue livrar dos elementos subjetivos. Entrará sempre um critério pessoal na própria escolha que faz do material fornecido pelo texto de que se ocupa. Nesse sentido, é criadora a crítica, como o é qualquer atividade intelectual. (PEREIRA 2005: 294)

Assim, criador e crítico estariam correlacionados, pois o segundo possibilita a aproximação da obra do primeiro. A crítica é criadora, portanto, quando “visa a parte essencial da obra, a estrutura”, e é crítica “quando cogita de melhorar, de aperfeiçoar” a obra. O criador “necessita do crítico para ser apreciado, explicado”, mas é ele (o artista) quem fornece “o tema, o alimento, a razão de ser” do crítico.

Para essa intelectual a arte, e a literatura, têm então seu valor “pela capacidade de sugerir, de fazer pensar em alguma coisa além do que escreve ou representa”. Assim escreveu em Assombração, de 1944, num dos vários ensaios

que dedicou a escritores estrangeiros, sobretudo mulheres – Virgínia Woolf, Rosamond Lehmann, Elizabeth Bishop, Jane Austen, para citar algumas de suas admirações – figuram a feminilidade a partir das considerações que Lucia Miguel nelas elogia, pois para ela a feminilidade é “indispensável às escritoras”. Notamos nessa segunda fase uma aproximação maior para com os temas do feminismo (principalmente a partir do ensaio “Crítica e feminismo”, de 1944), mostrando que “sem a colaboração de ambos os sexos, a arte seria inviável”, mas valorizando, sobretudo, o ser humano.

Lucia Miguel Pereira retoma essas questões em *Prosa de Ficção* (1870-1920), o volume XII da “malograda história coletiva da Literatura Brasileira, projetada por Álvaro Lins” (MARTINS, 2002:41). Nesse livro a crítica avaliou alguns escritores da época da constituição de nossa prosa, evidenciando também nomes geralmente deixados à margem dos compêndios oficiais; deu um valor especial, além de Machado de Assis e Lima Barreto a autores não tão “principais”, mas que podem ter sido definidores das letras de seu tempo (BUENO, 2006:13). Sérgio Buarque de Holanda, em artigo publicado na Folha da Manhã, em 1950, faz alguns comentários sobre a composição e o método crítico de Lucia. Como crítica da vertente histórica, ela colocou a história literária num âmbito inseparável da questão estética, fator esse indispensável, segundo Sérgio Buarque, ao crítico historiador, que no caso de Lucia tinha “uma noção justa do caráter sui generis da história propriamente literária” (HOLANDA, 2011: 15). O pensador brasileiro ainda coloca como um dos pontos altos do livro de Lucia o tratamento dispensado a Machado de Assis, capítulo o qual, teria páginas que estariam “entre as maiores que já produziu a crítica literária entre nós”. Seu método de exposição, agudo e claro, é mais um dos motivos pelos quais esse seu conjunto de ensaios, ou “constelação de ensaios” como disse o autor de *Visão do Paraíso*, seja considerado um estudo “notável” (SCHWARZ, 2008:83).

Lucia Miguel Pereira como ensaísta avaliou, submeteu à análise o ser humano, ajudou a delinear os traços da crítica moderna. Aos caminhos que a crítica depois dela seguiria, podemos refletir como ela fez num ensaio – arena constante e movediça de reflexões – intitulado *Literatura e Mocidade*, e datado de 1946:

Que novas gerações tragam outras fórmulas estéticas, outras preocupações, outras tendências literárias; aproveitaremos das suas lições para nos renovarmos, sem contudo nos esquecermos de que não está cumprida a nossa missão de exprimir, como testemunha que somos de

tantos acontecimentos, a marca que nosso tempo imprimiu no feito e na conduta dos nossos contemporâneos. (PEREIRA, 2005:88)

Assim, traçados esse panorama crítico da ensaísta podemos verificar que seus apontamentos, suas intervenções sempre inteligentes sobre o ser humano – substrato de toda criação artística – permanecem válidos. O horizonte de pesquisas que a ensaísta propicia com a sua obra é amplo. O ensaio está presente em nossa tradição crítica. Vários foram os escritores que propuseram por esse gênero suas considerações, sugeriram visões e em suas épocas intervieram. Lucia Miguel Pereira foi mais uma voz que vale a pena ser considerada. Determo-nos e nos demorar nas proposições intelectuais dessa grande leitora pode nos fazer mais aptos em compreender nosso tempo e história. Nossa ensaísta teve, no mínimo, uma atuação considerável no panorama crítico brasileiro: desvelando mundos e intervindo ensaisticamente figurou como uma das sensatas vozes que podemos ouvir, tão logo a isso estejamos dispostos.

Referências bibliográficas

ADORNO, Theodor. **Notas de Literatura I**. São Paulo: Editora 34, 2008.

AIRA, César. **Pequeno manual de procedimentos**. Curitiba: Arte e Letra, 2007.

ATKINS, Douglas. **Geoffrey Hartman: criticism as answerable style**. London:Routledge, 1990.

AUERBACH, Eric. **Ensaio de literatura ocidental**. São Paulo: Editora 34, 2007.

BEAUVOIR, Simone de. **O segundo sexo**. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1980.

BUENO, Luís. Guimarães, Clarice e antes. In: **Tereza: Revista de Literatura Brasileira**, nº2. São Paulo: Editora 34, 2001. p. 249-259.

_____. **Uma história do romance de 30**. São Paulo: Editora da USP, 2006.

CANDIDO, Antonio. **A formação da literatura brasileira**. Vol.1. São Paulo: Livraria Martins, 1971.

_____. **O método crítico de Sílvio Romero**. Rio de Janeiro: Ouro sobre azul, 2006.

_____. Crítica impressionista. In: **Remate de males**. Revista do Departamento de Teoria Literária. Campinas: UNICAMP, 1999. p. 59.

CARDOSO, Patrícia da Silva. Posfácio. In: **Ficção reunida**. Curitiba: UFPR, 2006.

CLEMENTE, José Edmundo. **El Ensayo**. Buenos Aires: Ediciones Culturales, 1961.

EULÁLIO, Alexandre. **Escritos**. Campinas: UNICAMP, 1992.

GOMES-MARTÍNEZ, José Luis. **Teoría del ensayo**. México: UNAM, 1992.

HOLANDA, Sérgio Buarque. História da Literatura Brasileira – 1870 a 1920. In: **Sérgio Buarque de Holanda: escritos coligidos: livro II, 1950-1979**. São Paulo: UNESP, 2011.

LAFETÁ, João Luiz. **A dimensão da noite e outros ensaios**. Organização de Antonio Arnoni Prado. São Paulo: Duas Cidades: Ed. 34, 2004.

LINS, Álvaro. **Os mortos de sobrecasaca: obras, autores e problemas da literatura brasileira**. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1963.

LUKÁCS, Georg. **Die Seele und die Formen**. Berlin: Egon Fleischel & Berlin, 1911.

MAIZ, Cláudio. Problemas genológicos del discurso ensayístico: origen y configuración de um género. In: **Acta Literaria** nº28. Concepción: Universidad de Concepción: 2003. P. 79-105.

MARTINS, Wilson. **A crítica literária no Brasil**. Vol.1 e2. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 2002.

_____. **Interpretações**. São Paulo: José Olympio, 1946.

MENDONÇA, Bernardo. A Leitora e Seus Personagens: profecias e memórias dos anos 30. In: **A leitora e seus personagens: seleta de textos publicados em periódicos (1931-1943)**. Rio de Janeiro: Graphia, 2005.

MONTAIGNE, Michel. **Ensaio**. Vol. 3. Coleção Os Pensadores. São Paulo: Nova Cultural, 2006.

OBALDIA, Claire de. **The essayistic spirit: literature, modern criticism, and the essay**. New York: Oxford, 1995.

PEREIRA, Lucia Miguel. Prefácio. In: **Ensaístas ingleses**. Clássicos Jackson, vol. XXVII. Rio de Janeiro: Editora Brasileira, 1950.

PEREIRA, Lucia Miguel. **História da literatura: prosa de ficção: de 1870 a 1920**. São Paulo: 1988.

_____. **A leitora e seus personagens: seleta de textos publicados em periódicos (1931-1943)**. Rio de Janeiro: Graphia, 2005.

_____. **Escritos da maturidade**: seleta de textos publicados em periódicos (1944-1959). Rio de Janeiro: Graphia, 2005.

PINTO, Manuel da Costa. **Albert Camus**: um elogio do ensaio. São Paulo: Ateliê, 1998.

SCHWARZ, Roberto. **Ao vencedor as batatas**. São Paulo: Editora 34, 2008.

SÜSSEKIND, Flora. **Papéis colados**. Rio de Janeiro: UFRJ, 2002.

WAIZBORT, Leopoldo. **As aventuras de Georg Simmel**. São Paulo: Editora 34, 2000.

A incorporação da linguística histórico-comparativa nas gramáticas tradicionais em língua portuguesa – de Jerônimo Soares Barbosa a Ernesto Carneiro Ribeiro

LEAL, Ednei de Souza (PG-UFPR)

Introdução

Neste trabalho procuraremos, ainda que de maneira inconclusiva, mostrar como as gramáticas ditas tradicionais não seguem necessariamente uma tradição rígida e fechada em si mesma. Para tal empresa, nos concentraremos em sete gramáticas do português que vão de 1822 até 1919, abarcando assim grande parte do século XIX e mais da metade do período em que o modelo dito *científico* de gramáticas era dominante no Brasil, até o início da década de 1930.

O século XIX viu nascer na Europa novos e paradigmáticos estudos sobre a linguagem, o método que ficou conhecido como *histórico-comparativo*. Dessa forma, iremos aqui discutir de que formas as gramáticas em língua portuguesa, especialmente aquelas produzidas por autores brasileiros, foram incorporando os preceitos desse então novo método que surgia com força na Europa e que, por fim, veio a dar impulso mesmo à linguística estruturalista da primeira metade do século XX.

Condições de Produção – Situação Histórica

Entende-se aqui por método *histórico-comparativo* o período de estudos que começa com a suposição de William Jones, no final do século XVIII, do parentesco entre latim, grego e sânscrito. Mas foi apenas em 1808, no entanto, que pela primeira vez, parece, surgiu a expressão *gramática comparada*, na obra *Über die*

Sprache und Weisheit der Inder (Sobre a língua e a sabedoria da Índia) de Schlegel. Foi nessa obra também que, pela primeira vez, notou-se que o estudo da morfologia seria de suma importância para esclarecer a relação entre as línguas. O método empregado agora não mais se assemelhava ao já defasado método da *filologia clássica* que buscava os parentescos das línguas pelas dissemelhanças entre as palavras, na verdade era um método quase intuitivo. Diferente desse, o método *histórico-comparativo* (doravante MHC), firmava-se em leis de parentescos e transformações fonéticas mais ou menos regulares; por exemplo as leis propostas por Rasmus Rask ou por Jacob Grimm (a famosa *Lei de Grimm*). Ainda, por outro lado, chama-se também *histórico* o método, por sua natureza diacrônica. Ou seja, os adeptos de tal método acreditavam piamente que estudando a história comparativamente entre as línguas, chegariam eles à língua-mãe. Fato importante foi que também pela primeira vez começa-se a tratar as mudanças linguísticas não como corrupções, mas como fatores de ordem natural.

Caro, inclusive, aos adeptos do MHC era a metalinguagem que, depois das quase irrefutáveis comparações de Schleicher, assemelhava-se cada vez mais a dos estudos biológicos. Foi Schleicher que propôs estudar as línguas pelo viés biologizante. Segundo ele, uma língua não só se assemelhava, como era de fato um organismo vivo que nasce, se desenvolve e morre. Foi ele também que pela primeira vez procurou separar as línguas do mundo segundo suas características internas em: *aglutinantes*, *isolantes* e *flexionais*, classificação essa que ficou conhecida como *sistema morfológico*. Por muito tempo chegou-se a acreditar que a linguística poderia mesmo ser reduzida aos estudos biológicos. Aqui no Brasil, um dos gramáticos que mais veementemente levou tal ideia a cabo foi justamente Ernesto Carneiro Ribeiro (doravante ECR), segundo ele:

A lingua é um organismo vivo: se, por um lado, ligada intimamente ao espirito, nelle influe e actúa, tornando possiveis todas as suas manifestações, aclarando-o em seos processos intimos e profundos, excitando-lhes as energias, provocando-lhe os sentimentos, desdobrando-lhe as ideias, desfiando e analysando-lhe os conceitos e as noções, por outro lado abedece e cegamente se submete ao espirito e ao pensamento, de cuja vida vive e se nutre. Há uma dupla correnteza de acções e reacções, de influencias, a que chamaremos centrifugas e centripetas, as quaes se ligam á vida mesma dos idiomas e que todos arrastam fatal e instinctivamente. (RIBEIRO 1890: 20)

Por outro lado, a orientação que até então regiam os estudos linguísticos no Brasil, bem como ainda em algumas gramáticas europeias, de cunho mais racionalista, inspirada pelos preceitos cartesianos, foram as chamadas *gramáticas filosóficas* ou *gramáticas arrazoadas*. Este modelo que foi produzido até, pelo menos, 1881 em língua portuguesa, tinha como importante guia a *Grammatica Philosophica da Lingua Portuguesa* de Jerônimo Soares Barbosa, publicada postumamente em 1822, mas finalizada antes, muito provavelmente na primeira década do século XIX. Esses modelos eram guiados pela famosa *Gramática Arrazoada de Port-Royal*, publicada em 1666. Nelas, a língua é pensada como produto da racionalidade humana, podendo, dessa forma, ser sistematizada em proposições comuns que se encontravam em todas as línguas. Ironicamente, os adeptos do MHC que tanto combatiam os modelos das *gramáticas arrazoadas*, partiram justamente da premissa básica dos *racionalistas* de que todas as línguas guardam em seu cerne algo que lhes é comum. Diferente desses, no entanto, o MHC estava pretensamente calcado em leis e experimentos e não nas puras e ingênuas observações ligeiras de outrora, ou como queria Júlio Ribeiro: “As antigas grammaticas portuguezas eram mais dissertações de metaphysica do que exposições dos usos da lingua.” (RIBEIRO 1881: 14)

É justamente nesse clima de embate entre as velhas orientações racionalistas e as novas orientações de cunho positivista que nascem no Brasil os primeiros compêndios gramaticais de grande vulto. Ou, como quer Eni Orlandi, é nessa época pós-Independência e, especialmente, após as reformas escolares promovidas por Fausto Barreto em 1870, que as gramáticas brasileiras em língua portuguesa conseguem atingir sua metalinguagem de forma satisfatória.

Essas gramáticas eram destinadas principalmente ao ensino da língua portuguesa nas escolas, mas por outro lado, visto que não se tinha muitos espaços para discussões acerca da língua, exceptuando-se os debates públicos e os ralos documentos acerca de uma pretensa *língua nacional* (vide FARACO 1996), essas gramáticas eram mesmo o lugar genuíno onde aconteciam discussões e exposições de novos preceitos acerca da língua portuguesa. Diferente de Portugal, em que um

Adolfo Coelho publicara alguns ensaios isolados, liberto assim do modelo fixo da gramática, no Brasil os intelectuais que aprofundavam seus estudos na linguagem não tinham outra opção senão a produção desses compêndios escolares que, vez por outra, em algumas passagens mais salientes, traziam à tona as novas descobertas e mesmo discussões bastante particulares e originais acerca da língua. No Brasil, a primeira gramática dita *científica* veio a ser, segundo a maioria dos historiadores dessa área, a *Grammatica Portugueza* de Júlio Ribeiro, publicada em 1881. Embora segundo verificação anterior nossa (LEAL 2010), já a *Grammatica Philosophica da Lingua Portugueza* de Ernesto Carneiro Ribeiro, também de 1881, apresenta traços indeléveis do MHC.

Lista das gramáticas aqui investigas

1. Gramática Filosófica da Língua Portuguesa – Jerônimo Soares Barbosa - 1822
2. Gênio da Língua Portuguesa – Francisco Evaristo Leoni – 1858;
3. Gramática Filosófica da Língua Portuguesa – Ernesto Carneiro Ribeiro - 1881;
4. Gramática Portuguesa – Júlio Ribeiro – 1881;
5. Gramática Portuguesa (13ª edição, sendo a Primeira de 1887) – João Ribeiro – 1907;
6. Serões Gramaticais – Ernesto Carneiro Ribeiro – 1890;
7. Serões Gramaticais – Ernesto Carneiro Ribeiro – 3ª Edição (última revisada pelo autor), 1919.

Investigação

Durante muito tempo a *gramática normativa* tem fins quase que estritamente pedagógicos e presta-se ao papel de apresentar regras sistematizadas da língua, ou ao menos de uma parte dela. Na nossa sociedade ocidental, desde o princípio da produção gramatical; situado no século II a. C. com Dionísio, numa colônia grega na África, chamada Alexandria; no entanto, tais regras têm o peso de lei ou mesmo de

verdade absoluta, põe-se dessa forma aos estudantes e impõem-se assim preconceitos linguísticos latentes que, muitas das vezes, suprimem mesmo outros dialetos autênticos, em nome de uma pretensa norma fixa, comum, rígida e ideal. O preconceito sempre esteve incutido nos estudos sobre a linguagem, nota-se isso pela própria escolha de Dionísio em sistematizar as regras da língua grega, uma variedade a qual não mais era falada, mas estava então eternizada nas obras literárias de Homero. É sempre por este viés imposto pela parcela mais abastada da sociedade, de um dialeto também eleito como o melhor, que as gramáticas serão produzidas até praticamente o século XX.

As gramáticas brasileiras em língua portuguesa do final do século XIX seguiam uma espécie de padrão, pois, como já o dissemos, tinham elas um fim bastante estabelecido: o magistério. Um pouco diferente são as formas de uma gramática *histórico-comparativa*. Essas, segundo verificamos em Coutinho (1976) e Carvalho & Nascimento (1970) dão conta da história da língua portuguesa, da sua passagem para o latim; dão ênfase aos estudos fonológicos e aos estudos morfológicos comparativos; pouco discutem ou mesmo nem discutem a sintaxe da língua.

Enquanto as gramáticas escolares do período que incorporaram os métodos aqui investigados, eram voltadas a uma estrutura mais tradicional, geralmente em quatro partes ou livros: *ortografia, lexicologia, fraseologia e fonologia*; sendo que essa última fazia parte, vamos dizer assim, de uma espécie de apêndice e não fazia parte necessariamente de uma gramática dessa natureza. Nota-se nessas o quanto e como eram incorporados os novos preceitos da seguinte forma: 1) ou entre as discussões, por exemplo ECR explicando a *preposição* e comparando essa do português com outras línguas (neolatinas, inclusive); 2) davam conta de uma breve história da língua portuguesa, das suas origens latinas até sua atualidade. Depois disso seguiam-se a forma mais tradicional de uma gramática, inclusive com suas posições bem acertadas; veja-se, por exemplo, que na parte de *classes de palavras*, todas as gramáticas aqui investigadas, à partir de Júlio Ribeiro (1881), primeiramente se apresenta a classe das *interjeições*, isso porque se considerava essas não propriamente como palavra isolada, mas como parte do discurso que poderia ser traduzida numa só palavra. Dito de outra maneira, esses teóricos

refutavam a ideia de que a *interjeição* fizesse efetivamente parte das *classes de palavras*, classificação essa proposta já pelas gramáticas latinas. O que ocorria, então, é que estavam esses gramáticos do século XIX presos a uma tradição em que pouco ou quase nada poderia ser mudado. Ainda, é verificada nessas gramáticas, à partir de Júlio Ribeiro, a preocupação de sempre definir o que é gramática. Não que em Soares Barsosa ou Leoni já não os tivessem tal definição, mas o fato é que, à partir de 1881 – no Brasil, pelo menos – gramática não se resume num termo único, não se trata apenas de um compêndio que mostra as regras fixas da línguas, mas agora se divide entre muitos manuais que prestam-se a diferentes fins. Além disso, passa-se agora a encarar a gramática como *ciência* e não mais como *arte*, prevista desde Dionísio e herdada pelos racionalistas. Desse modo, seguem-se algumas citações definitórias do que significa gramática para alguns autores aqui investigados, à título de comparação daquilo que acima comentamos:

A gramática (que quer dizer literatura) não foi ao princípio outra coisa, senão a *ciência* dos caracteres, ou Reais, representativos das coisas, ou Nominais, significativos dos sons das palavras (BARBOSA 1822: 10, grifo nosso).

Devemos aqui ressaltar aqui que ciência não era propriamente atributo das gramáticas, portanto ciência aqui estaria mais ligado à *faculdade mental*, do que o conjunto de métodos e técnicas empregados modernamente sobre a alcunha de *ciência*. Veja-se que isso confere segundo outra de Ernesto Carneiro Ribeiro (1881: 390):

Grammatica é a *sciencia* de enunciar os nossos pensamentos segundo as regras estabelecidas pela razão e pelo bom uso; mais geralmente, porem, considerada, pode-se definir grammica a *sciencia da linguagem* (grifos nossos).

Veja-se aqui, da mesma forma que Soares Barbosa, a primeira ocorrência da palavra ciência (*sciencia*) refere-se novamente à faculdade mental, enquanto que a segundo sim, refere-se, de fato, à ciência tal como mais popularmente se conhece (*sciencia da linguagem*).

Por outro lado, ainda, a gramática agora não é mais o lugar onde as regras do “bem falar” e do “bem escrever” são impostas, mas é antes, nos dizeres de Júlio Ribeiro (1881: 1):

A grammatica não faz leis e regras para a linguagem; expõe os factos della, ordenados de modo que possam ser aprendidos com facilidade. O estudo da grammatica não tem por principal objecto a correcção da linguagem.

Agora, tinha-se uma noção mais clara do que era gramática, não se tratava de apenas um compêndio; mas à partir do século XIX, começa-se a ver a gramática como instrumentos descritivos da língua também, para além de mero responsório de regras, assim como era praxe nas introduções desses compêndios após 1881, tiramos o exemplo de João Ribeiro (1889: 1):

A grammatica divide-se em **geral** e **particular**.

Grammatica geral é a que expõe os principios logicos communs a todas as linguas.

Grammatica particular é a que expõe os principios e as particularidades especiaes de um idioma.

No entanto, não foi meramente nos discursos introdutórios ou nas definições do que é ou não gramática que esses compêndios mudaram. Sua forma de explicar certas passagens também mudaria, ainda que de maneira tímida.

Das quatro tradicionais partes em que eram divididas uma gramática, aquelas que mais mudaram com a introdução do MHC foram, naturalmente, a *fonética* ou *fonologia*. Enquanto que antes de 1881 tal parte sequer existia ou quando muito, brevemente explicitada dentro da *ortografia*, isso quando muito se falava em encontros vocálicos. Além disso, as leis de mudanças fonéticas são expostas em comparação do português com outras línguas, tanto o latim quanto outras línguas neolatinas, bem como, em raros casos com o inglês.

A *lexiologia* também ganha contornos mais científicos com tal mudança de método. Outrora, com o modelo racionalista, enquanto tínhamos regras rígidas para a definição, por exemplo das *classes de palavras*, agora temos até alguma discussão, novamente tiramos o exemplo de Ernesto Carneiro Ribeiro (1881: 630)

Afora um numero diminutissimo de adverbios, cujo principio de formação a sciencia grammatical não tem podido determinar bem, investigando a origem desses elementoes grammaticaes, mostra-nos

a grammatica comparada que todos elles (...) procedem de raizes pronominaes ou adjectivas.

Mesmo a classe das palavras é, por vezes, e quando isso é possível, deslocada de sua classe “original”.

Ademais, verifica-se outros assuntos e capítulos que foram incluídos à partir de 1881, “Elementos materiais das palavras”, “Phonética” (RIBEIRO 1881: 301); “Etymologia portugueza ; principios em que se basêa a etymologia. Leis que presidiram á formação do lexico portuguez” (RIBEIRO 1889: 327); e ainda em todas as gramáticas à partir daquela data está presente o capítulo “Das figuras de dicção ou metaplasmos”.

Por um lado, as gramáticas não mais se enquadram no modelo anterior, racionalista das *gramáticas arrazoadas*; por outro, não chegam a apresentar mudanças tão profundas que possam fugir radicalmente à tradição. O que se constata, de fato, é que mudanças houve e não foram poucas nem desprezíveis.

Conclusão

Assim, defendemos a hipótese de que há sim uma Tradição Gramatical, mas não uma Gramática Tradicional, porque não existe, de fato uma gramática que siga do seu começo até seu fim tudo, tal qual Dionísio escrevera. O que ocorre é, justamente, que as gramáticas foram incorporando novos preceitos para, com o tempo, ir se moldando até resultar no compêndio que conhecemos hoje e que também não é algo estático. Veja-se, por exemplo, compêndios como o de Maia (1998), onde se encontra já alguma discussão sobre *variedades linguísticas*, algo que seria impossível, digamos, há trinta anos. Ou mesmo, outro exemplo mais próximo de nossa realidade ainda, o compêndio aprovado pelo MEC (VALADÃO 2011), que gerou polêmica o exemplo dado pelo livro para falar das mesmas *variedades linguísticas*: “os livro”, exemplo este que foi mote para todo tipo de polêmica das mais medíocres possíveis disseminadas pela mídia de forma geral. Desse modo, vê-se que, por mais que tenhamos desde Dionísio as *classes gramaticais* quase como eram naquela época, a chamada Gramática Normativa não

se mantém estática; mas incorpora, mesmo que a seu modo, os novos preceitos que vão sendo descobertos nos seio dos estudos da linguagem, mais recentemente, das várias vertentes da linguística.

Referências Bibliográficas:

BARBOZA, Jerônimo Soares. **Grammatica Philosophica da Lingua Portugueza**. 1ª ed. Lisboa: Typographia da Academia Real das Sciencias, 1830. Disponível em: <://www.labeurb.unicamp.br/bvclb/pages/obras/lerObra.bv?idObr=17>. Acessado em 19 jul. 2011.

CARVALHO, Dolores Garcia & NASCIMENTO, Manoel. **Gramática Histórica**. 6ª ed. São Paulo: Ática, 1970.

COUTINHO, Ismael de Lima. **Pontos de gramatica historica**. 7ª. ed. rev. Rio de Janeiro: Ao Livro Tecnico, 1977.

FARACO, Carlos Alberto. **Norma culta brasileira: desatando alguns nós**. São Paulo: Parábola, 2006.

LEAL, Ednei de Souza. **Pressupostos Epistemológicos nas gramáticas de Ernesto Carneiro Ribeiro**. 2010. 21 f. Relatório (Programa de Iniciação Científica) - Curso de Bacharelado em Linguística, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2010.

LEONI, Francisco Evaristo. **Gênio da Língua Portugueza**, ou causas racionais e philologicas de todas as reformas e derivações da mesma lingua, comprovadas com innumeraveis exemplos extrahidos dos auctores latinos e vulgares. Lisboa: Typographia do Panorama, 1858. Disponível em: <://www.labeurb.unicamp.br/bvclb/pages/obras/lerObra.bv?idObr=12>. Acessado em 17 jul. 2011.

ORLANDI, Eni. **Língua e conhecimento linguístico** – para uma história das ideias no Brasil. São Paulo: Cortez, 2002.

RIBEIRO, Ernesto Carneiro. **Serões Gramaticaes** ou Nova Grammatica Portugueza. 1ª ed. Bahia: Imprensa Popular, 1890.

RIBEIRO, Ernesto Carneiro. **Serões Gramaticaes** ou Nova Grammatica Portugueza. 3ª ed. Bahia: Livraria Catilina, 1919.

_____. **Grammatica Portugueza Philosophica**. 2ª ed. Livraria Progresso Editora. Salvador: 1958.

RIBEIRO, João. **Grammatica Portugueza** – Curso superior, Terceiro Anno de Portuguez. 13ª ed. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1907.

RIBEIRO, Júlio. **Grammatica Portugueza**. São Paulo: Tipographia de Jorge Seckler, 1881. Disponível em <
://www.labeurb.unicamp.br/bvclb/pages/home/obrasLista.bv>. Acessado em 17 jul. 2011.

ROBINS, R. H. (Robert Henry). **Pequena historia da Linguística**. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 1979.

SILVA, Rosa Virgínia Mattos E. **Tradição gramatical e gramática tradicional**: [fundamentos da gramática tradicional, leitura crítica das gramáticas escolares, análise da sintaxe do português]. São Paulo: Contexto, c1989.

O foco narrativo em *Author, Author*, de David Lodge

LEAL, Maria Aparecida Borges (PG-UFPR)

*Sometimes it seems advisable to preface a novel with a note saying that the story and the characters are entirely fictitious, or words to that effect. On this occasion a different authorial statement seems called for. Nearly everything that happens in this story is based on factual sources. With one insignificant exception, all the named characters were real people. (...) But I have used a novelist's license in representing what they thought, felt, and said to each other; and I have imagined some events (...). (LODGE 2004: 1)*¹

Antes de iniciar a leitura de **Author, Author** (2004) – um romance biográfico sobre o escritor norte americano Henry James (1843-1916) – o leitor se depara com essa *advertência*, o que David Lodge denominará mais tarde de *authorial prologue* (prólogo autoral). (LODGE 2004: 387) À primeira vista, pode parecer óbvia a diferença entre aspectos factuais e ficcionalidade, e que essa informação é ingênua e desnecessária. Todavia, o tom ensaístico que Lodge imprime a **Author, Author**, desde os elementos paratextuais, é evidente e faz desse aviso prévio algo digno de importância para a fatura da obra. Esse fragmento assemelha-se a um portal metaficcional, uma moldura que antecede a leitura do romance e prepara o leitor, alertando-o para aquilo que ele vai encontrar na narrativa. Embora não exista uma assinatura direta, a voz que emerge desse trecho é a de Lodge, considerado aqui como “o emissor que assume imediata e especificamente a responsabilidade da enunciação”, (AGUIAR E SILVA 2002: 222), manifestando-se em primeira pessoa.

Por outro lado, no mesmo romance, é possível ouvir também a voz de Lodge como narrador, um sujeito ficcional atrás do qual o **autor implícito** se coloca. Com a máscara do narrador, ora pelo discurso indireto ou pelo diálogo entre as personagens, ora por meio do discurso indireto livre ou por intermédio do protagonista – imerso em um processo de introspecção, avaliando as próprias posturas – Lodge, agora em terceira pessoa, penetra em profundidade na alma de

¹ Por vezes, parece aconselhável acrescentar a um romance uma nota prévia advertindo que tanto a história e as personagens são inteiramente fictícias – por estas ou outras palavras. Desta vez, porém, parece justificar-se uma outra ressalva. Quase tudo o que acontece nesta história se baseia em fontes factuais. Com uma excepção insignificante, todas as personagens existiram realmente. (...) usei, no entanto, a liberdade de romancista ao representar aquilo que pensavam, sentiam e diziam umas às outras; e imaginei certos acontecimentos (...). (LODGE 2004: 1) As traduções concernentes a **Author, Author**, constantes deste trabalho, serão as de Ana Maria Chaves, conforme consta nas **Referências**, com menção da página em que se localiza.

Henry com a criação de episódios para discutir a efemeridade da vida, a certeza da morte, o belo, a arte e a literatura. É como se a voz narrativa de **Author, Author** refletisse as ideias do seu autor e funcionasse como uma central de inteligência que tudo sabe, tudo vê e tem acesso à consciência do protagonista para poder explorá-la com propriedade.

Nascido em Londres, em 28 de janeiro de 1935, David Lodge foi professor de literatura moderna em *University of Birmingham, UK* – aposentou-se em 1987 – e hoje se dedica à teoria e à crítica literárias e aos textos de criação. Estudioso da obra de Henry James, possui peças teatrais, romances, livros de crítica literária publicados, além de quatro adaptações para a televisão. Esse perfil que engloba a experiência do crítico, do teórico e do professor de literatura pode ter contribuído para a escolha do tema – a vida e a trajetória literária de Henry James – e o modo de encaminhamento dado a **Author, Author**.

O primeiro dos grandes realistas psicológicos da nossa era e uma das figuras mais profícuas da história da literatura de língua inglesa, Henry James escreveu de modo contínuo durante meio século. (EDEL 1960: 11) Irmão de William James, – precursor da psicologia moderna e criador do termo *stream of consciousness* (fluxo da consciência) – Henry James, a partir das análises psicológicas das personagens de seus romances, influenciou autores famosos dentre os quais Virginia Woolf e James Joyce.

Não é novidade que um texto literário só existe na sua materialidade a partir do momento em que há uma voz responsável por produzir um universo ficcional: personagens, eventos, descrições de espaço, tempo e ações e a consequente organização e controle de todo esse universo; bem como a presença de um leitor. O narrador tanto pode assumir a função de interpretar ficcionalmente o mundo narrado, quase sempre em terceira pessoa, como também fazer parte desse mundo – o que ocorre geralmente em primeira pessoa. Contudo, o grande organizador incumbido de reunir, de modo harmonioso, narrador e leitor numa obra literária é o autor.

Uma saída exemplar para o impasse existente entre autor e narrador é a de Umberto Eco, a partir da criação do termo **trindade narrativa**, ou seja, a união do autor-modelo, o narrador e o leitor, para que o texto literário se efetive. Eco enfatiza que essas três instâncias só se revelam uma para a outra no momento da leitura. (ECO 2002: 30) Porém, a proposta do crítico italiano não é suficiente para abarcar a

complexidade que permeia essas duas entidades, que parecem ter uma conexão estreita com o ponto de vista na narrativa de ficção.

Nesse sentido, o ângulo de visão a partir do qual o narrador conta a história tem relevância especial na estrutura de uma narrativa, sobretudo na ficção contemporânea. As discussões acerca do foco narrativo são relativamente recentes. Os teóricos da literatura Ligia C. M. LEITE (2002) e Alfredo L. C. de CARVALHO (1981) sinalizam que elas tiveram início a partir dos prefácios escritos por Henry James para suas próprias obras, na última década do século XIX, como parte integrante da **Edição de Nova York**, como foi chamada por James. (EDEL 1960: 67) Em linhas gerais, James defende a existência de um ponto de vista único, uma espécie de inteligência central, para a qual o foco narrativo se volta e da qual os reflexos emanam. Considera que as interferências da voz narrativa na fabulação podem quebrar a ideia de **ilusão** que a obra literária se propõe a construir. Argumenta que a intervenção do narrador – caso seja imprescindível – deve ocorrer de modo muito discreto a ponto de o leitor sentir que a história conta-se por si.

O objetivo deste trabalho é investigar como se constitui e se desenvolve o ponto de vista em **Author, Author**, à luz daquilo que a tradição da crítica literária entende por foco narrativo. A voz que emerge do texto de Lodge parece ser de extrema importância para a criação da atmosfera de verossimilhança dos aspectos factuais abordados pela ficção e contribuir para a figuração de Henry James, sujeito da história literária, no mundo ficcional. Todavia, essa mesma voz em alguns momentos demonstra compactuar e, em outros, subverter aquilo que James considerou como ponto de vista em seus textos críticos e nos prefácios de suas obras.

A voz narrativa criada para **Author, Author** assemelha-se àquelas criadas por Henry James para seus romances na medida em que, por exemplo, faz com que as características psicológicas das personagens surjam a partir dos diálogos entre elas. Não por acaso, boa parte do romance se desenvolve no desenrolar das conversas entre Henry e George Du Maurier ou entre Henry e Constance Fenimore Woolson, os amigos mais próximos do protagonista, hoje praticamente esquecidos pela crítica e pelo público, por oposição ao que ocorre com Henry James, sobretudo a partir da segunda metade do século XX. Cabe salientar que a experiência como dramaturgo forneceu subsídios preciosos a James na elaboração de diálogos entre

personagens de modo a dar ao leitor a impressão de que o narrador está distante. A subversão ao que James considerou como a melhor maneira de delinear o foco narrativo em uma narrativa de ficção surge, principalmente, nos momentos finais do romance em que o narrador de **Author, Author** faz algumas intromissões explícitas na narrativa não só para estabelecer um diálogo intertextual com obras de James, mas também para convidar o leitor a participar da discussão. Nesse sentido, salienta-se uma voz autoral, como se o próprio Lodge fosse uma personagem do romance e se sobressaísse uma mescla de focalizações, que, quase sempre, culminam com reflexões metaficcionais. Cabe salientar que James é contrário às intrusões autorais, sobretudo quando feitas de maneira explícita.

É possível supor que a crítica literária contemporânea, principalmente a partir da segunda metade do século XX, não contemple a constituição desse narrador que brota das páginas de **Author, Author** e que poderíamos chamar provisoriamente de **narrador híbrido metaficcional**. O equilíbrio demonstrado pela voz narrativa entre “mostrar, o que é artístico, e contar, que o não é” (BOOTH 1980: 26) surge a partir da criação de episódios que questionam, discutem e propõem direções para o fazer literário. O surgimento do ensaio dentro do texto romanesco reforça o caráter híbrido e metaficcional do ponto de vista em **Author, Author** e promove a imbricação de, pelo menos, três modalidades discursivas: o romance, a história da literatura e o ensaio.

Num texto de criação literária, as figuras do narrador e do autor muitas vezes se confundem a ponto de um leitor menos experiente acreditar que a história lhe é contada sem nenhuma mediação. A crítica literária, desde os anos 20, do século XX, tem envidado esforços no sentido de compor um painel conceitual, no qual as relações de mediação do texto literário se tornem menos obscuras². No entanto, a classificação do ponto de vista pela crítica literária considerando a pessoa verbal na qual a história se desenvolve, a posição em que a voz narrativa se coloca em relação ao centro de interesse, para determinar o grau de onisciência do narrador, não é suficiente para discorrer sobre o ponto de vista nas narrativas contemporâneas.

² Percy Lubbock, em *A técnica da ficção* (1921), parte dos prefácios (1907-1909) de Henry James, para ajudar a traçar esse panorama a respeito do ponto de vista na narrativa de ficção.

Ao trabalhar anteriormente com **Author, Author**³, foi possível observar aspectos relativos ao foco narrativo, que saltam das páginas do romance, dando-lhe um caráter metaficcional. Aparentemente, a constituição desse tipo de voz narrativa, que intervém no andamento do fluxo narrativo para incluir episódios usados como pretextos para discutir estratégias narrativas – e, por que não dizer, a própria constituição do ponto de vista na narrativa de ficção – vai além daquilo que a tradição de crítica literária propõe. Talvez a concepção dessa voz narrativa esteja relacionada com a imbricação de duas modalidades discursivas distintas – a história da literatura e a ficção – para constituírem o subgênero romance biográfico. Umberto Eco – quando trata da metanarratividade ou intrusão autoral como sendo aquela reflexão que o texto faz sobre si mesmo e, muitas vezes, convida o leitor a participar (ECO 2003: 199-218) – não prevê esse narrador que de maneira implícita e sutil discute metaficcionalmente esses episódios, sem que o mais atento dos leitores perceba.

Author, Author tem início com menção de lugar e data e com forte indício da voz autoral: “LONDON, December 1915. In the master bedroom (never was the estate agent’s epithet more appropriate) of Flat (...), the distinguished author is dying (...).” (LODGE 2004: 3)⁴ A expressão *master bedroom* pode remeter o leitor tanto ao quarto principal da residência, como ao **quarto do mestre**. Henry James entra para a história da literatura como **O Mestre** para muitos escritores do final do século XIX e início do XX.

Wayne C. BOOTH (1980) é o responsável por cunhar o termo **autor implícito** para designar a criação – por intermédio da escrita – de uma entidade que seja um substituto perfeito, um *alter ego*, do autor biográfico. Em linhas gerais, ele trata da distância e da aproximação do foco narrativo ao centro de interesse e manifesta-se em favor das intrusões autorais – desde que elas sejam feitas de modo inteligente, e proporcionem mais vivacidade à narrativa –, contudo, não discute a mescla do documental e do ficcional. Considera que o autor não desaparece da narrativa –, “o

³ O estudo do romance **Author, Author** foi o objeto da minha monografia, elaborada para a obtenção do grau de Bacharel em Letras Inglês, com ênfase em Estudos Literários, na Universidade Federal do Paraná, no ano de 2009, sob a orientação da Professora Doutora Liana de Camargo Leão.

⁴ “LONDRES, Dezembro de 1915. No quarto principal (e nunca o epíteto dos agentes imobiliários foi mais apropriado) do apartamento (...), o ilustre autor está a morrer (...).” (LODGE 2005: 13)

juízo do autor está sempre presente (...) se a forma particular que assume vem prejudicar ou auxiliar é uma questão complexa, (...).” (BOOTH 1980: 38) – ele apenas lança mão de disfarces, ocultando-se atrás de um personagem ou do narrador. Pondera, ainda, que existem vários modos de se contar uma história e que mais relevantes do que não quebrar a ilusão da realidade – o que James não admite – são os efeitos que a obra propõe provocar no leitor. A impressão que fica, após a leitura do texto de Booth, é a de que Lodge é o próprio autor implícito por criar um Henry James ficcional a sua imagem e semelhança e por esconder-se ora atrás de um narrador onisciente inominado, ora atrás dos outros personagens – sujeitos empíricos, figurados ficcionalmente – fazendo com que o protagonista seja visto e avaliado a partir de vários ângulos.

Jean POUILLON (1974) adota como critério de organização do ponto de vista três grupos de visões: **visão com** (*vision avec*); **visão por detrás** (*vision par derrière*) e **visão de fora** (*vision par dehors*). Na **visão com**, a visão observada pelo leitor é a da personagem central que é **central** não por estar no centro dos acontecimentos e sim porque é a partir da visão dela que o leitor **vê** as outras personagens. Desse modo, os sentimentos experimentados pela personagem tornam-se muito mais vivos e presentes aos olhos do leitor e fazem com que o leitor crie um grau elevado de identificação com ela. Na **visão por detrás**, a voz narrativa coloca-se a certa distância da personagem com o propósito de observá-la e ouvir, em alguma medida, o que ela diz. Todavia, os aspectos psicológicos da personagem são considerados de maneira objetiva. Na **visão de fora**, a voz narrativa observa os aspectos exteriores da personagem, restringe-se a descrever os episódios e isenta-se de fazer comentários, de modo a deixar a cargo do leitor a construção do caráter e da interioridade das personagens.

A impressão que se tem é que exceto, em parte, pela **visão com**, as visões de Pouillon não são suficientes para caracterizar a mobilidade do foco narrativo em **Author, Author**. Isso porque o narrador coloca-se **com** o protagonista, mas também explora não só a complexidade do seu mundo interior como também o ritmo do seu fluxo de consciência.

Norman FRIEDMAN (1967) estabelece um percurso histórico para a questão do ponto de vista nas narrativas de ficção e discorre acerca do impasse no qual o ficcionista se coloca entre “mostrar o que uma coisa é e dizer como se sente a

respeito dela” (FRIEDMAN 1967: 168). O escritor precisa ser consistente, habilidoso e coerente ao procurar o ponto de equilíbrio entre os dois posicionamentos para estar apto a transmitir a história ao leitor. No mesmo estudo, Friedman sistematiza os possíveis pontos de vista que um escritor pode adotar para a sua narrativa.

O **autor onisciente intruso** é aquele narrador que tem liberdade total tanto na colocação em relação ao centro de interesse – visões, para Pouillon – como nas intrusões autorais, que se configuram como ensaios, ou “capítulos separados dentro do corpo da obra.” (FRIEDMAN 1967: 173). É possível supor que Lodge adote parte dessa postura em **Author, Author**, sobretudo no capítulo IV, em que ele escreve um longo ensaio para discutir a obra de James e apontar para as perspectivas futuras; buscar contrapontos no seu próprio processo criativo e convidar o leitor a participar da discussão, assumindo-se em primeira pessoa num texto que até então tinha sido escrito em terceira pessoa. Em outro momento, o leitor se depara com outro ensaio que claramente reflete a respeito do modo como James percebe a construção da instância narrativa na prosa de ficção.

In his practice as a novelist and short story writer, Henry has developed a firm faith in the superior expressiveness and verisimilitude of the limited point of view. He believed the author of fictional narratives should represent life as it was experienced in reality, by an individual consciousness, with all the lacunae, enigmas, and misinterpretations in perception and reflection that such a perspective inevitably entailed; and if this function were to be shared by several characters in the course of a novel, it should be passed from one to another, like a baton in a relay race, with some regularity of plan. (LODGE 2004: 230)⁵

É oportuno lembrar que esse fragmento aparece nas horas que antecedem a estreia malograda da peça “Guy Domville” em que Henry está com o pensamento

⁵ Na sua prática de romancista e contista, Henry tinha desenvolvido uma fé inabalável na superior expressividade e verossimilhança do ponto de vista restrito. Estava convencido de que o autor de narrativas ficcionais devia representar a vida tal como ela era experienciada na realidade, por uma consciência individual, com todas as lacunas, enigmas e erros de percepção e reflexão que uma tal perspectiva inevitavelmente implicava; e se esta função ia ser partilhada por várias personagens ao longo do romance, devia ser passada de umas para as outras, como o testemunho numa corrida de estafetas, de forma consistente e de acordo com um plano prévio. (LODGE 2005: 257)

tomado por uma mistura de esperança, medo, apreensão e angústia. Isso denota, para o então dramaturgo, a total impossibilidade de reconstruir a própria história, principalmente por saber que outras histórias desenrolam-se paralelamente e fogem por completo do seu controle.

O **narrador onisciente neutro**, para Friedman, assemelha-se ao **autor onisciente intruso**, contudo priva-se de fazer comentários, como explicitado na **visão de fora**, de Pouillon. Essa categoria tem suas origens em Henry James, para quem a história deve contar-se por si própria, sem interferências. (FRIEDMAN 1967: 174-175) É interessante observar que Lodge compactua com essa forma de construção do ponto de vista e a adota parcialmente em **Author, Author**. Ele constitui um narrador de terceira pessoa que descortina a consciência do protagonista, sem, contudo, desvendar a complexidade do ser humano. Para David LODGE (1992), James acreditava que a experiência humana fosse inesgotável, por isso, desenvolveu uma técnica narrativa que preenchesse as lacunas deixadas pela existência.

Ainda de acordo com FRIEDMAN (1967), o **“Eu” como testemunha** e o **Narrador-protagonista** são pontos de vista de primeira pessoa, todavia, o primeiro é um personagem secundário que observa de dentro da narrativa aquilo que acontece e transmite ao leitor de forma organizada; enquanto o segundo conta a história de um ponto fixo, limitando-se a descrever as próprias percepções, sentimentos, ideias e pensamentos, que, muitas vezes, podem parecer desordenados, mas apresentam uma lógica interna. O outro ponto abordado por FRIEDMAN (1967) é a **onisciência seletiva múltipla**, na qual desaparece a entidade que conta a história e aquilo que chega ao leitor vem pelas consciências dos personagens, por intermédio das impressões que os episódios e os outros personagens deixam nelas. A **onisciência seletiva** assemelha-se à onisciência seletiva múltipla, mas a história é contada pelo olhar de um só personagem. É possível que, em **Author, Author**, Lodge aproprie-se, em parte, da **onisciência seletiva múltipla** na medida em que o protagonista é avaliado sob múltiplos ângulos, por intermédio do olhar de vários personagens: os empregados, os amigos, os parentes, a secretária, isso para não falar do próprio personagem central avaliando-se e revendo posturas.

O penúltimo aspecto abordado por FRIEDMAN (1967) é o que se refere ao **modo dramático** no qual, tanto o autor, quanto o narrador são eliminados e, a partir das ações e dos diálogos, os processos mentais dos personagens são deduzidos. Por último, é apresentado o **modo câmera**, em que o autor desaparece completamente. É lícito considerar que Lodge toma para **Author, Author** parte do **modo dramático** e parte do **modo câmera**, sobretudo na noite de estreia de **Guy Domville** em que Henry James vai ao teatro Haymarket assistir à peça **An ideal husband**, de Oscar Wilde, com o objetivo de aliviar a tensão, para, então, retornar ao teatro St. James, assistir ao final da própria peça e receber os aplausos que, ironicamente, se transformam em vaias. O uso do **modo dramático** e do **modo câmera**, pelo narrador de **Author, Author**, justifica-se porque – se compararmos ao cinema – é como se houvesse duas câmeras: uma instalada no teatro St. James mostrando os diálogos e a movimentação das pessoas, o cenário, os atores, a plateia, o palco, enfim, tudo o que acontece lá; e outra acompanhando James onde quer que ele fosse, revelando seus pensamentos, seu estado apreensivo, sua conversa consigo, – numa espécie de monólogo interior: estratégia largamente enriquecida pelo uso do discurso indireto livre, no qual as manifestações da personagem e do narrador se fundem (e se confundem) dificultando o trabalho do leitor para colocar ordem nos discursos –, seu desejo de ser aplaudido após a encenação, sua percepção dos pontos fracos da peça de Wilde em comparação com a elegância e o requinte da linguagem e do estilo próprios. É como se fossem criados dois fios narrativos que se desenrolassem ao mesmo tempo e dessem ao leitor a ideia de simultaneidade e maior vivacidade àquilo que está sendo **mostrado**. Há de se considerar que, atrás de cada uma das câmeras, há um operador encarregado de apontar para aquilo que é mais interessante para a narrativa, e esconder, borrar, distorcer ou, quem sabe, ignorar aqueles aspectos que devam ser deixados de fora.

David LODGE (2006) afirma que a liberdade que o texto de criação tem em estabelecer diálogos intertextuais com a história literária ganha força com a criação do **romance biográfico** e não se furta em apresentar algumas justificativas possíveis para o seu surgimento:

(...) why the biographical novel should have recently attracted so many writers as a literary form is an interesting question, to which there are several

possible answers. It could be taken as a symptom of a declining faith or loss of confidence in the power of purely fictional narrative, in a culture where we are bombarded from every direction with factual narrative in the form of “news”. It could be regarded as a characteristic move of postmodernism – incorporating the art of the past in its own process through reinterpretation and stylistic pastiche. It could be seen as a sign of decadence and exhaustion in contemporary writing, or as a positive and ingenious way of coping with the “anxiety of influence”⁶. (LODGE 2006: 9-10)

Marilene WEINHARDT (2006) sugere que uma das tendências que tem se repetido com certa frequência nos textos de criação literária é a que se refere à refiguração de sujeitos empíricos que participaram da História e da história da literatura. Na Literatura Brasileira, o primeiro exemplar desse recorte da ficção contemporânea emerge no romance **Em liberdade: uma ficção de Silviano Santiago** (1981), de Silviano Santiago. Nesse romance, o autor elabora um discurso baseado nos recursos estilísticos de Graciliano Ramos, inventa uns **originais** que teriam sido publicados postumamente e cria ficcionalmente o sujeito que marcou época na história literária brasileira. Tanto na **Nota do editor**, quanto em **Sobre esta edição** – elementos textuais que antecedem o romance e ambos assinados por Silviano Santiago – é possível observar uma argumentação tão convincente que aquele leitor menos atento é capaz de acreditar que Graciliano teria mesmo mantido um diário enquanto estava na prisão.

Na Literatura de Língua Inglesa – embora o processo da criação ficcional de sujeitos da história literária tivesse começado antes –, em 2004, a vida privada e o percurso literário de Henry James foram retomados e recriados em, pelo menos, três romances: **The Line of Beauty**, de Alan Hollinghurst, no qual um jovem escreve uma tese de pós-graduação sobre a vida e a obra de Henry James; **The Master**, do

⁶ Por que o romance biográfico tem atraído tantos autores como uma forma de expressão literária é uma pergunta interessante, para a qual há algumas respostas possíveis. Poderia ser um sintoma do declínio da fé ou da perda da confiança no poder da narrativa ficcional puro e simples; numa cultura na qual somos bombardeados, em vários sentidos, pelas narrativas factuais em forma de notícias. Poderia ser uma característica motivada pelo pós-modernismo, na qual os ficcionistas incorporam a arte do passado ao próprio processo de reinterpretação e pastiche. Poderia ser visto, ainda, como um sinal de decadência e esgotamento na ficção contemporânea, ou como uma habilidade positiva que pode ser tomada como uma maneira inteligente de negociar com a “angústia da influência”. Essa tradução foi feita por mim, a partir de LODGE, David. **The Year of Henry James: The story of a novel**. (LODGE 2006: 9-10)

escritor irlandês Colm Tóibín, e **Author, Author**, do inglês David Lodge, nos quais James é o protagonista⁷.

Pelo que se pôde observar, a partir das questões aqui levantadas, a tradição de crítica literária mais recente ainda não procedeu ao aprofundamento das reflexões naquilo que diz respeito ao foco narrativo na ficção contemporânea, sobretudo no que se refere à movimentação do ponto de vista, às reflexões metaficcionalis e ao caráter autorreflexivo que parecem estar atrelados à focalização, dentro do subgênero romance biográfico, como acontece em **Author, Author**. É possível que, na ficção contemporânea, a criação de sujeitos empíricos, sobretudo aqueles que fizeram parte da história da literatura, requeira uma mobilidade maior do foco narrativo; ou, talvez, seja a miscigenação do ponto de vista uma condição para causar o efeito de verossimilhança nos episódios buscados na história ou inventados pelo ficcionista; ou, ainda, quando da escolha de um sujeito da história literária para se criar um romance biográfico a seu respeito, o ficcionista tenda a construir uma personagem à sua imagem e semelhança, deixando transparecer as similaridades entre criador e criatura. A tentativa de descortinar essas novas vertentes da literatura contemporânea demandaria mais pesquisas o que demonstra que esse terreno está longe de se esgotar.

Referências bibliográficas

AGUIAR E SILVA, Vítor Manuel de. **Teoria da Literatura**. 8 Ed. Coimbra: Almedina, 2002.

BOOTH, Wayne C. **A retórica da Ficção**. Trad. Maria Teresa H. Guerreiro. Lisboa: Arcádia, 1980.

CARVALHO, Alfredo Leme Coelho de. **Foco narrativo & fluxo da consciência: questões de teoria literária**. São Paulo: Pioneira, 1981.

ECO, Umberto. **Sobre a literatura**. Trad. Eliana Aguiar. Rio de Janeiro: Record, 2003.

EDEL, Leon. **Henry James**. Trad. Alex Severino. São Paulo: Livraria Martins Editora, 1960.

⁷ No livro de ensaios **The year of Henry James: the story of a novel**, 2006, Lodge menciona alguns trabalhos que surgiram sobre a vida e a obra de Henry James, no ano de 2004. Revela o processo de pesquisa documental que deu origem à criação de **Author, Author** e inclui ensaios sobre a composição e a recepção de romances não só de James, mas também de outros romancistas.

FRIEDMANN, Norman. **O ponto de vista na ficção: o desenvolvimento de um conceito crítico**. REVISTA USP, São Paulo, n. 53, p. 166-182, março/maio 2002. Originalmente publicado em P. Stevick (org) **The Theory of the Novel**. Nova York. Free Press, 1967.

LEITE, Ligia Chiappini Moraes. **O foco narrativo (ou a polêmica em torno da ilusão)**. 10 Ed. São Paulo: Editora Ática, 2002.

LODGE, David. **The Year of Henry James: The story of a novel**. London: Harvill Secker, 2006.

_____. **Author, Author**. Great Britain: Secker & Warburg, 2004.

_____. **Autor, Autor**. Trad. Ana Maria Chaves. Lisboa: ASA Editores S.A., 2005.

_____. **The Art of Fiction**. London: Penguin Books Ltd, 1992.

LUBBOCK, Percy. **A técnica da ficção**. Trad. Octavio Mendes Cajado. São Paulo: Cultrix, Ed. Da Universidade de São Paulo, 1976.

POUILLON, Jean. Os modos de compreensão. In: **O tempo no romance**. Trad. Heloysa de Lima Dantas. São Paulo: Cultrix, 1974, pp. 51-108.

WEINHARDT, Marilene. O Romance Histórico na Ficção Brasileira Recente. In: CORRÊA, Regina Helena M. A. (Org.). **Nem fruta nem flor**. Londrina: Ed. Humanidades, 2006. pp. 131-172.

Teoria da Relevância: da Origem às Interfaces Contemporâneas

MAZUROSKI JR, Aristeu Mazuroski (PG-UFPR)

GODOI, Elena (UFPR)

BENFATTI, Maurício Fernandes Neves (PG-UFPR)

FERREIRA, Rodrigo Bueno (PG-UFPR)

Questões preliminares

Neste texto procuraremos expor a origem, os principais argumentos e os aspectos transdisciplinares que a abordagem relevante-teórica da comunicação evoca, bem como articular alternativas para a observação de fenômenos sociais a partir do viés relevantista. Para tanto, evidenciando o caráter cognitivo da teoria, buscaremos lançar luz às seguintes questões: Qual é o status atual da Teoria da Relevância e como ela se coordena e articula com outros campos do saber? Quais são os limites da Teoria e seus problemas? Como uma teoria cognitiva se encaixa em áreas do saber diversas da Linguística, cumprindo a função de explicar o comportamento (linguístico) humano?

A trajetória da Teoria

Em um sentido estrito, podemos considerar que a Teoria da Relevância (daqui por diante também referida como TR) possui sua principal influência geradora no trabalho do filósofo Herbert Paul Grice. Para GRICE (1975), a linguagem é um instrumento que o falante utiliza para comunicar intenções ao seu destinatário, sendo que a intencionalidade do falante e a capacidade de compreensão do ouvinte originam aquilo que é dito e comunicado. Para o filósofo, enquanto dois indivíduos estão dialogando, algumas leis implícitas regem a comunicação.

Segundo FIORIN (2006), após observar que existe uma certa divergência freqüente entre a significação das frases e o sentido da comunicação e que, deste modo, alguns enunciados comunicam mais do que os próprios elementos que o compõe, Grice formulou a Teoria Inferencial das implicaturas (WILSON e SPERBER, 2002: 600); este é um modelo estruturado composto por quatro máximas de conversação, e que foi nomeado Princípio da Cooperação: “Dê a sua contribuição conversacional tal como requerida, na altura em que ocorre, pelo propósito ou direção aceite da troca verbal na qual você está envolvido”. As quatro máximas foram estruturadas como: 1) Máxima da Qualidade, "faça sua contribuição verdadeira", "não diga o que você acredita ser falso" e "não diga o que não tem evidência adequada"; 2) Máxima da Quantidade: "faça sua contribuição tão informativa quanto necessário" e "não a faça mais informativa que o necessário"; 3) Máxima da Relação: "seja relevante, diga somente o que convém à situação" e 4) Máxima de Modo: "seja claro, evite obscuridade na expressão", "evite a ambigüidade", "seja breve, evite a prolixidade inútil" e "seja ordenado".

Estas máximas concebem um modelo de conversação sem mal-entendidos, forma referencial para a boa comunicação, onde o ouvinte procura no enunciado um sentido literal, que esteja de acordo com as máximas citadas. Não havendo tal sentido no enunciado, que corresponda ao cumprimento das máximas, é preciso encontrá-lo, surgindo daí os processos inferenciais, onde o ouvinte tenta solucionar a quebra das máximas, a fim de perceber o que está implícito naquele enunciado. Como exemplo, pode se pensar na frase "Pedro parou de fumar", em que se nota um conteúdo explícito "Pedro não fuma atualmente" e um conteúdo implícito "Pedro fumava antes".

A partir do modelo inferencial de Grice, Dan Sperber e Deirdre Wilson desenvolveram sua teoria da comunicação voltada para a compreensão de enunciados, uma abordagem pragmática-cognitiva que toma por base uma característica inerente à cognição humana: a atribuição de relevância. A Teoria da Relevância (SPERBER e WILSON, 1986/1995) pode ser vista como uma tentativa de resolver em detalhes uma das afirmações centrais de Grice: a de que uma

característica essencial da comunicação humana, verbal e não-verbal, é a expressão e o reconhecimento de intenções.¹

A afirmação central da TR é a de que expectativas de relevância geradas por um enunciado são precisas e previsíveis o suficiente para guiar o ouvinte na direção do significado do falante.

Segundo os autores, a Teoria da Relevância concebe que a cognição individual tende a identificar valores de maior ou menor relevância nos estímulos potencialmente comunicativos oriundos do meio e do próprio aparato cognitivo (WILSON e SPERBER, 2002: 603). A relevância é subjetiva e creditada em relação ao que o interlocutor previamente sabe sobre o que está sendo enunciado, de acordo com as intencionalidades decorrentes de seus estados mentais prévios frente aos estados mentais decorrentes da enunciação.

Relevância e cognição

A Teoria da Relevância considera que qualquer estímulo externo ou representação interna que fornece um *input* para processos cognitivos pode ser relevante para um indivíduo em algum momento, portanto, relevância é uma propriedade potencial não somente de enunciados e outros fenômenos observáveis, mas de pensamentos, memórias, e conclusões de inferências.

Um *input* (uma visão, um som, um enunciado, uma memória) é relevante para um indivíduo quando ele se conecta com o *background* disponível, de modo a produzir conclusões, resultados ou efeitos que importam a este indivíduo, como aumentar seu conhecimento, tirar dúvidas, confirmar suspeitas ou corrigir impressões equivocadas. Um *input* é relevante quando seu processamento produz um efeito cognitivo positivo, isto é, uma diferença vantajosa na representação de mundo do indivíduo; um exemplo de efeito positivo acontece quando, na comunicação, o indivíduo chega a uma conclusão verdadeira sobre um enunciado ou fato do mundo, já que conclusões falsas não são vantajosas.

1 Essa idéia foi desenvolvida e aprofundada por Tomasello. (TOMASELLO, M. **Origins of Human Communication**. Cambridge: MIT Press, 2008.

A TR afirma que o que faz um *input* ser reconhecido dentre uma massa de estímulos competidores não é somente que ele seja relevante, mas que ele seja mais relevante que algum *input* alternativo disponível ao mesmo tempo. Em termos teóricos, em contextos idênticos: 1) quanto maiores forem os efeitos cognitivos positivos alcançados pelo processamento de um *input*, maior será a relevância do *input* para o indivíduo nessa situação e 2) quanto maior for o esforço requerido de percepção, de memória e de inferência, menor será a recompensa pelo processamento do *input* e por isto, um menor merecimento de atenção.² Assim, relevância pode ser calculada em termos de efeitos cognitivos e esforços de processamento.

De acordo com os autores, a cognição humana tende a ser dirigida para uma tendência universal: a maximização da relevância. Esta tendência torna possível (em alguma medida) predizer e manipular estados mentais de outros indivíduos; desde que se conheçam suas tendências para escolher os *inputs* mais relevantes e processá-los de modo a maximizar sua relevância, é possível produzir um estímulo que provavelmente atraia atenção, ative um apropriado conjunto de suposições contextuais e aponte na direção de uma conclusão pretendida pelo falante.

Devido à característica de intencionalidade que envolve a comunicação, a TR se apresenta como uma teoria de comunicação ostensivo-inferencial dividida em: 1) intenção informativa: a intenção de informar algo a uma audiência e 2) intenção comunicativa: a intenção de informar uma intenção informativa a uma audiência. Assim, a comunicação ostensivo-inferencial envolve o uso de um estímulo ostensivo, projetado para atrair a atenção de uma audiência e focá-la no significado do comunicador. Isto nos leva a um dos princípios fundamentais da TR: o Princípio Comunicativo da Relevância, em que todo estímulo ostensivo comunica a presunção de sua relevância ótima (SPERBER e WILSON, 1986/2005: 58). Ou seja, o uso de um estímulo ostensivo cria uma presunção de relevância, sendo significativa a noção de relevância ótima para esclarecer o que a audiência de um ato de comunicação tem o direito de esperar em termos de esforço e efeito. Um estímulo

2 É importante notar que também é conclusão destes princípios que um maior processamento ou esforço pode ser feito caso o ouvinte ou recipiente perceba que maiores efeitos positivos serão resultantes do esforço adicional.

ostensivo é, então, relevante se, e somente se: 1) é relevante o suficiente para receber esforço de processamento da audiência e 2) é o mais relevante compatível com as habilidades e preferências do comunicador.

Esta proposta teórica da relevância para a cognição e a comunicação permite à Pragmática um processo de compreensão que começa com a recuperação de um significado da sentença codificado linguisticamente, que pode ser enriquecido contextualmente em uma variedade de formas para gerar o significado pleno do falante. O procedimento de compreensão à luz da relevância indica um caminho de menor esforço no cômputo de efeitos cognitivos seguido pelo teste de hipóteses interpretativas (desambiguações, resolução de referências, implicaturas, etc) e que se encerra quando as expectativas de relevância forem satisfeitas.

Desta forma, quando um ouvinte segue um caminho de menor esforço, ele chega a uma interpretação que satisfaz suas expectativas de relevância que, na ausência de evidências contrárias, é a hipótese mais plausível sobre o significado que o falante quis veicular, e sobre os efeitos que procurou gerar. Uma vez que a compreensão é um processo de inferência não demonstrativo, essa hipótese bem pode ser falsa; porém ela é a melhor que um ouvinte pode fazer.

A Teoria da Relevância e os fenômenos sociais

De acordo com o que foi exposto anteriormente, faz parte do papel do interlocutor “escolher” uma das várias interpretações possíveis a partir do seu “ambiente cognitivo” - uma noção que abarca, além do contexto físico, tudo aquilo a que o ouvinte tem acesso para interpretar uma determinada fala - e é com base nestas informações que o interlocutor pode decidir ao que ele atribuirá relevância para a situação em questão. Tal abordagem tem o intuito de demonstrar que o conceito de relevância assume uma postura probabilística sobre a eficiência comunicativa, visto que rejeita a ideia determinista de que atos comunicativos eficientes necessariamente redundam em replicação de conteúdos informativos entre interlocutores. As informações relevantes não são apenas replicadas, mas sim ressignificadas no processo comunicativo, sofrendo alterações maiores ou menores entre os ambientes cognitivos de falante e ouvinte.

Ao se levar em conta a noção de eficiência comunicativa sob a perspectiva da Teoria da Relevância, temas tradicionalmente tratados na Linguística e outras áreas do saber parecem indicar o construto como uma coerente teoria econômica do comportamento humano. Especificamente, o comportamento humano nas organizações³ parece ser intensamente mediado via comunicação linguística, o que abre caminho para exploração da subjetividade humana através da palavra. Considerando a natureza peculiar dos discursos organizacionais e sua acessibilidade à aplicação de conceitos das ciências cognitivas, o estudo dos discursos emitidos nas organizações parece servir como janela para a cognição humana.

Analisaremos a seguir algumas possíveis consequências da concepção econômica da cognição humana e dos processos inferenciais guiados pela relevância em diferentes fenômenos sociais organizados.

Processos inferenciais em peças publicitárias

De acordo com SILVEIRA (2008), para que o propósito comunicativo do texto publicitário seja obtido, ele deve chamar a atenção do leitor/ouvinte, mesmo que para tanto, sejam necessárias infrações da tradição normativa da linguagem. Portanto, em termos gerais, a publicidade caracteriza-se como um modo diferente de dizer o trivial, e freqüentemente subverte o padrão. Mas o divergente (a fuga do convencional, que seria um desvio semântico, gramatical ou estilístico) numa linguagem essencialmente informativa, como a do jornal, por exemplo, pode ser uma grande qualidade no modo publicitário de dizer as coisas.

A veiculação de propagandas e comerciais comporta necessariamente uma intenção original do seu criador ou comunicador. Frequentemente esta intenção é de criar desejos ou dirigir comportamentos na sua audiência. Nos termos já citados da Teoria da Relevância, uma peça publicitária visaria, portanto: 1) chamar a atenção do ouvinte com estímulos ostensivos (uma imagem chamativa ou uma frase de

3 "Organizações", netes escopo, refere-se a qualquer empreendimento humano realizado de forma coletiva e mediado através de comunicação falada ou escrita. Não estamos nos referindo apenas à empresas, instituições ou corporações.

efeito, por exemplo), 2) gerar processos inferenciais a partir de tal estímulo ou *input*, e 3) levar o ouvinte a uma interpretação estrita que desperte o desejo e/ou gere o comportamento originalmente pretendido pelo comunicador.

Um grande complicador na publicidade e produção de campanhas parece ser o fato de que, em um ambiente saturado de estímulos (onde existem outras peças publicitárias concorrentes, por exemplo) torna-se cada vez mais difícil chamar a atenção da audiência. Pode-se dizer, tentativamente, que é cada vez mais difícil fazer com que um estímulo ou *input* seja de fato ostensivo, já que pode existir - como se observa contemporaneamente - uma tendência da audiência de fugir ou se esquivar de comerciais ou propagandas; a comunicação publicitária deixa de presumir sua própria relevância, contrariando o princípio básico da TR. É notável, por exemplo, que no caso de comerciais televisivos a audiência tende a utilizar o tempo "do comercial" para realizar outras atividades (ir ao banheiro, providenciar petiscos, falar com outras pessoas no ambiente, trocar de canal, etc) ao invés de prestar atenção nos comerciais. Para o ouvinte, existe pouca ou nenhuma relevância em tal estímulo, já que ele claramente dirige sua atenção para outras ofertas de *input* do ambiente.

Ao se deparar com tal problema, o expediente adotado pelos publicitários foi notavelmente científico: tornar o estímulo novamente ostensivo ou relevante para a audiência, disponibilizando-o para processamento e interpretação em uma nova "embalagem". Uma das maneiras mais eficientes de tornar o *input* publicitário novamente relevante foi pareá-lo com outros estímulos naturalmente relevantes para o ouvinte. Assim, surgiram por exemplo os "infomerciais", onde o produto comercializado é veiculado ao mesmo tempo que se apresentam informações potencialmente relevantes para a audiência, como fatos científicos, dicas de saúde e bem-estar, informação privilegiada a um grupo seletivo de consumidores, etc. Na concepção da TR, é como se o publicitário ofertasse junto com o *input* publicitário uma informação pré-processada e, portanto, com efeitos positivos garantidos para o ouvinte.

Outra forma de revestir o conteúdo comercial de relevância é colocá-lo contra um fundo de estímulos não-canceláveis pela audiência, ou seja: o telespectador não possui a opção de cancelar o estímulo ou dirigir a sua atenção para longe dele. Isto

ocorre na prática que se nomeou *merchandising*, onde o conteúdo publicitário é veiculado sem aviso prévio durante a programação normal, e não no bloco de comerciais. A prática do *merchandising* pode acontecer de diferentes formas: um foco rápido no produto ou em uma marca durante uma cena de novela, *outdoors* dispostos ao longo do campo em uma partida de futebol, exposição permanente de uma logomarca na tela de exibição do conteúdo relevante ou até mesmo um endosso do apresentador do programa a um certo produto. A característica principal desta prática é que ela retira da audiência a escolha sobre a recepção ou não do *input*, restando ao telespectador práticas drásticas como desligar a televisão ou mudar de canal; porém tal prática também nega ao ouvinte o conteúdo que no qual ele desejava prestar atenção.

Processos inferenciais em discursos corporativos

A comunicação nas corporações costuma ser caracterizada por algumas restrições e diretivas em relação à linguagem informal praticada diariamente pelos indivíduos. A atividade produtiva nas corporações ocidentais é dominada por uma premência de produtividade e geração de resultados mensuráveis, o que gera uma pressão em cada trabalhador para que todos os seus comportamentos enquanto profissional sejam dirigidos rumo à maximização de produtividade em prol da organização e, conseqüentemente gerando mais dividendos para o próprio trabalhador. Desta forma, os discursos corporativos possuem uma forte tendência diretiva, buscando conteúdos que despertem a atenção do ouvinte (trabalhador), com interpretação estrita e direcionada a gerar comportamentos produtivos (BENFATTI e MAZUROSKI JR, 2011). Tais discursos também tendem a ter um formato altamente replicável e literal, buscando evitar a ressignificação pelo trabalhador na sua transmissão, já que a ressignificação e transmissão posterior de conteúdo adulterado pode ter conseqüências financeiras indesejáveis para o negócio. Isto ocorre quando, por exemplo, um funcionário veicula uma notícia de “corte de gastos” como “corte de pessoal para cortar gastos”, o que pode gerar pânico e queda de produtividade entre outros funcionários da empresa.

A observação deste fato parece dirigir a comunicação organizacional para um alto nível de sistematização, com adoção de estratégias bem definidas de manipulação do ambiente cognitivo do trabalhador (MAZUROSKI JR, 2009). A uniformização do discurso e, via de regra, das possíveis interpretações para este mesmo discurso, diminui os riscos operativos de utilizar um sistema interpretativo altamente criativo (e portanto instável) como o ser humano. Não é por acaso que se procura sempre a substituição do indivíduo pela máquina em toda e qualquer tarefa repetitiva e de alta precisão. Em termos evolutivos, o aparelho cognitivo humano foi talhado para a apresentação de respostas criativas e variadas frente aos mesmos estímulos, já que é a diversidade de respostas e comportamentos que promove a preservação da espécie em uma longa sequência temporal.

É notável que os discursos corporativos vão de encontro a esta característica humana e portanto, para que estes sejam adotados pelo trabalhador, precisam se revestir de características específicas para que se tornem relevantes. Tais características costumam tocar em pontos básicos em uma escala de prioridades do trabalhador, notadamente a manutenção da situação financeira (salário) e manutenção do *status* no grupo (empregado *versus* desempregado), gerando variações sobre os mesmos temas. Como o tema não muda, o que muda é o formato, expresso na variedade e troca constante do jargão corporativo e adoção frequente de expressões estrangeiras.

Processos inferenciais em economia aplicada

Uma das áreas de grande interesse nos estudos econômicos é o comportamento dos investidores em sistemas econômicos como a Bolsa de Valores. A análise das tendências de movimentos dos preços dos ativos⁴ gera uma infinidade de estudos preditivos e explicativos, já que a previsão eficiente de qualquer pequena tendência de alta ou baixa pode significar a geração ou perda de considerável

4 “Ativo” refere-se às cotas de participação adquiridas pelo investidor em uma empresa com capital aberto na bolsa de valores. A compra de um ativo é um investimento na empresa que o ofertou, sinalizando com o pagamento de dividendos a curto ou longo prazo. Comumente também referido como “ações da empresa”.

montante monetário (LINK, 2003). Enquanto sistema econômico, é importante considerar que a Bolsa de Valores é constituída e movida por cada um de seus investidores. Certamente, grandes investidores, ao movimentarem grandes quantias, geram tendências importantes de alta ou baixa nos ativos; mas também, pequenos investidores, ao adotar um comportamento coletivo em certa direção, podem gerar os mesmos efeitos de alta ou baixa. Assim, as tendências na Bolsa são explicadas, em última instância, pelo comportamento de seus participantes.

Tal comportamento (que pode ser resumido a um resultado de compra, manutenção ou venda de ativos) parece ser dirigido em grande parte pela interpretação que o investidor faz de várias comunicações do mercado a respeito dos seus ativos, de sua carteira de investimentos. As fontes de comunicação podem se referir a, por exemplo, relatórios gerenciais de empresas, catástrofes ou acidentes provocados por corporações, boatos na imprensa, conversas particulares com outros investidores, informações sigilosas veiculadas em círculos estritos de investidores entre outras. Cada investidor possui acesso diferente e atribui relevância de forma particularizada a cada uma dessas fontes, o que vai definir a sua interpretação do mercado como um todo e, portanto, sua postura e seu comportamento resultante em relação aos ativos.

De uma forma sumarizada, o comportamento adotado pelo investidor é uma resposta ao risco que ele atribui ao comprar, vender ou manter um certo ativo. Ao identificar uma posição como arriscada (risco de perder parte do investimento) o indivíduo apresenta uma resposta bem-definida e esperada: adotar um comportamento seguro, a fim de minimizar o risco. De um ponto de vista pragmático, é importante notar que os ativos *per se* não possuem um significado ou carga intrínsecos de risco, sendo tal atribuição feita por cada investidor de forma individual e altamente idiossincrática. O mesmo ativo pode ser considerado como "de alta volatilidade" (significado negativo) por uma agência avaliadora X, mas pode ser considerado como "oportunidade de investimento com alto retorno operacional" (significado positivo) por outra agência Y. Nesta concepção, cada investidor acaba por ser uma agência avaliadora, com n significados diferentes para o mesmo ativo. O ativo é um objeto neutro, disponível para interpretação e significação de cada investidor envolvido em sua movimentação no mercado.

Processos inferenciais em interpretação musical

Uma música ou canção pode ser considerada como uma comunicação ou discurso imbuído de uma intenção artística mas que, ao mesmo tempo, também possui uma intenção comunicativa. Uma canção carrega em si mesma a intenção de ser vista como arte, ao mesmo tempo em que pode comunicar outras intenções de seu produtor original. Entretanto, como é o caso em várias produções artísticas, nem sempre o produtor original, o "falante", está disponível para averiguação de intenções, sendo que a interlocução do ouvinte é feita diretamente com o produto em si (a canção) e não com seu produtor (o autor da canção pode já ter morrido, ou ser anônimo, por exemplo). Tal característica gera implicações interessantes para a Teoria da Relevância, como o fato dos processos inferenciais serem mais livremente aplicados na interpretação de uma canção do que na comunicação prototípica, que é um diálogo entre falante e ouvinte.

A concepção lata de processos inferenciais na interpretação musical advém do fato de não existirem, em muitos casos, pistas claras da intenção original do autor. Tal característica gera como consequência um processo intenso de atribuição particularizada de intenção ao autor, por parte do ouvinte, a partir das referências de seu próprio ambiente cognitivo. Isso possibilita, e por vezes até determina, uma grande carga de resignificação da canção por parte do ouvinte, a fim de torná-la relevante ao seu esforço interpretativo.

Uma teoria que promove interfaces

A partir da análise breve de alguns fenômenos sociais é possível propor que a Teoria da Relevância pode ter um papel importante na vinculação de diferentes áreas do saber. Em temas tratados tradicionalmente na Publicidade, Psicologia Organizacional, Administração, Economia, Artes e nos Estudos Literários e na Tradução, pode-se perceber um fio comum na explicação do comportamento humano em diferentes esferas de atuação social. Tal teoria, de forte viés cognitivo e evolucionista pode, portanto, beneficiar e se aplicar aos estudos da comunicação humana em diferentes áreas, não ficando restrita à Pragmática e sendo catalisadora na interface da Linguística com outras disciplinas cujo objeto é o ser humano.

Referências bibliográficas

BENFATTI, Maurício Fernandes Neves; MAZUROSKI JR., Aristeu. Epidemiologia do Assujeitamento em Discursos Organizacionais. **Anais do VII Congresso Internacional da Abralín**. Curitiba, p. 540-553, 2011.

FIORIN, José Luiz. **Introdução à Lingüística**. São Paulo, Contexto, 2006.

GRICE, Herbert Paul. Logic and Conversation. In COLE, Peter. e MORGAN, Jerry L. (Eds). **Syntax and Semantics**. New York, Academic Press: 1975, 41-58.

MAZUROSKI JR, Aristeu. **Estratégias de Controle e Assujeitamento nos Discursos Organizacionais**. 169 f. Dissertação (Mestrado) Estudos Linguísticos, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2009.

SILVEIRA, Jane R. Caetano. **Publicidade: uma questão de relevância**. **Anais do VIII Encontro do Celsul**. Porto Alegre, 2008.

SPERBER, Dan; WILSON, Deirdre. **Relevance: communication and cognition**. Cambridge, MA: Blackwell; Oxford; Harvard University Press, 1986a. (2. Ed: Oxford: Blackwell, 1995)

TOMASELLO, Michael. **Origins of Human Communication**. Cambridge: MIT Press, 2008.

WILSON, Deirdre; SPERBER, Dan. Truthfulness and Relevance. **Mind**. Oxford University, Vol 111, No 443, p. 583-632, 2002.

WILSON, Deirdre; SPERBER, Dan. Teoria da Relevância. **Linguagem em (Dis)curso – LemD**. Tubarão, v. 5, n, esp., p 221-268. 2005.

LINK, Marcel. **High Probability Trading**. New York: McGraw-Hill, 2003.

Tradução de determinantes em Inglês e Português Brasileiro

MESQUITA, Fabio Luis Fernandes (G-UFPR)

Introdução

Linguisticamente falando, determinantes são palavras que acompanham nomes dentro do sintagma nominal (SN) e têm duas funções primordiais: a quantificação e/ou a seleção do que é denotado por estes nomes. Por exemplo:

(1) Todo homem pensa
DET NOME
└──────────┘
SN

No exemplo, o determinante ‘todo’ está quantificando, e assim também selecionando, os homens aos quais será atribuída a propriedade de ‘pensar’ dada pelo predicado.

Alguns determinantes que serão tratados aqui são aqueles tradicionalmente chamados de **quantificadores**, como ‘todo’, ‘algum’, ‘muitos’, ‘nenhum’, e seus correspondentes em inglês como ‘every’, ‘some’, ‘no’ etc.

Como nem sempre há uma correspondência do tipo ‘um para um’ na tradução dos determinantes, eles serão analisados ora em seções distintas, ora conjuntamente.

Neste estudo, será usada uma distinção importante (e um tanto inovadora) entre os determinantes. Alguns serão considerados **determinantes quantificadores** e outros **determinantes dêiticos**. Estes últimos serão assim chamados porque sua função primordial é de selecionar, ou apontar dentro do contexto, as entidades denotadas pelo nome. São exemplos desta categoria os demonstrativos (estes, aqueles etc.), os artigos (o, os, um, uns), e os possessivos (meu, seu, dele)

Muitos determinantes quantificadores vêm acompanhados de determinantes dêiticos:

(2) **Todos os** alunos vieram

All the students came

O uso da preposição ‘de’ (ou ‘of’) os torna obrigatórios (ou, dependendo do ponto de vista, o uso de dêiticos com determinantes quantificadores torna o uso da preposição obrigatória, exceto no caso de ‘all’):

(3) Poucos desses cavalos correm *Few of these horses race*

Eles indicam que o universo de coisas denotadas pelo nome está definido dentro do discurso, e a propriedade caracterizada pelo predicado será atribuída a estas entidades que o determinante seleciona.

É importante notar que, independente desta distinção que foi proposta, os determinantes têm tanto função quantificadora como dêitica, o que às vezes os tornam difíceis de classificar. Uma das maneiras de visualizar este fato é através dos exemplos com ‘algum’:

(4) **Alguns** dos cachorros sumiram *Some of the dogs are gone*

Estes exemplos mostram que a quantidade de cachorros desaparecidos tende a ser comparada com a quantidade total de cachorros de forma que não sejam muitos. Esta discussão será retomada mais adiante quando analisarmos os determinantes ‘algum’ e ‘um’.

Todo

Nem todo ‘todo’ pode ser considerado um determinante – em algumas sentenças, ele ocorre como o que a gramática tradicional chama de advérbio¹. Exemplos:

(5) Pensei nisso o dia todo *I thought about it all day*

(6) O carro é todo azul *The car is all blue*

Um bom critério para se diferenciar o ‘todo’ determinante dos outros casos é o sintático: ele ocorre dentro do sintagma nominal precedendo o nome, como em (1). Mas ele ainda distingue-se semanticamente de ‘todo o’, que significa a totalidade da entidade ou substância denotada pelo nome:

¹ Ou talvez sejam determinantes aplicados a outras categorias de palavras que não são nomes, mas não faremos esta discussão aqui.

- (7) **Todo o** edifício tremeu *The whole building trembled*
 (8) **Toda a** água ficou verde *All the water turned green*

Há razões para se acreditar que este ‘todo o’ das sentenças não sejam determinantes. A sentença (7), por exemplo, poderia ser parafraseada por

- (7)’ O edifício todo tremeu *The whole building trembled*
 (7)'' O edifício tremeu todo *The building trembled all over*

Poderia-se argumentar que ‘todo’ é na verdade um advérbio em (7), mas vamos adotar aqui o critério sintático de que em (7), ‘todo’ é um determinante, mas em (7)0’ e (7)'' não é, pois no primeiro ele está quantificando o edifício da mesma maneira que ‘Metade do edifício tremeu’.

O plural de ‘todo’ é ‘todos os’, e, do ponto de vista do significado abstraído do uso, a distinção entre os dois parece ser puramente sintática.

- (9) **Todo** cachorro late *Every dog barks*
 (10) **Todos os** cachorros latem *All dogs bark*

Entretanto, ‘todo o’, no singular, tem a função de indicar totalidade de uma única entidade ou coisas não-contáveis, como visto em (7) e (8). O sintagma nominal pode ter a forma ‘O ... todo’, como em (7)’, e ainda pode ser substituído por ‘O ... inteiro’.

Every / All

A diferença mais importante entre ‘every’ e ‘all’ concerne à distinção entre singular e plural.

Every + nome singular

‘Every’ ocorre somente no singular. A tradução mais adequada é ‘todo’.

- (11) **Every man** thinks Todo homem pensa

All + nome plural

'All' precedendo um nome plural quantifica da mesma forma que 'every', e a tradução mais adequada é 'todos os'. É possível combinar 'all' com um determinante dêitico como 'the' ou 'those'.

- | | | |
|------|---------------------------|--------------------------------|
| (12) | All men think | Todos os homens pensam |
| (13) | All those men work | Todos aqueles homens trabalham |

O uso destes determinantes nestes dois primeiros casos (*every* e *all* + nome plural), assim como no português brasileiro, parece intercambiável. As diferenças que podem ocorrer entre (11) e (12) pertencem ao âmbito da intenção do falante, o que não faz parte da abstração feita neste trabalho.

All + (dêitico) + nome singular

'All' usado com nomes no singular indica que o nome denota uma entidade ou uma substância e o predicado se aplica à sua totalidade. Exemplos:

- | | | |
|------|-----------------------------|-------------------------|
| (14) | All the beer is over | Toda a cerveja acabou |
| (15) | All beer is filtered | Toda cerveja é filtrada |

All usado como advérbio, pronome ou como equivalente de the whole

Em alguns casos 'all' não é um determinante. Ele pode ocorrer fora do sintagma nominal, como um pronome, ou em expressões como 'all day' e 'all my life'. Exemplos:

- | | | |
|------|---------------------------------|--------------------------------|
| (16) | <i>I waited for you all day</i> | Eu esperei por você o dia todo |
| (17) | <i>All I want is the money</i> | Tudo que eu quero é o dinheiro |

All of + dêitico

- | | | |
|------|---------------------------------------|----------------------------|
| (18) | All of the students complained | Todos os alunos reclamaram |
| (19) | All of these horses race | Todos estes cavalos correm |

O quadro abaixo mostra as traduções vistas nesta seção. Somente os usos de 'all' como determinante estão incluídos.

Todo / Todos + dêitico / Todo +dêitico	Every / All + (dêitico) / All of + dêitico
---	---

Todo homem pensa	<i>Every man thinks</i>	Every man thinks	Todo homem pensa
Todos os homens pensam	<i>All men think</i>	All (the) men think	Todos os homens pensam
Todo o edifício tremeu	<i>The whole building trembled</i>		
		All of the men think	Todos os homens pensam
		All (the) beer is filtered	Toda cerveja é filtrada

Algum / Um

‘Algum’ é tradicionalmente usado dentro da linguagem lógica como tradução de \exists quando se deseja aproximá-la da linguagem natural:

$$(20) \quad \exists x (Hx \wedge Ex)$$

- a. Existe pelo menos um homem que espirra
- b. Algum homem espirra

Esta é uma visão comum dentro da semântica formal: a de que a língua natural pode ser expressa sob a forma de uma língua lógica. Em alguns estudos, como BARWISE & COOPER 1981, todo sintagma nominal pode ser tratado como um quantificador generalizado.

No presente trabalho, entretanto, assumiremos que os determinantes ‘algum’ e ‘um’ têm o mesmo significado, ou quantificam o nome da mesma forma. Assim, os exemplos abaixo são equivalentes:

(21) **Algum** homem espirra *Some man sneezes*

(22) **Um** homem espirra *A man sneezes*

E seus respectivos plurais também:

(21)' **Alguns** homens espirram *Some men sneeze*

(22)' **Uns** homens espirram *Some men sneeze*

‘Algum’ ainda pode ser usado em registros formais significando ‘nenhum’, desde que não preceda o nome:

(27) Eu não vi coisa **alguma** *I didn't see anything*

Some / A

‘Some’ pode ser traduzido por:

- ‘Algum’ ou ‘um’ com nomes no singular
- ‘Alguns’ ou ‘uns’ com nomes contáveis no plural
- ‘Algum’, ‘um’ ou ‘um pouco de’ com nomes incontáveis

Exemplos:

(28) **Some** man run Algum homem corre
Um homem corre

(29) **Some** men run Alguns homens correm
Uns homens correm

(30) We have **some** money there Temos algum dinheiro lá
Temos um dinheiro lá
Temos um pouco de dinheiro lá

‘A’ só ocorre no singular:

(31) **A** man runs Um homem corre

A tabela abaixo mostra as traduções adotadas nesta seção:

ALGUM / UM		SOME / A	
Algum homem corre	<i>Some man runs</i>	Some man runs	Algum homem corre Um homem corre
Alguns homens correm	<i>Some men run</i>	Some men run	Alguns homens correm Uns homens correm
Algum dos homens	<i>One of the men</i>	-	-

corre	<i>runs</i>		
Alguns dos homens correm	<i>Some of the men run</i>	Some of the men run	Alguns dos homens correm
Um homem corre	<i>A man runs</i>	A man runs	Um homem corre
Tenho um dinheiro	<i>I have some money</i>	<i>I have some money</i>	Tenho algum dinheiro Tenho um dinheiro Tenho um pouco de dinheiro
Uns homens correm	<i>Some men run</i>	-	-
Uns dos homens correm	<i>Some of the men run</i>	-	-

Nenhum / No / None of

‘Nenhum’ pode ser traduzido por ‘no’, e só é usado com nomes no singular. Ele pode preceder ou suceder o nome. Se ele ocorre com ‘de’ + dêitico, a tradução é ‘none of the’, e só acompanha nomes no plural:

- (32) **Nenhum** aluno veio *No student came*
 (33) **Nenhum dos** alunos veio *None of the students came*

O determinante ‘no’ é geralmente traduzido por ‘nenhum’, que pode preceder ou suceder o nome. Em registros formais, pode ser traduzido por ‘algum’ após o nome.

- (34) **No** student took the exam
No students took the exam
- (35) **None of the** students came
- { Nenhum aluno fez o exame
 Aluno nenhum fez o exame
 Aluno algum fez o exame
 Nenhum dos alunos veio

‘No’ é um dos poucos determinantes que não podem ser usados dentro do sintagma nominal sem o nome, ou seja, não pode funcionar como um pronome. Para isto usa-se ‘none’ ou ‘no one’.

A maioria de + dêitico / Most

‘A maioria de’ sempre ocorre com a preposição ‘de’ seguida de um determinante dêitico no plural como ‘os’ ou ‘estes’, ou ainda um pronome como ‘eles’. Quando o dêitico em questão é ‘os’, a tradução pode ser ‘most’ ou ‘most of’. Com qualquer outro dêitico, a única opção é ‘most of’:

- (36) **A maioria dos** taxistas fuma *Most taxi drivers smoke*
(37) **A maioria destas** garotas trabalha *Most of these girls work*

Quando usado sem acompanhar o nome, ou seja, como um pronome, ele ocorre sem *de*:

- (38) A maioria é católica *Most are catholic*

Muitos / Muito / Many / A lot of / Much

Os falantes de português brasileiro parecem ter uma afinidade linguística com o singular. Mesmo o determinante ‘muitos’ usado para quantificar coisas múltiplas pode ser usado no singular:

- (39) **Muitos** taxistas fumam *Many taxi drivers smoke*
(40) **Muito** taxista fuma *Many taxi drivers smoke*

A tradução para ‘muitos’ ou ‘muito com nomes contáveis’ é ‘many’ ou ‘a lot of’. Para o uso com nomes não-contáveis, a mais adequada é ‘a lot of’ ou ‘much’².

- (41) **Muita** água vazou *A lot of water leaked*

Com a preposição *de* (ou *of*), temos os exemplos:

- (42) **Muita da** água vazou *Much of the water leaked*
(43) **Muitos dos** professores fumam *Many of the teachers smoke*

‘Muito’ também pode ser usado como advérbio ou pronome, o que exclui a possibilidade de ser um determinante³:

² *Much* geralmente não é usado em afirmativas. Uma das exceções é *much of*.

- (44) Curitiba cresce muito rápido *Curitiba grows very fast*
 (45) Muito foi feito pela cidade *A lot was done for the city*

POUCOS / UNS POUÇOS / POUÇO / UM POUÇO DE

Com nomes contáveis, usa-se ‘poucos’, ‘pouco’ ou ‘uns poucos’, e a tradução pode ser feita com ‘few’ ou ‘a few’. Com nomes não contáveis, traduz-se ‘pouco’ ou ‘um pouco de’ por ‘some’ ou ‘a little’.

- (46) a. **Poucos** alunos dançam { *Few students dance*
 b. **Pouco** aluno dança { *A few students dance*
 c. **Uns poucos** alunos dançam
- (47) a. **Pouca** água vazou { *Some water leaked*
 b. **Um pouco da** água vazou { *A little water leaked*

Estes determinantes podem ocorrer com a preposição *de*. No entanto, ‘pouco’ combinado com ‘de’ e um nome de massa ou coletivo não soa tão aceitável, e com nomes contáveis no singular fica definitivamente agramatical.

- (46)’ a. **Poucos dos** alunos dançam *Few of the students dance*
 b. * **Pouco do** aluno dança -
 c. **Uns poucos dos** alunos dançam *A few of the students dance*
- (47)’ a. ? **Pouca da** água vazou *Some of the water leaked*
 b. **Um pouco da** água vazou *A little of the water leaked*

‘Pouco’ também pode ocorrer, da mesma maneira que ‘muito’, como advérbio ou pronome.

FEW / A FEW / LITTLE / A LITTLE

‘Few’ e ‘a few’ são determinantes usados com nomes contáveis. Parece haver uma diferença de intencionalidade relevante entre eles:

- (48) *I have few dollars* Eu tenho poucos dólares
 (49) *I have a few dollars* Eu tenho alguns dólares

³ Da maneira como definimos *determinantes* aqui

A primeira sentença parece transmitir a ideia de que o dinheiro em questão não é suficiente. A segunda já parece ser mais comumente usada de uma maneira mais ‘otimista’, no sentido de que pelo menos algum dinheiro está disponível. Obviamente, essas sutilezas de significado podem ser subvertidas sem maiores dificuldades quando as expressões são usadas.

A mesma idéia se aplicaria a ‘*little*’ e ‘*a little*’, que são usados com nomes não-contáveis. A tradução mais adequada à ideia de insuficiência de *little* deve ser *pouco*. Já *a little* pode ser traduzido por ‘um pouco de’, ‘algum’ ou ‘um’.

- | | | |
|------|---------------------------------|---|
| (50) | <i>There's little joy now</i> | Há pouca alegria agora |
| (51) | <i>There's a little joy now</i> | Há um pouco de alegria agora
Há alguma alegria agora |

Eles podem ser usados com *of*:

- | | | |
|------|---------------------------------------|-------------------------------|
| (52) | <i>Few of my friends sing</i> | Poucos dos meus amigos cantam |
| (53) | <i>A little of the salt dissolved</i> | Um pouco do sal dissolveu |

‘*Little*’ e ‘*a little*’ podem ser usados como adjetivo, advérbio ou pronome.

A tabela a seguir mostra os determinantes tratados nas seções anteriores e suas traduções mais adequadas. Os exemplos traduzidos do inglês que correspondem univocamente a seu equivalente em português brasileiro não foram mostrados.

PORTUGUÊS → INGLÊS	
Nenhum aluno veio	<i>No student came</i>
Nenhum dos alunos veio	<i>None of the students came</i>
A maioria dos taxistas fuma	<i>Most taxi drivers smoke</i> <i>Most of the taxi drivers smoke</i>
Muitos taxistas fumam Muito taxista fuma	<i>Many taxi drivers smoke</i> <i>A lot of taxi drivers smoke</i>
Muitos dos professores fumam	<i>Many of the teachers smoke</i> <i>A lot of the teachers smoke</i>

Muita água vazou	<i>A lot of water leaked</i>
Muita da água vazou	<i>A lot of the water leaked Much of the water leaked</i>
Poucos alunos dançam Pouco aluno dança Um pouco dos alunos dançam	<i>Few students dance A few students dance</i>
Pouca água vazou Um pouco da água vazou	<i>Some water leaked A little water leaked</i>
Poucos dos alunos dançam Uns poucos dos alunos dançam	<i>Few of the students dance A few of the students dance</i>
INGLÊS → PORTUGUÊS	
<i>I have few dollars</i>	Eu tenho poucos dólares
<i>I have a few dollars</i>	Eu tenho alguns dólares
<i>There's little joy now</i>	Há pouca alegria agora
<i>There's a little joy now</i>	Há um pouco de alegria agora Há alguma alegria agora Há uma alegria agora
<i>Few of my friends sing</i>	Poucos dos meus amigos cantam
<i>A few of my friends sing</i>	Alguns dos meus amigos cantam
<i>Little of the salt dissolved</i>	? Pouco do sal dissolveu
<i>A little of the salt dissolved</i>	Um pouco do sal dissolveu

Referências bibliográficas

BARWISE, Jon and COOPER, Robin. Generalized Quantifiers and Natural Language. *Linguistics and Philosophy* 4, p.159-219, 1981

A representação estereotipada da língua e cultura francesas no discurso dos alunos do Centro de Línguas da UFPR

MOREIRA, José Carlos

Como professor de francês no Centro de Línguas e Interculturalidade da Universidade Federal do Paraná (doravante Celin) observei sobretudo entre os alunos dos primeiros níveis, uma visão estereotipada da língua e cultura francesas. Percebe-se que os alunos de francês trazem consigo suas crenças, suas experiências, enfim, sua visão de mundo. Sua maneira de ver o outro e sua cultura, bem como a si mesmo, revela-se facilmente, pois a representação que se tem de algo se impõe sobre o homem com uma força irresistível, justamente por estar imbuída de percepções, idéias e atribuições do mundo em que se vive. (MOSCOVICI, 2003).

Essa visão de mundo decorre, dentre outros fatores, da cultura na qual está inserido o aluno, e deixa transparecer, quanto a certos aspectos relacionados à língua e à cultura francesas, uma espécie de “senso comum”. Isso tem a ver com o que está disseminado na sociedade brasileira, principalmente com o que a mídia brasileira veicula sobre a língua e cultura francesas, através de reportagens, documentários, programas humorísticos, filmes, artigos de jornal e revistas e, em especial, telenovelas. Assim se constrói a representação da língua e da cultura francesas pelos brasileiros. Os professores de francês do Celin, por exemplo, concordam em afirmar que grande parte dos alunos, independentemente de suas motivações, representa a língua francesa como uma língua bela, sonora, sofisticada, romântica, sensual, por vezes afeminada, ou então, como uma língua cuja sonoridade causa estranheza aos ouvidos. Quanto à cultura francesa, sua representação é construída através da imagem da França como país rico, desenvolvido, sofisticado, tradicional e importante no cenário internacional; cujos símbolos são, sobretudo, a Torre Eiffel, o Museu do Louvre, Napoleão Bonaparte, grandes pensadores e filósofos; cuja culinária é renomada; cujos produtos – moda,

perfumes, cosméticos, carros – são referências mundiais. Aliás, essa é a imagem que a própria França tenta vender ao mundo.

Vale lembrar que no ensino de uma língua estrangeira, língua e cultura estão integradas HOUSE (1973:25), porque são duas realidades indissociáveis em qualquer instância e, o presente estudo, além de propor uma discussão sobre essa questão, traz como fato revelador que a língua francesa, hoje, está passando por um processo de transformação, devido à globalização. O francês agora não é mais apenas uma língua de cultura (cultura, neste caso, refere-se à cultura canônica, ou seja, aquela relativa a uma tradição estabelecida por uma classe dominante dentro de um determinado grupo social) nos moldes de uma cultura de grandes obras, grandes escritores etc; ela é também uma língua de negócios. No âmbito internacional, a ampliação e fortalecimento da União Européia e a valorização do "euro" vieram juntar-se aos fatores de expansão da língua e cultura francesas. No Brasil, com a instalação de empresas francesas aqui no Paraná como a Renault, montadora de automóveis, e com a ampliação do comércio exterior ocorre o aumento de intercâmbios e convênios com universidades francesas, que é o caso da UFPR e da PUC, levando nossos alunos e professores com bolsas de estudos para a França e eventualmente para o Quebec (mais recentemente temos o fenômeno Quebec cuja procura por parte de nossos alunos se dá devido às oportunidades de trabalho através da imigração). Assim, um novo perfil da língua e cultura francesas passa então a ser delineado no âmbito profissional e acadêmico. Exemplo concreto disso é o aumento no número de alunos dos cursos de francês (a maioria oriunda da área de exatas como a Engenharia, por exemplo) e o conseqüente aumento no número de turmas e professores de francês do Celin, por exemplo, onde a língua francesa figura como a segunda língua mais procurada depois do inglês. O interesse por cursos de língua francesa cresceu também na PUC-PR, no Sesc-PR, Senac-PR e na Faculdade Internacional de Curitiba – Facinter. A implantação do curso de Letras Francês noturno da UFPR se deu justamente para responder à demanda de um público interessado em fazer esse curso.

Considerando as questões acima apresentadas, o intuito desse estudo foi o de tentar enriquecer e facilitar a atuação do professor de francês língua estrangeira (doravante FLE) em sala de aula, oferecendo-lhe subsídios para relativizar as suas representações estereotipadas. Para tanto, formulei o seguinte questionamento: em

que medida eu, professor de LE, desmitifico e problematizo o estereótipo da língua e cultura francesas? E se o faço em que medida eu sou capaz de agir nesse sentido? E como isso acontece?

Assim sendo, foram objetivos do presente trabalho:

a) reconhecer a representação que os alunos de francês do Celin têm da língua e cultura francesas;

b) analisar essa representação em seus discursos através dos questionários aplicados em sala de aula, e discutir se tal representação estereotipada levava ou não a um processo de relativização, ou seja, como os alunos veem a cultura do outro.

c) verificar se essa representação estereotipada é positiva ou negativa e se isso interfere no processo de ensino-aprendizagem de LE.

Delimitação do corpus

O corpus analisado nessa pesquisa foi delimitado pelos questionários aplicados aos alunos do Celin, em sala de aula, no período de 2004 e 2005. Para a análise, foram feitos alguns recortes nos referidos questionários.

Análise e interpretação dos dados à luz da teoria da representação

Para o estudo do corpus (análise comparativa dos dados dos alunos de Francês I e Intermediário III), foram feitas algumas pesquisas em sala de aula, ora através da aplicação de questionários, ora através de entrevistas e pesquisa-ação, esta última, de acordo com o modelo de NUNAN (1994) é uma categoria de pesquisa que envolve não só a investigação de um problema ou questão do âmbito da sala de aula, como também a tomada de um conjunto de atitudes objetivas que visam à modificação de práticas pedagógicas e à subsequente resolução do problema.

Assim, ficou definido previamente dia e horário para realização da pesquisa, mas sem que os alunos soubessem com antecedência para evitar o menor número de interferência em suas respostas. Nesse período, compreendi logo que para que este trabalho fosse mais abrangente e completo, seria necessário acompanhar os alunos desde a sua entrada no curso de Francês I do Celin até o último nível, o Intermediário III.

Passo a apresentar agora na tabela abaixo, alguns casos exemplares de alunos que através de suas frases declararam o que eles pensam ou imaginam sobre a língua e a cultura francesas e sobre os franceses. E é justamente a partir dessas declarações que se fará a análise dos dados.

Eis alguns exemplos:

FRANCÊS I

Sobre a França e sua cultura	Sobre a língua francesa	Sobre os franceses
“país desenvolvido”. “rica nação” “país bonito”.	“uma língua bonita, belíssima, melodiosa, encantadora”.	“pessoas de nariz empinado, arrogantes, extravagantes no vestir, frios, formais principalmente

<p>“desenvolvido culturalmente”. “País como qualquer outro”. “poucos conhecimentos”; “não tenho conhecimento algum”; “não conheço nada”; “nunca tive contato”. “a França é uma potência mundial”. “país de grandes atrativos turísticos, de um patrimônio histórico e cultural incrível e com universidades de renome”. “berço dos grandes escritores, pensadores e filósofos”. “país belo, dos cosméticos, da moda, das artes, da culinária, de uma cultura muito rica”.</p>	<p>“a mais bela, sedutora pela sonoridade, de difícil aprendizagem e que precisa fazer ‘biquinho’ para falar”. “É uma língua como tantas outras, porém com traços semelhantes ao português”. “importante para minha formação profissional”. “acho uma língua normal, nem gay, nem bonita”. “estive lá por três dias; visitei alguns pontos turísticos; as marcas e as grifes da França me chamaram a atenção; gosto muito de ouvir os franceses falarem a língua”.</p>	<p>com os turistas e não possuem ‘jogo de cintura’ como no Brasil”. “vejo-os como seres humanos”; “nada contra”; “não tenho opinião”. “Os franceses são acessíveis, parecem estar sempre apaixonados e sabem aproveitar os prazeres mundanos da vida”. “Há um mito do povo ser carrancudo e fechado”. “Eu os admiro por serem amigos”. “são preconceituosos, muito patriotas e nacionalistas, chiques, elegantes, fechados, orgulhosos, prepotentes, refinados, românticos, têm aversão ao inglês, mesmo sabendo falar a língua”. “um povo latino como o nosso; procuro conhecer através deste curso”. “são educados, preservam seu patrimônio histórico, são xenófobos, bastante politizados, têm espírito revolucionário”. “são antipáticos, críticos e racistas”. “Pessoas muito elegantes com grande universo cultural, bastante educados, apesar de ouvir dizer o contrário”. “são antipáticos, arrogantes e racistas”. “São um pouco esnobes, mas sei que faço um juízo equivocado”. “São pessoas como nós e o resto do mundo”. “Tenho a impressão de que são arrogantes, porém não acredito que o são de fato”.</p>
--	--	--

**FRANCÊS
INTERMEDIÁRIO III**

Sobre a França e sua cultura	Sobre a língua francesa	Sobre os franceses
<p>“país bonito”.</p> <p>“é um país rico, de tradições e boa cultura geral”. “a França é tudo de bom, aprecio a beleza do país, a língua, mas não a arrogância do povo”.</p> <p>“trata-se de um país com problemas parecidos com os nossos (desemprego, pobreza, poluição), porém com algumas vantagens por ser de primeiro mundo”.</p> <p>“a França é linda, apesar de não conhecê-la, onde se pode encontrar ótimos vinhos e queijos”.</p> <p>“país interessante, muito bonito, tem seu patrimônio e sua história preservados mesmo com o atual desenvolvimento”.</p> <p>“o país é maravilhoso”</p> <p>“país riquíssimo culturalmente”</p>	<p>“de similitudes com o português, com o inglês; língua bem elaborada e complexa, difícil de aprender e falar”.</p> <p>“língua rica, belíssima, encantadora, porém complicada para aprender”.</p> <p>“...de difícil aprendizagem, com uma sonoridade agradável”.</p> <p>“agrada-me estudar francês”.</p> <p>“língua muito charmosa, facilita o aprendizado por ser uma língua latina, embora existam muitos sons com os quais os brasileiros não estão acostumados”.</p> <p>“língua de sonoridade bela: leve, suave, poética... suas construções gramaticais são muito ricas”.</p> <p>“língua maravilhosa, porém difícil; uma das mais bonitas e ricas dentre as línguas ocidentais”.</p>	<p>“interessantes, mas um pouco frios”.</p> <p>“num primeiro momento são simpáticos se tentarmos falar francês e não inglês”.</p> <p>“um povo arrogante, com hábitos esquisitos, mas não perdem o charme e a elegância”.</p> <p>“um povo fechado, altamente receptivos quando há mais intimidade e quando estão entre conhecidos”.</p> <p>“ouvi dizer que os parisienses são orgulhosos e antipáticos; conheci franceses de Marseille e Toulouse e os achei muito legais”;</p> <p>“pessoas apaixonadas por vinhos, queijos e perfumes”.</p> <p>“vejo-os como pessoas”</p> <p>“parecem simpáticos, apesar de um pouco frios”. “não são simpáticos”.</p> <p>“são auto-centrados demais”.</p>

O que se observa no quadro do Francês I, na verdade, é uma tendência à relativização em alguns casos, ainda que não represente a maioria; em outros, alguns relatos mostram o que aluno ouviu dizer, como também sua opinião

discordante em relação ao que lhe foi passado: “Tenho a impressão de que são arrogantes [os franceses], porém não acredito que o são de fato”; “Pessoas muito elegantes com grande universo cultural, bastante educados, apesar de ouvir dizer o contrário”. Ou ainda este depoimento em que o aluno entende que sua forma de avaliar não é correta: “São um pouco esnobes, mas sei que faço um juízo equivocado”. Ou este outro em que o aluno reconhece que há uma representação estereotipada negativa e preconceituosa sobre a língua francesa e ele acaba reforçando isso: “acho uma língua normal, nem gay, nem bonita”. Quanto aos termos “gay” e “bonita”, o aluno se posiciona aqui apontando que os estereótipos mais comuns sobre a língua francesa são esses, e que o termo língua “gay” pode de alguma forma se opor ao termo “bonita” e seu conceito de língua dita “normal” não se encaixa nesses termos citados.

Verifica-se aqui, deste modo, que esses alunos parecem em alguns momentos compartilhar do senso comum descrito por RUBEM ALVES (2003), que diz que o mundo de cada um parece sempre lógico do seu ponto de vista, assim como demonstra também que estamos diante de sujeitos fragmentados e contraditórios de acordo com HALL (2005). Porém, em outros momentos, isso não acontece. Entretanto, se por um lado estes alunos não chegam a relativizar o estereótipo, por outro, aparece o não-estereótipo em suas declarações, visto que não é uma crença rígida como nos moldes dos autores MOSCOVICI (2003) e ABRIC (1996), que seria o pensamento único, estabelecendo características rígidas sobre pessoas, fatos ou eventos. E neste caso, o sentido da frase ou da palavra dentro do discurso não está nela mesma, mas encontra-se dentro das condições de produção do aluno, bem como do que ele traz na memória do seu discurso no momento em que responde ao questionário.

No depoimento: “Eu os admiro por serem amigos”, aparece uma representação mais positiva, diferente da anterior. Estas frases foram aqui destacadas pela sua diversidade de opiniões em relação às outras da pesquisa, porém elas não representam o que a maioria dos alunos pesquisados pensa a respeito da língua e cultura francesas.

Como já foi dito antes, os estudos sobre representações sociais são bastante amplos, e isso se deve ao fato de que eles são realizados em diversas áreas, com suas diferentes tradições de pesquisa, em que o próprio conceito do que venha a ser

representação encerra em si uma complexidade que lhe possibilita ser analisada sob vários olhares, de natureza psicológica ou social. Como lembra SPINK (1993: 90), “é consenso entre os pesquisadores da área que as representações sociais, enquanto produtos sociais têm que ser sempre referidas às condições de sua produção”.

Da mesma forma, para a ADF não é o dizer ou a intenção de quem produz o discurso que faz aparecer a representação estereotipada e sim as **condições de produção** dentro de um contexto específico, ou seja, as relações que o aluno estabelece e mantém com sua memória que são remetidas nesses discursos, pois os sentidos não estão nas palavras por elas mesmas, mas vão além delas. Exemplo disso está no fato de um determinado aluno declarar que os franceses “são educados, mas ao contrário do que pensava não se vestem bem”. Aqui, considero que o aluno demonstra ter uma impressão mais positiva dos franceses, por um lado e, por outro, ele passa a ter uma outra noção do referencial. É interessante observar que sua concepção de que os franceses são educados, não mudou; sua representação, que acredito ser positiva, permaneceu neste caso. Porém, o que alterou, acredito eu, foi de sua visão mais positiva – vestir-se bem, para uma visão mais negativa – não se vestem bem. Essa declaração traz consigo uma **ideologia** que a sustenta: a idéia de que todo francês é chique e por isso se veste bem. É interessante observar, que alguns professores incorporam este estereótipo do chique, do vestir bem de modo tão extravagante que dificilmente o aluno terá outra visão do nativo francês que não essa.

Neste trecho a seguir, um dos alunos afirma que os franceses “Não gostam de falar outra língua (acho isso um erro)”. Será que todos os franceses são assim? De onde vem esta afirmação? Que discurso estaria determinado pelas posições ideológicas colocadas em jogo no processo sócio-histórico? De fato, os franceses de certo foram e ainda são um pouco resistentes ao estrangeirismo e isso se explica por que falar francês estava na moda na época do Classicismo francês em que se pode destacar, por exemplo, a criação das academias financiadas e reguladas pelo rei Luiz XIV; o salto alto foi criado por ele, assim como as regras da língua e talvez seja por isso que os franceses são tão afeiçoados a sua língua, e se impõem como tal ao estrangeiro. Devido ao processo de globalização, isso também está mudando. Em Paris, os garçons, hoje em dia, só querem falar em inglês.

Mais uma vez, **as condições de produção** tanto para a teoria das representações quanto para a ADF estão presentes nos processos de identificação dos sujeitos trabalhados nos discursos, o que faz com que o aluno se posicione ora de um jeito, ora de outro em relação ao que já ouviu dizer anteriormente. E as identidades resultam desses processos de identificação, em que o imaginário tem sua eficácia. Segundo BHABHA (2004), isso tem a ver com a gama heterogênea das ideologias e valores sócio-culturais que constituem qualquer sujeito – o que ele chama de “terceiro espaço”. Essa gama de elementos lingüísticos e culturais contraditórios e conflitantes interage e constitui o hibridismo que por sua vez são uma ameaça à autoridade cultural, subvertendo o conceito de origem ou identidade pura da autoridade dominante através da ambivalência criada pela negação, variação, repetição e deslocamento. É também uma ameaça porque é imprevisível.

Portanto, por ser a identidade do indivíduo fragmentada, - fato que sempre ocorreu, mas sobre o qual não se falava - composta não de uma única, mas de várias identidades, por vezes contraditórias ou não resolvidas (HALL, 2005), é que o aluno consegue fazer as afirmações citadas acima. Ele mostra o que ocorre no senso comum e posiciona-se, como é o caso de “gay” x “bonita” sobre a língua francesa. Mas não chega a fazer uma reflexão a respeito. Isso pode significar para o professor tentar entender o processo em que se dá essa identidade fragmentada, esse sujeito com um discurso ambíguo, com uma representação organizada de diversas formas. O professor, então deverá estar consciente disso para poder problematizar os estereótipos dos alunos através da seleção de atividades procurando-se discutir em sala de aula uma alternativa para tentar relativizar essa visão do senso comum.

Quando o aluno se refere à língua francesa como sendo “a mais bela, sedutora pela sonoridade, de difícil aprendizagem e que precisa fazer ‘biquinho’ para falar”, de acordo com a teoria das representações SPINK (1993:90), a representação reconstitui, nesse caso, os elementos de ambientes universais através das **condições de produção** nos quais o comportamento terá lugar. E a partir desse ambiente, o da sala de aula que é único e momentâneo, o aluno reproduz o discurso que ele ouviu anteriormente, tira conclusões, posiciona-se. Este aluno não está reproduzindo esse discurso passivamente; na verdade o que ele faz aqui é uma reconstrução de um determinado **objeto** ou memória discursiva que já se encontra

no ambiente local e que está culturalmente construída, o que para Moscovici (1978, p. 289), é a própria representação que emerge e tem origem na **objetivação** e na **ancoragem**.

Assim, quando um aluno do francês III revela que “a França é linda, apesar de não conhecê-la, onde se podem encontrar ótimos vinhos e queijos”, esses conceitos passam para esquemas ou imagens concretas; e pela generalidade de seu emprego se transformam em reflexos do real, pois passam a ter valor de verdade segundo o próprio aluno que está apoiado pela **ancoragem** e sua rede de significações, em torno do que foi dito, relacionando assim este **objeto** a valores e práticas sociais.

A representação passa então a se enraizar socialmente e se integrar cognitivamente no sistema preexistente e se transforma nesta relação enraizamento-integração, insere-se no pensamento constituído e que terá como resultado o **núcleo figurativo**, e este por sua vez será capaz de orientar percepções e julgamento sobre a realidade.

Portanto, para compreender, intervir, modificar ou relativizar determinada representação estereotipada com relação aos comportamentos determinados no discurso dos alunos do Celin, e com o objetivo de provocar mudanças em uma representação social e, portanto, nas práticas de sala de aula, só se terá êxito - principalmente no que diz respeito à estabilidade e consistência – quando se chegar a um trabalho no sentido de descrever, analisar e compreender como uma determinada representação está organizada. Para isso, é preciso antes de tudo penetrar no **núcleo figurativo** (MOSCOVICI, 2003) ou **núcleo central** de acordo com JEAN-CLAUDE ABRIC (1996) ou ainda o que está presente no **Interdiscurso**, segundo a ADF, e sendo assim, ele não só aparece como a parte mais sólida e estável da representação, como também é dele que depende o significado do que seja representação. E como penetrar nesse **núcleo figurativo ou central** dos alunos? Tentando entender o processo da representação estereotipada que recusa a diferença do outro negando o próprio processo relacional da construção da identidade, que nega o jogo da diferença, que simplifica e representa uma falsa realidade e, com isso, nega a necessidade da alteridade e do hibridismo na construção da identidade, pressupondo que haja identidades puras, não-híbridas. (Bhabha, 2004, p.123).

Considero que o fato de a grande maioria dos alunos de francês perceber a língua francesa como bela, melodiosa etc. e a França como um país desenvolvido, belo, nação rica, pode ser uma representação simbólica que ignora, por falta de conhecimento, suas particularidades e acha isso natural conforme MADDALENA DE CARLO (1998). Isso irá depender de que maneira esse aluno se posiciona diante da aprendizagem de FLE, porém mais do que isso, esta visão pode ou não fazê-lo prosseguir estudando a língua dependendo de sua motivação e seus objetivos.

No entanto, com relação aos franceses, a representação estereotipada negativa se sobressai com maior evidência, apesar dos estereótipos também positivos. E é a partir destes estereótipos é que se estabelece a relação com a cultura do outro: “pessoas de nariz empinado, arrogantes, extravagantes no vestir, frios, formais principalmente com os turistas e não possuem ‘jogo de cintura’ como no Brasil; são xenófobos, bastante politizados, têm espírito revolucionário, preconceituosos, muito patriotas e nacionalistas, chiques, elegantes, fechados, orgulhosos, prepotentes, refinados, românticos, têm aversão ao inglês, mesmo sabendo falar a língua; são antipáticos, críticos e politizados”. Os pesquisados (os alunos neste caso) parecem reproduzir e reforçar o discurso¹ que aparece em vários momentos e por vários meios na sociedade brasileira.

Sendo assim, numa análise de nível cognitivo, o estereótipo pode ser entendido através da percepção e compreensão da realidade do indivíduo que o estabelece e, De Carlo (1998) considera que este é um “*résultat d’un processus cognitif*”, uma visão que leva em conta o valor de julgamento. Porém, num nível mais psicológico, o que se leva em conta é o contexto social, onde as relações não são puras. Neste caso, cada aluno apresentará uma realidade subjetiva e no encontro com a outra cultura colocará seus valores em questão. Não podemos nos furtar ao esquecimento de que o aluno de francês tem seu contexto sócio-histórico. e que por isso :

la connaissance est inévitablement anthropocentrique en opposition aux autres, l’autre est défini sur la base de sa diversité: pour ceux qui occupent un espace proche du nôtre, nous utilisons le stéréotype dévalorisant, pour les cultures

¹ Aqui, entende-se discurso como efeito de sentido, pois é no discurso que se configura a relação entre língua, cultura e ideologia. Vale lembrar que, para cada momento em que se dê uma investigação, o discurso produzido em sala de aula é específico, isto é, será sempre diferente.

lointaines, nous avons plutôt tendance à utiliser le stéréotype de l'exotisme DE CARLO (1998 : 86).

Cabe aqui observar, num processo inverso, o fato de sermos vistos por diversos povos europeus como “país exótico” e enquanto isso nossos alunos utilizam-se de “um estereótipo desvalorizante” ao afirmar serem os franceses: “frios, antipáticos, e que têm aversão ao inglês etc”. O fato de que nem todo francês é antipático, frio ou arrogante, deixaria talvez nossos alunos surpresos, desapontados, achando que estão lidando com uma situação irreal. Assim como, no Brasil, nem tudo é festa, carnaval, futebol e samba.

Contudo, para certos autores, mesmo tendo o estereótipo, esses dois aspectos, o cognitivo e o psicológico, a falta de conhecimento que temos em relação ao outro não é, necessariamente, negativa. Depende muito se esse olhar que temos em relação ao outro, ao diferente, é depreciativo ou não.

Neste processo, o choque cultural poderá nos trazer benefícios: “É quase sempre com o choque cultural, com o que é diferente que aprendemos a nos ver melhor” CHEREM (2004:4). Desse modo, a experiência de alteridade não se restringe somente aos aspectos gramaticais e lingüísticos da língua, pois como já foi comentado anteriormente língua e cultura são indissociáveis e o estudante não pensará somente na língua em si e na cultura da língua estudada, e sim terá reflexões acerca de sua própria cultura e terá que se encontrar neste contexto, delimitar seus contornos, sua identidade.

De fato, é na língua indissociável da cultura que ocorre o encontro com o outro, ora a identificação, ora o choque e isso passa pela língua em classe. O aluno terá seu próprio choque e não precisa sempre passar pelo professor.

Neste sentido, como língua e cultura estão integradas, há que se considerar a formação dos professores: que informação estamos tendo sobre o que se fala, se produz e como se vive em determinado país? As gírias, a linguagem familiar, expressões idiomáticas, gestos, provérbios e ditos populares, e mesmo palavras de baixo calão também fazem parte da cultura de um povo ou será que os franceses por serem “chiques”, “cultos”, de acordo com a visão de nossos alunos, e até mesmo de alguns professores, não se utilizam de termos como estes?

Trazar para a sala de aula toda essa gama de informação e poder discutir e refletir a respeito da cultura do outro faz parte do que estamos vivenciando hoje. Os

alunos deveriam ser levados a olhar, não apenas para o outro, mas também para si próprios numa visão introspectiva que lhes permita perceber que o indivíduo moderno é hoje fragmentado, globalizado, está conectado por computador, TV a cabo e que há uma certa crise de identidade que é parte de um processo mais amplo de mudança que desloca estruturas das sociedades modernas. Isso já vem ocorrendo há algum tempo e as referências passam a ser outras, pois antes estávamos ancorados por uma estabilidade confortável no mundo social.

Portanto, visto que este trabalho tem como finalidade investigar a representação que os alunos do Celin têm da língua e cultura francesas, há de se considerar que esses alunos estão inseridos num contexto de sujeito pós-moderno, fragmentado, de várias identidades, contraditório, assumindo identidades diversas em determinados momentos (temos exemplo disso em seus depoimentos). Hoje, mais do que nunca, no discurso desses alunos, há indícios dessa fragmentação devido ao próprio meio social ou cultural no qual eles estão inseridos e que assim determinará suas crenças sobre outras culturas e linguagem, sendo determinante na formação do seu caráter e na sua maneira de ver o mundo.

Por fim, a palavra chave é mudança, que nem sempre é um passo fácil, mesmo quando a necessidade da “inovação” parece bastante óbvia. Um bom exemplo disso é o fato de que tanto a França como a língua francesa são vistas como “chiques” e, o desafio é poder mostrar talvez outra França ou outra realidade diferente da realidade francesa, com seus problemas tais quais os de outros países, como, por exemplo, de países francófonos como o Senegal, Marrocos, Togo etc., onde se utiliza o francês como língua oficial, porém com particularidades em seus modos e costumes. E para isso é preciso ser criativo e audacioso já que o Celin se propõe a trabalhar a interculturalidade e ser um espaço onde esse tipo de reflexão e de pesquisa é possível. Também nós professores podemos fazer a nossa parte, caso contrário não terá sentido este desafio. Isso com certeza contribuirá para uma mudança, ainda que não seja solução para o problema da intolerância entre os povos, mas poderá ser um começo. Poderemos, para isso, além de questionar nosso trabalho e tentar melhorá-lo, testar novas metodologias e materiais, desenvolvendo novas atitudes para com os alunos e engajando-nos em diversas atividades de desenvolvimento pessoal e profissional.

Referências bibliográficas

ABRIC, Jean-Claude. In: CODO, Wanderley et al. (Org.). **Psicologia Social: o homem em movimento**. São Paulo: Brasiliense, 13. ed., 1996, p. 5

ALVES, Rubem. **Filosofia da Ciência**: introdução ao jogo e suas regras. São Paulo: Loyola, 2003.

BHABHA, H. K. Representation and the Colonial Text: a critical exploration of some forms of mimeticism. In: ABDALA JR., Benjamin. (Org.). **Margens da Cultura**. São Paulo, Bomtempo, p.113-133, 2004.

CHEREM, L. P. **A interação cultural no ensino da língua estrangeira**. In: Conferência. Faxinal do Céu-PR, 2004. Texto fotocopiado.

DE CARLO, Magdalena. **L'Interculturel**. Paris: CLE International, 1998. (Collection dirigée par Robert Galisson)

HALL, Stuart. **A identidade cultural na pós-modernidade**. Tradução de Tomaz Tadeu da Silva e Guacira Lopes Louro. 3. ed., Rio de Janeiro: DP&A, 1999.

HOUSE, J. (1973). **Culture and foreign language teaching**: a review of current trends. Revista canadense de línguas modernas, 29(3), 58-64.

_____. (1987 e 1990). A Identidade Cultural na Pós-Modernidade. Tradução de Tomaz Tadeu da Silva e Guaracira Lopes Louro. 9. ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2004. In: **Psicologia Social: o homem em movimento**. São Paulo: Brasiliense, 13. ed., 1994, p. 7.

MOSCOVICI, Serge. **Representações Sociais**: investigações em psicologia social. Tradução de Pedrinho A. Guareschi. Rio de Janeiro: Vozes, 2003. p. 29-107.

_____, Serge. **A Representação Social da Psicanálise**. Tradução de Álvaro Cabral. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1978, p. 6-108.

_____, Serge (1978). **O fenômeno das representações sociais**. In : Psicologia Social – o homem em movimento. São Paulo: Ed. brasiliense, 13. ed., 1994, p. 05. Wanderley Codo (orgs). Alberto A. Andery / Alfredo Naffah Neto / Antonio da C. Ciampa / Iray Carone / José C. Libâneo / José R. T. Reis / Marília G. de Miranda / Silvia T. M. Lane (org).

NUNAN, David. Action research in language education. In: EDGE, J.; RICHARDS, K. (Eds.). **Teachers develop teachers research: papers on classroom research and teacher development**. Oxford: Heinemann, 1993. p. 39-50.

_____. **Research methods in language learning**. Cambridge: CUP, 1994.

SPINK, Mary J. O estudo empírico das representações sociais. In: SPINK, Mary J. (Org). **O conhecimento no cotidiano: as representações sociais na perspectiva da Psicologia social**. São Paulo: Brasiliense, 1993. p. 85-108.

Moll Flanders e os desafios da virtude

ORVATICH, Josiane (PG-UFPR)

Criando um nome

Em **A personagem do romance**, Antonio CANDIDO (2009: 54) concluirá que a composição do romance está amparada na tríade enredo, personagem e ideias. Esses três elementos, nas obras bem realizadas, devem estar “intimamente ligados”, e resultaria em erro da crítica isolar um deles, como é frequente que se faça com a personagem, sendo possível que ela existisse “separada das outras realidades que encarna, que ela vive, que lhe dão vida” (CANDIDO 2009: 54). É certo, continuará, que a personagem parece ser o elemento mais atuante e comunicativo, o que não nos daria o direito de desprezar o contexto em que ela aflora. Essa conclusão do crítico surge como uma ressalva aos trabalhos que se dedicam mais detalhadamente a um desses elementos, e nos servirá de ponto de apoio sempre que escorregarmos nesse equívoco, uma vez que procuraremos nos aproximar do romance de Daniel Defoe, **A vida amorosa de Moll Flanders**, pelo viés da personagem apresentada no título.

Quando dizemos que a personagem nos é apresentada uma série de questões já se abre em relação a nossa posição de saber sobre a personagem nesse romance de Defoe. Um relato de todo o enredo nos é descrito antes mesmo de o romance começar, na folha anterior ao prefácio do autor. Essa personagem, de quem saberemos imediatamente o resumo de suas principais ações, não nos revelará, no entanto, o verdadeiro nome, tendo então que nos contentar com a alcunha posta nela por colegas criminosos. O primeiro parágrafo do romance trata de nos alertar quanto a isso:

O meu verdadeiro nome é tão conhecido nos arquivos ou cadastros de Newgate e de Old Bailey, e há algumas coisas tão importantes ainda dependentes daí e relacionadas com a minha conduta particular, que não seria de esperar que divulgasse o meu nome ou a minha família neste trabalho (DEFOE S/D: 11).

Interessante notar a aparente contradição da apresentação, nada tímida em nos adiantar todos os elementos da vida da personagem poupando, porém o seu

nome. A personagem argumentará que “agora não seria decente” (DEFOE S/D: 11) dizê-lo e o melhor seria esperar sua morte. A preocupação com sua reputação é, assim, relativa, e nos parece que há algo a perder ainda em vida. Ao analisar a situação econômica de Moll Flanders e seus temores em relação a ela, podemos supor que suas preocupações atuais repousam na ideia de ter seus bens confiscados, ou a alguma herança que possa vir a deixar ou receber, e sua prudência prefira deixá-la no anonimato a fim de proteger-se de novos julgamentos. Não poderemos, entretanto, afirmar com plena certeza os motivos pela ocultação do nome.

Mais à frente, diferentemente do que a ideia dessa apresentação nos dá, Moll Flanders se mostrará conhecida por sua alcunha e não pelo nome verdadeiro, embarçando ainda mais a questão.

Conheciam-me todos por Moll Flanders, mas mesmo assim alguns supunham apenas que eu era essa personagem, não tinham a certeza. O meu nome tornara-se público no meio, mas ninguém sabia como encontrar-me nem fazia ideia se morava no lado leste se no oeste da cidade, ignorância de que dependia minha segurança (..) (DEFOE S/D: 174).

É possível que, a fim de manter essa suposta segurança, Moll Flanders prefira manter dupla personalidade, uma descrita por ela como “personagem” e outra mantida no anonimato, o que nos deixa muito distantes de conhecer a heroína de Defoe, a não ser pelas escolhas que esta já nos impõe, por um lado, a construção que ela faz de si mesma como Moll Flanders, por outro, essa dama sem nome que vive nas sombras, apontando para um aspecto bastante interessante do anonimato: essa ladra, criminosa e incestuosa pode ser qualquer uma das belas e boas damas recatadas da classe média de Londres, passeando pelas ruas.

Se pensarmos a escolha do anonimato da narradora à luz de outro escritor, Georges Bataille, que preferiu publicar seu romance **História do olho** sob pseudônimo, declarando que escreve para apagar seu nome (MORAES 2003: 7), outras alternativas para essa ocultação do nome verdadeiro surgem. Uma delas relacionada ao aspecto citado do anonimato que nos permite desconfiar de todas as damas, já que uma delas há de ser Moll Flanders:

A máscara do pseudônimo veio a fornecer um ‘espelho’ capaz de projetar e multiplicar as terríveis experiências do autor, a ponto de torná-las comuns a toda a humanidade (MORAES 2003: 13).

Entre o pseudônimo de Bataille e a alcunha da narradora de Defoe está a condição de universalizar e multiplicar a possibilidade de quem narra – como dissemos anteriormente, sem saber quem é Moll Flanders, podemos duvidar de todas as damas de sua época. Eliane Robert Moraes acrescentará, referindo-se ao romance de Bataille, que a substituição do nome verdadeiro por outro nome (pseudônimo ou alcunha), nos leva de um plano mais pessoal para outro impessoal que “excede o particular para abarcar uma circunstância comum à espécie humana” (MORAES 2003: 12).

Para o escritor francês, o anonimato do texto representou ainda uma espécie de cura. A máscara do nome, além de possivelmente protegê-lo de eventuais acusações de violação da moral, como também argumenta nossa personagem, significou a saída dos seus traumas pessoais de infância para tornar-se romancista. Nesse sentido, Bataille livrou-se de si mesmo, escrevendo. Há, no seu caso, uma nítida vontade de expurgar uma faceta de sua personalidade pela “possibilidade ‘libertadora’ de transformar a substância da vida em matéria textual” (MORAES 2003: 9-10).

Desse modo, observamos que há um aspecto semelhante em Moll Flanders. Ela provavelmente não ocultou seu verdadeiro nome para salvaguardar seus bens, por segurança ou ainda por decoro moral, mas para também expurgar-se de sua personagem perversa e fazer surgir, anonimamente, a fidalga que sempre desejou ser – e esta não seria de interesse para o leitor, já que ela conclui que a parte referente aos seus arrependimentos não agradaria tanto quanto a parte “pecaminosa” (DEFOE S/D: 262).

Outra aproximação possível, sustentando a ideia de que a escrita de Moll Flanders estaria vinculada a uma necessidade íntima sua, ou seja, de algum modo evidenciar seu aspecto perverso a libertaria para sua vida de arrependimento, é a afirmação de Mariana ALCOFORADO (1992: 34), freira portuguesa abandonada pelo amante, em **Cartas de amor**, texto do século XVII: “Você nunca me escreve. (...) Não importa. Escrevo mais para mim do que para você; procuro apenas me aliviar”. Essa vontade de alívio parece também estar presente na narrativa de Moll Flanders e podemos observá-la em suas tentativas de alegar sua inocência frente

aos vícios a que sucumbiu e na atitude de forjar para si a postura de educadora, maneiras essas de apresentar-se mais como narradora arrependida do que criminosa perversa.

Passemos a essa questão no próximo tópico.

Criando uma moral

A alegação de sua inocência frente aos vícios e crimes que cometeu se inicia por uma crítica ao sistema educacional inglês que, diferentemente da “nação vizinha, não sei se a França”, não abandona os filhos de criminosos como ela fora abandonada, mas “toma imediatamente conta deles (...), os criam, vestem, alimentam, educam e, quando estão aptos para isso, os colocam em profissões ou empregos” (DEFOE S/D: 11), podendo, portanto tornarem-se pessoas honestas e trabalhadoras, o que ela não pôde. Suas atitudes estiveram ligadas, assim, à sua situação de pobreza que é a “perdição infalível da virtude” (DEFOE S/D: 148), como a define, e afirma claramente que “fora a pobreza que me arrastara para aquela situação e era a pobreza que me prendia a ela” (DEFOE S/D: 96).

Suas defesas não terminam aí, mas ainda acrescenta que se tivesse a chance de ter um bom marido, sua situação seria diferente:

Aspirava a um modo de vida tranquilo e estável e, se tivesse encontrado um marido honesto e bom, seria uma esposa tão honesta e fiel como a própria virtude. Se antes procedera de outra maneira, a maldade chegara sempre pela porta da necessidade, não do desejo, e eu avaliava muito bem o que era uma vida estável, precisamente por não a ter (...) (DEFOE S/D: 102).

Conclui, desse modo, que foi a porta da necessidade que a levou à vida de crimes, afinal ela “não era perversa ao ponto de praticar uma má ação apenas por vício” (DEFOE S/D: 86). Sua ingenuidade e ignorância também teriam contribuído para as escolhas erradas que fez, já na juventude, quando carecia de orientação e educação, deixando-se levar pelo primeiro homem por quem se apaixonou e que lhe oferecia dinheiro para conquistá-la. “O dinheiro confundiu-me mais que o amor”, afirma Moll Flanders e inicia um discurso educador, para possíveis leitores de seu relato: “Gostaria que, se ela fosse lida por jovens inocentes, lhes ensinasse a

defenderem-se dos infortúnios consequentes de um conhecimento precoce da própria beleza” (DEFOE S/D: 23).

São inúmeros os momentos em que surgem os discursos educadores de Moll Flanders, sempre considerando uma advertência aos mais inocentes: “Não posso, por isso, deixar de lembrar às senhoras que me leem que elas próprias se colocam muito abaixo da condição natural de esposas” (DEFOE S/D: 61); “(...) e deixo isto à consideração das representantes do meu sexo como advertência em tais casos de prazer, que, sempre que um sincero arrependimento sucede à semelhante pecado, se verifica inevitavelmente a aversão pelo objeto desse pecado (...)” (DEFOE S/D: 98); “(...) e isto fica como um aviso aos leitores dessa história, que devemos ter cautela ao condescender com as nossas tendências para liberdades lascivas e impudicas, pois não raro as nossas resoluções de virtude caem por terra quando mais precisaríamos delas” (DEFOE S/D: 95); “mas que a competência desta mulher não sirva de encorajamento às práticas corruptas de ninguém, pois ela morreu sem deixar nada que valesse a pena” (DEFOE S/D: 135); “(...) ao publicar este relato da minha vida, o faço por mor da moral a tirar de todas as suas passagens, e para elucidação, advertência, prevenção e proveito de todos os leitores” (DEFOE S/D: 253); “este conselho não será dos mais leais para a fraternidade dos ladrões, mas é, com certeza, uma indicação útil acerca do modo de proceder de um carteirista (...)” (DEFOE S/D: 167); “(...) todas as ramificações da minha história (...) podem ser úteis às pessoas honestas, permitindo-lhes que se acautelem contra surpresas semelhantes e ensinando-as a conservarem os olhos bem abertos quando têm de lidar com desconhecidos” (DEFOE S/D: 210).¹

Apesar da grande quantidade de trechos em que aparece o discurso educador que Moll Flanders pretende sustentar, ele se mostra falho e aponta para algumas contradições da personagem. Duas passagens serão significativas para esse propósito; no primeiro, ela se direciona aos que se encontram no mundo do crime: “É evidente, portanto, que, uma vez endurecidos no crime, nenhum medo nos detém, nenhum exemplo nos adverte” (DEFOE S/D: 173); no segundo, Moll põe em questão a validade de seus conselhos para todos, não só aos criminosos:

¹ Existem no romance outros trechos, mas seria inviável citar todos, por isso efetuamos uma seleção procurando, de todo modo, demonstrar a grande quantidade em que aparecem, reforçando nossa linha de argumentação.

Mas deixo aos leitores o cuidado de se entregarem às suas próprias reflexões, por certo mais eficazes que as minhas, pois que depressa esqueço os meus bons propósitos e sou, por isso, fraca conselheira (DEFOE S/D: 100).

Não apenas em relação a seu discurso educador Moll Flanders se contradiz, mas em seus atos e confissões também. Se, num primeiro momento, ela tenta nos convencer de sua máscara de narradora arrependida, em outros ela nos confessa sua inclinação para o vício, independentemente das justificativas de pobreza, educação, abandono ou casamentos fracassados. Em relação ao já citado primeiro homem por quem se apaixonou, Moll Flanders afirma que, contrariamente ao que se esperaria de uma jovem dama fidalga, ela não teria resistido a ir para a cama com ele, o que o fez primeiro mimá-la bastante e oferecer dinheiro sem saber que “se ele me conhecesse e soubesse como seria fácil obter a ninharia que cobiçava, não teria dado mais voltas à cabeça” (DEFOE S/D: 24). A ninharia a que se refere é precisamente sua virgindade. Mais à frente, referindo-se a outro amante que a considerava difícil de conquistar, afirma: “Se me conhecesse melhor, teria percebido que não era preciso insistir muito nesse sentido” (DEFOE S/D: 109). Confissões essas bastante ousadas para uma mulher de sua época e que desejava demonstrar recato em suas memórias.

Em relação ao argumento da pobreza, que a teria levado à vida de ladra, dirá em certa ocasião ter se elevado à perversão “mesmo quando as minhas necessidades não eram muito grandes nem tão assustadora a perspectiva da pobreza” (DEFOE S/D: 159), ou ainda que “embora tivesse ficado consideravelmente mais rica do que eu era, esqueci a resolução antes tomada de me retirar quando obtivesse uma fortuna um pouco maior e soube apenas desejar mais e mais” (DEFOE S/D: 163). Moll Flanders tornava-se cada vez mais audaciosa como criminosa, principalmente por nunca ter sido apanhada.

A heroína de Defoe confessará, ainda, que sua vaidade e orgulho eram ilimitados, ao contrário “da virtude, que era reduzida” (DEFOE S/D: 24). Apesar dessas contradições aparecerem ao longo do romance, Ian WATT (2007: 101) não as menciona em sua crítica à obra de Defoe e afirma que “(...) mesmo quando se prostitui Moll continua pura, pois, afirma, assim age por necessidade e não por ‘amor ao vício’”, e continua: “Ela é uma boa puritana que, apesar de algumas concessões necessárias e lamentáveis, não se deixou perverter”. Percebemos certa

unilateralidade na afirmação de Watt, desconsiderando o aspecto revelado nas contradições que apresentamos, ou seja, a dubiedade interior de Moll – já representada também em relação aos seus dois nomes, o apelido e o que se mantém no anonimato. Entretanto, devemos levar em conta o tipo de moralidade a que Watt submeteu sua avaliação da personagem para perceber a complexidade da qual ela emerge – o crítico não analisou uma possível duplicidade interior, mas retratou-a a partir da inserção em sua época.

A heroína é uma criminosa, mas a alta criminalidade em nossa civilização deve-se principalmente à ampla difusão de uma ideologia individualista numa sociedade em que nem todos podem obter sucesso. (...) Seus crimes (...) ligam-se à dinâmica do individualismo econômico (WATT 2007: 85).

A partir dessa constatação, Watt analisou Moll Flanders como vítima de uma circunstância “que qualquer um poderia ter experimentado” (WATT 2007: 101), iniciada no século XVII, que é o individualismo econômico. Sua personalidade, em meio a isso, surge como a de uma solitária, de visão pragmática, a quem as relações pessoais pareciam aleatórias (WATT 2007: 100). Virginia Woolf, ao escrever sobre o romance em análise, dirá sobre essa última qualificação que as relações de Moll não eram casuais ou transitórias despropositadamente, mas justifica que “*she has no time to waste upon the refinements of personal affection, one tear is dropped, one moment of despair allowed, and then ‘on with the story’*” (WOOLF 2002: XIV). Essa consideração de Woolf nos aponta para a abrangência da personagem, ou seja, não há uma única razão ou motivação para suas ações e discursos, ela encontra-se mergulhada, ao mesmo tempo, em suas próprias discrepâncias e dúvidas internas, e nas de sua época e circunstâncias que culminam na constante necessidade de *on with the story*. Não haverá tempo, nos desafios diários, para construir uma visão coerente de si mesma, será preciso seguir o fluxo das exigências atuais. Aproximando-se da interpretação de Watt, Virginia Woolf dirá que Moll Flanders “*was a woman on her own account*” (WOOLF 2002: XIV), e acrescenta:

She has to depend entirely upon her own wits and judgement, and to deal with each emergency as it arises by a rule-of-thumb morality which she has forged in her own head (WOOLF 2002: XIV).

Com uma moralidade própria, forjada no correr dos acontecimentos, Moll Flanders surge, para Woolf, como uma mulher que precisa, para existir, lutar intensamente, dependendo somente de si mesma e de um pouco de sorte, e que, para isso, mobiliza muitos esforços (WOOLF 2002: XIII), ligando-se, mais uma vez, à leitura de Watt, para quem Moll é a expressão de um individualismo pleno de energia.

Nada impressiona mais que sua energia (...). Tudo acontece com Moll Flanders e nada deixa marcas; o próprio tom de suas reminiscências nos garante que nenhuma vicissitude consegue abalar-lhe a vitalidade (...). Na verdade o livro inteiro consiste de uma série de variações sobre o eterno desafio do individualismo à ortodoxia do presente e à sabedoria do passado (WATT 2007: 117).

Em uma época – século XVIII – em que a noção de virtude ganhou lugar de destaque nas reflexões (BIGNOTTO 2010), sejam populares, revolucionárias ou filosóficas, ao mesmo tempo em que florescia e se fortalecia a defesa do individualismo, Moll surge como uma personagem ora arrependida de suas ações criminosas, acusando as circunstâncias de tê-la direcionado para elas, ora assumindo certa responsabilidade e até gosto pelo vício, uma vez que faz parte da dinâmica do individualismo renegar motivações externas ao desejo, que se submetam completamente ao discurso das condições de abandono, educação, sorte ou pobreza. Assim, nossa heroína oscila entre a dama sem nome, de atitudes respeitáveis e virtuosas, e Moll Flanders, representando sua faceta de ações viciosas e criminosas, porém sempre cheia de vitalidade ao lidar com as novas e inusitadas situações que lhe acontecem continuamente.

Essa vitalidade se deve, em parte, a sua aprendizagem de jogar o jogo das necessidades, imprevistos e, sobretudo, das relações. A esse tema nos dedicaremos no próximo tópico.

Criando jogos

Mais uma vez aludiremos ao primeiro homem por quem Moll Flanders apaixonou-se. Dos catorze até os dezoito anos de idade, Moll foi morar com uma família rica que a acolheu após a morte da ama que tomava sua conta. Nessa casa havia dois irmãos, de idade próxima a sua, e o mais velho deles foi por quem a

personagem caiu de amores. Inocente, deixou-se levar pela promessa de casamento e tornou-se – sem muita dificuldade, como já relatamos sua relação com a própria virgindade – sua amante. Quando o irmão mais novo se declara apaixonado por ela e interessado em casar-se, Moll quer recusar, pois estava já envolvida, ainda que secretamente, com o mais velho.

Porque a personagem ainda não é propriamente aquela que receberá o nome de Moll Flanders, ela recusa a proposta de casamento porque está, de fato, apaixonada por quem a seduziu (LIMA 2009: 283).

Luiz Costa Lima, em sua leitura do romance, continua a narrar o resumo do episódio afirmando que o irmão sedutor terá que convencer Moll a aceitar o pedido de casamento senão ambos estarão arruinados com a muito provável descoberta do caso que mantêm em sigilo. Porém, ela resiste, revelando “como na personagem permanece a inocência de quem desconhece os jogos que haverá de aprender” (LIMA 2009: 283). O crítico alude também à questão do nome: ainda inocente, ela não é propriamente a que será chamada de Moll Flanders.

Esse episódio mostra a difícil perda de inocência da protagonista que, nessa casa de uma rica família, pôde ter acesso, indiretamente, por meio das irmãs, a uma educação com a qual sempre sonhou e pela qual “pretendera tornar-se uma *gentlewoman*” e, no entanto, “reconhece que, mesmo sem querer, se convertera em uma mera *whore*” (LIMA 2009: 284), uma vez que aceitou dinheiro, inúmeras vezes, do irmão sedutor, sem saber o que esse gesto poderia vir a significar.

Forçada a se casar com um homem que não amava e ter o amante como irmão, compartilhando da mesma família e ainda amando-o, nossa “ex-inocente” foi levada a aprender uma lição acerca do amor: considerou-o um embuste, uma armadilha na qual viu a origem de toda a sua futura desventura.

Sua percepção, após esse acontecimento, não se limitou a compreender o amor como uma armadilha, mas também a deixou alerta para as desvantagens do sexo feminino naquela sociedade, e para contar, quase unicamente, com ela mesma – o que a levou a ter grande cautela com novas amizades e casamentos, e dotar-se de grande vitalidade para enfrentar as situações que lhe aparecessem. Desse modo, Moll aprende a jogar, ou seja, a dissimular seus sentimentos em busca de seus objetivos. Quando quer dizer “sim”, esforça-se por dizer “não” se assim julgar mais

conveniente e, principalmente, eficiente – e é exatamente o que faz quando recebe a proposta de casamento de seu quarto marido: “O meu coração mandou-me dizer ‘sim’ logo à primeira palavra, mas a sensatez aconselhou-me a fazer de hipócrita durante mais algum tempo” (DEFOE S/D: 110-111). Moll não esconde sua dissimulação aos leitores e afirma que “brinquei com este apaixonado” (DEFOE S/D: 111) e ainda aconselha às senhoras leitoras que façam o mesmo: “Só a falta de coragem para simular tal indiferença avilta tanto o nosso sexo e é responsável pelo mau tratamento que os homens lhe infligem” (DEFOE S/D: 67). Ela acredita que é preciso dizer “não” ao pretendente de modo que ele valorize a afirmativa depois de alguma insistência, com isso manifestando também sua indignação sobre a desvantagem feminina na escolha do casamento.

Dessa indignação nasceu a determinação de Moll em participar da vingança de uma amiga sobre um pretendente que a dispensou por ela querer saber de sua conduta e moralidade.

(...) notara que os homens não tinham o mínimo escrúpulo em se lançarem à caça de fortunas, como diziam, mesmo quando não tinham, eles próprios, nem condição nem qualidades que a merecessem. As coisas haviam chegado a tal ponto que as mulheres quase não tinham o direito de se informar do caráter ou da situação do indivíduo que as pretendia (DEFOE S/D: 57).

Moll acrescenta ao seu discurso que as mulheres haviam perdido o privilégio de sequer dissimular um primeiro “não” com medo de que, na casa ao lado, o mesmo homem recebesse um “sim” (DEFOE S/D: 56), e recusa para si essa conduta, uma vez que opta por depender de si mesma, ainda que isso lhe exija muitos esforços e jogos, afinal, “pelo menos é certo que Moll Flanders não aceita as desvantagens de seu sexo” (WATT 2007: 101).

E, ainda, esses jogos aos quais se entrega, longe de serem incômodos, lhe trazem orgulho e autoconfiança, não raro referindo-se a suas dissimulações como “astúcia” e “artimanha”, em casos como o que demorou em assinar documentos como pretexto para receber mais mercadorias ou dinheiro do amante, ou quando mentiu que viajaria a fim de também receber maiores quantias para desaparecer e garantir a tranquilidade do homem casado em questão (DEFOE S/D: 100-101).

Desse modo, Moll manifesta certa atitude de zombaria para com os homens, e aponta uma fraqueza do sexo masculino ao acreditarem nas dissimulações

femininas. Isso se evidencia quando ela descreve a relação da prostituta com seu amante de modo a colocar em questão a sagacidade masculina:

Se tais cavalheiros refletissem, que mais não fosse, nos pensamentos desprezíveis que as próprias mulheres que os acompanham nessas aventuras têm a seu respeito, sentir-se-iam nauseados. Como já disse atrás, essas mulheres não pensam no prazer, não tem qualquer inclinação pelos homens com os quais lidam e não passam de objetos passivos interessados apenas no dinheiro (DEFOE S/D: 178).

Moll Flanders parece ter aprendido que distante da inocência do amor estavam as reais relações humanas com as quais se defrontou, menos sinceras e mais econômicas. Fazendo eco às considerações da narradora, a freira Mariana ALCOFORADO (1992: 55), em suas já citadas **Cartas de amor**, depois de muito declarar sinceramente o seu afeto ao amante, concluiu que seu erro foi justamente não dissimular: “Desde o início, e ingenuamente, acostumei você a uma grande paixão, quando é necessário algum artifício para se fazer amar”.

Não só para amar, diria Moll Flanders, mas para resistir, sozinha, às adversidades e particularidades do seu tempo e sua condição, e prosperar. Talvez por essa razão, o sucesso de Moll não represente, como dirá Ian Watt, uma discrepância entre os aspectos moralizantes do discurso de Moll, avesso ao crime – que percebemos diferentemente do crítico não ser tão homogêneo assim – e seu triunfo final (WATT 2007: 102), mas seja um elogio à outra forma de se encarar a virtude, ou seja, pela sustentação da independência da personagem, ainda que bastante custosa, e sua fidelidade somente a si mesma.

Referências bibliográficas

ALCOFORADO, Mariana. **Cartas de amor**. Trad. Marilene Felinto. Rio de Janeiro: Imago, 1992.

BIGNOTTO, Newton. **As aventuras da virtude: as ideias republicanas na França do século XVIII**. São Paulo: Companhia das Letras, 2010.

CANDIDO, Antonio et al. **A personagem de ficção**. São Paulo: Perspectiva, 2009.

DEFOE, Daniel. **A vida amorosa de Moll Flanders**. Trad. Fernanda Pinto Rodrigues. Lisboa: Publicações Europa-América, s/d.

LIMA, Luiz Costa. **O controle do imaginário e a afirmação do romance**. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.

MORAES, Eliane Robert. **Um olho sem rosto**. In BATAILLE, Georges. **História do olho**. Trad. Eliane Robert Moraes. São Paulo: Cosac Naify, 2003.

WATT, Ian. **A ascensão do romance**. Trad. Hildegard Feist. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.

WOOLF, Virginia. **Defoe**. In DEFOE, Daniel. **Moll Flanders**. New York: The Modern Library, 2002.

***The Melancholy Death of Oyster Boy & Other Stories*”, de Tim Burton: crítica e tradução**

OZAKI, Francine Fabiana (G-UFPR)

Este trabalho baseia-se na monografia de conclusão de curso apresentada à Universidade Federal do Paraná, como requisito parcial para a obtenção do título de Bacharel em Letras com ênfase em Estudos da Tradução, sob a orientação do Prof. Dr. Mauricio Cardozo. Nele, tivemos por objetivo realizar uma leitura crítica da tradução de *O Triste Fim do Pequeno Menino Ostra e Outras Histórias*, tradução de Márcio Suzuki do livro *The Melancholy Death of Oyster Boy & Other Stories*, do diretor, gravurista e escritor Tim Burton. Nascido nos Estados Unidos, e erradicado na Inglaterra, Burton se tornou mundialmente conhecido pelos mais de 20 trabalhos cinematográficos em que atuou como diretor, escritor ou produtor. Antes de atuar como diretor de cinema, Burton começou sua carreira como gravurista. Aos 18 anos, ganhou uma bolsa para estudar no Instituto de Arte da Califórnia (*Cal Arts*), fundado por Walt Disney. Após o término do curso, Burton passou a trabalhar para a *Disney Studios*, onde começou sua carreira de diretor de cinema.¹

No entanto, Burton nunca deixou de desenhar. Muitos de seus trabalhos, especialmente filmes de criação própria, são baseados em suas gravuras e *storyboards*. Em 2010, seus trabalhos gráficos foram expostos no *Museum of Modern Art*, em New York. A exposição reuniu cerca de 700 itens, entre desenhos, pinturas, fotografias e esculturas (MAGLIOZZI, HE 2010).

Além de diretor e gravurista, Burton também atuou como escritor. Até agora, sua única obra publicada, *The Melancholy Death of Oyster Boy & Other Stories*, foi lançada em 1997 e reúne 23 pequenas histórias em verso, que, como alguns de seus filmes, foram criadas a partir de ilustrações suas feitas ao longo dos anos. A versão brasileira só foi publicada dez anos depois, em 2007, e o tradutor, Márcio

¹ As informações de cunho biográfico se baseiam no livro *Burton on Burton* (2006), que consiste em uma série de conversas entre o diretor e o jornalista Mark Salisbury, e na cronologia apresentada pelo livro *Tim Burton: Interviews* (2005), com entrevistas compiladas por Kristian Fraga.

Suzuki, é também pesquisador da área de filosofia e crítica literária e professor do Departamento de Filosofia da Universidade de São Paulo.²

No âmbito deste trabalho, entendemos por crítica de tradução aquela mencionada pelo teórico francês Antoine Berman (1995), conforme citado por Cardozo, em que, para além do cotejo entre original e tradução, a crítica de tradução deve ocupar-se da leitura do texto enquanto tradução, buscando encontrar o eixo crítico que orienta seu projeto de tradução (CARDOZO 2009: 109). Para tanto, buscamos realizar uma leitura do livro também dentro do contexto da obra de Tim Burton, especialmente sua filmografia.

Na primeira fase deste trabalho, a partir de uma breve análise dessa filmografia, tentamos destacar as características recorrentes de seus trabalhos, tanto de criação quanto de adaptação, para delinear, ainda que preliminarmente, quais seriam os traços constitutivos do que convencionamos chamar de uma poética burtoniana.

Ao analisarmos brevemente os mais de 20 filmes em que Burton trabalhou nos últimos 18 anos, constatamos um movimento de centralização do personagem, enfatizando seus conflitos internos gerados a partir de sua relação com o mundo. Para isso, Burton se utiliza de um procedimento caricatural, em que os traços mais marcantes do personagem são amplificados, produzindo, com isso, um aprofundamento psicológico e uma explicitação de sua complexidade relacional. Nos personagens de criação de Burton, muitas vezes, essa amplificação chega ao ponto de se traduzir visualmente como uma marca física no corpo desses personagens. Como exemplo disso, temos Edward, com seus dedos de lâminas afiadas em *Edward Mãos de Tesoura* (1990); Jack Skellington, com sua aparência de esqueleto em *O Estranho Mundo de Jack* (1993); e Emily, com seu corpo zumbi, a protagonista de *A Noiva Cadáver* (2005).

Esses traços expressam visualmente o conflito interno desses personagens, traduzindo sua dificuldade de se relacionar com o mundo, com a família, vizinhos e

² As fontes utilizadas foram o site do Departamento de Filosofia da USP e o currículo do tradutor e pesquisador na Plataforma Lattes – CNPQ.

amigos, o que gera um sentimento de deslocamento desses personagens, ou seja, um sentimento de não pertencimento, como se fossem estrangeiros no próprio ambiente em que vivem. Vemos essa característica ser explorada especialmente em *Edward Mãos de Tesoura* (1990), *Peixe Grande* (2003), *O Estranho Mundo de Jack* (1993), o curta *Vincent* (1982), dentre outros.

Outro traço constitutivo desses personagens filmográficos é o da personalidade dividida, que é explorado especialmente em ambos os filmes da série *Batman* (1989 e 1995), dirigidos por Burton, que mostram os personagens em conflito devido à vida dupla que levam e a busca pela própria identidade que ainda está em construção. No entanto, isso não se limita apenas ao herói, mas se estende também aos vilões, a Mulher Gato, o Pinguim e o Curinga.

Convencionamos chamar esse conjunto de características mais centrais de “assinatura burtoniana”, pois Burton a imprime não apenas em seus personagens de criação, mas também nos de adaptação. Até mesmo personagens que já existiam antes dos filmes, como Batman e seus vilões, Charlie Bucket e Willie Wonka, ambos de *A Fantástica Fábrica de Chocolate* (2005), Edward Bloom, de *Peixe Grande* (2003), a menina Alice, de *Alice no País das Maravilhas* (2010), dentre outros, acabam recebendo esse mesmo tratamento ao serem adaptados para o cinema.

Tendo em vista esse conjunto de características que a nossa leitura da filmografia de Burton destacou, partimos para uma análise dos personagens do livro, para verificar em que medida as características do personagem filmográfico se estendem à construção dos personagens literários.

Em nossa leitura do livro, notamos ser possível fazer uma distinção das histórias a partir de um eixo temporal. Enquanto que algumas delas se organizam a partir de um tempo que é o da narrativa, ou seja, de uma sequência cronológica de eventos, a maioria das histórias é mais curta e se organiza a partir de um tempo que é o do evento, do acontecimento num dado instante. Outras três histórias parecem integrar ambos os grupos ao mesmo tempo. São narrativas, na medida em que fazem ressurgir personagens de outras histórias, mas são episódicas, na medida em que mostram apenas uma situação específica na vida daquele personagem.

Em virtude da extensão que uma análise de todas as histórias do livro tomaria, optamos por analisar com mais profundidade apenas uma história de cada um desses eixos temporais. Para isso, escolhemos as histórias *Stain Boy*, que integra o grupo das histórias episódicas, *The Melancholy Death of Oyster Boy*, que integra o grupo das narrativas, e os híbridos *Stain Boy's Special Christmas* e *Oyster Boy Steps Out*, em que os personagens Stain Boy e Oyster Boy ressurgem.

Na análise dessas quatro histórias, notamos que, em sua maioria, as histórias são narradas em terceira pessoa, por um narrador onisciente. No entanto, em algumas delas, há uma voz narrativa em primeira pessoa que se faz presente, ora no singular (um eu), ora no plural (um nós). Nos casos em que isso ocorre, o narrador geralmente se coloca como alguém que conhece o personagem.

Talvez possamos pensar que, nas histórias que aqui chamamos de narrativas (na falta de termo mais apropriado), o narrador se concentre na organização mais cronológica da narrativa, distanciado até mesmo nos raros momentos em que se faz presente: na forma de uma primeira pessoa, mas do plural, marcando aí uma proximidade com o personagem que, no entanto, não é apenas desse narrador em particular, é nossa (portanto, talvez também do leitor). Assim, essa passagem para uma voz de narrador na primeira pessoa do plural construiria uma certa proximidade, mas sem quebrar a perspectiva organizadora do narrador em terceira pessoa.

Já nas histórias ditas episódicas, em que a construção se concentra menos na organização de um tempo durativo e mais na apresentação que se dá no tempo de um acontecimento, de um evento, essa presença do narrador se faz numa primeira pessoa do singular, o que constrói uma relação de proximidade ainda maior com o personagem. Essa mudança de um narrador de terceira para o de primeira pessoa do singular explicita uma diferença que não chega a afetar o lugar do narrador como organizador das histórias (como narrador onisciente), mas chama a atenção para a proximidade que esse narrador tem em relação ao narrado.

Sendo assim, a diferença de modo com que o narrador se faz presente em cada história, além de reforçar (ou, ao menos, não contradizer) a distinção que propusemos aqui entre histórias narrativas e episódicas, parece contribuir

centralmente para a construção de uma proximidade entre essa voz que narra e as personagens a que se refere. Nesse sentido, talvez pudéssemos pensar que se trata, aqui, da explicitação de um olhar que não constrói esses personagens como meras bestialidades. Não se trataria, portanto, de compor um bestiário, no sentido tradicional de coleção de monstruosidades, o que nos remeteria à dimensão espetacular que esses indivíduos bizarros alcançam nas mais variadas formas de espetáculos de horror, sempre cruelmente exploradas por um apresentador ou dono de circo. Ao contrário, o que essas variações na voz do narrador parecem explicitar é justamente uma intimidade com esses personagens, um pertencimento a esse mesmo mundo. Em última análise, cada um desses personagens seria não uma curiosidade, mas sim, apenas mais "um de nós". De perto, temos todos esses traços de monstruosidade, somos todos dignos desse pequeno show de horrores.

Em nossa análise, também notamos que, assim como nos filmes, os personagens também são construídos através de um procedimento caricatural. Suas características mais marcantes são também amplificadas, ao ponto de se manifestarem fisicamente no corpo desses personagens, seja na cabeça em forma de ostra, ou como manchas de gordura pelo corpo. Essa marca física que o personagem carrega também faz com que seja rejeitado por aqueles que o cercam, gerando uma relação de conflito desse personagem consigo mesmo. Portanto, essa dificuldade de se relacionar faz com que o personagem se sinta deslocado, assumindo um caráter de estrangeiro naquele ambiente em que vive.

A expressão visual é também de grande relevância no livro, pois as figuras não são apenas meras ilustrações das narrativas versificadas. Elas ganham outra dimensão na medida em que acrescentam dados à narrativa, ou seja, dizem coisas que os elementos verbais não dizem. As imagens que acompanham as histórias constroem outro jogo de leitura e, quando lemos ambos em conjunto, temos não apenas outro entendimento dos conflitos internos, como também outro viés de leitura da própria narrativa.

Diante disso, entendemos que só uma leitura que contemple as três instâncias criativas de Burton (cinema, artes plásticas e literatura) permite ter uma dimensão da complexidade da construção de seus personagens literários.

Foi com base nisso que partimos então para uma leitura da tradução de Suzuki, na terceira fase do trabalho. Nosso objetivo era realizar um exercício de leitura crítica desse trabalho enquanto texto traduzido, para verificar em que medida a leitura de Suzuki se aproximava ou se distanciava daquela que realizamos nas fases anteriores. Para isso, realizamos uma análise da tradução das mesmas quatro histórias com que trabalhamos na segunda fase deste trabalho.

Como já mencionado anteriormente, a leitura crítica que empreendemos aqui baseia-se no conceito de BERMAN (1995) a que se refere CARDOZO, para quem

[...] à crítica de tradução caberia – para além de realizar o seu tradicional inventário de diferenças e semelhanças, fundado exclusivamente numa lógica da perda e do ganho – depreender, da leitura da própria tradução, bem como do cruzamento de toda a sorte de informações de que se puder valer, o movimento crítico que, de seu ponto de vista, seria constitutivo de um **projeto de tradução**, ou seja: a matriz crítica, o conjunto de decisões que possa ter orientado a proposta de tradução em questão (CARDOZO 2009: 109, grifos do autor).

Segundo BERMAN, um exercício crítico teria por objetivo, portanto, realizar uma análise rigorosa do **projeto** que deu origem a essa tradução, do horizonte no qual surgiu e da posição do tradutor. Nesse sentido, a noção de projeto de tradução em que nos baseamos aqui se funda na ideia de um eixo crítico constituído a partir do conjunto de decisões do tradutor. É preciso, portanto, fazer uma leitura dessa tradução enquanto texto e buscar delinear esse eixo crítico, ou seja, seu projeto de tradução.

No entanto, a crítica de tradução, como ressalta CARDOZO, não reconstrói e discute o projeto de tradução em si, mas sim uma **leitura** desse projeto construída a partir de uma perspectiva crítica particular. Portanto, o projeto da tradução de Suzuki que esboçamos aqui nada mais é que o fruto da nossa leitura dessa tradução e que representa a nossa visão do que pode ser seu projeto, uma vez que não há introdução, prefácio ou notas que o explicitem.

Nossa análise da tradução apontou em uma direção diferente da leitura que fizemos da obra de Burton. O movimento de centralização do personagem e o respectivo aprofundamento psicológico, que verificamos tanto em seus trabalhos fílmicos quanto literários, não se verificam da mesma forma na tradução. Ao invés de tornar o leitor um cúmplice de seus conflitos internos, suas angústias e medos, a tradução distancia o leitor desses personagens. Como efeito da leitura da tradução, os leitores observam tudo de um plano mais afastado, acompanhando os eventos que se sucedem na vida desses personagens, sem, no entanto, sentirem-se parte desse mundo.

A análise das quatro histórias que analisamos nos permite afirmar que a tradução de Suzuki se mostrou bastante consistente do ponto de vista da coerência interna. Ao confrontarmos a tradução à nossa leitura, as diferenças que encontramos não se mostraram como um problema de tradução, mas como uma perspectiva de leitura diferente da nossa, igualmente justificável e plausível. Sem, portanto, tentar julgar a tradução de uma perspectiva do “bom” ou do “ruim”, mas sim no intuito de realizar um exercício de crítica produtiva, conforme os conceitos de Berman e Schlegel, as diferenças de leitura apontaram para um eixo de organização de outro projeto de tradução.

Esse projeto leva em conta os traços constitutivos da assinatura burtoniana que delineamos nas duas primeiras fases do trabalho, ou seja, a centralidade do personagem e o conseqüente aprofundamento psicológico, dando ênfase a seus conflitos internos, causados principalmente pelo sentimento de não pertencimento do personagem. Consideraremos também as diferenças de articulação do narrador, assim como a relação entre os elementos verbais e visuais.

Portanto, nesse trabalho, tivemos por objetivo apenas esboçar os princípios críticos que pudessem resultar em uma nova tradução da obra de Burton. No entanto, por questões de tempo e espaço, optamos por deixar para um momento futuro o trabalho de organização desse outro projeto de tradução. Para tanto, elaboramos um pré-projeto de Mestrado que tem em vista a continuidade desta pesquisa e o apresentamos ao Programa de Pós-Graduação da Universidade

Federal do Paraná. Essa nova fase da pesquisa prevê um aprofundamento, ainda que não exaustivo, das análises realizadas no âmbito deste trabalho, a organização do projeto de tradução e a prática tradutória a partir do eixo crítico exposto no projeto. O pré-projeto foi aprovado pelo Programa e o Prof. Dr. Mauricio Cardozo continua a orientar este trabalho

Referências bibliográficas

- BERMAN, Antoine. **Pour une Critique des Traductions : John Donne**. Paris: Gallimard, 1995.
- BURTON, Tim. **O Triste Fim do Pequeno Menino Ostra e Outras Histórias**. Tradução de Márcio Suzuki. São Paulo: Girafinha, 2007.
- BURTON, Tim. **The Melancholy Death of Oyster Boy & Other Stories**. Nova York: Harper Collins, 1997.
- BURTON, Tim; SALISBURY, Mark (org.). **Burton on Burton**. 2. ed. Londres: Faber and Faber, 2006.
- CARDOZO, Mauricio Mendonça. O Significado da Diferença: A Dimensão Crítica da Noção de Projeto de Tradução Literária. **Tradução e Comunicação – Revista Brasileira de Tradutores**. Nº 18, Ano 2009. Disponível em <<http://sare.unianhanguera.edu.br/index.php/rtcom/article/viewFile/1018/651>>. Acesso: 23 jul. 2011.
- DOONAN, Jane. The Modern Picture Book. In: HUNT, Peter (ed.). **International Companion Encyclopedia of Children's Literature**. Nova York: Routledge, 1996.
- FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. **Novo Dicionário Aurélio Eletrônico v. 5.11a**. Curitiba: Positivo, 2004.
- FRAGA, Kristian (org.). **Tim Burton: Interviews**. 1. ed. Jackson: University Press of Mississippi, 2005. Coleção Conversations with Filmmakers.
- MAGLIOZZI, Ron; HE, Jen. **Tim Burton**. Nova York: MoMA, 2010.
- THOMPSON, Frank. **Tim Burton's The Nightmare Before Christmas**. Nova York: Disney Press, 2009.

Prova minha poesia em teu ouvido: uma análise do poema *O Fim*, de Allen Ginsberg

PERIN, Bernardo Antônio Beledeli (G-UFPR)

The End

(Allen Ginsberg, 1960)

1 I am I, old Father Fisheye that begat the ocean, the worm at my
own ear, the serpent turning around a tree,
2 I sit on the mind of the oak and hide in the rose, I know if any
wake up, none but my death,
3 come to me bodies, come to me prophecies, come all
foreboding, come spirits and visions,
4 I receive all, I'll die of cancer, I enter the coffin forever, I close
my eye, I disappear,
5 I fall on myself in winter snow, I roll in a great wheel through
rain, I watch fuckers in convulsion,
6 car screech, furies groaning their basso music, memory fading
in the brain, men imitating dogs,
7 I delight in a woman's belly, youth stretching his breasts and
thighs to sex, the cock sprung inward
8 gassing its seed on the lips of Yin, the beasts dance in Siam,
they sing opera in Moscow,
9 my boys yearn at dusk on stoops, I enter New York, I play my
jazz on a Chicago Harpsichord,
10 Love that bore me I bear back to my Origin with no loss, I float
over the vomiter
11 thrilled with my deathlessness, thrilled with this endlessness I
dice and bury,
12 come Poet shut up eat my word and taste my mouth in your
ear.

O Fim

(tradução: Claudio Willer)

1 Eu sou Eu, velho Pai Olho de Peixe que procriou o oceano, o
verme no meu próprio ouvido, a serpente enrolada na árvore,
2 Eu me sento na mente do carvalho e me oculto na rosa, eu sei
se alguém desperta, ninguém a não ser minha morte,
3 vinde a mim corpos, vinde a mim profecias, vinde a mim
agouros, vinde espíritos e visões,
4 Eu recebo tudo, eu morro de câncer, eu entro no caixão para
sempre, eu fecho meu olho, eu desapareço,
5 Eu caio sobre mim mesmo na neve de inverno, rolo em uma
grande roda pela chuva, observo a convulsão dos que fodem,
6 carros guincham, fúrias gemem sua música de fagote, memória
apagando-se no cérebro, homens imitando cães,
7 Eu gozo no ventre de uma mulher, a juventude estendendo
seus seios e coxas para o sexo, o caralho pulando para dentro
8 derramando sua semente nos lábios de Yin, feras dançam em
Sião, cantam ópera em Moscou,
9 meus garotos excitados ao crepúsculo nas varandas, chego a
Nova York, toco meu jazz num Clavicórdio de Chicago,

10 Amor que me engendrou eu retorno à minha origem sem nada
perder, eu flutuo sobre o vomitório
11 empolgado por minha imortalidade, empolgado por essa
infinidade na qual aposto e a qual enterro,
12 vem Poeta, cala-te, come minha palavra e prova minha boca
em teu ouvido.

Ao analisarmos a poesia de Allen Ginsberg, não devemos esperar encontrar aspectos formais rigidamente definidos como nas produções dos movimentos literários anteriores como o Romantismo. Sua escrita é dotada de sonoridade, porém ele não se preocupa muito com rimas e metrificacão, por exemplo. Temos versos livres, longos e irregulares, com tonicidade variante, e pouca ou nenhuma rima. Isso porque Ginsberg integrou o movimento literário conhecido como Geraçao Beat, do qual uma importante característica é o rompimento com as convenções clássicas, por assim dizer, da poesia. Ele não foi o primeiro a propagar esse rompimento, que era uma tendência crescente desde Walt Whitman; contudo, seu estilo foi um dos fundamentos do movimento Beat.

A sonoridade de suas produções, devido aos longos versos muitas vezes sem pontuação, emula o ritmo da fala acelerada e por vezes ofegante. Em *The End* (ver anexo), essa prosódia de fala da qual a poesia é dotada assume um ritmo encantatório, devido às pequenas pausas dentro das sentenças marcadas pelas vírgulas, mas essa característica quase verborrágica permanece. O resultado é um poema em que a fronteira prosa/poesia não é bem definida. Devido ao desejo de romper com as convenções que permeava o movimento Beat, essa é uma característica significativa no estilo de escrita de Allen.

A linguagem coloquial predomina no poema; é uma marca de Ginsberg o uso de palavras de baixo calão, o que pode ser um meio encontrado pelo poeta de o leitor identificar-se com o texto; o jovem que lia Ginsberg nas décadas de 50 e 60 encontrava em seus textos a mesma insatisfação que sentia expressa através da linguagem que vivia nas ruas.

Temos também uma forte aliteração nos sons de [s] e [r] e principalmente nos sons nasais [n] e [m]. A assonância é outra característica presente, majoritariamente nos sons variantes de [o] e [i]. Esses aspectos contribuem para o ritmo quase encantatório do poema.

Outro recurso poético empregado por Ginsberg é o enjambement; ele aparece entre os versos 7 e 8, e, ao deixar o sentido suspenso na quebra de verso,

como que indica uma leve suspensão no ato sexual retratado, o que pode ser lido como o momento entre a penetração e o orgasmo.

Após a leitura inicial do poema e da busca pelos aspectos formais, considerando que a poesia de Allen é freqüentemente alusiva e faz referência muitas vezes música, pinturas, escritores pré-geração Beat e também seus companheiros nesse movimento, e correntes religiosas, é perceptível que certo *background* é necessário ao leitor para compreender o texto. O entendimento que o leitor tem do contexto do escritor influencia no entendimento que tem do texto. Assim, passamos à identificação das referências e das significações possíveis para elas no poema.

No verso 1, Ginsberg inicia dizendo “I am I”¹ (GINSBERG, 1960), e logo em seguida despeja uma seqüência de caracterizações para o seu eu do poema. Ele se define como “old Father Fisheye that begat the ocean”² (GINSBERG, 1960), ou seja, uma criatura poderosa o suficiente para gerar a imensidão de água salgada. *Fisheye* pode se referir à fotografia, atividade que Ginsberg exercia utilizando uma câmera Canon com lentes Fisheye. Essas lentes eram capazes de registrar imagens hemisféricas e distorcidas, e uma citação referente a elas, provavelmente seu slogan, era “sees out of all eyes differently at once”³. Ou seja, além de ter a capacidade de gerar o oceano, também enxergava através de todos os olhos. Ele é “the serpent turning around a tree”⁴ (GINSBERG, 1960), em uma clara referência bíblica: ele é a tentação.

No verso 2, essa caracterização prossegue: ele consegue tocar a mente do carvalho e se esconder na rosa, ou seja, ele está ligado à natureza de uma maneira única. O eu tem uma percepção única em relação às coisas que despertam no seu meio, embora neste momento o único despertar é o da morte. A criatura poderosa percebe que é finita.

Contudo, no verso seguinte, esse eu de Ginsberg no poema está invocando “bodies” (GINSBERG, 1960), “prophecies” (GINSBERG, 1960), “spirits and visions”⁵ (GINSBERG, 1960), elementos que podem ser lidos como externos a ele, e no verso

¹ A tradução dos versos será dada nas notas de rodapé. A versão para o português brasileiro é de Claudio Willer. Aqui, temos “Eu sou eu”.

² “Velho Pai Olho de Peixe que procriou o oceano”.

³ “Vê de todos os olhos de maneira diferente ao mesmo tempo” (tradução nossa).

⁴ “A serpente enrolada na árvore”.

⁵ “corpos”, “profecias”, “espíritos e visões”.

4, fala que está aberto a receber essas **iluminações**. Aqui, Allen se utiliza de um elemento muito comum em seu texto: essas invocações do incorpóreo funcionam como uma apologia do uso de drogas como modo de expandir a consciência. Esta era uma postura seguida pelos Beats. Também expressa, de maneira um pouco mais velada, o desejo que tinha de ser um **profeta** de sua geração. Estes dois aspectos do Beat influenciam a leitura de maneira profunda, pois temos de lidar com a perspectiva de que toda a caracterização seja uma mera fantasia alucinada de uma mente sob efeito de narcóticos, e não tem, necessariamente, o sentido que estamos atribuindo.

No verso 4, temos a única alteração em termos de tempo verbal do poema todo, que até então apresentava apenas conjugações no tempo presente, indicando um acontecimento que se dá com o eu em tempo real. Logo após afirmar que está aberto a receber os espíritos e visões, o eu afirma que morrerá de câncer⁶. Isso provavelmente indica uma forma de realismo em relação ao fim que sua vida desregrada conduzirá. Este verso contém um dos dois problemas de tradução que encontramos na versão de Claudio Willer, que por algum motivo não manteve essa alteração no tempo verbal. Ele também enfatiza que, uma vez que tenha entrado no caixão para a eternidade, ele desaparecerá. A idéia de morte como desaparecimento é recorrente nos escritos desse poeta.

No verso 5, o eu entra em uma “great wheel”⁷ (GINSBERG, 1960) e começa a experienciar aspectos mundanos que até então lhe eram desconhecidos. Essa grande roda pode ser lida como o Tao, roda do equilíbrio na cultura Taoísta, sendo uma referência a essa cultura que se sustentaria no contexto do poeta. Porém, no contexto do poema, é mais provável que essa roda seja uma **engrenagem** que o leva às experiências retratadas nos versos seguintes – a engrenagem que o leva através do movimento Beat. A primeira coisa que ele presencia é o sexo. A liberação sexual em relação, principalmente, a sexo casual e a sexo homossexual, era uma das bandeiras defendidas pelos Beats, e era um grande tabu na sociedade americana moralista e conservadora da época. Muitos livros escritos pelos integrantes da geração Beat sofreram processos por serem considerados **pornográficos** e **ofensivos**, e a publicação de alguns foi até proibida.

⁶ Ironicamente, o óbito de Ginsberg de fato se deu por câncer.

⁷ “Grande Roda”.

Em seguida, o verso 6 retrata o barulho da cidade que embala o sexo. A **música urbana** era composta por guinchos de carros e por “basso music” (GINSBERG, 1960), que foi traduzida por Willer como **música de fagote** mas que também pode indicar uma música em tom baixo e profundo. Nesse ponto, a memória começa a apagar-se no cérebro entorpecido. Há uma imagem de homens que estão imitando cachorros, o que pode ser uma imagem para o sexo homossexual.

No verso 7, o giro do eu do poema pelos relacionamentos sexuais o leva a entrar diretamente em contato com uma mulher (talvez representativa das mulheres com que Ginsberg se relacionou). Ela é jovem e se estende ao contato sexual, lhe permitindo tocar seios e coxas como desejar. Aqui, há a penetração, e o enjambement que deixa a relação em suspenso. Ela é retomada no verso seguinte, onde há o orgasmo, e a semente, o sêmen, é derramado “on the lips of Yin”⁸ (GINSBERG, 1960). A referência à cultura taoísta é evidente: o Yin é a porção do feminino que compõe a roda do equilíbrio, o Tao. O apego e as referências a correntes religiosas orientais como o budismo, o taoísmo e o hinduísmo, bem como ao cristianismo e ao judaísmo, foram uma marca da geração Beat. Ao referenciar um símbolo do feminino no Taoísmo e associá-lo a **lábios**, Ginsberg cria uma imagem para a vagina.

No restante desse verso e no verso seguinte (de número 8), Ginsberg cria uma justaposição e uma contraposição ao mesmo tempo. A justaposição ocorre quando ele elenca vários lugares do mundo em que as coisas acontecem: as bestas que dançam em Sião e tocam ópera em Moscou, enquanto ele toca jazz em Nova York. Ou seja, os acontecimentos não estão restritos ao contexto geográfico em que o eu está circunscrito. A contraposição se dá entre o jazz que é tocado em Nova York e a ópera cantada em Moscou; o ritmo moderno é tocado nos Estados Unidos enquanto o ritmo clássico é tocado na Rússia, então parte da União Soviética. Devido ao fato de Ginsberg ser o mais politizado dos Beats, podemos ler aqui uma referência à Guerra Fria. Mas, como Allen sempre foi contra esse modo de disputa política, não é uma contraposição em que **moderno** tenha uma acepção de **melhor** que o clássico, e sim uma contraposição da visão que os países tinham de si mesmo na época, um contraste entre conservador e moderno.

⁸ “nos lábios de Yin”.

No início do verso 9, Allen cita os **seus garotos**. Ele indicava, muito provavelmente, seus amigos que também integraram a Geração Beat, como Jack Kerouac, Neal Cassady, William Burroughs. Ele também indica que os seus garotos estavam empolgados com o que ocorria com eles no Beat.

É interessante observar que ainda no verso 9, Ginsberg fala do jazz e do “Harpichord”⁹ (GINSBERG, 1960). O jazz e principalmente sua variante chamada Bebop foram a trilha sonora do movimento Beat, porque representavam, na música, a mesma quebra de convenções desejada pelos Beats na literatura e na sociedade, e prezavam principalmente pela improvisação como modo de criação. O clavicórdio (ou cravo), e o fagote (citado anteriormente) são instrumentos muito utilizados no Bebop, e o próprio Ginsberg era um tocador do primeiro.

No verso 10, o eu do poema, após experienciar o movimento Beat, indica que está retornando à sua origem, e essa origem é o amor. Allen mostra que a criatura que adquiriu consciência de sua finitude foi gerada pelo amor, por um sentimento como que sublime. Nesse processo de volta ao amor primordial, o eu não perde nada das experiências que teve. Essas experiências o fazem pairar sobre coisas de um nível mundano, refletindo o sentimento de Ginsberg enquanto vivia o movimento Beat – experimentar coisas tão mundanas o fazem alcançar uma iluminação que o coloca acima dos “vomiters”¹⁰ (GINSBERG, 1960).

Vomiters é outra palavra a ser tratada com cautela ao analisarmos a tradução. Para manter a sonoridade original, Claudio Willer a traduziu por **vomitório**, mas, ao fazer isso, alterou o sentido original, já que **vomitório** é o lugar onde as pessoas vomitam, e *vomiters* refere-se àqueles que vomitam. O eu do poema não está iluminado em relação ao local, mas sim às pessoas.

No verso 11, o eu de Allen no texto está consciente dessa iluminação, mas, embora esteja empolgado a ponto de utilizar sua infinitude em apostas, fala que a enterra. O sentido provável só fica mais claro ao analisarmos o verso seguinte.

O verso 12, que fecha o poema, traz um apelo a certo “Poet”¹¹ (GINSBERG, 1960). A utilização de letra maiúscula nos leva a inferir que esse poeta é alguma pessoa com quem Ginsberg se relaciona diretamente. É possível que ele seja Peter Orlovsky, que foi companheiro amoroso de Ginsberg por 30 anos, ainda mais

⁹ “Clavicórdio”.

¹⁰ Vomitório”. Ver parágrafo seguinte sobre problemas da tradução de Claudio Willer.

¹¹ “Poeta”.

quando se lê a dedicatória do livro *Kaddish*, em que “The End” foi originalmente publicado:

Dedicated
to Peter Orlovsky
in
Paradise.

‘Taste my mouth in your ear’¹²

Pelo fato do livro ser dedicado a Orlovsky e a dedicatória ter como complemento uma parte do verso 12 de “The End”, essa leitura é possível. Mas ao olharmos o contexto, é mais provável que esse apelo carnal seja mais que um apelo sexual dirigido ao companheiro do eu do poema; é um apelo ao leitor, que talvez seja um **Poeta** em seu âmago, prove na carne o mesmo que Ginsberg provou no movimento Beat: a liberação sexual, a politização, a quebra de convenções, e encontre a iluminação da mesma maneira que ele. É digno de ressalva que para Ginsberg, e para os poetas do Beat, era impossível dissociar sua poesia de sua vida – não acreditavam em fazer arte somente por fazer arte. A obra está intimamente ligada à vida. E assim, ao enterrar sua infinitude (v. 11), o eu não a está descartando, mas, mais provavelmente, a está semeando.

O poema retrata um ciclo – o de Ginsberg – no movimento Beat. Primeiro o eu se caracteriza; logo depois, alucina ao desejar receber a iluminação e adquire consciência de seu desaparecimento. Então, entra em uma engrenagem que o leva através do Beat – ou seja, vive. Ao sair dessa engrenagem, está iluminado. Não perdeu nada ao retornar à sua origem, e aí convida o leitor a passar pelo mesmo – a ter a poesia como um modo de vida. Essa idéia se completa ao focarmos nas diferentes imagens cíclicas que evoca: a grande roda, a engrenagem, o Tao; ao passar pelo Beat, atinge o equilíbrio, a iluminação. Aqui entra a relação com o título: o poema representa o que acontece no final dessa jornada.

Assim, Ginsberg retrata um panorama geral de si na geração Beat, de maneira aberta: o sentido, desde que se tenha o background, está explícito; ele não é sublime e se oculta no fundo do texto. Essa foi a marca de uma geração que estava descontente com as convenções do *American way of life* – era a favor da liberação sexual, do uso de psicoativos para expandir a consciência, da politização

¹² “Dedicado / a Peter Orlovsky / no/ Paraíso / ‘Prova minha boca em teu ouvido’”.

dos indivíduos e, principalmente, da visão de arte como modo de expressão e de se viver plenamente.

Referências bibliográficas

GINSBERG, Allen. **Howl, Kaddish and Other Poems**. Londres: Penguin Books, 2009.

GINSBERG, Allen. **Uivo, Kaddish e Outros Poemas**. Tradução, seleção e notas de Claudio Willer. Porto Alegre: L&PM Editores, 2005.

WILLER, Claudio. **Geração Beat**. Porto Alegre: L&PM Editores, 2009.

Edgar Allan Poe: Uma Visão Diferenciada

PINTO, Ricardo Peixoto (G-UFPR)

Quando se fala em Edgar Allan Poe há uma vasta obra a seu respeito. Vários autores já trataram sobre seus poemas, seu fazer poético, seus contos, enfim, a escritura de Poe em geral. São muitas as interpretações que se dá para seus poemas e contos e muitas as abordagens que norteiam análise de sua obra. Aqui será apresentada uma reflexão sobre as diferentes interpretações de um de seus poemas: *Sonnet – Silence*. Será, também, colocada em questão a origem de tais interpretações, ou seja, serão abordadas interpretações não somente de reconhecidos estudiosos da obra poética de Poe, bem como de leitores que, por vezes, podem não possuir um vasto conhecimento de teoria literária. As interpretações desses leitores, doravante leitores comuns, foram encontradas na *internet* e, em sua maioria, publicadas anonimamente. Contudo, mesmo sendo escassas as informações no tocante à procedência de tais interpretações, essas não carecem de riqueza e embasamento. Antes de apresentar os diferentes entendimentos dessa obra, apresentar-se-á um breve panorama sobre a obra de Poe.

Edgar Allan Poe foi um escritor norteamericano que viveu entre 1809 e 1849. Toda sua vida foi dedicada às letras, chegando até a afirmar que esse era o único ofício apropriado a um homem: “[...] Literature is the most noble of professions. In fact, it is about the only one fit for a man. For my own part, there is no seducing me from the path.” (POE, 1849).

Segundo Dufrenne há dois grupos de poetas: o poeta artesão ou o poeta inspirado. Os pertencentes ao primeiro grupo são “artesãos da linguagem” (1969: 124), eles constroem o poema de forma deliberada e calculada. Já ao segundo grupo pertencem poetas que são “menos ciosos de seu ato do que propriamente de seu estado” (idem: 219), isto é, ocupa-se mais do “estado poético” do que da construção do poema.

Das obras de Poe são amplamente conhecidos os contos, bem como poemas como o célebre *The Raven*, cuja primeira publicação ocorreu em 1845. Como muitos

outros autores, falou sobre o seu fazer poético em *The Philosophy of Composition*, no qual é bem visível que seu modo de escrever o enquadra como participante do primeiro grupo.

“I select The Raven, as the most generally known. It is my design to render it manifest that no one point in its composition is referable either to accident or intuition – that the work proceeded, step by step, to its completion with the precision and rigid consequence of a mathematical problem.” (POE, 1846: 164)

Também nota-se que Poe critica os escritores, principalmente os poetas, que dizem pertencer ao segundo grupo e ainda reforçando a ideia de ele mesmo ser um poeta artesão:

“Most writers – poets in especial – prefer having it understood that they compose by a species of fine frenzy – an ecstatic intuition – [...] For my own part, I have neither sympathy with the repugnance alluded to, nor, at any time, the least difficulty in recalling to mind the progressive steps of any of my compositions” (idem: 164) (Grifo meu)

Parafraseando Lima e Aissa Poe estava correto ao dizer que trabalhos como *The Philosophy of Composition* são “desideratum”, ou seja, algo que faltava e que era necessário, é um processo de reconstrução do processo criador de um poema terminado. Esses trabalhos não eram e não são comuns. E também o fato de ele haver escolhido o número de versos antes de começar a escrever *The Raven* acaba com a visão de inspiração. Essas características que descrevem Poe como um poeta artesão. Tenso isso em vista a obra de Poe – principalmente sua obra poética – não pode ser vista meramente como uma confissão emocional.

Poe antes de até mesmo determinar o número de versos que haveria no poema decide o assunto sobre o qual sua obra tratará. E para ele qualquer que sejam os recursos ou estratégias usadas serão feitas em função do conteúdo. Essa visão vai ao

encontro da ideia de intencionalidade de Lopes que afirma que “a intencionalidade da obra de arte deve participar integralmente de todas as suas partes” (1995: 97).

Assim, a poética de Edgar Allan Poe tem seu maior destaque no aspecto de transmitir um efeito ao leitor através dos poemas.

No que tange à interpretação de *Sonnet – Silence*, poema que servirá de objeto para este trabalho, muitos estudiosos, como Peebles (1998) procuram recorrentemente algum evento biográfico para responder às questões de interpretação das obras de Poe e, muitas vezes, com sucesso. Para essa obra específica autores que buscam biograficamente a fonte para sua análise focam na conturbada vida que o autor teve para embasarem suas conclusões. Porém, considerando ser Poe um poeta artesão e sua obra, como o ele próprio define, “the results of matured purpose and very careful elaboration” (POE, 1839: 6), colige-se, reforçando a ideia de intencionalidade, que nada em sua obra seja impensado – “if I have sinned, I have deliberately sinned” (idem). É válido esclarecer que esse apontamento não descredibiliza ou deprecia análises biográficas ou psicológicas nas obras de Poe, mas trata de apresentar outras perspectivas de análise para sua obra.

Segue o poema *Sonnet – Silence* publicado pela primeira vez em 1840:

*“There are some qualities-some
incorporate things,
That have a double life, which thus is
made
A type of that twin entity which
springs
From matter and light, evinced in
solid and shade.
There is a two-fold Silence-sea and
shore-
Body and soul. One dwells in lonely
places,
Newly with grass o'ergrown; some
solemn graces,
Some human memories and tearful
lore,
Render him terrorless: his name's
"No More."
He is the corporate Silence: dread
him not!
No power hath he of evil in himself;*

*But should some urgent fate
(untimely lot!)
Bring thee to meet his shadow
(nameless elf,
That haunteth the lone regions where
hath trod
No foot of man,) commend thyself to
God!” (POE, 1984: 77)*

A tradução aqui utilizada foi a de Milton Amado e Oscar Mendes:

“Há qualidades incorpóreas, de
existência
dupla, nas quais segunda vida se
produz,
como se a entidade dual da matéria
e da luz,
de que o sólido e a sombra
espelham a evidência.
Há pois, duplo silêncio; o do mar e o
da praia,
do corpo e da alma; um, mora em
deserta região
que erva recente cubra e onde,
solene, o atraia
lastimoso saber; onde a recordação
o dispa de terror; seu nome é “Nunca
Mais”;
é o silêncio corpóreo. A esse não
temais!
Nenhum poder do mal ele tem. Mas,
se uma hora
um destino precoce (oh, destinos
fatais!)
vos levar às regiões soturnas, que
apavora
sua sombra, elfo sem nome, ali onde
humana palma
jamais pisou, a Deus recomendai
vossa alma!” (POE, 1999: 48)

No único poema publicado por Poe em 1840 há a distinção entre dois silêncios: “o do mar e o da praia, do corpo e da alma” (idem). Poe era um estudioso do seu efeito sobre o ser humano, segundo Quinn e Shawn há um contraste entre “the merely passive silence that hovers over those resting places of human souls (...) and that shadow cast by silence upon the soul” (1997: 294-295) nessa distinção é que haverá

diversos olhares interpretativos. No poema os são eles: “nunca mais” que “é o silêncio corpóreo” e que “nenhum poder do mal ele tem” e, em contra partida, aquele que Poe chama de “elfo sem nome”. Ao analisar esse soneto, Quinn e Shawn dirão que o primeiro é o silêncio passivo “that hovers upon those resting places of human souls we have loved” (1997: 294) e portanto inofensivo. Já o “elfo sem nome” (POE, 1999: 48) é por eles descrito como uma sombra projetada pelo silêncio sobre a alma e que esse é “an active breeder of terror” (1997: 295). Seguindo essa mesma análise tem-se o veredicto de que Poe traz não estados, mas a natureza desses por processo de negação, ativando o papel do leitor no poema “thus he leaves to the imaginative reader a frame into which he may fit any fear he desires” (idem). Para concluir essa análise os escritores fecham dizendo: “the harmless silence is called “No More” – but the evil silence is nameless” (idem).

Partindo para a interpretação dos leitores comuns é interessante observar as inferências que são feitas. A análise que segue é de autoria anônima e aqui chamaremos o autor de Leitor 1. Tal análise propõe que Poe esteja tratando dos perigos do isolamento. E faz relação com a teoria do inconsciente apresentada por Freud. Diz o Leitor 1: “Poe is explaining the dangers of isolation. what the unconscious side of the mind will do to you if you break your line of demarcation (The Term Freud used to represent the barrier between the conscious and the unconscious).” [sic] (Sonnet – Silence Analysis, 2008). É interessante tratar a obra poética de Poe psicanaliticamente. Para Leitor 1 o problema é ultrapassar a barreira do inconsciente, pois nesse momento o “silêncio corpóreo (...) que nenhum poder do mal ele têm” (Poe, 1999: 48) torna-se o “elfo sem nome” (idem) fazendo com haja dano. Para Freud inconsciente

“refere-se ao material não disponível à consciência ou ao exatidão do indivíduo. No entanto o ponto nuclear da abordagem psicanalítica de Freud é a convicção da existência do inconsciente como: receptáculo de lembranças traumáticas reprimidas; um reservatório de impulsos que constituem fonte de ansiedade, por serem socialmente

ou eticamente inaceitáveis para o indivíduo.” (PEIXOTO, 2008)

Leitor 1 também ressalta que o isolamento é algo extremamente perigoso, mas que não pode forçar-se, por esse motivo ele é comparado ao “silêncio corpóreo” (POE, 1999: 48). Segundo Leitor 1 se o indivíduo por vontade própria se isola não há outra saída senão entregar-se a Deus, como recomenda POE: “if you are infact isolating yourself and are intelligent enough to know if and know what it is doing to you, then he (POE) urges you to give your self to god. he beleives that is the only way out of the abyss that is your mind” [sic] (2008), a mente aqui é um abismo, ou seja, algo desconhecido, “the lone regions where hath trod no foot of man” (POE, 1984: 77).

No mesma página de internet onde Leitor 1 publicou sua interpretação há um segundo leitor, doravante Leitor 2, e afirma ser discordante em parte da do Leitor 1 “I disagree slightly” (Sonnet – Silence analysis, 2008), para ele o silêncio não representa o isolamento, mas a psique humana: “I don't believe it has to do with isolation, but I do believe it deals with the power (and with that danger) of the human psyche” (idem). E ao analisar o poema também traz uma ideia de mudança da mente humana de como ela tem capacidade de se tornar boa ou má “the ‘nameless elf’ is obviously a symbol for his wicked thoughts that roam ‘where hath trod no foot of man’” (idem), ele parte do princípio que a mente nasce imaculada e depois sofre um processo de modificação para se tornar boa ou má:

“He (Poe) begins by showing how the mind begins untainted and undefiled with visual imagery ‘which springs from matter and light.’ However, the capacity of the mind is ‘evinced in solid and shade.’ He uses an alternating pattern to show the ability the mind has to be either good or evil and advises the reader to ‘commend thyself to God!’” (idem).

Um terceiro leitor, doravante Leitor 3, apresenta uma terceira hipótese. Para ele o tema central do poema é o medo da morte. “The corporate silence is death and he says ‘He is the corporate silence, dread him not’. Edgar Allan Poe then continues to say

‘No power hath he of evil in himself’ meaning death has no power over your life” (idem). Para esse leitor a morte em si não é o problema, mas o medo que ela causa no ser humano.

Como pode ser percebido Sonnet – Silence é uma obra que permite variadas interpretações. Cada abordagem traz olhares distintos sobre essa obra de Poe. É interessante como cada peculiaridade em cada uma das visões do poema são embasadas na obra desde seu ponto de partida até sua conclusão, tornando-as plenamente plausíveis. Sendo Poe um poeta artesão cuja obra é intencional pode-se coligir que essa amplitude na interpretação tenha sido pensada pelo autor.

O objetivo desse trabalho ao trazer essas diferentes interpretações provenientes de diferentes leitores é refletir sobre a validade das mesmas tendo em vista o indivíduo que analisou a obra, trazer, também, um questionamento de se a carreira acadêmica é o único fator que importa ao validar determinada interpretação. Será que apenas literatos detém o poder de julgar qual a correta visão ao analisar uma obra, ou os leitores comuns podem tirar suas próprias conclusões baseados em seu conhecimento de mundo?

Referências bibliográficas

DUFRENNE, Mikel. **O poético**. Trad. NUNES, Luiz Artur; SOUZA, Reasylyvia Kroeff de. Porto Alegre: Editora Globo, 1969.

LIMA, Dhandara Soares de; AISSA, José Carlos. **O Fazer Poético de Edgar Allan Poe e Fernando Pessoa**. In: Anais do I Colóquio Internacional de Estudos Linguísticos e Literários; 09, 10, 11/jun/2010; Paraná: Universidade Estadual de Maringá, 2010.

LOPES, Anchyses Jobim. **Estética e Poesia**: imagem, metamorfose e tempo. Rio de Janeiro: Sette Letras, 1995.

PEIXOTO, Ana Filipa. **Freud e o Inconsciente**. 2008. Disponível em <<http://psicob.blogspot.com/2008/04/freud-e-o-inconsciente.html>> Último Acesso: 29/jul/2011.

POE, Edgar Allan. **Tales of Grotesque and Arabesque**. In: E.A.POE Society of Baltimore. 1839. Disponível em: <<http://www.eapoe.org/works/editions/tgavoll.htm>> Último Acesso em: 29/jul/2011.

_____. **The Philosophy of Composition**. Graham's Magazine, Boston, Vol. XXVIII, No.4, Abril 1846, p. 163-167. Disponível em: <<http://www.eapoe.org/works/essays/philcomp.htm>> Último Acesso em: 29/jul/2011.

_____. **Letter to Frederick W. Thomas**. 14/fev/1849. Disponível em: <<http://www.eapoe.org/works/letters/p4902140.htm>> Último Acesso em: 29/jul/2011.

_____. **Poetry and Tales**. New York: Library of America. 1984.

_____. **Poemas e Ensaios**. Trad. MENDES, Oscar; AMADO, Milton. São Paulo: Editora Globo, 1999.

QUINN, Arthur Hobson; SHAWN, Rosenheim. **Edgar Allan Poe: A Critical Biography**. New York: JHU Press, 1997.

Sonnet – Silence Analysis. 2008. Disponível em: <<http://www.eliteskills.com/c/3694>> Último Acesso em: 29/jul/2011.

Funes: a experiência sem fim.

RIBEIRO, Patrick Fernandes Rezende

...dirijo-me para as planícies e os vastos palácios da memória, onde estão tesouros de inumeráveis imagens veiculadas por toda a espécie de coisas que se sentiram. Aí está escondido também tudo aquilo que pensamos, quer aumentando, quer diminuindo, quer variando de qualquer modo que seja as coisas que os sentidos atingiram, e ainda tudo aquilo que lhe tenha sido confiado, e nela depositado, e que o esquecimento ainda não absorveu nem sepultou. (AGOSTINHO, 2001: 53)

Introdução

Este trabalho pretende analisar o confronto entre as abordagens racionalista e empirista no conto “Funes, el memorioso” de Jorge Luis Borges. Acreditamos que o texto reflete uma disputa filosófica que perpassa a narrativa e que visa à defesa do racionalismo, representado no conto pelo narrador-personagem, em oposição ao empirismo exacerbado, presente na obsessão descritiva de Funes. Parecem funcionar no conto diferentes teorias sobre apreensão dos objetos sensíveis e, principalmente, sobre o pensamento lógico. Assim, enquanto Ireneo Funes parece encarnar uma empiria levada às últimas conseqüências — e sobre a qual somos convidados a admirar sua inutilidade —, Borges consegue efetuar uma defesa do método oposto de aproximação à realidade, o método racionalista. Aparentemente, Borges parte da filosofia de John Locke, filósofo citado pelo narrador da história, para refutar o suposto conhecimento de Funes. Locke, apesar de conhecido como integrante do empirismo tradicional inglês, apresenta características racionalistas oriundas da linha cartesiana, a qual exploraremos aqui por meio de um de seus mais importantes seguidores, o filósofo Edmund Husserl.

Borges e o pensamento abstrato

Em “Funes, el memorioso”, Borges nos coloca em contato com a questão da memória a partir de um relato no qual o narrador — identificado como sendo o próprio Borges — trata de recordar a história de Ireneo Funes. Seu relato, no entanto, é enevoadado, as lembranças são imprecisas. Não lembra, por exemplo, exatamente em que mês se deu o primeiro encontro com Funes, apesar de se lembrar do ano: “Lo veo en un atardecer de marzo o febrero del año 84” (BORGES, 1993: 538). Da mesma forma, confessa-se incapaz de abarcar todo o acontecido, preferindo escolher o que seja mais significativo para seu relato: “No trataré de reproducir sus palabras, irrecuperables ahora. Prefiero resumir con veracidad las muchas cosas que me dijo Ireneo” (BORGES, 1993: 538). Ainda, para enfatizar o dom mnemônico de Funes, começa seu depoimento matizando o uso que faz para si próprio do verbo “recordar”: “Lo recuerdo (yo no tengo derecho a pronunciar ese verbo sagrado, sólo un hombre en la tierra tuvo derecho y ese hombre ha muerto)” (BORGES, 1993: 538). Assim, o tema da memória encontra-se disseminado pelo conto, pois Borges-narrador fará uma rememoração sobre Funes, o “memorioso”, e tal relato fará parte de um memorial sobre este.

Somos informados de que Funes adquiriu dois super talentos após sofrer um acidente, no qual se tornou paralítico: uma super memória e uma super percepção das coisas na sua totalidade. Sabemos, porém, que antes desse acidente o jovem Ireneo já era conhecido pelas esquisitices de guardar os nomes completos de todos (apesar de não se relacionar bem com ninguém) e de saber sempre a hora precisamente, como um relógio. Essas capacidades, no entanto, são perdidas no momento do acidente, cedendo espaço às novas superdotações. Suas percepção e memória superiores são evidenciadas na capacidade de recordar com perfeição tudo aquilo que lhe passava, sendo todo detalhe perceptível e imediatamente transformado em lembrança: “Sabía las formas de las nubes australes del amanecer del 30 de abril de 1882. (...) Podía reconstruir todos los sueños, todos los entre sueños” (BORGES, 1993: 539). Na psique dessa personagem, no entanto, não existem abstrações: “Éste, no lo olvidemos, era casi incapaz de ideas generales, platónicas” (BORGES, 1993:39). Cada objeto revivificado é particularizado numa abrangência inimaginável de detalhes; a singularidade de tudo lhe é apreensível. A identificação entre Funes e o mundo exterior é totalizante, ele conhece tudo, na íntegra. Seu saber, porém, é meramente quantitativo, pois, ainda que

considerássemos que o fato de conhecer com todos os pormenores cada objeto configurasse uma memória qualitativa, esta habilidade só serve, de fato, para um acúmulo de informações, o que a identifica, ainda, como sendo de natureza quantitativa.

A personagem de Borges, diante de tantas memórias e percepções diversas de uma mesma coisa, sente-se impossibilitada de compreender o mundo em que vive Irineo: “En lugar de quinientos, decía nueve. Cada palabra tenía un signo particular, una especie de marca; las últimas eran muy complicadas...” (BORGES, 1993: 40). Ainda, nota-se que Funes tem dificuldade em aplicar tanta informação adquirida, como suspeitava Borges (BORGES, 1993:40):

Yo traté de explicarle que esa rapsodia de voces inconexas era precisamente lo contrario de un sistema de numeración. Le dije que decir 365 era decir tres centenas, seis decenas, cinco unidades (...). Sospecho, sin embargo, que no era muy capaz de pensar.

É precisamente esse confronto entre a capacidade de abstração e simbolização de Borges e a pura memorização descritiva de Funes que nos interessa analisar. Memória e capacidade de abstração são funções integrantes da inteligência humana. Ireneo, ao potencializar sua habilidade mnemônica, no entanto, perde a habilidade para o símbolo, para o raciocínio puramente abstrato, que deve excluir, ou pelo menos minimizar, a experiência empírica dos objetos em benefício da pura conceituação. Assim, é bastante significativo o fato de perder seus dons anteriores, o de dizer as horas precisamente e o de guardar os nomes próprios, já que a exata correspondência horária percebida em dias distintos revela a compreensão do ciclo que se repete, ou seja, a compreensão de uma regularidade abstrata no tempo; e o mesmo se pode dizer da memorização dos nomes próprios, que revela a regularidade na associação do objeto ao signo.

Ao perder a habilidade pragmática do simbolismo da linguagem, Funes perde-se na infinidade de termos particulares que quer atribuir a cada objeto. Por isso, deseja nomear o cão visto num momento e diferenciá-lo do mesmo quando visto no instante seguinte: "le molestaba que el perro de las tres y catorce — visto de perfil — tuviera el mismo nombre que el perro de las tres y cuarto — visto de frente" (BORGES, 1993: 41).

A oposição entre as duas personagens no conto é evidente: enquanto Borges representa um grande domínio do simbolismo da linguagem, Funes é incapaz de aceitá-la. Borges sempre afirma a inutilidade e imprecisão desse acúmulo mnemônico do outro, aproximando-se, ao que nos parece, da crítica husserliana ao empirismo filosófico. O paralelo que nos parece possível traçar aqui diz respeito à diferenciação feita por Husserl entre as ciências empíricas — atacando especialmente a psicologia — e as ciências normativas (ciências "verdadeiras"): "a psicologia, como ciência empírica, não pode sustentar as bases de nenhum saber científico pois baseia-se em fatos da experiências, que são sempre variados" (HUSSERL, 2006: 6). Essa variação dos fatos da experiência tende ao infinito, e é justamente o aspecto ilustrado na experimentação da realidade por Irineo Funes. Essa experiência extraordinária opõe-se radicalmente ao conhecimento verdadeiro, o qual pressupõe regras lógicas baseadas nas abstrações conceituais. Essas leis lógicas com argumenta João Ribeiro Jr. (1991: 15):

não [são] adquiridas pela experiência, mas tiradas da reflexão sobre os atos da consciência, são leis de uma universalidade absoluta, isto é, a priori, ou, como diz Husserl, leis das essências, que contêm em si condições que possibilitam a experiência de objetos de determinada espécie.

Portanto, o acúmulo de informações experimentais jamais constituirá ciência nem a ciência será uma mera organização de um sem-número de informações. Somente no âmbito das idealidades puras, de caráter universal e normativo podemos firmar ciência e conhecimento.

Vemos no conto que Funes empreende uma tentativa inútil de formar um catálogo de suas informações mnemônicas. O catálogo não pode funcionar, pois não forma sínteses: ele somente atribui um número a cada uma das recordações, sem conseguir relacioná-las e guardá-las numa mesma "pasta" ou "verbete", por assim dizer. Ou seja, o procedimento da personagem afasta-se substancialmente do método científico, pois, como dizíamos anteriormente, a organização não sintética de uma infinidade de informação não pode ser considerada científica, mesmo que só se refira às memórias de um "compadrito de Fray Bentos". O mesmo acontece como o novo idioma pretendido pela personagem, o qual BORGES (1993:42) confronta com um argumento do filósofo John Locke:

Locke, en el siglo XVII, postuló (y reprobó) un idioma imposible en el que cada cosa individual, cada piedra, cada pájaro y cada rama tuviera un nombre propio; Funes proyectó alguna vez un idioma análogo, pero lo desechó por parecerle demasiado general, demasiado ambiguo.

O que Locke descarta por ser demasiado específico, Funes descarta por parecer-lhe exatamente o oposto, ou seja, demasiado vago. Eis sua obsessão pelo detalhe. É importante no contexto do conto a referência feita ao filósofo inglês, a qual analisaremos a seguir.

Locke, em seu Ensaio sobre o entendimento humano (LOCKE, 2000: 20), apesar de partir de um empirismo, segundo o qual todos os pensamentos e noções são reflexo daquilo que um dia já sentimos ou percebemos através dos sentidos, não se desliga de um conhecimento racional da realidade, prosseguindo em muitos aspectos a linha cartesiana. Através dos sentidos, alguém só pode obter o que ele chama de idéias sensoriais simples, as quais serão retrabalhadas pelo pensamento, gerando as idéias de reflexão, que são o verdadeiro conhecimento. Essas impressões simples que temos pelos sentidos são classificadas como qualidades sensoriais primárias e secundárias. As qualidades primárias são inerentes aos objetos, mensuráveis, e não dependem da observação do sujeito (extensão, peso, forma, número), enquanto as secundárias só existem na impressão que causam aos sentidos (gosto, cheiro, etc.) e, por isso, são variáveis conforme a acuidade desses. Assim, Locke também determina, da mesma forma que René Descartes, que a realidade possui características que o homem capta com a razão (primárias), e não com os sentidos (secundárias).

Relacionando a filosofia de Locke com a aproximação à realidade empreendida por Irineo Funes, vemos que este não chega a efetuar muitas idéias de reflexão, que deveriam advir de sua superexperimentação dos objetos, decorrente de sua sensoriedade apurada. Além disso, ele de fato perde a capacidade de perceber as qualidades primárias no momento em que tem aguçada a capacidade dos sentidos: a própria perda, já mencionada, da capacidade de dizer as horas exatas e os nomes próprios, que, nesse sentido, são dados primários, pois a hora e o nome não dependem de uma percepção, sendo fatos averiguáveis.

Isto significa que Funes possui apenas a experiência do objeto, mas, na verdade, não o conhece. Nesse sentido, reiteramos mais uma vez a possibilidade de lermos no conto uma crítica implícita ao exagerado empirismo reinante nas ciências como um todo, em especial na filosofia, quando da escrita por Borges do mesmo. É dessa forma que podemos aproximar os argumentos da personagem de Borges-narrador da crítica racionalista neocartesiana de Edmund Husserl ao empirismo psicológico que estava sendo aplicado às teorias do conhecimento em sua época, e que era fruto do naturalismo predominante nas ciências de então. O psicologismo, que estava espalhando-se até mesmo para as ciências exatas, era um dos casos particulares mais em voga desse naturalismo generalizado:

Essa corrente naturalista/psicologista seguia, fundamentalmente, os seguintes pressupostos:

- a) tudo o que existe é um objeto natural (ou físico) e, portanto, é passível de observação;
- b) a consciência são eventos físicos e fisiológicos ocorridos no cérebro e no sistema nervoso;
- c) o conhecimento é o efeito da ação causal exercida pelos objetos exteriores sobre o cérebro e o sistema nervoso;
- d) os conceitos só têm sentido quando reduzidos a entidades empíricas observáveis. (HUSSERL, 2000:6).

Husserl tenta mostrar que essas suposições do empirismo psicológico resultam numa total impossibilidade de se formar um conhecimento científico, pois o que elas fazem é confundir o físico e o psíquico. Para o filósofo, o psíquico não é físico — no sentido de que não é o conjunto de mecanismos cerebrais e nervoso —; o psíquico é um fenômeno, e não uma coisa. Para ele, a consciência, além de ser um fenômeno, é uma estrutura imanente e com a capacidade de outorgar significado às coisas exteriores. Fundamentalmente, a crítica do filósofo assemelha-se àquela feita por Borges à obsessão observatória de Funes. Podemos ver que todos os pressupostos desse naturalismo presentificam-se no comportamento deste: tudo o que está ao seu redor é passível de uma observação totalizadora; a consciência que ele tem dos objetos é caracterizada como de natureza física e fisiológica, além de aparentemente relacionar-se com a perda de movimentos: “Esos recuerdos no eran simples; cada imagen visual estaba ligada a sensaciones musculares, térmicas, etc.” (BORGES, 1993:43); o conhecimento que a personagem tem da realidade é o efeito da ação causal exercida pelos objetos exteriores sobre seu cérebro e sobre seu

sistema nervoso, causando todas as sensações já descritas — térmicas, musculares, etc.; quanto ao último item, que nos diz que os conceitos só têm sentido quando reduzidos a entidades empíricas observáveis, é exatamente o preceito levado às últimas conseqüências pelo afã empirista de Funes: no final das contas, tudo o que lhe restas são os seres empíricos que observa, não lhe sendo mais possível retornar ao conceito. É como se ele vivesse num processo de análise infinita, incapaz de uma síntese conclusiva. Incapaz de produzir conhecimento.

Conclusão

Podemos concluir nosso trabalho retornando ao seu início, isto é, justificando seu título: Funes: a experiência sem fim. Ele diz respeito, certamente, à essa experiência da realidade que, de tão minuciosa e quantitativa, tende ao infinito. Mas não é só isso. Também relaciona-se com a ausência de fins práticos, já que Funes não é capaz de apresentar uma síntese de suas análises totalizantes. Desse modo, nos parece que há uma função dessa personagem apontando para o extra-literário, servindo como imagem literária dos perigos do excessivo naturalismo empírico em voga nos séculos XIX e XX, o qual a figura de Borges no conto trata de rechaçar.

Referência bibliográfica

AGOSTINHO, Santo. **As confissões**. Livros VII, X e XI. Arnaldo do Espírito Santo / João Beato / Maria Cristina. Lisboa: LusoSonia.net, 2001.

BERGSON, H. **Matéria e memória** — ensaio sobre a relação do corpo com o espírito. Trad. Paulo Neves. São Paulo: Martins Fontes, 1999.

BORGES, J. L. Funes, el memorioso. In: BORGES, J. L. **Obras completas**. Madrid: Alianza Editorial, 1993.

HUSSERL, E. **Investigações lógicas**. Sexta investigação. Col. Os Pensadores. São Paulo: Nova Cultural, 2000.

JOZEF, Bella K. **História da literatura hispano-americana**. Rio de Janeiro: Ed. Francisco Alves, 1989.

LOCKE, J. ***Ensaio sobre o entendimento humano***. Col. Os Pensadores. São Paulo: Nova Cultural, 2000.

RIBEIRO JR, João. ***Fenomenologia***. São Paulo: Pancast, 1991.

SCHWARTZ, Jorge. ***Las vanguardias Latinoamericanas***. Textos programáticos y críticos. México: FCE, 2002.

O uso do espaço na Língua Brasileira de Sinais.

SALES, Ana Paula Almeida (G-UFPR)
STEIN, Jaqueline Scotá (G-UFPR)
REBOUÇAS, Laiza Rebouças (G-UFSC)
BROUGHTON, Lois

Em 2002 a língua brasileira de sinais foi reconhecida, ao lado do português, como a segunda língua oficial do Brasil. Junto com este reconhecimento, a Língua de Sinais Brasileira pôs em xeque alguns mitos que rondam a nossa língua falada, entre eles o de que só as modalidades oral e escrita são de fato línguas, e de que somente tais modalidades permitem a comunicação em seu grau mais abstrato. A Libras, assim como o português e o inglês, é uma linguagem e é mais do que isso – é uma verdadeira língua humana, com todas as características de outras línguas humanas. Neste sentido, luminosas as palavras de Wilcox (WILCOX, S.; WILCOX, P. Tradutor Tarcísio Arantes Leite. 1991: 24-26):

Existem muitas formas de comunicar informação. As abelhas comunicam a direção das flores com uma elaborada dança na qual elas balançam seu abdômen. Os animais comunicam informações sobre territorialidade através do odor. Expressões faciais, gritos e outras formas de comunicação não-verbais são utilizadas por primatas. Até mesmo as células comunicam informações através do DNA e do código genético. Todas essas formas de comunicar são conhecidas como sistemas de comunicação ou linguagens (Akmajian, Demers e Harnish, 1984).

As línguas humanas certamente compartilham algumas das características desses sistemas; por exemplo, possuindo um canal através do qual elas são transmitidas (auditivo, visual, olfativo, químico). Contudo, as línguas humanas também possuem características que as distinguem desses sistemas de comunicação. Entre essas características, uma das mais importantes é a produtividade. As línguas humanas são compostas de um conjunto limitado de partes que podem ser combinadas para formar um conjunto potencialmente ilimitado de estruturas. Por exemplo, sons podem ser combinados para formar diferentes palavras e palavras podem ser combinadas para formar um número infinito de sentenças. Esse aspecto da produtividade manifesta-se de duas formas: na produção e na compreensão.

As pessoas podem produzir e entender sentenças que elas nunca viram ou ouviram antes. É improvável, por exemplo, que qualquer pessoa tenha visto uma sentença como: “Durante o furacão, Marlon Brando derramou um chapéu cheio de sopa de chocolate sobre seu

sapato de camurça azul”. Embora o significado seja absurdo, aqueles que conhecem a língua não deixariam de entender as palavras.

As línguas humanas também são caracterizadas pela arbitrariedade e o deslocamento. As palavras nas línguas naturais não necessariamente compartilham alguma característica com seus referentes (arbitrariedade). A palavra urso não é um urso, nem cheira, soa ou parece com o animal que ela significa. Os humanos podem falar sobre coisas removidas em tempo e espaço de suas experiências pessoais (deslocamento). Eles podem falar sobre eventos que aconteceram ontem, ou que acontecerão amanhã. Eles podem ponderar sobre eventos que estão acontecendo ao redor do mundo com a mesma facilidade com que relatam aquilo que presenciam em sua frente. Eles podem falar sobre objetos concretos como carros e casas, ou sobre conceitos abstratos como amor, honestidade ou Deus.

Assim, é apenas parcialmente verdadeiro dizer que as línguas humanas tais como o inglês ou o espanhol são linguagens. Elas são isso e muito mais. O mesmo é verdadeiro para a ASL. Ela é uma linguagem e é mais do que isso – é uma verdadeira língua humana, com todas as características de outras línguas humanas. Isso significa que um conceito abstrato pode ser expresso em ASL tão facilmente quanto em inglês, espanhol, navajo ou qualquer outra língua falada.

Talvez uma razão pela qual muitos acreditem que a ASL é meramente uma linguagem seja o fato de as pessoas possuírem idéias bastante específicas – embora em grande parte incorretas – sobre o que caracteriza uma língua humana. Por exemplo, muitas pessoas, incluindo alguns professores e pesquisadores, acreditam que todas as línguas humanas sejam faladas.

Eles também fazem suposições sobre a relação entre a fala e outras formas de língua, tais como a escrita. Com base nesses pré-conceitos, essas pessoas fazem inferências coerentes, porém incorretas, sobre a natureza da ASL.

O reconhecimento e o estudo das línguas de sinais nos trouxe a possibilidade de olharmos para a língua falada sob perspectivas dantes não imaginadas. As gramáticas das línguas de sinais incorporam elementos bem distintos daqueles já vastamente conhecidos e aplicados às línguas orais, e, para além disso, incorporam sentidos herméticos e, por que não dizer, estranhos à língua falada, onde equivalências nem sempre possibilitam o trânsito de significados.

Outra grande virtude da língua de sinais é que ela nos impulsiona para além dos limites do nosso próprio mundo e nos encoraja a ver o mundo e a nós mesmos de um modo bastante peculiar. Ilustrativa é a fala de Wilcox ao discorrer sobre o ensino da ASL – a língua de sinais americana (WILCOX, S.; WILCOX, P. 1991: Prefácio. Tradutor Tarcísio Arantes Leite.):

Professores de língua estrangeira dizem freqüentemente que o objetivo do ensino de uma segunda língua é o de impulsionar os estudantes para além dos limites de seu próprio mundo, de encorajá-los a ver através da língua e da cultura de outros povos (Bugos, 1980). Tal objetivo é perfeitamente apropriado para os professores de língua de sinais americana (ASL). Nas melhores aulas de língua, os estudantes são levados a uma longa viagem, para um mundo novo e excitante. Eles aprendem a falar sobre o familiar de um modo não-familiar e a considerar valores que podem parecer questionáveis. Os alunos de ASL também são expostos a um mundo diferente. Eles estão aprendendo uma nova língua; uma que é diferente de todas as que eles provavelmente já conheceram no passado. A ASL é, em todos os sentidos da palavra, uma língua estrangeira. Os estudantes da ASL também são encorajados a ver o mundo através dos olhos de uma cultura diferente.

Um mito que precisa ser trabalhado para melhor compreensão do tema proposto, *o uso do espaço na Libras*, diz com a modalidade da língua, isso porque como esclarece Wilcox há línguas e há modalidades através dos quais as línguas são produzidas. E, especificamente no que toca a modalidade sinalizada é importante saber que ela, assim como a língua falada é também meio primário de expressão da linguagem. Mas deixemos que Wilcox mesmo nos fale a respeito, (WILCOX, S.; WILCOX, P. 1991: 46 - 52, tradução de Tarcísio):

O primeiro passo na compreensão da ASL e de como ela contrasta com outras línguas é entender o que nós chamaremos de distinção língua/modalidade. O conceito é simples: há línguas e há modalidades ou canais através dos quais as línguas são produzidas. Os três principais canais discutidos aqui são o falado, o escrito e o sinalizado (Baron, 1981). Eles são apresentados na figura 2.

O canal falado é o mais familiar para nós – é o canal primário para a maior parte das línguas do mundo. Por primário, queremos dizer que as línguas faladas são sistemas independentes, no sentido de que elas representam conceitos diretamente. Elas não dependem de outro sistema representacional para sua compreensão.

(...)

Há uma longa tradição segundo a qual se pressupõe que a fala seja a modalidade primária para representação da língua, e que portanto a fala seja um sinônimo de língua. E há uma tradição igualmente longa segundo a qual a escrita é reconhecida como um sistema secundário. Não surpreende, portanto, que quando as pessoas encontram pela primeira vez a modalidade sinalizada, elas acabem pressupondo que a relação entre fala e sinal é a mesma que entre fala e escrita.

Figura 2: DISTINÇÃO LÍNGUA/MODALIDADE

(...)

o importante é reconhecer que a modalidade sinalizada funciona também como meio primário de expressão da linguagem. As línguas sinalizadas não dependem de outras línguas ou outras modalidades – elas são línguas humanas totalmente independentes.

(...)

As palavras que as pessoas utilizam freqüentemente restringem sua compreensão das coisas. Usar o termo língua de sinais parece implicar que sinais é uma língua (Veja, por exemplo, o excelente livro *Vendo Vozes* por Oliver Sacks [1989], em que ele usa o termo sinais para referir-se às línguas de sinais em geral e à ASL em particular). É importante que os estudantes entendam e se lembrem que a sinalização é apenas uma forma de produzir uma língua em particular, tanto quanto a fala é um modo de se produzir uma língua. Língua de sinais está tão distante de se referir a uma língua em particular quanto língua falada. As pessoas não falam língua falada; elas falam determinadas línguas faladas, tais como grego, espanhol ou alemão. A distinção é muito importante. Embora o termo língua de sinais possa servir como um atalho conveniente para referir-se à língua de sinais americana, o termo é perigoso porque ele incentiva os estudantes a ignorar essa distinção. Por esse motivo, nós preferimos usar o termo geral língua sinalizada quando nós não estamos nos referindo a nenhuma língua de sinais em particular.

E porque as palavras são o coração de qualquer língua, importa elencarmos, ainda que sucintamente, os aspectos gerais da gramática da língua brasileira de sinais. A LIBRAS, diferente do português que é linear e unidimensional, é uma modalidade lingüística viso-espacial e tridimensional. Vale dizer, tanto a Libras como o português se estruturam em unidades mínimas, porém enquanto para esta última as unidades são sonoras, para aquela elas são espaciais. E enquanto no português estas unidades mínimas ou fonemas se organizam sequencialmente, na LIBRAS estas unidades menores se organizam simultaneamente em configuração de mãos, ponto de articulação, movimento e orientação da palma.

Entre os elementos gramaticais da LIBRAS temos para além dos cinco parâmetros citados, as expressões faciais (tópico e foco), as marcações não manuais e o espaço.

O uso adequado do espaço, por sua vez, é essencial para a correta enunciação, tanto que o fenômeno do empilhamento, isto é, quando todos os referentes são empilhados indistintamente em um mesmo lugar no espaço acontece quando o sinalizante não consegue articular o espaço de modo eficiente. Vejamos um exemplo:

Com o uso correto do espaço, a figura ficaria assim delimitada:

Em resumo, o uso incorreto ou impróprio do espaço pelo sinalizador afetará tanto a produção quanto a compreensão do discurso narrativo.

A pesquisadora Karen Emmorey ao estudar sobre o uso do espaço na Língua de Sinais Americana abordou o assunto da perspectiva de determinadas funções. É através desta abordagem trataremos do tema proposto para este ensaio. Pois bem. Cinco são as funções principais do uso espaço na Libras.

A primeira delas, é a função articulatória e que está ligada a um dos parâmetros da Libras - o ponto de articulação do sinal -, ou seja, o local onde se realiza o sinal para que ele possa ganhar significado. A palavra 'carro', por exemplo, é articulada no espaço neutro, a frente do sinalizador:

É neste espaço que a palavra ganha significado. Já a palavra 'palhaço' é realizada no espaço em frente ao nariz do sinalizador e a palavra 'amigo' usa o espaço que está ancorado no peito:

Em síntese, a função articulatória estabelece que cada sinal é feito em um ponto específico do espaço, sendo que o uso inadequado do espaço aqui irá macular o significado da palavra dita e da sentença.

A segunda função descrita por Karen Emmorey é a fonológica. Aqui entram em cena os pares mínimos, onde, uma pequena mudança irá alterar o significado da

palavra. Como exemplo no português, temos a substituição do fonema ‘m’ por ‘s’ nas palavras ‘mala’ e ‘sala’. Na Libras, a alteração no uso do espaço que vai produzir este efeito. Por exemplo, alterando-se a locação do sinal, mas, mantendo a mesma configuração de mão e de movimento irá produzir palavras diferentes. Cite-se as palavras ‘chave’ e ‘África’; ‘rei’ e ‘sentir’:

A terceira função é a morfológica, da qual defluem pelo menos três exterioridades importantes, quais sejam, a flexão verbal, o aspecto do verbo e a marcação do plural.

A flexão verbal utiliza o espaço para significar sentenças como “eu avisei ele”, “ele avisou você” e “você me avisou”:

Note-se como a flexão verbal utiliza o espaço para alterar o verbo. E é o uso do espaço também que irá configurar o aspecto do verbo. Por exemplo, ‘ele fala insistentemente’.

Por fim, a marcação do plural também decorre do uso do espaço. Vejamos a frase: “Há vários livros na estante”:

A quarta função citada por Emmorey liga o uso do espaço à função referencial, isto é, aquela que lida com os referentes. Um exemplo são os pronomes. A pessoa ao apontar o próprio peito estará significando o pronome ‘eu’. O pronome ‘ele’ se dá pela apontação do referente não acompanhada do olhar e o pronome ‘tu’, pela apontação do referente acompanhado do olhar:

Em suma, os pronomes na LIBRAS, sejam pessoais, demonstrativos, possessivos estão intimamente associados ao espaço, ao olhar, à dêixis e à anáfora.

Sinale-se, ainda, que, para uma enunciação eficaz a colocação correta dos referentes no espaço, também, é importante. Os referentes presentes não trazem maiores complexidades. Utiliza-se o espaço real. As dificuldades começam com os referentes ausentes.

Para estes, o sinalizador escolhe, de modo arbitrário, um lugar no espaço e, no decorrer do discurso narrativo, toda vez que necessitar fazer referência ao referente ausente irá utilizar-se da apontação anafórica. Vale dizer, uma vez escolhido um lugar no espaço para o referente, o falante ao apontar para o mesmo lugar, seja através do olhar ou de uma dada configuração de mão, saberemos que se trata daquele referente já especificado anteriormente.

Esta é uma questão importante para a clareza do discurso, pois, se o sinalizador confunde o lugar dos referentes a compreensão pelo interlocutor ficará prejudicada.

A quinta e última função relacionada ao uso do espaço, segundo Karen Emmorey, é a função locativa. Ao discorrer sobre uma paisagem por exemplo, o 'sol', tal como no cenário retratado, será colocado em um ponto à cima e à direita do

falante. A ‘joaninha’ e a ‘borboleta’ serão localizadas em movimento no espaço neutro a frente do sinalizador. E assim por diante.

Outro mecanismo de muitas línguas sinalizadas, relacionado com a função locativa é o chamado *role shift*. Por meio dele, o sinalizante incorpora, alternadamente, dois ou mais personagens. Por exemplo, o narrador posiciona os referentes ausentes, “João” à direita e “Maria” à esquerda, e alternadamente passa a incorporá-los, conforme a fala de cada um na narrativa, ou, então, ele próprio insere-se no cenário:

Por fim, cumpre destacar que o ‘tempo’ está intimamente ligado ao uso do espaço. É que a Libras não tem em suas formas verbais a marca do tempo como ocorre com o português, de modo que, para marcar o tempo, muitas vezes, ela lança mão do espaço para significar ‘passado’, ‘presente’ e ‘futuro’.

Referências bibliográficas

FERREIRA-BRITO, L. **Por uma gramática das línguas de sinais**. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro/UFRJ, 1995, p. 10-15.

QUADROS, R. M. de. **Educação de surdos: a aquisição da linguagem**. Artes Médicas. Porto Alegre. 1997, p. 20-22.

WILCOX, S.; WILCOX, P. **Learning to see: American Sign Language as a second language**. Englewood Cliffs, NJ: Regents Prentice Hall/Center for Applied Linguistics. Tradutor Tarcísio Arantes Leite. Arara Azul. Rio de Janeiro. 1991, p. 1-56.

VALLI, CLAYTON; LUCAS, CEIL. **Linguistics of American Sign Language**, 3rd Edition. Clerc Books, Gallaudet University Press. Washington DC. 2000, p. 76-77.

EMMOREY, KAREN. **The Confluence of Space and Language in Signed Languages**. 1999, p. 318-346.

Shelley e a reescritura romântica do mito de Prometeu

SCANDOLARA, Adriano (PG-UFPR)

Se aprendemos alguma coisa com a fábula de Pierre Menard, de Jorge Luis Borges, é que a mera transposição temporal de um texto literário, sua recontextualização, é o suficiente para alterar todo o seu sentido, mesmo sem qualquer alteração na letra do texto. De modo mais teórico e menos literário, isso é também o que o crítico George STEINER (1975: 1-15) demonstra nas primeiras páginas de *Depois de Babel*, com seus comentários acerca de *Cymbeline* de Shakespeare, *Razão e Sensibilidade* de Jane Austen e um soneto de Dante Gabriel Rossetti, apontando como as obras mudam ao longo do tempo, apesar de seus textos em si permanecerem inalterados, na medida em que a comunidade de leitores se modifica. E tudo isso vale para os Quixotes de Cervantes e Menard como vale para os Prometeus de Ésquilo, do século V a.C., e Percy Bysshe Shelley, do começo do século XIX.

A peça *Prometeu Libertado* seria a terceira e última da trilogia de Ésquilo baseada no mito do Titã que rouba o fogo dos deuses para dá-lo à humanidade, continuando os acontecimentos ocorridos em *Prometeu Acorrentado* e *Prometeu Piróforo*, nesta ordem. No entanto, de todas essas peças somente a primeira sobreviveu, e os indícios que temos das outras vêm somente através de comentários posteriores. Contudo, eles são o suficiente para sabermos que o (pouco de) enredo que a trilogia apresenta envolve – após os conflitos entre Prometeu e Zeus, que culminam em sua crucificação e subsequente queda ao Tártaro – a reconciliação entre oprimido e opressor, conforme a versão mais comum do mito grego. Mais de um milênio mais tarde, o mito de Prometeu se tornaria um tema de grande interesse para a poesia do Romantismo europeu, na medida em que o titã representa não apenas o doador de um fogo literal, mas de um fogo metafórico, que é o da inteligência, do raciocínio e, mais do que isso, o da criatividade (KITTO, 1972: 50), além de representar alguma forma de transgressão idealista. Diversos poetas, então, passaram a reaproveitar o mito, dentre eles Goethe e Byron, além de músicos como Beethoven, Liszt e Schubert, sob uma ótica simpática ao titã (BLOOM, 1959: 56); mas nem para Goethe, nem para Byron, o tema foi tão importante quanto foi

para Shelley. Seu *Prometheus Unbound*¹ consiste num poema dramático – o que o poeta chamava de drama lírico, e o período convencionou como *closet drama*, i.e., peças feitas para serem lidas em vez de encenadas – de 2.606 versos divididos em 4 atos, composto durante os anos de 1818 e 1820, sendo uma das poucas obras lançadas ainda dentro do período de vida do poeta, que morre em 1822. Sua principal inovação sobre o mito consiste na sua alteração, especialmente no que diz respeito ao desfecho, o qual Shelley sentiu a necessidade de justificar explicitamente em seu prefácio ao poema: em vez da reconciliação, Prometeu resiste por mais de três mil anos², quando finalmente, por não revelar o segredo que causaria a queda de Jove, a profecia em torno do destronamento de Jove se cumpre, e o deus é destronado por um filho muito mais poderoso do que ele próprio. Prometeu é libertado, e ocorre aquilo que Harold BLOOM (1957: 59) chama de um “apocalipse humanista”, que estabelece uma utopia terrena, caracterizada, principalmente, pela completa abolição de qualquer forma de poder, representado por Jove (CURRAN, 2007: 605). Por consequência, toda a mensagem do mito é alterada.

Mas, antes de tentarmos compreender o que se passa dentro do *Prometeu Desacorrentado* de Shelley (doravante P.D.), é importante prestarmos atenção no *Prometeu Acorrentado* de Ésquilo (doravante P.A.), observando sobretudo o funcionamento de sua estrutura.

Primeiramente, notemos os acontecimentos de P.A.: a peça se abre com a cena da crucificação de Prometeu no Cáucaso realizada por Kratos (Poder) e Bias (Força, personagem mudo), enquanto Hefesto lamenta. Após a saída de seus torturadores, o titã, monologando, esbraveja sua raiva contra o mundo e é ouvido, a princípio, por ninguém senão a natureza inanimada, realçando sua solidão (KITTO, 1972: 113) e atraindo, mais tarde, a atenção de um coro de oceânides, que tentam lhe consolar. Eventualmente, entra em cena o próprio Oceano, pai das ninfas, que vem dialogar com Prometeu e lhe sugere que deixe de resistência e se submeta a Zeus. Prometeu, no entanto, resiste.

1 Em minha tradução em curso do poema, optarei por traduzi-lo como *Prometeu Desacorrentado*, observando a relevância dos negativos empregados por toda a sua linguagem, notavelmente, no título o *un-* em *unbound.*, conforme Timothy WEBB (2007: 694). Também é assim que serão feitas as referências ao poema ao longo deste artigo.

2 O que o colocaria, mais ou menos, em nosso período, cronologicamente, se é que se pode tentar pensar o tempo dessa forma dentro do contexto do mito, considerando-se, como Bernard KNOX (1986: 10) lembra, como é complicado pensar-se em medição de tempo exata e correlação com o tempo histórico dentro do contexto do pensamento mítico.

O quarto ato é notável, então, pelas complexidades que acompanham a introdução da estranha personagem de Io, a menina transformada em novilho por Hera após ser objeto da luxúria de Zeus, castigada não apenas com essa transformação, mas também com a perseguição sem fim de um moscardo que lhe morde e faz com que ela não possa parar jamais para descansar. Sua mobilidade constante oferece, assim, um contraponto à imobilidade fixa de Prometeu, ao mesmo tempo em que representa mais um aspecto das punições cruéis e arbitrarias dos deuses olímpicos. É através de suas conversas com ela que nós, como plateia, ficamos sabendo da profecia da queda de Zeus, e do futuro de Io, que, após longa peregrinação, daria origem a linhagem que resultará em Hércules/Héracles, que é quem eventualmente quebra as cadeias que prendem Prometeu – e assim a redenção de Io se relaciona intimamente com a sua própria redenção (LESKY, 2003: 132). Hermes, no entanto, ouve o que acontece e exige que Prometeu revele o que sabe sobre o futuro de Zeus, e, porque o titã se nega a fazê-lo, é punido sendo lançado ao Tártaro – e isso conclui a tragédia.

Um dos aspectos estruturais mais estranhos de P.A. é o fato de que nada de fato acontece ao longo da peça, ou melhor, como a conclusão a que KITTO (1972: 111) chega, há **acontecimentos**, mas sem **ação**, somente o movimento interno de uma situação imóvel. Se em obras como *Édipo Rei*, por exemplo, os movimentos do herói são essenciais para o desenvolvimento do enredo, na medida em que Édipo procura a interação com outros personagens – como Tirésias e o pastor – e busca a própria revelação que o lança em desgraça; em P.A., por outro lado, o herói é fixo e incapaz de movimento ou reação, senão emocional. Segundo KITTO (1972: 71) ainda, o que se dá é o “movimento dramático interno de uma situação imóvel” focado no “herói solitário”, e “não o que ele **faz**, mas o que **sente** e o que **é**” (grifos meus). Também é estranho que o elenco quase inteiro da peça consista em personagens divinos, como Prometeu, Hefesto, Hermes, Oceano e oceânides. A única exceção é Io, que ainda assim é eventualmente divinizada, com o culto a Ísis no Egito. Isso parece colaborar para manter a inércia da peça, considerando como os deuses, imortais, praticamente invulneráveis e muito mais insensíveis à passagem dos anos³, apresentam-se muito mais distantes do mundo da

3 Se Hércules é quem liberta Prometeu e é descendente de Io por algumas gerações, então pode-se observar que muitas décadas se passam no decorrer da trilogia de Prometeu.

mutabilidade⁴ em que os mortais estão inseridos, mundo de constantes transformações e morte iminente. Por esses motivos, a peça é considerada algo anômala dentro da produção da época (KNOX, 1986: 23), e talvez por isso também, sua atribuição a Ésquilo seja tão questionada.

Nesses aspectos, P.D. em muito se aproxima do modelo esquiliano: os personagens são todos deuses e entidades espirituais (nem mesmo uma lo mortal se encontra presente), Prometeu é igualmente um herói fixo, e ocorre a mesma falta de tensão dramática, apesar de algumas coisas, de fato, acontecerem, como o destronamento de Júpiter. No primeiro ato, vemos o que parece ser uma reescritura de P.A., onde Prometeu esbraveja sua raiva também para o mundo inanimado, que responde na forma de espíritos dos montes, ventos, fontes e rios, enquanto as oceânides (individualizadas e com nomes, como Panteia e Ione) permanecem ao seu lado, caladas. Mercúrio (Hermes) aparece e o tortura, como o Hermes de Ésquilo, mas à contragosto e com auxílio das Fúrias – e sua tortura tem menos um aspecto de interrogatório, como em P.A., quanto uma forma de tentação de Cristo, conforme as Fúrias tentam fazer com que Prometeu perca seu idealismo, apontando como ele próprio se tornará Júpiter, assim como, na história europeia, Jesus crucificado (um mártir) deu lugar à Igreja (uma instituição) e a Revolução Francesa deu lugar ao Terror (BLOOM, 1959: 111). Prometeu, no entanto, resiste e, sendo jamais arremessado para o Tártaro, permanece acorrentado no Cáucaso, exposto às intempéries. O segundo ato muda o foco para as figuras de Ásia, figura divina amada de Prometeu, e Panteia, que juntas descobrem a localização da caverna de Demogórgone, o filho de Júpiter com Tétis, mais poderoso que o pai, e o despertam. O terceiro ato mostra o destronamento – rápido e eficaz da parte de Demogórgone, com o confronto não durando mais do que 30 versos –, o subsequente apocalipse humanista e seu efeito sobre o mundo humano e natural. Por fim, o quarto e último ato consiste numa canção de celebração, e, mais do que isso, um epitalâmio, uma canção nupcial de reconciliação entre Ásia, uma das oceânides, e Prometeu (BLOOM, 1957: 138-9).

A ausência de tensão dramática observada em P.A. e P.D. é um fenômeno

4 O conceito de mutabilidade, inspirado por Spenser (mencionado nas primeiras estrofes de *The Fairie Queene*, por exemplo) também era muito caro a Shelley, dando título, inclusive, a um de seus poemas menores, "*Mutability*", além de permear outro de seus grandes poemas mitológicos, "*The Sensitive Plant*" (BLOOM, 1959: 162-3).

curioso, que permite traçar um paralelismo entre as duas peças que vai além do tema, mas não é algo limitado a essas duas obras somente. *Sansão Agonista* de John Milton (1671), *Fausto* de Goethe (parte I 1808, parte II 1832) e *Manfred* de Byron (1817) todos compartilham essa mesma característica, como compartilham o rótulo de *closet drama*. É claro, eles apresentam heróis mais móveis do que uma divindade ancestral agrilhoadada numa montanha, mas, em todas as situações, a impressão que se tem é a de que os eventos que ocorrem não desencadeiam necessariamente os eventos posteriores. Manfred⁵, por exemplo, herói do drama homônimo byroniano – cronologicamente muito próximo de P.D.⁶ – atormentado por uma aparente imortalidade e pela morte prematura de sua amada, é salvo de uma avalanche (que ele próprio causa) por um caçador, no primeiro ato, encontra seres sobrenaturais, como a bruxa dos Alpes e o sombrio rei Arímanes, no segundo, e enfrenta demônios e morre, no terceiro, mas todos são episódios isolados e fragmentados, não apresentando uma relação direta um com o outro, nem outra função aparente no enredo senão a de realçar os sentimentos de desespero e solidão do herói – o que nos leva novamente à noção de KITTO de um drama focado no que o herói é e sente, não no que ele faz. Sua própria morte nos versos finais parece não fazer sentido, visto que ele mesmo afasta o perigo mais iminente – o dos demônios que surgem, também inexplicavelmente:

MANFRED. (...) *Thou hast no power upon me, that I feel;
Thou never shalt possess me, that I know:
(...) I have not been thy dupe nor am thy prey,
(...) — Back, ye baffled fiends!
The hand of death is on me — but not yours!*
[The Demons disappear.
(BYRON, 2008: 313)

De modo semelhante, em P.D. não vemos exatamente como Ásia desperta Demogórgone, senão pela mera presença, nem como Demogórgone derruba Júpiter, apesar de tudo acontecer “em cena”, nem a relação exata entre a praga que Prometeu roga contra Júpiter e a possibilidade de ele ser destronado somente após

5 BLOOM (1959: 62) também glosa a relação entre *Manfred* e P.D., na medida em que Manfred une a “hubris da pulsão pelo conhecimento ilimitado” com a “convicção (...) de que os homens são iguais aos deuses”.

6 Vale lembrar também a relação biográfica entre Byron e Shelley, conforme observável nas notas de Mary Shelley aos poemas de 1816 na edição de 1914 de suas obras completas, compilada por Thomas Hutcheon.

se arrepender de tê-la pronunciado. Em Goethe também algo parecido pode ser observado, em menor escala no primeiro *Fausto*, com os episódios da Walpurgisnacht – apesar de que todo o lado do enredo envolvendo Gretchen seja tipicamente trágico –, e elevado à enésima potência no segundo, com os episódios altamente desconexos da invenção do dinheiro em papel, da paixão de Fausto por Helena de Troia, o Homúnculo e a redenção final do herói⁷. Em Milton, por fim, o surto súbito de força de Sansão, cego e debilitado, que lhe permite derrubar o templo vem sem relação direta de causalidade com os episódios anteriores, nem explicação senão decreto divino.

Em questão de causalidade e consequencialidade, parece claro que, com essas peças, estamos muito distantes do evidente machado ensanguentado que Clitemnestra exhibe à plateia em *Agamêmnon*, por exemplo. O resultado mais direto dessa estruturação de enredo parece ser a perda dos favores do público ocidental, pois se a trilogia de Prometeu era encenada na Atenas do século V a.C., *Sansão*, *Fausto* (pt. 2), *Manfred* e P.D. foram sequer concebidos com essa possibilidade em mente⁸.

E, é evidente, não é apenas no que diz respeito às preferências estéticas que as sociedades leitoras de drama e poesia clássicas diferem das receptoras de drama e poesia modernas (i.e. pós-medieval); ocorreram também claras mudanças ideológicas, que acabam por nortear as relações entre artista, obra e público. Há questões sociológicas importantes em *Ésquilo*, como em todos os tragediógrafos clássicos, que não devemos ignorar ao pensarmos em adaptação, reescritura, manipulação e reaproveitamento de mitos. Edith HALL (1997: 93) define, sucintamente, a sociedade ateniense como “xenofóbica, patriarcal, imperialista e escravocrata”, e pode parecer chocante para nossa sociedade atual, pós-romântica, cujas tendências são progressivamente igualitárias, que um povo revestido por um

7 Para BLOOM (1994: 223), é precisamente a estranheza trazida por esses “mitos compostos”, como ele chama, inventados e sem relação direta, que dá força mitopeica e canônica ao poema, ao contrário de elementos pré-estabelecidos como a aposta de Fausto com Mefistófeles ou sua procura incessante pelo momento perfeito.

8 É importante lembrar como, na época de Shelley, nenhum teatro londrino encenava peças gregas (MULHALLEN, 2010: 148). No entanto, quando o poeta compôs seu drama *The Cenci*, sobre a tragédia do corrupto e infame conde Cenci, assassinado após estuprar a própria filha, adotou uma estrutura e uma apresentação mais convencional, tendo em mente a apresentação para o público – inclusive com determinados atores já em mente (*ibid*: 91). No entanto, o tema polêmico aliado a sua fama como poeta de *closet dramas* fez com que a peça não fosse encenada até o ano de 1959 (*ibid*: 85, 92). Quanto ao Fausto, embora a parte I seja até hoje encenada, a parte II é, estranha e monstruosa demais até mesmo para o cinema (BLOOM, 1994: 211)

imaginário que os descreve como iluminados, berço de nossa cultura e civilização, tenha se comportado dessa forma que consideraríamos, em nosso tempo, execrável⁹. Isso, claro, não elimina as suas contribuições culturais, mas serve para lembrar a importância de se manter um olhar crítico, pois tal era a estruturação da sociedade ateniense, e a sua ideologia acaba por permear toda a sua produção dramática (HALL, 1997: 101). Assim, é possível observar os aspectos desse atenocentrismo que mais saltam à vista, como os temas de: submissão da mulher, representadas como tendendo a ficar loucas quando não há um homem por perto (*ibid*: 107); louvação da pólis, em oposição à “barbárie” dos povos nômades (*ibid*: 97); naturalidade da relação entre escravo e senhor (*ibid*: 112); e exaltação dos valores atenienses, como piedade, respeito aos suplicantes e liberdade de expressão (*ibid*: 103). Tudo isso aponta para a produção de uma poesia que visava manter essa ordem ideológica, em vez de questioná-la, o que pode ser observado na manipulação que os autores – cidadãos atenienses compondo obras para outros cidadãos atenienses – realizaram dos mitos (*ibid*: 101). E Ésquilo não é exceção.

KITTO (1972: 50, 123) conclui sua leitura de P.A. como uma história de conciliação entre a Inteligência (Prometeu) e a Ordem e Poder (Zeus). As ações de Zeus são, senão justificadas, ao menos atenuadas, pela novidade de seu reino – o mito de Prometeu acontece logo após a titanomaquia, em que ele tem um papel crucial na vitória dos deuses olímpicos. Fora isso, ainda é possível a interpretação de que Prometeu era, em parte, merecedor de castigo, por sua arrogância (ROMILLY, 1998: 57), a insubordinação intelectual dos que se rebelam contra a ordem vigente, que viria a ser uma virtude no século XIX, mas era mal vista entre os atenienses. Através desses dois pontos é que Ésquilo pode demonstrar toda a fúria e indignação de Prometeu sem questionar a ordem vigente, desde os seus alicerces divinos¹⁰. Nas palavras de KITTO (1972: 123), “a tragédia [é] ocasionada pela violência, mas uma violência que passa e o caos dá lugar à paz, com o tempo”, o que permite explicar a reconciliação final da trilogia esquiliana. Sobre isso, Jacqueline de ROMILLY também tem algo a dizer:

9 Que o nosso modelo favorito de governo tenha o mesmo nome que o deles – democracia – é uma ironia curiosa.

10 O que, se lembrarmos de que uma das condenações contra Sócrates era justamente a de ser ateu, seria algo bem perigoso para qualquer um que não estivesse disposto a beber cicuta.

Os deuses encontram-se em toda parte no mundo de Ésquilo. E a justiça divina, igualmente, está em toda parte.

Isso não significa que se trate de um mundo em ordem. É muito mais um mundo que aspira à ordem, mas que se move no mistério e no medo. É um mundo onde reina a violência. Mata-se e morre-se, brutos devoram-se uns aos outros. É um mundo onde se é perseguido, pisoteado, onde se grita de medo. Io, a jovem transformada em novilha, corre em círculos, exaurida pela enorme mosca que não lhe dá nenhuma trégua. Prega-se Prometeu, arrebite após arrebite, ao seu rochedo. E de resto, esse mundo povoado de deuses, que quiséramos justos, é igualmente permeado de forças terríveis, heranças de crenças mais ou menos primitivas: o sangue derramado não desaparece; ao contrário, ele ganha vida, os mortos retornam, os homens são presas do pesadelo e de visões; monstros são vistos como essas Erínias, de olhos ávidos de sangue; fala-se de sacrifícios recusados, de presságios; e ouve-se o ruído surdo das palavras mágicas e expressões de horror.

Mas, por meio da angústia e do temor, pelo mistério em que se envolve o sagrado, uma mesma fé apresenta-se em toda parte, tentando reconhecer nessas forças terríveis os traços, os sinais, os marcos de uma justiça superior, que é simplesmente mal compreendida. Essa busca da justiça confere uma dimensão extra à obra de Ésquilo, pois amplia o alcance de cada fato e de cada palavra. (ROMILLY, 1998: 50)

Representação de um mundo inexplicável, vivo, violento e complexo¹¹, com deuses cuja justiça não nos parece de fato justa – essa explicação, esse modo de compreender o mundo pelo viés do pensamento mítico, irremediavelmente perdido para nós (KNOX, 1986: 12), parece, ao nosso olhar, redimir Ésquilo através de seu viés metafísico, e restringir nossos impulsos anacrônicos de classificá-lo como propaganda atenocêntrica. Há mais do que pura ideologia na obra literária, por mais que ela a permeie profundamente.

O crítico belga André LEFEVERE (2007: 17), em sua obra *Tradução, Reescrita e Manipulação da Fama Literária* comenta como o sistema literário opera com base nesses dois pilares, o da poética e o da ideologia, conforme poéticas e ideologias em cada período histórico concorrem para se estabelecerem como poéticas e ideologias dominantes, e esses dois aspectos acabam por guiar as reescrituras feitas de autores anteriores (*ibid.*: 63). Embora primariamente preocupado com críticos, tradutores, editores e antologistas, o modelo de LEFEVERE também vale para a análise da produção de obras originais, na medida

11 A noção do mundo como um lugar vivo, do confronto de vida contra vida, é também como BLOOM compreende a poesia mitopeica (1959: 2-5), um gênero poético sob o qual ele enquadra boa parte da grande poesia de Shelley, incluindo P.D.

em que a produção literária tende a manter sempre um constante diálogo, explícito ou não, com as obras anteriores. No caso de Shelley, é evidente o diálogo estabelecido com a tradição clássica, assim como, veremos, é também evidente que o que ele opera sobre o mito, em termos de manipulação, não representa uma alteração de enredo ingênua, mas envolve uma empreitada de atualização do mito consistente com a poética que ele próprio pretende estabelecer¹².

E, se nosso primeiro impulso for de condenação ideológica dos antigos, devemos lembrar que também estamos inseridos num contexto poético e ideológico condicionado por todo um contexto cultural anterior. No caso, o Romantismo parece ter colaborado também para essa condenação, como para a condenação de qualquer obra no passado filiada politicamente àquilo que chamamos de direita, à ordem vigente¹³. É, mais do que em qualquer período anterior, no Romantismo em que o poeta aparece como uma espécie de rebelde – e poucos poetas do começo do século XIX conseguiram ser tão rebeldes quanto Shelley: ateu, vegetariano e oposto ao governo, boa parte de sua obra circulou anonimamente ou foi censurada. Foi esse período também que leria o personagem de Satã como o herói do *Paraíso Perdido* de Milton, e Shelley, em seu prefácio ao P.D., também comenta as semelhanças entre Satã e Prometeu¹⁴.

Mesmo a linguagem se torna objeto de revolta. Para George STEINER (1975: 184), a poesia ocidental se divide em dois momentos: um de uma poesia confortável com a linguagem, e outro, em que a linguagem se tornou uma prisão, encontrando a ruptura no final do século XIX, com Rimbaud e Mallarmé, seus respectivos termos de “reinventar o amor” e “purificar as palavras da tribo”. Para o poeta moderno, a linguagem está morta, e ele passa a enxergar a si mesmo como um indivíduo nascido dentro de um contexto histórico, social e tradicional do qual não pode escapar se valendo da mesma linguagem desse contexto. A essa noção, podemos somar as de Saussure sobre a arbitrariedade do signo, as concepções de Freud

12 E consegue, visto a influência exercida sobre todo o período romântico tardio posterior, bem como a observável em poetas como Yeats e Wallace Stevens (BLOOM, 1959: 165, 200), além de uma gama de poetas menores, imitadores, da virada do século (REIMAN & HEIL, 2007: 544).

13 Vide como Camões, que morreu recebendo uma pensão razoável do governo por conta dos *Lusíadas*, foi reimaginado pelos românticos da língua portuguesa como tendo morrido em miséria, para se encaixar sob o ideal romântico de rebeldia idealista e martirização (SALGADO JÚNIOR, 2005: LIII-LV).

14 A conclusão a que o poeta chega é a de que Prometeu é um personagem mais “poético”, porque não tem as falhas morais de Satã, sendo da “mais perfeita natureza intelectual e moral”. Ele não reconhece como defeito a arrogância que ROMILLY encontra no titã.

sobre o inconsciente e a de Nietzsche sobre a linguagem como composta de “metáforas mortas”, como “moedas gastas”, (ARROJO, 2003: 17), todas próximas do momento entre o final do século XIX e começo do XX, numa proximidade que não é apenas cronológica quanto de afinidade de sentido.

Mas, apesar de Shelley ter vivido no começo do século XIX, muito antes de Rimbaud, Mallarmé, Freud *et al*, algumas dessas preocupações são observáveis já em sua obra poética e ensaística (CURRAN, 2007: 605), como a do confronto entre linguagem poética e linguagem ideológica, que permeia todo o P.D.: Jove, relacionado desde Ésquilo ao poder, representa, além disso, o lado dessa linguagem morta ligado à preservação das estruturas de poder (*ibid*: 603), como a linguagem ideológica¹⁵. Logo, sua queda marca também a suplantação desse discurso pelo discurso poético, que faz a linguagem passar a ser uma “perpétua canção órfica” (P.D. 4. v. 415), na medida em que suas qualidades encantatórias passam a agir sem as rédeas da linguagem ordinária, e ninguém mais se comunica conforme aquela “fala comum, falsa, fria e oca / que faz o coração negar o “sim” que alenta” (P.D. 3.4. vv. 149-150). Estabelecendo uma relação íntima ainda entre linguagem e mundo, não é apenas a linguagem que perde sua capacidade de exercer poder para a dominação dos homens, mas a própria natureza se renova com a queda de Jove, e tudo que antes era venenoso e nefasto se torna, como enfatizam os personagens do drama, “belo” (P.D. 3.4. v. 75). Shelley mantém a mesma essência do conflito Jove–Prometeu, como observado em P.A. por KITTO, mas substitui a justificção da tirania que a reconciliação pressupunha com a dominação da ordem, não por uma nova ordem, estabelecida pela violência, mas pelo intelecto.

Essa relutância em assumir tons belicosos frente à opressão é também outro aspecto interessante da reescritura de Ésquilo feita por Shelley, na medida em que ele compõe outro tema recorrente da poética shelleyana: a resistência pacífica. *The Mask of Anarchy* – balada escrita em 1819 inspirada pelo Massacre de Peterloo, em St. Peter's Field, Manchester, no mesmo ano, quando dezenas de milhares de revoltosos britânicos protestando contra as condições econômicas e exigindo direitos sufragistas foram violentamente reprimidos pelas autoridades, bêbados, do governo (REIMAN & HEIL, 2007: 315) – também exalta a resistência não-violenta do povo, e acabou servindo de inspiração até mesmo pelo célebre defensor da resistência

15 Para um comentário sobre como a linguagem ideológica colabora para preservar estruturas de poder através da repetição e limitação de valores polissêmicos, vide STEINER, 1975: 35.

pacífica Mahatma Gandhi (NICHOLS, 2008: 24). A multidão revoltosa que enfrentou desarmada a cavalaria real, assim, é comparável a Prometeu em sua própria resistência. Mesmo a poesia de juventude de Shelley, como *Queen Mab* (1813), já articulava essas ideias, apesar de, no entanto, fazê-lo de modo menos eficaz, pela inexperiência poética que o faz cair nos problemas gerados ao se combater a linguagem ideológica do poder com linguagem ideológica (CURRAN, 2007: 600-1) – problemas que P.D. consegue, felizmente, evitar. No entanto, sua discussão proposta acerca do ateísmo, vegetarianismo e amor livre foram o suficiente para chocar a sociedade do período, ao ponto de o poema ser banido – e seus editores, perseguidos – e fazer com que Shelley perdesse a guarda de seus filhos, ao mesmo tempo em que inspirou o movimento político do Cartismo (REIMAN & HEIL, 2007: 15).

Ao que tudo indica, a sociedade ocidental do século XIX em diante, ou pelo menos a porção dela associada à produção artística, não só passa a aceitar com mais facilidade obras que questionam e põem em xeque tradições, convenções e estruturas hierárquicas de poder, como parece incentivá-las, mesmo enfrentando oposição de entidades do próprio poder associadas à censura. Shelley foi censurado e perseguido, mas foi lido apesar (ou, talvez, justamente por causa) disso, e a leitura de suas obras gerou novas obras de uma mesma linhagem poética¹⁶. Nisso, há semelhanças e afastamentos com a sociedade ateniense: em todo caso, não partimos rumo a uma sociedade que aceite plenamente transgressões artísticas – visto que a própria noção de “transgressão” não existiria se tudo fosse considerado aceitável – mas houve certamente um abrandamento, pelo menos no aspecto de punição e rejeição. Em contrapartida, houve uma diluição do público consumidor. Se uma elite determinada por certos traços – ser homem, livre e ateniense – era consumidora de poesia (dramática ou de outra variedade) antiga, nas sociedades modernas, em que as barreiras que determinam a elite são transponíveis via poder econômico, era de se esperar que a poesia passasse a ser consumida por uma camada maior da população – o que, no entanto, não ocorre, e a prova disso repousa na baixa rentabilidade da poesia como objeto de consumo, em comparação com livros de contos, romances, auto-ajuda, etc (TEZZA, 2003: 71). Ela é, como diz Octavio PAZ (*apud* TEZZA), inexistente para a burguesia (elite econômica) como

16 BLOOM (1959: 149, 202) reconhece o traço de uma linhagem poética que começa em Spenser, passa por Milton e, então, Blake e Shelley, Browning, Yeats e Stevens.

para as massas contemporâneas, e, assim, a noção de uma elite consumidora deixa de fazer sentido. Se por um lado, os aspectos negativos dessa transição são claros (a marginalização do poeta, a impossibilidade de se constituir como profissional), o poeta encontra nessa marginalização um espaço de liberdade individual, que passa a constituir um dos grandes trunfos da poesia moderna, sua posição como “válvula de escape dos grilhões da linguagem (...) [e dos] grilhões sociais” (*ibid*: 70). E, nesse sentido, é notável o trabalho de Shelley para a atualização do mito para muito além do seu contexto inicial e da mera imitação (neo)classicista.

Assim, acredito que tenham ficado evidentes as operações poéticas e ideológicas em ação por trás da alteração shelleyana do mito de Prometeu. Considerando como o trabalho dos antigos sobre o mito visava um efeito já prevendo as concepções de seu público receptor, não deveria ser nenhuma surpresa que o trabalho de Shelley sobre o mito também não seja ingênuo. Através da modificação do desfecho, do diálogo com outros poetas mais recentes e com o restante da sua própria obra é que Shelley encontra um modo de competir não só com Ésquilo, mas também com outros poetas, e se inserir no sistema cultural, propondo poéticas e ideologias próprias que acabaram por se estabelecer como dominantes, caracterizando o que hoje vemos como o período romântico e influenciando os períodos literários subsequentes.

Referências bibliográficas

ARROJO, Rosemary. A Noção do Inconsciente e a Desconstrução do Sujeito Cartesiano. In: **O Signo Desconstruído Implicações para a tradução, a leitura e o ensino**. Pontes, Campinas: 2003.

BLOOM, Harold. **Shelley's Mythmaking**. New Haven: Yale University Press, 1959.

_____. **The Western Canon**. London: Papermac, 1994.

BYRON, George Gordon Lord. Manfred: a Dramatic Poem. In: BYRON, George Gordon Lord & MCGANN, Jerome. **Lord Byron: The Major Works**. New York: Oxford University Press, 2008.

CURRAN, Stuart. Shelley and the End(s) of Ideology. In: REIMAN, Donald H. & HEIL,

Fraistat (org). **Shelley's Poetry and Prose: A Norton Critical Edition**. New York: Norton Press & Co, 2007.

ÉSQUILO, SÓFOCLES, EURÍPEDES. **Prometeu Acorrentado, Ajax, Alceste**. São Paulo: Jorge Zahar, 1993.

HALL, Edith. The sociology of Athenian tragedy. in: EASTERLING, P.E. **The Cambridge Companion to Greek Tragedy**. Cambridge: Cambridge Press, 1997.

KITTO, H. D. F. **Tragédia Grega – Estudo Literário**. Tradução do inglês e prefácio de Dr. José Manuel Coutinho e Castro. Coimbra: Ceira, 1972.

KNOX, Bernard MacGregor Walker. **Word and action: essays on the ancient theater**. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1986.

LEFEVERE, André. **Tradução, Reescrita e Manipulação da Fama Literária**. Bauru, SP: Edusc, 2007.

LESKY, Albin. **A Tragédia Grega**. São Paulo: Perspectiva, 2003.

MULHALLEN, Jacqueline. **The Theatre of Shelley**. Open Book Publishers, Cambridge: 2010.

NICHOLS, Ashton. Liberationist Sexuality and Nonviolent Resistance: The Legacy of Blake and Shelley in Morris's News From Nowhere. 2008. Disponível em <<http://www.morrissociety.org/JWMS/SP94.10.4.Nichols.pdf>> 13/04/2010.

ROMILLY, Jacqueline de. **A Tragédia Grega**. Trad. Ivo Martinazzo. Brasília: UnB, 1998.

SALGADO JÚNIOR, Antônio. Biografia de Luís de Camões. In: CAMÕES, Luís de. **Obra Completa**. Nova Aguilar: Rio de Janeiro, 2005.

REIMAN, Donald H. & HEIL, Fraistat (org). **Shelley's Poetry and Prose: A Norton Critical Edition**. New York: Norton Press & Co, 2007.

STEINER, George. **After Babel: aspects of language and translation**. New York: Oxford UP, 1975.

TEZZA, Cristóvão. **Entre a Prosa e a Poesia: Bakhtin e o Formalismo Russo**. Rio de Janeiro: Rocco, 2003.

WEBB, Timothy. The Unascended Heaven: Negatives in *Prometheus Unbound*. In: REIMAN, Donald H. & HEIL, Fraistat (org). **Shelley's Poetry and Prose: A Norton Critical Edition**. New York: Norton Press & Co, 2007.

Sei Shônagon: no Japão antigo, uma mulher à frente de seu tempo

SILVA, Thiago Rodrigues da (G-UFPR)

Sei Shônagon ficou conhecida por ter escrito o famoso livro de crônicas *Makura no Sôshi*, geralmente traduzido para o português como *O Livro de Cabeceira*, por volta do ano 1002. Não se sabe o verdadeiro nome de Sei Shônagon, o que era comum entre as mulheres de sua época. Esse nome fora adotado quando ela passou a trabalhar na corte imperial japonesa como *nyôbô* - espécie de dama de companhia da imperatriz.

Sei Shônagon nasceu em uma família nobre, mas sem muitos recursos financeiros; entretanto, ela foi privilegiada com um brilhante talento literário. Sua família já possuía um histórico considerável, pois o bisavô, Kiyohara-no-Fukayabu, e seu pai, Kiyohara-no-Motosuke, foram poetas famosos. A data do nascimento de Sei Shônagon não é conhecida ao certo, mas sabe-se que, desde a infância, ela aprendeu a gostar de poemas e textos literários em chinês, os quais somente podiam ser apreciados pelos intelectuais da época.

Sei Shônagon foi casada com Tachibana no Norimitsu, e com ele teve um filho, Norinaga, o qual também se destacou como poeta. Após um período de casamento, separou-se do marido e entrou para a corte, a fim de servir a imperatriz Teishi. Shônagon passou a servir na corte recebendo um tratamento diferenciado, tratamento esse muito mais afortunado do que aquele concedido normalmente à sua classe. Esse diferencial para com Sei Shônagon devia-se ao fato da imperatriz Teishi ser uma mulher culta e amante de grandes talentos. Sei Shônagon viveu durante sete anos um período de grande requinte, mas após a morte da imperatriz Teishi acabou por deixar a corte imperial. Não se sabe como ela viveu após a morte de sua protetora, mas supõe-se que tenha vivido uma vida sem grandes recursos até sua morte, com mais de 60 anos, idade bastante avançada para a época.

Sei Shônagon viveu no período Heian - em japonês, Heian-Jidai, “período da paz”, situado entre os anos 794 e 1185. A Era Heian foi um momento histórico em

que o Japão esteve na plenitude do confucionismo e outras influências da cultura chinesa. O período Heian é considerado o auge da corte imperial japonesa, quando ocorreu uma nacionalização da cultura japonesa que, até o período anterior (Nara) recebeu forte influência chinesa. Foi uma época em que se desenvolveram as artes no Japão, em especial a poesia e a literatura, que podem ser bem representadas em *Makura no Sôshi*.

Para se entender um pouco a obra e o pensamento de Sei Shônagon, é necessário compreender que a vida cortesã durante o período Heian era peculiar, com muita valorização do luxo, do requinte e do status social. Fora da corte, ao contrário, as classes mais baixas levavam uma vida árdua e repleta de privações.

Na corte a perfeição meticulosa e exagerada quanto à aparência carregava um importante significado. Era costume dos nobres dessa época trajar várias camadas de roupas e valorizar as diferentes combinações de cores das vestimentas. A qualidade do tecido era muito importante, também existindo a preocupação com as cores e os efeitos causados; além disso, algumas cores eram também usadas conforme o nível social da pessoa.

A nobreza de Heian costumava também usar maquiagem, tanto homens como mulheres. Era comum o costume de se depilar as sobrancelhas e as redesenhar com carvão. As mulheres, em especial, pintavam os dentes de preto, o que era tido como algo de grande elegância. Era hábito perfumar a si mesmo e as roupas com incenso, e cada nobre costumava criar seu próprio aroma.

A beleza da mulher obedecia a um particular conceito de beleza, segundo o qual se deveria possuir um cabelo longo, negro e sedoso. O máximo de beleza que era atribuído a uma mulher dessa época era possuir o cabelo mais longo que a própria altura, não ser muito magra e, poeticamente, possuir a pele branca como a neve.

Quanto à alimentação, se compararmos nobrezas de outros lugares e épocas, em Heian os hábitos alimentares não possuíam tanta ostentação, sendo sua alimentação composta basicamente de arroz, peixes, carnes de aves, verduras e algas. Por influência do budismo, muitos ainda acabavam por não consumir carne, e devido à fraca alimentação, existiam doenças e mortes.

É interessante ressaltar ainda que as relações amorosas na corte, nesse período, eram regidas por um complexo sistema matrimonial, conhecido por *kayoi-kon*, ou “casamento de frequência”. Um homem só estaria “casado” com uma mulher caso obedecesse a uma série de compromissos, os quais não deixariam em dúvida seus propósitos. O ritual acontecia da seguinte maneira: inicialmente havia uma prática de troca de poemas, seguido de uma noite em que o homem visitava sua futura esposa em sua casa. O ritual da troca de poemas e visitas noturnas deveria ser repetido por três vezes antes de se obter sanção religiosa.

Os nobres não moravam juntos ao se casarem: o homem possuía residência própria e frequentava a casa da mulher, a qual tinha o dever de, com sua família, criar os filhos. A família da mulher também cuidava do marido, vestindo-o e alimentando-o. Nesse sistema matrimonial, tanto o homem quanto a mulher poderiam ter relações com outros parceiros, mas tinham por dever moral tratar a todos com igual respeito e consideração. Caso o homem tomasse a decisão de morar definitivamente com sua mulher, isso conferia a ela o status de “esposa principal” e as demais esposas, que por ventura viesse a possuir, seriam as “secundárias”.

The Pillow Book (“O Livro de Cabeceira/ Travesseiro”)

Makura no Sôshi, por vezes traduzido como *O Livro de Cabeceira*, foi traduzido para o português por Andrei dos Santos Cunha como *O Livro de Travesseiro*. Dentre as divergências e dificuldades em se traduzir o título japonês, e comparando-o também a outras versões estrangeiras que trazem “cabeceira” em suas respectivas traduções, o tradutor optou por “travesseiro” em razão de a expressão “livro de cabeceira” possuir uma certa inclinação à pornografia, visto que, no período em questão, existiam livros ilustrando posições sexuais, que eram consultados por mulheres recém-casadas no período de núpcias. Segundo o tradutor, a obra possui uma tendência ao erotismo, mas não à pornografia, dado que não existe sexualidade explícita. Por sua vez a palavra *makura* [travesseiro], na concepção da época, era uma estrutura maciça de madeira, usada para se apoiar a

cabeça a fim de os penteados das mulheres não se estragarem. A escolha por esse título por Andrei dos Santos Cunha se deu em função de um episódio narrado pela própria Sei Shônagon:

“Um dia em que Korechika, então Ministro do Centro, trouxe à Imperatriz um maço de folhas de papel para escrever, ela me perguntou: ‘E agora, o que escrever aqui? As Crônicas do Império já foram copiadas em outro caderno, por ordens do Imperador...’

‘Penso que serviria como um ótimo travesseiro, Majestade’, respondi.

‘Muito bem, então toma o maço para ti’, sentenciou minha senhora. E foi assim que eu ganhei essa resma de papel.

Com tanto papel em mãos, decidi escrever sem me importar muito com a forma ou limite, deixando o pincel correr, movida pelo simples objetivo de usar todas as folhas, anotando acontecimentos do passado, recordações, ou histórias interessantes deste mundo.” (SHÔNAGON, 2008, p. 12)

A obra

Makura no Sôshi tem como pano de fundo a corte da Kyoto do século X. Ao contrário do Japão rural dessa época, onde a vida da mulher valia muito pouco, na corte imperial elas podiam desfrutar de quase tanta liberdade quanto um homem, além também de terem a possibilidade de desenvolver suas faculdades intelectuais e inclinações eróticas.

Até o século V não havia ainda sido introduzida a escrita no Japão, e à medida que os japoneses foram adotando o ideograma chinês, começava-se a sentir limitações nas formas de expressão. A necessidade da expressão livre e arbitrária foi o fator que impulsionou a escrita e a literatura da Era Heian, consolidando assim o uso do *hiragana* e *katakana* (silabário), novas formas de escrita inexistentes até então e que foram criadas pelas mulheres, o que lhes permitiu uma expressão mais livre. As obras de destaque da época foram escritas por Sei Shônagon e Murasaki Shikibu, autora de *Genji Monogatari* (“Narrativas de Genji”).

É interessante citar Murasaki Shikibu, por ter sido contemporânea e grande crítica de Sei Shônagon. Murasaki argumentava que sua rival era orgulhosa

e demasiadamente arrogante em suas citações, conforme cita em seu diário. Apesar da rivalidade, Sei Shônagon e Murasaki Shikibu se destacam dentre outras numerosas damas da classe média da nobreza, pois acabaram se tornando importante influência na literatura clássica japonesa.

A obra *Makura no Sôshi* possui um diferencial particular, pois faz o primeiro uso de um gênero literário nativo do Japão, o *sôshi* ou *zuihitsu*. O termo “notas esparsas” pode ser tido por significado desse gênero, pois nesse estilo literário o pressuposto é justamente a ausência de plano ou intenção por parte do autor, ou seja, o autor vai anotando, literalmente “ao correr do pincel”, todo pensamento ou inspiração momentânea. Em *Makura no Sôshi*, as anotações feitas pela autora não seguem uma periodicidade fixa ou ordem, não se tratando, portanto, de uma espécie de diário; também, inicialmente, não havia a intenção de fazer ser lido por muitos.

A obra de Sei Shônagon comporta-se ora como diário, ora como ensaio e ora como miscelânea, podendo ser classificada, grosso modo, como “coisas que [a autora] odeia”, “coisas de que [a autora] gosta”, além de reflexões diversas, incluindo conjuntamente episódios dentro da corte. Para se ter um pouco da ideia do repertório cultural de Sei Shônagon, em *Makura no Sôshi* ela faz o uso de diversos jogos de palavras em suas citações, utilizando trocadilhos entre palavras japonesas e chinesas, além dos símbolos e jargões de sua época ao descrever objetos e incidentes.

Fazendo-se uma análise da obra num todo, tal como afirmava Murasaki Shikibu, o leitor percebe uma personalidade que aparenta ser egocêntrica e arrogante em alguns pontos. Esses aspectos percebidos seriam descrições explícitas sobre a opinião de Sei Shônagon acerca de diversos assuntos, os quais geralmente tendem a desprezar alguma coisa, ou vangloriar-se de sua posição social um pouco mais avantajada. As opiniões descritas por Sei Shônagon, em sua maioria, sempre trazem de forma intrínseca um ligeiro uso de sarcasmo e humor:

25 Coisas desoladoras

Cães que latem de dia

45 Coisas que não combinam

A neve sobre os tetos dos pobres. Ainda mais imprópria se torna quando brilha sob a lua.

123 Coisas que, só de ver, dão calor

Uma pessoa gorda e cabeluda

125 Coisas sem valor

Um velho que tira o chapéu, deixando à mostra seu ralo topete

O que mais se destaca na obra como um todo seriam as temáticas abordando o prazer e o desprazer da autora, além de relatos ligados ao amor, amizade e nostalgia. Tomando o ponto de vista de que Sei Shônagon estava inserida na nobreza da corte imperial japonesa de Heian, e que dentre os nobres dessa época os requintes estéticos possuíam uma carga de status social muito forte, podemos chegar à conclusão de que nem todas as observações por ela descritas seriam, em si, apenas críticas pessoais da autora. Essas descrições, implicitamente, trazem também uma opinião da corte sobre a percepção de mundo e o modo como eram vistas as pessoas que não estavam inseridas no círculo da nobreza. Mas também é claro que Sei Shônagon permite ao leitor perceber em muito a sua própria opinião sobre diversos assuntos. *Makura no Sôshi*, portanto, além do conteúdo literário, filosófico e poético da autora, oferece também um pouco do repertório cultural da nobreza de Heian.

Sobre o amor em *Makura no Sôshi*

Considerando o sistema matrimonial existente na época, Sei Shônagon descreve diversas experiências e opiniões acerca de seus relacionamentos. Na corte, os encontros amorosos geralmente ocorriam à noite e furtivamente. Como nos outros diversos e variados assuntos que aparecem no ensaio, a autora também faz essa classificação em categorias:

29 Coisas que fazem o coração bater mais rápido

Quando, numa noite em que estamos esperando alguém, o som da chuva que o vento joga nas janelas, de repente nos assusta.

30 Coisas que dão saudade do passado

Em um dia chuvoso, em que se decide mexer nos papéis velhos para passar o tempo, encontrar as cartas de um homem que outrora se amou.

91 Também é encantador

Um homem elegante que passa, deixando ver as fitas penduradas em sua espada.

157 Coisas que não se agüenta esperar

A carta daquele que se ama

Nos trechos mencionados, pode-se notar inicialmente a apreensão no que diz respeito ao homem amado, e também o fascínio que esse amor causa a ela. As expressões “coração bater mais rápido”, “saudade”, “encanto” e “não agüentar esperar” são explícitas no que concerne aos sentimentos de angústia e ansiedade, apontados em algum momento da vida de Sei Shônagon, e assim depois registrados em *Makura no Sôshi*.

Além das reflexões de admiração, impaciência e saudade, *Makura no Sôshi* também traz trechos onde a autora critica os homens no modo de agir, a melhor maneira de se relacionar e suas expectativas para um amante ideal:

28 Coisas detestáveis

Um homem, com que se está tendo um caso de amor, que fala incessantemente de outra mulher, com quem teve uma relação anterior. Mesmo que sejam águas passadas, isso pode ser muito irritante, sobretudo se ainda há resquícios... Bem, pensando bem, nem sempre é assim tão desagradável.

63 É ruim se um amante, ao partir

De fato, o que sentimos por um homem depende muito da elegância com a que ele se despede. Se ele salta da cama, corre à volta do quarto, amarra a faixa, arregança as mangas, enfia suas coisas no quimono e o fecha rapidamente, passamos a detestá-lo.

96 Coisas que nos envergonham

O homem a quem se ama embebedar-se e diz incessantemente as mesmas coisas

Aspectos apontados como “Coisas detestáveis”, “Coisas que não combinam”, “Coisas odiosas”, “Coisas que nos deixam de mau humor” estão presentes em toda a obra e relacionam diversas temáticas. Em coisas tidas como “desagradáveis”, do ponto de vista de Sei Shônagon, especificamente em trechos que tratam do relacionamento amoroso, existem descrições de ações que teoricamente desapontariam uma mulher da corte da época. Essas observações negativas de Sei Shônagon pautam-se basicamente em aspectos de etiqueta, modo de agir e aparência física. E, como é esperado, fatores como beleza, intelectualidade, e principalmente elegância eram vistos como grandes virtudes para a idealização do amado.

O livro de Sei Shônagon constitui-se, de igual forma, “ao correr do pincel” ao abordar também a temática do amor. Essas descrições estão dispersas em relatos junto a diversos outros temas, que não necessariamente se relacionam. A composição se dá principalmente de listas, as mais diversas e extensas, algumas vezes formadas por uma única palavra ou todo um episódio ocorrido na corte imperial. Também há uso de poesia, descrições de objetos aleatórios que possuem algum símbolo, ou ainda observações da natureza (lagos, montanhas, rios, chuva, plantas, flores, pássaros, árvores). Apesar de a escrita de Sei Shônagon ser torrencial, ela segue o mesmo princípio do *hakai*.

Coisas próximas que no entanto estão distantes

O Paraíso.

A rota de um barco.

A relação entre um homem e uma mulher.

A organização de listas aleatórias é frequente em toda obra; porém, *O Livro de Travesseiro* oferece mais que isso. Sei Shônagon fez uso de um gênero que permitiu que todo um domínio sensual assumisse uma configuração delicada. Nas

descrições, Sei Shônagon oferece toda a atenção em texturas, cores, perfumes, tato, entre diversas sensações e emoções momentâneas.

Makura no Sôshi não só foi escrito durante os sete anos em que a autora serviu a imperatriz Teishi, mas uma considerável parte também foi compilada após Sei Shônagon deixar a corte. Os últimos escritos de *Makura no Sôshi* permitem ao leitor perceber a melancolia, saudade e nostalgia da autora. Esses trechos, mais ao final da obra, carregam um pesar que, se comparados a outros trechos do início, podem levar o leitor a perceber uma certa mudança no constante tom do humor e sarcasmo:

260 A compaixão

A compaixão é uma das mais importantes qualidades, e um sentimento esplêndido. É bom que os homens, assim como as mulheres, tenham compaixão. Uma frase solidária, como “Que pena!”, dita sinceramente a alguém que viveu um contratempo, ou “Sei como te sentes”, dirigida a quem haja sofrido uma desgraça, com certeza confortam, por mais simples e coloquiais que sejam (...)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Assim como tudo o que envolve o gênero humano em diferentes contextos e épocas, *Makura no Sôshi* permite que sejam conhecidas diversas peculiaridades do Japão do século X. A forma literária usada por Sei Shônagon permite que o leitor conheça um pouco dos valores estéticos, filosóficos e morais, do senso de humor da autora, entre outros. Além da transmissão desses aspectos, vem também ao conhecimento do leitor a visão de mundo e a personalidade de Sei Shônagon.

O *Livro de Travesseiro* está repleto de mensagens que, ao olhar ocidental, aparentemente não fazem sentido. Em diversas passagens Sei Shônagon faz uso de recursos poéticos, onomatopéias, ambiguidades e simbolismos, não só se servindo do ambiente cultural no qual se encontrava, mas também fazendo uso de expressões chinesas e de um complexo jogo de palavras.

A obra *Makura no Sôshi* pode ser considerada uma importante fonte literária, pois diversos recursos utilizados por Sei Shônagon no século X só surgiram na Europa muitos séculos depois. Além da riqueza cultural da obra, o registro histórico que ela oferece contribui para uma compreensão mais apurada sobre o Japão da Era Heian.

Referências bibliográficas

DOBAL, Susana M. O Livro de Cabeceira. In LOPES, Denilson (org.). **Cinema dos Anos 90**. Chapecó: Argos, 2005, p. 141-143.

KURIHARA, Akiko; NISHIZAWA, Hiroko; NAGAHAMA, Kurenai. “**Sei Shonagon**”.

Disponível em <<http://www.nippobrasil.com.br/2.personalidades/368.shtml>>. Acesso em: 13 de out. 2010.

MILAN, Betty. **O Que é Amor**. São Paulo: Círculo do Livro, 1994, p. 20-22

NIKKEYPEDIA. “**Período Heian**”. Disponível em

<http://nikkeypedia.org.br/index.php/Per%C3%ADodo_Heian>. Acesso em 13 de out. 2010.

RIMER, Thomas J. The Pillow Book. In: **A Reader’s Guide to Japanese Literature**. New York: Kodansha, 1988, p. 44-47.

SHÔNAGON, Sei. **O Livro de Travesseiro**. Trad. Andrei dos Santos Cunha. Porto Alegre: Escritos, 2008.

SUZUKI, Eico. **Literatura Japonesa 712- 1868**. São Paulo: Editora do Escritor, 1977, p. 9-20.

Uma leitura de *A Imitação da Água*, de João Cabral de Melo Neto

SIMÃO, Diogo (G-UFPR)

É meu propósito deixar claro que nenhum detalhe de sua composição pode ser atribuído a acidente ou intuição – que o trabalho foi realizado passo a passo, até o final, com a precisão e a rígida consequência de um problema matemático. (POE, 2008, p.20)

não a forma obtida
em lance santo ou raro,
tiro nas lebres de vidro
do invisível;

mas a forma atingida
como a ponta do novelo
que a atenção, lenta,
desenrola
(NETO, 1994, p.26)

Edgar Allan Poe, quando escreveu sua “Filosofia da composição”, mudou o modo de se pensar a criação poética das gerações seguintes. O conceito de que existe um trabalho, ou melhor, um engenho de que o poeta deve lançar mão para, literalmente, construir sua obra – conceito pregado à exaustão por Poe em oposição à ideia que se tinha de que a inspiração era o mais importante para que o artista pudesse produzir com eficiência – foi seguido à risca – ousou dizer que, talvez, muito mais do que à risca – por João Cabral de Melo Neto. Nascido pernambucano, 1920, João Cabral, além de diplomata, foi também um dos maiores poetas brasileiros que buscaram, quase obsessivamente, a concretude e a contundência da palavra poética. Abordando não só a metalinguagem, mas também diversos outros temas como, e menciono apenas alguns poucos, o feminino e o social, os poemas cabralinos oferecem ao leitor, na maioria dos casos, uma vasta possibilidade de interpretação – coisa que levou, aliás, muitos dos críticos a concordarem com a divisão, equivocada, feita por João Cabral em “duas águas”. Equivocada porque essa divisão, que leva em conta as temáticas sugeridas pelo autor – textos

metalinguísticos ou sociais, e textos que servem para ser lidos em público ou em sigilo – são conflitantes e, portanto, questionáveis, uma vez que podemos encontrar todas as temáticas que justificam a divisão em um mesmo poema. Além disso, existem poemas que, além de evocar todos os temas apontados anteriormente, sugerem temáticas que não se encaixam em nenhum dos lados das “duas águas”. O feminino, por exemplo, é tema abordado desde muito cedo – e de maneiras muito diferentes - nos poemas de João Cabral. Surgindo como ausente – no caso de “Os três mal-amados”, a existência da mulher apenas é sugerida pela própria ausência dela nos poemas – a figura do feminino vai, gradativamente, tomando espaço na obra cabralina, até que, em “Quaderna”, sua concretização alcança o auge com a utilização que o autor faz de metáforas – e, principalmente, a desconstrução delas – que remontam aos quatro elementos da natureza. E se falo sobre os “quatro elementos” presentes em “Quaderna”, é porque também gostaria de atentar, para a obra de João Cabral, a quase obsessão pela sistematização com que constrói sua poesia – os poemas que possuem relação com o número quatro são inúmeros e presentes não apenas no livro em questão, mas também em muitas das outras obras do autor como, por exemplo, *Serial*, que talvez seja o auge dessa sistematização. Tomemos, para ilustrar o que foi dito, o poema “A imitação da água”, presente em “Quaderna”:

De flanco sobre o lençol,
paisagem já tão marinha,
a uma onda adeitada,
na praia, te parecias
(NETO, 1994, p.26)

Podemos ver, logo na primeira estrofe, características que podem ser encontradas não só em outros poemas do próprio livro “Quaderna”, mas também em inúmeros outros poemas que compõe a obra do autor. Com quatro versos heptassílabos – estrutura que se manterá constante durante todo o poema -, a estrofe inicial da “Imitação da água” propõe uma comparação – ou símile inicial - em que a mulher será tomada como uma “onda”. Aqui, aliás, é possível salientarmos um padrão que irá percorrer todo o livro “Quaderna” – é através das comparações que o

poeta consegue o que pode ser chamado de “desagregação da metáfora”, que aqui se torna possível a partir do desenvolvimento das comparações propostas envolvendo os quatro elementos da natureza. Terra, fogo, ar e – no caso do poema em questão – água acabam se revezando durante todo o livro, estabelecendo uma relação com a teoria bachelardiana sobre os quatro elementos. João Cabral, então, destina cada um deles para “metaforizar” o tipo feminino pretendido. Assim, fogo surge como paixão, rapidez, ardor, ferocidade, enquanto terra se fixa como rigidez e imobilidade. Ar aparece como representante da leveza, do efêmero e, finalmente, água se encarrega daquilo que é maleável, mutável. A “onda”, a que se associa a mulher na “Imitação da água”, estabelece, como o próprio título já diz, a relação da mulher com a água e sua maleabilidade. Cabral sugere o maleável, inclusive, ao lançar mão de alguns recursos formais como, por exemplo, a assonância – figura de linguagem em que vogais se repetem e que é bastante utilizada por João Cabral –, que surge aqui com as vogais “a” e “i” percorrendo o poema todo e intensificando as propriedades da água.

Além de tudo isso, também é interessante notar que, na “Imitação da água”, a utilização da segunda pessoa serve para estabelecer uma proximidade maior entre o eu lírico e o feminino. “Quaderna”, aliás, pode ser basicamente dividido em poemas que são construídos de acordo com, entre tantos outros, a proximidade que se estabelece entre aquele que deseja e aquele que é desejado. Essa proximidade se manifesta, então, no discurso apresentado, tornando o uso da terceira pessoa responsável por indicar uma distância maior, e o uso da segunda pessoa responsável por indicar uma proximidade maior entre o eu lírico e aquele a quem o eu lírico se destina ou fala sobre.

Uma onda que parava
ou melhor: que se continha;
que contivesse um momento
seu rumor de folhas líquidas.
(NETO, 1994, p.26)

É a partir da segunda estrofe que a metáfora começa a ser desconstruída pelo poeta. Ele vai, literalmente como se estivesse escrevendo uma dissertação, exemplificando e restringindo a comparação feita na primeira estrofe. O resultado é que a metáfora – que, por si só, é uma figura de linguagem que apenas insinua algo, deixando ao leitor encarregado de tirar qualquer tipo de interpretação – vai se tornando, no decorrer do poema, cada vez mais concreta. A partir daqui, temos quase uma fusão entre a mulher e a onda, em que não se pode definir com muita clareza os limites de cada uma das partes comparadas. A fusão entre as duas, inclusive, intensifica a força da imagem que João Cabral cria.

Há outra coisa curiosa a partir da segunda estrofe; a insistência do poema em capturar o instante exato da ação. Notemos, por exemplo, os versos iniciais da segunda e terceira estrofe, em que o verbo “parar” e o adjetivo “imóvel” – que aparece já na quarta estrofe -, são empregados com esse intuito de captura do momento. A insistência em tentar imobilizar os instantes mostra que o autor lança um olhar sob a perspectiva espacial, não temporal. Afinal, tentar abandonar a ação é, de certa forma, abrir mão de falar do próprio tempo decorrido. Neste sentido, a insistência que João Cabral tem com a privilegiação do espaço – provavelmente, reflexo de sua formação como engenheiro - em seus poemas é muito grande.

Uma onda que parava
naquela hora precisa
em que a pálpebra da onda
cai sobre a própria pupila.

Uma onda que parava
ao dobrar-se, interrompida,
que imóvel se interrompesse
no alto de sua crista
(NETO, 199, p.26)

Enquanto realiza a desconstrução metafórica que vai tornando a imagem da mulher/onda cada vez mais concreta, João Cabral tenta capturar momentos, instantes, específicos que podem descrever tanto a onda, quanto a mulher. Na segunda estrofe, a atenção é dada para a onda. Logo na terceira, entretanto, a

figura da mulher é retomada por metonímia, fazendo com que as duas imagens – mulher/onda – caminhem sempre lado a lado e dependendo uma da outra.

Na quinta estrofe, entretanto, a idéia é outra. João Cabral, ao fazer da onda uma montanha, insere no poema o próprio elemento terra. Responsável por representar a rigidez, a imobilidade, mas também o próprio feminino – afinal, como já dito, a terra é algo feminino, que gesta e engloba a tudo e todos. Aqui, o efeito é mostrar que, mesmo com as características de uma montanha – imponente, imóvel -, a mulher descrita ainda possui as qualidades que a água representa – maleabilidade, flexidade. Há também, na quinta estrofe, a perspectiva que o autor tem do ambiente – ao definir o plano horizontal, João Cabral, mais uma vez sob influência direta da própria engenharia, profissão que exerceu, mostra ao leitor a perspectiva, uma visão básica do espaço que o poema vai descrever. Espaço que, em princípio, tem de ser descrito em eixos vertical e horizontal.

e se fizesse montanha
(por horizontal e fixa),
mas que ao se fazer montanha
continuasse água ainda.

Uma onda que guardasse
na praia cama, finita,
a natureza sem fim
do mar de que participa,
(NETO, 1994, p.26)

Gostaria de atentar, por fim, para outro ponto da poesia de João Cabral; ao falar do feminino, a poesia cabralina geralmente envolve dois movimentos: o de envolver e o de penetrar. Esses movimentos estão, inclusive, na própria concepção dos quatro elementos da natureza. A terra, por exemplo, surge muitas vezes envolvendo o corpo – como acontece, por exemplo, em *Morte e Vida Severina*, em que os mortos são literalmente engolidos pela terra. Isso mostra, aliás, que as temáticas em Cabral de Melo Neto funcionam como teias. Em alguns poemas – como o já mencionado “*Morte e Vida Severina*” – o feminino surge não apenas como figura erótica, mas também como figura social, que abraça não só o ser amado, mas todo e qualquer ser vivo, como é o caso da própria terra, que surge aqui como uma

espécie de figura feminina por excelência – daí, aliás, o fato de ela ser o elemento que mais aparece na obra cabralina. Essa relação terra/feminino se torna possível pelo fato de que ambas possuem uma espécie de movimento que envolve, que tira e que dá a vida. Ela envolve, como útero ou cova, toda e qualquer criatura. Por tudo isso é que vemos, por exemplo, que não é apenas em Quaderna que o feminino é trabalhado. Como já dito, em “Os três Mal-amados”, a relação entre os três e a ausência do feminino já é possível de ser notada. A partir daí, o feminino vai aparecendo na poesia cabralina gradativamente. O surgimento no mundo onírico também acontece. A mulher distante, enevoada, num mundo surreal e ainda não muito concreto. Ausência, não concreto, concreto. Temos uma gradativa concretização da mulher, assim como também temos uma gradativa concretização de basicamente qualquer tema na poesia de João Cabral.

e em sua imobilidade,
que precária se adivinha,
o dom de se derramar
que as águas faz femininas

mais o clima de águas fundas,
a intimidade sombria
e certo abraçar completo
que dos líquidos copias.
(NETO, 1994, p.26)

Temos, portanto, que a imagem mulher/água é construída tão fortemente na “Imitação da água”, que já não é mais possível, ao final do poema, distinguir quem é quem. A maleabilidade, a flexidade da água se tornam partes fundamentais da própria mulher, e vice e versa. A imagética é tão forte, que a última estrofe ganha força e erotismo intensos justo por ser impossível dissociar ambas as figuras. João Cabral, com isso, não deixa a metáfora no plano da insinuação. Antes, destrói ela completamente para, com sucesso, fundir as figuras comparadas em algo único e inseparável; algo concreto.

Referências bibliográficas

BARBOSA, João Alexandre: **A imitação da forma: uma leitura de João Cabral de Melo Neto**. São Paulo: Duas Cidades, 1975.

CARDOSO, Helânia Cunha De Sousa: **Motivo Feminino e Construção Poética em João Cabral de Melo Neto**. Belo Horizonte: Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Letras, da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. 2001. Disponível em: http://server05.pucminas.br/teses/Letras_CardosoHC_1.pdf

ESCOREL, Lauro: **A Pedra e o rio**. São Paulo: Duas Cidades, 1973.

LIMA, Luiz Costa: **Lira e antilira: Mário, Drummond, Cabral**. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1968.

MELO NETO, João Cabral de. **Obra Completa: volume único / João Cabral de Melo Neto**. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994. Marly de Oliveira

NUNES, Benedito: **João Cabral de Melo Neto**. Coleção poetas modernos do Brasil, vol. 1 Petrópolis: Vozes, 2ª Edição, 1974

OLIVEIRA, Waltencir Alves de: **Gostos dos extremos: Tensão e Dualidade na Poesia de João Cabral de Melo Neto, de Pedra do Sono à Andando Sevilha**. São Paulo: Dissertação (Doutorado) - Departamento de Teoria da Literatura e Literatura Comparada da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. 2008. Disponível em: http://www.theses.usp.br/teses/disponiveis/8/8151/tde-11092008-171636/publico/TESE_WALTENCIR_ALVES_DE_OLIVEIRA.pdf

POE, Edgar Allan. **A Filosofia da Composição**. Tradução de Léa Viveiros de Castro. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2008.

SANT'ANNA, Maíra Tamaoki: **Da Forma à Substância: a percepção tátil da figura feminina em alguns poemas de Quaderna de João Cabral de Melo Neto**. Araraquara: Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Estudos Literários da Faculdade de Ciências e Letras da Universidade Estadual Paulista. 2009. Disponível em: http://www.athena.biblioteca.unesp.br/exlibris/bd/bar/33004030016P0/2009/santanna_mt_me_arafcl.pdf

SECCHIN, Antônio Carlos: **João Cabral: A Poesia do Menos**. Rio de Janeiro: Topbooks, 1999

Traduzindo Ovídio, *Amores* 1.1

SOUZA, Luiza dos Santos (G-UFPR)

O presente trabalho é consequência de um projeto de Iniciação Científica (IC-UFPR/TN) iniciado em 2010, sob a orientação do prof. Guilherme Gontijo Flores, em que foi feita a análise de uma tradução das elegias de Tibulo. A partir desse projeto, foram também iniciados exercícios de prática de tradução, dentre eles o desta elegia de Ovídio que inicia a obra *Amores*, o que se desdobrará em novo projeto de IC a ser iniciado no segundo período de 2011. O objetivo deste trabalho é apresentar uma primeira versão do poema 1.1 dos *Amores* de Ovídio e discutir os parâmetros de tradução poética escolhidos para a sua produção.

A edição dos *Amores* escolhida foi a estabelecida por Grant Showerman (1977). Serão apresentados os textos, primeiramente a versão em língua latina, seguida da tradução para o português. Após isso, será feito um pequeno comentário sobre o poema e serão discutidos os critérios utilizados na tradução.

Texto de partida

Arma gravi numero violentaque bella parabam
edere, materia conveniente modis.
par erat inferior versus – risisse Cupido
dicitur atque unum surripuisse pedem.
“quis tibi, saeve puer, dedit hoc in carmina iuris?
Pieridum vates, non tua turba sumus.
quid, si praeripiat flavae Venus arma Minervae,
ventilet accensas flava Minerva faces?
quis probet in silvis Cererem regnare iugosis,
lege pharetratae Virginis arva coli?
crinibus insignem quis acuta cuspide Phoebum
instruat, Aoniam Marte movente lyram?
sunt tibi magna, puer, nimiumque potentia regna;
cur opus adfectas, ambitiose, novum?
an, quod ubique, tuum est? tua sunt Heliconia tempe?
vix etiam Phoebo iam lyra tuta sua est?
cum bene surrexit versu nova pagina primo,
attenuat nervos proximus ille meos;
nec mihi materia est numeris levioribus apta,
aut puer aut longas compta puella comas.”
questus eram, pharetra cum protinus ille soluta
legit in exitium spicula facta meum,

lunavitque genu sinuosum fortiter arcum,
 “quod”que “canas, vates, accipe” dixit “opus!”
 me miserum! certas habuit puer ille sagittas.
 uror, et in vácuo pectore regnat Amor.
 sex mihi surgat opus numeris, in quinque residat:
 ferrea cum vestris bella valetate modis!
 cingere litorea flaventia tempora myrto,
 Musa, per undenos emodulanda pedes!

Tradução para o português

Armas e crua guerra em grave metro eu
 fazia, matéria em ritmo coerente.
 Igual o verso abaixo era – ria Cupido,
 diziam, quando um pé surrupiava.
 “Quem, menino cruel, te deu lei sobre versos?
 Somos vates das Piérides, não teus.
 Quê? E se Vênus da flava Minerva armas pega,
 e se excite Minerva flava ardendo?
 Quem aprova de Ceres reino em selva íngreme,
 legislar com o carcás da Virgem os campos?
 Febo de ínclitos cachos, quem com aguda lança
 o equipa, indo Marte à lira Aônia?
 Menino: excessivo é o poder de teu reino,
 por que ambicionas uma nova obra?
 Ou, tudo em tudo é teu? Até os vales do Hélicon?
 E Febo mal possui a própria lira?
 Surge bem sobre a página o primeiro verso,
 então logo ele atenua os nervos meus.
 Não sou apto à matéria nos metros mais leves,
 ter menino ou menina em longos cachos.”
 Eu reclamei, mas logo ele soltou a aljava,
 pegou as flechas fatais contra mim,
 luneou com o joelho o arco sinuoso,
 “O que tu cantas, vate? Aceita”, disse, “a obra!”.
 Sou miserável! Flechas certeiras, as dele!
 Queimo, e em vazio peito reina Amor.
 Cresça o verso em seis pés, mas em cinco repouse:
 adeus às férreas guerras e seus modos.
 Cinge-te os cachos louros de litóreo mirto,
 ó Musa emodulada em onze pés!

Esse poema, que abre o livro primeiro dos *Amores*, de Ovídio, funciona como uma recusa (*recusatio*) da produção de poesia épica, lugar comum do gênero elegíaco. Conforme mostra Georg Luck em *The Latin Love Elegy* (1959), o estilo elegíaco é definido pelo uso do metro próprio, o dístico elegíaco, e pela especificidade do uso da mitologia, que ocorre sem deixar com que o caráter

peçoal e emocional do poema seja perdido. A temática poderia ser variada, mas durante a época de Augusto foi dada preferência aos temas amorosos. A questão de esse tema não ser considerado "sério" separa os autores elegíacos de outros como Horácio e Virgílio, que passaram, em determinada fase de sua obra, a tratar de temas sérios em odes e na épica. Esta é um gênero considerado mais elevado, trata de temas cívicos, enquanto a elegia é ligada a temáticas individuais e prega a recusa em fazer carreira cívico-militar, como mostra Paul Veyne em *A elegia erótica romana: o amor, a poesia e o ocidente* (1985).

Entretanto, como assinala McKeown (1989), comentador da obra de Ovídio, a forma mais comum de desenvolver essa recusa é utilizar como justificativa a falta de habilidade do poeta em escrever no gênero épico, mas aqui isso se dá pela intervenção do deus Cupido a favor dos versos elegíacos – o que ecoa a proibição de Apolo na abertura dos *Aetia* de Calímaco, na Bucólica 6 de Virgílio e no poema 3.3 de Propércio, em que o poeta é proibido pelo deus de beber da fonte épica.

O principal exemplo de poema épico em língua latina é a *Eneida*, de Virgílio. A palavra inicial do poema, *arma*, remete o leitor à abertura desse épico: *Arma uirumque cano Trojae qui primus ab oris*. Na tradução apresentada, a palavra "arma" mantém a posição inicial, para evidenciar essa retomada. Segue o poema afirmando que era produzida matéria em um ritmo que condizia ao tema, ou seja, a abertura de um poema épico em um verso épico, que é o hexâmetro datílico, formado por seis pés dátilos – uma sílaba longa e duas breves –, que admitem substituição por pés espondeus – duas longas – exceto no quinto pé (–x –x –x –x –uu –x).

A intenção era manter esse ritmo em todos os versos do poema, mas o ladrão Cupido rouba um pé do verso par, transformando-o em pentâmetro datílico, um verso formado por dois pés dátilos, que aceitam substituição por espondeus, um meio pé formado por sílaba longa, cesura, dois pés obrigatoriamente dátilos e novo meio pé (–x –x – || –uu –uu –). A partir disso, o poeta inicia uma *recusatio* às avessas, isto é, quer abandonar a elegia para escrever épica, e não o contrário, como era o usual. Porém, é importante lembrar que essa recusa se presta à recusa padrão da épica, já que o poeta será vencido pelo deus.

A argumentação utilizada é mostrar que cada deus tem a sua "jurisdição" e a estranheza de uma troca de atribuições, que é precisamente o que Cupido tem feito

com Apolo desde que se tornou arqueiro também, como salienta McKeown (1989). O resultado é uma série de trocas de papéis que beira o cômico, com destaque para Minerva ardendo de amores e Marte utilizando a lira, o que é um bom argumento para sustentar a posição de Veyne (1985) de que a chave de leitura para a elegia é justamente o cômico, que as cenas de amor e sofrimento comuns ao gênero não são feitas para se levar a sério. O poeta ainda acrescenta que Cupido insiste em roubar-lhe o pé, mesmo que o resultado do verso em metro épico seja bom, e também que ele não pode compor elegias porque não está apaixonado por menino ou menina qualquer, o que diverge novamente da *recusatio* padrão, que traz como justificativa a incapacidade de compor bom versos épicos.

Por outro lado, o deus Cupido, cujos poderes dobram mesmo a vontade dos outros deuses, aparece e, depois de longa descrição do movimento rápido de atirar com o arco, zomba do “vate” e o atinge com sua flecha apaixonante, o que tornará o poeta em um apaixonado, mesmo que ele ainda não tenha um objeto para sua paixão. McKeown (1989) destaca que a fala de Cupido, “*quod’que ‘canas, vates, accipe’ dixit ‘opus!’*”, apresenta duas quebras que adiam o lançamento da flecha, representado pela exclamação no final: pelo menos uma dessas quebras foi possível de manter no texto em português. Por fim, é aceita a formulação em dístico elegíaco (hexâmetro e pentâmetro datílico), abandonando o metro da guerra (hexâmetros somente). Sua Musa em onze pés ficará então ornada com mirto, planta ligada à deusa Vênus.

Considerando, assim, a importância rítmica e métrica para a distinção dos gêneros épico e elegíaco na época de Ovídio, foi utilizado também um esquema métrico nesta tradução poética, que obrigatoriamente pudesse manter o número de versos. A partir daí, houve o problema de escolher uma forma que, em português, pudesse funcionar como o dístico elegíaco em latim, já que a métrica opera de forma diferente em cada uma dessas línguas. Em português, os versos são classificados de acordo com o número de sílabas e seu ritmo é construído tendo por base alternâncias de tonicidade. Já em latim, os versos são construídos por meio da alternância entre sílabas longas e breves, a base rítmica é o pé e eles são classificados pela quantidade de pés. Além disso, a estrutura do verso latino permite a substituição de um pé por outro, um dátilo por um espondeu, por exemplo, o que

dá a ele possibilidades de variação que não ocorrem em português, como no número de sílabas.

A solução escolhida para a métrica deveria também apresentar a diferença de contagem de pés que há no dístico elegíaco, uma vez que é essa diferença, provocada aqui pelo furto de Cupido, que gera o mote do poema – o roubo de Amor aparece fisicamente na forma que tomam os versos pares. Foi também utilizada como baliza a manutenção do número de versos do poema em latim. Assim, foi escolhido como forma um dístico, composto por um dodecassílabo e um decassílabo, com tônicas na sexta sílaba.

Tradicionalmente, o metro utilizado na tradução de poesia elegíaca para o português foi tal que, ou o poema todo era feito em decassílabos, conforme boa parte da obra de Gouveia [1912], que trabalhou com poemas de Tibulo, Catulo e Propércio, ou em metros variados, como na tradução desses mesmos *Amores* por Antônio Feliciano de Castilho (1858). Essa opção não valoriza a diferença formal entre elegia, épica e outros poemas líricos, já que apresenta ou todo o poema em um verso que em português é tradicionalmente épico, ou em uma variedade métrica muito mais intensa do que ocorre originalmente nos poemas elegíacos.

Além disso, o decassílabo seria, por causa da tradição métrica da poesia épica em português, uma escolha muito interessante para traduzir o hexâmetro, mas levaria a um verso muito menor para traduzir o pentâmetro, o que por sua vez acarretaria ou o aumento do número de versos, ou cortes de várias passagens dentro do verso: nenhuma dessas consequências seria agradável para esse projeto. A escolha por traduzir o hexâmetro datílico em um dodecassílabo e o pentâmetro datílico em um decassílabo ainda apresenta a mesma proporção de tamanho entre os versos do metro latino: em ambas as versões, o verso par é um sexto menor que o verso ímpar.

Porém, mesmo versos de doze e dez sílabas podem tornar-se pequenos diante do conteúdo a ser traduzido, uma vez que certas expressões latinas são complicadas de serem traduzidas para o português mantendo a concisão, o que foi o principal problema encontrado durante a tradução. Isso levou a cortes em pequenas passagens dentro de cada verso, dando preferência, porém, a formas condensadas sobre o corte propriamente dito.

Quando funcionando bem em português, o decalque foi bem-vindo: “surrupiava” por “*surripuisse*”, que colabora para o efeito cômico; “luneou” (neologismo), isto é, dobrou em forma de lua crescente, por “*lunauit*”; “emodulada”, pelo *hapax* “*emodulanda*”, uma palavra que aparece apenas uma vez na língua, e por isso também traduzida por um neologismo. Isso causa um estranhamento proposital para o leitor em língua portuguesa, construindo um trabalho em que “o tradutor deixa o escritor o mais tranquilo possível e faz com que o leitor vá a seu encontro”, conforme aponta Friedrich Schleiermacher em *Sobre os diferentes métodos de traduzir* (2007, p. 242).

Além disso, os versos traduzidos não são rimados, como os latinos, e procuram apresentar, sempre que possível, séries de assonâncias e aliterações, a fim de, dada impossibilidade da reprodução em português de todos os efeitos estéticos utilizados exatamente da mesma forma que o autor latino, recriar em português efeitos estéticos presentes no texto de partida, expediente defendido por Haroldo de Campos em *Da tradução como criação e como crítica* (1992). Em ocasiões em que não foi possível a repetição exata do efeito sonoro, o verso foi recriado procurando utilizar outra aliteração ou assonância, tendo como última opção o uso desse efeito em versos que não apresentavam essa característica no texto latino, em um esquema de compensação.

São esses os principais exemplos de soluções satisfatórias e problemas encontrados durante a tradução e, fora questões problemáticas pontuais, o texto em português ficou coerente com o projeto tradutório proposto, utilizando o metro escolhido para o dístico elegíaco – dodecassílabo seguido de decassílabo, com tônica na sexta sílaba –, mantendo o número de versos do texto latino, utilizando a recriação como saída para os conflitos e lançando mão de aliterações e assonâncias como efeitos sonoros.

Referências bibliográficas

OVIDIO; SHOWERMAN, Grant. *Heroides: Amores*. 2nd. ed. Cambridge, Mass.; London: Harvard University Press, 1977.

McKEOWN, J.C. *Ovid: Amores*. Text, prolegomena and commentary in four volumes. v.2. Great Britain: Francis Cairns (Publications), 1989.

CAMPOS, Haroldo de. “Da tradução como criação e como crítica”, In: *Metalinguagem & outras metas*. São Paulo: Perspectiva, 1992, pp. 31-48.

SCHLEIERMACHER, F. E.D. Sobre os diferentes métodos de traduzir. Tradução de Celso Braidão. *Princípios*. Natal, v. 14, n. 21, p. 233-265, jan./jun. 2007.

LUCK, Georg. *The latin love elegy*. New York, Barnes & Noble: 1960.

VEYNE, Paul. *A elegia erótica romana: o amor a poesia e o ocidente*. Trad. Milton Meira do Nascimento e Maria das Graças de Souza Nascimento. São Paulo: Brasiliense, 1985.

VIRGÍLIO; VASCONCELLOS, P. S. de, et al. (org.); MENDES, M. O. (trad.). *Eneida brasileira: tradução poética da epopeia de Públio Virgílio Maro*. Campinas: Ed. da Unicamp, 2008.

O projeto estético e a dimensão crítica de Pathé-Baby

SPRENGER, Raphael Turra (G-UFPR)

Introdução

O objetivo deste ensaio restringe-se à análise das tensões estéticas e temáticas¹ da primeira obra de António de Alcântara Machado, *Pathé-Baby*, publicada em 1926. Para tanto, faremos uma breve retrospectiva do contexto social e cultural de princípios do século XX e da função renovadora assumida pelo movimento modernista paulista em tal contexto.

Contexto de surgimento do modernismo

No Brasil, no início do século XX, a implantação da República e a ascensão de uma nova burguesia, acompanhadas pela ligeira industrialização propiciada pelo capital advindo da lavoura de café, impulsionaram um atabalhado processo de modernização – na época sugestivamente chamado de “regeneração” pela burguesia – conduzido de acordo com os códigos civilizacionais europeus. Segundo Nicolau SEVCENKO (2009: 43-44),

Assistia-se à transformação do espaço público, do modo de vida, e da mentalidade carioca, segundo padrões totalmente originais (...). Quatro princípios fundamentais regeram o transcurso dessa metamorfose: a condenação dos hábitos e costumes ligados pela memória à sociedade tradicional; a negação de todo e qualquer elemento de cultura popular que pudesse macular a imagem civilizada da sociedade dominante; uma política rigorosa de expulsão dos grupos populares da área central da cidade, que será praticamente isolada para desfrute exclusivo das camadas aburguesadas; e um cosmopolitismo agressivo, profundamente identificado com a vida parisiense.

Em relação à literatura produzida nesse período, Antonio CANDIDO (1976: 113-114) afirma que a prosa da época tem como "única mágoa não parecer de todo europeia". De acordo com o crítico, predomina “a retórica e o amaneiramento de

1 Hesitamos em utilizar a expressão “tensão ideológica”, entendida aqui como decorrente da consciência da luta de classes.

Coelho Neto” e o “romance ameno e picante, feito com alma de cronista para distrair e embalar o leitor” (CANDIDO 1976: 114). CANDIDO (1976: 113-114) ainda afirma que o regionalismo se reduz a um

Gênero artificial e pretensioso, criando um sentimento subalterno e fácil de condescendência em relação ao próprio país, a pretexto de amor da terra, ilustrando bem, diz o crítico, a posição dessa fase, que procurava, na sua vocação cosmopolita, um meio de encarar com olhos europeus as nossas realidades mais típicas.

Quanto à poesia, finalmente: “a poesia se apresenta, nesse período, bastante solidária em espírito ao romance” (CANDIDO 1976: 114).

O estrangulamento da autonomia cultural e o estreitamento das ideias demandavam um grande esforço para superação. Tal impulso revolucionário se deu, em grande parte, através do grupo modernista, que se esboçava desde meados da década de 1910 (BOSI 2006: 332), cristalizando-se na Semana de Arte Moderna de 1922 (CANDIDO 1976: 117-118). É necessário considerar, porém, que, no processo de renovação efetuado pela vanguarda, a tensão entre o elemento europeu e o nacional permanece – talvez de modo mais problemático ainda. O discurso modernista da fase heroica está diretamente vinculado às teorias da vanguarda europeia.

Pathé-Baby

Publicado num momento em que a vanguarda nacional se preocupava principalmente com o aprendizado das lições formais europeias e o solapamento do *establishment*, *Pathé-Baby*, o primeiro livro de António de Alcântara Machado, pode ser considerado um dos marcos na radicalização da representação realizada pelos intelectuais brasileiros do estrangeiro, dando mais complexidade ao conjunto de preocupações da vanguarda modernista a partir de meados da década de 20 (BOSI 2006: 341).

A análise que faremos de *Pathé-Baby* será dividida em duas partes: exame de sua forma e, posteriormente, de seu conteúdo.

Aspecto estético

Quanto ao aspecto estético, *Pathé-Baby* se distingue primeiramente por seu foco narrativo: predomina no livro um narrador-cinematográfico, isto é, um narrador impessoal, que se constrói através das lentes de uma objetiva. São vários elementos que constituem esse narrador. Um deles é a utilização da técnica de simultaneidade. Por exemplo, a descrição de *Charing Cross* em Londres (ALCÂNTARA MACHADO 1983: 83):

O Criterion despeja na confusão do Piccadilly Circus mantos de zibelina com colares de pérolas, smockings com claques, caras raspadas com monóculos, cabeças louras com diademas. Os ônibus vermelhos de dois andares cruzam-se, esfregam-se, enfileiram-se. A multidão errante cobre a Regent Street. Senhor do trânsito, o guarda de um metro e noventa faz com as mãos enluvadas geometria no espaço. O ruído é um atropelo de mil sons diferentes. Os cafés sorvem a gente que sobra das calçadas. Mas a gente não diminui. Coventry Street lateja como um vaso cardíaco.

A intenção do narrador é capturar – no sentido fotográfico – o momento em toda sua complexidade, congelando a saturação de seu campo visual.

Outro recurso utilizado pelo narrador de *Pathé-Baby* é algo muito próximo daquilo que Marinetti definiu como “palavras em liberdade”, no primeiro objetivo do manifesto técnico da literatura futurista: “1. É preciso destruir a sintaxe, dispondo os substantivos ao acaso, como nascem” (TELES 1987: 95). Isso se verifica, por exemplo, no capítulo dedicado a Las Palmas: “Bondes emendados. Automóveis ruidosos. Soldados e oficiais em penca. Guardas municipais engraçadíssimos. Motocicletas. Carroças. Casas de câmbio. Mantilhas. Gorros” (ALCANTARA MACHADO 1983: 44). Esse trecho se distingue do anterior por apresentar sentenças constituídas por uma só palavra: os objetos compõem um mosaico.

É importante, entretanto, ressaltar que o narrador de *Pathé-Baby* é regido, em última instância, pelo viajante Alcântara Machado. Entre ele e a realidade interpõe-se uma máquina – a filmadora *Pathé-Baby*. Esta é necessariamente operada – manuseada – por alguém. Mesmo nos trechos mais descritivos do livro é o autor que recorta a realidade e seleciona a perspectiva. Não é a máquina que julga o que é digno de ser “filmado” – filmado discursivamente, por assim dizer. Em alguns trechos, inclusive, há uma quebra completa desse esquema narrativo. O trecho intitulado *saudade* do capítulo *de Paris a Dives-sur-mer* (ALCANTARA MACHADO

1983: 77), é um exemplo desse tipo de quebra:

Pelas ruas de Trouville vazia, o automóvel passeia um bumbo e um clarim. Na boléia, aos gritos, o palhaço anuncia a função. E o clarim, tatarará! E o bumbo: bum-bambum!

Oportunidade para um italiano berrar: *Si puó? Si puó?* E, sem esperar resposta, desandar por aí afora. Mas diante do carro que avança aos bocadinhos, é a voz da saudade brasileira que lembra dentro da gente:

– O paião que é?

– É ladrão de muié!

O automóvel passa, desaparece, levando o bumbo, o clarim e o palhaço.

A saudade não passa.

– Hoje tem goiabada?

– Tem, sim sinhô!

Essa passagem demonstra como a voz narrativa de *Pathé-Baby*, que distancia o sujeito do objeto, é, em certos momentos, superposta pela voz do viajante. No trecho citado, dois planos se cruzam. Essa fragmentação do narrador cria momentos narrativos complexos. Talvez o exemplo mais bem acabado dessa técnica seja a seção intitulada *ronda noturna*, no capítulo sobre Veneza. Nessa passagem temos simultaneamente a descrição – feita pela “máquina filmadora” (objetiva) – de uma gôndola movendo-se e a evocação – feita pelo “operador” (subjetivo) – de vários fatos, reais e fictícios, ocorridos à margem do rio, em outras épocas, criando-se uma fusão de tempos e espaços distintos, que são despertados pelos gritos do gondoleiro e pela imaginação do viajante (ALCANTARA MACHADO 1983: 97):

A gôndola preta caminha como uma assombração. No silêncio índigo.

– Prêmi, ôh!

O grito do gondoleiro acorda o eco morto. As águas do Canal Grande escorregam entre os palácios brancos.

Chegam fantasmas, como mensagens soltas de T.S.F. Povoam os balcões. Choram no canal as paixões vividas. É a parada noturna dos amantes de Veneza. Do terraço do primeiro Palazzo Giustinian, Musset, vinte e três anos louros de poesia e amor, debruça-se sobre a noite sombreada. Cisma.

Três golpes macios de remo. E, entre o rendilhado ogival do Palazzo Contarini Fazan, Desdemona entrega os cabelos cor de ambar à lascívia do negro. A cúpula da Chiesa della Salute é o refletor da cena shaksperiana.

A manifestação inopinada do sujeito no relato não é necessariamente uma falha. As duas vozes narrativas não entram em conflito, mas em harmonia, pois se originam da mesma instância. Poderíamos afirmar, aliás, que a subjetividade apresenta-se enviesadamente através da máquina. A dimensão subjetiva – que é a única dimensão que possibilita uma perspectiva crítica – utiliza uma instância narrativa neutra, criando um efeito irônico sofisticado. Chegando a essa conclusão, podemos iniciar a análise do conteúdo crítico do primeiro livro de Alcântara Machado.

Aspecto crítico

A ousadia de Alcântara Machado de expor o lado ignóbil da Europa é “neutralizada” pelo narrador-cinematográfico: a filmadora se encontra, a princípio, afastada de qualquer discurso ideológico; o que ela registra é a “verdade”. Enfim, Alcântara Machado utiliza o narrador imparcial como instrumento para expor indiretamente suas opiniões a respeito da Europa, um tema, como foi apontado acima, crucial para o amadurecimento do modernismo de 20.

Quando publicado serialmente no *Jornal do Comércio*, *Pathé-Baby* gerou polêmica. Um artigo anônimo (apud LARA 1982: 51) dizia que

O livro todo denota mau gosto. Não há viajante que se enleve, de preferência, pelos trechos escusos, pelos becos mal iluminados, pelos traços inferiores das paisagens urbanas, que teve a oportunidade de observar. Tudo, para o A., denota imundície, exala mau cheiro, está cheio de moscas. A tela cinematográfica de suas observações de viagem é um sucessivo pintalgar de defeitos, de cacoetes morais e físicos, de aleijões arquitetônicos, de monturos nauseabundos, nos quais não viceja uma flor de beleza efêmera.

Diretor do *Jornal do Comércio*, Mário GUASTINI (apud LARA 1982: 12) diz que os “autores das epístolas agressivas escreviam no anonimato e escreviam com os pés... Esbravejam esses anônimos contra a rudeza com que Antônio aludia a certas regiões por ele visitadas”.

A controvérsia era justamente causada pela perspectiva singular adotada por Alcântara Machado, que não hesitou em mostrar a Europa em seus aspectos menos decorosos. Isso se revela, por exemplo, quando visita Portugal (ALCANTARA

MACHADO 1983:50):

“Na Rua 24 de julho há assustadoras lagunas de água barrenta. Ovarinas também, aos grupos. Vendedores ambulantes. Tamancos barulhentos. Um mercado infecto. Descomunais pés descalços. Saias pelos joelhos. Calças arregaçadas. Verdureiras. Sujeitos de gorro, capa espanhola e guarda-chuva”.

Não só as cidades são alvos da lente escarninha do viajante, mas também os europeus. No capítulo sobre Nápoles, há uma passagem em que se narra a conduta de um inglês diante da mendicância dos garotos napolitanos (ALCANTARA MACHADO 1983: 127):

O inglês joga o Ariston, ponta de ouro, no monte de pedregulho. Confusão empoeirada de mãos e cabeças. Unhadas. Socos. Palavrões. Gargalhadas do inglês. Os garotos fogem diante do soldado de cavalaria que contra eles investe montado. O menorzinho cai, ajoelha-se na calçada, junta as mãos, chora. O inglês como ri! O inglês como ri!

As impressões de Paris são particularmente polêmicas, pois a cidade e o modo de vida a ela associado são, na época, modelos para a “regeneração” das cidades, dos hábitos, das mentalidades. Segundo Thaís Velloso PIMENTEL (2001: 111-112),

Paris que no século XIX se afirmou como “a capital do luxo e da moda”, conservará essa marca como uma tradição, e os brasileiros, desde fins deste século [XIX], desejosos de tomarem “banho de civilização”, se dirigem prioritariamente à Cidade Luz em busca dos ingredientes necessários para ampliar o seu universo cultural.

E SEVCENKO (2009: 51), em sentido coerente, assevera:

Ao contrário do período da Independência, em que as elites buscavam uma identificação com os grupos nativos, particularmente índios e mamelucos – era esse o tema do indianismo –, e manifestavam “um desejo de ser brasileiros”, no período estudado [início do século XX], essa relação se torna de oposição, e o que é manifestado podemos dizer que é “um desejo de ser estrangeiros.

Alcântara Machado, no entanto, nos mostra outra cidade: a Paris do baile convulso e lascivo do *magic-city*, que discrepa totalmente da estética sofisticada e

pomposa da art-nouveau (ALCANTARA MACHADO 1983: 67):

Maxixe de S. Guido. Delírio de pernas que se cruzam e se esfregam. Giro doido de corpos unidos. Ginástica e desarticulação de todos os membros. Contorsões (sic). Equilibrismo. Reviravoltas. Na vertigem, no gozo, no espasmo, o respeito humano desaparece. O próximo não existe. Ninguém tem olhos para o que se passa em torno. Quem quer beijar, beija. Quem quer bolinar, bolina.

A paris dos bêbados deprimentes na calçada: “Da boca de um bêbado de cócoras na calçada (chuvisca), saem baforadas de álcool e versos da *Internacional*” (ALCANTARA MACHADO 1983: 67).

E os parisienses são retratados como um povo simplório, que não compreende a arte moderna (ALCANTARA MACHADO 1983: 71):

A *Éxposition des Arts Decoratifs et Industriels Modernes*, de árvores cubistas, de telhados quadrados, de jardins de madeira, levanta para o céu de Paris antenas de luz. A multidão torce o nariz diante dos pavilhões ricos, e vai divertir-se no Parc des Attractions.

Sua lente se dedica a registrar somente o infame e obsceno. Uma perspectiva original conforme Brito BROCA (apud LARA 1982: 57-58)

Esse livro desempenhou um importante papel no Modernismo, não só do ponto de vista literário – por ter constituído a primeira demonstração de prosa modernista – como do ponto de vista da vida literária – por ter marcado uma posição nova em nossa maneira de encarar a Europa. Antes, os escritores brasileiros, quando iam à Europa, escreviam quase somente sobre Paris e era sempre em tom de panegírico que o faziam. Antônio de Alcântara Machado não se preocupou apenas com Paris, visitou outros países, outras capitais e cidades, e em lugar de se mostrar deslumbrado, de exaltá-las, procurou ao contrário incidir nos aspectos caricaturais e desfavoráveis.

Necessário, no entanto, ressaltar que as duas dimensões indicadas – a estética e a crítica – estão intimamente unidas. O trabalho formal do autor, a saber, a criação de um foco narrativo que emula certos recursos “modernos”, não é gratuita. O narrador-cinematográfico se presta às intenções críticas do autor. Nesse sentido, Brito BROCA (apud LARA 1982: 58) afirma:

É preciso considerar que até 1925, quando Antônio de Alcântara Machado partiu para a Europa, não se haviam definido ainda, com precisão, as correntes nacionalistas do Modernismo. [...] Depois de 1922 dera-se uma verdadeira debandada de modernistas para Paris. E todos procuravam utilizar-se, mais ou menos, da experiência europeia, nas pesquisas em que se empenhavam. Até essa época, portanto, ninguém julgava necessário desdenhar a Europa para ser modernista. Daí o espírito essencialmente revolucionário dos “filmes” de Antônio de Alcântara Machado. [...] constituía um fato quase virgem, senão inteiramente virgem no Brasil, alguém ir à Europa para só ver o lado mau, as deficiências dos países que percorria.

A postura crítica do autor se consolida ao retornar à tradição romântica de valorização dos elementos nacionais – os românticos que são “os últimos brasileiros”. A moralidade proposta por Alcântara Machado no fim do livro se resume aos quatro versos de nosso mais célebre poeta nativista:

Nosso céu tem mais estrelas
Nossas várzeas têm mais flores
Nossos bosques têm mais vida
Nossa vida mais amores.

Assim como o poeta romântico que cita, Alcântara Machado sente saudades de sua terra – lembremos o trecho autoexplicativo intitulado “saudades”. Como Gonçalves Dias, é um viajante melancólico e intransigente – o resto de sua obra comprova que talvez seja o modernista mais liberto dos “ismos europeus”. Podemos dizer, enfim, que Alcântara Machado é um dos primeiros autores do período modernista a resgatar explicitamente a herança da poesia nacionalista romântica. E na Europa, assim como o romântico, assemelha-se mais a um exilado que a um viajante.

Referências bibliográficas:

- BOSI, Alfredo. **História Concisa da Literatura Brasileira**. São Paulo: Cultrix, 2006.
- CANDIDO, Antonio. **Literatura e Sociedade**. São Paulo: Ed. Nacional, 1976.
- LARA, Cecília de. **Comentários e notas à edição fac-similar de Pathé-Baby**. São Paulo: Imprensa oficial: Arquivo do Estado, 1982.
- SEVCENKO, Nicolau. **Literatura como Missão: tensões sociais e criação cultural**

na Primeira República. São Paulo: Cia. Das Letras, 2009.

PIMENTEL, Thaís Velloso C. Viajar e Narrar: toda viagem destina-se a ultrapassar fronteiras. **VARIA HISTORIA**, Belo Horizonte, n. 25, julho/2001.

TELES, Gilberto Mendonça. **Vanguarda Europeia e modernismo brasileiro**: apresentação dos principais poemas, manifestos, prefácios, e conferências vanguardistas, de 1857 até hoje. Rio de Janeiro: Record, 1987.

CODAs, filhos ouvintes de pais surdos.

STEIN, Jaqueline Scotá Stein (G-UFPR)
PAJEWSKI, Neusa
PAJEWSKI, Renato

“CODA”, termo que identifica hoje os filhos ouvintes de pais surdos, tem na sua origem uma Organização sem fins lucrativos criada nos EUA, em 1983, com a finalidade de aproximá-los e ampliar a tomada de consciência dos surdos em relação aos filhos ouvintes.

Os CODAs são sujeitos que vivem na zona fronteira entre duas modalidades de língua em tudo distintas, e o seu estudo enriquece tanto uma como outra. Neste sentido, Ronice Muller e Mara Massutti (MULLER e MASSUTTI 2007: 240):

O fato de envolver línguas de modalidade distinta (línguas visuais e espaciais como a libras, de um lado, e línguas orais e auditivas como o português, de outro lado) se mostra de grande interesse teórico e aplicado, não apenas para a própria área da tradução, mas também para a linguística de modo geral.

É de sabença geral que a surdez, de regra, não é hereditária e que a maior parte dos surdos gera filhos ouvintes. Somente no Brasil, o último senso contabilizou milhões de surdos. Assim, se imaginarmos uma média de 2 a 3 filhos por surdos, e sabendo ainda que, no mínimo a metade deles casam-se com ouvintes, devemos ter hoje milhões de ouvintes, filhos de ambos os pais surdos.

O CODA tem passado, em grande medida, despercebido, na família, na escola e na sociedade. Tanto que não seria despropositado nominá-lo como o sujeito invisível. Daí, novamente, a importância de que se revestem os estudos em torno do tema. Mais importante ainda, é, a nosso ver, a contribuição que tais estudos virão a ter para o enriquecimento das questões ligadas à língua na constituição do sujeito.

Temos aqui um indivíduo ouvinte que, ou, tem como primeira língua a língua sinalizada, com tudo o que isso implica na constituição identitária deste sujeito, ou então, um sujeito bilíngüe constituído por duas línguas muito distintas, e que acarretam sobre este sujeito compreensões de mundo, do outro e de si mesmo

muito peculiares. De acordo com Muller e Massutti (MULLER e MASSUTTI 2007: 251):

A experiência de nascer, viver e crescer em meio a uma família de pais surdos faz com que a percepção das representações culturais, sociais, políticas e lingüísticas sejam atravessadas por substratos filosóficos, éticos e estéticos marcados por tensões em zonas fronteiriças de contato. O universo surdo e o ouvinte marcam as fronteiras dos CODAs. Pratt (1999, 2000) define a zona de contato como aqueles espaços sociais em que as culturas se encontram, e se constroem em linhas de diferenças, em contextos assimétricos de poder. A autora adverte que esse lugar pode oscilar entre um lugar de belicosidade e de perigo e de entendimento mútuo, o que é imprevisível e apenas descoberto nas relações. Pratt de nomina esses lugares de “safe houses”, que possibilita os grupos sociais constituírem suas identidades e suas comunidades e protegerem-se dos sistemas opressivos. A partir dessa perspectiva, pensar sobre as experiências dos CODAs em zonas fronteiriças de contato pode contribuir para que visões etnocêntricas acerca da diferença sejam progressivamente diluídas.

Nosso estudo, por amor à delimitação de campo, irá se pautar no CODA que é filho de ambos os pais surdos. As perguntas que gostaríamos de responder são essencialmente estas: Quais as dificuldades com que se depara este CODA em especial; quais as vantagens que terá este indivíduo em relação a nós ouvintes; como este indivíduo se constitui enquanto sujeito; como é afetada a sua relação com o outro; qual a visão de mundo que terá este ouvinte que recebe como primeira língua uma língua que não usa o aparelho auditivo e nem o aparelho fonador, uma língua que não é linear como o são as línguas faladas, uma língua que se articula por meio do corpo, das expressões não manuais e pelo uso do espaço.

Antes de adentrarmos no tema propriamente dito, abre-se a necessidade, porém, de traçarmos algumas linhas distintivas entre as duas modalidades de língua - uma oral auditiva, a outra, visoespacial - em que está imerso este sujeito. Primeira diferença marcante está em que, enquanto a língua oral é uma modalidade que se utiliza da audição como canal de entrada da língua e do aparelho articulatório-fonador como canal de saída, as línguas de sinais são modalidades visoespaciais, que se estruturam através do corpo do sujeito falante e do uso espaço em que está inserido este corpo. Outras diferenças estão nos campos afetivo, identitário, cultural

e da corporalidade. Melhor deixarmos Muller e Massutti nos falarem a respeito (MULLER e MASSUTTI 2007: 252):

CODAs estão, permanentemente, vivendo entre fronteiras da língua, do idioma e da cultura. Suas sensações e experiências com o corpo das línguas orais e visuais remetem para o caráter tenso de ter que suportar o peso da idiomaticidade de duas línguas que são irreduzíveis uma à outra e de dois mundos culturais que apresentam uma forte assimetria em suas relações de poder. Se determinadas situações fazem sentido dentro de apenas determinadas línguas e culturas, como lidar com elas durante a travessia de sentidos sem banalizar ou querer minimizar as diferenças culturais? Como traduzir essas “zonas de contato” que não representam uma visão utópica das línguas como entidades gramaticalmente coerentes e homogêneas gramaticalmente, e compartilhadas de forma singular entre os membros da comunidade?

Sinalizar e falar são processos distintos que remetem à questão da responsabilidade da tradução e à responsabilidade de não tornar homogêneo o que é naturalmente tenso. Em muitas situações, um CODA passa pelo impasse do campo representacional de línguas distintas.

(...)

Essa tensão do sujeito de pertencer a dois universos radicalmente diferentes e perceber que o que é relevante dentro de uma cultura pode ser totalmente indiferente na outra, muitas vezes, leva um CODA a pensar que há um abismo de perspectivas culturais, e que a tradução ficará sempre em dívida.

(...)

Não apenas a forma de dizer na língua de sinais e na língua falada diferem, mas o próprio campo afetivo se constitui culturalmente de substâncias diferentes. A corporalidade envolvida nos atos de fala implica relações completamente distintas que interferem no processo de elaboração de sentidos.

Por óbvio as características da cada modalidade irão marcar, em dada medida, e de diferentes formas, o sujeito. E também a cultura em que está inserido o sujeito irá determiná-lo em grande medida. Wilcox (WILCOX, S.; WILCOX, P. 1991: p. 90-96. Tradutor Tarcísio Arantes Leite.) aponta para o que devemos entender como ‘cultura’:

Talvez a melhor forma de começar seria pela explicação do que não é cultura. Geralmente pensamos que o conceito refere-se a coisas, objetos materiais que as pessoas possuem e utilizam. No entanto, embora livros, barcos, roupas e casas possam nos revelar a cultura de um grupo de pessoas, essas coisas não são a cultura. Os antropólogos chamam esses objetos de artefatos.

Cultura não é uma lista de traços e fatos sobre um grupo de pessoas. Não é o status elevado que uma pessoa alcança por comparecer a concertos de ópera, ler clássicos gregos, freqüentar museus de arte ou aprender modos de comportamento aristocráticos. Cultura não é algo que possa ser comprado, vendido ou manuseado. Não é o legado romântico de um grupo de pessoas, tal como é visto através de sua música, dança, feriados, religião e etc, embora a cultura possa estar refletida nesses elementos.

Por fim, cultura não deve ser confundida com traços biológicos como raça. A razão pela qual Judeus, Negros, Hispânicos ou Navajos compartilham uma cultura não se deve ao fato de eles terem nascido Judeus, Negros, Hispânicos ou Navajos.

(..)

Cultura é a forma como uma pessoa faz sentido do mundo. São as idéias, conceitos, categorias, valores, crenças – o que Clifford Geertz chama de “aparelhagem” que as pessoas utilizam “para orientá-las em um mundo que, sem isso, seria opaco” (Geertz, 1973: 363). O estudo da cultura consiste em aprender como um grupo de pessoas faz sentido do mundo. Geertz (1983: 55) escreve que esse estudo requer que a pessoa veja “as coisas da perspectiva de um nativo”. Isso não significa que o indivíduo deva tornar-se o “outro”, mas simplesmente que coloque sua perspectiva de lado por um momento e tente aprender como o mundo é visto pelo outro.

(...)

É possível descobrir quem as pessoas pensam que são, observando quem elas pensam que são as “outras” pessoas. Podemos aprender muito sobre nós mesmos olhando para nossos “pólos opostos”.

E aqui um ponto que deve desde logo ser realçado. Nós, participantes da modalidade oral auditiva podemos compreender muito sobre nós mesmos, o modo, a intensidade, e em que medida a língua nos constitui enquanto sujeitos através da compreensão do indivíduo que, sendo ouvinte, não tem na língua falada a sua primeira língua. No ponto, THOMA (2004: 66) nos remete à importância de compreendermos a diferença albergada nas várias identidades culturais imersas em nosso mundo contemporâneo e sobre a importância de realizarmos a inversão epistemológica sobre o problema habitual das diferenças:

O mundo contemporâneo é um tempo de hibridismos culturais e de desorientação em que a afirmação das diferenças emerge a cada dia. O reflexo desse nosso tempo nos campos educacional, político e teórico manifesta-se no interesse crescente por temas que tratam de entender como a diferença é produzida e representada politicamente e de identificar etnocentrismos, através dos discursos e representações sobre as identidades culturais, discutindo-se como tradicionalmente os discursos sobre as alteridades têm aparecido. Esses estudos surgem como resultado da luta por uma política de

representação que propõe outras narrativas... Narrativas que, como propus discutir neste texto, invertem epistemologicamente o problema habitual das diferenças.

Sinale-se que, tal como com os sujeitos surdos, devemos entender os CODAS como sujeitos culturais, constituídos de traços identitários múltiplos, com exclusões sociais “que não são senão determinadas pela lógica moderna de estabelecimento da ordem das coisas, dos lugares de in/exclusão que vão sendo configurados para cada um.” THOMA (2004: 58).

O CODA, aqui apresentado e posto como paradigma de outros CODAS, relata que até a idade de 4 anos conviveu apenas com surdos. Quando foi para a escola, aos 4 anos, não falava e não compreendia o que a professora falava, embora soubesse se comunicar em Libras. A sugestão da escola, instituição que se tornou central nas sociedades contemporâneas, foi de que a avó ouvinte viesse morar com ele, para que pudesse aprender a falar.

Relata o nosso CODA que sempre teve dificuldades com a língua portuguesa e que foi somente ao se casar (sua esposa é ouvinte), que se deu conta de que em sua mente tudo se processava em sinais. Diz ele que, durante um bom tempo, quando conversava com a esposa, ele pensava em Libras e se perguntava como iria explicar tal ou tal coisa a ela. Foi nesta época que se deu conta de que poderia formular pensamentos e idéias diretamente em português sem a necessidade de pensar em Libras primeiro. Mesmo assim, ele relata que se sente inibido ao se comunicar na língua portuguesa.

Para fechar esta idéia, e dar a ela uma perspectiva mais profunda, trazemos à colação, novamente, Mara Massutti e Ronice Muller (MULLER e MASSUTTI 2007: 257):

Paradoxalmente, os codas também são vítimas do próprio preconceito que cada língua porta. Muitas vezes, esse sujeito não compartilha de uma série de estereótipos disseminados nos distintos sistemas culturais, justamente porque tem a percepção da diferença em sua vivência cotidiana. Entretanto, esse sujeito não consegue apagar a leitura cultural de que faz de si e dos outros, e é intensamente afetado por ela. Por haver internalizado os sistemas de representações lingüísticos e culturais, esse sujeito reconhece os preconceitos que se incrustaram em ambas as línguas, em cada uma

a sua forma. por isso, no momento de traduzir, essa interferência do campo representacional emerge no ato da fala, e resulta em um efeito de estranhamento e mal-estar. Aquilo que seria muito claro e profundo em um contexto lingüístico em língua de sinais que se vale de estratégias de imagens para a construção de seus conceitos, perderia a sua potência e seus efeitos na língua portuguesa. para exemplificar isso, a coda apresentou uma explicação do conceito de interdisciplinaridade em libras e em português que desenvolveu juntamente com seus alunos:

Eu já havia ensinado o conceito de “interdisciplinaridade” em classes de ouvintes utilizando português. Eu costumava explicar que nesse conceito também fazia parte o estabelecimento de relações entre os diferentes campos do conhecimento, e exemplificava com interfaces feitas entre a Educação e outras áreas como a Sociologia, a Psicologia, a Filosofia, a Antropologia, entre outras. Também, eu costumava dizer utilizando palavras em português como estas relações poderiam ser estabelecidas. Quando eu necessitava ensinar o mesmo conceito para um grupo de surdos, eu soletrava a palavra “interdisciplinaridade” e, então, eu explicava através de uma representação usando o espaço e demarcando os locais para cada área de conhecimento usando uma metáfora (cada local era uma casa). Depois usei o sinal de caminhar entre uma casa e outra como se fosse feita uma visita para trocar idéias e aprender com o outro campo de conhecimento (na casa dele). Essa relação era estabelecida entre uma casa e outra (mostra como fez em sinais). Eu jamais usaria esta metáfora em português e ela, simplesmente, fluiu em sinais. No final, eu percebi que a explicação em sinais era estranha ao português. É tão diferente dizer a mesma coisa em uma língua e na outra. Em libras poderiam ser explorados ativamente aspectos morfossintáticos de locação, orientação das mãos e verbos direcionais e a nomeação de um conjunto de disciplinas como elementos constitutivos conceituais das imagens. A representação, por exemplo, de cada área como uma “casa”, situada em diferentes espaços e pessoas que se deslocam e se movimentam, em um vai-e-vem em direção a esses espaços simbólicos, pode se constituir em um processo metafórico que aproxima os sentidos de uma perspectiva contida no conceito de interdisciplinaridade. Esse processo metafórico de “dar a ver, ou visibilizar” em língua de Sinais possibilita uma interação com o sujeito que se aproxima com imagens, que são também um conjunto de significantes.

Em língua portuguesa, pelos próprios recursos das línguas orais que operam com lógicas metafóricas de outra natureza, essa imagem exigiria uma série diferente de elementos para sustentá-la, lógicas diferentes, com construções de sentidos diferentes. É fundamental transferir essas lógicas operativas de interação cotidiana dos surdos em língua de sinais para construção de conhecimentos complexos.

Pois bem. A mensagem que fica destas reflexões, entre várias, é a de que a visão logofonocêntrica, termo empregado por Mara Massutti, professora do Curso de Letras Libras da UFSC, isto é, aquela visão que põe o som no centro do processo da linguagem e da comunicação, precisa ser revista.

A desconstrução de um modelo centrado na perspectiva do som, dada pela língua de sinais, traz para o centro do processo, não mais o som, mas, duas noções bastante esquecidas da sociedade contemporânea, quais sejam, as noções de olhar e de corpo.

Não o corpo posto na vitrine ou o corpo para consumo, mas o corpo presentificado e que, segundo Foucault (FOUCAULT 1988: 143), é molde para a construção da subjetividade.

Já a dimensão do olhar, não um olhar qualquer, mas um olhar a partir de dentro, a que também nos remete a língua de sinais é traço estético que leva o sujeito a um outro *locus* de enunciação, *locus* a muito perdido pela sociedade contemporânea, cujos indivíduos são educados a se deixar atravessar pelo olhar do outro, entregando, a esse outro a chave do principal compartimento de si mesmo.

Vale dizer, ao evitar transportes indevidos, como, por exemplo, aquele segundo o qual somente a língua falada pode “dar conta do recado”, e ao apropriar-se de tudo que dissemos acima, o CODA, que tem como língua natural a língua de sinais, pode tranquilizar o seu imaginário e começar a tirar vantagens da experiência que vivencia.

Importa, em suma, a todos, a compreensão clara de que, em grande medida isso que, atravessado pelo nosso olhar logofonocêntrico, percebemos como algo falho, nada mais é do que uma representação social formada por muitos estereótipos negativos.

Referências bibliográficas:

FOUCAULT, M. **Microfísica do Poder**. Rio de Janeiro, RJ: Graal, 1988. p. 145-53.

QUADROS, Ronice Muller de; MASSUTTI, Mara. **CODAs brasileiros: LIBRAS e Português em zonas de contato.** Estudos Surdos II / Ronice Muller de Quadros e Gladis Perlin (organizadoras). - Petrópolis, RJ: Arara Azul, 2007. p. 238-264.

THOMA, Adriana da Silva. **A inversão epistemológica da anormalidade surda na pedagogia do cinema.** In: Adriana da Silva Thoma; Maura Corcini Lopes. (Org.). A invenção da surdez:cultura, alteridade, identidade e diferença no campo da educação. Santa Cruz do Sul (RS): EDUNISC. 2004, p. 56-69.

WILCOX, S.; WILCOX, P. **Learning to see: American Sign Language as a second language.** Englewood Cliffs, NJ: Regents Prentice Hall/Center for Applied Linguistics. Tradutor Tarcísio Arantes Leite. Arara Azul: Rio de Janeiro. 1991, p. 90-98.

Um olho no passado, um olho no futuro: o fantástico em Machado de Assis

TREVIZAN, Suelen Ariane Campiolo (G-UFPR)

No célebre ensaio *Notícia da atual literatura brasileira – Instinto de nacionalidade*¹, de 1873, Machado de Assis pontua algumas de suas preocupações em relação à literatura brasileira contemporânea. Ele elogia os esforços das novas gerações, ainda que resultantes em frutos imaturos, para se diferenciarem da influência europeia, principalmente da portuguesa. Em contrapartida, desestimula a exaltação da pátria tomada como tema, defendendo que é possível ser nacional mesmo escrevendo histórias que se passem em outras localidades, a exemplo de Shakespeare. Eis o ideal de literatura para o mestre: “O que se deve exigir do escritor antes de tudo, é certo sentimento íntimo, que o torne homem do seu tempo e do seu país, ainda quando trate de assuntos remotos no tempo e no espaço”².

A figura que encontramos nessa reflexão teórica e nas obras de criação ficcional é a de um escritor bifronte – expressão cunhada em: “Machado de Assis, enigmático e bifronte, olhando para o passado e para o futuro, escondendo um mundo estranho e original sob a neutralidade aparente das suas histórias *que todos podiam ler*”³ (CANDIDO 1970: 17) – no sentido positivo do termo: simultaneamente ele está voltado para o futuro, buscando uma produção moderna, distinta dos modismos em voga, mas também para o passado, resgatando formas consagradas há séculos. Essa dualidade o fez atingir a originalidade e a universalidade que ele próprio cobrava de seus colegas no *Instinto de nacionalidade*. Candido completa:

[...] nos seus contos e romances, sobretudo entre 1880 e 1900, nós encontramos, disfarçados por curiosos traços arcaizantes, alguns dos temas que seriam característicos da ficção do século XX. O fato de sua obra encontrar atualmente certo êxito no exterior parece mostrar a capacidade de sobreviver, isto é, de se adaptar ao espírito do tempo, significando alguma coisa para as gerações que leram

¹ Artigo encomendado por *Novo Mundo*, revista publicada em Nova Iorque, de 1870 a 1879, para distribuição no Brasil – os artigos eram escritos em português.

² ASSIS, Machado de. **Notícia da atual literatura brasileira - Instinto de nacionalidade** (1873). Disponível em: <<http://www.ufrgs.br/cdrom/assis/massis.pdf>>. Acesso em: 15/01/2011.

³ Grifo do texto original.

Proust e Kafka, Faulkner e Camus, Joyce e Borges. (CANDIDO 1970: 17)

Machado de Assis publicou em vida sete livros de contos, além de produções avulsas resgatadas posteriormente na coletânea de seus escritos completos. Dada a extensão da obra, os temas tratados são os mais diversos. A abordagem fantástica, que é objeto central de interesse deste ensaio, tem certa recorrência. Em 1973, Raymundo Magalhães Júnior organizou uma seleção de onze contos fantásticos escritos pelo fundador da Academia Brasileira de Letras – ainda que ele não tenha incluso histórias como “O espelho” e “O enfermeiro”, que, embora não sejam essencialmente fantásticas, têm vários elementos característicos desse modo.

Por um lado, não deveria surpreender que, sendo sua obra-prima narrada por um defunto, Machado escrevesse também histórias sobre fantasmas, demônios e mentecaptos. Por outro, muitos dos grandes nomes da literatura fantástica do século XIX são de tradição romântica – E. T. A. Hoffmann (1776-1822), Edgar Allan Poe (1809-1849), Prosper Mérimée (1803-1870), Théophile Gautier (1811-1872) – e lançaram seus principais trabalhos na primeira metade desse século. Assim, o autor brasileiro poderia nos parecer um pouco atrasado em relação a eles. No prefácio da coletânea, Magalhães Júnior explica que as obras daqueles autores, especialmente dos dois primeiros, continuaram sendo editadas no Brasil ainda bastante tempo após a morte deles, de modo que eles não caíram no esquecimento com a decadência do romantismo e a ascensão do realismo. Além disso, sabe-se que Machado era grande leitor de Edgar Allan Poe. Ele escreveu a primeira tradução brasileira de O corvo, a partir do texto baudelairiano; também chegou a mencionar o norte-americano no conto Só!. Não só na posição de leitor, mas também na de escritor, Machado esteve muito próximo dos românticos. Quando se debruçou sobre o problema de como desenvolver uma literatura nacional original, questão com a qual iniciamos esta reflexão, compartilhava uma preocupação tipicamente romântica.

O conto que analisaremos adiante é Sem olhos, publicado originalmente no Jornal das Famílias, em dezembro de 1876, mesmo ano em que Machado de Assis lançava Helena, romance em que já se nota uma transição entre romantismo e realismo. O principal critério de escolha, além da presença de vários elementos próprios do conto fantástico, foi a representação da loucura, com destaque para o elemento ocular enquanto símbolo importante, semelhante ao que Hoffmann cria em

Der Sandmann. Isso nos servirá como uma importante pista para estabelecer correlações com esse autor e outras possíveis referências do início do século XIX.

Antes de entrarmos na análise em si, revisemos algumas características da literatura fantástica. Remo CESERANI (2006: 68-77) identifica dez procedimentos narrativos e retóricos frequentes no modo fantástico. São estes: a) experimentalismo narrativo; b) narração em primeira pessoa; c) uso criativo e projetivo da linguagem; d) envolvimento do leitor em emoções fortes; e) transposição de fronteiras; f) elipses; g) teatralidade; h) figuratividade; i) evidenciação do detalhe; j) objeto mediador. Mais adiante, checaremos como *Sem olhos* emprega isso.

Loucura, fantasma, adultério

Trataremos a partir daqui especificamente do conto *Sem olhos*. Segue um breve resumo da trama. Seis pessoas, dois casais e dois homens solteiros, estão reunidas para o chá na casa de duas delas. A conversa envereda por assuntos sobrenaturais até que um dos presentes, o desembargador Cruz, afirma que fantasmas existem com certeza. Diante da incredulidade dos demais, ele relata um caso ocorrido com ele há muitos anos, quando passava férias no Rio de Janeiro. No sobrado onde se hospedara na ocasião, habitava um homem de meia idade, solitário e com aspecto de doido, Damasceno. Um dia, este caiu doente e delirante. O enfermo então conta a Cruz a história de como se apaixonou por uma mulher casada, Lucinda, quinze anos atrás. O marido, muito ciumento, punira-a queimando-lhe os olhos. No momento em que se descreve a cena da grotesca mutilação, ambos os vizinhos veem o espectro da morta, assustador e sem olhos. Por fim, o desembargador informa que, com a morte de Damasceno, descobrira que o trágico romance fora pura invenção deste. Ele era, de fato, um lunático, mas a aparição do fantasma, testemunhada também por Cruz, continuou sem explicação.

Sem olhos gira em torno de temas recorrentes no modo fantástico: loucura e amada morta. Traz também motivos típicos: amor impossível; mutilação; morte; isolamento social; doença; cientificismo *versus* superstição. Ao levantar motivos frequentes no grotesco romântico, Bakhtin lista, entre outros, a ambivalência. Em *Sem olhos*, tal característica fica evidente pela constante oposição entre sagrado e profano, belo e grotesco, racional e alienado, científico e místico. Do começo ao fim,

Machado carrega a narrativa de simbologias, e estas criam uma atmosfera de tensão devido à natureza dual do ambiente, das personagens e de suas ações.

Para não cairmos na generalização, vejamos o modo ambíguo como é apresentada a personagem Maria do Céu, esposa do Sr. Bento Soares e que também é cortejada pelo bacharel Antunes. Aqui já consta a primeira contradição: uma mulher com nome tão santo (do Céu) age com coquetismo. Mesmo Maria carrega forte ambivalência – na Bíblia, nomeia tanto a mãe de Cristo quanto a prostituta resgatada por este. Segue a descrição:

Maria do Céu era uma mulher bela, ainda que baixinha, ou talvez por isso mesmo, porquanto as feições eram consoantes à estatura: tinha uns olhos miúdos e redondos, uma boquinha que o bacharel comparava a um botão de rosa, e um nariz que o poeta bíblico só por hipérbole poderia comparar à torre de Galaad. A mão, que essa, sim, era um lírio dos vales — *lilium convalium* —, parecia arrancada a alguma estátua, não de Vênus, mas de seu filho; e eu peço perdão desta mistura de coisas sagradas com profanas, a que sou obrigado pela natureza mesma de Maria do Céu. Quieta, podiam pô-la num altar; mas, se movia os olhos, era pouco menos que um demônio. Tinha um jeito peculiar de usar deles que enfeitiçou alguns anos antes a gravidade de Bento Soares, fenômeno que o bacharel Antunes achava o mais natural do mundo.⁴

A caracterização da personagem mescla elementos de universos diferentes: natureza (botão de rosa; lírio dos vales) e arquitetura (torre; estátua); divino (*lilium convalium*, da famosa passagem de Mateus 6: 28-29, que diz: “E por que ficam preocupados com a roupa? Olhem como crescem os lírios do campo; eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, lhes digo: nem o rei Salomão em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles”; Galaad; altar) e pagão (Vênus; feitiço; demônio).

Atemo-nos alguns instantes aos nomes das personagens, pois, em se tratando de Machado de Assis, esses nunca são escolhidos ao acaso. Estas são as personagens nomeadas: casal Vasconcelos, Sr. Bento Soares, Maria do Céu, bacharel Antunes, desembargador Cruz, Damasceno Rodrigues e Lucinda. À primeira vista, já chama a atenção a quantidade de referências religiosas, desde as mais óbvias – Bento, Cruz, do Céu – até as que exigem um pouco de pesquisa – como Damasceno e Lucinda (ambos são nomes de santos). Também se destaca o fato de todos os sobrenomes serem de origem portuguesa e haver o

⁴ ASSIS, Machado de. Sem olhos. In: **Obra completa**. Disponível em: <<http://machado.mec.gov.br/images/stories/pdf/contos/macn051.pdf>>. Acesso em: 03/03/2011.

acompanhamento do título profissional em alguns casos (bacharel, desembargador). Esse é um modo de caracterizar o grupo: pertencem à elite branca instruída e católica – portanto, constituem uma audiência menos sujeita a credices populares.

Identificaremos agora se aparecem no conto as características levantadas por Ceserani e enumeradas anteriormente para observar se Machado de Assis se alinha à literatura fantástica em sua forma mais tradicional.

Começemos pela **elipse**, que são os espaços vazios colocados em pontos estratégicos da narrativa. No momento máximo de tensão de *Sem olhos*, com a aparição do fantasma, Cruz desmaia. Há um pulo temporal, e ele acorda em seu quarto. O que aconteceu nesse meio tempo não é contado. A elipse visa a desnortear as personagens e o próprio leitor, substituindo a certeza pela dúvida.

Outra característica é a **transposição de fronteiras**. Esta pode ser física, quando há a inserção do personagem em um ambiente cultural diferente, ou mental, isto é, pela transição entre lucidez e alienação. Em *Sem olhos*, ocorrem os dois tipos: a história do desembargador se passa em certas férias no Rio de Janeiro, quando ele divide o teto com um desconhecido (ambiente pouco familiar, portanto); na ocasião, Cruz testemunha a evolução da loucura de seu vizinho, que, em dado momento, já não distingue o real e o imaginado/inventado.

Quanto ao foco narrativo, o mais comum das histórias fantásticas, como pontua Ceserani, é o **narrador em primeira pessoa**. *Sem olhos*, por sua vez, inicia com um narrador em terceira pessoa, mais próximo do onisciente neutro do que do onisciente intruso (usando as categorias de Friedman) – ainda que o termo “neutro” soe tanto mais inadequado no caso de Machado de Assis, além do que já é em geral. Há uma ou outra descrição mais minuciosa, incluindo eventuais palpites sobre os pensamentos e as intenções das personagens, mas o narrador não chega a fazer afirmações categóricas. Ele observa, insinua, mas não analisa. Algo interessante, então, acontece: esse narrador desaparece ou se cala e, no seu lugar, um dos personagens, Cruz, começa um relato pessoal que ocupará a maior parte do conto – sua fala já nem será mais destacada por travessões, porque passamos para outro plano, o do passado, das reminiscências. Esse, sim, põe-se à vontade para fazer comentários mais abertos. Próximo ao final do conto, Cruz conclui o relato de sua experiência de juventude e volta à condição de personagem apenas. Só no desfecho, o narrador em terceira pessoa retomará as rédeas da narrativa. Quando

ocorre essa transição, sabemos que voltamos ao tempo presente, à casa dos Vasconcelos, onde os seis companheiros discutem a existência de fantasmas.

As mudanças de foco narrativo empregadas por Machado nesse conto lembram *As mil e uma noites*, em que há várias histórias, uma dentro da outra, feito uma *matrioshka* (boneca russa) complexa. Tal **experimentalismo narrativo**, que suscita uma multiplicidade de formas e discursos, marcou o século XIX, na consolidação do romance como gênero híbrido, mas também em histórias curtas. Lembramos aqui a inspiração fundamental do trabalho de Laurence Sterne nesse processo. Tal qual o cavalheiro Tristram Shandy divaga sobre seus métodos de escrita, narradores de contos fantásticos eventualmente se miram no espelho, explicitando e comentando suas técnicas. “A narrativa fantástica carrega esta ambiguidade: há a vontade e o prazer de usar todos os instrumentos narrativos para atirar e capturar o leitor dentro da história, mas há também o gosto e o prazer de lhe fazer recordar sempre de que se trata de uma história” (CESERANI, 2006: 69).

Não é porque estamos pisando em terrenos bizarros que não poderemos necessariamente sentir empatia ou comoção. Pelo contrário, o **envolvimento do leitor em emoções fortes** é premissa básica na literatura fantástica. Esta atua no campo do subconsciente, do afetivo e do imaginativo, oferece a possibilidade de um mundo diferente daquele a que o leitor está acostumado. O grotesco romântico, no século XIX, vem para questionar valores como: “racionalismo sentencioso e estreito, autoritarismo do Estado e da lógica formal, aspiração ao perfeito, completo e unívoco, didatismo e utilitarismo dos filósofos iluministas, otimismo ingênuo ou banal etc.” (BAKHTIN, 1993: 33). Pela insinuação do estranho e pela inspiração de temor, o grotesco causa desorientação, atropelando a imagem cartesiana de que a realidade seria constituída de unidade e lógica. Kayser usa a expressão “mundo alheado” para se referir a essa ideia. Escreve o teórico alemão:

Para pertencer a ele [ao mundo alheado], é preciso que aquilo que nos era conhecido e familiar se revele, de repente, estranho e sinistro. Foi pois o nosso mundo que se transformou. (...) Concomitantemente, sentimos que não nos seria possível viver neste mundo transformado. No caso do grotesco, não se trata de medo da morte, porém de angústia de viver. (KAYSER, 1986: 159)

Observemos dois exemplos do grotesco em *Sem olhos*. O primeiro, bastante impactante, mostra uma cena de mutilação: “vi, sobre uma cama, o corpo imóvel de

Lucinda, que gemia de modo a cortar o coração. ‘Vê, disse ele, só lhe castiguei os olhos’. O espetáculo que se me revelou então, nunca, oh! nunca mais o esquecerei! Os olhos da pobre moça tinham desaparecido”⁵. Também é ilustrativa a descrição de Damasceno: “A cara angulosa e descarnada, os olhos cavos, o cabelo hirsuto, as mãos peludas e rugosas, tudo fazia dele um personagem fantástico”⁶. Algo semelhante ocorre nesta passagem: “[...] algumas velhas o supunham ligado ao diabo. Esta crença, comparada com a idéia que o homem tinha a respeito do Canhoto, dava bem para uma anedota romântica, que eu podia escrever logo depois que voltasse a S. Paulo”⁷. Trata-se de metalinguagem, uma reflexão sobre a criação ficcional. Cruz observa que elementos ao seu redor parecem fantásticos ou típicos de uma anedota romântica, mas aquilo de que ele desconfia é para o leitor uma certeza: aquilo é ficção. É como se o personagem, por um instante, suspeitasse de sua condição de personagem em um universo insólito. O mesmo efeito esse recurso pode causar no leitor, suscitando indagações como: o que é real e o que é ficção; o grotesco existe só na arte; qual é o limite entre a narrativa e a vida.

Sigamos com as características listadas por Ceserani. Por **uso projetivo e criativo da linguagem**, ele se refere a certa plasticidade que a palavra adquire na narrativa fantástica. Este período de *Sem olhos* ilustra bem o conceito. Observa-se que, na ambientação, o ar chega a se tornar palpável, de tão tenso: “Fez-se grande silêncio; só se ouvia o tic-tac do relógio e o movimento do leque de Maria do Céu”⁸. A metáfora é um recurso amplamente utilizado para a obtenção desse efeito. A título de ilustração, relembremos a descrição de Maria do Céu, bastante figurada, transcrita longamente acima. Noutra fala de Damasceno, também se encontram estas sugestivas metáforas: “A morte é um verme, de duas espécies, conforme se introduz no corpo ou na alma. Mata em ambos os casos”⁹ e “A cólera fazia dele uma Medusa”¹⁰, entre outras.

A **evidenciação do detalhe** e a **figuratividade** (noção tomada emprestada do teatro; é o posicionamento estratégico dos elementos em cena) trabalhadas juntas resultam em uma narrativa bastante simbólica. Na obra de Machado, cada

⁵ Ibidem.

⁶ Ibidem.

⁷ Ibidem.

⁸ Ibidem.

⁹ Ibidem.

¹⁰ Ibidem.

minúcia diz algo – como os nomes próprios, conforme vimos. No relato de Cruz, também se encontram muitas referências bíblicas (além das tantas que já vimos evidenciando até aqui) nas nomenclaturas dos lugares: São Paulo, Cantagalo (o canto do galo marca os momentos em que Pedro nega Jesus), rua da Misericórdia. Com isso, o narrador cria uma ambientação mística que culminará na aparição do fantasma, fato desacreditado inicialmente por seus interlocutores, mas que depois, graças ao modo imersor como o relato é construído, impressiona-os bastante.

Um elemento que satura o conto do começo ao fim é a imagem de olhos. A primeira referência aparece ainda no plano presente, quando o narrador em terceira pessoa descreve Maria do Céu. Começa de forma mais neutra (“tinha uns olhos miúdos e redondos”), depois acrescenta elementos sinistros (“se movia os olhos, era pouco menos que um demônio”) que a aproximam, assim, de Lucinda, que teve seus olhos vazados por olhar para outro homem. A palavra “olho”, em suas formas singular e plural, aparece 42 vezes (!) no conto, isso sem contar palavras do mesmo campo semântico, como ver, olhar, enxergar etc. Observemos esta passagem retirada do clímax, na qual destacamos as palavras relacionadas a olhos:

Lucinda não me **olhava** nunca. Era medo, era talvez intimação do marido. Se me falava alguma vez era secamente e por monossílabos. Meu coração deixou-se ir da compaixão ao amor pelo mais natural dos declives, amor silencioso, cauto, sem esperança nem repercussão. Um dia, em que a **vi** mais triste que de costume, atrevi-me a perguntar-lhe se padecia. Não sei que tom havia em minha voz, o certo é que Lucinda estremeceu, e levantou os **olhos** para mim. Cruzaram-se com os meus, mas disseram nesse único minuto — que digo? nesse único instante, toda a devastação de nossas almas; corando, ela abaixou os seus, gesto de modéstia, que era a confirmação de seu crime; eu deixei-me estar a **contemplá-la** silenciosamente. No meio dessa sonolência moral em que nos achávamos, uma voz atroou e nos chamou à realidade da vida. Ao mesmo tempo achou-se defronte de nós a figura do marido. Nunca **vi** mais terrível expressão em rosto humano! A cólera fazia dele uma **Medusa**. Lucinda caiu prostrada e sem sentidos. Eu, confuso, não me atrevia a explicar nem a pedir explicações. Ele **olhou** para mim e para ela. Sucedera à primeira manifestação silenciosa da cólera uma coisa mais apagada e mais terrível, uma resolução fria e quieta. Com um gesto despediu-me; quis falar, ele impôs silêncio com os **olhos**.¹¹

¹¹ Ibidem. Embora destaques apenas palavras relacionadas a olhos, é interessante observar também a recorrência dos termos próximos à fala: voz, silêncio, falava, quieta etc.

No desfecho, quando se está de volta ao plano presente, há ainda uma referência no último parágrafo: “Maria do Céu tinha seus olhos baixos. Quando o desembargador lhe dirigiu a palavra, estremeceu, ergueu-se”¹². O que era uma história boba de fantasma assustou uma mulher caracterizada como “pouco menos que um demônio”. Isso acontece não pelo argumento a priori, mas pela descrição de imagens grotescas. Por que o sentido ganha da razão? Num século marcado pelo cientificismo, o esperado seria, ao contrário, uma postura mais cartesiana. René Descartes, em *Meditações*, duvidou que os sentidos fossem meios seguros de se chegar à verdade. Ao tomar o rumo oposto, supervalorizando os sentidos, Machado de Assis coloca em prática um princípio central do fantástico: a hesitação – o que eu achei que vi/ouvi/senti corresponde ao que realmente aconteceu?

É difícil ler *Sem olhos sem lembrar Der Sandmann*, de Hoffmann (1816). Neste conto, as alucinações do protagonista Natanael também estão saturadas de olhos. Começam na infância, quando ele temia o advogado Coppelius, amigo de seu pai, também conhecido pela família como “o homem de areia”. Ninguém explicava a alcunha ao garoto, exceto por uma criada, que um dia lhe contou:

É um homem mau que aparece para as crianças que não querem ir para a cama e joga punhados de areia em seus olhos até que estes saltem das órbitas, cobertos de sangue; então ele os guarda em um saco e os leva para a Lua, onde seus filhos os comem; é lá que eles moram, em um ninho, têm bico adunco de coruja e o usam para arrancar os olhos das crianças travessas.¹³

O menino testemunha mais adiante um episódio em que o pai e Coppelius estavam no escritório à noite em torno de um fogareiro, quando este diz: “Que venham os olhos, que venham os olhos!”¹⁴. O menino, aterrorizado pelo que supõe estar acontecendo, perde os sentidos. Anos depois, já adulto e morando sozinho, Natanael conhece Coppola, um vendedor de instrumentos ópticos. Compra dele uma luneta, que o levará a descobrir, na casa do outro lado da rua, a presença de Olímpia. Esta era um autômato tão perfeito que o jovem sequer desconfia disso e se apaixona por ela, chegando a declarar seus sentimentos. Os amigos ainda tentam alertar para a estranheza da moça (“Poderia ser considerada linda se ao seu olhar

¹² Ibidem.

¹³ HOFFMANN, E. T. A. O homem de Areia. In: CALVINO, Ítalo (org.). **Contos fantásticos do século XIX**. São Paulo: Companhia das Letras, 2004.

¹⁴ Ibidem.

não faltasse o brilho da vida, quer dizer, se não lhe faltasse o sentido da visão”¹⁵, diz Sigmund), mas Natanael está cego de paixão, não percebe nada de errado nela. No final do conto, quando ele descobre a verdade, esta será a impressão registrada sobre a amada: “Tinha visto claramente que, em vez de olhos, havia duas negras cavidades no pálido rosto de cera de Olímpia; era uma boneca sem vida”¹⁶. O destino do protagonista será a loucura, seguida pela morte trágica.

As semelhanças entre este trabalho de Hoffmann e o de Machado de Assis são autoevidentes. A citação mais longa acima, que reproduz a fala de uma criada, lembra muito de perto este devaneio de Damasceno Rodrigues: “A lua, meu rico vizinho, não existe, a lua é uma hipótese, uma ilusão dos sentidos, um simples produto da retina dos nossos olhos. É isto que a ciência ainda não disse; é isto o que convém proclamar ao mundo”¹⁷. A descrição de Olímpia, quando já revelada como uma boneca, também é similar à do fantasma de Lucinda: “De pé, junto à parede, vi uma mulher lívida, a mesma do retrato, com os cabelos soltos, e os olhos... Os olhos, esses eram duas cavidades vazias e ensangüentadas”¹⁸.

Se fizéssemos uma comparação mais detida, certamente outros paralelismos entre os dois contos surgiriam. O objetivo aqui, no entanto, é apenas evidenciar que Machado de Assis sofreu grande influência de E. T. A. Hoffmann, o maior nome no fantástico romântico alemão. Particularmente em *Sem olhos*, isso acontece por meio das várias referências mais sutis, mas em outro conto fantástico, *Os óculos de Pedro Antão*, o nome do alemão chega a ser escrito com todas as letras: “Apenas vimos sobre uma mesa um cachimbo alemão, que necessariamente devia ter pertencido ao Cavaleiro Teodoro Hoffmann, pois a sua forma era de todo fantástica”¹⁹.

Embora a influência de Hoffmann apareça de forma predominante, é possível encontrar em *Sem olhos* elementos que remetem a outros autores fantásticos do século XIX. Um deles é o americano Edgar Allan Poe. Na descrição do quarto de Damasceno, em *Sem olhos*, destaca-se na desordem um busto de Hipócrates. O objeto talvez seja mero indicativo da formação da personagem em medicina, mas também pode ter a função de rememorar outro busto famoso na literatura do século

¹⁵ Ibidem.

¹⁶ Ibidem.

¹⁷ ASSIS, Machado de. *Sem olhos*. In: **Obra completa**. Disponível em: <<http://machado.mec.gov.br/images/stories/pdf/contos/macn051.pdf>>. Acesso em: 03/03/2011.

¹⁸ Ibidem.

¹⁹ ASSIS, Machado de. *Os óculos de Pedro Antão*. In: **Obra completa**. Disponível em: <<http://machado.mec.gov.br/images/stories/pdf/contos/macn051.pdf>>. Acesso em: 03/03/2011.

XIX: “*And the raven, never flitting, still is sitting, still is sitting / On **the pallid bust of Pallas** just above my chamber door; / And his eyes have all the seeming of a demon's that is dreaming.*”²⁰ Considerando que Machado de Assis fez uma tradução do poema “O corvo”, a relação torna-se provável. Um segundo elemento que sustenta tal hipótese está contido no verso seguinte ao que cita o busto de Palas Atena: o olhar do corvo é comparado ao de um demônio, mesma adjetivação que recebe a personagem Maria do Céu.

Outro autor que pode ter sido referência para Machado de Assis é Prosper Mérimée – aqui entramos um pouco no campo da especulação; há poucas evidências no conto Sem olhos que indiquem tal relação, embora, na biblioteca remanescente do fundador da ABL haja oito volumes de obras desse autor francês, indicando que ele, ao menos, conhecia-o enquanto leitor. Para estabelecer a relação entre ambos, evoquemos novamente a expressiva descrição de Maria do Céu, na qual o narrador observa que a mão dela “parecia arrancada a alguma estátua, não de Vênus, mas de seu filho”. Em Vênus de Ille, de Merimée, a estátua da deusa grega teria ganhado vida e estrangulado o jovem que colocara uma aliança no dedo dela – a única testemunha do caso é dada por louca, portanto, não se tem certeza do acontecido. Há, portanto, uma possibilidade de correlação entre os contos.

Até este ponto, as características destacadas no conto Sem olhos, de Machado de Assis, confirmam que este se inseriu na grande corrente fantástica que perpassou a literatura do século XIX, em especial a romântica. Não se tratou de uma produção isolada do autor, de exceção; pelo contrário, ela aflora em quantidade (há mais de dez contos dessa vertente) e maturidade. O autor brasileiro foi fiel aos elementos básicos, leu e dialogou com os grandes mestres do gênero e ainda conseguiu manter seus traços pessoais, como a metalinguagem e o sarcasmo. Seu conto traz, ainda assim, traços nacionais. Não pinta um Brasil de índios, sertanejos e matas virgens, mas carrega no plano de fundo elementos próprios da sociedade burguesa de seu tempo, como a papel feminino inferiorizado no casamento e o embate entre super valorização da ciência e os resquícios de superstição e fanatismo. Esses são exemplos de questões que não definiriam sozinhas “a cara” do Brasil, mas que estão presentes nele naquele momento e, por isso, não deixam de serem importantes para sua caracterização.

²⁰ POE, Edgar Allan. **The raven**. Publicado pela primeira vez em 1845. Disponível em: <<http://www.insite.com.br/art/pessoa/coligidas/trad/theraven.php>>. Acesso em: 03/03/2011.

Sem olhos é um exemplo de conto fantástico à altura dos trabalhos de Hoffmann e Poe. Ao mesmo tempo em que inspira à universalidade desses mestres, não deixa de inserir a cor local de seu país de origem – que também era urbano, aspirante à cientificidade, símbolo do desenvolvimento, mas ainda carregado de misticismo, sinal de subdesenvolvimento. Com esse ensaio, quisemos mostrar como se dá na prática o traço bifronte de Machado. No campo do conto fantástico, ele se mostrou seguidor da tradição romântica, inclusive prestando tributo a obras românticas marcantes, sem deixar de ser aquele escritor que ficaria conhecido mais tarde como o inaugurador da prosa madura e originalmente brasileira em nossa literatura.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ASSIS, Machado de. Instinto de nacionalidade. Disponível em: <<http://www.ufrgs.br/cdrom/assis/massis.pdf>>. Acesso em: 15/01/2011.

_____. **Obra completa**. Disponível em: <<http://machado.mec.gov.br/>>. Acesso em: 03/03/2011.

BAKHTIN, M. M. **A cultura popular na Idade Média e no Renascimento: o contexto de François Rabelais**. São Paulo: Ed. da UnB, HUCITEC, 1993.

CALVINO, Ítalo (org.). **Contos fantásticos do século XIX**. São Paulo: Companhia das Letras, 2004.

CANDIDO, Antonio. Esquema de Machado de Assis. In: **Vários escritos**. São Paulo: Duas Cidades, 1970. (p. 15-32)

CESERANI, Remo. **O fantástico**. Curitiba: Editora UFPR, 2006.

KAYSER, Wolfgang Johannes. **O grotesco: configuração na pintura e na literatura**. São Paulo: Perspectiva, 1986.

MAGALHÃES JÚNIOR, R. (org.). **Contos fantásticos de Machado de Assis**. Rio de Janeiro, Bloch Ed., 1998.

POE, Edgar Allan. **The raven**. Disponível em: <<http://www.insite.com.br/art/pessoa/coligadas/trad/theraven.php>>. Acesso em: 03/03/2011.

RABELAIS, François. **O terceiro livro dos fatos e ditos heróicos do bom Pantagruel**. São Paulo: Ed. Unicamp, 2006.

Da UFPR à rede pública de ensino através do ensino do francês língua estrangeira moderna: uma experiência para os alunos de Letras

VAILATTI, Teurra Fernandes (G-UFPR)

O projeto “Redimensionando a Prática Pedagógica de Ensino de Língua Estrangeira Moderna” – relato de uma experiência

O projeto Licenciador: “Redimensionando a Prática Pedagógica de Ensino de Língua Estrangeira Moderna” que existe há 15 anos na UFPR, representa para os licenciandos de Letras, uma oportunidade de adquirir uma primeira experiência docente. Primeiro, porque mergulham na realidade do professor de língua estrangeira em sala de aula, mas, sobretudo, porque aprendem a diagnosticar as necessidades de um público alvo, a elaborar um programa de ensino, a elaborar aulas diferenciadas de língua estrangeira e a avaliar a aquisição dos seus alunos. Paralelamente, para o público alvo das aulas ministradas pelos bolsistas do Licenciador, crianças da 5ª à 8ª série da rede municipal de ensino, o projeto representa também uma oportunidade para aprender gratuitamente línguas estrangeiras.

No ano de 2010, surgiu a oportunidade de estabelecer uma parceria com a Secretaria Municipal da Educação que permitiu implantar o Projeto nos Colégios Municipais de Curitiba. Desta parceria, o Projeto oportunizou a inserção dos acadêmicos de Letras no ambiente escolar, onde, além da prática de ensino em si, foram planejados e desenvolvidos recursos pautados pelo uso de materiais autênticos, bem como a análise de suportes teóricos e metodológicos fundamentadores da prática de docência. Desse modo, o presente trabalho busca relatar os aspectos de planejamento, desenvolvimento do projeto e analisar as questões de sua aplicação - aliando a experiência de prática de docência dentro da Escola Municipal Coronel Durival Britto ao contexto das práticas pedagógicas na educação pública, focalizando a importância destes aspectos para a formação docente. Tomando como base autores como Janine COURTILLON (2003), Franc McCOURT (2006) e Maria José CORACINI (2003), que fazem uma reflexão sobre diversos aspectos dentro dos quais a prática de docência se caracteriza,

principalmente em relação ao ensino de Línguas Estrangeiras Modernas – mais especificamente, da Língua Francesa – busca-se um suporte para a reflexão dentro do contexto vivenciado no Projeto. Visa-se, assim, dentre outros objetivos, difundir a experiência adquirida e desenvolvida, debatendo diversos pontos que permitam avaliar a efetividade do projeto “Redimensionando a Prática Pedagógica de Ensino de Língua Estrangeira Moderna” enquanto iniciativa que busca articular a tríade ensino/pesquisa/extensão.

Ao longo do ano letivo de 2010, o contato com os alunos da Escola Municipal Coronel Durival Britto e o decorrer das aulas permitiram a tomada de consciência de diversos aspectos que caracterizam o ambiente de ensino e o aprendizado de uma Língua Estrangeira (doravante, LE). Como conta McCOURT (2006), ao relatar seu primeiro dia em sala de aula em um colégio de Nova York, quando se depara com sanduíches voadores, apesar dos seus 4 anos de formação no Ensino Superior, foi capaz apenas de dizer “Ei”!

O problema do sanduíche começou quando um garoto chamado Petey perguntou, Alguém aí quer um sanduíche de coisa nenhuma? Tá brincando? Sua mãe deve odiar você, dando um sanduíche desses.

Petey jogou o embrulho com o sanduíche em cima do seu crítico, Andy, e a turma aplaudiu. Briga, briga, disseram. Briga, briga. O embrulho foi cair no chão entre o quadro-negro e a carteira de Andy na primeira fila.

Saí de trás da minha escrivaninha e emiti o primeiro som da minha carreira de professor: Ei. Quatro anos de Ensino Superior na Universidade de Nova York e a única coisa que consegui pensar foi “Ei”.

E falei de novo. Ei (McCOURT, 2006: 23).

De acordo com o autor, esta cena ilustra a ideia de que a prática docente não traz respostas; no entanto, ela é capaz de nos dar algumas alternativas para superar os desafios que se impõem ao longo do processo.

Nesse sentido, a experiência serviu de base para diversas reflexões, sobretudo, na tentativa de aliar a teoria à prática vivenciada no Projeto. A formação docente deve se aliar à prática e articular a tríade ensino/pesquisa/extensão. A prática docente deve dialogar com o que a teoria diz, deve complementar, questionar e criticar, buscando assim, a superação de obstáculos que se impõem ao trabalho do professor e à educação como um todo. Assim, o Projeto vem a ser uma experiência de prática de docência e vem a complementar a tríade ensino/pesquisa,

a abrir possibilidades para nós licenciandos. A partir disso, muitos desafios se colocam, vindos da tentativa em aliar a pesquisa à prática e desta aliança, muitas vezes não temos nenhuma resposta certa, mas sim, experiências que podem vir a somar-se criando alternativas e soluções para a superação dos obstáculos que a educação como um todo impõe a si própria.

Do planejamento à aplicação no âmbito do Projeto

Pretende-se analisar e relatar alguns pontos importantes da experiência, que compreendem questões de planejamento e aplicação do Projeto. Sobre o planejamento, em questionário no primeiro dia de aula foi colocada a seguinte questão: “Foi você quem escolheu estudar a Língua Francesa?” “Se SIM, por que você escolheu?” Para a 1ª questão, 100% das respostas foram SIM, o que caracteriza uma situação voluntária de aprendizado, que, como coloca COURTILLON (2003: 7),

é quando o aluno se dispõe a adquirir o conhecimento que lhe é proposto, o que conseqüentemente proporciona resultados mais satisfatórios em relação à todo processo de aprendizagem.

Aqui é importante ressaltar que esta condição que se estabelece como favorável é oposta ao que acontece com o Inglês como LE, no turno normal, onde é disciplina obrigatória. No Inglês muitos alunos se sentem desmotivados, e uma das razões, é por estarem aprendendo uma língua que não querem aprender.

Em linhas gerais, poucos deles tinham tido alguma experiência com a língua francesa, com a cultura francesa ou com a francófona, mas todos manifestaram opiniões muito semelhantes quando perguntou-se quais eram os interesses em aprender o idioma: (1) acreditam que a França é um país que representa riqueza e boas condições de vida; (2) porque o mercado de trabalho exige que se saiba falar o idioma em algumas áreas; (3) porque existe maior possibilidade de emprego; (4) porque é um diferencial ou porque é um idioma bonito. Pouquíssimos alunos demonstravam interesse em estudar ou fazer turismo nos países francófonos da África, e nenhum deles demonstrou interesse em conhecer ou estudar nos territórios franceses nas Américas, e também, poucos foram os que demonstraram interesse em conhecer e estudar no Canadá.

Nesse sentido, as reflexões feitas por CORACINI (2003), vêm ao encontro da representação que os alunos do Projeto fazem da França, da língua e da cultura de modo geral, quando a autora diz que esta representação construída no imaginário do aluno, se constrói a partir de experiências pessoais mas também de experiências dos outros. Desta maneira, o fato dos alunos preferirem a França como país representativo da língua francesa, como país de destaque, onde há maior possibilidade de emprego, etc, está ligado também ao imaginário coletivo que se constrói, idealizando, de certa maneira, a França, como um país onde não há violência, não há desemprego, etc. São imagens estereotipadas e geralmente compartilhadas na nossa sociedade.

Condições de trabalho docente e desafios encontrados na prática

Das condições de trabalho, ressaltam-se alguns pontos importantes: (1) Turmas com no máximo 18 alunos; (2) Possibilidade de adaptação ao ritmo dos alunos, pois não há um currículo fechado; (3) Adaptação do programa do curso em relação aos gostos e às preferências dos alunos (na pesquisa foi perguntado o que mais os interessava: se eram jogos, filmes, músicas, teatro...Assim, poderiam ser desenvolvidas atividades que atendessem às expectativas deles).

Pelo curso estar voltado aos interesses do grupo e abordar temas pertinentes à realidade destes alunos, o ambiente criado proporcionava uma situação voluntária de aprendizado, que certamente foi positiva para motivar o interesse. Além disso, a flexibilidade de adaptação do programa ao ritmo da turma facilitou, por um lado, que os conteúdos expostos e trabalhados fossem explorados com precisão. Por outro lado, os alunos, apesar de interessados e motivados, não buscaram um ritmo constante, apresentando por diversas vezes, ausência de comprometimento com a presença em sala. Além disso, a política da escola era favorável à inserção de projetos no contra-turno como uma tentativa de incluir o aluno e inseri-lo no ambiente escolar oferecendo diversos projetos e cursos. Estes projetos, quando vinculados à prefeitura, visam manter o aluno em período quase integral no ambiente escolar.

Dos desafios encontrados entre planejamento e prática, foi possível observar o choque dos alunos em relação aos seus **hábitos pedagógicos**, termo usado por ROBERT (2009), que evidencia a diferença entre a metodologia tradicional da escola e a do Projeto.

Assim, foi preciso mudar a estratégia de ensino. Partindo do pressuposto de que a abordagem metodológica do Projeto – que compreende recursos lúdicos e autênticos – seria um ganho na prática. Contrariamente, os **hábitos pedagógicos** provenientes de uma abordagem tradicional faziam os alunos quererem exercícios de cópia e repetição e se mostrarem desconfortáveis quando convidados a criar, a produzir e a dar opinião. Ou faziam os alunos acreditarem que aquela atividade “descontraída” era sinônimo de bagunça.

Desta maneira, é possível afirmar que a recepção, pelos alunos, da metodologia aplicada no projeto, vem ao encontro das críticas feitas por SILVA, que afirma que na educação,

[...] a limitação da experiência formativa é alvo de muitas práticas vivenciadas nos currículos escolares, e tem sido responsável pela limitação da própria formação, por seu confinamento à condição de ‘semiformação’ (SILVA, 2008: 85).

Assim, foi possível perceber que a aplicação automática de conceitos, sem domínio metalingüístico, é a forma como os alunos estão habituados a aprender. Reforça-se assim, o conceito de **limitação da formação** ou a **semiformação**¹, que conduz o aluno ao mero exercício de fixação através da repetição de conceitos, sem que ele seja provocado a pensar, avaliar, refletir, criticar ou formular hipóteses sobre o conteúdo que lhe é apresentado. Assim, as atividades ficam apenas no campo da **mecanização**, por mais que sejam positivos os esforços de se buscar uma metodologia alternativa aos métodos didáticos tradicionais.

Então, aos poucos foi preciso criar condições para mudar os parâmetros dos alunos em relação às suas formas de aprender, ao mesmo tempo em que o docente se vê aprendendo a ensinar ao buscar alternativas para vencer estes obstáculos. Nesse sentido, é importante que haja um nível de organização que proporcione funcionalidade ao trabalho do professor e do aluno, o que reflete diretamente na

¹ As críticas feitas por SILVA (2008) em artigo intitulado “Teoria Curricular e Teoria Crítica da Sociedade: elementos para (re)pensar a escola” referenciam o conceito de **limitação da formação** ou **semiformação** de Marcuse e Adorno.

conduta destes. Criar em sala de aula, um ambiente que proporcione a interação e a liberdade de expressão dos sujeitos, não deve estar desvinculado da clareza quanto às obrigações de cada um, desta forma, criando-se hábitos e regras de convivência, os alunos podem responder positivamente a problemas como os que foram observados com relação à disciplina e assiduidade.

A abordagem metodológica

Em efeito, de modo geral, diversas vezes, a metodologia do projeto veio de encontro aos hábitos pedagógicos dos alunos, pois eles não estavam habituados com a metodologia aplicada, sobretudo, por virem de uma tradição escolar fortemente influenciada pela abordagem estruturalista. Assim, o choque causava inibição nos alunos que tinham mais dificuldade em se adaptar as atividades propostas, pois eles buscavam reproduzir e não produzir enunciados e tinham medo do erro, pois não o entendiam como um processo natural da aprendizagem. Desta maneira, produções escritas em língua materna, o medo em falar sem ter roteiro escrito, não cumprimento das tarefas de casa são efeitos deste choque em relação aos hábitos pedagógicos. Contudo, é preciso que o professor também crie hábitos e dinâmicas que sejam capazes de inserir estes alunos no ritmo que ele deseja imprimir ao seu trabalho, buscando sempre inserir este indivíduo no grupo.

Em relação ao tratamento do aspecto intercultural, as atividades desenvolvidas ao longo do curso levaram em consideração o fato do aluno ser um sujeito em interação com uma outra cultura e ser capaz de modificar-se e enriquecer a visão desta outra cultura com sua experiência. Pensando nas críticas que JANZEN (2008), faz sobre o tratamento do aspecto cultural no ensino de línguas estrangeiras, foi possível perceber um ponto extremamente positivo nas aulas, onde a individualidade de cada aluno foi valorizada no sentido de enriquecer a visão cultural da língua estudada. Por exemplo, o trabalho com estereótipos culturais foi extremamente rico, colocando os alunos em confronto com o mundo do outro e levando-os a interpretar este mundo. Da mesma maneira, foi possível trabalhar a tomada de consciência das regras e aspectos da nossa própria cultura, e a partir dessa interação pôde-se problematizar diversos temas e estereótipos criados, e

consequentemente desconstruí-los, agregando a experiência de cada aluno do curso.

Além disso, foi possível perceber que o interesse, o gosto, o prazer pela aprendizagem, substituídos por práticas, que ao adquirirem o caráter de obrigatoriedade, de repetição, – características da abordagem tradicional desmotivam os alunos e condicionam-os ao desinteresse pelo que é proposto. Nesse sentido,

[...] a necessidade de manter vivo o interesse, o gosto, o prazer pela aprendizagem, tantas vezes substituídos por práticas que, ao adquirirem o caráter de obrigatoriedade, de repetição pura e simples ou pelo fato de não fazerem o menor sentido, fazem brotar em nossos alunos menos o gosto e mais a desmotivação, menos o prazer e mais o desinteresse pelo que lhe é proposto. Essa necessidade, de se manter o gosto pela investigação, pelo novo, de cultivar o prazer em se ter acesso ao conhecimento, precisa se converter em um dos critérios balizadores da ação de planejar a ação educativa, assim como o exercício do raciocínio lógico e da autonomia do pensamento (SOUZA et al., 2005: 5).

Contudo, por mais que se tenha consciência de que é preciso dar aos alunos o prazer pelo acesso ao conhecimento, para que se tenha o exercício crítico e autônomo, a abordagem tradicional parece ser uma opção política, pois não é interessante para o Estado emancipar pessoas enquanto sujeitos críticos e autônomos. Nas relações de poder que se estabelecem em nossa sociedade, é interessante que a sociedade permaneça como está, e para isso, a abordagem tradicional vem a contribuir, pois é interessante não emancipar os indivíduos.

Produção de material didático

Nesse sentido, toda abordagem metodológica do Projeto visa manter vivo, ou criar espaços para o prazer em aprender e para a emancipação dos alunos enquanto indivíduos com capacidade de análise e crítica. Assim, a produção do material didático, que é resultado de pesquisa levando em conta as necessidades e os interesses dos alunos, privilegia os recursos autênticos. Este tipo de recurso visa diminuir a lacuna que separa a escola da sociedade e aproximar os alunos das diversas linguagens que existem nela provocando discussões que vão além de um

material didatizado, que às vezes, no mesmo formato do material autêntico, acaba simplificando suas possibilidades de significação (de um texto, documento).

Visando a aprendizagem nestas condições de interação, faz-se o uso de materiais autênticos, que trazem enunciados concretos às aulas, e que podem potencialmente provocar reações responsivas, através de **novas tecnologias**², que se apresentam como alternativa metodológica que permitem a interação efetiva em LE.

Os materiais autênticos podem ser de origem escrita ou oral, e são retirados de comunicações reais entre falantes nativos. O documento autêntico oral pode ser por exemplo conversas ao telefone, entrevistas, reportagens de TV, etc. O documento escrito deve abranger todas as formas de textos como notícias, propagandas, receitas, bilhetes, textos que circulam na internet, ou seja, todo o tipo de texto que o falante tem contato diariamente.

A vantagem do documento autêntico é que ele não simplifica o valor daquilo que se diz, e o locutor, por ser um sujeito em situação real de comunicação, se faz muito mais presente. Assim, a recepção do texto pelo leitor tende a ser mais atrativa e fazer mais sentido. A desvantagem é que o documento autêntico pode ser difícil de ser encaixado em uma progressão dentro de um programa de ensino, e requer a capacidade do professor em saber explorá-lo com eficiência.

Para os uso dos materiais autênticos compreende-se principalmente o uso de computadores, da internet, e de *datashow* para acesso a textos de diversos gêneros, tais como reportagens, críticas, para leitura de, por exemplo, textos publicados em blogs com relato de experiências pessoais, apresentação de programas e projetos, responder questionários, enquetes, dentre outros.

Assim, as discussões levam o aluno ao exercício da crítica ao articularem o seu ponto de vista em relação ao outro. Em efeito, os alunos do projeto foram inevitavelmente afetados pela alteridade, bem como pelo estranhamento de si. Eles foram levados a desconstruir as imagens que representam, para eles, a França – imagens que não deixam de fazer parte de um imaginário que o senso comum constrói que se liga ao eurocentrismo e também à grande imagem veiculada, sobretudo pela imprensa, à grande massa. Assim, é no confronto de várias ideias, de várias linguagens, que os alunos são levados a produzir significados sobre o

² Aqui faz-se referência às reflexões de Raquel Goulart Barreto (2002), em seu texto “Tecnologias nas salas de aula”.

mundo que os cerca e sobre a língua que estudam, e é no ambiente escolar que busca-se formalizar estas discussões para que elas permaneçam válidas. Este, é um dos papéis da escola. Da mesma maneira, a francofonia é apresentada aos alunos e é buscada uma comparação entre estas diversas realidades do mundo francófono e a própria realidade dos alunos, fazendo com que eles abram seus horizontes e percebam as possibilidades que têm ao aprenderem uma língua que se faz muito mais rica quando articulada na perspectiva de todos os seus falantes.

Essa aproximação final das culturas – e dos estereótipos que recaem sobre elas – foi especialmente importante no sentido de valorizar o conhecimento prévio do aluno e propor uma relação entre a Língua Materna e a LE, sem torná-lo “uma tábula rasa”, como menciona CORACINI (2003). Nesse sentido, é de extrema relevância quebrar esse estigma em sala, buscando sempre atividades que aproximem e agreguem saberes, e não o contrário.

Os resultados

Retomando a fala de McCOURT (2006), toda a experiência de prática vem agregar ao trabalho do professor algumas alternativas e percepções acerca dos desafios que se impõem no processo de ensino e aprendizagem de uma LE. De maneira geral, o planejamento e a aplicação do curso foram bem conduzidas e acertivas quanto ao objetivo central do Projeto que é direcionado ao ensino da língua para alunos de 5^a à 8^a séries dos Colégios Municipais de Curitiba. Ressaltando sobretudo, a exploração e presença dos aspectos interculturais que foram capazes de integrar o aluno ao aprendizado da língua, questão fundamental para sua aquisição.

Através desta experiência, foi possível a tomada de consciência do papel fundamental do professor, que é sobretudo, entender o seu trabalho não como uma resposta fechada e certa. É preciso que ele esteja constantemente questionando sua prática e modificando-a na medida em que se confronta com novos desafios. Assim, é preciso fugir deste conformismo onipresente em achar que é na educação, como um sistema, que se depositam as expectativas; é possível acreditar que o trabalho docente tem um peso e pode fazer diferença.

Referências bibliográficas

BARRETO, R. G. **Tecnologias nas salas de aula**. In.: LEITE, M. & FILÉ, V. (orgs.) *Subjetividades, tecnologias e escolas*. Rio de Janeiro: DP&A, 2002. (Abril).

CORACINI, M.J. (org.) **Identidade e discurso: (des)construindo subjetividades**. Campinas: Ed. da UNICAMP; Chapecó: Argos Editora Universitária, 2003.

COURTILLON, Janine. **Élaborer un cours de FLE**. Hachette : Paris, 2003. (Collection F).

JANZEN, H. E. **Concepções de cultura e o ensino de Línguas estrangeiras modernas**. IN. : SCHMIDT, GARCIA e HORN (orgs.) *Diálogos e perspectivas de investigação*. Ijuí: UNIJUÍ, 2008 (Março)

MC COURT, F. **Ei, professor!** Rio de Janeiro: Editora Intrínseca, 2006.

ROBERT, J.-M. **Manière d'apprendre**. Paris : Hachette, 2009.

SILVA, Monica Ribeiro da. **Teoria Curricular e Teoria Crítica da Sociedade: elementos para (re)pensar a escola**. In: *InterMeio: revista do Programa de Pós-Graduação em Educação*. Campo Grande, MS, v.14, n.28, p. 80-91, jul.-dez./2008.

SOUZA, A. R. et al., **Coletânea Gestão da Escola Pública. Caderno 2: Planejamento e Trabalho Coletivo**. Brasília: MEC/Curitiba: Editora da UFPR/CINFOP, 2005.

A reconstrução pagã de Ricardo Reis a partir da poesia clássica romana

WARMLING, Liana Bisolo (G-UFPR)

Ricardo Reis, heterônimo clássico do poeta português Fernando Pessoa, é já muito conhecido por ser um poeta descendente do legado horaciano. Reis, não apenas escreve para as mesmas musas – “Nesta hora, Lídia ou Neera ou Cloe,/ Qualquer de vós me é estranha, que me inclino/ Para o segredo dito/ Pelo silêncio incerto” (REIS, 1917) – ou compõe odes – “Leis feitas, estátuas vistas, odes findas – / Tudo tem cova sua.” (REIS, 1917) –, mas seu projeto poético é recriar o universo pagão de diversas obras pagãs antigas, sobretudo as **Odes** de Horácio, como ele mesmo explicita no prefácio de seu livro de odes.

O prefácio, que pus à obra de meu mestre Alberto Caeiro, dando-me azo a que consignasse os princípios fundamentais a que visa o esforço, a que me junto, da reconstrução pagã, dispensa-me, e isso me apraz, da operosa tarefa de pôr a estas Odes um introito explicativo. [...]

Parecendo que esta dupla hipótese contém em si a solução, não é assim. Esse movimento de reconstrução pagã apareceu, sem que os próprios em cujo espírito se revelou saibam a que fim do Destino quer que ele vise. Por isso, para nós dois em quem o fenômeno se deu, ele não tem sentido nenhum. O que sentimos verdade dentro de nós, traduzimos para a palavra, escrevendo os nossos versos sem olhar aquilo a que se destinam.

Uma reconstrução real do paganismo parece tarefa estulta em um mundo que de todo, até à medula dos seus ossos, se cristianizou e ruiu.

Depunhamo-los como oferendas, tábuas votivas, no altar dos Deuses, gratos simplesmente porque eles nos hajam livrado, e posto a salvamento, daquele naufrágio universal que é o cristismo.

Citação Horácio

Chamemos à nossa obra de «reconstrução pagã» porque ela o é, sem que o queiramos. Mas não façamos dela uma política ou uma força. Se os Deuses nos fizeram a graça de nos revelar a sua verdade antiga, contentemos em manter-lhes doméstico o culto impoluto.

(REIS, Ricardo *in* Obra Prosa de Fernando Pessoa, 1917: 146)

No entanto, Reis é um poeta totalmente inserido na Modernidade e mesmo suas fugas alienadas, claramente expostas em suas odes, não o permitem viver um mundo paralelo às grandes mudanças que o século XX provocou em todos os aspectos literários, científicos, sociais ou políticos. O próprio Fernando Pessoa declarou que o Dr. Reis nasceu dentro de si quando ele entrou em conflito com a arte moderna, criando uma teoria neoclássica.

Quando reparei em que estava pensando, vi que tinha erguido uma teoria neoclássica, e que a ia desenvolvendo. Achei-a bela e calculei interessante se a desenvolvesse segundo princípios que não adoto nem aceito. Ocorreu-me a idéia de a tornar um neoclassicismo “científico” [...] reagir contra duas correntes – tanto contra o romantismo moderno, como contra o neoclassicismo à Maurras. [...] (PESSOA, 1914: 139)

Neste texto, Pessoa esclarece que a gênese de seu heterônimo médico e monarquista é resultado de uma crise causada pela Modernidade, porém também explica que Reis desenvolve preceitos em que o autor não acredita e não apoia. Portanto, aqui fica bem claro que o propósito neopagão de Ricardo Reis não alimenta as idéias do Pessoa ortônimo, abrindo uma brecha para revermos como foi recriado o mundo horaciano na obra de Reis.

Uma simples releitura, que busca apenas as intertextualidades óbvias entre o poeta moderno e o latino, já está bem feita por diversos comentadores, portugueses e brasileiros, Maria Helena da Pereira, Eduardo Lourenço, Silva Belkior ou o poeta Roberto Piva. Por isso nos interessa aqui elucidar onde Reis teria **fracassado** no seu projeto de neopaganismo horaciano; o cerne do problema está no fato de que Reis é simultaneamente um poeta que podemos ler, mas também é ficção, personagem de outro poeta, Fernando Pessoa. Por ser uma criação de Pessoa e por fazer parte de uma sociedade urbana, Reis se opõe ao ambiente das odes de Horácio e da poesia de Caetano de Campos, considerado o mestre dos heterônimos (e até mesmo do ortônimo) de Fernando Pessoa. Dessa maneira, analisar os textos de Reis como um poeta que recria uma aura clássica, porém é preso a seu tempo, a sua sociedade e por ser um personagem ficcional é mais coerente e pode mostrar diferentes parâmetros e leituras dos feitos no passado.

Para se entender melhor o que está sendo proposto, colocamos uma pequena análise de quatro poemas, dois de Horácio e dois de Reis, para que se possa perceber em que medida eles se contradizem e se aproximam.

Sofro, Lídia, do medo do destino.
A leve pedra que um momento ergue
As lisas rodas do meu carro, aterra
Meu coração

Tudo quanto me ameace de mudar-me
Para melhor que seja, odeio e fujo.
Deixem-me os deuses minha vida sempre
Sem renovar.

Meus dias, mas que um passe e outro passe
Ficando eu sempre quase o mesmo, indo
Para a velhice como um dia entra
No anoitecer.

Ricardo Reis, ode 344 *in* Ficções do Interlúdio

Muito já foi dito que o nosso poeta era estoico e epicurista. O que vemos, nesse texto, entretanto, é um poeta extremamente angustiado com a brevidade da vida e com um temor grandioso da morte, sentimento que não condiz com nenhuma das duas correntes filosóficas. De acordo com Eduardo Lourenço, crítico português, Reis “aceita seu fado, mas o faz angustiadamente” (LOURENÇO *in* Pessoa Revisitado).

A primeira estrofe, por exemplo, abre o poema com um medo doentio de um automóvel, objeto comum ao mundo moderno. Sendo assim, podemos notar que Reis não se encaixa em seu próprio contexto e também foge ao contexto antigo, pois seu temor irracional não era aceito na antiguidade. O eu-lírico procura manter-se estático, temendo qualquer mudança que o possa colocar em risco ou sequer transforme sua rotina em algo mais excitante. Reis demonstra que não procura aproveitar oportunidade alguma que surja para confrontar seu cotidiano solitário. De acordo com Frederico Reis, irmão ou primo de Ricardo Reis, a obra toda do poeta é um “epicurismo triste”:

Cada qual de nós – opina o Poeta – deve viver a sua própria vida, isolando-se dos outros e procurando apenas, dentro de uma sobriedade individualista, o que lhe agrada e lhe apraz. [...] Buscando o mínimo de dor ou [...], o homem deve procurar sobretudo a calma, a tranqüilidade, abstendo-se do esforço e da atividade útil. (REIS, Frederico in Obra Poética de Fernando Pessoa, 1915?:141)

A partir deste trecho, podemos até chegar a assemelhar Reis com Horácio, pois o que encontramos é a descrição de uma poética mais amena e não angustiada ou apavorada como demonstra o poema, o que nos leva a desconfiar desse discurso tranquilo. Reis não procura aproveitar as pequenas chances ou os pequenos prazeres de uma existência mais branda, como um bom epicurista. De fato, o que fica claro é que Reis foge do incomum e prefere sua paz alienada: “Tudo quanto me ameaça de mudar-me/ para melhor que seja, odeio e fujo.” Além disso, sofrer previamente do medo do fim é em absoluto estóico. Um adepto dessa filosofia é apático e resignado quanto ao seu destino. Já Ricardo Reis sofre de uma angústia crônica com relação ao seu destino, a sua entrega para uma vida mais plena. Ele, portanto, prefere manter-se recolhido e evita o sofrimento, porque não o aceita, mas sim o teme. “Deixem-me os deuses minha vida sempre/ Sem renovar”, ou seja, a rotina cômoda e sem novidades é o que mantém a paz do poeta.

Como prefere uma vida costumeira, solitária, sem amor ou dor, seus dias passam como o sol que sempre efetua o mesmo ritual. Isso se torna evidente na última estrofe do poema

Meus dias, mas que um passe e outro passe
Ficando eu sempre quase o mesmo, indo
Para a velhice como um dia entra
No anoitecer.

O poeta dorme e acorda como o sol morre e renasce todos os dias, sempre de leste a oeste. Não há mudanças, apenas o conforto de algo conhecido e nada assustador (afinal o dia sempre retorna junto com o astro).

Esse poema do heterônimo português é um perfeito exemplo de como agir de maneira oposta da que nos dita Horácio em seu famoso texto sobre o *carpe diem*.

Indagar, não indagues, Leuconói
qual seja o meu destino, qual o teu;

nem consultes os astros, como sói
o astrólogo caldeu:

não cabe ao homem desvendar arcanos!
Como é melhor sofrer quanto aconteça!
Ou te conceda Jove muitos anos,
ou, agora, teus últimos enganos,
– prudente, o vinho côa e mui depressa
a essa longa esperança circunscreve
a tua vida breve.

Só o presente é verdade, o mais, promessa...
O tempo, enquanto discutimos, foge:
colhe teu dia, – não o percas! – hoje.

Horácio, I, II *in* Odes e Epodos¹

O poeta latino não foge de seu destino e muito menos sofre por antecipação (“Como é melhor sofrer quanto aconteça!”). A angústia de viver todas as provações que a vida lhe impõe inexitem na poética de Horácio e esse é um de seus textos mais famosos e certamente se encaixa como o oposto do que disse Ricardo Reis em várias odes, incluindo a que está neste texto.

Para Horácio, cada instante é precioso, pois “O tempo, enquanto discutimos, foge”. E para o poeta, é melhor colher o dia a ficar indagando o que poderá acontecer futuramente. Viver o presente é o que importa e não antecipar um fado que poderá nem vir a acontecer. Por conseguinte, o texto prega que apenas se viva e não pare para refletir tanto sobre a existência. Este é um ponto em comum com a poética de Caeiro, mestre de Reis (e também de Álvaro de Campos), que disse “pensar é estar doente dos olhos” (CAEIRO, A., 1914). Viver e não pensar é algo que fica no extremo oposto do faz Ricardo Reis. O médico sofre apenas por pensar em seu futuro, por temer uma mudança, por pequena que seja. Em contrapartida, Horácio não foge, aceita e procura os modestos prazeres de uma vida simples e que pode ser breve, como um bom epicurista.

Indagar, não indagues, Leuconói
qual seja o meu destino, qual o teu;
nem consultes os astros, como sói
o astrólogo caldeu:

¹ Tradução de Bento Prado de Almeida Ferraz

Ou seja, o poeta apenas vive, mesmo que com prudência. No entanto, deixa seu destino nas mãos dos deuses e não se preocupa com o amanhã, não indaga. Colhe o que o dia presente oferece. É com essa mesma atitude que Horácio trava um diálogo com Lídia em outro texto

Horácio

Enquanto inda me amavas,
e nenhum jovem estendia os braços
sobre teu colo branco,
eu vivi mais feliz que o rei dos Persas.

Lídia

Enquanto nenhuma outra
te abrasava, nem Lídia a Cloe cedia,
a tão famosa Lídia,
eu vivi mais famosa que Ília em Roma.

Horácio

Mas Trácia Cloe me reina,
douta nos modos, sábia em doce cítara,
por quem não temo a morte,
desde que os Fados poupem minha amada.

Lídia

Num mútuo fogo me arde
Cálais, o filho Órnito Turino,
e sofro duas mortes,
desde que os Fados poupem meu menino.

Horácio

Se volta a antiga Vênus,
e à força nos reúne em brônzeo jugo,
se some a loira Cloe,
e abrem-se as portas da largada Lídia?

Lídia

Se ele é mais belo que astros,
e tu mais leve que cortiça e mais
iroso que o Adriático:
amaria viver, morrer contigo.²

Horácio, ode IX, livro III

² Tradução de Guilherme Gontijo Flores

Em meio a lembranças de um passado amoroso com Lídia, os dois relatam amores presentes, amantes distintos. No entanto, nenhum descarta a possibilidade de que um futuro romance entre ambos venha a acontecer novamente. Esse comportamento que Horácio demonstra na ode é bastante distinto da forma como Ricardo Reis encara sua relação com a sua própria Lídia.

Se olharmos o poema de Horácio com olhos estritamente estóicos e epicuristas, notaremos que o texto é um exercício de desapego, tão ambicionado por Reis, como nos explicita Eduardo Lourenço em seu *Pessoa Revisitado*³, “o sábio procede como se ignorasse a morte; ou antes convém que sejamos para, conscientes, ser o que só em pura ou fingida inconsciência”.

O diálogo pode ser dividido em três partes distintas. Em um primeiro momento, os dois ex-amantes relembram os bons momentos que viveram juntos, em um passado não bem marcado. Há elogios dele para ela “sobre teu colo branco/ eu vivi mais feliz que o rei dos Persas”, e no caminho inverso “Enquanto nenhuma outra te/ abrasava...eu vivi mais famosa que Ília em Roma”. Ou seja, há claramente uma certa nostalgia desse passado romântico vivido pelos dois amantes.

No entanto, em um segundo momento, ao descrever o presente, Horácio e Lídia desmitificam esse passado amoroso. Não há sofrimento, mas sim, outros envolvimentos, com outros amantes e que fazem a ambos felizes. Aqui, poderíamos até levantar a questão “não há um ressentimento pelo fim do antigo relacionamento?”, porque tanto Horácio quanto Lídia cantam os louvores de seus novos amantes. Horácio descreve Cloe como “douta de modos, sábia em doce cítara” e Lídia clama que Cálais “num fogo mútuo me (Lídia) arde”. Na terceira, e última parte, porém, esse possível ressentimento que teria restado saiu de cena.

Para entender melhor como esse poema funciona como um exercício de desapego, a terceira parte fecha com extrema maestria. Há um começo que revela um passado amoroso entre os dois participantes do diálogo e um sentimento nostálgico; uma segunda parte em que os dois descrevem seus presentes relacionamentos, sendo estes satisfatórios e aprazíveis; na terceira parte o que encontramos, em contrapartida, é a possibilidade de um novo envolvimento entre

³ Eduardo Lourenço *in* Pessoa Revisitado, p.49

Lídia e Horácio (“se volta a antiga Vênus”, “amaria viver, morrer contigo.”). Ou seja, ao longo das três partes, os dois demonstraram carinho pelo passado, mas nada angustiante que não impedisse o presente satisfatório com amantes diferentes e, muito menos, dispensam um futuro incerto com a volta do antigo amor. Sendo assim, o que reina é o desapego. Viver e aproveitar o presente, apreciar o passado e não temer o que o futuro reserva.

A visão amorosa que aparece na seguinte ode de Ricardo Reis vai no extremo oposto do que propõe o diálogo entre Lídia e Horácio.

Vem sentar-te comigo Lídia, à beira do rio.
Sossegadamente fitemos o seu curso e aprendamos
Que a vida passa, e não estamos de mãos enlaçadas.
(Enlacemos as mãos.)

Depois pensemos, crianças adultas, que a vida
Passa e não fica, nada deixa e nunca regressa,
Vai para um mar muito longe, para ao pé do Fado,
Mais longe que os deuses.

Desenlacemos as mãos, porque não vale a pena cansarmo-
nos.
Quer gozemos, quer não gozemos, passamos como o rio.
Mais vale saber passar silenciosamente
E sem desassossegos grandes.

Sem amores, nem ódios, nem paixões que levantam a voz,
Nem invejas que dão movimento demais aos olhos,
Nem cuidados, porque se os tivesse o rio sempre correria,
E sempre iria ter ao mar.

Amemo-nos tranquilamente, pensando que podíamos,
Se quiséssemos, trocar beijos e abraços e carícias,
Mas que mais vale estarmos sentados ao pé um do outro
Ouvindo correr o rio e vendo-o.

Colhamos flores, pega tu nelas e deixa-as
No colo, e que o seu perfume suavize o momento -
Este momento em que sossegadamente não cremos em
nada,
Pagãos inocentes da decadência.

Ao menos, se for sombra antes, lembrar-te-as de mim
depois
Sem que a minha lembrança te arda ou te fira ou te mova,
Porque nunca enlaçamos as mãos, nem nos beijamos

Nem fomos mais do que crianças.

E se antes do que eu levasse o o'bolo ao barqueiro sombrio,
Eu nada terei que sofrer ao lembrar-me de ti.
Ser-me-ás suave à memória lembrando-te assim - à beira-
rio,
Pagã triste e com flores no regaço.

Ricardo Reis, ode 315 *in* Ficções do Interlúdio

Reis evita uma possível paixão vivida com Lídia. O poeta prefere uma relação mais infantil (“Amemo-nos tranquilamente, pensando que podíamos,/ Se quiséssemos, trocar beijos e abraços e carícias,/ Mas que mais vale estarmos sentados ao pé um do outro”), impede um contato mais físico (“desenlacemos as mãos”), justamente para não sofrer. A relação entre Lídia e Reis é mais fria e distante, enquanto Horácio vive plenamente sua relação com Cloe (“Mas Trácia Cloe me reina, /douta dos modos, sábia em doce cítara,/ por quem não temo a morte”) e muito menos descarta uma volta a sua Lídia (“Se volta a antiga Vênus,/ e à força nos reúne em brônzeo jugo, se some a loira Cloe,/ e abrem-se as portas da largada Lídia”).

Fica claro, então, que os dois poetas divergem tanto na maneira de encarar a morte e o amor. O poeta português afasta-se do amor para se esquivar do sofrimento, porém sofre por se angustiar com o medo da morte e da dor por se apaixonar. Ao impedir uma maior aproximação com sua amada, Ricardo Reis acredita que ao chegar ao fim será privado de lamentos. Portanto, ao fugir de todas as emoções e sofrimentos que a existência possa causar, o heterônimo não é verdadeiramente estóico ou epicurista.

Em um ensaio que Reis publicou em resposta à definição de Álvaro de Campos sobre “o que é poesia”⁴, ele elucida que “um poema é a projeção de uma idéia em palavras através da emoção. A emoção não é a base da poesia: é tão-somente o meio de que a idéia se serve para se reduzir a palavras”. O que é interessante observar nessa colocação é que Ricardo Reis crê em uma poesia fria, que usa a emoção apenas para expressar uma idéia. Ou seja, “quanto mais fria a poesia, mais verdadeira”, visto que é a projeção da idéia, da razão. Ao escrever isso

⁴ Álvaro de Campos *in* *Obra em Prosa*, 142

mais uma vez o heterônimo se afasta de seu propósito inicial de reconstrução pagã nos moldes de Horácio e Caeiro. Isso não significa que a poesia destes seja visceral como a de Álvaro de Campos, entretanto não nos deparamos com uma atmosfera mais falsa e superficial como a que rodeia a obra de Ricardo Reis. Sendo assim, a pergunta que deve ser respondida ao lermos as odes do médico lisboeta é: ele falhou com seu propósito poético?

Como vimos, o próprio Fernando Pessoa clareia que a gênese do seu heterônimo foi em uma briga que ele travou com a Modernidade. Logo, Ricardo Reis é um personagem que tenta combater seu tempo, contudo não consegue se desprender dele, tornando-se, então, não uma cópia de um poeta antigo, mas uma recriação ficcional de um poeta com valores antigos e referências modernas. Como diz Lourenço, “o que sobressai no seu ar de imitar a Antiguidade é um fundo de angústia moderna, é a resposta para a não-resposta de onde nasce e extravasa”.

Concluindo isso, fica mais fácil entender que uma análise mais apurada da poesia de Ricardo Reis se faz necessária. Procurar em seus textos de que maneira Horácio é revisitado e como Pessoa faz para manter seu heterônimo um homem que pertence ao próprio tempo. De que forma a filosofia antiga e os filósofos, antropólogos e sociólogos contemporâneos a Pessoa influenciam e aparecem nas odes e ensaios de Reis é, também, um modo de reavaliar e propor outras leituras dessa obra tão peculiar.

Referências bibliográficas

Livro

PESSOA, Fernando. **Obra Poética**. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2008, vigésima segunda reimpressão da terceira edição.

PESSOA, Fernando. **Obra em Prosa**. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1986, quarta reimpressão da primeira edição.

LOURENÇO, Eduardo. **Fernando Pessoa Revisitado**. *Leitura Estruturante do Drama em Gente*. Porto: Editora Inova, 1973.

Os fins como fim: considerações sobre a morte em dois contos de Nelson Rodrigues

WIELER, Rodrigo¹

Introdução

O presente trabalho visa discutir a morte na prosa de Nelson Rodrigues. Tomamos como objeto de pesquisa dois contos de sua autoria publicados, originalmente, entre 1951 e 1961, na coluna **A vida como ela é...**, no jornal carioca **Última Hora**. Analisamos as causas que levam as personagens à morte e o efeito dramático dela nos contos em questão.

Levando em conta que a morte é temática recorrente na obra de Nelson Rodrigues, é válido questionarmos o porquê dessas repetições, as personagens que a protagonizam e, principalmente, as influências que exercem nas tramas.

A morte, porém, não teve em Nelson Rodrigues o seu primeiro baluarte. Desde Homero, ela vem sendo tratada como elemento recoberto de significados e foi influenciadora da temática de muitos autores que a utilizaram como artifício de vingança, glória, punição, redenção e até humor. Assim, por meio da ficção, diversos povos e civilizações passaram a encarar a morte com fascínio, respeito e mesmo desejo.

Com o intuito de apresentá-la em diversos períodos da Literatura, o que este artigo propõe é um breve panorama da “indesejada das gentes” em autores da Antiguidade até a Contemporaneidade, voltando maior atenção para dois contos de Nelson Rodrigues.

A escolha da morte deve-se ao fato de sua acentuada repetição na obra rodrigueana, especialmente nas mulheres, união que sempre resultou em questionamentos, sejam eles sociais, psicológicos e matrimoniais.

Pretendemos, com o presente trabalho, verificar as diferenças ou semelhanças dos significados da morte nas obras de Homero, Manuel Bandeira e entre os próprios contos rodrigueanos.

¹ Bacharel em Estudos Literários pela UFPR.

Morte na Literatura

Tão certo quanto o nascer e o pôr do sol de todos os dias, apenas ela, a morte. Assim como o sol, que brilha por algumas horas e depois se despede ao cair da tarde, a vida, em algum momento, faz sua derradeira apresentação – seja ela dramática, espetacular ou trágica – e sai do palco, para permitir que a protagonista invada a cena e fulgure soberana.

Para Santa Bárbara (2005: p.1), “A morte é, sem dúvida, uma das questões que mais afecta o ser humano. O seu desconhecimento, o facto de poder ser o fim da vida, ou uma passagem para outra, são questões sem resposta definitiva”.

A morte, talvez, seja a temática que mais gere debates na humanidade, visto ser ela um dos pilares dos dogmas e crenças religiosos. Especulações, fé, ciência – o homem tenta entendê-la e desvendá-la desde o início das civilizações, quando celebrava cultos e ritos a deuses diversos, sempre com o intuito de estabelecer algum contato com o além ou sentir algum conforto pelo luto. A cultura ocidental, de um modo geral, impinge um ar ainda mais impenetrável ao acontecimento, considerando-o como definitivo e lamentando-o como um fim.

Indubitavelmente, a morte é um dos motivos mais caros às expressões artísticas de toda natureza, e na literatura esta afirmação é tão mais verdadeira quanto mais nos aprofundamos no chamado estudo dos temas literários (*Stoffgeschichte*) que a Literatura Comparada tão bem soube revelar e definir. (SILVA, 1998: p. 141)

Sinônimo de dor, mistério e pesar, é por isso que o desencarne é explorado à exaustão também pela Literatura. O Simbolismo, por exemplo, foi uma escola literária pautada nesse assunto, inspirador também de poetas românticos, que flertavam de perto com ele por conta de sua vida desregrada. É sabido que o único fim possível em caso de impossibilidade de concretizar o amor, nessa época, era a morte dos protagonistas – se em vida eles não puderam ficar juntos, o autor lhes unia na eternidade.

Aliás, em qualquer enredo, a morte de uma personagem vem revestida de vários significados, tanto para a construção da história como para a interpretação do leitor. Se em **Ilíada** o fim de Heitor foi envernizado por glórias e comoção, sendo seu falecimento sinônimo de valentia e heroísmo e provocador da catarse dos espectadores e leitores, que expiavam suas dores e aflições com o sacrifício do

aparente “mocinho”, em folhetins melodramáticos e produtos da cultura de massa, como novelas e filmes, a morte é destinada aos “vilões”, cujo pagamento pelas maldades cometidas ao longo da trama vem em forma de assassinato, suicídio ou falecimento por meio de um acidente, para citar apenas algumas formas.

Passemos, então, a um breve panorama das facetas com que a morte é apresentada na Literatura Ocidental, com especial enfoque em duas obras.

Morte na Literatura Ocidental

Especificamente

No âmbito restrito da Literatura Brasileira, este tema [morte] pode ser facilmente rastreado, emergindo muitas vezes como o principal assunto tratado por seus autores, desde os mais antigos até aqueles que – por falta de um termo mais preciso ou simplesmente por acomodação cronológica – podem ser chamados genericamente de contemporâneos: em todos eles, a morte enquanto motivo literário surge ora como um mero apêndice temático, ora como o centro mesmo de toda a criação. Neste sentido, ela se impôs verdadeiramente como um dos mais fecundos temas tratados por nossos poetas e romancistas, (...). (SILVA, 1998: p. 141)

Influenciada pela visão cristã, entretanto, a maioria das pessoas podem acreditar que, nas obras ocidentais apresentadas desde **Ilíada**, de Homero – o primeiro texto literário registrado de que se tem notícia – a morte adquire uma imagem funesta e sombria.

No entanto, como veremos, uma série de metáforas é comumente utilizada não só para tratar a morte como para descrever os seus significados, suas funções para tal enredo e mesmo maneiras peculiares de enxergá-la e entendê-la segundo a mitologia, a fé e o tempo em questão.

De acordo com Carvalho (2010: p. 1), “A Teoria da Metáfora Conceitual nos mostra que uma metáfora conceitual pode licenciar várias expressões metafóricas utilizadas tanto na linguagem do cotidiano como na linguagem poética”.

No trabalho citado, focado na averiguação de metáforas que licenciam a conceitualização da morte no *corpus* constituído para análise, foi constatado que há um número significativo de tais simbologias.

Assim, para Carvalho (2010: p. 9),

onze metáforas conceituais que licenciam a conceitualização da morte em poemas da literatura brasileira foram identificadas, a saber: MORTE É SONO, MORTE É ESCURIDÃO, MORTE É PARA BAIXO, MORTE É UMA VIAGEM, MORTE É UMA PESSOA, MORTE É O DESTINO FINAL, MORTE É MISTÉRIO, MORTE É RENASCIMENTO, MORTE É PARA CIMA, MORTE É LADRÃO, MORTE É TRANSFORMAÇÃO. Tais metáforas são muito produtivas, pois aparecem várias vezes na construção dos poemas e em sua grande maioria são utilizadas por mais de um poeta. Ressaltamos que as metáforas conceituais identificadas constituem diferentes maneiras de ver a morte de acordo com cada cultura, cada época e crença.

Analisemos dois textos de épocas bastante distintas, a fim de comprovar, na práxis, essas diferentes formas de encarar a morte, movida por diferentes fatores.

Morte em Ilíada, de Homero

Segundo Santa Bárbara (2005 : p.1),

nos poemas homéricos, mais particularmente na Ilíada, vemos a morte encarada como um meio para alcançar a imortalidade. Obviamente que não era a morte em si, mas o modo como ela era alcançada: os heróis realizavam feitos célebres em combate, conscientes de que um dos riscos era a possibilidade de perder a vida. No entanto, a coragem e o valor demonstrados em vida garantiam-lhes uma fama perene entre os vindouros.

Determinada desde o início do poema por Zeus, a já citada morte de Heitor era questão de tempo. Porém, mesmo assim, ao ver Aquiles chegar aos muros da cidade com ira lancinante pela morte de Pátroclo, o filho do rei de Tróia apresenta-se em dúvida e temerário, no canto XXII do poema²:

(...)O escudo apóia fúlgido, e sentido
Fala em sua alma grande: "Ai! Se entro agora,
Mo exprobrará primeiro Polidamas,
Que a recolher a gente aconselhou-me,
A noite em que aziago alçou-se Aquiles.
Fora melhor; a pertinácia minha
Danou do povo a causa! Os nossos temo
E as Troianas de peplos roçagantes;
Ouço em roda: – Ei-lo Heitor, que temerário
O exército perdeu! – Di-lo-ão por certo.
Mais vale ou triunfar do imano Aquiles,
Ou morrer pela pátria em luta honrosa.(...)

² Trechos retirados de HOMERO. **Ilíada**. Tradução de Odorico Mendes, prefácio e notas verso a verso de Sálvio Nienkötter. São Paulo/Campinas: Ateliê Editorial/UNICAMP, 2008.

Chega a conjecturar possibilidades diversas ao combate:

(...)E se elmo e escudo e lança ao muro encosto,
E indo encontrá-lo, dar prometo Helena,
Motivo desta guerra, (...)

Para logo depois se arrepender:

Quê! Deliras, minha alma? Eu suplicante!

Finalmente, após aceito o combate, o corpo de Heitor é profanado pelo vencedor Aquiles e os demais aqueus.

Logo, para ultrajá-lo, aos pés lhe fura
Do calcanhar ao tornozelo as fibras,
Bovinos loro mete, ao carro o prende,
Cabeça a rastos: com o espólio monta,
Sacode o açoute, os corredores voam.

Porém – prova maior de que sua morte foi determinante para alçá-lo à condição de herói –, para os troianos, Heitor deve ter um funeral com as cerimônias de um grande homem. Já no Canto XXIV, Príamo vai ter com Aquiles e o próprio assassino do filho do rei concorda em entregar o corpo e conceder uma interrupção de 10 dias na batalha, para que seus adversários chorem a morte de seu herói.

Ilíada acaba com a descrição das honras que teve Heitor, que com sua morte alcançou a eternidade:

(...)Ligam presto às carroças bois e mulos,
Juntam-se ante a muralha. Ingentes cargas
De lenha acarretando nove dias,
Ao décimo entre lágrimas levantam,
E no cimo da pira Heitor colocam,
E ateiam fogo. A dedirrósea Aurora
Veio raiando, e a gente refervia.
Depois que em roxo vinho apagam todos
Em roda a chama, seus irmãos e amigos,
De arrosios d'água as faces alagadas,
Em urna de ouro os brancos ossos colhem,
De finos mantos carmesins coberta,
Na cova a metem, que por cima forram
De grossas lajes. Do sepulcro ereto
Em roda há sentinelas, que previnam
Dos de greva louçã qualquer ataque.
Já tumultado, aos paços reverteram,
Onde Príamo rei, de Jove aluno,
Lhes deu funéreo esplêndido convívio.
Heitor doma-corcéis tais honras teve.

Morte em Consoada, de Manuel Bandeira

Manuel Bandeira, ainda muito jovem, é acometido por tuberculose. Ser sombreado tão de perto pela “indesejadas das gentes”, além de tê-lo impelido a um existir regrado, repleto de restrições, inspirou-o em sua obra, na qual é perceptível sua aflição pelo latente acontecimento. Contudo, não foi só a própria doença que marcou sua poesia.

Em apenas quatro anos (entre 1916 e 1920), Manuel Bandeira assistiu à morte da mãe, da irmã e de seu pai, ao mesmo tempo que lutava cotidianamente contra a própria morte. (...) Todas essas fatalidades deixaram cicatrizes profundas na obra do poeta. (NICOLA, 1998: p. 309)

Ou seja, suas letras são melancolicamente temperadas pela saudade, pelo luto, pela dor e por pitadas de revolta por ser vítima de uma vida que não lhe pertencia, e sim à tuberculose. Para Silva (1998: p. 42), “(...) já é bastante conhecida a tendência da crítica literária em reconhecer na poesia de Bandeira uma forte presença da morte, definida como um de seus principais temas”. Além de que,

em qualquer análise que se faça da obra poética de Bandeira, a morte aparecerá inevitavelmente como um dos motivos privilegiados pelo artista, sem o qual é de se acreditar que sua poesia perderia muito em emotividade e originalidade. (SILVA, 1998, p. 145)

Assim, tomemos como exemplar do lírico de Bandeira o poema **Consoada**, apresentado abaixo³:

Consoada

Quando a indesejada das gentes chegar
(Não sei se dura ou caroável),
Talvez eu tenha medo.
Talvez sorria, ou diga:
- Alô, iniludível!
O meu dia foi bom, pode a noite descer.
(A noite com os seus sortilégios.)
Encontrará lavrado o campo, a casa limpa,
A mesa posta,
Com cada coisa em seu lugar.

Considerando que o eu-lírico está aguardando uma convidada para um jantar (como sugere o título), além do receio inevitável pela noite e seus “sortilégios”,

³ Poema retirado de BANDEIRA, Manuel. **Antologia poética**. Nova Fronteira: Rio de Janeiro, 2001.

podemos pensar que o medo se apossa dele. Porém, apesar do medo por não saber se a morte viria de maneira “dura ou caroável”, o interlocutor nos indica que ela será bem recebida e até “Encontrará lavrado o campo,/a casa limpa,/A mesa posta,/Com cada coisa em seu lugar.”

Isso nos indica que o poeta encara a vida como fugaz, dando a entender que tem consciência de sua própria efemeridade. Ao enfrentar a morte e seus receios, “convidando-a” para um jantar, uma atividade relacionada à vida, aceita-a, como sugere Leon (2005):

Na obra de Manuel Bandeira a temática da morte é presente. Bandeira revela uma serenidade ao construir um eufemismo na poesia *Consoada*. O poeta revela a aceitação da “Indesejada”, porque a dor de viver às vezes é insuportável. Constrói uma poesia sem dizer o nome e nos deixa surpreso ao ver que sua convivência com a Indesejada talvez seja serena.

A morte na vida de Nelson Rodrigues

A problemática da morte está latente em toda a obra de Nelson Rodrigues. Segundo Robert (2007: p. 102), “À morte, Nelson foi apresentado na infância”. Muito abalado com o falecimento do irmão em situação trágica, o autor coloriu peças teatrais e romances com matizes mórbidas, realçando, com os óbitos, o caráter dramático de suas histórias. Sobre esse episódio da morte do irmão de Nelson, afirma Castro (1992: p. 94): “ninguém conseguirá penetrar no teatro de Nelson Rodrigues sem entender a tragédia provocada pela morte de Roberto”.

Pode-se afirmar, inclusive, que a morte é uma das obsessões do escritor, e Nelson Rodrigues conseguiu retratar em seus contos, crônicas, peças e até aforismos, diversos desfechos para a vida: suicídios, assassinatos, mortes violentas, por adoecimento, por acidente.

No livro de crônicas **A menina sem estrela**, por exemplo, de acordo com Robert (2007: p. 6) “(...) Nelson coloca para análise a sua história de vida, cujo personagem principal, ele próprio, constantemente desloca-se no tempo de sua época e de sua vida, fundindo a crônica e a autobiografia, e com o signo da morte sempre presente”. Nesse livro,

entre os capítulos 2 e 15, não há um único capítulo sem referência sobre a morte. Nenhum. É o apelo mortal do mar no cap. 2, a

fantasia homicida no 3, suicídio da Marilyn Monroe no 4, o menino que quando amava sonhava com a morte no 8, a adúltera suicida no 9, a referência ao suicídio de Getúlio Vargas no 10, a sentença sobre o velório no 11, a morte da gripe espanhola no 12, o carnaval homicida e suicida do 13, o sonho com a própria crucificação no 14 e o amigo de Nelson que estava no dilema entre matar ou se matar por causa da amante juvenil no 15. Além disso, entre os capítulos 5 e 7, após a interrupção das crônicas em função da morte do irmão Paulo Rodrigues, a morte real se mistura com a literária e a reflexão sobre o tema ganha em dramaticidade e qualidade. (ROBERT, 2007: p. 60)

No teatro, apenas a título de exemplo, Castelo Branco (1965: p. 13) afirma que “em Dorotéia, a concepção do drama humano, a fatalidade da reabsorção da vida pela morte vai-se insinuando através de descobertas psicológicas que não se esgotam em si mesmas (...)”. Sobre **Beijo no Asfalto**, Pellegrino (1965: p. 10), “o beijo de Arandir, na boca do agonizante, significa, primariamente, aceitação da morte, exprime amor à morte e assunção da morte”. Por fim, segundo Borba (1965: p. 121), “o caráter extremamente sugestivo de **Vestido de Noiva**: o amor e a morte”.

De acordo com Robert (2007: p. 18), “Além da produção teatral, por dez longos anos, entre 1951 e 1961, no jornal getulista de Samuel Wainer, **Última Hora**, Nelson Rodrigues, diariamente, meditava sobre o amor, a morte e o desejo, através dos contos”.

Nesses contos, as passagens pontuadas pela morte tanto assumem caráter moralizante – como forma de punição a pecadores, como adúlteros, trapaceiros, como clemente – após cometer vários delitos em vida, a morte celebra a redenção, ou então pontua uma jornada de sofrimentos (como Eusebiozinho, suicida do conto **Delicado**), ou ainda, pacificador – o desencarne de alguns personagens, em determinadas histórias, serve de gancho ou pretexto para o desenrolar de alguns acontecimentos que, se não o houvesse, não teriam como ser construídos.

É através da morte que Nelson Rodrigues constrói a sua relação com o leitor. Note-se que Nelson propõe ao leitor a sua reflexão, “um dia despertaremos entre os mortos”. Com isso, Nelson Rodrigues postula um leitor que, assim como ele, não tema a morte. (ROBERT, 2007: p. 106)

Considerações sobre a morte em dois contos de Nelson Rodrigues⁴

O Decote

Em **O Decote**, Clara e Aderbal, casados há dezesseis anos, uniram-se com uma paixão recíproca. Porém, durante o primeiro mês de casados, o encanto dela se quebra no momento em que Aderbal, semi-bêbado, afirma aos amigos que “o homem é polígamo por natureza. Uma mulher só não basta!”. Com a chegada da filha do casal, Aderbal se transforma em um pai sentimental, enquanto a esposa, insatisfeita com o marido, se torna uma mãe negligente e passa a frequentar festas, nas quais sempre exhibe vestidos decotados. Uma carta anônima já alertara Aderbal do comportamento de Clara. Mas ele não argumentava com ela, pois jamais iria se separar, em função da filha, que amava acima de tudo.

Dias depois, discute com a esposa, que lhe relata todos os seus dezessete casos de infidelidade, inclusive com amigos de Aderbal que, transtornado, afirma: “Só não te mato agora mesmo porque minha filha gosta de ti!”. Após o embate, a filha, afirmando ter ouvido toda a discussão, vai até o pai e diz: “Eu não gosto mais de minha mãe. Deixei de gostar de minha mãe”. Aderbal, então, apanha seu revólver, vai até Clara e dispara dois tiros no meio do decote dela.

A Dama do Lotação

Em **A Dama do Lotação**, temos Solange como uma excelente esposa, adorada por todos, inclusive pelo sogro. Mas Carlinhos, seu marido, começa a desconfiar da fidelidade dela por ter visto, por acaso, os pés dela encostados aos pés de Assunção, um amigo do casal, durante um jantar. Posteriormente, Carlinhos surpreende Solange em uma mentira. Temerosa de que o marido matasse Assunção e forçada à confissão, conta a verdade ao marido: todos os dias ela pegava um lotação, sentava-se ao lado de um homem diferente, descia com o escolhido e consumava a traição. Atordoado por tantos adultérios e por não poder limpar a sua honra matando o amante (pois eram muitos e, ainda por cima, desconhecidos), resolveu fingir-se de morto. Solange, como boa esposa que era, rezou como viúva no velório do marido vivo.

⁴ Os contos analisados foram retirados da seguinte edição: RODRIGUES, Nelson. **A vida como ela é...** Rio de Janeiro: Agir, 2006.

Quadro comparativo O Decote e A Dama do Lotação

	O Decote	A Dama do Lotação
Momento do conto em que há a morte	Última cena.	Última parte.
Motivo	Após anuência da filha, Aderbal mata Clara devido às suas inúmeras traições.	Desilusão, desgosto e vergonha dos adultérios da mulher.
Instrumento	Revólver.	Não há.
Forma	Um tiro no meio do decote, simbolizando também o assassinato da feminilidade e da sensualidade da “pecadora” (como é chamada no conto).	Em trajes de defunto, Carlinhos prostra-se na cama, anunciando à esposa que está morto.
Implicatura para a história	O zelo do pai prevalece à paixão do marido, que só mata a esposa após a autorização da filha. Antes, ele evitou fazê-lo para não magoá-la, pois ela gostava da mãe, mas quando a menina descobre o que acontecia no casamento dos pais, diz não ter mais amor por Clara, permitindo, assim, que Aderbal levasse a cabo sua vingança.	Diante da impossibilidade de se vingar da mulher, já que foram inúmeros os amantes, Carlinhos encontra na falsa morte uma forma de repudiá-la. Solange passa a velá-lo diuturnamente, transformando-se em uma viúva.
Significado	O homicídio é um castigo para a mulher adúltera, que além de traí-lo, também era cruel e espezinhava os sentimentos de Aderbal. O tiro, nesse sentido, também realimenta a honra e a moral do marido, que já virara motivo de chacota em virtude do comportamento da mulher.	Após a humilhação sofrida, o fingimento é uma metáfora para a morte social e o abandono da vida simula o fim moral do homem. Morto, ao menos, Carlinhos teria algum respeito, resguardaria alguma dignidade.

Conclusão

Na investigação realizada neste estudo, comprovamos que a morte não é uma temática exclusiva de Nelson Rodrigues. Longe disso, é assunto recorrente em diversas correntes da literatura, até mesmo na obra mais antiga de que se tem registro na Literatura Ocidental, **Ilíada**.

Dessa maneira, nada mais natural do que ela assumir variadas facetas. De acordo com os estudos de Vanessa Sales CARVALHO (2010), só na Literatura Brasileira, foram encontradas onze formas diferentes de apresentar a morte.

Comparando apenas **Ilíada** e **Consoada**, comprovamos duas maneiras muito distintas de desejar a morte. Enquanto Homero nos apresenta a morte como um fim desejado, que transforma em herói aquele que a alcança, Manuel Bandeira brinca com o falecimento, considerando a “indesejada das gentes” como um convidado a

ser bem recebido. O que refuta de forma veemente a ideia de que a morte é vista com tristeza ou como fim nela mesmo.

Por isso, versando especificamente a respeito dos contos de Nelson Rodrigues – nosso maior interesse neste estudo –, concluímos que em ambos os contos a morte tem um maior valor do que simplesmente tirar de cena determinadas personagens.

Primeiramente, as duas vítimas são cônjuges: se em **O Decote**, Clara fora a adúltera, sendo o marido traído seu algoz, em **A Dama da Lotação**, Carlinhos padece duas vezes – além de traído, é ele também que simbolicamente sacrifica a própria vida após descobrir as mentiras da esposa. Nos dois casos, a morte é fruto de uma vingança masculina e promovida para retomar, paradoxalmente, as rédeas da vida, já que o homem teve a reputação penhorada pelo comportamento leviano feminino. Contudo, se em **O Decote** o fim é trágico e revela a mácula familiar, bem ao gosto rodrigueano, em **A Dama da Lotação**, a morte, até por não ser concretizada, é irônica e debochada, escancarando, igualmente, o humor mórbido e bilioso do autor, especialista em patologias da alma humana.

Assim, mesmo sem ter tido grandes pretensões em relação ao descerramento da temática tanto na Literatura Ocidental quanto na literatura de Nelson Rodrigues, nossa análise aparenta, ao menos em parte, ter apresentado contornos importantes da obra rodrigueana para uma melhor compreensão desse tema na prosa do grande dramaturgo, com o que imaginamos desempenhada ao menos a maior parte do proposto para este estudo.

Referências bibliográficas

BANDEIRA, Manuel. **Antologia poética**. Nova Fronteira: Rio de Janeiro, 2001.

BORBA, José César. *in*: RODRIGUES, Nelson. **Teatro quase completo**. Tempo Brasileiro: Rio de Janeiro, 1965. Vol. 1.

CARVALHO, Vanessa Sales. **As metáforas da morte na poesia de autores da literatura brasileira: uma abordagem linguístico-cognitiva**. Disponível em: <http://www.uespi.br/prop/XSIMPOSIO/TRABALHOS/INICIACAO/Ciencias%20Humanas%20e%20Letras/AS%20METAFORAS%20DA%20MORTE%20NA%20POESIA%2>

ODE%20AUTORES%20DA%20LITERATURA%20BRASILEIRA%20-%20UMA%20ABORDAGEM%20LINGUISTICO-COGNITIVA.pdf. Acesso em 29.jul.2011

CASTELO BRANCO, Camilo. *in*: RODRIGUES, Nelson. **Teatro quase completo**. Tempo Brasileiro: Rio de Janeiro, 1965. Vol. 2.

CASTRO, Ruy. **O anjo pornográfico: a vida de Nelson Rodrigues**. São Paulo, Cia. das Letras, 1992.

HOMERO. **Ilíada**. Tradução de Odorico Mendes, prefácio e notas verso a verso de Sálvio Nienkötter. São Paulo/ Campinas: Ateliê Editorial/ UNICAMP, 2008.

LEON, Luci Mary Melo. **O léxico e o estilo na poesia de Manuel Bandeira**. Disponível em: <http://www.filologia.org.br/ixcnlf/7/06.htm>. Acesso em 29.jul.2011.

PELLEGRINO, Hélio. *in*: RODRIGUES, Nelson. **Teatro quase completo**. Tempo Brasileiro: Rio de Janeiro, 1965. Vol. 4.

ROBERT, Marcio. **A menina sem estrela: a experiência de Nelson Rodrigues entre a morte e a memória**. Disponível em: <http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/handle/1884/11564>. Acesso em 29.jul.2011.

RODRIGUES, Nelson. **A vida como ela é....** Rio de Janeiro: Agir, 2006.

SANTA BÁRBARA, Maria Leonor. **Representações da morte na literatura grega**. Disponível em: <http://metacritica.ulusofona.pt/Representações%20da%20morte%20na%20literatura%20Gregas.pdf>. Acesso em 29.jul.2011.

***Auto de Angicos*, de Marcos Barbosa: duas concretizações cênicas.**

ZANOTTI, Luiz Roberto

O trabalho a seguir trata dos espetáculos *Auto de Angicos*, de Elisa Mendes, e *Virgolino e Maria: Auto de Angicos*, encenado pelo diretor Amir Haddad, transposições cênicas do texto *Auto de Angicos*, de Marcos Barbosa. O texto foca – de uma forma inovadora – a recriação das últimas horas de vida e intimidade de Lampião e sua mulher Maria Bonita, momentos antes de os dois serem mortos pela polícia alagoana no grotão de Angicos; privilegiando assim a relação amorosa do casal e evitando o velho clichê de violência cangaceira.

Neste ensaio, procuramos oferecer primeiramente as diferentes perspectivas sobre Lampião que são oferecidas pelos historiadores. Enquanto uns ressaltam o seu caráter ligado ao banditismo, outros o apresentam como resultado de um sistema sócio/político/geográfico. A seguir, buscamos identificar os elementos que possibilitaram que as duas montagens baseadas no mesmo texto dramaturgicamente resultassem em espetáculos com concepções completamente diversas, com a Mendes optando por uma encenação mais naturalista em contrapartida com a montagem de Haddad que optou pela adaptação do texto para o palco a partir de uma perspectiva brechtiana.

Lampião, bem antes de morrer, Lampião já havia se transformado numa figura lendária no panorama sociocultural brasileiro devido não só aos seus feitos, mas também devido a uma mídia ávida de notícias sensacionalistas e de todo um trabalho literário, onde predominava a literatura de cordel e a musicalidade.

No que tange aos estudos históricos esta personagem é apresentada a partir de uma série de abordagens que vão desde a sua apresentação como uma pessoa honesta e trabalhadora, mas que a miséria e a injustiça social fizeram com que embarcassem numa vida de crimes sem volta, até a sua retratação como uma pessoa extremamente violenta.

O fenômeno Lampião teve uma abrangência espacial que se estendeu por mais de sete estados brasileiros, fato que é considerado pela pesquisadora Luitgarde Barros (2000:13): “O espaço do cangaço apagou as linhas divisórias do

mapa oficial e demarcou o seu espaço compreendido pela região encravada em Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Sergipe e norte da Bahia”. Dentro deste prisma, Gilberto Freire lembra no prefácio do livro *Guerreiros do sol: violência e banditismo no Nordeste do Brasil* (2005), de Frederico Pernambucano de Mello, que o banditismo não é só um fenômeno do sertão e, se cangaceiros como Cabeleira e Antonio Silvino marcaram o cangaço no Nordeste canavieiro, o fenômeno é um tema brasileiro, e tem inclusive aspectos transbrasileiros, ou seja, o efeito da modernização sobre culturas tradicionais: “Aspectos quase shakespereanos de dramas não tem faltado para a vivência sertaneja ligada ao cangaço” (MELLO, 2005: 16).

Uma personagem importante dentro da história do cangaço é a companheira de Lampião, conhecida como Maria Bonita. Lampião conheceu a jovem Maria de Déa na fazenda Caiçara quando ela tinha dezoito anos. Ela tinha a pele morena, cabelos pretos, olhos azuis, e era de estatura mediana. Após um breve período de namoro, Maria resolveu acompanhar Lampião e iniciar-se na vida do cangaço. Esta união, segundo Maria Christina Machado (1978: 88), vai causar mudanças no comportamento do cangaceiro, pois, de uma maneira geral, a mulher não possui índole tão violenta quanto o homem.

O texto em questão, *Auto de Angicos* (2003), do dramaturgo baiano Marcos Barbosa recebeu o prêmio “Braskem de Melhor Texto” em 2004, tendo sido produzido tanto pela diretora baiana Elisa Mendes em 2003, quanto pelo diretor mineiro Amir Haddad em 2008. A temática da peça remete ao casal de cangaceiros Lampião e Maria Bonita, momentos antes de serem dizimados no grotão de Angicos. Marcos Barbosa procura mostrar em seu texto que o relacionamento íntimo do casal é recheado de gentilezas, alegrias, desapontamentos e perdas, bem semelhante ao de tantos outros casais. O dramaturgo baiano procura dissociar a imagem de Lampião que geralmente é umbilicalmente ligada à luta e assaltos, escolhendo como cenário o Grotão de Angicos que se transforma na “sala de uma casa”.

A primeira observação que podemos fazer a respeito do texto é o emprego pelo autor do gênero “Auto” em seu título. Conforme o crítico Jean Pierre Ryngaert (1996: 36), o autor quando dá o título a uma peça tem como objetivo uma forma de anunciar ou de confundir seu sentido. Como se trata do primeiro sinal de uma obra,

ele mostra a intenção de obedecer ou não às tradições históricas, jogo inicial com o conteúdo a ser revelado do qual ele é a vitrine ou o anúncio, o chamariz ou o selo de qualidade.

No caso da peça em questão, a utilização do gênero “Auto” parece estar bem de acordo com o conteúdo geral da peça pela evidente relação deste gênero com toda a região nordestina que prontamente se estabelece como uma forma com que o autor se coloca sob a bandeira cultural do Nordeste e seus famosos autos.

O Auto, segundo o *Dicionário do teatro brasileiro* (2006), é uma denominação popular genérica dada às representações teatrais na Península Ibérica desde o século XIII. Aplicava-se indistintamente a composições dramáticas de caráter religioso, moral e burlesco. As peças religiosas alegóricas que tratavam de problemas morais e teológicos (o sacramento da eucaristia) e eram apresentadas sobre carroças para um público eminentemente popular eram chamadas de autos sacramentais (PAVIS, 2005:31).

Auto de Angicos, apesar de não se enquadrar exatamente como uma peça religiosa, apresenta a forte religiosidade nordestina como poderemos verificar no decorrer desta análise. Além disso, Barbosa trata do juízo final, que segundo Ligia Vassallo (1993:112), é um motivo recorrente em Suassuna e que aparece explícito em *O castigo da soberba*, implícito em *O rico avarento*, e detalhadamente no *Auto da compadecida*. Porém, diferentemente do dramaturgo armorial, se este trabalha com um tom moralizante no termino de cada peça, à guisa de conclusão a partir de sua visão de mundo cristã, Barbosa deixa o julgamento final em suspenso para que seja feito pelo público ao retornar o casal de cangaceiros para o palco após terem sido mortos pelas tropas volantes.

O texto de Barbosa apresenta diversas facetas de Lampião num constante processo de mudança, uma relação dialética em que Lampião é as vezes apresentado como carrasco, enquanto em outras assume o papel de vítima; as vezes é um líder preocupado com o bando, as vezes um carrasco sanguinário; terno e violento; autoritário e tolerante; diplomático e irreverente ao mesmo tempo.

A história – que é narrada de forma fragmentada - remete aos últimos momentos de vida de Lampião e Maria Bonita, discutindo a partir do relacionamento amoroso do casal uma série de elementos presentes no cenário

sócio/político/econômico do sertão na época do cangaço. O diálogo entre os dois protagonistas – Virgolino e Maria – busca fugir do costumeiro estereótipo dicotômico que apresenta o casal, que como vimos, apresenta o casal, ou como heróis, ou como sanguinários, para apresentar a própria vida com seus desapontamentos e perdas, na agonia eterna da condição humana.

Mas o próprio dramaturgo baiano¹ afirma que não quis trabalhar apenas o relacionamento do casal e sim a representação coletiva do Cangaço, integrando assim toda uma pesquisa histórica que atravessa não só a figura de Lampião, mas todo um conjunto de vivências do cangaço. Esta estratégia traz em si o cerne da dramaturgia brechtiana onde o ser social determina o pensamento e não o contrário, onde o pensamento determina o ser. Nas palavras de Barbosa:

Numa primeira impressão, *Auto de Angicos* parece ser pouco mais que uma simples conversa cotidiana entre Lampião e Maria Bonita. Mas Eu não poderia ser tão simplista para reduzir a importância histórica destas personagens limitando-os ao nível de “Bom dia, você teve uma boa noite de sono”. A minha tarefa como dramaturgo era então encontrar caminhos de fazer uma coisa tão grandiosa caber no pequeno. (BARBOSA, 2008: 135).

Barbosa vai utilizar um repertório onde se podemos verificar uma série de elementos presentes tanto nos relatos acadêmicos como nos relatos ficcionais. Assim, o texto, se por um lado vai se desenvolver dentro de um viés universal, onde o foco é a relação de um casal, como qualquer outro casal, por outro traz ao palco as figuras históricas dos cangaceiros.

A primeira concretização cênica da peça foi realizada por Elisa Mendes, que de uma certa forma, se aproxima da estética, que Frederico Pernambucano de Mello, muito apropriadamente chama de estética do cangaço em seu livro *Estrelas de couro: a estética do cangaço* (2010). Para Ariano Suassuna (apud Mello, 2010: 14 e 15), esta estética peculiar, rica e original estudada por Mello, é constituída pelo forte elemento épico que é ainda exacerbado pelos trajes e equipagem dos cangaceiros, com seus anéis e medalhas, seus lenços coloridos, seus bornais cheios de bordaduras, os chapéus de couro enfeitados com estrelas e moedas. Para ele, tudo isto se coaduna com o espírito dos nossos espetáculos populares.

¹ Entrevista concedida por Marcos Barbosa em 14 de setembro de 2009 na Universidade Federal da Bahia.

Mendes se apropria do figurino do cangaço para realizar uma encenação que possui certos elementos da estética naturalista. A estética naturalista teve na fotografia, nos recursos da iluminação elétrica, no desenvolvimento das ciências e no otimismo ideológico alguns dos fatores que favoreceram a sua teoria mimética da representação. Para Roubine (2003:110), esta busca pela imitação acaba por denunciar a elipse, a atenuação, a fantasia, o irrealismo. Este teatro se atribui como missão “fotografar” os meios sociais tais como existem.

O espetáculo de Mendes tem a duração de uma hora e oito minutos, e inicia-se com o som de uma interpolação cênica representada pela reza típica das rezadeiras² nordestinas que pode ser confundido com o forte barulho do vento. Esta reza triste pode ser identificada com a chamada “reza de defunto”, que é um conjunto de orações realizadas em voz alta ou cantadas diante do morto. (CAMÂRA CASCUDO, s/d.: 543).

A primeira imagem traz os atores Widoto Áquila e Fafá Menezes nos papéis de Lampião e Maria Bonita trajados como cangaceiros. A personagem Lampião - que possui o típico biótipo nordestino - se apresenta com os cabelos compridos, óculos opacos, cinturões cruzados no peito, enfim a vestimenta que acostumamos a observar nas suas fotos e filmes.

Figura 1: Capa do prospecto de *Auto de Angicos*, de Elisa Mendes.

Assim, é possível observar desde as primeiras cenas, que a encenação vai ser priorizar a forma dialógica numa clara proposta da valorização da palavra em detrimento do trabalho corporal dos atores que pouco se movimentam, sendo que Lampião está sempre ocupado com alguma atividade cotidiana. Esta cotidianidade traz consigo a busca de uma exatidão minuciosa na imitação da realidade por parte dos atores em seus trabalhos de representação. Áquila e Menezes tentam eliminar

² As rezadeiras, em sua maioria, pertencem ao que chamamos de catolicismo popular, um tipo de catolicismo crivado por comportamentos e crendices adaptados a partir das culturas populares.

tudo o que possa sugerir algum tipo de atitude artificial para que seja representado como algo “natural”, conforme a verdade dos modelos levados ao palco integrando objetos e materiais diretamente tirados da realidade de maneira a prescindir dos habituais truques ilusionistas. O exemplo paradigmático em apresentar o real em cena em estado bruto, é o caso dos pedaços de carne em *Os açougueiros* (1888), de Fernand Ices (ROUBINE, 2003:115).

O espetáculo segue o seu ritmo morno até quase o momento final da peça quando em que ouve-se o latido de um cachorro e a seguir um tiro, ambos em *off*. Os cangaceiros se levantam para a posição vertical, sacam de suas armas, e em meio de um forte tiroteio, separadamente ficam se deslocando de um lado para o outro do palco. Então acontece um *black out* no meio de um grande barulho causado pelo som das rajadas de metralhadora. Quando as luzes voltam a ficar acesas, Lampião está morto no meio do palco. Maria parece enlouquecer e passa a gritar até que o som de um tiro solitário a faz calar. A diretora encerra o espetáculo sem retomar as falas de Lampião e Maria Bonita conforme vimos na análise sobre o texto-fonte, o que como veremos na análise comparativa das duas produções determina fortemente a matriz dramática da sua obra.

A segunda montagem de *Auto de Angicos* foi desenvolvida por Amir Haddad, que tal como na dramaturgia medieval, busca um teatro sem arquitetura, sem palco e sem papel, o que já torna possível antever que a montagem do diretor diferirá substancialmente da produção de Elisa Mendes. Haddad vai elaborar o seu espetáculo a partir de uma série de modelos, incluindo a forma do “auto”, que segundo Ligia Vassallo (1993:114), vincula-se com as danças de morte medievais, o que permite caracterizá-lo como a fórmula de conciliação entre a criação do poeta culto e a criatividade de base para equacionar uma mensagem dirigida à massa heterogênea de receptores.

Apesar, desta aproximação, Haddad elabora *Virgolino e Maria: Auto de Angicos*³ de uma forma contemporânea, abandonando a forma rígida do drama no que diz respeito, principalmente, à existência de uma quarta parede e da convenção da ilusão dramática. Ele explora formas que desenvolveu nos seus trabalhos

³ No decorrer deste trabalho nos referiremos a *Virgolino e Maria: Auto de Angicos* simplesmente como *Virgolino e Maria*.

anteriores, sejam advindas do teatro convencional, seja do teatro épico, ou ainda do teatro de rua, com a utilização do distanciamento brechtiano e a produção de presença dos atores ao invés da representação. No processo de aprendizado do “fazer” teatro de rua, Haddad (2001:154) lembra que o processo na busca deste “fazer”, proporcionou descobertas importantes em relação ao jogo do ator, levando a uma atuação desenvolvida, que apresentava uma realidade, em vez de representá-la e que permitia uma forte aproximação de Brecht e de sua teoria do distanciamento

O diretor acredita que as formas canônicas do drama, assim como vimos na análise da concretização de *Auto de Angicos* por Mendes, estão ligadas ideologicamente à uma classe burguesa, e, por este motivo, dentro do panorama ideológico atual, foram exauridas e se descolaram dos tão propalados dramas burgueses, que como vimos no início deste capítulo, não mais conseguem dar forma aos conteúdos contemporâneos.

Assim, apesar do texto do dramaturgo baiano ainda estar, sobremaneira, ligado a esta herança, Haddad vai desconstruir o diálogo dramático e lançar mão de algumas estéticas alternativas, para conseguir uma teatralidade que lhe é própria. “Escrever no presente não é contentar-se em registrar as mudanças da nossa sociedade, é intervir na conversão da formas” (SARRAZAC, 2002:34).

Com relação ao texto-fonte. A primeira alteração efetuada por Haddad – que é fundamental para esta nova “roupagem” do espetáculo – é a troca do título de *Auto de Angicos* para *Virgolino e Maria: Auto de Angicos*. Com esta mudança, Haddad busca trazer os sujeitos Virgolino e Maria para o palco, evitando desde o princípio a ancoragem do espetáculo no mito de Lampião, presentificado nas falas das personagens.

O processo de ensaio de *Virgolino e Maria*, conforme a produtora Paula Salles⁴, aconteceu a partir de reuniões, onde foram discutidos alguns textos, filmes, e outras obras sobre o cangaço. Para Haddad⁵ Não existe propriamente um ensaio formal da peça, com a marcação do espaço para os atores. O ensaio deve ser feito com afeto, consciência e inteligência, com os atores sendo derrubado e depois reconstruído (HADDAD: 2009).

⁴ Entrevista concedida por Paula Salles em 28 de março de 2008.

⁵ Entrevista concedida por Amir Haddad em 22 de agosto de 2009.

Neste sentido, Haddad afirma em sua entrevista que a forma da encenação de *Virgolino e Maria* traz implícito todo o trabalho que ele desenvolve com o grupo “Tá na rua”, o que significa dizer que muitas das idéias para a montagem acabaram por acontecer a partir de um trabalho mais solto que permite onde o jogo de ator mais desarmado que não permite que as pessoas o considerem como especial. Um jogo que faz a plateia ficar à vontade e se sentindo autorizada a interferir, porque quer fazer aquele jogo também. E o desenvolvimento disso reforça a cidadania. (HADDAD, 2001:158)

Virgolino e Maria mostra os atores que se movimentam livremente no palco sem as amarras da “marcação”. No trabalho de criação das personagens foi evitado ao máximo que os atores buscassem uma atitude mimética com as figuras históricas, seja corporal, vocal ou retórica. Para atingir a este objetivo, Haddad vai utilizar, entre uma série de instrumentos, alguns elementos da estética brechtiana, como o efeito de distanciamento, cena de rua, quebra da quarta parede, sugestão de ficcionalidade do relato.

Dentro de uma estética formal brechtiana, o espetáculo é aberto com a entrada dos contra-regras que entram no palco batendo palmas, cantando *Acorda, Maria Bonita* e convidando o povo para acompanhá-los na música, seguindo a tendência contemporânea de privilegiar o público e convidá-lo a ser o seu interlocutor.

Em seguida, os contra-regras começam a desembulhar uma espécie de um pacote de lona amarela, de onde surge um palanque de madeira dobrado com um poste na sua parte lateral conforme figura 5.

FIGURA 5: O “ataúde, palanque/ barco ” de *Virgolino e Maria*

A movimentação dos contra-regras no palco traz imediatamente não apenas um certo distanciamento crítico brechtiano que declara ao público a suspensão da ilusão, mas também a produção da “presença” que mostra pessoas reais que entram no palco e começam primeiramente a desmontar um pacote que irá se constituir no próprio cenário, numa alusão que é preciso primeiro desconstruir o mito para depois tornar a construí-lo, como veremos no decorrer desta análise

Outra das estratégias utilizadas por Haddad para romper com a perspectiva dramática da produção de Mendes foi evitar o excesso de realismo, não caracterizando as personagens com roupas de cangaceiro ou com características físicas de Maria Bonita e Lampião. Como podemos verificar na figura 6, tanto o ator Marcos Palmeira como a atriz Adriana Esteves estão trajando um figurino que não pode ser vinculado aos trajes típicos dos cangaceiros, pelo menos de uma forma imediata. O figurino de Palmeira é constituído de uma camisa tipo “social”, cinturão, calça meio bombacha, sendo que ele usa cabelos curtos e óculos translúcidos, características também diversas da imagem de Lampião. Adriana Esteves, por sua vez, traça um vestido de florzinhas, bem discreto, xale e botas de couro.

FIGURA 6: Marcos Palmeira e Adriana Esteves

O espetáculo todo é construído com o movimento livre com que os atores vão se conduzindo ao redor do palanque/barco traz a percepção de que no palco estão atores realizando suas performances, pois eles expõem as suas próprias existências. Além disso, Haddad prioriza o “silêncio em formato de pausa”, que é utilizado diversas vezes no texto. Estas pausas se tornaram muito mais do que simples figuras da retórica, para se transformar em momentos de reflexão da plateia.

O casal continua o jogo dramático até que na sequência final da peça, a platéia ouve *in off* o barulho de cães e de tiros de metralhadora. Lampião saca a arma e começa a cantar a música *Muié rendera*, sendo rapidamente assassinado. Maria, ao perceber a morte do companheiro, passa a caminhar desorientada em volta do palanque/barco até que ocorre um rápido *black out*.

Na volta da iluminação, bem no centro do palanque/barco jazem os corpos de Virgolino e Maria com música de fundo. Maria está em cima do corpo do marido e diferentemente do texto-fonte, os corpos não estão decapitados, nem o cadáver de Maria está com uma vara de pau enfiada na vagina.

Durante a execução da música os contra-regras entram em cena e começam a empacotar o palanque junto com os corpos dentro dele. Eles iniciam por unir as duas laterais, o que pode ser entendido como um livro que se fecha no fim da história. Depois os contra-regras levantam e dobram a lona frontalmente sobre o palanque e terminada a operação, se posicionam ao lado do cenário empacotado.

O casal de personagens sai então de traz do pacote/cenário com roupas de cangaceiros. Maria Bonita se aproxima da frente do cenário empacotado pela esquerda enquanto Lampião vem pela direita. Ambos já estão municiados com os seus rifles e recebem dos contra-regras os chapéus de cangaceiro. A lente direita dos óculos de Lampião está agora escura..

A seguir, os dois atores ganham o meio do palco e ficam lado a lado de frente para a plateia, estão estáticos, assim como os artesanatos de barro de Mestre Vitalino, como pode ser visto na figura 7, consolidando o mito conhecido.

FIGURA 7. Bonecos de barro de Mestre Vitalino

Finalmente, pode-se afirmar que os espetáculos dirigidos pelos dois diretores são bem diferentes apesar de ambos partirem do mesmo texto-fonte. Uma das possíveis explicações está na forma da apreensão da realidade dos encenadores, que resultou em estratégias diferenciadas na concepção dos aspectos auditivos, visuais, performáticos, etc.; bem como a maneira pela qual a peça foi traduzida para o palco.

Neste sentido, enquanto a estética “brechtiana” de Haddad permite múltiplas leituras, a abordagem naturalista de Mendes perde a possibilidade de trazer a discussão a respeito das personagens históricas. Personagens, que apesar de históricas e conhecidas do público em geral, ao serem elaboradas numa concepção brechtiana se afasta de significados pré-concebidos, e se aproxima das forças, intensidades e afetos presentes na encenação.

Virgolino e Maria apresenta atores atentos a uma nova forma de “jogar” o jogo teatral, com a personagem executando simplesmente a relação de mediação no jogo entre o ator e a platéia. A ilusão não é mais o objeto dramático e o mais importante agora é a atuação concreta e prática através de movimentos, voz, comportamento,

membros, pele, olhar, numa exibição que transborda presença e energia numa personagem que não é o “Lampião” e sim muitos “Lampiões”.

Referências bibliográficas

BARBOSA, Marcos. **Auto de Angicos**. Texto publicado no programa do espetáculo Auto de Angicos. Salvador, 2005.

_____. Lampião e Maria Bonita: A Playwright's Approach to a Modern Brazilian Legend. In: **ABEI Journal**. The Brazilian Journal of Irish Studies. Numero 10. Novembro 2008.

BARROS, Luitgarde O. C. **Derradeira gesta, Lampião e Nazareno: guerreando no sertão**. Rio de Janeiro: Mauad, 2000.

BRECHT, Bertolt. **Estudos sobre teatro**. Trad. Fiama Hasse Pais Brandão. São Paulo: Nova Fronteira, 2005.

CASCUDO, Luiz da Câmara. **Dicionário do folclore brasileiro**. Rio de Janeiro: Edições de ouro, s/d.

FARIA, João Roberto e outros. **Dicionário do teatro brasileiro: temas, formas e conceitos**. São Paulo: Perspectiva, 2006.

HADDAD, Amir. Reflexões sobre os vinte anos de experiência do grupo de teatro Tá na Rua. In Transformação. **Revista de filosofia**. São Paulo: UNESP, 2001.

MACHADO, Maria Christina Matta Machado. **As táticas de guerra dos cangaceiros**. São Paulo: Brasiliense, 1978.

MELLO, Frederico Pernambucano de. **Guerreiros do sol: violência e banditismo no Nordeste do Brasil**. São Paulo: A girafa, 2005.

PAVIS, Patrice. **Análise dos espetáculos**. Trad. Sérgio Sálvia. São Paulo. Perspectiva, 2005

ROUBINE, Jean-Jacques. **Introdução às grandes teorias do teatro**. Trad. de André Telles. Rio de Janeiro: Zahar, 2003.

RYNGAERT, Jean-Pierre. **Introdução à análise do teatro**. Trad. de Paulo Neves. São Paulo: Martins Fontes, 1996.

SARRAZAC, Jean-Pierre. **O futuro do drama: Escritas dramáticas contemporâneas**. Trad. Alexandra Moreira da Silva. Porto: Campo das Letras, 2002.

VASSALLO, Ligia. **O sertão medieval**. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1993.